

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની વિનયન વિદ્યાશાખામાં ગુજરાતી વિષયમાં
પીએચ.ડી.ની પદવી માટે રજૂ કરવામાં આવેલ મહાશોધનિબંધ

ગદ્યકાવ્ય અને ગુજરાતી ગદ્યકાવ્ય : એક અભ્યાસ (દસ વિશિષ્ટ ગુજરાતી કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યો સંદર્ભે)

(PROSEPOEM AND GUJARATI PROSEPOEM : A STUDY)

પ્રસ્તુત કર્તા

હીરજી સિંચ

અધ્યક્ષ, ગુજરાતી વિભાગ
સરકારી વિનયન કોલેજ, રાણાવાવ
જિ. પોરબંદર

માર્ગદર્શક

નીતિન વડગામા

અધ્યક્ષ
ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્ય ભવન,
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી
રાજકોટ

રજિસ્ટ્રેશન નં : ૪૦૦૬

રજિસ્ટ્રેશન તા : ૩૧/૦૭/૨૦૦૮

૨૦૧૬

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ

પ્રમાણપત્ર

આથી હું પ્રમાણિત કરું છું કે હીરજી સિંચે મારા માર્ગદર્શન હેઠળ અને મારા સલાહસૂચન પ્રમાણે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની વિનયન વિદ્યાશાખાના ગુજરાતી વિષયમાં પીએચ.ડી.ની પદવી માટે ‘ગદ્યકાવ્ય અને ગુજરાતી ગદ્યકાવ્ય : એક અભ્યાસ’ (દસ વિશિષ્ટ ગુજરાતી કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યો સંદર્ભે) શીર્ષક હેઠળ મહાશોધનિબંધ તૈયાર કરેલ છે. આ મહાશોધનિબંધમાં વિષય પરત્વે તલસ્પર્શી અધ્યયન-સંશોધન કરી તેમણે મૌલિક નિરૂપણ કર્યું છે.

વિશેષમાં આ મહાશોધનિબંધ કે તેનો કોઈપણ અંશ ક્યાંય પણ પ્રકાશિત થયો નથી કે કોઈ પદવી માટે અન્ય યુનિવર્સિટીમાં રજૂ થયેલ નથી.

સ્થળ : સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ
તારીખ :

નીતિન વડગામા
અધ્યક્ષ
ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્ય ભવન
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી
રાજકોટ

ઉપોદ્ઘાત

ગુજરાતી સાહિત્ય સમયે—સમયે નવીન પોત ધારણ કરે છે. આધુનિકયુગમાં તો ગુજરાતી સાહિત્ય અનેક વળાંકો હાંસલ કરે છે. આ અનેક વળાંકોમાં એક એટલે કવિતાક્ષેત્રે ગદ્યકાવ્ય જેવા ક્રાન્તિકારી સાહિત્યસ્વરૂપનો પ્રવેશ. કાવ્ય માત્ર પદ્યમાં જ હોય એવી વર્ષો જૂની પારંપરિક માન્યતા અહીં કડકડભૂસ થઈને ભાંગી પડે છે. મને આવાં ગદ્યમાં રચાતાં કાવ્યો પ્રત્યે એક પ્રકારનો લગાવ હતો અને છે. પરિણામે પીએચ.ડી. માટે જ્યારે વિષય શોધવાનો વખત આવ્યો ત્યારે ગદ્યકાવ્ય તરફની સ્વાભાવિક રુચિને કારણે ‘ગદ્યકાવ્ય’ જેવા વિશિષ્ટ સ્વરૂપની પસંદગી થઈ.

‘ગદ્યકાવ્ય’ સાહિત્યસ્વરૂપની પસંદગી કર્યા પછી આદરણીય ગુરુવર્ય ડૉ. નીતિન વડગામા સાહેબ સાથે ચર્ચા કરી દસ વિશિષ્ટ ગુજરાતી કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યો સંદર્ભે આ સંશોધન કરવાનું નક્કી થયું. એમાં આરંભકાળના સર્જકથી માંડીને આજે પણ પ્રવૃત્ત એવા ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યના દસ પ્રતિનિધિ કવિઓની પસંદગી કરવામાં આવી.

આ મહાશોધનબંધમાં મેં ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્યકાવ્યનાં સ્વરૂપ તેમજ ગુજરાતી ભાષાના દસ પ્રતિનિધિ કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યો સંદર્ભે વિવેચનાત્મક અભ્યાસ રજૂ કર્યો છે.

મારા મહાશોધનબંધનો વિષય એવો છે કે પૂર્વે આ વિષય ઉપર સંશોધન બહું ઓછું થયું હતું. પરિણામે મારું આ શોધકાર્ય કસોટીરૂપ અને શ્રમસાધ્ય હતું પરંતુ મારા વિદ્વાન માર્ગદર્શક આદરણીય ગુરુવર્ય ડૉ. નીતિન વડગામા સાહેબના સચોટ માર્ગદર્શનથી મારું આ શોધકાર્ય પૂર્ણ થઈ શક્યું છે. તેમનો આભાર હું શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકતો નથી. આદરણીય ગુરુવર્ય ડૉ. નીતિન વડગામા સાહેબની ધીરજ બધાને હાંસલ હોતી નથી. સાહેબ, હું આપનો ઋણી છું.

આદરણીય ગુરુવર્ય ડૉ. અનિરુદ્ધસિંહ ગોહિલ અને આદરણીય ગુરુવર્ય નિસર્ગ આહીર સાહેબનો પણ હું આભાર માનું છું. જ્યારે જ્યારે મદદ માગી છે ત્યારે ત્યારે તેમણે માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે.

મારા સંશોધનમાં મારી પડખે ઊભેલાં મિત્રોને યાદ કરું છું. જીતેન પરમાર, સંજય ચોટલિયા, કેતન કાનપરિયા, અનિલ રાઠોડ, અજયસિંહ ચૌહાણ, પ્રતીક્ષા ઠાકર, જગદીશ વાઢેર, આશિષ ચુડાસમા, દીપક સોંદરવા વગેરેએ મારા આ શોધકાર્યમાં હૂંક આપી છે. આ ઉપરાંત જિલ્લા પુસ્તકાલય, જામનગર; આર. આર. લાલન કોલેજ, ભૂજ; બહાઉદ્દીન વિનયન કોલેજ, જૂનાગઢ; ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, અમદાવાદ; સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી, રાજકોટ—નાં પુસ્તકાલય અને એમના સ્ટાફનો આભાર માનું છું. મારી કોલેજને પણ આ તકે યાદ કરું છું. સરકારી વિનયન કોલેજ – રાણાવાવના આચાર્યશ્રી ડૉ. કે. પી. બાકુ સાહેબ તેમજ મારા સાથી અધ્યાપકમિત્રો રામ માવદિયા, રાહુલ જોષી, ધર્મેશ પરમાર, મહેશ વાઘેલા વગેરેનો સહકાર મળતો રહ્યો છે. આભાર આપ સૌનો.

હું સતત અભ્યાસ કરું તેવી ઈચ્છા રાખનાર મારા પરિવારનો ઋણી છું. માતા—પિતાનું ઋણ શબ્દોમાં સમાવી શકાય નહીં. જીવનસંગિની લક્ષ્મી, બે દીકરી દિષ્ટિ અને અપૂર્વાનો ઘણો સમય મેં આ શોધકાર્ય દરમિયાન છીનવી લીધો છે. જયેશ, મનીષા, હીયાનું સ્મરણ મારામાં નવી ઊર્જા પહોંચાડે છે. આપ સૌના સહકાર વિના આ શોધકાર્ય પૂર્ણ થઈ શક્યું ના હોત.

અંતે મારા શોધકાર્યમાં ભાષાકીય ક્ષતિઓ દૂર કરવાની જેમણે જહેમત ઊઠાવી તેવા આદરણીય ડૉ. ડી. એલ. જોષી સાહેબનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું.

આપ સૌના સાથ અને સહકારને કારણે મારી આ શોધયાત્રા આનંદયાત્રામાં પરિણમી છે. આપ સૌનું ફરી સ્મરણ કરી આભારની લાગણી વ્યક્ત છું.

સ્થળ : ચેલા, જામનગર.

હીરજી સિંચ

અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ – ૧	પદ્ય, ગદ્ય અને ચમ્પૂ : સંજ્ઞાવિચારણા.....	૦૦૧
પ્રકરણ – ૨	ગદ્યકાવ્ય : સંજ્ઞા, વિભાવના અને સ્વરૂપ.....	૦૨૯
પ્રકરણ – ૩	ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યની ગતિવિધિ.....	૦૪૫
પ્રકરણ – ૪	દસ વિશિષ્ટ ગુજરાતી કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યો.....	૦૮૯
	(૧) સુરેશ જોષી.....	૦૯૩
	(૨) ગુલામ મોહમ્મદ શેખ.....	૧૧૭
	(૩) નલિન રાવળ.....	૧૪૯
	(૪) હસમુખ પાઠક.....	૧૮૭
	(૫) લાભશંકર ઠાકર.....	૨૧૫
	(૬) રમેશ પારેખ.....	૨૪૫
	(૭) સિતાંશુ મહેતા.....	૨૭૭
	(૮) ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા.....	૩૦૭
	(૯) વિપિન પરીખ.....	૩૪૧
	(૧૦) પન્ના નાયક.....	૩૮૧
પ્રકરણ – ૫	નિરીક્ષણો અને નિષ્કર્ષ.....	૪૧૧
❖	સંદર્ભગ્રંથો.....	૪૨૩

પ્રકરણ – ૧

પદ્ય, ગદ્ય અને ચમ્પૂ : સંજ્ઞાવિચારણા

‘काव्यं गद्यं पद्यं च’ (1-3-21)१

‘वाङ्मयनां बे स्वरूपो छे : गद्य अने पद्य’ २

‘वाङ्मय अभिव्यक्तिनां गद्य अने पद्य बे मुख्य माध्यम छे’३

वामने कहुं के काव्य गद्य अने पद्य ऐम बे प्रकारनुं डोय छे. ‘काव्य’ शब्द समग्र साहित्य माटे ऐटले के समग्र शब्दरचनाकणा माटे प्रयोज्ययेल छे. वामनना आ सूत्रात्मक विधानमां साहित्यना मात्र बे ज प्रकारनो उल्लेख छे. रा. वि. पाठक साहित्यनां बे स्वरूपनो स्वीकार करे छे ऐक गद्य अने बीजुं पद्य. जोसेफ परमार पण कहे छे के साहित्य गद्य अने पद्य ऐवा बे माध्यममां डोय छे. डवे आपणे दंडीऐ आपेल विधान जोधऐ –

‘पद्यं गद्यं च मिश्रं तत् त्रिधैव व्यवस्थितम्’ (1-11) ४

पूर्वोक्त वामन, रा. वि. पाठक अने जोसेफ परमारनां विधानोमां ‘मिश्र’ प्रकारनो उल्लेख नथी. दंडीना विधाननां समर्थनमां कहेवुं जोधऐ के सर्जक पासे सर्जनात्मक वाङ्मय अभिव्यक्तिना बे नहि पण त्रण माध्यम छे : पद्य गद्य अने मिश्र (संस्कृतमां ‘मिश्र’ माटे ‘यम्पू’ संज्ञा पण प्रयुक्त छे). सर्वसामान्य ज्याल प्रमाणे ऐम मानवामां आवे छे के गद्य व्यवहारजगत माटे अने पद्य सर्जनात्मकजगत माटे विशेष अनुकूल माध्यम छे, पण आ ज्याल तूल तरेलो छे. शुं पद्य, गद्य के मिश्र सर्जकने सर्जनात्मक अभिव्यक्ति माटे कोध माध्यम अनुकूल-प्रतिकूल नथी. माध्यम तो मात्र बाह्य आधार छे, साधन छे. पद्य, गद्य के मिश्रनी सङ्गतानो मुख्य आधार तेनी अभिव्यक्तिनी प्रतिभा पर निर्भर छे. ऐम छतां ऐ तूलवानुं नथी के क्यारेक कोधक माध्यमनुं बाह्य स्वरूप सर्जकने सर्जनात्मक अभिव्यक्ति माटे मद्ददरूप थध शके छे. पद्यनो आकार वधारे युस्त ऐटले के सुबद्ध छे. पद्यमां लय, छंद, पुनरावर्तन, प्रास, अनुप्रास जेवां लक्षणो गिडीने आंभे वणगे ऐवां छे. गद्य रोज-ब-रोजनी बोलाती भाषा साथे विशेष साम्य धरावे छे. आजनां आधुनिक युगमां गद्यनी उपयोगिता व्यापक अने अनेकविध बनी छे. साहित्य, अखबार, सामयिक, फ़िल्म, इतिहास, विचार-विमर्श ऐम जुधां जुधां क्षेत्रे गद्य पोतानी तूमिका तजवे करे छे. मिश्र स्वरूपमां सर्जनात्मक अभिव्यक्ति सर्जक माटे कसोटीरूप छे. छंदज्ञान विनाना अने कविपद लालयुओ मिश्र स्वरूपमां असर्जनात्मक अभिव्यक्तिनुं धोडापूर वडावे छे. पद्य, गद्य अने मिश्रनी संज्ञा, व्याख्या, लक्षणो परत्वे विचारणा अहीं मूकुं छुं.

आम, साहित्य आ त्रण प्रकारे डोय छे.

(१) पद्य

(२) गद्य

(३) मिश्र/यम्पू

હવે, આ સંજ્ઞાઓ વિશે વિગતે અભ્યાસ કરીએ.

(૧) પદ : સંજ્ઞા, વ્યાખ્યા, પ્રકારો અને સ્વરૂપ:

'પદ' સંજ્ઞા ગુજરાતીમાં મૂળે સંસ્કૃતમાંથી ઊતરી આવે છે. 'પદ' સંજ્ઞાના મૂળમાં 'પદ' ધાતુ પડેલી છે, 'યત્' પ્રત્યય લાગવાથી 'પદ' સંજ્ઞા નિષ્પન્ન થાય છે. 'પદ' સંજ્ઞાનો વ્યુત્પત્તિમૂલક અર્થ થાય છે – *પદં ચરણં અર્હતિ ઇતિ ૫* – અર્થાત્ જેમાં પદ એટલે કે ચરણની યોગ્યતા હોય તેને 'પદ' કહેવાય છે. 'પદ' સંજ્ઞાના અન્ય અર્થો પણ આપવામાં આવ્યા છે; જેમ કે 'કવિકૃતિ:'^૬ અને 'શ્લોક' ^૭. 'પદ'ના વ્યુત્પત્તિમૂલક અર્થમાં પદ કે ચરણની યોગ્યતા પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવેલ છે. આ પદ કે ચરણથી લય નિષ્પન્ન થાય છે. લય એ પદનું જિવાતુભૂતતત્ત્વ છે. 'કવિકૃતિ:' જેવા અર્થમાં સર્જનાત્મકતાનો નિર્દેશ રહેલો છે. 'શ્લોક' શબ્દનો અર્થ થાય છે ચાર ચરણનો સમૂહ. એમાં એક પંક્તિ એટલે એક ચરણ. 'શ્લોક' શબ્દ માટે 'કડી' શબ્દ પણ વપરાય છે. કુલ ચાર પંક્તિ હોય છે. 'પદ' સંજ્ઞાને અંગ્રજી 'verse' સંજ્ઞા સાથે સંબંધ છે. 'verse' સંજ્ઞા લૅટિન versus પરથી ઊતરી આવી છે. 'પદ'ની અનેક વ્યાખ્યાઓ આપણને ઉપલબ્ધ થાય છે. 'પદ'ની વ્યાખ્યાઓમાંથી ૪ એનાં લક્ષણો અને સ્વરૂપ આપણે જોઈશું.

'પદ'ની કેટલીક મહત્ત્વની વ્યાખ્યાઓ નોંધીએ—

- ૧ 'પદં ચતુષ્પદી તચ્ચ વૃતં જાતિરિતિ દ્વિધા'(1-11) ૮
- ૨ 'છન્દોબદ્ધપદં પદમ્'(6-314) ૯
- ૩ 'છન્દોનિબદ્ધમચ્છન્દ ઇતિ વાઙ્મય દ્વિધા' ૧૦
- ૪ 'પદં ચતુષ્પદી તચ્ચ વૃતં જાતિરિતિ દ્વિધા'(337-21) ૧૧
- ૫ 'પદ યા પંક્તિયોં વાલા-ચરણ યા પદ કો માપને વાલા' ૧૨
- ૬ 'વ્યુત્પત્તિ કે અનુસાર પદ્ય કા અર્થ હોતા હૈ પદ્યુક્ત, અર્થાત્ વહ રચના જિસમેં ગણ, માત્રા આદિ કા વ્યવસ્થિત વિધાન હો' ૧૩
- ૭ 'પદ્ય મેં છન્દ યતિ ગતિ-લય ઔર ગીયતા કા પ્રાધાન્ય હોતા હૈ' ૧૪
- ૮ 'પદ્ય - કવિતા રચના; વૃત્ત; પદ્યબન્ધ ' ૧૫
- ૯ 'પદ્ય - કવિતા (૨) છંદબદ્ધ શબ્દરચના ' ૧૬
- ૧૦ 'વાળી જ્યારે કાવ્યનું પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા અમુક મેઢવાઢું સ્વરૂપ લે છે ત્યારે તે પદ્ય કહેવાય છે. આ મેઢ અમુક માપથી સધાય છે. ૧૭

- ૧૧ 'ચાર ચરણવાળી કવિતા; શ્લોક; રાગ કે છંદના નિયમને અનુસરીને કરેલી છંદબદ્ધ શબ્દરચના; પદબંધ કવિતા; કાવ્ય; ગવાય એવી છંદશાસ્ત્રના નયમે બનાવેલી શબ્દ અને પદોની રચના; ગીત; ગાયન' ૧૮
- ૧૨ 'પદ છંદોબદ્ધ વાણીસ્વરૂપ છે. ભાષાના આશ્રયે નિયત લયનું આવર્તન તે પદ' ૧૯
- ૧૩ 'છાંદસ—રચના કે સ્વરૂપ; કવિતાની છાંદસ પંક્તિ; પંક્તિઓનો શ્લોક' ૨૦
- ૧૪ 'ગદ અને પદ બન્નેમાં લય હોય છે. પણ લયનું નિયંત્રણ એટલે પદ....' ૨૧
- ૧૫ 'પદની નિયમિત અને નિયંત્રિત લયબદ્ધતા, છંદોબદ્ધતા એને ગદથી જુદું પાડે છે, એ એનું ઊડીને આંખે વળગે એવું લક્ષણ છે.' ૨૨
- ૧૬ 'પદમાં લયવ્યવસ્થા પકડી શકાય, માપી શકાય ને નિયમમાં બંધાયેલી હોય છે' ૨૩
- ૧૭ '*A verse is formally a single line in a metrical composition*' ૨૪
- ૧૮ '*Composition written in meter are also known as verse*' ૨૫
- ૧૯ '*Writing that is arranged in lines, often with a regular rhythm or pattern of RHYME*' ૨૬
- ૨૦ '*Verse is metrical language; that is, language in continuous rhythm*' ૨૭

ઉપરોક્ત વ્યાખ્યાઓમાંથી આરંભની ચાર વ્યાખ્યા સંસ્કૃતમાંથી અનુક્રમે કાવ્યાદર્શ (દંડી), સાહિત્યદર્પણ (વિશ્વનાથ), કાવ્યશાસ્ત્ર (વાગ્ભટ્ટ) અને અગ્નિમહાપુરાણમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યાખ્યા એક (દંડી) અને વ્યાખ્યા ચાર (અગ્નિમહાપુરાણ) એક સાથે જોઈએ. આ બન્નેમાં વ્યાખ્યામાં પદની શબ્દશઃ એકસરખી સમજણ આપવામાં આવી છે. અગ્નિમહાપુરાણની વ્યાખ્યા જાણે કે દંડી પાસેથી જ લીધેલી હોય એમ લાગે છે. આ વ્યાખ્યામાં 'ચતુષ્પદી' એટલે કે ચાર ચરણ—પદની અનિવાર્યતા પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવેલ છે. ચાર ચરણ કે ચાર પદમાં વ્યવસ્થિત રચના પદ કહેવાય એવી સ્પષ્ટતા અહીં છે. વ્યાખ્યા બે(વિશ્વનાથ) અને વ્યાખ્યા ત્રણ (વાગ્ભટ્ટ) પણ એક સાથે જોવી જોઈએ એવી છે. આ બન્ને વ્યાખ્યામાં શબ્દફેરે પદની એકસરખી સમજ છે. વિશ્વનાથ એમ કહે

છે કે જેના પદ છંદ વડે બંધાયેલ હોય છે તે પદરચના પદ છે. વાગ્ભટ્ટ એમ કહે છે કે છંદના બંધન વડે બંધાયેલ છે એ પદ છે. દંડી અને અગ્નિમહાપુરાણ પાસેથી પદને ચતુષ્પદી—ચાર ચરણ/પદ એવી ઓળખ મળી, જ્યારે વિશ્વનાથ અને વાગ્ભટ્ટ પાસેથી છંદબન્ધન એવી પદની ઓળખ મળે છે. વિશ્વનાથ અને વાગ્ભટ્ટની વ્યાખ્યાની સરખામણીએ દંડી અને અગ્નિમહાપુરાણની વ્યાખ્યામાં વિશેષ ઊંડાણ જણાય છે. કારણ કે વિશ્વનાથ અને વાગ્ભટ્ટ છંદમાં બંધાયેલ હોય તેને જ પદ કહે છે. જ્યારે પદ એ અક્ષરમેળ કે માત્રામેળ છંદ વિના પણ પદોના આર્વતનથી સંભવી શકે છે. જો કે એનો મતલબ એવો નથી કે વિશ્વનાથ અને વાગ્ભટ્ટની વ્યાખ્યા ઊતરતી છે. આમ, સંસ્કૃતમીમાંસકો પાસેથી પ્રાપ્ત થતી પદની વિભાવના સ્પષ્ટ અને પાયાની છે. સંસ્કૃતમીમાંસકોના આધારે જ પછીના વિદ્વાનોએ પદની સમજણ આપી છે. સંસ્કૃતમીમાંસકોના મનમાં પદ અંગે જરા પણ દ્વિધા નથી, તેઓ પદ સંજ્ઞાના અર્થને ઉદ્ઘાટિત કરવામાં સફળ રહ્યા છે.

વ્યાખ્યા પાંચ 'સંસ્કૃત—હિન્દી કોશ' (વામન શિવરામ આપ્ટે) માંથી લીધેલ છે. આ વ્યાખ્યામાં ચરણના કે પદના માપને પદ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. આમ તો આ માપ એટલે બંધારણ. આ વ્યાખ્યા એકંદરે સ્વીકાર્ય છે. વ્યાખ્યા છ 'સાહિત્યિક પારિભાષિક શબ્દ કોશ' (પ્રો૦ મહેન્દ્ર ચતુર્વેદી—પ્રો૦ તારક નાથ બાલી)ની છે. અહીં ગણ કે માત્રાની વ્યવસ્થા—નિયમયુક્ત બંધનને પદ તરીકે ઓળખ મળી છે. એમાં નિયમિતતા એ પદનું આગવું લક્ષણ બનીને ઉપસી આવે છે. સાતમી વ્યાખ્યામાં શ્રી કેલાશ નારાયણ અવસ્થી એમના વિવેચનાત્મક પુસ્તક 'કાવ્યશાસ્ત્ર—યુગ ઔર પ્રવૃત્તિયાં'—માં પદની સમજણ આપતા કહ્યું છે કે છન્દ, યતિ, ગતિ—લય અને ગેયતા એ પદનાં પ્રમુખ લક્ષણો છે. આ ચારેય લક્ષણો પદ સાથે સંકળાયેલાં છે.

આઠમી (નર્મકોશ), નવમી (સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ) અને અગિયારમી વ્યાખ્યા (ભગવદ્ગોમંડલ) ઘણી બધી રીતે એકસરખી લાગે છે. આ ત્રણેય વ્યાખ્યા આપણા મહત્ત્વનાં કોશમાંથી લેવામાં આવી છે. નર્મકોશ, સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ અને ભગવદ્ગોમંડલ એમ ત્રણેય કોશમાં પદનો પહેલો અર્થ 'કવિતા' એવો આપવામાં આવ્યો છે. પણ આ અર્થ ગેરમાર્ગે દોરવનાર છે. ત્રણેય કોશ પદને 'કાવ્ય' ગણવાની ભૂલ કરે છે. 'નર્મકોશ' પદ માટે 'કવિતા રચના' અર્થ આપ્યા પછી 'વૃત્ત' અને 'પદબન્ધ' અર્થો આપે છે. 'નર્મકોશ'ના અન્ય અર્થો પદના સ્વરૂપને ઉપસાવે છે ખરા પણ એનો પ્રથમ અર્થ દોષયુક્ત છે. 'સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ' એ પ્રથમ અર્થ 'કવિતા' એવો આપી બીજો અર્થ 'છંદબદ્ધ શબ્દરચના' એવો આપ્યો છે, આ બીજો અર્થ અવશ્ય સ્વીકારી શકાય. જો કે સૌથી વધારે અર્થોની મુશ્કેલી 'ભગવદ્ગોમંડલ'માં છે. અહીં પદ માટે કુલ આઠ અર્થો આપવામાં આવ્યા છે. (૧) ચાર ચરણની કવિતા (૨) શ્લોક (૩) રાગ કે છંદના નિયમને અનુસરીને કરેલી છંદબદ્ધ શબ્દરચના (૪) પદબન્ધ કવિતા (૫)

કાવ્ય (૬) ગવાય એવી છંદશાસ્ત્રના નિયમે બનાવેલી શબ્દ અને પદોની રચના (૭) ગીત અને (૮) ગાયન. આ અર્થોમાં પહેલા, ચોથા અને પાંચમાં અર્થમાં કહેવાયું છે કે ચાર ચરણવાળી કવિતા—કાવ્ય—પદબન્ધ કવિતા. જો કે ચાર ચરણમાં કવિતા સિવાયની રચના પણ સંભવી શકે છે. ત્રીજા અને છઠ્ઠા અર્થમાં શબ્દફેરે એક જ વાત પુનરાવર્તન થઈ છે. છંદના નિયમમાં બંધાયેલ હોય તે શબ્દરચના પદ, આ અર્થ સ્વીકારી શકાય. સાતમો અર્થ ગીત એ સાહિત્યિક સ્વરૂપ છે એ પદનો પર્યાય કે પદનો અર્થ નથી જ નથી. આઠમો અર્થ ગાયન પણ પદની અર્થછાયા પ્રગટાવવામાં નિષ્ફળ રહે છે. એકંદરે જોતા 'ભગવદ્ગોમંડલ' પદના અર્થ માટે સૌથી વધુ દ્વિધાયુક્ત છે. 'ભગવદ્ગોમંડલ'ના મોટા ભાગના અર્થો સ્વીકારી શકાય એવા નથી, કુલ આઠ અર્થો માંથી માત્ર બીજો, ત્રીજો અને છઠ્ઠો અર્થ જ યોગ્ય ગણી શકાય એમ છે. દસમી વ્યાખ્યામાં રા. વિ. પાઠક પદ વિશે કહે છે કે — 'વાળી જ્યારે કાવ્યનું પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા અમુક મેઠવાલું સ્વરૂપ લે છે ત્યારે તે પદ્ય કહેવાય છે. આ મેઠ અમુક માપથી સઘાય છે'. રા. વિ. પાઠકે 'અમુક મેળવાળી વાણી' અને પછી 'એ મેળ માપથી સઘાય' એમ કહી પદની ઓળખ આપી છે. તેમ છતાં રા. વિ. પાઠકે પદને માત્ર કાવ્યના પ્રયોજન માટે સીમિત કર્યું છે, એ સ્વીકારી શકાય નહીં. કાવ્યેતર ક્ષેત્રે પણ જો અમુક મેળવાળી વાણી, માપથી સિદ્ધ થતી હોય તો તે પદ જ છે, ભલે કાવ્ય એનું પ્રયોજન ના હોય. 'અમુક મેળવાળી વાણી' અને 'માપ' શબ્દો અમુક પ્રકારના બંધારણની અનિવાર્યતા તરફનો નિર્દેશ છે.

બારમી (ગુજરાતી વિશ્વકોશ), ચૌદમી (ગદ્યકાવ્ય — નિરંજન ભગત), પંદરમી (ગદ્યકાવ્ય — ધીરુ પરીખ) અને સોળમી (ઇન્ટરનેટ) વ્યાખ્યાઓમાં એક સમાનતા જોઈ શકાય છે. આ વ્યાખ્યાઓ પ્રમાણે પદ્ય એ નિયંત્રિત— નિયમિત લયવ્યવસ્થાનું રૂપ છે. આમ આ વ્યાખ્યાઓમાં લયનું નિયંત્રણ એટલે પદ્ય, એવી ટૂંકી અને સચોટ સમજણ રજૂ કરવામાં સફળ રહે છે. તેરમી (આધુનિક સાહિત્યિકસંજ્ઞાકોશ) વ્યાખ્યા પણ નોંધનીય છે. અહીં છાંદસ—સ્વરૂપ એટલે કે છંદબંધારણ. છંદબંધારણને પદ્ય તરીકે ઓળખાવે છે એમાં વિશ્વનાથનું અનુસંધાન જોઈ શકાય છે.

સત્તરમી, અઠારમી, ઓગણીસમી અને વીસમી વ્યાખ્યા અંગ્રેજી સંદર્ભની છે. સત્તરમી વ્યાખ્યા ઇન્ટરનેટ પરથી લીધી છે. એમાં પદને સમજાવતા કહેવાયું છે કે પદ્ય એ સામાન્ય રીતે એવી એક પંક્તિ જે છંદના બંધારણથી બંધાયેલી છે. અઠારમી વ્યાખ્યા M. H. Abrams ના પુસ્તક 'A Glossary of Literary Terms' માંથી લીધેલ છે. આ પુસ્તકમાં કહેવાયું છે કે છંદના બંધારણવાળું લખાણ પદ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સત્તરમી અને અઠારમી વ્યાખ્યા મળતી આવે છે. જેમ સંસ્કૃત વિદ્વાનો પદ્યને માટે છંદબંધારણને વિશેષ મહત્ત્વ આપ્યું છે તેમ અંગ્રેજીમાં પણ પદ્ય માટે 'મીટર' એટલે કે છંદને વિશેષ મહત્ત્વ અપાયું છે. આ પછીની વ્યાખ્યા 'Oxford advanced Learner's

dictionary 7th edition'ની છે. આ વ્યાખ્યા પણ પદને ઉચિત રીતે ઉદ્ઘાટિત કરી આપે છે. જ્યારે લખાણ યોગ્ય રીતે પંક્તિઓમાં ગોઠવાયેલ હોય, નિયમિત તાલ અને લયબદ્ધ હોય એ પદ છે. પદની આ વ્યાખ્યામાં ગોઠવણને વિશેષ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે, જો કે છંદ એ પણ ગોઠવણનો જ એક ભાગ છે. અંતિમ વ્યાખ્યા 'ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA'માંથી લેવામાં આવી છે. અહીં પણ છંદબદ્ધ ભાષા અને લયવ્યવસ્થાને પદ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે, જે સ્વ સ્વીકૃત છે.

પદની આટલી વ્યાખ્યાઓમાંથી પસાર થતાં પદના અર્થને બરાબર સમજી શકાય છે. આ બધી વ્યાખ્યાઓમાં આમ શબ્દફેરે તો પદની એકસરખી જ સમજ મળે છે. કોઈએ છંદબંધારણને મહત્ત્વ આપ્યું તો કોઈએ માપ એટલે કે ગોઠવણીને આગળ ધરી પદને સમજાવવાનો શ્રમ કર્યો. તો વળી કોઈએ નિયંત્રિત લયબદ્ધતાને પદ તરીકેની ઓળખ આપી. જો કે લયબદ્ધતા એ છંદ અને ગોઠવણથી જ જન્મે છે, એટલે એમાં છંદ—ગોઠવણ અને લયબદ્ધતા એ એક સિક્કાની બે બાજુ છે. પદની આટલી વિસ્તૃત ચર્ચા પછી એમ કહેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે કે ભાષાને આધારે રચાતી નિયંત્રિત લયવ્યવસ્થા કે જેમાં જન્મતું આવર્તન—પુનરાવર્તન આપણે પકડી શકીએ એવી રચના એટલે પદ.

પૂવોક્ત આઠમી (નર્મકોશ), નવમી (સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ) અને અગિયારમી (ભગવદ્ગોમંડલ) વ્યાખ્યામાં પદ અને કાવ્યને એક ગણવામાં આવ્યું છે. વર્તમાન સમયે પણ પદ અને કાવ્યને એક ગણવાની ભૂલ થતી હોય છે. આ ભૂલનું કારણ શું હોઈ શકે? વર્તમાન સમયે થતી ભૂલનું કારણ મધ્યકાળની સમૃદ્ધ પદપરંપરા, વર્તમાન સમયે ગદ્યની વિસ્તૃત કામગીરી, કદાચ હોઈ શકે. જો કે અત્યારે આ ગેરસમજણ હવે દૂર થવી જોઈએ. પદનું બાહ્ય નિશ્ચિત બંધારણ કાવ્ય માટે અનુકૂળ જરૂર હોઈ શકે, પણ એનો મતલબ એવો નથી કે દરેક પદસ્વરૂપની અભિવ્યક્તિ કાવ્ય હોય. પદમાં માહિતી, સંદેશો કે લયની રમત પણ હોય છે. પદમાં માહિતી, સંદેશો કે લયની રમત હોય ત્યારે તે પદ કાવ્ય નથી બનતું. જેમ કે —

'લાલ પીળો ને વાદળી મૂળ રંગ કહેવાય

બાકીના બીજા બધા મેળવણીથી થાય'

આ રચનામાં જોઈ શકાય છે કે વસ્તુ લયના બંધનમાં રહીને એકદમ સ્પષ્ટતાથી રજૂ કરવામાં આવી છે. નિશ્ચિત લયવ્યવસ્થા અને પ્રાસથી શોભતી આ રચના એક પ્રકારની કરામત છે, કાવ્ય નથી. આમ પદ એ કેવળ લયની રમત છે, જ્યારે કાવ્ય એ શબ્દની કલા છે. કાવ્ય એ ભાવાત્મક પ્રક્રિયા છે. જેમ કે રમેશ પારેખનો એક શેર છે—

'શોધું છું પણ રમેશ મળે ક્યાં રમેશમાં

મળતા નથી રમેશના રસ્તા રમેશમાં'

– આ પદ અને કાવ્ય બન્ને છે, કારણ કે એમાં બાહ્ય અને સ્થૂળ પ્રક્રિયા નથી, પણ આંતરિક અને સૂક્ષ્મ પ્રક્રિયા છે, સાથે સાથે એમાં શબ્દોની ગોઠવણીથી લય પણ જન્મે છે. હવે એક કાવ્ય મણિલાલ દેસાઈના કાવ્યગ્રંથ 'રાનેરી'માંથી લઈએ –

‘નિસ્સહાય ચાંદની
ડામરની કાળી સડકો પર આળોટે;
એક બાજુના અંધારામાંથી
ભારની લાદેલી લારી
ઘર્ર્ર ઘર્ર્ર કરતી પસાર થાય,
અને એની પાછળ એક કૂતરો
દાંતમાં
ચાંદનીનું શબ પકડી
પસાર થાય,
દર અમાસે !’

આ શબ્દરચના પદ નથી તેમ છતાં કાવ્ય તો છે જ. ચાંદનીની નિઃસહાય પરિસ્થિતિ જ એક પ્રકારની વિલક્ષણ સ્થિતિ રજૂ કરે છે. એ પછી એનું શબ કૂતરું દાંતમાં પકડી જાય એ ઘટના સામાન્ય ઘટના નથી, એ એક વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા છે. સામાન્ય ઘટના કરતાં આ ઘટના જુદી છે. આટલી ચર્ચા પછી એમ કહી શકાય કે પદ એટલે કાવ્ય નહીં, પદમાં કાવ્ય હોઈ શકે. પદ હોય છતાં એ રચના કાવ્ય ન પણ બને. કાવ્ય માટે પદ અનિવાર્ય નથી, અન્ય માધ્યમમાં પણ કાવ્ય હોઈ છે. કાવ્ય એ શબ્દની કરામત નથી, કલા છે.

હવે પદના પ્રકારો વિશે ટૂંકમાં જોઈ લઈએ. દંડી પદની વ્યાખ્યા આપી, પદના મુખ્ય બે પ્રકાર ગણાવે છે. એક 'વૃત્ત' અને બીજું 'જાતિ'. અગ્નિમહાપુરાણમાં પણ પદના 'વૃત્ત' અને 'જાતિ' એવા બે પ્રકારનો ઉલ્લેખ છે. આ 'વૃત્ત' અને 'જાતિ' શું છે એ જોઈએ

(૧) 'વૃત્ત' – જેમાં અક્ષરોની સંખ્યા ગણવામાં આવે છે.

(૨) 'જાતિ' – જેમાં માત્રાની ગણતરી થાય છે.

દંડી અને અગ્નિમહાપુરાણમાં પદને માત્ર બે જ પ્રકારે વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે. વિશ્વનાથે પદની વ્યાખ્યા આપી પદના પાંચ પ્રકાર ગણાવે છે :

‘छन्दोबद्धपदं पद्यं तेन मुक्तेन मत्तकम्
द्वाभ्यां तु युग्मकं सादानितक त्रिभिरिष्यते

विश्वनाथे गणनावेला पद्यना पांय प्रकार आ मुजब छे -

- (१) मुक्तक - आ काव्यनो नानामां नानो प्रकार छे. ते अेक ज श्लोकनुं डोय छे.
जेमां पद्य अे अन्य कोछ अपेक्षाअे वधारे 'मुक्त' डोय छे.
- (२) युग्मक - जेमां बे पद्यनी रयना पर्याप्त डोय ते रयना युग्मक कडेवाय.
- (३) सांढानितक - जेनी रयना त्रश पद्योमां पूर्ण थछ ज्ञाय छे.
- (४) कलापक - जेनी रयना पद्य-यतुष्कमां बंधायेली डोय ते कलापक छे.
- (५) कुलक - जेमां पांय पद्यनो अेक 'कुल' देजातो डोय तेवी पद्यरयना अेटले कुलक.

आम पद्यना दंडीअे बे अने विश्वनाथे पांय प्रकार गण्णावी अेनी विगते समजूती पण आपे छे.

आपणो पद्य अने काव्य वय्येनो त्मेद ज्येछ गया छीअे. जो के डवे पद्यनी यर्या काव्यमां प्रयोजता पद्यना संदर्भमां करीशुं. पद्यना स्वरूपने समजवा माटे मुष्यत्वे शब्द अने लयबद्धता-छंदोविधान जेवां मडत्त्वनां घटकतत्वो मददरूप थछ शकशे. काव्य माटे प्रयोजता पद्यनो शब्द धार्युं काम पार पाडनार डोवो ज्येछअे. 'शब्द'अे अेना प्राथमिक अर्थने अतिक्रमी जवानुं छे. कोशगत अर्थ कामयाब नछि नीवडे. आम पद्यनो शब्द अनेकार्थी डोवो घटे. पद्यनो शब्द अे कोछ अन्य 'शब्द'ना विकल्परूपे नछि, पण पोतानी अनिवार्यताना कारणो प्रवेशतो डोय छे. वणी पद्यनी लयव्यवस्थाना परिणामे पद्यने संगीत साथे संबंध छे. आना कारणो शब्दसौंदर्य अने नादतत्व उत्पन्न करतो अनुभववी शकाय छे. सर्जकनी त्मीतरी संवेदनाने अेना यथायोग्य स्वरूपमां तंतोतंत अभिव्यक्ति आपी शके अेवो शब्द पद्य माटे उत्तम. पद्यनुं बीजुं मडत्त्वनुं घटक छे लयबद्धता-छंदोविधान. लयबद्धता कविताना अवतरण माटे अनन्त शक्यताओ षोली आपे छे. उमाशंकर ज्येशी योग्य ज कडे छे के - **'छंदोलयमां कवितानुं परम सामर्थ्य छे. शब्दार्थ तीर छे, तो छंदोलय धनुष्य छे. अे ईकशे अेटले दूर तीर जशे.'** २८ छंदोविधानमां कविओअे घण्णी मडान कृतिओनुं सर्जन कर्युं छे. लयबद्धता-लयव्यवस्था अे शब्दोथी ज निष्पन्न थाय छे. लयबद्धता अे त्माषामां उय्याराता वर्णोनी गोठवण छे. आ वर्णोनी जुदी जुदी गोठवण अमुक मापथी सघाय छे. आ वर्णोना जुदां जुदां गोठवणयुक्त मापथी जुदां जुदां छंदो उदभवे छे. लयबद्धताना परिणामे उदभवित विभिन्न आकृतिओ ते छंद. आम छंद अे वर्णोना उय्यारणनुं मापवाणुं अेक अेकम छे. गुजराती साहित्यमां अक्षरमेण, मात्रामेण, संध्यामेण अने लयमेण अे मुष्य यार

છંદના પ્રકારો છે. અક્ષરમેળ છંદમાં અક્ષરોની સંખ્યા અને લઘુ-ગુરુનાં સ્થાન નિશ્ચિત હોય છે. શિખરિણી, મંદાક્રાન્તા, વસંતતિલકા વગેરે અક્ષરમેળ છંદ છે. મંદાક્રાન્તાનું સ્વરૂપ જોઈએ -

ગા ગા ગા ગા / લ લ લ લ લ ગા / ગા લ ગા ગા લ ગા ગા

ઉપરોક્ત ભાષાનું માપ-ગોઠવણ એ મંદાક્રાન્તા છંદનું સ્વરૂપ છે. આ માપ બદલે એટલે છંદ બદલે. આ માપના પરિણામે પદમાં નિયમિતતા પ્રવેશે છે, જે કાવ્યના અવતરણ માટે બાહ્ય આકાર નિશ્ચિત કરી આપે છે. આમ પદની અભિવ્યક્તિમાં કવિ પાસે પોતાને જેમાં અભિવ્યક્ત થવાનું છે તેનું બાહ્ય માપ-બંધારણ-લયવ્યવસ્થા પહેલેથી જ પ્રાપ્ત હોય છે. એ પદનું એક મહત્ત્વનું લક્ષણ છે. માત્રામેળ છંદમાં અક્ષરોની સંખ્યાને બદલે માત્રા ગણવાની હોય છે. લઘુ માટે એક અને ગુરુ માટે બે માત્રા હોય છે. જૂલણા, હરિગીત, ચોપાઈ વગેરે માત્રામેળ છંદો છે. સંખ્યામેળ છંદો માત્રામેળના જ વિશિષ્ટ રૂપો છે. એમાં લઘુ-ગુરુનાં નિશ્ચિત સ્થાનો કે માત્રાનાં કોઈ માપનું નહિ પરંતુ અક્ષર સંખ્યાના માપનું મહત્ત્વ હોવાથી તેને સંખ્યામેળ છંદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, મનહર એનું ઉદાહરણ છે. લયમેળ છંદમાં 'લય' એનું પ્રાણતત્ત્વ છે. આપણાં પદો અને લોકગીતો લયમેળમાં જ હોય છે.

પ્રાચીનકાળથી ગુજરાતી સાહિત્ય છંદોબદ્ધ રૂપે જ વિશેષ મળે છે. આ છંદોબદ્ધ વાણીસ્વરૂપમાં આપણને ઘણી બધી ઉત્તમ કૃતિઓ સાંપડી છે. પદની આટલી ચર્ચા પછી એમ કહી શકીએ કે પદ એ કાવ્ય માટે આવશ્યક માધ્યમ ભલે હોય, અનિવાર્ય માધ્યમ નથી. પદેતર માધ્યમમાં પણ કાવ્ય સિદ્ધ થયું છે, થાય છે.

(૨) ગદ્ય : સંજ્ઞા, વ્યાખ્યા, પ્રકારો અને સ્વરૂપ:

'ગદ્ય' સંજ્ઞા પણ સંસ્કૃતમાંથી જ આવે છે. 'ગદ્ય' સંજ્ઞાના મૂળમાં 'ગદ્' ધાતું પડેલી છે, એનો અર્થ થાય છે કહેવું-બોલવું-બયાન કરવું. આમ તો 'ગદ + ગદમદચરયમઞ્ચાનુપસર્ગો' ૩૦ એ સૂત્રથી 'યત્' પ્રત્યય લાગવાથી 'ગદ્ય' શબ્દ નિષ્પન્ન થાય છે. 'ગદ્ય' સંજ્ઞાનો વ્યુત્પત્તિમૂલક અર્થ થાય છે - 'ગદ્યતે છન્દસા વિના કેવલં કથાપ્રબન્ધૈઃ એવ વિરચ્યતે ઇતિ' ૩૧ એટલે કે છંદ વિના માત્રને માત્ર કથા-પ્રબન્ધો વડે જેની રચના થાય છે તે ગદ્ય તરીકે ઓળખાય છે. આ ઉપરાંત 'ગદ્ય'ના અન્ય અર્થો પણ આપવામાં આવ્યા છે, જેમ કે 'પદ્યમિન્નમ્' ૩૨, 'કવિકૃતમ્' ૩૩ અને 'અપાદઃ પદસંતાનઃ' ૩૪ આમ તો ગદ્યના વ્યુત્પત્તિમૂલક અર્થમાં જ ગદ્યનું સ્પષ્ટીકરણ થયેલું જોઈ શકાય છે. છંદ વિના માત્ર કથા-પ્રબન્ધો જેમાં લખાય છે એ ગદ્ય છે. 'ગદ્ય'નાં અન્ય

અર્થો પણ ગદ્યની ઓળખ માટે મદદરૂપ થાય છે. 'પદ્યમિન્નમ્' એટલે કે ગદ્ય એ પદ્યથી ભિન્ન પ્રકારનું હોય છે. આ અર્થમાં તકેદારી એ રાખવાની છે કે પદ્યથી ભિન્ન બધું જ ગદ્ય નથી હોવાનું. એટલે પદ્યથી ઊલટું બધું જ ગદ્ય એવી સમજણ પણ બરાબર નથી. અહીં તો ગદ્યના એક લક્ષણ—રૂપે ગદ્ય એ પદ્યથી ભિન્ન છે એમ સમજવાનું છે. 'કવિકૃતમ્' એટલે જેની રચના કોઈ કવિ—સર્જક દ્વારા થઈ છે એવી રચના. ટૂંકમાં અહીં સર્જનાત્મક લખાણ વિશેષ અભિપ્રેત જણાય છે. 'ગદ્ય'નો ત્રીજો અર્થ ઘણો મહત્વનો છે. 'અપાદ: પદસંતાન:'— જેમાં નિયત—નિયમિત પાદનો અભાવ હોય એ ગદ્ય. આ અર્થ પણ ગદ્યને પદ્યથી જુદું પાડનારું લક્ષણ છે. 'ગદ્ય'ને અંગ્રેજીમાં 'prose' એવી સંજ્ઞાથી ઓળખવામાં આવે છે. 'prose' એ લેટિન શબ્દ 'prosā' —પ્રોઝા— સંજ્ઞા ઉપરથી ઉતરી આવે છે. એનો અર્થ થાય છે 'straight forward discourse' એટલે કે 'સીધેસીધું સંભાષણ'.

હવે 'ગદ્ય'ની વ્યાખ્યાઓ નોંધીએ.

- ૧ 'અપાદ: પદસન્તાનો ગદ્યમ્' (1-23) ૩૫
- ૨ 'વૃત્તબન્ધોઙ્ગિતં ગદ્યમ્' (6-330) ૩૬
- ૩ 'ગદ્યમપાદ: પદસન્તાનચ્છન્દોવિરહિતો વાક્યસન્દર્ભ:' ૩૭
- ૪ 'અપદ: પદસન્તાનો ગદ્યમ્' ૩૮
- ૫ 'બોલે જાને યા ઉચ્ચારણ કિએ જાને યોગ્ય' ૩૯
- ૬ 'ગદ્ય સામાન્ય ભાષા છે, જિનકા પ્રયોગ હમ નિત્યપ્રતિ ઉઠતે—બેઠતે; ચલતે ફિરતે કરતે હૈં' ૪૦
- ૭ '—કહના, બાત કરના, બોલના! વ્યાવહારિક જીવન મેં પારસ્પરિક ભાવોં કે આદાન—પ્રદાન કા માધ્યમ ગદ્ય હી હોતા હૈં' ૪૧
- ૮ 'કવિતાના નિયમ વગરનું જે સાદું લખાણ તે' ૪૨
- ૯ 'ગવાય નહિ એવું, પદ્યથી ઊલટું સાદું લખાણ' ૪૩
- ૧૦ '...ગદ્ય સામાન્ય વ્યવહારમાં બોલાતી ભાષાનું સ્વરૂપ છે. તેમાં ભાષા કેવલ અર્થને અનુકૂલ રીતે, અર્થને અનુસરીને બોલવાની હોય છે. ૪૪
- ૧૧ 'ગવાય નહિ એવું; પદ્યથી ઊલટું સાદું લખાણ; ગદ્યબંધ લેખ; શ્લોક વગરનું વાક્યાત્મક લખાણ' ૪૫

- ૧૨ 'ભાષાકીય અભિવ્યક્તિનાં જે જે સ્વરૂપોમાં આયોજિત લયનો અભાવ હોય તે બધાં સ્વરૂપો માટે આ સંજ્ઞા પ્રયોજાય છે' ૪૬
- ૧૩ 'ગદ્ય અને પદ્ય બન્નેમાં લય છે. પણ લયનું નિયંત્રણ એટલે પદ્ય અને લયનું અનિયંત્રણ એટલે ગદ્ય' ૪૭
- ૧૪ 'પદ્યની નિયમિત અને નિયંત્રિત લયબદ્ધતા, છંદોબદ્ધતા એને ગદ્યથી જુદું પાડે છે, એ એનું ઊડીને આંખે વળગે એવું લક્ષણ છે.' ૪૮
- ૧૫ 'ગદ્યની અભિવ્યક્તિમાં શબ્દો અર્થને બરાબર ને રસિક રીતે ખુલ્લો કરી આપે તેવા, પસંદ કરીને જ મુકેલા પણ એમાં પકડી શકાય તેવી લયવ્યવસ્થા નથી હોતી' ૪૯
- ૧૬ '*Prose is the most typical form of language*' ૫૦
- ૧૭ '*Prose is an inclusive term for all, discourse, spoken or written, which is not patterned into the lines either of metric verse or of free verse*' ૫૧
- ૧૮ '*Writing that is not poetry*' ૫૨
- ૧૯ '*Prose, the plain speech of mankind, when used without reference of the ruled of verse. As a literary term, it is generally opposed to poetry*' ૫૩

આ વ્યાખ્યાઓમાંથી જ આપણે ગદ્યની વિભાવના અને લક્ષણોનો પરિચય મેળવીશું. અહીં સંસ્કૃત, હિન્દી, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી એમ ચાર ભાષાની પ્રતિનિધિ વ્યાખ્યાઓ એકત્ર કરી છે.

આરંભની ચાર વ્યાખ્યા સંસ્કૃત પરંપરામાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ પદ્યમાં બન્યું હતું તેમ ગદ્યમાં પણ 'કાવ્યાદર્શ' (પહેલી વ્યાખ્યા) અને 'અગ્નિમહાપુરાણ' (ચોથી વ્યાખ્યા)ની વ્યાખ્યા શબ્દશઃ એકસરખી જ મળે છે. જેમ પદ્યની તેમ ગદ્યની વ્યાખ્યા પણ અગ્નિમહાપુરાણએ દંડી પાસેથી જ લીધેલી લાગે. આ વ્યાખ્યા અનુસાર પાદરહિત પદોનો સમૂહ ગદ્ય કહેવાય છે. આમ તો આ વ્યાખ્યા પદ્યના અર્થની બિલકુલ વિરુદ્ધનો અર્થ પ્રગટાવે છે. બીજી વ્યાખ્યા 'સાહિત્યદર્પણ' (વિશ્વનાથ)માંથી લેવામાં આવી છે. વિશ્વનાથ ગદ્યની ઓળખ આપતા કહે છે કે જે શબ્દાર્થ—રચના વૃત્ત એટલે કે છંદથી બંધાયેલ નથી એ ગદ્ય કહેવાય છે. તો વળી વાગ્ભટ્ટ ગદ્યનું સ્વરૂપ સમજાવતા ગદ્યનાં મુખ્ય ત્રણ લક્ષણો ગણાવે છે. તેમાં ચરણો જેવા વિભાગો ન હોય, તેમાં પદોનું સાતત્ય હોય અને તેમાં છન્દનો વિનિયોગ ન હોય. ચારેય વ્યાખ્યાઓમાંથી વાગ્ભટ્ટની વ્યાખ્યા

વધારે ઊંડાણવાળી અને સ્પષ્ટીકરણ કરી આપનાર છે. કાવ્યાદર્શ અને અગ્નિમહાપુરાણમાં માત્ર પાદરહિત પદો પર ભાર મૂકાયો તો વિશ્વનાથે સાહિત્યદર્પણમાં છંદરહિત રચનાને ગદ્ય કહ્યું છે. વાગ્ભટ્ટે બન્ને વ્યાખ્યાઓને અનુસરીને તેનો સ્વીકાર કરી, બંનેનાં લક્ષણો પોતાની વ્યાખ્યામાં બતાવે છે. આ રીતે વાગ્ભટ્ટની વ્યાખ્યા વિસ્તૃત અને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપનાર બની છે.

પાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી અને દસમી વ્યાખ્યામાં અમુક પ્રકારના સરખાપણાના કારણે એકસાથે જોઈશું. આ ચારેય વ્યાખ્યામાંથી પસાર થતાં એમાંથી પ્રગટ થતી ગદ્યની વિભાવના સરખી છે. ચારેય વ્યાખ્યામાં શબ્દફેરે બોલાતી વાણીને જ ગદ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પાંચમી વ્યાખ્યા 'સંસ્કૃત-હિન્દી કોશ' (વામન શિવરામ આપ્ટે)માં બોલવા કે ઉચ્ચારણ કરવા યોગ્ય હોય તેને ગદ્ય તરીકે ઓળખાવે છે. છઠ્ઠી વ્યાખ્યા 'સાહિત્યિક પારિભાષિક શબ્દ કોશ'માં કહેવાયું છે કે ગદ્ય એ સામાન્ય ભાષા છે, જેનો પ્રયોગ આપણે નિયમિત રીતે ઉઠતાં-બેસતાં, હરતાં-ફરતાં કરીએ છીએ. સાતમી વ્યાખ્યા 'કાવ્યશાસ્ત્ર-યુગ ઓર પ્રવૃત્તિયાં' અનુસાર ગદ્ય એટલે કહેવું, વાત કરવી, બોલવું! વ્યવહારજીવનમાં પારસ્પરિક ભાવોનું આદાન-પ્રદાન. પાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી અને દસમી વ્યાખ્યામાં ('બૃહત્ પિંગલ'-રા. વિ. પાઠક) ગદ્યને બોલાતી ભાષાનું સ્વરૂપ કહીને તેમાં 'ભાષા કેવળ અર્થને અનુકૂળ રીતે, અર્થને અનુસરીને બોલવાની હોય' એવી સ્પષ્ટતા કરે છે. આવી સ્પષ્ટતા પાંચમી, છઠ્ઠી કે સાતમી વ્યાખ્યામાં નથી. અર્થને અનુકૂળ રીતે બોલવાની અપેક્ષાથી ગદ્ય નિયમયુક્ત બને છે. અર્થને અનુસરવાનું હોવાથી શબ્દોની જેમ-તેમ ગોઠવણી કામ નહિ આપે, અહીં શબ્દોની ગોઠવણી અર્થને અનુકૂળ ગોઠવણી છે. એમ એ બોલાતી ભાષાથી વધારે સુબદ્ધ કે વ્યવસ્થિત બને છે, નિયમયુક્ત થાય છે. પાંચમી, છઠ્ઠી અને સાતમી વ્યાખ્યામાં માત્ર બોલાતી ભાષાને જ ગદ્ય કહેવાયું છે; પણ બોલાતી ભાષા એ ગદ્ય ના પણ હોય એવું બને. ગદ્ય એ ભાષાની અભિવ્યક્તિનું માધ્યમ છે. એટલે ગદ્ય એ હંમેશા ભાષા છે પણ ભાષા એ હંમેશા ગદ્ય ના પણ હોય. ટૂંકમાં, ગદ્ય એ રોજ-બ-રોજની ભાષા કરતાં કંઈક જુદું છે, ચડિયાતું છે. રોજ-બ-રોજની બોલાતી ભાષામાં આવતા ખચકાટો, અધૂરાં વાક્યો, આંગિક અભિનય, પૂરક ધ્વનિઓ એના વિશેષો છે. જ્યારે ગદ્ય એ બોલાતી ભાષાનું સુબદ્ધ, સંઘટિત, નિયમિત, નિયંત્રિત અને સુશ્લિષ્ટ એવું રૂપ છે.

આઠમી, નવમી અને અગિયારમી વ્યાખ્યા અનુક્રમે 'નર્મકોશ', 'સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ' અને 'ભગવદ્ગોમંડલ'ની છે. આ કોશમાંથી ગદ્યની જે ઓળખ મળે છે તે સંતોષકારક નથી. નર્મદ 'નર્મકોશ'માં ગદ્ય વિશે કહે છે કે - 'કવિતાના નિયમ વગરનું જે સાદું લખાણ તે'. નર્મદના મનમાં ગદ્યની સાચી ઓળખ નથી. કવિતાના નિયમ વગરનું બધું જ લખાણ ગદ્ય છે એવો ભૂલ ભરેલો ખ્યાલ આ અર્થ પાછળ રહેલો છે. 'સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ'નું પણ એવું જ છે. 'ગવાય નહિ એવું, પદ્યથી ઊલટું સાદું લખાણ'

ગદ્યના આવા અર્થમાં ગદ્યના પોતાના સ્વાયત્ત અને સ્વતંત્ર અર્થની અવગણના થઈ છે. આ વ્યાખ્યામાં પદ્ય નથી એવું બધું જ લખાણ ગદ્ય છે એવી ભૂલ એની પાછળ રહેલી છે. 'નર્મકોશ' અને 'સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ'ની જેમ જ 'ભગવદ્ગોમંડલ' એ પણ પોતાના પૂર્વ- કોશના અર્થોને જ અનુસરે છે, એમાં કોઈ વિશિષ્ટ ઉમેરણ જોવા મળતું નથી. આવી રીતે ગુજરાતી સાહિત્યના ઐતિહાસિક અને સાહિત્યિક મહત્ત્વ ધરાવતા 'નર્મકોશ', 'સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ' અને 'ભગવદ્ગોમંડલ' – એમ ત્રણેય કોશમાંથી મળતી ગદ્યની ઓળખ અધૂરી રહે છે.

બારમી (આધુનિક સાહિત્યસંજ્ઞાકોશ), તેરમી (ગદ્યકાવ્ય-નિરંજન ભગત), અને ચૌદમી (ગદ્યકાવ્ય-ધીરુ પરીખ) અને પંદરમી (ઇન્ટરનેટ) વ્યાખ્યામાં ગદ્યની સમજણ આપતા કહેવાયું છે કે અનિયંત્રિત લયવ્યવસ્થા એટલે ગદ્ય. તેરમી અને ચૌદમી વ્યાખ્યામાં અનિયમિત અને અનિયંત્રિત લયવ્યવસ્થાને ગદ્ય તરીકે ઓળખાવે છે. બારમી વ્યાખ્યામાં ભાષાકીય સ્વરૂપના સંદર્ભમાં ચર્ચા થઈ છે. એ આ વ્યાખ્યાની વિશેષતા અને સફળતા કહી શકાય. પંદરમી વ્યાખ્યા પણ ઘણી મહત્ત્વની કહી શકાય એવી છે. 'ગદ્યની અભિવ્યક્તિમાં શબ્દો અર્થને બરાબર ને રસિક રીતે ખુલ્લો કરી આપે' એવી સમજણમાં રા. વિ. પાઠકનું અનુસંધાન જોઈ શકાય છે. આ વ્યાખ્યામાં પણ 'પકડી શકાય એવી લય વ્યવસ્થા નથી હોતી' એમ કહીને અનિયમિત કે અનિયંત્રિત લયવ્યવસ્થા-લયબદ્ધતા તરફનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ જોઈ શકાય છે. બારમીથી પંદરમી વ્યાખ્યા ગદ્યની ઓળખ પૂરી પાડવામાં નિમિત્ત બને છે.

હવે અંગ્રજી ભાષાની વ્યાખ્યાઓ જોઈએ. સોળમી વ્યાખ્યા ઇન્ટરનેટ પરથી 'wikipedia'માંથી પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં ગદ્યની વિશિષ્ટ ઓળખ આપતા કહેવાયું છે કે – ગદ્ય એ ભાષાનું એક 'વિશિષ્ટ' એવું રૂપ છે, એ પરથી એમ કહી શકાય કે ગદ્ય ભાષાનું સામાન્ય નહિ પણ વિશિષ્ટ – વિલક્ષણ સ્વરૂપ છે. 'A Glossary of Literary Terms' માં એમ કહેવાયું છે કે ગદ્ય એ બોલવા-લખવાની એવી એક રીત છે જેમાં પંક્તિઓ કે છંદબંધારણ એમાં નથી હોતું. જો કે અઢારમી વ્યાખ્યા 'Oxford advanced Learner's dictionary 7th edition'માં ગદ્ય વિશે ગેરસમજણ પ્રવર્તે છે, એમાં ગદ્યને કાવ્યના વિરોધી તરીકે બતાવવામાં આવ્યું છે અને એમ કહેવાયું કે કાવ્ય નથી એવું લખાણ તે ગદ્ય. આપણે અહીં નોંધવું જોઈએ કે ગદ્ય એ કાવ્યવિરોધી બિલકુલ નથી. કાવ્ય પદ્યમાં હોઈ એમ કાવ્ય ગદ્યમાં હોઈ શકે, ગદ્યમાં પણ ઉત્તમ કાવ્ય અવતરી ચૂક્યા છે. કાવ્ય નથી એ ગદ્ય એવા અર્થમાં ગદ્યના સ્વતંત્ર અર્થની અવગણના છે. ગદ્યની અંતિમ વ્યાખ્યા 'ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA' માંથી લેવામાં આવી છે. માનવજાતની સાદી અને સરળ બોલચાલની ભાષા જેમાં પદ્યના નિયમો ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યા ન હોય. ગદ્યની આ વિભાવના સાથે આપણે અવશ્ય સહમત હોઈએ.

એમાં ગદ્યની ઓળખ અવશ્ય પ્રગટે છે. એ પછી એ જ વ્યાખ્યામાં જે સમજણ છે એની સાથે સહમત થઈ શકાય એમ નથી. ગદ્યની વિભાવના સમજાવી એમ કહેવાયું કે ગદ્ય એ એક સાહિત્યિક સંજ્ઞા છે અને તે સંજ્ઞા સામાન્ય રીતે કાવ્યની વિરોધી છે. આમ અહીં ફરી પાછા ગદ્યના સ્વતંત્ર અર્થની અવહેલના થતી જોઈ શકાય છે. 'એન્સાઈક્લોપીડિયા' જેવા ગ્રંથમાં પણ ગદ્યની ગેરસમજણ થતી જોઈ શકાય છે એ એક આશ્ચર્યની બાબત છે.

'ગદ્ય'ની આ બધી વ્યાખ્યામાંથી પસાર થતાં ગદ્યનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ થાય છે. ઉપરોક્ત ચર્ચા પછી એવું તારણ નીકળે છે કે – (૧) ગદ્ય એ છંદરહિત ભાષાસ્વરૂપ છે અને (૨) ગદ્યની લયવ્યવસ્થા અનિયંત્રિત કે અનિયમિત હોય છે. આ બન્ને મુખ્ય લક્ષણો સ્પષ્ટપણે ઉપસી આવે છે. ગદ્ય વિશે આટલી વિસ્તૃત ચર્ચા—વિચારણા પછી ગદ્ય વિશે એમ કહેવાનું ઉચિત રહેશે કે જ્યારે કોઈ ભાષાકીય અભિવ્યક્તિનાં સ્વરૂપમાં નિયંત્રિત—નિયમિત લયવ્યવસ્થા, આવર્તન કે પુનરાવર્તનનો સંપૂર્ણપણે અભાવ હોય અને આ અનિયમિત—અનિયંત્રિત લયવ્યવસ્થા બોલાતી ભાષાથી વધુ સંઘટિત, સુબદ્ધ અને સુશ્લિષ્ટ હોય એવું ભાષાકીય રૂપ ગદ્ય છે.

દંડી અને વિશ્વનાથે ગદ્યની વ્યાખ્યા આપી ગદ્યના પ્રકારો વિશે પણ ચર્ચા કરી છે. દંડી ગદ્યની વ્યાખ્યા આપી ગદ્યના મુખ્ય બે પ્રકાર ગણાવે છે.

*'અપાદઃ પદસન્તાનો ગદ્યમાખ્યાયિકા કથા
इति तयस्य प्रभेदौ द्वौ तयोराख्यायिका किल' (1-23) ૫૪*

ગદ્ય માટે પાદ રહિત પદોનો સમૂહ એમ કહી, એમણે ગદ્યના મુખ્ય બે પ્રકારની ચર્ચા કરી છે.

(૧) આખ્યાયિકા : આખ્યાયિકા નાયક વડે જ કહેવાય છે.

(૨) કથા : કથા નાયક અથવા બીજા કોઈ વડે પણ વર્ણવાય છે.

દંડીએ ગદ્યની વ્યાખ્યા આપી ગદ્યના આ બે પ્રકારોની ચર્ચા કરી છે.

વિશ્વનાથે ગદ્યની વ્યાખ્યા આપી ગદ્યને મુખ્ય ચાર વિભાગમાં વિભાજિત કર્યાં. આ વિભાજન નીચે મુજબ છે.

*'वृत्तबन्धोज्झितं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि च ॥
भवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्किं च चतुर्विधम् ।
आद्यं समासरहितं वृत्तभागयुतं परम् ॥
अन्यद्दीर्घसमासद्वयं तुर्यं चाल्पसमासकम् । (330,331,332) ૫૫*

વિશ્વનાથે ગણાવેલા ગદ્યના ચાર પ્રકારો અને લક્ષણો આ પ્રમાણે છે.

- (૧) મુક્તક – સમાસરહિત ગદ્યને મુક્તક કહેવામાં આવે છે.
- (૨) વૃત્તગન્ધિ – જે ગદ્યમાં છંદનું ચરણ જોવા મળતું હોય તેને વૃત્તગન્ધિ કહે છે.
- (૩) ઉત્કલિકાપ્રાય – જેમાં દીર્ઘસમાસ જોવા મળતાં હોય તેવા ગદ્યને ઉત્કલિકાપ્રાય કહેવાય છે.
- (૪) ચૂર્ણક – જેમાં અલ્પ સમાસ હોય એટલે કે ટૂંકા સમાસ હોય તે ગદ્યને ચૂર્ણક કહેવાય છે.

આમ વિશ્વનાથે ગદ્યના મુખ્ય ચાર પ્રકાર ગણાવી એના લક્ષણો આપણી સામે મૂક્યાં છે. વિશ્વનાથે ગણાવેલા ગદ્યના આ પ્રકારો સર્વસ્વીકૃત બન્યા છે. વિશ્વનાથ પછીનાં જેમણે પણ ગદ્યના પ્રકારોની ચર્ચા કરી છે તેમાં વિશ્વનાથનું અનુસંધાન જરૂર જોઈ શકાય છે. વામન પણ વિશ્વનાથને અનુસરીને ગદ્યના ત્રણ પ્રકારોનો સ્વીકાર કરે છે. વામન ગદ્યના પ્રકારો વિશે કહે છે કે –

‘ગદ્યં વૃત્તગન્ધિ ચૂર્ણમુત્કલિકાપ્રાયં ચ ’ 1-3-22 ૫૬

વામને ગદ્યના મુખ્ય ત્રણ પ્રકારોની ચર્ચા કરી છે. આ ત્રણ પ્રકારો વિશે વિશ્વનાથ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. વામન ગદ્યના ત્રણ પ્રકારો અને એનાં લક્ષણો આ મુજબ દર્શાવે છે.

(૧) ‘પદ્યભાગવદ્ વૃત્તગન્ધિ’ 1-3-23 ૫૭

જે ગદ્યમાં પદ્યનો કોઈ અંશ હોય (જેમ કે છંદ કે છંદનો લય) એ ગદ્યને વૃત્તગન્ધિ ગદ્ય કહેવામાં આવે છે. આ ગદ્યમાં પદ્યના અંશની આછી-પાતળી અસર જોઈ શકાય છે.

(૨) ‘અનાવિદ્વલલિતપદં ચૂર્ણમ્’ 1-3-24 ૫૮

દીર્ઘસમાસ વિનાનું અને જેમાં કોમળ પદલાલિત્ય હોય તે ગદ્યને ‘ચૂર્ણ’ ગદ્ય કહેવામાં આવે છે.

(૩) ‘વિપરીતમુત્કલિકાપ્રાયમ્’ 1-3-25 ૫૯

‘ચૂર્ણ’થી વિપરીત ગદ્યને ઉત્કલિકાપ્રાય કહે છે. ‘ચૂર્ણ’થી વિપરીત એટલે જેમાં દીર્ઘ સમાસ હોય એવું ગદ્ય ‘ઉત્કલિકાપ્રાય’ છે.

આમ દંડીએ ગદ્યના બે, વામને ત્રણ અને વિશ્વનાથે ચાર પ્રકારોની ચર્ચા કરી છે. આ ઉપરાંત 'અગ્નિમહાપુરાણ'માં પણ ગદ્યના ત્રણ પ્રકાર 'ચૂર્ણક', 'ઉત્કલિકાપ્રાય' અને 'વૃત્તગન્ધિ'ની ચર્ચા લક્ષણો સહિત થઈ છે.

ગદ્યની આ પ્રકારોની જે ચર્ચા થઈ છે તે શાસ્ત્રીય ચર્ચા છે તેનો અસ્વીકાર કરી શકાય નહિ. એમ છતાં વર્તમાન સમયે ગદ્યના વ્યાપક ચલણના કારણે એને જુદી રીતે પણ વિભાજિત કરી શકાય. આજે ગદ્યની ઉપયોગિતા વધી છે. ગદ્યની વિવિધલક્ષી કામગીરીને કારણે એનું સ્વરૂપ સમજવું જરૂરી બને છે. આજના આધુનિક અને ટેકનિકલ યુગમાં ગદ્યએ પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર વિશાળ બનાવ્યું છે. ગદ્યના વિકાસને એના સ્વરૂપને સાચા પરિપ્રેક્ષ્યમાં સમજવા માટે એને ત્રણ શીર્ષકમાં વિભાજિત કરવાનું યોગ્ય ગણું છું, ગદ્યનું આ વિભાજન તેની કામગીરીના આધારે કર્યું છે. સૌપ્રથમ જેનો ઉલ્લેખ કરવો પડે એ છે વ્યાવહારિક ગદ્ય કે રોજિંદું ગદ્ય. આ ગદ્ય રોજ-બ-રોજની બોલાતી ભાષા સાથે વિશેષ સામ્ય ધરાવે છે. વ્યાવહારિક ગદ્યનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે માહિતીનું પ્રત્યાયન કરવાનું. આ ગદ્ય બોલાતી ભાષા, વર્તમાન પત્ર, રેડિયો, ટેલિવિઝન વગેરે ક્ષેત્રે પ્રયોજાય છે. આ ગદ્યના શબ્દો સામાન્ય માણસ પણ સમજી શકે તેવા હોય છે, એટલે કે તેના શબ્દો અથવા તો વ્યાવહારિક ગદ્ય એના પ્રાથમિક અર્થમાં સીમિત હોય છે. ટૂંકમાં વ્યાવહારિક ગદ્ય જનસામાન્ય માટે પ્રત્યાયનનું કાર્ય કરે છે. રોજિંદા ગદ્યનું એક ઉદાહરણ એક વર્તમાન પત્રના સહારે જોઈએ -

“મોરબીમાં નવા બસ સ્ટેન્ડ નજીક દરવાજામાંથી અંદરની તરફ પૂરપાટ આવી રહેલી બસ હડફેટે એક મહિલાની જિંદગી ચગદાઈ જતાં અરેરાટી વ્યાપી છે.

આ ઘટના અંગે પોલીસ મથકેથી પ્રાપ્ત વિગતોનુસાર મોરબીમાં આવેલા નવા બસ સ્ટેન્ડના દરવાજા નજીક એક અજાણી મહિલા ઊભી હતી આ તકે ઘાંગઘા-મોરબી રૂટની જી. જે.-૧૮-વી-૨૬૫૧ નંબરની એસ.ટી.ની બસ પૂરઝડપે આવી હતી અને દરવાજાની અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો. ગતિમાં રહેલી બસના ચાલકે કાબૂ ગુમાવતા બસે મહિલાને જોરદાર હડફેટે લેતાં મહિલા ગંભીર રીતે ઘવાઈ હતી, જેના કારણે તેનું કમનસીબે મોત નિપજ્યું હતું. આ મૃતકની ઓળખ મેળવવા પોલીસે વધું કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.” ૬૦

ગદ્યનું આ પ્રથમ પ્રકાર છે. વ્યાવહારિક ગદ્યમાં શબ્દોની અર્થછાયા પ્રાથમિક અને પાયાની હોય છે.

ગદ્યનો બીજો પ્રકાર છે શાસ્ત્રીય ગદ્ય. શાસ્ત્રીય ગદ્યને પોતાનું અલગ કાર્યક્ષેત્ર હોય છે. શાસ્ત્રીય ગદ્ય પણ પોતાના પ્રાથમિક અર્થમાં જ સીમિત હોય છે. શાસ્ત્રીય ગદ્ય

જે તે વિષયની પરિભાષા છે. શાસ્ત્રીય ગદ્ય તરત સમજમાં આવતું નથી અને એનું રૂપ પ્રત્યાયન માટે અઘરું છે. શાસ્ત્રીય ગદ્ય સમજવા માટે જે તે વિષયક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હોય તો તરત સમજાય છે. અહીં એક પરિચ્છેદ છે જે 'જીવ રસાયણશાસ્ત્ર' સાથે સંબંધ ધરાવે છે –

“તંતુમય નત્રલો પ્રવાહીમાં અદ્રાવ્ય હોય છે. જો કે સીરમ ફાઇબ્રીનોજન જેવાં સ્વરૂપો (precursors) રુધિરમાં દ્રાવ્ય સ્વરૂપમાં આવેલા છે. તેઓ શક્તિશાળી હોવાથી તાણ ઝીલી શકે છે અને ખેંચતાણથી સહેલાઈથી તૂટી જતા નથી. તંતુઓ અનેક જાતના હોય છે. ત્વચા, વાળ, પીંછાં જેવામાં કૉર્ટીનના નામે ઓળખાતા તંતુમય નત્રલો આવેલાં છે. કોલેજનના નામે ઓળખાતા તંતુમય નત્રલો હાડકાં, અસ્થિબંધો, શ્વેતતંતુમય પેશી વગેરેમાં આવેલાં છે. ઇલેસ્ટિન ઘટકો સ્થિતિસ્થાપક પેશીમાં જોવા મળે છે. તંતુ આકારના ફાઇબ્રોઇન અણુઓ રેશમના મુખ્ય ઘટકો છે.” ૬૧

આ પરિચ્છેદમાં આવતાં 'નત્રલો', 'અદ્રાવ્ય', 'સીરમ ફાઇબ્રીનોજન', 'કૉર્ટીન', 'ઇલેસ્ટિન' જેવાં શબ્દો જીવ રસાયણના વિષયક્ષેત્રમાં આવતા શબ્દો છે. આ શબ્દોનો સામાન્ય માણસને ખ્યાલ નથી હોતો. આથી એનું પ્રત્યાયન સામાન્ય માણસ માટે અઘરું થઈ પડે છે. જો કે એ પણ નોંધવું જોઈએ કે આ શબ્દો એના પ્રાથમિક અર્થો જ પ્રગટ કરતાં હોવા છતાં એનું પ્રત્યાયન સરળ રહેતું નથી. વ્યાવહારુ ગદ્ય કરતાં શાસ્ત્રીય ગદ્ય વિશિષ્ટ માહિતી આપતું અને 'પોતીકી છાપ' ઉપસાવતું હોય છે. જેમ વિષયક્ષેત્ર/કાર્યક્ષેત્ર બદલાય તેમ શાસ્ત્રીય ગદ્યની પરિભાષા બદલાશે. ટેકનોલોજી, ઉદ્યોગ, માસનશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન, સંશોધન વગેરેની શાસ્ત્રીય ભાષા જુદા-જુદા પ્રકારની હોવાની.

ગદ્યનો સૌથી મહત્ત્વનો અને ત્રીજો પ્રકાર છે સર્જનાત્મક ગદ્ય. સર્જનાત્મક ગદ્ય એ વ્યાવહારુ ગદ્ય અને શાસ્ત્રીય ગદ્ય કરતાં નિરાળું છે. સર્જનાત્મક ગદ્યમાં શબ્દ જે કહે છે એ એનો અર્થ નથી હોતો. સર્જનાત્મક ગદ્ય એના પ્રાથમિક અર્થને અતિક્રમી જાય છે. સર્જનાત્મક ગદ્યમાં સંવેદના કે ભાવનાઓને પ્રત્યાયન કરવાનું હોવાથી એ સૌદર્યમંડિત હોય છે. સર્જનાત્મક ગદ્યની લીલાભૂમિ કથન, વર્ણન, સંવાદ, ચિંતન, ઉદ્બોધન, સંભાષણ જેવાં વિવિધ રૂપોમાં વિહરે છે. સર્જનાત્મક ગદ્ય વ્યાવહારુ ગદ્ય કરતાં ઘણી બધી રીતે વિશિષ્ટ હોય છે, તેનું કલેવર દૃઢ હોય છે. તેમાં વિચાર, કલ્પનાઓ, સંવેદનાઓના અનેક તંતુઓ ગૂંથાઈ વિવિધતામાં એકરૂપતા અને સંવાદિતાનો અનુભવ કરાવે છે. સર્જનાત્મક ગદ્યકારનું વ્યક્તિત્વ અને વ્યક્તિત્વને ઉપસાવતું શબ્દભંડોળ, વિશિષ્ટ રીતિની વાક્યાવલિ અને પરિચ્છેદોની વિશિષ્ટ રજૂઆતથી સર્જનાત્મક ગદ્ય અન્ય ગદ્યથી અલગ પડે છે. ગદ્યકાર જ્યારે સભાનપણે ગદ્ય સાથે કામ પાડે છે ત્યારે

એનો પ્રભાવ પડ્યા વિના રહેતો નથી. આમ સર્જનાત્મક ગદ્ય એ 'ગદ્યવિશેષ' છે. સર્જનાત્મક ગદ્ય જ સાચા અર્થમાં ગદ્ય નામને પાત્ર છે. એક ઉદાહરણ જોઈએ —

“આ ઉનાળાની સવારનો તડકો, એનું પોત કેવું ઘટ્ટ હોય છે ! એ જાણે વિધાતાની ઝોળીમાંથી અસાવધાનતાને કારણે પડી ગયેલો કોઈકના ભાવી સુખનો ખણ્ડ ન હોય ! એને ચોરીદૂપીથી સંતાડી મૂકવાનું મન થાય છે. પણ વિધાતાની અસાવધાનતા કાંઈ ઝાઝી વાર ટકતી નથી, તરત જ કોઈ એને સંકેલીને પાછો લઈ જાય છે, ને મન એની પાછળ રઝળે છે. પછી તો મબલખ તડકો જ તડકો — લૂંટાય એટલો લૂંટો. મનના લોભને ક્યાં થોભ હોય છે ! આખાઠના અંધારા દિવસોમાં કામ આવે એટલા માટે આ ચૈત્રવૈશાખના તડકાનો સંચય કરી રાખવાનો લોભ જાગે છે, પણ મેદુરતાનીય અજબ માયા હોય છે ! કેટલીક ઊર્મિઓને મેદુરતાને ખોળે જ રમાડી શકાય છે. વિરહને ઐશ્વર્યની જેમ ભોગવવો હોય તો આખાઠની મેદુરતાની આબોહવા જોઈએ.” ૨૨

અહીં તડકાનું રૂપ વ્યંજિત થયું છે. આ તડકો 'કોઈકના ભાવી સુખનો ખણ્ડ' એમ કહીને આખી વાતને સર્જનાત્મક બનાવી, વ્યવહાર—જગતની બહારની બનાવી દેવાઈ છે. અહીં તડકાનો અર્થ તડકો રહેતો નથી, એ આ સર્જનાત્મક ગદ્યની વિશેષતા છે. સર્જનાત્મક ગદ્ય એ વાઙ્મય અભિવ્યક્તિ માટે પ્રયોજાય છે. વાઙ્મય અભિવ્યક્તિનાં જે જે સ્વરૂપો છે, એ તમામ સ્વરૂપો સર્જનાત્મક સ્વરૂપો હોવાના પરિણામે એમાં પ્રયોજાતું ગદ્ય પણ સર્જનાત્મક હોય છે. વાઙ્મયના સંદર્ભમાં સર્જનાત્મક ગદ્યની ભૂમિકા જોઈએ તો તેના ઘણા પ્રકારો પાડવા પડે; જેમ કે નવલકથાનું ગદ્ય, નવલિકાનું ગદ્ય, આત્મકથાનું ગદ્ય, જીવનકથાનું ગદ્ય, નિબંધનું ગદ્ય, નાટકનું ગદ્ય, કાવ્ય ક્ષેત્રે પ્રયોજાતું ગદ્ય વગેરે. અહીં ઉદાહરણમાં પ્રયોજાયેલ સર્જનાત્મક ગદ્યનો પ્રકાર નિબંધ સ્વરૂપનો હતો. નિબંધમાં વર્ણન અને સંવેદના ઝિલતી મનોમુદ્રાઓને સર્જક અભિવ્યક્તિ આપતો હોય છે, એ આપણે અહીં આપેલા ઉદાહરણમાં જોયું. કથાસાહિત્યનું સર્જનાત્મક ગદ્ય અકથાસાહિત્યના સર્જનાત્મક ગદ્ય કરતાં સ્વાભાવિક જ જુદું હોવાનું. કથાસાહિત્યમાં કથન એ એનું કેન્દ્ર હોવાથી કથનની વિશિષ્ટ અને વિભિન્ન રીતિઓ સર્જનાત્મક ગદ્ય માટે આસ્વાદનો વિષય બને છે. 'સરસ્વતીચંદ્ર' જેવી નવલકથા, 'મારી હકીકત' જેવી આત્મકથા, 'વહુ અને ઘોડો' જેવી નવલિકા કથાસાહિત્યના સર્જનાત્મક ગદ્યના ઉત્તમ દૃષ્ટાંતો છે. કથાસાહિત્યમાં ભલે નવલકથા, નવલિકા, આત્મકથા, જીવનકથા જેવાં સ્વરૂપોનો સમાવેશ થતો હોય, પણ સર્જનાત્મક ગદ્ય દરેક સ્વરૂપમાં પોતાની નિજી મુદ્રા ઉપસાવે છે. નાટકમાં પ્રયોજાતું ગદ્ય પણ વિશિષ્ટ હોય છે. નાટકમાં સંવાદોના કારણે

પાત્રે—પાત્રે ગદ્યની ભિન્ન—ભિન્ન છટાઓ અનુભવી શકાય છે. કાવ્ય ક્ષેત્રે ગદ્ય પ્રયોજાય ત્યારે 'ગદ્યકાવ્ય' જેવું વિશિષ્ટ સાહિત્યિક સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં આવે છે.

અહીં સુધી પહોંચતા 'ગદ્ય'ને જુદી જુદી દૃષ્ટિએ જોવાયું છે, છતાં ગદ્ય સંદર્ભે એક મહત્ત્વની કડી બાકી છે. 'ગદ્ય'ના વિભિન્ન પ્રકારો તો જોઈ ગયા, પણ આ ગદ્યનું બંધારણ—સ્વરૂપ—આકાર શું ? એ તરફ પ્રકાશ પાડવાનો બાકી છે. આમ તો 'ગદ્ય' એ આકારગત સંજ્ઞા છે. 'ગદ્ય'ના આકારને—સ્વરૂપને પામવા માટે મુખ્યત્વે ત્રણ ઘટકતત્ત્વો સમજવા જરૂરી છે : શબ્દ, વાક્ય અને ખંડક કે પરિચ્છેદ.

શબ્દ એ ગદ્યનું સૌથી પહેલું મહત્ત્વનું ઘટકતત્ત્વ છે. શબ્દપસંદગી ગદ્યકાર માટે કસોટીરૂપ છે. ગદ્યકાર અભિવ્યક્તિ માટે એવા શબ્દોની પસંદગી કરવા મથતો હોય છે કે જેનાથી પોતાની ભીતરી સંવેદના હૂબહૂ પ્રગટે. ગદ્યકારનો શબ્દ સૌપ્રથમ પ્રાથમિક અર્થ પ્રગટ કરશે, પણ જો ગદ્યકાર ગદ્યને કોઈ સર્જનાત્મક સ્વરૂપના માધ્યમ તરીકે પ્રયોજશે, ત્યારે શબ્દ એના પ્રાથમિક અર્થની સીમામાંથી છૂટી જશે. આમ ગદ્યના શબ્દની બે જવાબદારી છે, એક એનો પ્રાથમિક અર્થ પ્રગટાવવો અને બીજી જવાબદારી સર્જનાત્મક રહેતી વખતે એ જ શબ્દએ એનો વિશિષ્ટ અર્થ — કોશગત અર્થ કરતાં બહારનો અર્થ પ્રગટાવવો. આ રીતે ગદ્યના શબ્દની બેવડી ભૂમિકા હોય છે. એક બાબત નોંધવી જોઈએ કે ગદ્યના પ્રાથમિક અર્થની ક્યારેય અવગણના ના થઈ શકે, કારણ કે કોઈ પણ શબ્દનો વિશિષ્ટ અર્થ એના પ્રાથમિક અર્થ પર જ નિર્ભર હોય છે. એટલે પ્રાથમિક અર્થ વિના એનો વિશિષ્ટ અર્થ કોઈ કામનો નથી. ગદ્યનું બીજું ઘટકતત્ત્વ વાક્ય. વાક્ય એ માત્રને માત્ર શબ્દોની વ્યાકરણના નિયમને આધારે થયેલી ગોઠવણ નથી, પણ વાક્યાવલિ એ ગદ્યકારની આંતરિક અભિવ્યક્તિ છે. ગદ્યકાર પોતાની શક્તિ મુજબ વાક્યાવલિ યોજતો હોય છે. ગદ્યકારે—ગદ્યકારે અને કૃતિએ—કૃતિએ વાક્યની રચનાકલા અલગ—અલગ હોવાની. વાક્યાવલિનું મહત્ત્વ એમાં આવતા વિરામચિહ્નોના પરિણામે વધી જાય છે. વિરામચિહ્નોનો જો સમજણ વિના ઉપયોગ થાય તો એક અર્થના બદલે બીજો અર્થ પ્રગટ થાય એવું બને. વિરામચિહ્નોના અભાવે ઘણી વખત વાક્ય એની પ્રત્યાયનક્ષમતા પણ ગુમાવી બેસે છે. ગદ્યનું ત્રીજું ઘટક છે ખંડક કે પરિચ્છેદ. પરિચ્છેદ એ ગદ્યકારના વિચારવળાંકને સૂચવે છે. ગદ્યકારની સમગ્ર કથયિત્વને પ્રભાવક અને સ્પષ્ટ રીતે અભિવ્યક્તિ આપવા પરિચ્છેદ મહત્ત્વનું ઘટક બને છે. પરિચ્છેદો એકબીજા સાથે જોડાઈને અભિવ્યક્તિને પરિપૂર્ણ બનાવવા મદદ કરે છે. એક પરિચ્છેદ અને બીજા પરિચ્છેદ વચ્ચે દર્શાવ્યા વિના પણ અમુક પ્રકારનો સંબંધ રચાતો હોય છે. આ પરિચ્છેદ આખરે તો ગદ્યકારની સમગ્ર છાપ ઉપસાવવામાં નિર્ણાયક સાબિત થાય છે. ગદ્યના આ ઘટકતત્ત્વોને પરિણામે લય નિષ્પન્ન થાય છે. ગદ્યમાં આવતું લયતત્ત્વ એ ગદ્યનું બાહ્ય નહિ, પણ આંતરિક અંગ સમાન છે. ગદ્યનું પોતાકું લયતત્ત્વ અનિયમિત અને અનિયંત્રિત હોય છે, કારણ કે વાક્યે—વાક્યે શબ્દયોજના જુદી હોય છે. ગદ્યનું લયતત્ત્વ

અનિયમિત—અનિયંત્રિત હોવાના કારણે એની જવાબદારી વિશેષ વધી જાય છે. ગદ્યનું લયતત્ત્વ વાક્યે—વાક્યે અને પરિચ્છેદે—પરિચ્છેદે પરિવર્તન પામે છે. આમ તો લયતત્ત્વ એ ગદ્યની આંતરિક સંપદા છે.

પદ્ય અને ગદ્યને સાથે રાખીને પણ જોઈ લઈએ. 'પદ્ય'ને લયવ્યવસ્થા સાથે સંબંધ છે, જ્યારે 'ગદ્ય' એ 'ગદ્' ધાતુ પરથી ઊતરી આવેલ હોય એનો સંબંધ 'બોલવા' સાથે વિશેષ છે. પદ્ય અને ગદ્યને જુંદું પાડનાર પહેલી લાક્ષણિકતા છે એની લયવ્યવસ્થા. પદ્ય એ ચોક્કસ માપમાં આવી, આવર્તન કે પુનરાવર્તન પામતી લયવ્યવસ્થા છે. ઘણી વખત છંદબંધારણને પરિણામે પદ્યની લયવ્યવસ્થામાં જરા જેટલી પણ અવ્યવસ્થા નથી હોતી. પદ્યની આ નિયમિત લયવ્યવસ્થાના પરિણામે એમાં તાલ અને સંગીતતત્ત્વ પણ ભળે છે. પદ્યની નિયમિત લયવ્યવસ્થાનું કારણ છે એમાં આવતાં અક્ષરમેળ, માત્રામેળ, સંખ્યામેળ અને લયમેળના બંધારણો. આમ પદ્યકાર પાસે પહેલેથી જ પદ્યનું બાહ્ય બંધારણ ઉપલબ્ધ હોય છે, એટલે પદ્યકારે જેમાં અભિવ્યક્ત થવાનું છે તેનાથી તે વિદિત હોય છે. પદ્યની એક વિશેષતા એમાં આવતા પ્રાસ અને અનુપ્રાસ પણ રહે છે. ગદ્યમાં લયવ્યવસ્થા હોય છે, પણ ગદ્યની આ લયવ્યવસ્થા પદ્યની લયવ્યવસ્થા કરતાં જુદી છે, કારણ કે ગદ્યમાં આવતી લયવ્યવસ્થા એ નિયમિત કે માપમાં બંધાયેલી નથી હોતી. પદ્યની ચોક્કસ લયવ્યવસ્થા જેવી ગદ્યની લયવ્યવસ્થા નથી. ગદ્યમાં તો વાક્યે—વાક્યે, પરિચ્છેદે—પરિચ્છેદે લયવ્યવસ્થા પુનરાવર્ત પામતી હોય છે. ગદ્ય પાસે પદ્યની જેમ પોતાનું બાહ્ય બંધારણ પણ નથી હોતું, પરિણામે ગદ્યકારે જેમાં અભિવ્યક્ત થવાનું છે તેનાથી તે વિદિત હોતો નથી. ગદ્યમાં પ્રાસ અને અનુપ્રાસ પણ નથી હોતા.

પદ્ય અને ગદ્યની ભિન્નતા એના શબ્દના આધારે પણ સમજી શકાય. પદ્યનો શબ્દ ગદ્યના શબ્દની સરખામણીએ કોમળ, લયયુક્ત અને સૌંદર્યમંડિત હોય છે. પદ્યમાં ચોક્કસ બંધારણ હોવાથી પદ્યનો શબ્દ અમુક પ્રકારની વિચારપ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈને આવે છે. એટલે કે પદ્યમાં શબ્દનું માપ એના અવતરણ માટે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. જો કે ગદ્ય જ્યારે સર્જનાત્મક બને છે ત્યારે ગદ્યનો શબ્દ પણ સૌંદર્યસભર અવશ્ય જન્મે છે. એ પણ નોંધવું જોઈએ કે ગદ્યના શબ્દને અવતરણ માટે એના માપનું મહત્ત્વ હોતું નથી, એનો મતલબ એવો નથી કે ગદ્યનો શબ્દ સામાન્ય છે. ગદ્યમાં શબ્દનું અર્થગૌરવ તો અનિવાર્યપણે જળવાવવું જ જોઈએ. પદ્ય અને ગદ્ય વચ્ચે વ્યાકરણગત ફેરફારો પણ જોઈ શકાય. ગદ્યમાં વાક્યના જે વ્યાકરણગત નિયમો છે, જેમ કે કર્તા—કર્મ—ક્રિયાપદ યોગ્ય ક્રમમાં હોવા જોઈએ. પદ્ય આ નિયમોને અતિક્રમી જાય છે. પદ્ય વાક્યના આ નિયમો સ્વીકારતું નથી.

(૩) ચમ્પૂ : સંજ્ઞા, વ્યાખ્યા, પ્રકારો અને સ્વરૂપ :

ચમ્પૂની વિચારણા પદ્ય અને ગદ્ય મુજબ સંસ્કૃતમાંથી જ મળે છે. જો કે એ પણ સ્વીકારવું જ પડે કે જેટલી ચર્ચા—વિચારણા પદ્ય—ગદ્ય સંદર્ભે મળે છે, તેની સરખામણીએ

ચમ્પૂની વિચારણા ઓછી પ્રાપ્ત થાય છે. આમ તો સર્જક કાવ્યનું સર્જન કરવાં પદ, ગદ્ય કે ચમ્પૂ કોઈ પણ માધ્યમ પસંદ કરી શકે છે. એમાં કાવ્ય સિદ્ધ કરવું એ જ એની પ્રાથમિક જવાબદારી બને છે. ચમ્પૂ એ પદ અને ગદ્યના મિશ્રણયુક્ત એવો મિશ્રસાહિત્ય પ્રકાર છે. 'ચમ્પૂ' શબ્દની વ્યુત્પત્તિ વિવાદાસ્પદ રહી છે. કોઈએ એને ચમત્કૃતિ દ્વારા આશ્ચર્યચકિત સદૃશ્ય ભાવકને પ્રસન્ન કરે તે ચમ્પૂ એવી વ્યુત્પત્તિ બતાવી, તો કોઈએ 'જવું' – 'ચાલવું' એવી સમજણ આપી. એક વાત સ્પષ્ટ છે કે હજુ સુધી 'ચમ્પૂ' સંજ્ઞાની નક્કર વ્યુત્પત્તિ મળી નથી. સંસ્કૃત ભાષાના 'વાચસ્પત્યમ્' અને 'શબ્દકલ્પદ્રુમ' જેવાં અતિ સમૃદ્ધ ગ્રંથોએ પણ ચમ્પૂની વ્યાખ્યા આપી પણ એની સંજ્ઞા વિશે કોઈ નિર્દેશ કર્યો નથી. સંસ્કૃતના આવા સમૃદ્ધ ગ્રંથોએ પદ અને ગદ્યની વ્યુત્પત્તિ બતાવી પણ 'ચમ્પૂ'ની વ્યુત્પત્તિ ન દર્શાવી એના પરથી જ એની અનિશ્ચિતતાનો ખ્યાલ આવે છે.

ચમ્પૂ સંજ્ઞા પરત્વે ભલે અનિશ્ચિતતા હોય, પણ ચમ્પૂની વિભાવનાના સંદર્ભમાં લગભગ બધા એકમત રહ્યા છે. ચમ્પૂની કેટલીક મહત્ત્વની વ્યાખ્યાની નોંધ લઈએ.

ચમ્પૂની વ્યાખ્યા સૌપ્રથમ દંડી પાસેથી પ્રાપ્ત થાય છે. દંડી કહે છે કે –

'મિશ્રાણિ નાટકાદીનિ તેષામન્યત્ર વિસ્તરઃ।

ગદ્યપદ્યમયી વાણી ચમ્પૂરિત્યભિધીયતે ॥ 1-31 ૬૩

દંડીએ એમ કહ્યું કે નાટક વગેરેને મિશ્ર કાવ્યપ્રકાર કહેવાય છે. અને આ મિશ્ર કાવ્યપ્રકારમાં ચમ્પૂ જે છે તેને ગદ્યપદ્યમય વાણી કહેવામાં આવી છે. આવી રીતે દંડીએ 'ચમ્પૂ' માટે ગદ્ય અને પદ્યનું મિશ્રણ હોવું જોઈએ એવી સ્પષ્ટતા સ્વીકારી છે. ચમ્પૂનું આ એક પ્રધાન અને અનિવાર્ય એવું લક્ષણ છે. જે એને પોતાની આગવી ઓળખ અપાવવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. દંડી પાસેથી પણ ચમ્પૂની પ્રમાણમાં સીમિત ચર્ચા મળે છે. આનાથી વિશેષ ચમ્પૂ વિશે દંડીએ પણ કશું કહ્યું નથી. દંડી પછી વિશ્વનાથે આપેલી વ્યાખ્યા પણ એક પ્રકારની છે. વિશ્વનાથ કહે છે કે –

'ગદ્યપદ્યમયં કાવ્યં ચમ્પૂરિત્યભિધીયતે ॥ 6-336 ૬૪

વિશ્વનાથે આપેલી ચમ્પૂની વ્યાખ્યા પણ દંડીને મળતી આવે છે. તફાવત માત્ર એટલો જ છે કે દંડીએ ગદ્યપદ્યમય 'વાણી'ને ચમ્પૂ કહે છે, જ્યારે વિશ્વનાથ ગદ્યપદ્યમય 'કાવ્ય'ને ચમ્પૂ કહે છે, એમાં ચમ્પૂનું હાર્દ છે એ જળવાય રહે છે. આમ વિશ્વનાથ પણ ચમ્પૂમાં ગદ્ય અને પદ્યના મિશ્રણને અનિવાર્ય ગણે છે. જો કે પછી વિશ્વનાથ એની વિશેષતાના આધારે ચમ્પૂને વિભાજિત અવશ્ય કરે છે. વિશ્વનાથ ચમ્પૂની વ્યાખ્યા આપી કહે છે કે *'ગદ્યપદ્યમયી રાજસ્તુતિર્વિરુદ્ધમુચ્યતે।'* ૬૫ એમ કહી ચમ્પૂની વિશેષતા પ્રમાણે એમને વિભાજિત કરતાં કહે છે કે જે ચમ્પૂમાં રાજસ્તુતિ હોય તો એવા ચમ્પૂને 'વિરુદ્ધ' કહેવામાં આવે છે. ચમ્પૂની આ વિશેષતા એ સમયે વિશેષ જોવા મળતી હશે એવું તારણ આ ઉપરથી લગાવી શકાય. આ વિભાજનના કારણે પણ વિશ્વનાથની ચર્ચા

અતિ—મહત્વની સાબિત થાય છે. અગ્નિમહાપુરાણમાં ચમ્પૂની ઓળખ આપતા કહેવાયું છે કે —

‘મિશ્રં ચમ્પૂરિતિ ય્યાતં પ્રકીર્ણમિતિ ચ દ્વિધા ।’ 337–38 ૬૬

અગ્નિમહાપુરાણમાં મિશ્રકાવ્યના ‘ખ્યાત’ અને ‘પ્રકીર્ણ’ એવા બે ભેદ પાડવામાં આવે છે. આ ભેદ ચમ્પૂના ભેદ છે, પણ એનાથી વિશેષ કોઈ ચર્ચા અગ્નિમહાપુરાણમાં પણ મળતી નથી. ‘સંસ્કૃત—હિન્દી કોશ’(વામન શિવરામ આપ્ટે) એના કોશમાં ચમ્પૂની ચર્ચા કરતા કહેવાયું છે કે —

‘ચમ્પૂ: एक प्रकार का काव्य जो गद्य और पद्य दोनो रचनाओं से युक्त होता है तथा जिसमें एक ही विषय की चर्चा होती है’ ૬૭

આમ શબ્દકોશોમાં પણ ચમ્પૂની ઓળખ એક પ્રમાણે મળતી હોઈ, એ સિવાય એની કોઈ વિશેષ ઓળખ કે લક્ષણો એમાં મળતા નથી. ચમ્પૂની અંગજી ઓળખ પણ ગદ્ય અને પદ્યના મિશ્રણને જ તાકે છે.

‘Champu is a well know type of a story written partly in prose and partly in verse. It is life, written in sanskrit’

અંગ્રજી સંદર્ભમાં પણ મૂળ વાત તો પદ્ય અને ગદ્યના મિશ્રણની જ રહી છે. આથી એમ કહી શકાય કે જ્યારે ગદ્ય અને પદ્યના મિશ્રણથી જે સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં આવે છે એને ‘ચમ્પૂ’ સંજ્ઞાથી ઓળખવામાં આવે છે. ચમ્પૂની સર્વ ભાષામાં એક જ લાક્ષણિકતા બતાવવામાં આવી છે. સંસ્કૃતના કવિશ્રી ભોજરાજે ૧૧મી સદીમાં ‘ચમ્પૂ રામાયણ’ની રચના કરી અને તેમાં એમણે ચમ્પૂની વિશેષ પ્રશંસા કરતા જણાવ્યું હતું કે —

‘गद्यानुबन्धरसमिश्रितपद्यसूक्तिर्हृद्या हि वाद्यकलय कलितेव गीतिः ।

तस्माद्घातु कविमार्गजुषां सुखाय चम्पूप्रबन्धरचनां रसना मदीया ।।’

એટલે કે ગદ્ય સાથે સંબંધ થવાથી પદ્યસૂક્તિઓ એવી રીતે આનંદપ્રદ બની જાય છે, જેવી રીતે વાદ્યયંત્રોની સાથે ગાનવિદ્યા અધિક ચમત્કારપ્રદ થઈ જાય છે. આથી કવિમાર્ગનું અનુકરણ કરવા ઈચ્છતા રસિકોને માનસિક સુખ આપવા માટે મારી આ રચના—ચમ્પૂપ્રબન્ધની રચનામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આમ કવિશ્રી ભોજ કોઈ એક જ કૃતિમાં પદ્ય અને ગદ્ય બન્નેનો આનંદ પ્રાપ્ત થઈ શકે એટલા માટે ચમ્પૂ સ્વરૂપનું સર્જન થાય છે એવું સ્વીકારે છે. સંસ્કૃત કવિશ્રી શારદાતનયએ એમના ‘ભાવપ્રકાશ’માં ચમ્પૂને સમજાવતા એમ કહ્યું કે કાવ્યનો અમુક ભાગ પદ્યમાં અને બાકીનો ગદ્યમાં હોય તેને ‘ચમ્પૂ’ કહે છે.

ત્રિવિક્રમભટ્ટ પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃત સાહિત્યના પ્રથમ ચમ્પૂકાર તરીકેની ખ્યાતી પામ્યા છે. ત્રિવિક્રમભટ્ટ પાસેથી દસમી સદીમાં 'નલચમ્પૂ' અને 'દમયન્તીચમ્પૂ' નામનાં ચમ્પૂકાવ્યો આપણને ઉપલબ્ધ થાય છે. એ પછી તો ચમ્પૂકાવ્યની એક દીર્ઘ પરંપરા ચાલે છે. અહીં એક વાત અવશ્ય નોંધવી જોઈએ કે જે પ્રકારે સંસ્કૃતમાં ચમ્પૂનું સ્વરૂપ ખેડાયું છે એ પ્રકારે ગુજરાતી સાહિત્યમાં ખેડાયું જ નથી. ગુજરાતીમાં માત્ર ચમ્પૂની ચર્ચા થઈ છે, સર્જન થયું નથી. ગુજરાતીમાં પદમાંથી મુક્ત થવાના પ્રયત્નો થયા પણ એમાંથી ચમ્પૂનું સર્જન થયું નથી.

ચમ્પૂના લક્ષણોને આધારે એના સ્વરૂપની ચર્ચા કરીએ તો ચમ્પૂ વિશે કહેવાયું છે કે ચમ્પૂ એક સ્વરૂપહીન કાવ્યસ્વરૂપ છે. ચમ્પૂનું આમ તો કોઈ અલગ અસ્તિત્વ નથી હોતું, કારણ કે ચમ્પૂનું અસ્તિત્વ પદ અને ગદ્ય પર નિર્ભર છે. આથી ચમ્પૂની પ્રથમ વિશેષતા ઊડીને આંખે વળગે એવી એ છે કે ચમ્પૂ પદ અને ગદ્યના મિશ્રણથી જન્મે છે. પદ અને ગદ્યમય વાણી એ ચમ્પૂની અનિવાર્ય શરત છે. આમ વિદ્વાનોએ આપેલા મંતવ્યોમાં પણ સૌનું એક મંતવ્ય ચોક્કસ છે કે ચમ્પૂમાં પદ અને ગદ્યનું મિશ્રણ હોવું જોઈએ. એ પછી 'પદગદ્ય'ની માત્રા સંદર્ભે વિચારીએ છીએ ત્યારે આપણને પ્રશ્ન થાય કે ચમ્પૂમાં પદ અને ગદ્ય કેટલા પ્રમાણમાં હોવું જોઈએ. વિદ્વાનોએ આ સંદર્ભે મૌન જ સેવ્યું છે. તેમનું વલણ માત્ર મિશ્ર તરફ જ રહે છે એની પ્રયોગમાત્રા તરફ નહીં. ચમ્પૂમાં ઘણી વખત ગદ્ય પ્રધાનતા ભોગવે છે, તો ઘણી વખત પદ પણ પોતાનું વર્યસ્વ રાખે છે. એમ છતાં એકંદરે ચમ્પૂના ઇતિહાસ તરફ સિંહાવલોકન કરતાં ચમ્પૂ એ ગદ્ય સાથે વિશેષ સંબંધ ધરાવતું જોઈ શકાય છે.

અંતે, એમ કહેવું જોઈએ કે પદ, ગદ્ય અને ચમ્પૂ એમ દરેક માધ્યમ 'કાવ્ય'ના અવતરણ માટે પસંદ થઈ શકે છે. કવિ જે સ્વરૂપ—માધ્યમમાં વિશિષ્ટ રીતે અભિવ્યક્ત થઈ શકે, એ માધ્યમની કવિ પસંદગી કરતો હોય છે. પદ અને કાવ્ય સમાનાર્થી શબ્દો છે, તેમ ગદ્ય અને કાવ્ય પણ વિરોધાર્થી શબ્દો નથી. ગદ્યના વિરોધી પદ તરીકે પદ અને પદના વિરોધી પદ તરીકે ગદ્ય અવશ્ય સ્થાન ભોગવે છે. કાવ્ય એ ગુણવાચક સંજ્ઞા છે એમ કહી આ સંદર્ભે નિરંજન ભગત નોંધે છે કે —

"ગદ્ય અને પદ સમાનાર્થી શબ્દો નથી, વિરોધી શબ્દો છે. એ મુદ્રણથી પણ સ્પષ્ટ થાય છે. પણ કવિતા એ ગુણવાચક શબ્દ (critical term) છે. એથી જેમ પદ અને કવિતા એ વિરોધાર્થી શબ્દો નથી, સમાનાર્થી શબ્દો છે તેમ ગદ્ય અને કવિતા પણ વિરોધાર્થી શબ્દો નથી, સમાનાર્થી શબ્દો છે."^૧

પાઠટીપ :

૧ કાવ્યાલંકારસૂત્રવૃત્તિ— વામન — સંપાદક : ડૉ. અજિત ઠાકોર, પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, પ્રથમ આવૃત્તિ, જુલાઈ ૨૦૦૧, પૃષ્ઠ ૧૧૭

- ૨ બૃહત્ પિંગલ –રા. વિ. પાઠક, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ– મુંબઈ, પ્રથમ આવૃત્તિ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૫, પૃષ્ઠ ૩
- ૩ અર્વાચીન ગુજરાતી ગદ્યનો વિકાસ, જોસેફ પરમાર, પ્રકાશક:પોતે, આવૃત્તિ ૧૯૮૭, પૃષ્ઠ ૧
- ૪ કાવ્યાદર્શ– સંપાદક : જાગૃતિ પરમાર, પ્રકાશક – અશ્વિનકુમાર શાહ, સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર,અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૪–૮૫, પૃષ્ઠ ૪
- ૫ શબ્દકલ્પદ્રુમઃ, તૃતીયો ભાગઃ, ચૌખમ્બા પ્રકાશન – વારાણસી, આવૃત્તિ – 1961, પૃષ્ઠ 45
- ૬ એજન
- ૭ એજન
- ૮ કાવ્યાદર્શ – સંપાદક : જાગૃતિ પરમાર, પ્રકાશક – અશ્વિનકુમાર શાહ, સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર, અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૪–૮૫, પૃષ્ઠ ૪
- ૯ સાહિત્યદર્પણ, ‘લક્ષ્મી’ ટીકોપેતઃ, ચૌખમ્બા પ્રકાશન – વારાણસી, આવૃત્તિ – 1967, પૃષ્ઠ 458
- ૧૦ કા. શા. , વાગ્મદ્વ, પૃષ્ઠ 2–3
- ૧૧ અગ્નિમહાપુરાણમ્ (The Agni Mahapuranam – Text and English Translation by M. N. Dutt) Published by – EASTERN BOOK LINKERS , Delhi, First Edition 2006, page-870
- ૧૨ સંસ્કૃત–હિન્દી કોશ, વામન શિવરામ આપ્ટે, ભારતીય વિદ્યા પ્રકાશન દિલ્લી– વારાણસી, પુનઃમુદ્રણ 2003, પૃષ્ઠ 574
- ૧૩ સાહિત્યિક પારિભાષિક શબ્દ કોશ, પ્રો. મહેન્દ્ર ચતુર્વેદી–પ્રો. તારક નાથ બાલી, બુક્સ ઇન બુક્સ પ્રકાશન–દિલ્લી, સંસ્કરણ – અગસ્ત 2006, પૃષ્ઠ 350–351
- ૧૪ કાવ્યશાસ્ત્ર – યુગ ઓર પ્રવૃત્તિયાં, શ્રી કૈલાશ નારાયણ અવસ્થી, અમિલાષા પ્રકાશન કાનપુર, પ્રથમ સંસ્કરણ –1978, પૃષ્ઠ 219
- ૧૫ નર્મકોશ – કોશકાર કવિ નર્મદાશંકર લાલશંકર , સંપાદક – રમેશ શુક્લ , કવિ નર્મદ યુગાવર્ત ટ્રસ્ટ – સૂરત , ૧૯૮૮, પૃષ્ઠ ૩૭૭
- ૧૬ સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, પુરવણી સહિતનું આઠમું પુનર્મુદ્રણ, ઓક્ટોબર–૨૦૦૮, પૃષ્ઠ ૫૧૧
- ૧૭ બૃહત્ પિંગલ, રા. વિ. પાઠક, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ– મુંબઈ, પ્રથમ આવૃત્તિ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૫, પૃષ્ઠ ૩
- ૧૮ ભગવદ્ગોમંડલ(ભાગ–૬) , પ્રવીણ પ્રકાશન, પુનર્મુદ્રણ ૧૯૮૬, પૃષ્ઠ– ૧૫૧૭
- ૧૯ ગુજરાતી વિશ્વકોશ (ખંડ ૧૦), ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૮, પૃષ્ઠ ૬૪૩
- ૨૦ આધુનિક સાહિત્યસંજ્ઞાકોશ, સંપાદકો– ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પરેશ નાયક, હર્ષવદન ત્રિવેદી; ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ; પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૬; પૃષ્ઠ – ૨૫૬
- ૨૧ ગદ્યકાવ્ય, સંપાદક – ધીરુ પરીખ, કવિલોક ટ્રસ્ટ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૫, પૃષ્ઠ – ૪
- ૨૨ ગદ્યકાવ્ય, સંપાદક – ધીરુ પરીખ, કવિલોક ટ્રસ્ટ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૫, પૃષ્ઠ – ૨૧
- ૨૩ <http://jjkishor.wordpress.com/2009/01/27/vivechan/>, date: 7th April, 2010 time: 12:29 pm
- ૨૪ [http://en.wikipedia.org/wiki/verse_\(poetry\)](http://en.wikipedia.org/wiki/verse_(poetry)), date: 7th April, 2010 time: 04:22 pm
- ૨૫ A Glossary of Literary Terms, M. H. Abrams, Seventh edition, Earl of peek, page 160
- ૨૬ New 7th Edition Oxford Advanced Learner’s Dictionary, page - 1698
- ૨૭ ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, VOLUME 22, WILLIAM BENTON- PUBLISHER-1967, page-1004
- ૨૮ સાહિત્યદર્પણ, ‘લક્ષ્મી’ ટીકોપેતઃ, ચૌખમ્બા પ્રકાશન – વારાણસી, આવૃત્તિ – 1967, પૃષ્ઠ 458–459
- ૨૯ શૈલી અને સ્વરૂપ, ઉમાંશંકર જોશી, ગૂર્જર પ્રકાશન, પુનર્મુદ્રણ જુલાઈ – ૧૯૮૪, પૃષ્ઠ ૨૫

- ૩૦ શબ્દકલ્પદ્રુમઃ, તૃતીયો ભાગઃ, ચૌખ્મ્બા પ્રકાશન – વારાણસી, આવૃત્તિ – 1961, પૃષ્ઠ 300
- ૩૧ એજન, પૃ-૩૦૦
- ૩૨ એજન, પૃ-૩૦૦
- ૩૩ એજન, પૃ-૩૦૦
- ૩૪ એજન, પૃ-૩૦૦
- ૩૫ કાવ્યાદર્શ-સંપાદક : જાગૃતિ પરમાર, પ્રકાશક – અશ્વિનકુમાર શાહ, સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર, અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૪-૮૫, પૃષ્ઠ ૬
- ૩૬ સાહિત્યદર્પણ, 'લક્ષ્મી' ટીકોપેતઃ, ચૌખ્મ્બા પ્રકાશન – વારાણસી, આવૃત્તિ – 1967, પૃષ્ઠ 465
- ૩૭ કા. શા. , વાગ્મટ્ટ, પૃષ્ઠ 16
- ૩૮ અગ્નિમહાપુરાણમ્ (The Agni Mahapurānam – Text and English Translation by M. N. Dutt) Published by – EASTERN BOOK LINKERS , Delhi, First Edition 2006, page-869
- ૩૯ સંસ્કૃત-હિન્દી કોશ, વામન શિવરામ આપ્ટે, ભારતીય વિદ્યા પ્રકાશન દિલ્લી-વારાણસી, પુનઃમુદ્રણ 2003, પૃષ્ઠ 333
- ૪૦ સાહિત્યિક પારિભાષિક શબ્દ કોશ, પ્રો. મહેન્દ્ર ચતુર્વેદી-પ્રો. તારક નાથ બાલી, બુક્સ ઇન બુક્સ પ્રકાશન-દિલ્લી, સંસ્કરણ – અગસ્ટ 2006, પૃષ્ઠ 276
- ૪૧ કાવ્યશાસ્ત્ર – યુગ ઓર પ્રવૃત્તિયાં, શ્રી કૈલાશ નારાયણ અવસ્થી, અભિલાષા પ્રકાશન કાનપુર, પ્રથમ સંસ્કરણ –1978, પૃષ્ઠ 185
- ૪૨ નર્મકોશ – કોશકાર કવિ નર્મદાશંકર લાલશંકર , સંપાદક – રમેશ શુક્લ , કવિ નર્મદ યુગાવર્ત ટ્રસ્ટ – સૂરત , ૧૯૯૮, પૃષ્ઠ ૧૮૨
- ૪૩ સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, પુરવણી સહિતનું આઠમું પુનર્મુદ્રણ, ઓક્ટોબર-૨૦૦૮, પૃષ્ઠ ૨૪૬
- ૪૪ બૃહત્ પિંગલ, રા. વિ. પાઠક, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ- મુંબઈ, પ્રથમ આવૃત્તિ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૫, પૃષ્ઠ ૩
- ૪૫ ભગવદ્ગોમંડલ (ભાગ-૩) , પ્રવીણ પ્રકાશન, પુનર્મુદ્રણ ૧૯૮૬, પૃષ્ઠ- ૨૭૩૧
- ૪૬ આધુનિક સાહિત્યસંજ્ઞાકોશ; સંપાદકો – ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પરેશ નાયક, હર્ષવદન ત્રિવેદી; ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ; પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૬; પૃષ્ઠ – ૨૦૬
- ૪૭ ગદ્યકાવ્ય, સંપાદક – ધીરુ પરીખ, કવિલોક ટ્રસ્ટ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૫, પૃષ્ઠ – ૪
- ૪૮ ગદ્યકાવ્ય, સંપાદક – ધીરુ પરીખ, કવિલોક ટ્રસ્ટ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૫, પૃષ્ઠ – ૨૧
- ૪૯ <http://jkkishor.wordpress.com/2009/01/27/vivechan/>, date: 7th April, 2010 time: 12:29 pm
- ૫૦ <http://en.wikipedia.org/wiki/prose>, date: 8th April, 2010 time: 11:21am
- ૫૧ A Glossary of Literary Terms, M. H. Abrams, Seventh edition, Earl of peek, page 246
- ૫૨ New 7th Edition Oxford Advanced Learner's Dictionary, page - 1212
- ૫૩ ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, VOLUME 22, WILLIAM BENTON- PUBLISHER-1967, page-639
- ૫૪ કાવ્યાદર્શ- સંપાદક : જાગૃતિ પરમાર, પ્રકાશક – અશ્વિનકુમાર શાહ, સરસ્વતી પુસ્તક પુસ્તક ભંડાર, અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૪-૮૫, પૃષ્ઠ ૬
- ૫૫ સાહિત્યદર્પણ, 'લક્ષ્મી' ટીકોપેતઃ, ચૌખ્મ્બા પ્રકાશન – વારાણસી, આવૃત્તિ – 1967, પૃષ્ઠ 465,466
- ૫૬ કાવ્યાલંકારસૂત્રવૃત્તિ – વામન – સંપાદક : ડૉ. અજિત ઠાકોર, પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, પ્રથમ આવૃત્તિ જુલાઈ ૨૦૦૧, પૃષ્ઠ ૧૧૭
- ૫૭ એજન, પૃષ્ઠ ૧૧૮

- ૫૮ એજન, પૃ-૧૧૮
- ૫૯ એજન, પૃષ્ઠ ૧૧૯
- ૬૦ સંદેશ, ૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૦૮, પૃષ્ઠ ૩
- ૬૧ સામાન્ય જીવ રસાયણશાસ્ત્ર અને પ્રાણી દેહધર્મવિદ્યા, ડૉ. મ.શિ. દુબળે અને ડૉ. નિ. જ. ચિનાર્ય, યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૭૪, પૃષ્ઠ ૧૧૭
- ૬૨ જનાન્તિકે, સુરેશ જોષી, પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, બીજી આવૃત્તિ ૧૯૯૭, પૃષ્ઠ ૩૩
- ૬૩ કાવ્યાદર્શ- સંપાદક : જાગૃતિ પરમાર, પ્રકાશક - અશ્વિનકુમાર શાહ, સરસ્વતી પુસ્તક પુસ્તક ભંડાર, અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૯૪-૯૫, પૃષ્ઠ ૮
- ૬૪ સાહિત્યદર્પણ, 'લક્ષ્મી' ટીકોપેત, ચૌખમ્બા પ્રકાશન - વારાણસી, આવૃત્તિ - 1967, પૃષ્ઠ 467
- ૬૫ એજન, પૃ-૪૬૭
- ૬૬ અગ્નિમહાપુરાણમ્ (The Agni Mahapurānam - Text and English Translation by M. N. Dutt) Published by - EASTERN BOOK LINKERS , Delhi, First Edition 2006, page-872
- ૬૭ સંસ્કૃત-હિન્દી કોશ, વામન શિવરામ આપ્ટે, ભારતીય વિદ્યા પ્રકાશન દિલ્લી-વારાણસી, પુનઃમુદ્રણ 2003, પૃષ્ઠ 372
- ૬૮ ગદ્યકાવ્ય, સંપાદક - ધીરુ પરીખ, કવિલોક ટ્રસ્ટ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૫, પૃષ્ઠ - ૪

નોંધ : સમગ્ર મહાનિબંધમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ અવતરણોની ભાષા અને જોડણી મૂળ પ્રમાણે જ રાખી છે.

પ્રકરણ – ૨

ગદ્યકાવ્ય : સંજ્ઞા, વિભાવના અને સ્વરૂપ

“કવિતાક્ષેત્રે ગદ્યનો પ્રવેશ એ તો વેદજૂની બાબત લેખાય, પરંતુ કવિતાક્ષેત્રે ગદ્યકાવ્યનો એક પ્રકાર લેખે પ્રવેશ એ કવિતાક્ષેત્રે અર્વાચીન યુગના પ્રવેશનો સંકેત આપનારી ઘટના લેખાય”^૧

— ચંદ્રકાન્ત શેઠ

‘ગદ્યકાવ્ય’ સાહિત્યમાં આજે સ્વતંત્ર સ્થાન અને માનને અધિકારી છે. આધુનિક અને અનુઆધુનિક યુગ દરમિયાન ગદ્યકાવ્ય વિશિષ્ટ સ્થાન અને સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, છતાં આજે પણ કોઈક કોઈક વિચારકો અછાંદસ અને ગદ્યકાવ્યને એક ગણાવી બેસે છે. અછાંદસ અને ગદ્યકાવ્ય બંને પોતાના આગવાં લક્ષણો ધરાવે છે.

‘ગદ્યકાવ્ય’ એક ઉત્તરપદપ્રધાન સામાસિક શબ્દ છે. એમાં ‘કાવ્ય’ એ સાધ્ય છે, ‘ગદ્ય’ એ સાધન છે. અંતે કવિએ જે સિદ્ધ કરવું છે તે તો ‘કાવ્ય’ જ છે. પદ્યમાં જ્યારે કાવ્યરચના થાય છે તેમાં પણ કવિનું સાધ્ય તો કાવ્ય જ રહે છે, સાધન પદ્ય બની જાય છે. ગદ્ય અને પદ્ય બંને માધ્યમથી કવિએ કાવ્ય જ સિદ્ધ કરવાનું છે. ગદ્યકાવ્ય શબ્દમાંના ‘કાવ્ય’ વિશે વિચારીએ છીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે છે કે આપણા સંસ્કૃત સારસ્વતો પણ ‘કાવ્ય’ને વિશાળ પરિપ્રેક્ષ્યમાં પ્રયોજતા રહ્યા છે. ભામહી કહે છે કે, ‘શબ્દાર્થો સહિતૌ કાવ્યમ્’. શબ્દ અને અર્થનું સાયુજ્ય સઘાય ત્યારે કાવ્ય બને છે. રુદ્રટ પણ ભામહીને જ અનુસરતા કહે છે કે — ‘નનું શબ્દાર્થો કાવ્યમ્’ એટલે કે શબ્દ અને અર્થ તે કાવ્ય છે. આનંદવર્ધન ધ્વનિને કાવ્યનો આત્મા ગણાવતા કહે છે ‘ધ્વનિ: આત્મા કાવ્યસ્ય’. આનંદવર્ધનના મતે ધ્વનિ કાવ્યનો આત્મા છે. ધ્વનિ એટલે વ્યંજના, કાવ્યનો વિશિષ્ટ સૂર. તો વામન કહે છે કે ‘રીતિ: આત્મા કાવ્યસ્ય’ એટલે કે રીતિ કાવ્યનો આત્મા છે, વિશિષ્ટ પદ્યરચના તે રીતિ. વિશ્વનાથ રસયુક્ત વાક્યને કાવ્ય ગણાવે છે ‘વાક્યમ્ રસાત્મકમ્ કાવ્યમ્’. જગન્નાથ કાવ્ય માટે રમણીય અર્થનું મહત્ત્વ સ્વીકારતા કહે છે કે, રમણીયાર્થ પ્રતિપાદક: શબ્દ: કાવ્યમ્ જે રમણીય અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે, એ કાવ્ય છે. મમ્મટ અને હેમચંદ્રાચાર્ય દોષ રહિત, સગુણ અને સાલંકાર શબ્દાર્થોને કાવ્ય તરીકે ઓળખાવે છે. કાવ્યની આ વિવિધ વ્યાખ્યાઓમાંથી પસાર થતાં ક્યાંય કાવ્યના લક્ષણ તરીકે છંદબંધારણ કે પદ્ય એવો એકેય ઉલ્લેખ મળતો નથી. બલકે સંસ્કૃતમાં કાવ્ય ગદ્યમાં અને પદ્યમાં બંનેમાં હોઈ શકે એમ સૂત્રાત્મ રીતે કહેવાયું છે — ‘કાવ્યં ગદ્યં પદ્યં ચ’. આ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે કાવ્ય ગદ્ય અને પદ્ય બંનેમાં સંભવી શકે છે. ટૂંકમાં સંસ્કૃત મીમાંસકો સમગ્ર સાહિત્ય માટે ‘કાવ્ય’ શબ્દ પ્રયોજતા રહ્યા છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં અર્વાચીનકાળના આરંભે સંસ્કૃતમાં સાહિત્ય માટે વપરાતા ‘કાવ્ય’ શબ્દનું અર્થસંકોચન થાય છે. ગુજરાતી ભાષામાં પછીથી ‘કાવ્ય’ એટલે સમગ્ર સાહિત્ય નહિ, પણ પદ્યમાં જે કાવ્યતત્ત્વ સિદ્ધ થાય છે એટલા પૂરતું જ વપરાશમાં રહે છે. અર્વાચીન ગુજરાતી

સાહિત્યમાં સાહિત્યની ઓળખ માટે કાવ્યસાહિત્ય, કથાસાહિત્ય, નાટ્યસાહિત્ય એવા શબ્દો પ્રચલનમાં આવે છે. કથાસાહિત્યમાં નવલકથા, લઘુનવલ, લઘુકથા જેવાં કથનાત્મક સાહિત્યસ્વરૂપનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે નાટ્યસાહિત્ય નાટક અને એકાંકી જેવા તખ્તા ઉપર ભજવાતાં સાહિત્યસ્વરૂપને આવરી લે છે. એ જ રીતે કાવ્યસાહિત્ય એટલે પદ્યના જે પૂર્વનિશ્ચિત લયબંધારણમાં કવિતા સિદ્ધ થાય છે તે. અર્વાચીન કાવ્યસાહિત્યનાં સ્વરૂપો ગણાવવાં હોય તો ગીત, ખંડકાવ્ય, સૉનેટ, ઊર્મિકાવ્ય, ગઝલ, મુક્તક, હાઈકુ, તાન્કા, છંદોબદ્ધ રચના વગેરેને ગણાવી શકાય. આ સ્વરૂપોની સર્વસામાન્ય લાક્ષણિકતા એ છે કે તે પદ્યના પૂર્વનિશ્ચિત લય માધ્યમમાં કાવ્ય સિદ્ધ કરે છે, આ સંદર્ભે ગદ્યકાવ્ય ‘કાવ્યવિશેષ’ છે કારણ કે ગદ્યકાવ્ય કાવ્ય તો સિદ્ધ કરે છે પરંતુ તેનું માધ્યમ પદ્યનું પૂર્વનિશ્ચિત લયબંધારણ નથી, ગદ્યનું અનિશ્ચિત લયબંધારણ છે. ગદ્યકાવ્યની આ વિલક્ષણતાના કારણે ગદ્યકાવ્યને ‘કાવ્યવિશેષ’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ગદ્યકાવ્યના પ્રથમ શબ્દપ્રયોગ વિશે નિરંજન ભગત નોંધે છે કે, “૧૭મી સદીના પૂર્વાર્ધમાં Charles sorel એ પ્રથમવાર ‘Poems en prose-poem in prose-prose poem’ ગદ્યકાવ્ય શબ્દપ્રયોગ કર્યો હતો.... ૧૭મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં ફ્રેનેલાંએ એમની અતિ લોકપ્રિય નવલકથા ‘તેલેમાક’ કાવ્યાત્મક ગદ્યમાં રચી ત્યારે બ્વાલો આદિ વિવેચકોએ એનું ‘ગદ્યકાવ્ય’ તરીકે સ્વાગત કર્યું હતું. અને ત્યાર પછી ૧૮મી સદીના મધ્ય ભાગમાં શાતોબ્રિઆં લગીના અનેક નવલકથાકારોએ ‘તેલેમાક’ની પરંપરામાં કાવ્યાત્મક ગદ્યમાં જે અનેક નવલકથાઓ રચી એનું ‘ગદ્યકાવ્ય’ તરીકે સ્વાગત થયું હતું. સ્વયં બોદલેરે પણ ૧૮૬૦માં અનેક ગદ્યગ્રંથ ‘પરાદિ આર્તિફિસિએલ’ના ઉપરણા ઉપર પોની ટૂંકી વારતા ‘યુરેકા’નો ગદ્યકાવ્ય તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો હતો.”^૨ નિરંજન ભગત પાસેથી ‘ગદ્યકાવ્ય’ શબ્દપ્રયોગની ઐતિહાસિક માહિતી મળે છે. આમ, ગદ્યકાવ્ય કાવ્યસ્વરૂપના ઉદ્ભવ પહેલા જ ‘ગદ્યકાવ્ય’ શબ્દનો ઉદ્ભવ થઈ ચૂક્યો હતો; અને એનો ઉપયોગ પણ થવા માંડ્યો હતો. ‘ગદ્યકાવ્ય’ શબ્દના સંપૂર્ણ અર્થમાં ગદ્યકાવ્યનો ઉદ્ભવ થયો છે’ક બોદલેરના અવસાન પછી ૧૮૬૮માં. જ્યારે એમનો મરણોત્તર અપૂર્ણ કાવ્યગ્રંથ ‘petits poems en prose’ પ્રકાશિત થયો. બોદલેરના અપૂર્ણ મરણોત્તર ગદ્યકાવ્યના ગ્રંથ ‘petits poems en prose’માં ૫૦ ગદ્યકાવ્યો ગ્રંથસ્થ થયાં છે. બોદલેરને ગદ્યકાવ્ય રચવાની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી એ જાણવું રસપ્રદ છે. બોદલેરનું જીવન તપાસતાં આપણને ખ્યાલ આવે છે કે બોદલેરે એક તબક્કે ગદ્યકાવ્યની જિકર કરનાર કવિ એલોયુસિયસ બટ્રૉન્ડ (Aloysius Bartrand)– ની ગેસ્પાર્દ દ લા નુઇ (Gaspard da la Nait) માંથી પ્રેરણા લીધી છે. બોદલેરે અલોયુસિયસ બટ્રૉન્ડનો આ કાવ્યગ્રંથ વારંવાર વાંચેલો, છતાં બોદલેરને અભિપ્રેત ગદ્યકાવ્યનો નમૂનો

એમાં પ્રતિબિંબિત થતો નહીં. બોદલેરે બર્ટ્રોન્ડના ગદ્યકાવ્યની સામે છેડે જવાનું હતું. એટલે ગદ્યકાવ્યના આંતર-બાહ્ય સ્વરૂપનું ઘડતર બોદલેરે જાતે કર્યું. માત્ર સ્વરૂપનું ઘડતર કર્યું એટલું જ નહિ પણ કવિમિત્ર આર્સેન હુસેયને પત્રરૂપે ગદ્યકાવ્યના રસશાસ્ત્ર અને તત્ત્વશાસ્ત્રની ચર્ચા પણ કરી. બોદલેર સ્વરૂપશાસ્ત્ર ઉપરાંત ગદ્યકાવ્યમાં ઉત્તમ કાવ્યો પણ આપે છે. ‘ગદ્યકાવ્ય’ કાવ્યસ્વરૂપમાં શાસ્ત્ર અને સર્જનમાં પાયાના પ્રદાન બદલ બોદલેરને ગદ્યકાવ્યના પિતા તરીકે અવશ્ય ઓળખાવી શકાય.

જગતકવિતામાં ગદ્યકાવ્યના પ્રથમ સર્જનનું ગૌરવ ફ્રેન્ચ ભાષાને ફાળે જાય છે. એ પહેલા અંગ્રેજી કવિ વર્ડઝવર્થેએ ક્રાન્તિકારી સમજ આપતા કહેલું કે, કાવ્ય ગદ્યમાં પણ સંભવી શકે છે. વર્ડઝવર્થે કાવ્યમાં ગદ્યના વિનિયોગની ઉત્તમ ચર્ચા કરી છે. તેમનું એક લાક્ષણિક વિધાન હતું કે – **‘The language of prose may yet be well adapted to poetry’** ૩ વર્ડઝવર્થે એમ પણ કહે છે કે છંદોબદ્ધ રચના અને ગદ્યની ભાષા વચ્ચે તત્ત્વતઃ કોઈ ભેદ નથી. **‘We will go further. It may be safely affirmed, that there neither is, nor can be, any essential difference between the language of prose and metrical composition.’** ૪ આ અંગ્રેજી કવિ વર્ડઝવર્થે કાવ્યભાષા વિશે મહત્ત્વપૂર્ણ ચર્ચા કરે છે પણ ગદ્યકાવ્યનું સર્જન કરતો નથી. અંગ્રેજી ભાષાને બદલે ફ્રેન્ચ ભાષામાં સૌપ્રથમ ગદ્યકાવ્ય શા માટે અવતર્યું હશે? આ સંદર્ભે નલિન રાવળ નોંધે છે કે, “આનો એક ઉત્તર એ પણ હોઈ શકે કે અંગ્રેજી ભાષા સ્વરભારયુક્ત અને સ્વરભારમુક્ત શ્વુતિઓની વિશદ સંયોજનાત્મક સાંકળીઓ અપેક્ષિત નાદસંતુલન રચવાની સાથે યથેચ્છ નાદવિહારની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે. આથી અંગ્રેજી પિંગળમાં અને તેમાંય બ્લેન્ક વર્સ અગેય પદ્યમાં કામ કરતા કવિને પદ્યસ્વરૂપમાં રહે રહે પણ ગદ્યના સીમાડા સુધી લટાર લગાવવી ઘણી આસાન વાત હતી, જ્યારે ડોવરની સામે કાંઠે આવેલ ફ્રાન્સમાં પદ્યબંધારણને ત્યજ્યા વિના કાવ્યમાં અપેક્ષિત ગદ્યલયને સિદ્ધ કરવો સર્વથા મુશ્કેલ કામ હતું. આથી અનિવાર્યપણે આંતરિક જરૂરિયાતના બળે ફ્રેન્ચ કવિને ગદ્યકાવ્યની દિશામાં પ્રયાણ કરવાનો પુરુષાર્થ આદરવો પડ્યો.” ૫ આ ઉપરાંત ફ્રેન્ચ ભાષાની વિલક્ષણતા બતાવતા નલિન રાવળ આગળ કહે છે કે, – “અત્યંત યુસ્ત પ્રશિષ્ટ છંદોબંધારણ ધરાવતું પિંગળ યુરોપીય કાવ્યભાષાઓનાં પિંગળોની દૃષ્ટિએ એટલું બધું વિશિષ્ટ બનતું આવ્યું કે તેનું આંતરબંધારણ નિયત ચોકઠાંઓમાં જડાઈ ગયું અને મહાન પ્રશિષ્ટ કવિ રાસિન પાસે આવતાં તો લોકભાષા-બોલચાલની ભાષા સાથેનો ફ્રેન્ચ કવિતાનો સંબંધ સંપૂર્ણ કપાઈ ગયો.... આગળ જતાં આ પ્રશિષ્ટ લયબંધારણ જડબેસલાખ ચોકઠું બની બેઠું એટલું જ નહીં, પણ ફ્રેન્ચ એકેડેમીએ યુસ્ત છંદબંધારણનો આગ્રહ એટલી હદે સેવ્યો કે આ સામે કવિજનોએ આ માળખાને તોડવા વિદ્રોહનો સૂર જગવ્યો” ૬ ફ્રેન્ચ કવિ

અભિવ્યક્તિની આંતરિક જરૂરિયાતના કારણે કાવ્ય માટે ગદ્યની પસંદગી કરે છે. ફ્રેન્ચ ભાષાની મગરપકડમાંથી છૂટવાનો આવો પ્રથમ પ્રયોગ વિક્ટર હ્યુગો કરે છે. એના અનુસંધાને અલોયુસિયસ બટ્રોન્ડએ ‘Gaspard da la nuit’ કાવ્ય સંગ્રહ આપે છે. બોદલેર આ કાવ્યસંગ્રહ વીસેક વખત વાચે છે. બોદલેરને અભિપ્રેત ગદ્યકાવ્યનો નમૂનો એમાં ન મળ્યો પણ ગદ્યકાવ્ય રચવાની પ્રેરણા અવશ્ય મળી. અલોયુસિયસ પાસેથી પ્રેરણા લઈ બોદલેરે ગદ્યકાવ્યનું સર્જન કર્યું. ગદ્યકાવ્યનું આંતરિક અને બાહ્ય સ્વરૂપ જાતે ઘડ્યું. ગદ્યકાવ્યનું સર્જન, ઉપરાંત કાવ્યશાસ્ત્ર પણ બોદલેરે જ રચ્યું. બોદલેર પછી આર્થર રિમ્બો ગદ્યકાવ્યને એની નવી ઊંચાઈએ લઈ જાય છે. આ ઉપરાંત પૉલ વર્લ અને સ્ટીફન માલાર્મ વગેરે જેવાં કવિઓ ગદ્યકાવ્યને નવી ક્ષિતિજે પહોંચાડવામાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

ગદ્યકાવ્યની આટલી ભૂમિકા પછી ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્યકાવ્ય અંગેની થયેલી ચર્ચા—વિચારણા અને અન્ય મહત્ત્વના બીજા ગ્રંથોમાં ગદ્યકાવ્યની શી ઓળખ આપવામાં આવી છે. તેને ધ્યાનમાં રાખી ગદ્યકાવ્યની સંજ્ઞા અને વ્યાખ્યા તારવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. અર્વાચીન ગુજરાતી ભાષાના પ્રથમ કોશ ‘નર્મકોશ’માં ગદ્યકાવ્ય સંજ્ઞાનું અસ્તિત્વ નથી, પરંતુ ‘સાર્થ ગુજરાતી જોડણીકોશ’માં ગદ્યકાવ્યનું અસ્તિત્વ કંઈક આ રીતે છે; **“કાવ્યની શૈલીમાં લખાયેલું ગદ્ય”**^૭ આ અર્થ ગદ્યકાવ્યને ખોટી રીતે રજૂ કરે છે. કાવ્યની શૈલીમાં લખાયેલું ગદ્ય કાવ્યાત્મક ગદ્ય અવશ્ય કહી શકાય, ગદ્યકાવ્ય નહીં. એમ કહી શકાય કે અહીં ગદ્યકાવ્ય એના યોગ્ય અર્થમાં અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા પ્રકાશિત ‘આધુનિક સાહિત્યસંજ્ઞાકોશ’માં ગદ્યકાવ્યની ઓળખ આપવામાં આવી છે તે આ પ્રમાણે છે, **“ગદ્યને અખત્યાર કરી લખાયેલું કાવ્ય. અલંકાર, પ્રાસ, આંતરપ્રાસ, સ્વરવ્યંજન, સંકલના અને ચક્રિત કરી દેનારાં કલ્પનોનો કદાચિત્ અહીં આશરો લેવાય છે.”**^૮ આ વિધાનમાં કાવ્ય માટે ‘ગદ્ય’ને ‘અખત્યાર’ કરવું એ વિશેષ મહત્ત્વનું છે. કાવ્યમાધ્યમ માટે ગદ્યની મધ્યસ્થતા વિશેષ નોંધનીય બને છે. જ્યારે અલંકાર, પ્રાસ, અનુપ્રાસ ઇત્યાદિ અંગો કાવ્યને ઉપકારક એવાં ઉપકરણો અવશ્ય છે. ઉપરોક્ત વિધાનનું એ નિષ્કર્ષ છે કે ગદ્યકાવ્ય ગદ્યના માધ્યમમાં, ગદ્યને અખત્યાર કરીને કાવ્ય સિદ્ધ કરે છે. ‘ગુજરાતી સાહિત્યકોશ’ આપણી ભાષાનો મહત્ત્વનો ગ્રંથ છે. તેમાં ગદ્યકાવ્યનો પરિચય પણ મળી રહે છે. **“અછાંદસ અને ગદ્યકાવ્ય પર્યાય નથી. જો અછાંદસ છાંદસ સિવાયના લયવિશ્વને અંકે કરે છે. તો ગદ્યકાવ્ય ગદ્યપ્રણાલિઓની વધુ નજીક છે.”**^૯ આ વ્યાખ્યામાં આપણને અછાંદસ અને ગદ્યકાવ્યનો ભેદ પણ જાણવા મળે છે. ઉપરોક્ત વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ કરે છે કે છંદમાં નથી એ ગદ્યકાવ્ય છે, એમ સમજવાનું નથી. ગદ્યકાવ્ય તો ગદ્યપ્રણાલિઓ દ્વારા, ગદ્યની વિધવિધ છટાઓ દ્વારા જન્મે છે. અછાંદસમાં છંદહીન લય છે, ગદ્યકાવ્યમાં ગદ્યલય હોય છે. અછાંદસ અને ગદ્યકાવ્ય વચ્ચે આ ભેદ છે. જુદાં જુદાં

ગુજરાતી કોશોમાં ગદ્યકાવ્યની જુદી-જુદી ઓળખ મળે છે. નિરંજન ભગત પણ ગદ્યકાવ્યને સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે – “પદ્યમાં માત્ર કવિતા હોય ત્યારે પદ્યકાવ્ય થાય તેમ ગદ્યમાં માત્ર કવિતા હોય ત્યારે ગદ્યકાવ્ય થાય” ૧૦ નિરંજન ભગત સ્પષ્ટ કરે છે કે ગદ્યમાં ‘કાવ્ય’ જ સિદ્ધ થતું હોય ત્યારે તેને ગદ્યકાવ્ય કહેવાય. પોતાની વાતને સમજાવતા એમણે ગદ્યકાવ્યની પદ્યકાવ્ય સાથે સરખામણી કરી છે. અહીં એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે ગદ્યમાં બીજું કંઈ હોય ત્યારે નહીં પરંતુ માત્ર કાવ્યતત્ત્વ જ હોય તો તેને ગદ્યકાવ્ય કહી શકાય. નિરંજન ભગત પછી ધીરુ પરીખ પણ ગદ્યકાવ્યની સંજ્ઞા સમજાવતા એમના ‘ગદ્યકાવ્ય અને ગદ્ય’ લેખમાં કહે છે કે, “ગદ્યકૃતિમાં ક્યાંક ક્યાંક કાવ્યાત્મકતાની છાંટ વાચકને રસાનુભવ કરાવી જાય છે. છતાંય એ કાવ્યાત્મક ગદ્ય કે પાઠક સાહેબનો શબ્દ વાપરું તો ‘રાગાત્મક ગદ્ય’ તે ગદ્યકાવ્ય—prose poem નથી. જેમ કોઈ રચનામાં પદ્ય હોવા છતાં પણ કવિતા સિદ્ધ ન થઈ હોય, તો તેથી વિરુદ્ધ કોઈ રચનામાં ગદ્ય હોવા છતાં પણ કવિતા સિદ્ધ થઈ શકી હોય એવું બને.” ૧૧ ધીરુ પરીખે કહ્યું કે, પદ્યમાં હંમેશા કવિતા જ સિદ્ધ થતી નથી, પદ્યમાં અકવિતા પણ હોય છે. તેમ ગદ્યમાં હંમેશા અકવિતા જ હોતી નથી, કવિતા પણ સિદ્ધ થાય છે. ધીરુ પરીખના આ વિચારોનો નિષ્કર્ષ એ નીકળે છે કે ગદ્યના માધ્યમમાં જ્યારે જ્યારે કવિતા સિદ્ધ થતી હોય ત્યારે તેને ગદ્યકાવ્ય કહેવાય. ઉપરોક્ત ચર્ચા પરથી એવું લાગે છે કે ધીરુ પરીખ અને નિરંજન ભગતની ગદ્યકાવ્યની સમજ એકસરખી છે.

‘કાવ્યશાસ્ત્ર : યુગ ઓર પ્રવૃત્તિયા’માં શ્રી કેલાશ નારાયણ અવસ્થી ગદ્યકાવ્ય વિશે નોંધે છે, “ગદ્યકાવ્ય ગદ્ય ઓર પદ્ય કાવ્ય કે બીચ કી વિધા હૈ । ઇસમેં ગદ્ય કે માધ્યમ સે કિસી ભાવપૂર્ણ વિષય કી કાવ્યાત્મક અભિવ્યક્તિ હોતી હૈ ।” ૧૨ કેલાશ નારાયણ અવસ્થી ગદ્યકાવ્યને ગદ્ય-પદ્ય વચ્ચેની સંજ્ઞા ગણાવે છે. એ ઉપરાંત અવસ્થી ગદ્યકાવ્યમાં ગદ્યની કાવ્યાત્મક અભિવ્યક્તિનો પણ સ્વીકાર કરે છે. ‘સાહિત્યવિવેચન’ (ક્ષેમચન્દ્ર ‘સુમન’ ઓર યોગેન્દ્રકુમાર મલ્લીક)માં ગદ્યકાવ્ય સંદર્ભે કહેવાયું છે કે, “વસ્તુતઃ ગદ્યગીત, ગદ્ય ઓર પદ્ય કી વસ્તુ હૈ । યહ ઉસકે નામ સે હી સ્પષ્ટ હો જાતા હૈ ।.... ગદ્યગીત કા નિર્માણ ગદ્ય ઓર પદ્ય કે આદાન-પ્રદાન સે હુઆ હૈ । ગદ્ય ને પદ્ય સે કુછ ગ્રહણ કિયા ઓર પદ્ય ને ગદ્ય કો કુછ દિયા ઇસી પ્રતિક્રિયા કે ફલસ્વરૂપ સાહિત્ય મેં ભાવાભિવ્યંજના કી એક નવીન શૈલી કા પ્રદુર્ભાવ હુઆ” ૧૩ એક સ્પષ્ટતા કરી લઈએ કે ગદ્યકાવ્ય માટે હિંદીમાં ગદ્યગીત શબ્દપ્રયોગ પણ વપરાય છે. ઉપરોક્ત બંને વ્યાખ્યામાં ગદ્ય-પદ્ય વચ્ચેની વસ્તુને ગદ્યકાવ્યની ઓળખ આપી છે. આ અર્થ ગદ્યકાવ્યને એના યર્થાથ સ્વરૂપમાં ઉદ્ઘાટિત કરતો નથી. ગદ્યકાવ્ય ગદ્ય-પદ્ય વચ્ચે નહીં, ગદ્યમાં જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. હા, ગદ્યકાવ્યના નિર્માણમાં ગદ્ય-પદ્ય વચ્ચે વિનિયોગ અવશ્ય થયો. ગદ્યકાવ્યએ ગદ્યમાંથી ગદ્યનું માધ્યમ તરીકે સ્વીકાર કર્યો, અને પદ્યમાંથી કાવ્યતત્ત્વ ગ્રહણ કર્યું. આ રીતે ગદ્યકાવ્ય અસ્તિત્વમાં આવે છે.

Encyclopedia of English Literature (Bashumitra Ghose)માં ગદ્યકાવ્ય માટે આ નોંધ પ્રાપ્ત થાય છે. **“A genre in the poetic spectrum between free verse and prose. It is distinguished by the poetic characteristics of rhythmic, aural, and syntactic repetition, compression of thought, sustained intensity and patterned structure, but is set on the page in a continuous sequence of sentences as in prose, without line breaks. A kind of open form poetry that is printed as prose”** ૧૪ આ અંગ્રજી સંદર્ભમાં આરંભે ગદ્યકાવ્યની સંજ્ઞા સમજાવી અને પછી ગદ્યકાવ્યના લક્ષણો રજૂ કરે છે. ઉપરોક્ત વ્યાખ્યામાં ગદ્યકાવ્યની સંજ્ઞા સમજાવતા કહેવાયું કે, ગદ્યકાવ્ય એ ગદ્ય અને મુક્તપદ્ય વચ્ચેનું કાવ્યાત્મક સ્વરૂપ છે. આવી વ્યાખ્યા આપ્યા બાદ ગદ્યકાવ્યના કેટલાંક લક્ષણો પણ ગણાવાયાં છે. ગદ્યકાવ્ય તાલ, લય, પ્રાસ જેવા કાવ્યાત્મક લક્ષણો ધરાવે છે. સાતત્યપૂર્ણ પંક્તિવિભાજન વિના ગદ્યમાં આવતાં વાક્યો પણ ગદ્યકાવ્યની વિશેષતા બને છે. ગદ્યકાવ્ય વિશે એમ પણ કહેવાયું કે મુક્ત સ્વરૂપની આ કવિતા છપાય છે ગદ્યની જેમ. આ વ્યાખ્યા ગદ્યકાવ્ય સંદર્ભે ઘણું મહત્ત્વ ધરાવે છે. પરંતુ ગદ્યકાવ્યના લક્ષણોની જે ચર્ચા થઈ છે; જેમ કે તાલ, લય, પ્રાસ – એ તો ગદ્યકાવ્ય સિવાયના અન્ય કાવ્યસ્વરૂપોમાં પણ જોવા મળે છે. પંક્તિવિભાજન વિના વાક્યોનું સાતત્ય અને ગદ્યની જેમ છાપણી એ તો સ્થૂળ વસ્તુ છે. મધ્યકાલીન ગુજરાતી ભાષાની ઘણી કૃતિઓ ગદ્યની જેમ જ લખાતી હતી. એનો અર્થ એ નથી કે મધ્યકાલીન એ ગદ્યની જેમ લખાયેલી કૃતિઓ ગદ્યકાવ્યો છે. ગદ્યકાવ્ય વિશે આવી ભ્રાન્તિ પશ્ચિમમાં પણ જોવા મળે છે એનું આ ઉદાહરણ છે. ઇન્ટરનેટની દુનિયામાં વિકિપીડિયા પોતાનું મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. એમાં ગદ્યકાવ્ય વિશે કહેવાયું છે કે , **“Prose poetry, as it is usually understood, is poetry written in prose”** ૧૫ વિકિપીડિયામાં એમ કહેવાયું છે કે જે કાવ્ય ગદ્યમાં લખાય છે તેને આપણે ગદ્યકાવ્ય સમજવાનું છે. આમ વિકિપીડિયાનો અર્થ ગદ્યકાવ્યની અર્થઘાટના પ્રગટાવવામાં સફળ રહે છે. અન્ય એક વેબસાઇટ પર ગદ્યકાવ્યની સમજ આ રીતે આપવામાં આવી છે. **“prose poetry is poetry written as prose, in other words it is a hybrid form combining poetry and prose. The poem has all of the essential elements of traditional poetry written in verse. It has rhythm, rhyme, repetition, assonance, consonance and imagery”** ૧૬ ગદ્યકાવ્ય એ ગદ્યમાં લખાતું કાવ્ય છે. અન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો કાવ્ય અને ગદ્યના સંયોજનથી બનતું સાહિત્યસ્વરૂપ છે.

‘[http://www.cramster.com/search2/?searchTerms=Prosepoem &type=Defination](http://www.cramster.com/search2/?searchTerms=Prosepoem&type=Defination)’ વેબસાઇટ પર ગદ્યકાવ્યની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે. **‘A prose poem is combination of prose and poetry. It uses all of the tools of poetry, but is not arranged in lines’**^{૧૭} ગદ્યકાવ્ય એ ગદ્ય અને કાવ્યનું સંયોજન છે. તેમાં કાવ્યનાં તમામ ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે, પરંતુ તેમાં પંક્તિઓની ગોઠવણી હોતી નથી. ગદ્યકાવ્ય એ ગદ્ય અને કાવ્યના સંયોજનથી જન્મતું વિશિષ્ટ કાવ્યસ્વરૂપ છે. ગદ્યકાવ્ય કાવ્યને ઉપકારક જેવાં કે પ્રતીક, કલ્પન, કદાચિત પ્રાસ કે અલંકાર વગેરેનો વિનિયોગ અવશ્ય કરે છે. ગદ્યકાવ્ય એ ગોઠવણીયુક્ત નથી. આથી પંક્તિઓની ગોઠવણીના અભાવને પણ ગદ્યકાવ્યના એક લક્ષણ તરીકે અવશ્ય સ્વીકારી શકાય.

‘ગદ્યકાવ્ય’ સંજ્ઞા સમજવા માટે પૂર્વોક્ત વ્યાખ્યાઓ અભ્યાસ માટે આધારરૂપ ગણી છે. આથી વધારે વ્યાખ્યા પણ આપી શકાય. ગદ્યકાવ્યની આ ભિન્ન-ભિન્ન વ્યાખ્યામાંથી પસાર થતાં મને ગદ્યકાવ્ય વિશે કેન્દ્રવર્તીવિચાર એ સાંપડે છે કે જ્યારે કોઈ પ્રતિભાશાળી કવિ કાવ્યસિદ્ધિ અર્થે પદ્યના નિયમિત લયબંધારણને બદલે ગદ્યના અનિયમિત લયબંધારણનો વિકલ્પ પસંદ કરે, અને કાવ્ય સિદ્ધ થાય તો તેને ગદ્યકાવ્ય જ કહેવું જોઈએ.

ગદ્યકાવ્ય સંજ્ઞા વિશે આટલી વિસ્તૃત ચર્ચા કર્યા પછી ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપને, ગદ્યકાવ્ય વિશેની પૂર્વોક્ત ચર્ચા ઉપરથી, તારવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપ વિશે બહુ ઓછો વિચાર થયો છે. નિરંજન ભગત ગદ્યકાવ્યનું સ્વરૂપ ટૂંકમાં સમજાવતા કહે છે :

“ગદ્યકાવ્યમાં બાહ્ય સ્વરૂપ નથી. એથી એમાં બાહ્યસ્વરૂપનો આધાર અને આકાર નથી. ગદ્યકાવ્યમાં માત્ર આંતરસ્વરૂપ છે અને આ આંતરસ્વરૂપનો જ આધાર અને આકાર છે. ગદ્યકાવ્યમાં પદ્યકાવ્યના બાહ્યસ્વરૂપનાં છંદ અને પ્રાસ સિવાયનાં કવિતા સિદ્ધ અર્થેના સૌ સાધનો – લય, ક્વચિત કિંચિત્ છંદ, અનુપ્રાસ, આંતરપ્રાસ, અર્ધપ્રાસ (ક્વચિત પ્રાસ), પુનરાવર્તન, અન્વય, અલંકાર, કલ્પન આદિનો ઉપયોગ-વિનિયોગ થાય છે. ગદ્યકાવ્યમાં છંદ અને પ્રાસ નથી. એટલે a priori, પૂર્વનિશ્ચિત, પૂર્વયોજિત એવું કોઈ તત્ત્વ નથી. એથી શબ્દ શબ્દ પર, એક પછી એક શબ્દ, શબ્દગુચ્છ, વાક્યખંડ, વાક્ય, વાક્યગુચ્છ એટલે કે પરિચ્છેદ સતત ધ્યાનપૂર્વક, એકાગ્રતાપૂર્વક, સાવધાનીપૂર્વક, સભાનતાપૂર્વક યોજાય છે. ગદ્યકાવ્યમાં આ પરિચ્છેદ એકમ છે. ગદ્યકાવ્યમાં ક્ષણેક્ષણે નવતા છે, પદેપદે વિકલ્પ છે. સતત આકસ્મિકતા અને સાહસિકતા છે. એમાં લયને કોઈ આધાર કે આકાર નથી. ગદ્યકાવ્ય જેમ જેમ વિકસતું-વિસ્તરતું જાય છે તેમ તેમ તત્કાલ, તત્ક્ષણ એનો આધાર આકારતું જાય છે અને આકાર ધારતું જાય છે. આ સૌ કારણે ગદ્યકાવ્યમાં સ્વૈચ્છિકતા અને સ્વાયત્તતા હોય છે, લવચીકતા અને મુક્તિ

હોય છે. એથી ગદ્યકાવ્યમાં મુક્તિમાંથી બંધન પ્રતિ ગતિ હોય છે. કલ્પનાબદ્ધ અને વર્તુલાકાર ગતિ હોય છે. એમાં બાહ્યસ્વરૂપના અભાવને કારણે અર્થ અને ભાવ પર, વસ્તુવિષય પર એના આંતરસ્વરૂપનો આધાર હોય છે. ગદ્યકાવ્યમાં સાદાંત સૂર (tone) દ્વારા, ત્વરિત કલ્પનો અને પ્રતીક દ્વારા આંતરસ્વરૂપ દ્વારા આકાર અને એકતા સિદ્ધ થાય છે” ૧૮

ગદ્યકાવ્ય સાહિત્યસ્વરૂપની ઉપરોક્ત ચર્ચા ગુજરાતી વિવેચનક્ષેત્રે પ્રથમ ચર્ચા હોવાથી એનું મૂલ્ય વધી જાય છે. ગદ્યકાવ્યને બાહ્ય સ્વરૂપ નથી, છે તો અલ્પ છે. પરંતુ આંતર સ્વરૂપની સમૃદ્ધિ અને આકસ્મિકતા આ સ્વરૂપને વિલક્ષણ બનાવે છે. પૂર્વોક્ત ચર્ચાના સારરૂપે ગદ્યકાવ્ય કાવ્યસ્વરૂપની લાક્ષણિકતા તારવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

આરંભે એક ગદ્યકાવ્ય મૂકું છું. ગદ્યકાવ્યનાં લક્ષણો તારવતી વખતે આ કાવ્ય નજર સમક્ષ રાખીશ. ‘અમદાવાદ’ શીર્ષકવાળું આ કાવ્ય મણિલાલ દેસાઈના કાવ્યસંગ્રહ ‘રાનેરી’માંથી લીધેલ છે.

અમદાવાદ

“કરુણા તો અમદાવાદના ઊંટની આંખોમાં છે. માણસોને તો આંખો જ નથી. ઊકળતા ડામરની સડકો પર ચાલતાં ચાલતાં એમની બુદ્ધિ પર હવે મોતિયો બાઝી ગયો છે. તે હું પણ અમદાવાદમાં રહું છું, અમદાવાદમાં રહું છું, મારી આસપાસ પણ એક ઝાંખું પડ બાઝવા માંડ્યું છે. નિરોઝ—કવોલિટીનું એરકંડિશનર ભઠિયાર ગલીનો શ્વાસ લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને ભઠિયાર ગલી તો મણિનગરની વેશ્યાઓના પડછાયા પાડે છે. સાબરમતીની રેતી અહીંના રસ્તે રસ્તે પથરાઈ ચૂકી છે. અને રસ્તા રાહ જોઈને બેઠા છે ગાંડા ઘોડાપૂરની. સાબરમતીનો આશ્રમ ગાંધીએ માછલાં પકડવા નહોતો બનાવ્યો. કે ઘાટ પર નાહવા આવતી અમદાવાદણો સાથે કનૈયાગીરી પણ નહોતી કરવી, એને તો સાયકલરિક્ષા ચલાવનાર અહમદશાહને ઓટોરિક્ષા અપાવવી હતી. પણ આ અમદાવાદ બળવંતરાય મહેતાની મોટરના પાટા પર થૂંકવામાંથી, અને ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકની ટોપીમાં માંથું મૂકવામાંથી જ ઉપર નથી આવતું. કાલે — સરખેજની કબરમાં અહમદશાહનો ઘોડો હણહણ્યો હતો. આવતી કાલે—આદમ મારે બારણે ટકોર મારી પૂછશે કે ‘મેં આપેલી પેલી લાગણીઓનું શું ?’ ત્યારે હું, લાલ દરવાજે એક પૈસામાં ‘બૂંટપોલીસ’ કરી આપવા તૈયાર થયેલા છોકરાની આંગળી પકડી, અમદાવાદમાંથી ભાગી છૂટીશ” ૧૯

ઉપરોક્ત ગદ્યકાવ્યમાંથી પસાર થતાં પ્રથમ લાક્ષણિકતા ઊડીને આંખે વળગે છે એ એ છે કે ગદ્યકાવ્ય પૂર્વાપેક્ષિત નિયમિત લયાવર્તનથી મુક્ત રહે છે. ગદ્યકાવ્ય પૂર્વાપેક્ષિત નિયમિત લયનું આવર્તન હોતું નથી. ગદ્યકાવ્યમાં લય છે પણ તે તો અનિયમિત. ‘અમદાવાદ’ કાવ્યમાંથી પસાર થતાં આપણે અનુભવી શકીએ છીએ કે તેમાં લય નિયમિત નહિ પરંતુ અનિયમિત રહે છે, એમ કહેવું જોઈએ કે ગદ્યલય છે. કાવ્યના અન્ય

સ્વરૂપોમાં લયનું આવર્તન નિયમિત અને પૂર્વ નિશ્ચિત હોય છે. ગઝલ સ્વરૂપમાં ગઝલના પ્રથમ શેરમાં જે લયઆકાર અસ્તિત્વમાં આવે છે એ જ લયઆકાર ગઝલના અંતિમ શેર સુધી પુનરાવર્તિત થયા કરે છે. એ જ પ્રકારે ગીત અને સૉનેટ, ઊર્મિકાવ્ય અને ખંડકાવ્ય, મુક્તક અને હાઈકુ—જેવાં કાવ્યસ્વરૂપોમાં લયનું આવર્તન સ્પષ્ટ પકડી શકાય તેવું હોય છે. ગઝલ, સૉનેટ, મુક્તક કાવ્યસ્વરૂપમાં પ્રથમ પંક્તિમાં જે લયમાપ રચાય છે, પછીથી એ જ લયમાપ અંતિમ પંક્તિ સુધી પુનરાવર્તન પામ્યા કરે છે. જ્યારે ગીત, ઊર્મિકાવ્ય, ખંડકાવ્ય કાવ્યસ્વરૂપમાં પ્રથમ પંક્તિએ રચાયેલ લયમાપ અંતિમ પંક્તિ સુધી પુનરાવર્તિત ન પણ થાય. છતાંયે આ કાવ્યસ્વરૂપો લયનું નિયમન છોડતાં નથી. આથી ગદ્યકાવ્યની પ્રથમ ઓળખ આપવી હોય તો એ આપી શકાય કે ગદ્યકાવ્ય પૂર્વયોજિત લય કે લયના પુનરાવર્તનથી સ્વતંત્ર છે. પદ્યનાં અન્ય કાવ્યસ્વરૂપોની જેમ ગદ્યકાવ્યમાં લયનું સ્વરૂપ પૂર્વનિશ્ચિત કે પુનરાવર્તિત નથી.

ગદ્યકાવ્ય છંદોબદ્ધ નથી. અક્ષરમેળ, માત્રામેળ, સંખ્યામેળ અને લયમેળ એ ચાર છંદસ્વરૂપો છે. ગદ્યકાવ્ય આ ચારે છંદસ્વરૂપથી પર છે. ગદ્યકાવ્યમાં કોઈ છંદ હોતો નથી. પૂર્વોક્ત ‘અમદાવાદ’ કાવ્યમાંથી પસાર થતાં આ લાક્ષણિકતા તરત પકડાઈ જાય છે. ગદ્યકાવ્યમાં કોઈ છંદ નથી એટલે કે ગદ્યકાવ્ય છંદ બંધારણના બંધનથી મુક્ત છે. ગદ્યકાવ્ય છંદબંધારણથી અવશ્ય મુક્ત છે પણ એનો મતલબ એવો નથી કે તે કાવ્યથી મુક્ત છે. ગદ્યકાવ્ય છંદોબદ્ધ નથી પરંતુ કાવ્યના અન્ય સ્વરૂપમાં છંદોબદ્ધતા સુપેરે જોઈ શકાય છે. દૃષ્ટાંત જોઈએ —

‘ક્ષણોને તોડવા બેસું તો વરસોના વરસ લાગે

બુકાની છોડવા બેસું તો વરસોના વરસ લાગે’ ૨૦ — મનોજ ખંડેરિયા

x x x

‘અરણ્ય, જન જ્યાં અગણ્ય પશુ હિશ્ર સા ધૂમતાં

શિલા શત, સિમેન્ટ, કાચ વળી કાંકરેટ રચ્યું’ ૨૧ —નિરંજન ભગત

x x x

‘કૂચી આપો બાઈજી

ક્રિયા પટારે મેલી મારા મૈયરની શરણાઈજી’ ૨૨ —વિનોદ જોશી

ઉપરોક્ત દૃષ્ટાંતમાં અનુક્રમે પ્રથમ દૃષ્ટાંત મનોજ ખંડેરિયાની ગઝલનો એક શેર છે. એમાં ‘લગાગાગા’ સપ્તકલ સંધિના ચાર આવર્તન છે. ઉર્દૂમાં એને ‘હજઝ’ છંદ કહે છે. એ માત્રામેળ છંદ છે. દ્વિતીય દૃષ્ટાંત નિરંજન ભગત રચિત ‘આધુનિક અરણ્ય’ સૉનેટની પંક્તિઓ છે. આ પંક્તિઓમાં પૃથ્વી નામનો અક્ષરમેળ છંદ છે. ‘લગા લલલગા લગા, લલલગા લગા ગાલગા’ — આ લયનું સ્વરૂપ છે. જે સમગ્ર કાવ્યમાં જળવાઈ રહે

છે. તૃતીય દષ્ટાંતમાં વિનોદ જોશીની ગીત પંક્તિ છે. આ ગીત પંક્તિમાં લયમેળ છંદ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ‘કૂચી આપો બાઈજી’ ગીતના આગળના અંતરામાં એ જ લયમાપ જળવાઈ રહે છે. અન્ય કાવ્યસ્વરૂપોમાં પણ છંદને ચીંધી શકાય પરંતુ દષ્ટાંતરૂપે ત્રણ કાવ્યસ્વરૂપનો આધાર લીધો છે. આ પ્રકારે ગદ્યકાવ્યમાં કોઈ છંદસ્વરૂપ નથી. ગદ્યકાવ્ય છંદબંધારણના બંધનથી મુક્ત—સ્વતંત્ર છે. એ એની લાક્ષણિકતા બની રહે છે.

ગદ્યકાવ્ય એક માત્ર એવું કાવ્યસ્વરૂપ છે જે પદ્યથી ભિન્ન છે. ગદ્યકાવ્યને પદ્ય સાથે કોઈ સંબંધ નથી. કાવ્યના અન્ય સ્વરૂપો પદ્યમાં જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ગીત, ગઝલ, સૉનેટ, ઊર્મિકાવ્ય, ખંડકાવ્ય, હાઈકુ, મુક્તક જેવાં સ્વરૂપો પદ્યમાં જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જ્યારે ગદ્યકાવ્ય એક એવું વિલક્ષણ સાહિત્યસ્વરૂપ છે જે પદ્યથી ભિન્ન છે. ગદ્યકાવ્યનું માધ્યમ પદ્યના બદલે ગદ્ય રહે છે. પ્રથમ પ્રકરણમાં આપણે પદ્ય—ગદ્ય વિશે ચર્ચા કરી લીધી છે. એ વખતે કહ્યું હતું કે કાવ્ય ગદ્યમાં પણ સંભવી શકે છે. આમ ગદ્યકાવ્ય એ પદ્યથી ભિન્ન એવા ગદ્યના માધ્યમમાં અવતરે છે. ગદ્યકાવ્ય પદ્યમાં નથી, ગદ્યમાં હોય છે. છતાંયે એક બાબત સ્વીકારવી જ રહી કે ગદ્યકાવ્યનું માધ્યમ ભલે ગદ્ય હોય પણ એનો રચનાકાર ગદ્યકાર નથી, એ તો કાવ્યનો રચનાકાર છે, એટલે કે કવિ છે.

ગદ્યકાવ્ય પદ્યથી ભિન્ન હોવાના કારણે એમાં ગેયતા અતિ અલ્પ છે. ગદ્યકાવ્ય એક એવું કાવ્યસ્વરૂપ છે જે ગાયન માટે અત્યંત કઠિન છે. એમ કહેવું હોય તો કહી શકાય કે ગદ્યકાવ્યમાં ગેયતાનો અભાવ હોય છે. ગઝલ, ગીત, સૉનેટ, ખંડકાવ્ય, ઊર્મિકાવ્ય વગેરે કાવ્યસ્વરૂપોમાં લયાવર્તનનું માપ નિયમિત હોવાથી (એટલે કે પદ્યમાં હોવાથી) એનું સુપેરે ગાયન થઈ શકે છે. ગદ્યકાવ્ય સંદર્ભે ભલે એમ કહ્યું કે એમાં ગેયતા અતિ અલ્પ છે. પરંતુ કોઈ પ્રતિભાવંત સૂરઉપાસક ગદ્યમાં અવતરિત કાવ્યરચનાને સંગીતબદ્ધ કરવાનું સાહસ કરી શકે છે. લાભશંકર ઠાકર કૃત ‘અવાજને ખોદી શકાતો નથી’ કાવ્ય સૂરબદ્ધ થયું જ છે. ગદ્યકાવ્ય સંદર્ભે એટલું અવશ્ય કહેવું જોઈએ કે ગદ્યકાવ્યમાં ગેયતા અતિ અલ્પ છે, છતાંયે કોઈ સૂરવીર ગદ્યકાવ્યને સૂરબદ્ધ કરી શકે ખરો.

ગદ્યકાવ્યની એક વિલક્ષણતા એ પણ છે કે ગદ્યકાવ્ય કાવ્યસિદ્ધિ અર્થેના બાહ્યનિયંત્રણોથી મુક્ત છે. ગઝલ સ્વરૂપને ધ્યાનમાં રાખીને કહું તો બે પંક્તિના યુગ્મને શેર કહેવાય છે. શેરની પ્રથમ પંક્તિને ઉલા મિસરા અને બીજી પંક્તિને સાની મિસરા કહેવાય છે. ગઝલના પ્રથમ શેરને મત્લાનો શેર કહે છે અને મત્લાના શેરમાં બંને મિસરામાં કાફિયા અને રદીફ જળવાઈ રહે છે. બીજા શેરથી બાકીના બધા શેરમાં કાફિયા અને રદીફ માત્ર સાની મિસરામાં જ આવે છે. કાફિયા બદલાયા કરે પરંતુ રદીફ એક જ રહે છે. ગઝલ માત્રામેળ છંદમાં હોય છે. સૉનેટનું બાહ્ય બંધારણ જોઈએ તો, સૉનેટ ચૌદ પંક્તિમાં જ હોય છે. સૉનેટમાં તેર કે પંદર પંક્તિ સ્વીકાર્ય નથી. સૉનેટમાં જુદાં—જુદાં પ્રકારની પ્રાસરચના અને વિભાજન પડે છે. સૉનેટ અક્ષરમેળ છંદમાં રચાય છે. ગીત સ્વરૂપ વિશે જોઈએ તો ગીતની આરંભે ઉઘાડની પંક્તિ આવે છે. ઉઘાડ પછીની

પંક્તિઓને અંતરાની પંક્તિ કહે છે. ગીતમાં બે કે બેથી વધુ અંતરા આવી શકે છે. ગીત સ્વરૂપમાં પ્રાસરચના અનિવાર્યપણે જળવાઈ રહે છે. ગદ્યકાવ્યને કાવ્યસિદ્ધિનું આવું કોઈ બાહ્ય બંધારણ નથી. એમ કહી શકાય કે ગદ્યકાવ્યને એકપણ બાહ્ય બંધારણ નથી. વાક્ય સંખ્યા, પ્રાસ, છંદબંધારણ જેવાં બંધારણો ગદ્યકાવ્યને સ્વીકાર્ય નથી.

ગદ્યકાવ્ય કાવ્યનું વિશિષ્ટ વિકસિત સ્વરૂપ તો છે જ સાથે સાથે ગદ્યનું પણ વિકસિત સ્વરૂપ છે. આ સંદર્ભે ‘સાહિત્યવિવેચન’માં કહેવાયું છે કે “*गद्यकाव्य, मेरे विचार में,.... गद्य का भी पूर्ण विकसित, और सबसे नवीन और ठोस स्वरूप है । इस से आगे गद्य में हमारी अभिव्यंजन-शैली का और अधिक विकास होना कदाचित असम्भव है ।*” ૨૩ આમ ગદ્યકાવ્ય એ ગદ્યનું પૂર્ણ વિકસિત સ્વરૂપ છે. ગદ્યનો ગદ્યકાવ્યથી આગળ વિકાસ થવો કદાચિત અસમ્ભવ છે. ગદ્યકાવ્ય એ ગદ્યના તમામ સમીકરણોને અતિક્રમી જાય છે. ગદ્યકાવ્ય ગદ્યના માધ્યમમાં સંભવિત સંપૂર્ણ સ્વાયત સ્વાવલંબી અને સ્વતંત્ર કાવ્યસ્વરૂપ છે. ગદ્યકાવ્ય એ લયયુક્ત ગદ્ય, રાગયુક્ત ગદ્ય, કાવ્યાત્મક કે મુક્ત પદ્યનો કોઈ એક વધુ પર્યાય નથી. ગદ્યકાવ્ય તો પદ્યમાંથી સંપૂર્ણ મુક્ત-સ્વતંત્ર છે. એટલે ગદ્યકાવ્ય પદ્યના તમામ સ્વરૂપોથી અલગ, સ્વતંત્ર અને સ્વાયત સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. એક હકીકત નોંધવી ઘટે કે ગદ્યકાવ્યને પદ્યકાવ્ય સામે કોઈ વાંધો, વિરોધ કે સ્પર્ધા નથી. ગદ્યકાવ્ય તો કવિની સર્જકતાની આંતરિક અનિવાર્યતાના પરિણામે જન્મે છે. એક જ કવિ પોતાની જરૂરિયાત મુજબ પદ્યકાવ્ય અને ગદ્યકાવ્ય બંનેનું સર્જન કરી શકે છે, કર્યું પણ છે. ગદ્યકાવ્ય કાવ્યસ્વરૂપની એક વિશેષતા ગણો તો વિશેષતા અને મર્યાદા ગણો તો મર્યાદા છે એની લવચીકતા. ગદ્યકાવ્ય એટલું મુક્ત સ્વરૂપ છે કે તેમાં મુક્તિમાંથી કોઈ બંધન તરફની ગતિ અનુભવાય છે. ગદ્યકાવ્યની આ મુક્તતાના કારણે ઘણી વખત ગદ્યકાવ્ય પોતાની સીમા અતિક્રમી અછાંદસના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરી જાય છે. ગદ્યકાવ્ય પોતાના સીમાપ્રદેશને અતિક્રમી જાય છે એવું લવચીક કાવ્યસ્વરૂપ છે. સિતાંશુ મહેતાના કાવ્યો આ સંદર્ભે યાદ કરવાં ઘટે.

ગદ્યકાવ્યને બાહ્ય સ્વરૂપને મુકાબલે આંતરસ્વરૂપનો વિશેષ આધાર રહેલો છે. ગદ્યકાવ્ય વાક્યે —વાક્યે અને પરિચ્છેદે—પરિચ્છેદે પોતાનો આકાર રચે છે. ગદ્યકાવ્યના આંતરસ્વરૂપ પ્રત્યે સંકેત કરતા શ્રી નિરંજન ભગત યોગ્ય જ નોંધે છે કે, “*गद्यकाव्यમાં છંદ અને પ્રાસ નથી એટલે a Priori, પૂર્વનિશ્ચિત પૂર્વયોજિત એવું કોઈ તત્ત્વ નથી. એથી શબ્દે શબ્દ પર, એક પછી એક શબ્દ, શબ્દગુચ્છ, વાક્યખંડ, વાક્ય, વાક્યગુચ્છ એટલે કે પરિચ્છેદ સતત ધ્યાનપૂર્વક, એકાગ્રતાપૂર્વક, સાવધાનીપૂર્વક, સભાનતાપૂર્વક યોજાય છે. ગદ્યકાવ્યમાં આ પરિચ્છેદ એકમ છે. ગદ્યકાવ્યમાં ક્ષણે ક્ષણે નવતા છે. પદેપદે વિકલ્પ છે, સતત આકસ્મિકતા અને સાહસિકતા છે.*” ૨૪ આમ ગદ્યકાવ્યનું આંતરસ્વરૂપ આકસ્મિક સાહસિક અને નવીન છે. શબ્દ, શબ્દગુચ્છ, વાક્ય, વાક્યખંડ, પરિચ્છેદ, પરિચ્છેદએકમ વગેરેથી ગદ્યકાવ્યનું સ્વરૂપ બંધાય છે. ગદ્યકાવ્યનું સર્જન એકાગ્રતાપૂર્વક

અને સભાનતાપૂર્વક થાય છે. ગદ્યકાવ્ય સ્વરૂપ સંબંધી એક બાબત નોંધવી જોઈએ કે ગદ્યકાવ્ય પદ્યકાવ્યથી અલગ છે, છતાં કાવ્યસિદ્ધિ અર્થે ક્વચિત પ્રાસ, ક્વચિત અર્ધપ્રાસ, અલંકાર, કલ્પન, પ્રતીક આયૂર્ની જેવી કાવ્યોપકારક ટેકનિકનો ગદ્યકાવ્યમાં બિલકુલ વિરોધ નથી. ગદ્યકાવ્ય કાવ્ય સિદ્ધ કરવા માટે આવાં ઉપકરણો પ્રયોજે છે.

ગદ્યકાવ્ય એક સ્વતંત્ર કાવ્યસ્વરૂપ છે. ગદ્યકાવ્યને સૌથી નજીકનું અન્ય કાવ્યસ્વરૂપ અછાંદસ છે. ગદ્યકાવ્ય અને અછાંદસ બંને કાવ્યસ્વરૂપમાં છંદબંધારણ નથી અને બંનેમાં લય અનિયમિત છે. ગદ્યકાવ્ય અને અછાંદસ વચ્ચે આ સમાનતા છે. છતાં લય સંદર્ભે કહેવું હોય તો કહી શકાય કે ગદ્યકાવ્યની સરખામણીએ અછાંદસમાં લયનું સંયોજન અધિક હોય છે. ગદ્યકાવ્ય અને અછાંદસ એટલા નજીકના કાવ્યસ્વરૂપ છે કે ક્યારેક ગદ્યકાવ્ય અછાંદસના પ્રદેશમાં, તો ક્યારેક અછાંદસ ગદ્યકાવ્યના પ્રદેશમાં પ્રવેશી જાય છે. છતાં બંને વચ્ચે જુદાપણું તો છે જ. ગદ્યકાવ્ય શબ્દ સ્પષ્ટ કરે છે કે તેને છંદ તો ઠીક, પણ પદ સામે જ વાંધો છે. અછાંદસ શબ્દ સ્પષ્ટ કરે છે કે તેને પદ સામે નહિ, પણ છંદ સામે વિરોધ છે. ગદ્યકાવ્યમાં પદથી મુક્ત ગદ્યલયનું પ્રાધાન્ય છે, જ્યારે અછાંદસ છંદહીન લયવિશ્વને અંકે કરે છે. ગદ્યકાવ્યના વાક્ય, વાક્યના વ્યાકરણગત નિયમોનું પાલન કરે છે, પરંતુ અછાંદસ વાક્યના નિયમોની અવગણના કરે છે. ગદ્યકાવ્ય રચાય છે ત્યારે ગદ્યના વ્યાકરણગત નિયમ પ્રમાણે વ્યુત્ક્રમમાં ફેરફાર થતો નથી. જેમ કે –

“નારાયણ, ઓ નારાયણ, આમ આવ. આ અંધારામાં
દીવો કર, કોડિયું બુઝાયું છે. ભયાનક ઓળા યમરાજના દૂત જેમ
ઊતરી આવી મને ભૂતકાળની ખાઈમાં ખેંચી જાય છે.” ૨૫

અહીં વ્યાકરણગત વ્યુત્ક્રમ જળવાઈ રહેલ છે. પરંતુ કાવ્ય અછાંદસ હોય તો ગદ્યના વાક્ય-નિયમની અવગણના થાય છે. તેના વ્યુત્ક્રમમાં પણ ફેરફાર અનુભવાય છે. જેમ કે –

“થીજી ગયેલ સ્મૃતિના
પુરાણા આ હિમથર
ઓગળીને વહે છે આજે
નિર્મળ, નિર્ઝર બનીને” ૨૬

ઉપરોક્ત કાવ્યપ્રકૃતિમાંથી વ્યુત્ક્રમ દૂર કરીએ તો ગદ્યના સંસ્કાર અવશ્ય પડે –

“આજે સ્મૃતિના થીજી ગયેલ
પુરાણા આ હિમથર
નિર્મળ નિર્ઝર બનીને (અને)
ઓગળીને વહે છે.”

ગદ્યકાવ્ય અને અછાંદસ વચ્ચે આ ભેદ છે. ગદ્યકાવ્યમાં માત્ર ગદ્ય હોવાથી જ ગદ્યકાવ્ય બની જતું નથી. એમાં કાવ્ય સિદ્ધ થવું અનિવાર્ય છે. એજ રીત છંદ નથી એ અછાંદસ અવશ્ય હશે પણ તે કાવ્ય ન પણ હોય, આમ ગદ્યકાવ્ય અને અછાંદસ બંનેમાં કાવ્યસિદ્ધિ અનિવાર્ય છે.

પાદટીપ :

૧. ગદ્યકાવ્ય, કવિલોક ટ્રસ્ટ, પ્રથમ આવૃત્તિ-૧૯૮૫, પા. નં. ૨૭
૨. એજન, પા.નં. ૨
૩. ગદ્યકાવ્ય, કવિલોક ટ્રસ્ટ, પ્રથમ આવૃત્તિ-૧૯૮૫, પા. નં. ૨૭ ૮
૪. એજન, પા.નં. ૮
૫. એજન, પા.નં. ૯
૬. એજન, પા.નં. ૯
૭. ‘સાર્થ ગુજરાતી જોડણીકોશ’, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, ઑક્ટો - ૨૦૦૮, પા.નં. ૨૪૬
૮. ‘આધુનિક સાહિત્યસંજ્ઞાકોશ’, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, પ્રથમ આવૃત્તિ-૧૯૮૬, પા.નં.૨૦૭
૯. ‘ગુજરાતી સાહિત્યકોશ-૩’, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, પ્રથમ આવૃત્તિ-૧૯૯૬, પા.નં. ૧૧૬
૧૦. ‘ગદ્યકાવ્ય’, કવિલોક ટ્રસ્ટ, પ્રથમ આવૃત્તિ-૧૯૮૫, પા. નં. ૫
૧૧. એજન, પા.નં. ૨૧
૧૨. ‘કાવ્યશાસ્ત્ર : યુગ ઓર પ્રવૃત્તિયા’, અભિલાષા પ્રકાશન (કાનપુર), પ્રથમ સંસ્કરણ ૧૯૭૮, પા.નં. ૨૧૮
૧૩. ‘સાહિત્યવિવેચન’, આત્મારામ એન્ડ સંસ પ્રકાશન દિલ્લી, સંસ્કરણ-૧૯૯૭, પા.નં. ૨૮૪/૨૮૫
૧૪. ‘Encyclopedia of English Literature’, Bashumitra Ghose, Anmol Publication Pvt. Lmted New Delhi, First Published-2006, Page-243
૧૫. http://en.wikipedia.org/wiki/prose_poetry, Date 09/12/2010, Time 5:07 pm
૧૬. <http://pw2.netcom.com/~PPrater/Prosepoetry.htm/>, Date 09/12/2010, Time 5:16 pm
૧૭. <http://www.cramster.com/search2/1searchTerms=Prosepoem&type=defination> Date 9/12/2010 Time 5:43 pm
૧૮. ‘ગદ્યકાવ્ય’, કવિલોક ટ્રસ્ટ, પ્રથમ આવૃત્તિ-૧૯૮૫, પા. નં. ૫/૬
૧૯. ‘રાનેરી’, મણિલાલ દેસાઈ, કવિલોક ટ્રસ્ટ-મુંબઈ, આવૃત્તિ-૧૯૬૮, પા.નં. ૬૫
૨૦. ‘અમર ગઝલો’, આર.આર.શેઠ પ્રકાશન, પુનર્મુદ્રણ (ઑક્ટો) - ૨૦૦૯, પા. નં. ૧૭૨
૨૧. ‘ગુજરાતી સોનેટ’, પાર્શ્વ પ્રકાશન, બીજી આવૃત્તિ-૨૦૦૪, પા.નં. ૩૯
૨૨. ‘વીસમી સદીની કાવ્યમુદ્રા’, ગુર્જર પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ-૨૦૦૭, પા. નં. ૬૦૫
૨૩. ‘સાહિત્યવિવેચન’, આત્મારામ એન્ડ સંસ પ્રકાશન દિલ્લી, સંસ્કરણ-૧૯૯૭, પા.નં.૨૮૪
૨૪. ‘ગદ્યકાવ્ય’, કવિલોક ટ્રસ્ટ, પ્રથમ આવૃત્તિ-૧૯૮૫, પા. નં. ૬
૨૫. ‘અછાંદસમીમાંસા’, પાર્શ્વ પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ-૨૦૦૬, પા. નં. ૬૧
૨૬. એજન, પા. નં. ૭૩

પ્રકરણ – ૩

ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યની ગતિવિધિ

ગદ્યકાવ્ય એ આધુનિક ગુજરાતી સાહિત્યનો નવોન્મેષ છે. ગુજરાતી સાહિત્યજગતમાં ગદ્યકાવ્ય કાવ્યસ્વરૂપનો પ્રવેશ અને સ્વીકાર એક ઐતિહાસિક ઘટના છે. જગતસાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યના પ્રથમ સર્જનનો શ્રેય ફ્રેન્ચ ભાષાને ફાળે જાય છે એ આપણે આગળના પ્રકરણમાં જોઈ ગયા છીએ. ફ્રેન્ચ ભાષામાં ગદ્યકાવ્યના અવતરણ માટે ફ્રેન્ચ ભાષાનું ચુસ્ત છંદબંધારણ કારણભૂત હતું એની નોંધ લીધી છે. ભારતીય ભાષાઓમાં ગદ્યકાવ્યના અવતરણમાં જુદાં જુદાં કારણો પડેલાં જોઈ શકાય છે. ઉમાશંકર જોશી એમના વિવેચનગ્રંથ ‘પ્રતિશબ્દ’માં ગદ્યકાવ્યની રચના માટે ચાર કારણો આપે છે.^૧

૧. નવા કવિઓની તીવ્ર કલ્પનાશક્તિ અને પ્રતીકો યોજવાની સભાનતામાં છંદની ગેરહાજરી.
૨. એક કલાથી વધુ કલા ખેડનારાઓની એક કલા પ્રત્યેનું પક્ષપાતપણું.
૩. અનુવાદપ્રક્રિયા – આ સંદર્ભે ઉમાશંકર જોશી વિગત નોંધે છે કે ટાગોરની બંગાળી ‘ગીતાંજલિ’ના અનુવાદ સીધા બંગાળીમાંથી કરવાને બદલે એના અંગ્રેજી ગદ્યઅનુવાદ ઉપરથી આપણી ભાષાઓમાં ગદ્યઅનુવાદ થયા અને પછી શરૂ થયા અનુસર્જન. અંગ્રેજી ‘ગીતાંજલિ’માં જે છટા ગદ્યને મળી છે તેવી આપણી ભાષામાં ઉપજાવીને ગદ્યકાવ્યો રચાયાં.
૪. કાવ્યં ગદ્યં પદ્યં ચ । કાવ્ય ગદ્ય અને પદ્ય બંનેમાં સંભવી શકે છે.

ઉમાશંકર જોશી ગદ્યકાવ્યના અવતરણ માટે ઉપરોક્ત ચાર કારણો આપે છે. તેમાંયે અનુવાદ ઉપર વિશેષ ભાર આપે છે. ભિન્ન-ભિન્ન ભારતીય ભાષાઓમાં ગદ્યકાવ્યના અવતરણમાં રહેલી ભૂમિકા સંદર્ભે કેટલાક મંતવ્યોમાંથી પસાર થઈએ.

મરાઠીમાં ગદ્યકાવ્ય કઈ રીતે જન્મે છે તેની વાત નલિની માડગાંવકર આ રીતે કરે છે : “મરાઠીમાં ગદ્યકાવ્યોનો પ્રારંભ ક્યારે અને ક્યાં સંજોગોમાં થયો એની પણ રસિક વાત છે. આ સ્વરૂપના પ્રાદુર્ભાવમાં રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની ‘ગીતાંજલિ’ કેવી નિમિત્તરૂપ બનેલી એ હવે જોઈએ. મૂળ બંગાળીમાં લખાયેલી ‘ગીતાંજલિ’ છંદોબદ્ધ છે. પરંતુ એનું અંગ્રેજી અવતરણ ગદ્યરૂપે થયું. એના અનુસંધાનમાં ‘ગીતાંજલિ’નું મરાઠી ભાષાંતર પણ ગદ્યમાં થાય છે. આ તો એનો દેહ જ ગદ્યનો હતો બાકી એનું આંતરસૌંદર્ય નર્યું કાવ્યનું જ હતું. એટલે બહારથી ગદ્યની જેમ નિયમમુક્ત લાગતા આ નિતાન્ત રમણીય કાવ્યાત્મક સ્વરૂપથી તત્કાલીન મરાઠી સર્જકો આકર્ષાયા. શરૂઆતમાં ગો. વા. કાનિટકર અને હ. ના. આપ્ટે જેવા ખ્યાતનામ સર્જકોએ પણ ‘ગીતાંજલિ’ના ગીતોના અનુવાદ કર્યા. આ સ્વરૂપ પ્રત્યેના આકર્ષણનું મૂળ ‘ગીતાંજલિ’નો અનુવાદ હતું. પણ આ પ્રકારની મૌલિક રચનાઓ જ્યારે થવા માંડી ત્યારે સર્જકના મનમાં એક ચોક્કસ ખ્યાલ હતો જ કે અમે સર્જીએ છીએ તે કાવ્યાત્મક ગદ્ય નથી પણ ગદ્યમાં અવતરિત કાવ્ય છે.”^૨ નલિની

માડગાંવકરના આ વિધાનોથી સ્પષ્ટ છે કે મરાઠી ભાષામાં ગદ્યકાવ્યના અવતરણમાં રવીન્દ્રનાથની ‘ગીતાંજલિ’ની ભૂમિકા રહી હતી.

મરાઠી ભાષા ઉપરાંત બંગાળી ભાષામાં ગદ્યકાવ્યનો જન્મ કેવી રીતે થયો છે તેની વિગત ભોળાભાઈ પટેલ નોંધે છે : “એક રીતે બંગાળી ગદ્યકાવ્યનું મૂળ રવીન્દ્રનાથની ‘ગીતાંજલિ’ના અંગ્રેજી અનુવાદમાં છે.”^૩ ભોળાભાઈ નોંધે છે કે રવીન્દ્રનાથે ખુદે બંગાળી છંદોલયમાં રચાયેલી ‘ગીતાંજલિ’નો અંગ્રેજી ગદ્ય અનુવાદ કર્યો હતો. એક તબક્કે રવીન્દ્રનાથને એમ થયેલું કે ‘ગીતાંજલિ’નો જેમ ગદ્યઅનુવાદ થયો તેમ સીધા જ બંગાળી ગદ્યમાં કાવ્ય અવતરી શકે કે કેમ ? એ પ્રશ્નના જવાબરૂપે ‘પૂનશ્ચ’ અને ‘લિપિકા’માં એવી કેટલીક રચનાઓ એમણે આપેલી. એ રીતે બંગાળી ભાષાના ગદ્યકાવ્યમાં પણ ‘ગીતાંજલિ’નું અંગ્રેજી અનુવાદ પ્રેરણારૂપ બને છે. એક બાબત નોંધવી ઘટે કે રવીન્દ્રનાથને ‘ગીતાંજલિ’ માટે નોબેલ પારિતોષિક મળે છે એ ‘ગીતાંજલિ’ના બંગાળી છંદોલયબદ્ધ કાવ્યના પદ્યસ્વરૂપને ધ્યાનમાં રાખીને નહિ, પરંતુ ‘ગીતાંજલિ’ના અંગ્રેજી ગદ્યઅનુવાદને ધ્યાનમાં રાખીને મળે છે. આવી રીતે ‘ગીતાંજલિ’ને નોબેલ પારિતોષિક મેળવી આપવામાં અનુવાદનો ફાળો નાનોસૂનો નથી.

હિન્દી ભાષામાં ગદ્યકાવ્યના પ્રારંભ સંદર્ભે રઘુવીર ચૌધરી કહે છે – “આરંભિક તબક્કે એ અનુવાદ દ્વારા અસ્તિત્વમાં આવ્યું. અન્ય ભાષાની કૃતિને હિન્દીમાં ઉતારવા જતા છંદ અને અન્વયની દૃઢતા છોડીને, એનો ભાવાનુવાદ આપવા જતાં નિશ્ચિત આરંભ અને અંત ધરાવતું કાવ્યાત્મક ગદ્ય ખેડાવા લાગ્યું”^૪ રઘુવીર ચૌધરીનાં આ વિધાનો સ્પષ્ટ કરે છે કે હિન્દી ભાષામાં જન્મેલ ગદ્યકાવ્ય પણ અનુવાદપ્રવૃત્તિથી અલિપ્ત રહેતું નથી. હિન્દી ગદ્યકાવ્યના પ્રથમ કવિ રાય કૃષ્ણદાસે સ્વીકારેલું કે રવીન્દ્રનાથની ‘ગીતાંજલિ’એ એમનું હૃદય મોહી લીધેલું. ‘ગીતાંજલિ’ અહીં પણ નિમિત્ત બને છે. મરાઠી, બંગાળી અને હિન્દી વગેરે ભાષામાં ગદ્યકાવ્યના જન્મ સાથે અનુવાદનો પાયાનો સંબંધ રહ્યો છે એની પ્રતીતિ આપણને થયા વગર રહેતી નથી.

ગુજરાતી ભાષામાં છંદને પડકારવાનું પ્રથમ સાહસ કવિ ન્હાનાલાલ કરે છે. ન્હાનાલાલને અર્વાચીન કાવ્યસુંદરી માટે છંદના ઝાંઝર નાના લાગ્યા અને એ ઝાંઝરને તોડવા માટે મથામણ કરી. ન્હાનાલાલ છંદના સમીકરણને પડકારે છે અને છંદહીન કાવ્યરચના કરવાના પ્રત્યત્નોનો પ્રારંભ કરે છે. જીવનપર્યંત છંદને વળગી રહેનાર કવિ દલપતરામના પુત્ર કવિ ન્હાનાલાલ છંદને છોડી ડોલનશૈલી કે અપદ્યાગદ્ય પાસે આવીને અટકે છે. ન્હાનાલાલ પોતાના આ છંદહીન પ્રયોગોના સમર્થનમાં વિશ્વનાથનું સૂત્ર ‘વાક્યં રસાત્મક કાવ્યં’ આપે છે. આ સૂત્રને આધારે ન્હાનાલાલ નોંધે છે કે – “રસ જેનો આત્મા છે એવું વાક્ય તે કાવ્ય.... તો પછી ‘રસ’, ‘આત્મા’ અને ‘વાક્ય’નો અર્થ

ગેયતા કે છંદોબદ્ધતા સિદ્ધ થાય નહીં ત્યાં સુધી તે બંનેમાંથી એકે કવિતાનું આવશ્યક અંગ ઠરે નહીં”^૫ ન્હાનાલાલની આ વિચારણાએ ૧૮૮૮માં છંદોબદ્ધ રચનાને બદલે ‘વસંતોત્સવ’ ઉપરાંત ‘નવયૌવના’ જેવાં ઊર્મિકાવ્યો અને એમના નાટકો ‘ઇન્દુકુમાર’ તથા ‘જયાજયંત’ વગેરેમાં ડોલનશૈલીનો વિનિયોગ જોવા મળે છે. ન્હાનાલાલની કવિપ્રતિભાના કારણે એમાં કાવ્યતત્ત્વ અવશ્ય ઉમેરાયું, પરંતુ કાવ્યમાધ્યમ તરીકે ડોલનશૈલી કે અપદ્યાગદ્ય નિષ્ફળ નીવડે છે. ન્હાનાલાલ સિવાય એમના સમકાલીન કે એના અનુગામી કવિઓ ન્હાનાલાલની ડોલનશૈલીને કે અપદ્યાગદ્યને સાહિત્યસર્જન માટે ખપમાં લેતા નથી. ખુદ ન્હાનાલાલે પણ પોતાની આ નિષ્ફળતા સ્વીકારેલી. ન્હાનાલાલનો આ પ્રયાસ અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યજગતમાં છંદને પડકારવાનો પ્રથમ પ્રયોગ હતો. પરંતુ અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યજગતમાં ન્હાનાલાલના આ પ્રયાસને કારણે ગદ્યકાવ્યનો જન્મ થતો નથી. ન્હાનાલાલના આ પ્રયાસ પછી છેક અર્ધી સદી પછી ગદ્યકાવ્યનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે અને તેના પ્રાદુર્ભાવ પાછળ જુદી જ ભૂમિકા રહેલી છે.

ગુજરાતી સાહિત્યજગતમાં ગદ્યકાવ્યના ઉદ્ભવમાં કારણભૂત બાબતો નોંધવી હોય તો એ નીચે મુજબ નોંધી શકાય.

(૧) ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્યકાવ્યના અવતરણમાં અનુવાદની ભૂમિકાનો અસ્વીકાર થઈ શકે તેમ નથી. ભારતની અન્ય ભાષાઓમાં ગદ્યકાવ્યના ઉદ્ભવમાં અનુવાદની ભૂમિકાની ચર્ચા કરી લીધી છે. ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યને અનુવાદ પ્રક્રિયા કઈ રીતે સ્પર્શે છે તે વિશે દિનેશ કોઠારી કહે છે કે – “પરદેશી કવિતાના અનુવાદ માટે પદને બદલે લયનિર્ભર ગદ્યનું માધ્યમ વધારે અનુકૂળ નીવડતું જણાય છે. જો પરભાષાની કવિતા ગદ્યના માધ્યમમાં માણી શકાતી હોય તો લયનિર્ભર ગદ્યમાં મૌલિક સર્જનની શક્યતા પણ નકારી શકાય નહીં”^૬ ઉમાશંકર જોશીના સમર્થનમાં દિનેશ કોઠારી પણ એ વાતને સ્વીકારે છે કે ગદ્યકાવ્યના સર્જનમાં અનુવાદનો ફાળો રહે છે. સુરેશ જોશી આપણા ઉત્તમ અનુવાદક છે અને ગદ્યકાવ્યના કવિ પણ છે. ‘ક્ષિતિજ’ સામયિકનું સંપાદનકાર્ય કરતાં કરતાં વિદેશી ભાષાના કાવ્યોનો ગુજરાતી અનુવાદ આપતા રહે છે. ‘પરકીય’ શીર્ષક હેઠળ એમણે વિદેશી ભાષાનાં કાવ્યોના ગદ્યઅનુવાદ આપ્યાં છે. સુરેશ જોશીના ગદ્યતરેહોને અંકે કરતાં ગદ્યકાવ્યોમાં આ અનુવાદ-પ્રવૃત્તિની અસર અવશ્ય ઝીલાઈ છે. આમ ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્યકાવ્યના ઉદ્ભવમાં અનુવાદ-પ્રવૃત્તિનું ઓછું-વતું પ્રદાન રહેલું છે.

(૨) ધીરુ પરીખ ‘કવિલોક’ સામયિકના જુલાઈ-ઓગષ્ટ ૨૦૦૦ના અંકમાં પ્રારંભે ‘ગદ્યકાવ્ય કે ગતકડાં?’ લેખમાં યોગ્ય જ કહે છે “આ સદીના ઉત્તરાર્ધના

આરમ્ભ પછી આપણે ત્યાં પશ્ચિમના કાવ્યોના અને કવિતાવિચારણાના અભ્યાસે ગદ્યકાવ્યની રચનાનો આરમ્ભ થયો”^૭ ભારતમાં અંગ્રેજોના આગમનને કારણે છે’ક અર્વાચીનકાળના આરંભકાળથી જ ગુજરાતી સર્જકો પશ્ચિમના સાહિત્ય અને સાહિત્યવિચારણાનું પરિશીલન કરતા રહ્યા છે. આ વિચારણાને કારણે વિદેશી સાહિત્યમાં પ્રવર્તતી ગતિવિધિની ઓછી-વત્તી અસર ગુજરાતી સાહિત્ય ઉપર પડ્યા વિના રહેતી નથી. પશ્ચિમના સાહિત્યમાં નવજાગૃતિની ઘટના, ઔદ્યોગિકક્રાંતિ, નગરસંસ્કૃતિ, વિશ્વયુદ્ધો વગેરેનું સંવેદન બહુ વહેલું ઝીલાય છે. પશ્ચિમના સાહિત્યમાં આ વિષયોમાં સર્જન થતાં ગુજરાતી સર્જક એ સાહિત્ય અને સાહિત્યવિચારણાનો અભ્યાસ કરે છે. પશ્ચિમમાં રચાયેલ આ સાહિત્યથી પ્રેરાઈને ગુજરાતી સર્જક પણ આ પ્રકારે સાહિત્ય રચવા મથામણ કરે છે. નવજાગૃતિ, ઔદ્યોગિકક્રાંતિ, નગરસંસ્કૃતિ, વિશ્વયુદ્ધ વગેરે વિષયોમાં વિદેશી ભાષામાં સાહિત્ય રચાયું અને તેમાંથી પ્રેરણા લઈ ગુજરાતી ભાષામાં આ પ્રકારનું સાહિત્યસર્જન થાય છે. એ રીતે ગદ્યકાવ્ય કાવ્યસ્વરૂપનું સર્જન અને ગદ્યકાવ્યની સ્વરૂપવિચારણા વિદેશી સાહિત્યમાં પહેલા થાય છે, પશ્ચિમમાં થયેલ ગદ્યકાવ્યના સર્જન અને એની સ્વરૂપવિચારણાના અભ્યાસે ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્યકાવ્યનો ઉદ્ભવ અને વિચારણાનો આરંભ થાય છે. સુરેશ જોશી વિદેશી કાવ્યોનો અનુવાદ કરતાં કરતાં પશ્ચિમનાં કાવ્યોનો અને કાવ્યવિચારણાનો સઘન અભ્યાસ કરે છે. ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્યકાવ્યનો આરંભ સુરેશ જોશીથી થાય છે એ બાબત આપણે યાદ રાખવાની છે. પશ્ચિમમાં તો ૧૯મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં જ ગદ્યકાવ્યનો જન્મ થાય છે. જ્યારે આપણે ત્યાં ગુજરાતી ભાષામાં ૨૦મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં ગદ્યકાવ્ય લખાવાનો આરંભ થાય છે. ગદ્યકાવ્યના સર્જનમાં આપણે પશ્ચિમથી લગભગ એક સદી પાછળ છીએ.

(૩) ગુજરાતી સાહિત્યમાં આધુનિકતાનો પ્રવેશ પણ ગદ્યકાવ્યના ઉદ્ભવમાં સહાયરૂપ બને છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ૧૯૫૦ પછી આધુનિક યુગનો આરંભ થાય છે. આધુનિક ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઈશ્વરનું મૃત્યુ, માનવીના મનની અચેતન અવસ્થા, માનવીની આદિમ કામવૃત્તિ, મહાનગરમાં જીવતા માણસની અવદશા, વિશ્વયુદ્ધમાં અણુબોમ્બથી થયેલો માનવસંહાર અને નૂતનવિચારધારાઓ આધુનિક યુગના સર્જનવિષય બને છે. આધુનિકતાના જુદાં જુદાં સ્વરૂપો એટલે વિવિધ સાહિત્યિકવાદો. અસ્તિત્વવાદ, મનોવિશ્લેષણવાદ, અસંગતિવાદ, શૂન્યવાદ, ભવિષ્યવાદ, ધનવાદ, દાદાવાદ, અતિવાસ્તવવાદ, પ્રતીકવાદ, કલ્પનવાદ જેવા વિવિધ વાદોથી આધુનિક ગુજરાતી સાહિત્ય નવા રૂપે-રંગે-ગુણે અવતરે છે. ગુજરાતી કવિઓ આ વિવિધ વાદો પ્રત્યે સભાન બન્યા અને એમાં સભાનપણે સર્જન કરવા જતાં છંદો ક્યાંક દૂર છૂટી ગયા. આ

કારણે ગદ્યતરેહોમાં અવતરિત ગદ્યકાવ્યો રચાવાનો આરંભ થયો. સ્વાતંત્ર્યોત્તર ગુજરાતી કાવ્યજગતમાં મુખ્યત્વે ‘રે મઠ’ અને ‘ક્ષિતિજ’ની કાવ્યપ્રવૃત્તિ ગદ્યકાવ્યની પાઠશાળા બની રહે છે. સ્વાતંત્ર્યોત્તરકાળના આરંભે ગદ્યકાવ્યનાં બીજાં રોપાયાં અને આજ સુધી એનો ફાલ ઊતરતો રહ્યો છે. વર્તમાન સમયે ગદ્યકાવ્યના અતિરેકના કારણે એના ભવિષ્ય વિશે આપણને ચિંતા થાય એ સ્વાભાવિક છે.

(જ) કવિની અભિવ્યક્તિની આંતરિક આવશ્યકતાને પણ ગદ્યકાવ્યના ઉદ્ભવમાં ચોક્કસ સ્થાન મળી શકે. ગાંધીયુગનો કવિ ગ્રામિણ પરિવેશ, વાસ્તવદર્શી, પીડિતદર્શન, દલિત સમસ્યા વગેરેથી ઘેરાયેલો રહેતો. અનુગાંધીયુગના કવિને સૌંદર્યબોધ લાઘે છે પરંતુ આધુનિક યુગના કવિ પાસે તો પરિસ્થિતિ વધારે વણસેલી હતી. યંત્રઉદ્યોગે સર્જેલી યાંત્રિકતા, વિશ્વયુદ્ધના પરિણામોની ભયાનકતા, નગરજીવનની વિષમતા વગેરે જેવી સ્થિતિ-પરિસ્થિતિને આધુનિક કવિ શ્વસે-જીવે છે. આ બધી પરિસ્થિતિનો પ્રવાહ એવો તીવ્ર હતો કે એ સંવેદનો ઝીલવા માટે નૂતન કલ્પનો, નૂતન પ્રતીકો અને નૂતન લયપ્રવાહની આવશ્યકતા ઊભી થઈ. પદ્યનું જૂનું સ્વરૂપ એમને સ્વીકાર્ય ન હતું. આધુનિક કવિને પદ્યના નિયમિત બંધારણ કરતા ગદ્યનું અનિયમિત બંધારણ એમની સર્જકતાની અભિવ્યક્તિ માટે સતત આકર્ષણ ઊભું કરતું હતું. પરિણામે આધુનિક યુગમાં કવિની આંતરિક આવશ્યકતાને કારણે ગદ્યકાવ્યનો જન્મ થતો જણાય છે.

ગુજરાતી કવિતા પદ્યથી મુક્ત થઈ ગદ્યકાવ્યમાં પ્રવેશે છે, ત્યારે આ સ્વરૂપમાં મથામણ કરતાં કવિઓ અને ગદ્યકાવ્યને સફળતાપૂર્વક સિદ્ધ કરતાં કવિઓની ગતિવિધિ ગુજરાતી સાહિત્યમાં કેવા પ્રકારની છે; એ નોંધવું અનિવાર્ય બની રહે છે. આ સ્થળે ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્યકાવ્ય ક્ષેત્રે થયેલ સર્જનનો પરિચય મેળવવાનો ઉપક્રમ છે.

ન્હાનાલાલ વિશે આ પ્રકરણમાં જ નોંધી લીધી છે કે ન્હાનાલાલ છંદ છોડી દઈને અપદ્યાગદ્ય સુધી આવીને અટકી જાય છે. ન્હાનાલાલ છંદમાંથી તો મુક્ત થયા, પણ પદ્યલયને તરછોડી શક્યા નહીં, પરિણામે ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યના ઇતિહાસમાં ન્હાનાલાલનું પ્રદાન સરવાળે શૂન્ય રહે છે. ન્હાનાલાલનો હેતું ગદ્યકાવ્ય રચવાનો ન હતો પરંતુ એમણે તો કાવ્યને છંદના ઝાંઝરમાંથી મુક્ત કરવું હતું. એમનો આદર્શ પણ ગદ્યકાવ્ય ન હતું, એમનો આદર્શ અંગ્રેજી બ્લેન્ક વર્સ હતો. ગદ્યકાવ્યમાં છંદ મુક્તિ છે, તેમ ન્હાનાલાલે છંદમુક્તિ માટે પ્રયત્નો કર્યા, જો કે ગદ્યકાવ્ય રચવા માટેના આ પ્રયત્નો ન હતા.

ઉમાશંકર જોશી સપ્તપદીમાં ગદ્યલય સુધી પહોંચવાની પ્રક્રિયાનો આરંભ કરે છે. કવિ ઉમાશંકર ‘છિન્ન-ભિન્ન છું’માં છંદને તોડે-મરોડે છે. આ કાવ્યમાં માત્રામેળ, સંખ્યામેળ, લયમેળ જેવા ભિન્ન-ભિન્ન છંદોનો ઉપયોગ થયેલો જોઈ શકાય છે. ‘શોધ’ કાવ્યમાં પણ સંપૂર્ણ ગદ્યનો વિનિયોગ થયેલ નથી. ‘મૃત્યુલોક’ કે ‘પંખીલોક’ કાવ્યોમાં છંદને છોડવાના પ્રયત્નો જોઈ શકાય છે. ઉમાશંકર જોશીનાં આ કાવ્યોમાંથી પસાર થયા પછી એમ કહેવું યોગ્ય છે કે ઉમાશંકરના આ પ્રયાસ ન્હાનાલાલથી એક કદમ પાછળ રહે છે. આમ ઉમાશંકર છંદમુક્તિ તરફ અવશ્ય ગયા પરંતુ ગદ્યના સીમાડામાં પગ મૂકવા સુધી પહોંચી શક્યા નથી.

ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્યકાવ્યનો ખરેખરો આરંભ સુરેશ જોશીથી થાય છે. વિદેશી ભાષાના કાવ્યોનો સઘન અભ્યાસ, વિદેશી કાવ્યોનો અનુવાદ અને સામયિકની સંપાદનપ્રવૃત્તિ; સુરેશ જોશીને ગદ્યકાવ્યની રચના કરવા માટે આદર્શ ભૂમિકા પૂરી પાડે છે. સુરેશ જોશીએ આરંભે ‘ઉપજાતિ’ કાવ્યસંગ્રહ આપેલો, પણ એ કાવ્યગ્રંથને રદ કરી ‘પ્રત્યંચા’ કાવ્યસંગ્રહ આપે છે. સુરેશ જોશીનાં ગદ્યકાવ્યો ‘પ્રત્યંચા’, ‘ઈતરા’ અને ‘તથાપિ’ કાવ્યગ્રંથોમાં ગ્રંથસ્થ થયેલાં છે. સુરેશ જોશીનાં ગદ્યકાવ્યોની વિશેષતા એમનાં નૂતન કલ્પનો, નૂતન પ્રતીકો અને આધુનિક સંવેદનને ગણાવી શકાય. પ્રકૃતિનાં કુત્સિત ચિત્રો, નગરજીવનનું વિસંગતિપણું, ઈશ્વરનું મૃત્યુ, અંધકાર, પવન, સમુદ્ર વગેરેનાં સંવેદનો વિ-શિષ્ટ બન્યા છે. ‘પ્રત્યંચા’ સંગ્રહમાંના ‘સૂર્યા’ કાવ્યમાં કવિ કહે છે –

**“અન્ધકારના ઉદરમાં નહિ જન્મેલા
લાખ્ખો સૂર્યના અઘીરા સિત્કારનાં
લાવ તને ઝાંઝર પહેરાવું”** ૮

(સુરેશ જોશીનું સાહિત્યવિશ્વ : કવિતા, પૃ-૨૧)

‘ઈતરા’ કાવ્યગ્રંથમાં ઘરનું સ્વરૂપ સાધારણ નથી. એમ કહીએ કે આપણી આંખોએ ન જોયેલું ઘર કવિએ જોયું છે. આપણા ઘરના અનુભવ કરતાં કવિ જુદો અનુભવ કરાવે છે. જુઓ –

**“એકદન્ત રાક્ષસના ખુલ્લાં જડબાં જેવું આ ઘર
મગરબરછટ એની સિમેન્ટવયા
દાખલ થતાં જ હીંચકો
ચીંચવાતો કચવાતો ડાકણ ડચકારો
ઝૂલે એના પર હવાનું પ્રેત”**

(સુરેશ જોશીનું સાહિત્યવિશ્વ : કવિતા, પૃ-૬૪)

‘તથાપિ’ કાવ્યગ્રંથમાં ગદ્યકાવ્ય કાવ્યસ્વરૂપમાં સુખ-દુઃખનું સંવેદન કઈક આવું ઝીલાયું છે.

“દુઃખ એટલે એકાદ નાનું વાદળ
જે કદિક મારી બારીને ઢાંકે,
સુખ એટલે મારી બારીમાંથી પ્રવેશી શકે તેટલા
ચાંદાસૂરજ.
રહસ્ય એટલે થોડા નહિ ઓળખાયેલા
પડછાયા;
ભય એટલે ખોવાઈ ગયેલી ચાવીવાળું
બંધ તાળું”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કવિતા, પૃ-૬૪)

અહીં ત્રણેય કાવ્યગ્રંથમાંથી એક-એક દષ્ટાંત લીધેલ છે. આ દષ્ટાંતમાંથી પસાર થતાં જોઈ શકાય છે કે સુરેશ જોષીનાં ગદ્યકાવ્યોમાં એક નવી જ ભંગિ છે. સુરેશ જોષીનાં ગદ્યકાવ્યોનું આકર્ષણ તો રહે છે એમની કલ્પનપ્રચૂરતા. એમનાં આ ગદ્યકાવ્યોનાં કલ્પનો જ કામણગારાં છે. સુરેશ જોષીનાં કાવ્યોમાંથી પસાર થતા એવું અનુભવાય છે કે આ કાવ્યની નવી જ ભૂમિ છે.

ગુલામ મહોમ્મદ શેખ ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યને ગતિ અને દિશા આપનારા ગદ્યકાવ્યના કવિ છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યોનો સંગ્રહ ‘અથવા’ ૧૯૭૪માં પ્રગટ થાય છે. જો કે એ પૂર્વે એમનાં ગદ્યકાવ્યો ‘ક્ષિતિજ’ જેવા સામયિકમાં અવારનવાર પ્રકાશિત થતા હતા. ગુલામ મહોમ્મદ શેખ એક ચિત્રકાર હોવાથી એમની કવિતાને પણ પીંછીના રંગોનો લાભ મળે છે. આધુનિકતામાં તરબતર કવિ ગુલામ મહોમ્મદ શેખમાં અસ્તિત્વવાદ, અતિવાસ્તવવાદ, કલ્પનવાદ, પ્રતીકવાદ, મનોવિશ્લેષણવાદ જેવા કોઈ એક જ વાદની અસર હોવાનું બતાવી શકાય નહીં. ‘અથવા’માંનાં કલ્પનોનો પરિચય આપવા બેસીએ તો તમામ કાવ્યો ફરી લખવાં પડે. શેખની કલ્પનલીલા તપાસીએ તો વિષમતા, નિરસતા, સૂનકાર વગેરે વિષયક કલ્પનો આગવી ભાત રચે છે.

“સાગરના ધીરા ધીરા ઘુઘવાટની સામે પડેલા તરાપાની તિરાડોમાં
હું પતંગિયાની જેમ ફફડી રહું છું”

(અથવા, પૃ-૫)

× × ×

“ બપોરના સૂરજ જેવી અસ્વસ્થતા”

(અથવા, પૃ-૬)

× × ×

“ છીપલાંની ઠરેલ, સૂકી, સુરમ્ય કૂરતા
તમારા મોં પર બિરાજે છે.”

(અથવા, પૃ-૭)

× × ×

“દશેદિશ વ્યાપી રહ્યો તપ્ત, તીખો સૂનકાર”

(અથવા, પૃ-૨૭)

× × ×

“જંગલો બાંધી સંતાયેલો
હીરની દોરી જેવો લિસ્સો પાશવી સૂનકાર”

(અથવા, પૃ-૨૬)

ગુલામ મહોમ્મદ શેખનું સંવેદનવિશ્વ એટલું વ્યાપક છે કે એમણે આ વિશ્વને પંચેન્દ્રિયથી પામ્યું છે. શેખના સ્પર્શ, ગંધ, શ્રુતિ, સ્વાદ અને ગતિ વિષયક કલ્પનોથી ગદ્યનું એક અનોખું પોત બંધાતું જાય છે.

“ભાંગેલ રોટલા જેવા કિલ્લા પર
કાચા મૂળાના સ્વાદ જેવો તડકો”

(અથવા, પૃ-૬૦)

× × ×

“ઘણી વાર શબ્દો હાથમાં ઝાલેલ ફટાકડાની જેમ
ફૂટી પડે છે,
ફૂંક માર્યા ઓલવાતા નથી.”

(અથવા, પૃ-૮૭)

× × ×

“ખડખડાટ હસે છે ખુલ્લી બારી”

(અથવા, પૃ-૭)

× × ×

“કે હાંફતી હવાના અંગઅંગમાં પ્રસરી, એને ઢીલી પાડતી
બાષ્પનો વિસ્તાર હશો”

(અથવા, પૃ-૯)

× × ×

“મારા શરીરની આજુબાજુ તરતી
બે મનુષ્યોનાં શરીરની ગંધ
ક્ષણવારમાં ઊડી ગઈ”

(અથવા, પૃ-૧૩)

× × ×

“પલંગના સ્થૂળ પાચે હાથીના કરચલિયાળ કાન જેવી
ચાદર ઝૂલે”

(અથવા, પૃ-૧૭)

શેખનાં આ ગદ્યકાવ્યોમાં આદિમ આવેગો અને અનુભૂતિઓનું સીધું વિસ્તરણ જોઈ શકાય છે. રેખાંકન, કબ્રસ્તાન, અંધકાર, પવન, કવિ, મૃત્યુ, શહેર વગેરે વિષયક ગદ્યકાવ્યો ગુલામ મહોમ્મદ શેખની આગવી પ્રતિભાથી જન્મ્યા છે. શેખની કાવ્યપ્રવૃત્તિમાં ઘણા નવોન્મેષો પ્રગટ થયા છે. તેનું ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યને અનેરું મૂલ્ય છે. એમણે સર્જનમાં નવી રીતિ બતાવી છે. એમનાં કાવ્યોની અર્થસમૃદ્ધિ આપણા ચિત્તમાં હંમેશનું સ્થાન લે તેવાં છે.

નલિન રાવળ પણ ગદ્યકાવ્ય સંદર્ભે યાદ કરવા પડે એવા કવિ છે. ‘ઉદ્ગાર’, ‘અવકાશ’ અને ‘લયલીન’ એમના કાવ્યસંગ્રહો છે. ‘કવિને પ્રશ્ન’ ગદ્યકાવ્યમાં નલિન રાવળે ભાષા વિશેનું સ્મરણીય સંવેદન આપ્યું છે.

‘તું કેમ

આ ભાષા કુંવારી સાથ

વ્યંડળ જેમ નિર્લજ્જ કપારનો વર્તી રહ્યો છે ?”^{૧૦}

(કેટલાંક કાવ્યો : નલિન રાવળ, પૃ-૧૮)

‘ટ્રેન’, ‘સાંધ્યગીત’, ‘એક નામેરી વૃદ્ધને મળતા’, ‘કાલ લગી અને આજ’ વગેરે શીર્ષકના ગદ્યકાવ્યો પણ નમૂનેદાર છે. છતાં નલિન રાવળનાં ગદ્યકાવ્યો વિશે કહેવું પડશે કે એમનાં ગદ્યકાવ્યો ગુજરાતી સાહિત્યમાં આરંભકાળનાં હોય મૂલ્યવાન છે.

હસમુખ પાઠકની ઓળખ ‘સાયુજય’ના કવિ તરીકેની છે. વ્યવસાયે ગ્રંથપાલ એવા હસમુખ પાઠક કેટલાંક ગદ્યકાવ્યોથી આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. ‘નમેલી સાંજ’

કાવ્યસંગ્રહ પ્રકૃતિને પ્રતીકરૂપે ખપમાં લઈ માણસજાતનું મૂલ્યાંકન કરતા જોઈ શકાય છે. ‘નિષ્ફળ વૃષ્ટિ’ પ્રકૃતિના તત્ત્વથી જીવનના રહસ્યને સમજાવે છે.

“ખેતરો ખેડયાં નથી
હળ વડે બે ચાસ પણ પાડયા નથી
બીજ ને એક્કેય હાથે વ્હાલથી વાવ્યાં નથી
તે છતાં લવતો હતો શું તોરથી
‘જોજો હવે તો આવતી લાણી’

‘બહાર મૂશળઘાર વરસે આભ ને અંધાર
ઠાલાં આંખનાં પાણી’^{૧૧}

(સાયુજય, પૃ-૧)

કાવ્ય વાંચતા આપણને એમ લાગે છે કે માણસના જીવનનું રહસ્ય આપણી સામે મૂકી આપે છે. પુરુષાર્થ વગર કોઈને કોઈ ફળ મળતું નથી એવો વ્યગ્યાર્થ પ્રગટે છે. ‘નમેલી સાંજ’, ‘સાયુજય’, ‘જાગરણ પાછલી ખટઘડી’ વગેરે કાવ્યસંગ્રહોમાં હસમુખ પાઠક એક નવતર છાપ ઉપસાવી શક્યા છે.

લાભશંકર જાદવજી ઠાકર સંગ્રહ કવિ અને વ્યવસાયે વૈદ્ય છે. ૧૯૬૫માં તેમના પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ ‘વહી જતી પાછળ રમ્ય ઘોષા’ દ્વારા ગુજરાતી કાવ્યજગતમાં પ્રવેશ કર્યો અને પ્રતિષ્ઠિત થયા. લાભશંકરે પોતાનો માર્ગ જાતે નક્કી કર્યો છે. જીવન અને જગતનાં આંતરબાહ્ય સંવેદનો એમની કવિતામાં વ્યાપક છે. લાભશંકરનો વિરોધ કે અકળામણ સમાજ સામે નહિ પણ પોતાની જાત સામે જ અનુભવાય છે. કવિને માનવજાત અને ભાષા પ્રત્યે વિશેષ આકર્ષણ અનુભવાય છે. એટલે જ ‘માણસની વાત’ જેવું દીર્ઘ કાવ્ય પણ રચે છે. કવિ મિથને તોડી-ફોડી વિશિષ્ટ રીતે પ્રયોજતા રહ્યા છે. લાભશંકર આરંભથી જ કાવ્ય માટે ગદ્યની પણ પસંદગી કરતા આવ્યા છે. અહીં એમના ગદ્યકાવ્યનો ટૂંકમાં પરિચય મેળવીશું.

‘માણસની વાત’માં કવિએ વાત તો કરવી છે પોતાના ‘સ્વ’ની, પરંતુ તેમ કરવા જતાં ‘સર્વ’ની વાત થાય એ સ્વાભાવિક છે. માણસની નિર્બળતા અને વિશેષ તો માણસની શ્રદ્ધા એમણે પીછાણી છે. જુઓ :

“સાચે જ માણસ ભાગ્યવાન પ્રાણી છે.
હું હતાશ થવા કરતાં
મૂરખ થવાનું પસંદ કરું
પણ એ મારા હાથની વાત નથી

કશું જ મારા હાથમાં નથી
મારા હાથ પણ મારા હાથની વાત નથી.

.....

માણસ દુભાગી નથી
માણસ સદ્ભાગી છે
માણસ મૂરખ જ હોઈ શકે
હું હજી માણસ જ છું
કેમ કે દુઃખ એ જ સત્ય છે.”૧૨

(ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, પૃ-૨૩/૨૪/૨૫)

કવિએ માનવમાં શ્રદ્ધા ટકાવી રાખી છે. કવિને મન માણસે હતાશ થવા કરતા મૂર્ખ થવું વધારે ઉપકારક લાગે છે, ત્યાં જ માણસની લાચારી સામે આવે છે ‘મારા હાથ પણ મારા હાથની વાત નથી’ એમ કહી માણસની અસમર્થતા પ્રગટી છે. કાવ્યના અંત તરફ જતા કવિએ કહ્યું કે ‘માણસ સદ્ભાગી છે’ કારણ કે આ જગતનું એક જ સત્ય છે દુઃખ. માણસ માટે સનાતન સત્ય દુઃખ હોવાથી જ માણસ સદ્ભાગી છે. કવિનો માણસ પ્રત્યે આ શ્રદ્ધાભાવ એમનું જમાપાસું છે. લાભશંકરને ભાષાનું આકર્ષણ જુદા પ્રકારે છે. ભાષાનું વરવું રૂપ કવિએ પ્રકાશિત કર્યું છે.

“અરે, આ ભાષાના કાદવમાં હું તરી શકું શે ?
ભાષાના કાદવમાં ના કઈ આરપાર દેખાઈ
ભાષાના કાદવમાં તો દુર્ગંધ નરી.
ઈ. સ. ૨૦૦૦માં પાંચ અબજ ટન ભાષાનો કાદવ”

(ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, પૃ-૫૧)

× × ×

“ભાષા નખવાળી છે.
તે નખોને કર્તા કાપી શકતો નથી
ભાષાના નખ વધુ ને વધુ લાંબા થતા જાય છે.”

(ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, પૃ-૧૪૫)

લાભશંકરે ભાષાને બે સ્વરૂપે કલ્પી છે : એક કાદવવાળી અને બીજી નખવાળી. કવિ ભાષાની બદલાતી તાસીરને ચીંધે છે. લાભશંકરના કાવ્યોમાં આવતાં કલ્પનો પણ નાવીન્યયુક્ત અને પ્રભાવક નીવડે છે. એમનાં કેટલાક કલ્પનો જોઈએ :

“મૃત્યુ

મા જેવું

મધુર હાસ્ય કરે”

(ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, પૃ-૧૫૭)

× × ×

“પરોઢના ઝાકળમાં તડકો

પીગળે

પીગળે પીગળે પડછાયાનો પ્હાડ”

(ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, પૃ-૧૨)

× × ×

“હું

દરિયાના જળરાશિમાં

હલબલતો વિસ્તાર”

(ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, પૃ-૨૮)

લાભશંકરે મૃત્યુની સરખામણી ‘મા’ સાથે કરી એક આસ્વાદ્ય કલ્પન રચે છે. ‘મા’ ઉપર કોને વહાલ ન હોય ? એટલે મૃત્યુ પણ કવિને વહાલું જ લાગે છે. મા દ્વારા જ જગતમાં આપણો પ્રવેશ થાય છે એને એ મા જેવા જ મૃત્યુથી કવિને જગતથી વિદાય લેવી છે. લાભશંકરનાં ગદ્યકાવ્યો એમની ભાષા અને સંવેદનના કારણે સમૃદ્ધ થયાં છે. લાભશંકર ઠાકર ગદ્યકાવ્યના ઇતિહાસમાં વિશિષ્ટ સ્થાન અને માનના અધિકારી છે કારણ કે એમનું ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપમાં ઇયત્તા અને ગુણવત્તાની દૃષ્ટિએ સમૃદ્ધ પ્રદાન છે.

મનહર મોદી ગુજરાતી કવિતાના સૌથી વધુ વિલક્ષણ કવિ છે. આ કવિ ભાષાને જે રીતે પ્રયોજે છે એમ કહીએ કે ભાષાને જેવી રીતે તોડી-ફોડીને વાપરે છે તે અસાધારણ છે. મનહરમાં રહેલી પ્રયોગખોરી અને બળવાખોરીથી ગુજરાતી કવિતામાં એક વળાંક સિદ્ધ થાય છે. મનહર મોદીનાં ગદ્યકાવ્યો વાંચતા આરંભે આપણને બધું ઘૂંઘળું-ઘૂંઘળું જ લાગે. એમની કવિતામાંથી કોશગત કે વ્યાકરણગત શબ્દાર્થને ધ્યાનમાં રાખી કાવ્ય પામવા બેસીએ તો કશું જ હાથ આવે તેમ નથી. ‘ઠું તત્ સત્’ એમનો અત્યન્ત પ્રયોગશીલ કાવ્યસંગ્રહ છે. આ સંગ્રહનાં કાવ્યોને પામવા એક – challenge છે. અર્થની છિન્ન-ભિન્નતા એ એમની કવિતાનું પ્રમુખ લક્ષણ બનીને ઉપસી આવે છે. આરંભની ‘માછલી’, ‘જૂ’, ‘મને’, ‘હવા’ વગેરે કાવ્યોમાં તરંગાશ્રયે ચાલતી કલ્પનલીલાનાં નવીન રૂપો છે. ‘હાથ જેટલો દાદર ચઢતાં હવા પડી ગઈ’ વિચિત્ર વાણીવક્ત્રતાથી આરંભાયેલું આ કાવ્ય ‘ખખડે બોરસલીના પાન’ સુધી પહોંચતા અનેક

કલ્પન અને ઇન્દ્રિયવ્યત્યયથી કાવ્ય સમૃદ્ધ થતું રહે છે. ‘દાઢી’ કાવ્યમાં કવિની અભિવ્યક્તિ જોઈએ :

“આ
દાઢીને
કેમ કરી હું છોલું
સૂરજ
મારી દાઢીમાં સંતાય”^{૧૩}
(ૐ તત્ સત્, પૃ-૧૪)

× × ×

“સળવળાટ
કરવા લાગે છે
નદી સરોવર વૃક્ષ રાક્ષસી દાંતો જેવા પહાડ”
(ૐ તત્ સત્, પૃ-૧૪)

× × ×

“ઘજા ઘૂજે છે
એ ય પવનિયા ! સાંભળ”
(ૐ તત્ સત્, પૃ-૧૫)

આ પંક્તિઓનું અર્થઘટન કરવાનો પ્રયત્ન થઈ શકે પણ આવા પ્રકારની કવિતામાં એ પ્રયત્નો વિડંબનાપ્રેરક જ નીવડશે, કારણ કે એનો કોશગત અર્થ કવિતાની ઘટના સાથે મેળ ખાશે નહિ. આ ઉપરાંત ‘હે રામ’, ‘કવિકુલગુરુ કાલિદાસના કુલગુરુ રામરામ’, ‘ઉમરેઠ-ડાકોર’, ‘કદમ ખોલ દેડકાની પોળ’ વગેરે કાવ્યો શબ્દના મૂળ અર્થને અતિક્રમી જઈ, સંદર્ભોના ફેરબદલથી અવતરિત આ રચનાઓની નોંધ લેવી પડે એમ છે, એટલું ચોક્કસ કહી શકાય. ‘હસુમતી અને બીજા’ સંગ્રહની રચનાઓ પણ ઉલ્લેખનીય બને છે. ‘જરા આઘી ખસને’, ‘મનહર મોદીનો બકવાસ’, ‘મનહર ખાં સાહબ’, ‘બગાસું’, ‘ૐ શાંતિ શાંતિ શ..’ વગેરે ગદ્યકાવ્યોમાં મનોહરી સ્પર્શ અનુભવાય છે. ‘કીડી’માં જે હકારાત્મક અભિગમ છે તેને કવિ કાવ્યસ્થ કરે છે.

“મારું નામ
કીડી.
હું આઠ માળ ચઢી

તોપણ
હાંફી નહીં
ને
પડી
તો
છેક નીચે ગઇ
પણ
મરી નહીં”૧૪

(હસુમતી અને બીજા, પૃ-૩૪/૩૫)

× × ×

“માણસ થવાથી
આઠ માળ ચઢીને
હાફવું પડે છે”

(હસુમતી અને બીજા, પૃ-૩૫)

× × ×

“એથી તો ભલી
હું
કીડી
નાની
ને
અમથી.
મારો કોઇને ભાર નહીં,
મને પણ”

(હસુમતી અને બીજા, પૃ-૩૫)

‘એક વધારાની ક્ષણ’ કાવ્યસંગ્રહમાં પણ કવિની અભિવ્યક્તિ બદલાતી નથી. ‘એક વધારાની ક્ષણ’માં કેટલાંક કલ્પનો આકર્ષક છે. ‘સાદો મસાલો લવલી ચટની ઇલાયચી ચાર દાણા શેકેલી સોપારી’, ‘કડવી કાકડી કે પાકાં કારેલાનું શાક’, ‘કાકડી કોબીસ ને રતાળુ ખાતાં યાદ આવી ગયો મને હું’, ‘કાગડા કાગડા મોટી, ખૂબ મોટી કઢી પીવા આવ’ વગેરે કલ્પનો અને ઇન્દ્રિયવ્યત્યય પણ અહીં જોવા મળે છે. મનહર મોદી ‘બ્રાહ્મણ’નું ચિત્ર આ રીતે આલેખે છે. ‘એક હતો બ્રાહ્મણ / એનું નામ છે હાલ અત્યારે / એકલો દોરી-લોટો’(એક વધારાની ક્ષણ, પૃ-૩૧) મનહરના કાવ્યોમાંથી પસાર થતાં

અમુક—તમુક પ્રકારનાં રહસ્યો પણ અનુભવાય છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં આ કવિનું અનુકરણ કરવાનું કોઈને અનુકૂળ આવ્યું નથી. મનહરની કવિતા અનેક પડકારો લઈને આવે છે. મનહર મોટીની કવિતાના વિષયો જ એવા છે કે એ વિષય ગદ્યકાવ્ય સિવાય અન્ય સ્વરૂપમાં ભાગ્યે જ આવી શકે.

પ્રિયકાન્ત મણિયાર પાસેથી કુલ સાત કાવ્યસંગ્રહો મળે છે. પ્રિયકાન્ત ‘સમીપ’ના અંત ભાગમાં ગદ્યકાવ્ય આપે છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં મુખ્યત્વે વિસંગતિ, વિસંવાદિતા અને વિચ્છેદનો ભાવ વિશેષ પામી શકાય છે. ‘બળદ’ એ ‘સમીપ’ની બળવાન રચના છે. પ્રિયકાન્તે બળદની વેદના બળદના મુખે જ કહેવડાવી છે.

“મારું અણિયાળું શિંગડું કોઈ વાર એવું ડોલાઈ જતું
કે સુકોમલ સમીરને રક્તની છાંટ ફૂટી નીકળતી
શિંગડા તો એના એ જ છે પરંતુ
ઊતરી ગયેલા પગ જેવાં
જે તસુય રસ્તો કાપી ન શકે”^{૧૫}
(આ નભ ઝૂક્યું, પૃ-૧૪૧)

બળદની એકોક્તિમાં પોતાની યુવાનવયની શક્તિનું બળદે જે કલ્પન મૂક્યું છે તે હૃદયગમ્ય છે. આ રચના બોલકી અવશ્ય લાગે છે. આ જ સંગ્રહની ‘અનંતના હે આયુષ્માન’, ‘ઈતિહાસકાર ઈતિહાસમાં’, ‘ભેંસ’ જેવી રચનાઓ ઢંગઘડા વગરની છે. જો કે ‘ઘવલ પથારીના શાંત અચેત સમુદ્રમાં’ દીર્ઘ શીર્ષકવાળી ગદ્યરચના એના ‘ફાટી ગેલા સઠ જેવા આ ફેફસામાંથી’ જેવા કલ્પનોને કારણે અર્થસભર બની છે. ‘સમીપ’માં ગદ્યકાવ્યોનો વહેતો થયેલો પ્રવાહ ‘પ્રબલગતિ’ અને ‘વ્યોમલિપિ’માં પણ જોવા મળે છે. ‘પ્રબલગતિ’માંનું ‘એ લોકો’ ગદ્યકાવ્ય પ્રિયકાન્તની ઓળખ આપવા વારંવાર નોંધાતું રહ્યું છે.

“એ લોકો પહેલાં ધાન્યના કોથળા ભરી સીવી રાખે છે
પછી જ્યારે માણસ સડી જાય ત્યારે
કિલો કિલો વેચે છે.
એ લોકો પહેલા ઔષધની શીશીઓ
સંઘરી રાખે છે
અને માણસ જ્યારે ફૂટી જાય છે ત્યારે
થોડી થોડી રેડે છે”
(આ નભ ઝૂક્યું, પૃ-૨૧૩)

× × ×

“મારે કવિ થવું જ નથી

ભારે અસરકરનારી જંતુનાશક દવા થાંઉ તો બસ”

(આ નભ ઝૂક્યું, પૃ-૨૧૩)

ગદ્યકાવ્યમાં જનહિતના સંદર્ભ સામાજિક પ્રશ્નને કવિએ ભારે અસરકારક રીતે મૂકી શક્યા છે. ‘મારે કવિ થવું જ નથી’ એમ કહ્યું એમાં જ સાચી કવિતા રહેલી છે. સામાજિક નિસબતની જેમ ‘તું વસ્ત્રમાં હોય છે ત્યારે’ ગદ્યકાવ્યમાં પ્રેમનું આધુનિક સ્વરૂપ રજૂ થયું છે.

“ઇલેક્ટ્રિક-વેલ્ડિંગ પાર્કું રેણ-

આપણે એમ જ ચૂમ્યાં હતા”

(આ નભ ઝૂક્યું, પૃ-૧૮૮)

પ્રેમનું ઇલેક્ટ્રિક, વેલ્ડિંગ અને રેણ સાથે ભાગ્યે જ કોઈ કવિએ અનુસંધાન સાધ્યું હશે. ‘લેવું લેવું લેવું એ જ છે નાયગ્રાનું સત્ય’ કાવ્યમાં -

“ક્યાંથી આવ્યું પાણી ?

ક્યાં જાય છે પાણી ?

એ તો હવે પ્રશ્ન જ નથી

એકલું અસ્ખલિત લેવું એ જ છે સત્ય”

(આ નભ ઝૂક્યું, પૃ-૧૬૫)

- જેવું ચિંતન પણ પ્રગટ છે. આ સંગ્રહનાં અમેરિકા વિષયક ગદ્યકાવ્યોમાં કવિની પ્રતિભા સુપેરે વિકસતી રહી છે. ‘Twa flight 811’, ‘અમેરિકા દિન ૧૭’, ‘પેરિસ’, ‘પેન્સિલવેનિયાની ડોર્મેટરીમાં’, ‘હેલન-A hope- એક અમેરિકી આવૃત્તિ’, ‘ન્યુયોર્ક-એક હરણ’ વગેરે કાવ્યોમાં માત્ર પ્રવાસવર્ણન જ નથી પરંતુ કાવ્યતત્ત્વથી ભરપૂર છે. ‘યશવંતને પત્ર’ ગદ્યકાવ્યમાં બીઅર પીરસનારી અઢાર વર્ષની છોકરી અને બાવન વર્ષની સિનિયર વેઇટ્સનું મિલનચિત્ર સંદર્ભોથી મ્હોરી ઊઠે છે. ‘વ્યોમલિપિ’માં ઢગલાબંધ ગદ્યકાવ્યો આવે છે. ‘વ્યોમલિપિ’માંનાં ગદ્યકાવ્યો સંપૂર્ણપણે ઉત્તમ રહેતાં નથી પણ વચ્ચે વચ્ચે આવતાં કલ્પનો જ કામણગારાં નીવડે છે. ગદ્યકાવ્યોમાં આવા ટુકડાઓ જ આકર્ષક અને અર્થસભર બન્યા છે.

“ત્યાં દૂર દૂર ગૅસની જ્યોત જેવો મૂંગો દરિયો

બંધ પડેલા ટેલિવિઝનની સ્ક્રિન સમું શાંત આકાશ”

(આ નભ ઝૂક્યું, પૃ-૨૩૫)

× × ×

“પ્રાઈમસના મોઢિયામાંથી ઊડતી મેશ સમાં કોક કોક પંખી”

(આ નભ ઝૂક્યું, પૃ-૨૩૬)

× × ×

“દરિયો વનનો ચિત્તો થઈને ભૂમિ પર દોડ”

(આ નભ ઝૂક્યું, પૃ-૨૬૪)

× × ×

**“મયકોડાયેલા પગને માટે ખદખદાવેલી હળદર જેવા
તગતગતા ઊના ઊના તડકા”**

(આ નભ ઝૂક્યું, પૃ-૨૭૨)

ગદ્યકાવ્યના વિકાસમાં પ્રિયકાન્તનું પ્રદાન પ્રમાણમાં ઓછું છે. પ્રિયકાન્તની મોટા ભાગની રચનાઓનું બંધારણ પાંખુ રહ્યું છે. પ્રિયકાન્તે જેટલાં ઉત્તમ ગદ્યકાવ્યો આપ્યાં છે તેટલા જ પ્રમાણમાં નબળાં ગદ્યકાવ્યો પણ તેમની પાસેથી પ્રાપ્ત થાય છે. ગદ્યકાવ્યના ઇતિહાસમાં એના નામનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના ચાલે નહિ એવું પ્રદાન તો અવશ્ય છે.

મણિલાલ દેસાઈ યુવાવયે આથમી ગયેલા એક પ્રતિભાવંત કવિ છે. મણિલાલની કવિતામાં પ્રકૃતિની તળપદી સુંગદનો ધબકાર, ઇન્દ્રિય-સંવેદ કલ્પનોની રમણીય ભાત, આદિમતાનો બલિષ્ઠ આવેગ અને આધુનિક સંવેદનોની સંપ્રજ્ઞતાએ ગુજરાતી કવિતાને અનોખી તાજગી બક્ષે છે. મણિલાલના અવસાન પછી એમની પ્રકાશિત અને અપ્રકાશિત એમ સમગ્ર રચનાઓનો સંચય ‘રાનેરી’નું સંપાદન જયંત પારેખ કરે છે. મણિલાલનાં ગદ્યકાવ્યોમાં આધુનિક મિજાજ અને આત્મશ્રદ્ધા અનુભવાય છે. ‘વિશ્વ મારું’ ગદ્યકાવ્ય મણિલાલ ઉચ્ચારે છે.

“આ શબ્દ મારા

માતરિશ્વા અર્થના એકાન્તના” ૧૬

(રાનેરી, પૃ-૮૮)

કવિની આત્મશ્રદ્ધાનો આ બુલંદ પડઘો છે. કવિને પોતાના સર્જનમાં અને સર્જકતા વિશેની શ્રદ્ધા અકબંધ છે. કવિના હાથમાં કેટલાય કર્ણ અને અર્જુનનું બળ ભરેલું છે. ‘ફૂટપાથ અને આપણે’ ગદ્યકાવ્યમાં ભવિષ્યના સંભાવની રૂપે જે કલ્પનાઓ છે, એનું નિરૂપણ જુઓ –

“કાલે કદાચ આપણે પ્રેમનો અર્થ

ભૂલી ગયાં હોઈશું

કાલે કદાચ ચુંબન માટે આપણે ઉત્સુક નહીં હોઈએ”

(રાનેરી, પૃ-૬૬)

હૃદય પ્રેમશૂન્ય બની જાય, શુષ્ક અને ઉષ્માહિન થઈ જાય પછી જગત કેવું લાગે, તે વિશેની ગતિવિધિમાં સૂચવાતું જાય છે. ફૂટપાથની એકલતા અને બે પથ્થરો વચ્ચેની ઘૂળમાં ગતિનો અવકાશ સૂચવીને એમાં પ્રેમીઓની એકલતા અને પથ્થરપણાનું પરિણામ આરોપાયું છે. ‘અમદાવાદ’ એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં ઉત્તમ છે. આદિમતા અને નગરસંવેદનાનું એકીસાથે પ્રગટીકરણ આ કાવ્યની લાક્ષણિકતા છે.

“કરુણા તો અમદાવાદની ઊંટની આંખોમાં છે. માણસોને તો આંખો જ નથી. ઊક્ષતા ડામરની સડકો પર ચાલતાં ચાલતાં એમની બુદ્ધિ પર હવે મોતિયો બાઝી ગયો છે. તે હું પણ અમદાવાદમાં રહું છું.... પણ આ અમદાવાદ બળવંતરાય મહેતાની મોટરના પાટા પર થૂંકવામાંથી અને ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિકની ટોપીમાં માથું મૂકવામાંથી જ ઉપર નથી આવતું. કાલે સરખેજની કબરમાં અહમદશાહનો ઘોડો હણહણ્યો હતો.”

(રાનેરી, પૃ-૬૫)

આ ગદ્યકાવ્યમાં વાક્યે-વાક્યે આવતા સંદર્ભો તિર્યકતા ધારણ કરતા જાય છે. ગાંધીજી, બળવંતરાય મહેતા, ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક, અહમદ શાહ વગેરેના ઉલ્લેખોથી વક્રતા અને વિડંબનાથી વ્યંગ પ્રગટાવે છે. નગરજીવનના વંધ્ય પરિવેશમાં લાગણીઓ મરીપરવારી છે. ભાવશૂન્યતા અને સંવેદનશૂન્યતાનું આપોઆપ સંન્નિધિકરણ રચાતા વ્યંજના જન્મે છે. મણિલાલનાં ગદ્યકાવ્યોમાં ઈશ્વરનો નકારાત્મક ભાવ, નગરસંવેદના, મૌન, અંધકાર વગેરેનાં પ્રતિબિંબો ઝિલાયાં છે. ‘મૌન:શબ્દ’, ‘૨૬ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬નો પ્રશ્ન’, ‘રાત’, ‘હું જીવું છું’ જેવાં ઘણાંયે ગદ્યકાવ્યોમાં મણિલાલ દેસાઈની સર્જનશક્તિ કવિતાક્ષેત્રે નવો ઉન્મેષ સિદ્ધ કરતી અનુભવાય છે.

રમેશ પારેખ ગુજરાતી કવિતાના જાદુગર છે. રમેશ પારેખ જે જે સ્વરૂપમાં સર્જન કરે છે તેમાં ઉત્તમ રચનાઓ સાંપડે છે. રમેશ પારેખની ઓળખ ગીતકવિ તરીકેની ભલે હોય, પરંતુ એમની ગઝલ અને એમનાં ગદ્યકાવ્યો પણ અદ્વિતીય છે. રમેશ પારેખ પાસેથી મળતાં ગદ્યકાવ્યોને એમની સર્જકતાનો લાભ મળ્યો છે. સંવેદનસભર અને વિચારપ્રેરક અભિવ્યક્તિથી એમનાં ગદ્યકાવ્યો વિશેષ ધ્યાનપાત્ર બને છે. રમેશ પારેખનાં ગદ્યકાવ્યોનું એક અલગ જ વિશ્વ છે. ‘ક્યાં’, ‘ખડિંગ’, ‘ત્વ’, ‘સનનન’ જેવાં કાવ્યગ્રંથોમાં ગદ્યકાવ્ય નજરે ચડે છે. ‘ખમ્મા આલા બાપુને’ કાવ્યસંગ્રહમાં પણ (‘બાપુ ધાગધાગા’, ‘કીરતિ કેરાં કોટડાં’, ‘સામી છાતીના ધીંગાણા’, ‘બાપુને નામે આમ’

વગેરે) ગદ્યકાવ્યો એમની કટાક્ષવૃત્તિને કારણે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે. ‘વિતાન સુદ બીજ’ અને ‘લે, તિમિરા સૂર્ય’ કાવ્યસંગ્રહમાં રમેશ પારેખનાં ઉત્તમ ગદ્યકાવ્યો ગ્રંથસ્થ થયેલાં છે. ‘પૂછો કે ઘંઘો?’ ગદ્યકાવ્યમાં કવિનો મિજાજ માણવા જેવો છે.

“દુઃખી થવાની તો સાલી અમને ય મજા પડે
થવાય છે જ ક્યાં ?

અસલી દુઃખના તો સાલા દુકાળ પડયા છે, દુકાળ”^{૧૭}

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૪૮૧)

કવિએ ‘અસલી દુઃખ’ શબ્દ વાપરી ‘અસલી દુઃખના દુકાળ પડયા છે’ એમ કહેવાથી માણસની વૃત્તિ છતી થાય છે. માણસ પોતે દુઃખી છે એમ બતાવવા કેવા કેવા પેંતરાઓ કરતો હોય છે તેના પર કવિએ આ પ્રહાર કર્યા છે. દુઃખી માણસો ખરેખર દુઃખી હોતા જ નથી એ તો દુઃખી હોવાનો ઢોંગ રચે છે એ મતલબનો વ્યંગ-કટાક્ષ પ્રગટ થાય છે. ‘સુખ’ રમેશ પારેખની પ્રચલિત રચના છે. આ ગદ્યકાવ્યમાં કવિ દ્વારા લોકબોલીને જે રીતે ખપમાં લીધી છે તે ધ્યાનાર્હ બને છે.

“ઈ અડબાઉને એમ કે
ચોપડિયુંમાં લખ્યું હોય ઈ બધું જ સાચું જ હોય
સુખના ઝાડવાં ફિલમુંમાં ઊગે
સુખના ફુવારા કવિતામાં ઊડે
નવલકથાયું વાંચે એમાં હોય સુખના હિલ્લોળા
તે ખુસાલિયાને બસ એમ જ થઈ ગ્યું કે સુખ હોય.

દીકરો અહીંયા જ થાપ ખાઈ ગ્યો.....

એને એમ કે
સોમવાર રવિવાર હોય એમ સુખ પણ હોય જ.
ટપુભાઈ ને તરવેણીબેનની જેમ
સુખે ય આપડે ત્યાં આવે.....

અક્કલના ઈસ્કોતરને કહેવું ય સુ ?

આપણે તો જાણીએ, ચંદુભાઈ કે
સસલાને સિંગડા હોય તો

માણસને સુખ હોય”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૪૮૩/૪૮૪)

‘કાળ સાચવે પગલાં’ રમેશ પારેખનો મરણોત્તર કાવ્યસંગ્રહ છે. આ સંગ્રહમાં પણ કેટલાંક નમૂનેદાર ગદ્યકાવ્યો છે. ‘વરદાન’માં ઈશ્વરે વરદાન માગવાનું કહેતા પહેલા ગદેડો પછી ગરોળી અને છેલ્લે કવિ વંદો માગે છે. પ્રથમ નજરે આપણને આ પસંદગી અસંબદ્ધ લાગે પરંતુ કવિ પોતે જ તેનો ખુલાસો કરતા કહે છે કે—

“મારું મન સમૂળું પાછું લઈ લે
કરોડો વર્ષ તપ કર્યું તે બે બદામના સ્વર્ગ માટે નહીં,
આ ખેઠે પડેલું મન નષ્ટ થાય તે માટે
મન જ એકવિધતાનું મૂળ છે
તે તમામ ચીજને નરકમાં ફેરવી નાખે છે
મારે તારી જેમ નરકમાં સબડવું નથી” ૧૮

(કાળ સાચવે પગલા, પૃ-૩૨)

ઈશ્વરની વરદાન આપવાની ઈચ્છા, કવિ દ્વારા વિચિત્ર માગણી અને એ માગણીઓના ખુલાસા પછી ઈશ્વરનો જવાબ માણવાલાયક છે.

“યાર, મારા ગજા બહારનું વરદાન ન માગ
—એમ ગળગળા સાદે કહેતા ઈશ્વરે
લાચારીથી હાથ ઘસ્યા”

(કાળ સાચવે પગલા, પૃ-૩૨)

એક મન જ એકવિધતાનું કે સર્વ દુઃખોનું કારણ છે એ મતલબનું ચિંતન કવિની સાથે સાથે સમગ્ર માનવજાતું છે. કવિની માગણી ઈશ્વર માટે પણ લાચારીનો વિષય બને છે. આમ રમેશ પારેખ પાસેથી સ્મરણ કરવા યોગ્ય ઘણાંય ગદ્યકાવ્યો છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યોની સંવેદનસભરતા અને ભાષાપ્રયુક્તિ એમનાં આગવાં અંગો બનીને ઉપસી આવે છે.

સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર મહેતા ગુજરાતી કવિતાજગતના આધુનિક અને નવીનતાને સ્વીકારી નૂતન પ્રારંભ કરનારા કવિ છે. સિતાંશુ પાસેથી ‘ઑડિસ્યુસનું હલેસું’, ‘જટાયુ’ અને ‘વખાર’ એ ત્રણ કાવ્યસંગ્રહો મળે છે. સિતાંશુનું પ્રદાન સર્રિયાલિઝમ ક્ષેત્રે વિશેષ રહ્યું છે. અસંપ્રજ્ઞાત મનમાં જન્મેલા વિચારોની અભિવ્યક્તિ માટે સિતાંશુએ જે ગદ્યલયનો વિનિયોગ કર્યો છે તે પ્રસંશનીય છે. રોજબરોજ બોલાતી ભાષાનો ઉપયોગ, તેમજ ક્યારેક ક્યારેક બાળવાર્તાના લય દ્વારા બાળકની ભાષાના વિનિયોગ દ્વારા એમણે ધાર્યું કામ કર્યું છે. એમ કહી શકાય કે સિતાંશુએ ભાષાને જુદા જુદા સ્તરેથી પ્રયોજી છે અને એમાં સિતાંશુ સફળ પણ રહ્યા છે. સિતાંશુ પૌરાણિક, ઐતિહાસિક, ભૌગોલિક અને સાંસ્કૃતિક

સંદર્ભોને નવીન રીતે પ્રયોજી વર્તમાન સાથે સાંકળી આપે છે. સિતાંશુનાં ગદ્યકાવ્યો અર્થસમૃદ્ધ અને અર્થસૂક્ષ્મ બન્યાં છે એ એની સફળતા છે. ‘ઓડિસ્યુસનું હલેસુ’માં પાશ્ચાત્ય પુરાકલ્પનના સંદર્ભે ચૈતસિક વિહાર કરાવે છે. ‘એક સર્રિયલ સફર’માં બાળવાર્તાના લયને ખપમાં લે છે :

“ગયો તો મુજિયમ્મા.
 ત્યાં જોયા મા’રાજા મમી.
 તાળવે અથડાઈ બોલી પડયો :
 રાજા, રાજા, સુથાર દંડ, સુથાર દંડ
 કે’ કે નહીં દંડુ નહીં દંડું.
 થાય શું ? તે ચાલ્યો પાછો દખ્ખાદી વાટે.
 વાટમાં મલી મારી પગલી.
 ઘૂળની ઢગલીની એ તો સગલી.
 પૂછ્યું કે પગલીબેન, પગલીબેન, ક્યાં ચાલ્યાં ?
 તો કે તારા પગની ચારેપાસ !
 પગલી તો પસરી. પસરી તો કોતર. કોતર તો કાળવું.
 કાળવું બીકાળવું ને ભેંકાર” ૧૯

(ઓડિસ્યુસનું હલેસુ, પૃ-૩)

આ કૃતિમાં કવિ બાળવાર્તાના લયને કુશળતાપૂર્વક વાપરે છે. સંકુલ સંવેદનને કાવ્યસ્થ કરવા કવિનો બોલચાલની ભાષા પ્રયોજવાનો પુરુષાર્થ પામી શકાય છે. બાળવાર્તાના પરિવેશની સાથે સાથે ચમત્કૃતિનું અંગ પણ છે. અહીં ‘ચણો’ એક ભૌતિક પદાર્થ ન બનતાં, તાકતવર પ્રતીક તરીકે આવે છે. જુઓ –

“કોતરમાં હું તો ભૂલો પડયો.
 ભમતાં ભમતાં ચણો જડયો.
 ચણો જડયો, ને લાગી ભૂખ.
 થાય કે ચણો ખઉ, ચણો ખઉ.
 ચણો ખાધો. ને લાગી ભૂખ.
 થાય કે ચણો ખઉ, ચણો ખઉ
 ખાતાં ખાતાં ચણો જડયો,
 જડતાં જડતાં ચણો દડયો.
 ચણો દડયો આગળ ને આગળ
 ચણો આગળ ને હું પાછળ”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસુ, પૃ-૩)

આ યજ્ઞાના પ્રતીક દ્વારા માણસની ભૌતિક સંપદા તરફથી આંધળી દોટ અને એમાં ખોવાઈ ગયેલો માણસ વગેરે સંદર્ભોથી કાવ્ય સમૃદ્ધ બન્યું છે. કાવ્યના અંતે ‘થાય શું?’ વાક્ય માનવીના જીવનની નરી વ્યર્થતા અને લાચારીનું ઘોતક છે. આ સંગ્રહમાં એમના મગનકાવ્યોનો વિભાગ પણ આગવો બન્યો છે. ‘દા.ત. મુંબઈ : હયાતીની તપાસનો એક સર્ચિયલ અહેવાલ’ ગદ્યકાવ્યમાં મુંબઈ નિમિત્તે નગરસંવેદના, સંવેદનશૂન્યતાનો વિસ્તૃત અહેવાલ છે. ‘જટાયુ’ કાવ્યસંગ્રહમાં ‘પ્રલય’, ‘ઘેરો’, ‘હોચી મિહૂન માટે એક ગુજરાતી કવિતા’, ‘કૂવો’, ‘મોએ-જો-દડો’, ‘ભાષા’ વગેરે આ સંગ્રહની ઉત્તમ રચનાઓ છે.

**“માણસ ! માણસ ! બોલ,
ફરીને ગુજરાતી ભાષા બોલ,
ફરી ફરીને ગુજરાતી ભાષા બોલ,
બોલ માણસ, માણસની ભાષા બોલ” ૨૦**

(જટાયુ, પૃ-૮૦)

‘વખાર’માં પણ ગદ્યકાવ્યોનો પ્રવાહ અટકતો નથી. સિતાંશુની કાવ્યયાત્રા પશ્ચિમના પુરાકલ્પનથી આરંભાઈ વાયા ભારતીય પુરાકલ્પનમાં થઈ સામાજિક નિસબત પાસે આવીને ઊભી છે. ‘વખાર’ કાવ્યગ્રંથનાં કાવ્યોમાં સમકાલીન સાંસ્કૃતિક જીવનમૂલ્યોની અભિવ્યક્તિ આ સંગ્રહની લાક્ષણિકતા છે. ‘વખાર’માં સિતાંશુની ભાષા એક ઐતિહાસિક ઘટના બની રહે છે. ‘પત્નીને’, ‘નચિકેતાનું વરદાન’, ‘ઘોળી ઘજા’, ‘દરેક ચીજ બે બે’ વગેરે આ સંગ્રહનાં મહત્વનાં ગદ્યકાવ્યો છે. જો કે ‘વખાર’ શીર્ષક ધરાવતુ સિતાંશુનુ ગદ્યકાવ્ય અનેક રીતે વિશિષ્ટ બન્યું છે. સિતાંશુનું આ ગદ્યકાવ્ય પોતીકી ભાત લઈને આવ્યું છે. આ ગદ્યકાવ્યમાં રહેલ વ્યંગ અને નાટ્યત્વને કારણે આખું કાવ્ય જાણે તખ્તા ઉપર ભજવી શકાય એટલું સમૃદ્ધ છે. ‘વખાર’નું ગદ્ય બોલચાલની ભાષા સુધી વિસ્તરે છે અને એ ગદ્યનો લયલહેકો આપણને વારંવાર સાંભળવો ગમે એવો છે. વાર્તામાં કે નવલકથામાં આગળ શું થવાનું છે એવી ઉત્સુકતા ઘણી વખત વાચકમાં ટકી રહે છે એમ જ આ કાવ્યમાં આગળ શું બનશે એવા ઉત્સુકભાવને ટકાવી રાખવામાં કવિ સફળ રહ્યા છે. આખું કાવ્ય વાચકને જકડી રાખે છે. એનો આરંભ જુઓ :

**“સાયેબ, કોઈકે આ એક વખાર ઊભી કરી દીધી છે
અમારા રહેણાક મહોલ્લામાં જ રાતોરાત;
આપ કંઈક કરો, કાયદેસરનું” ૨૧**

(વખાર, પૃ-૮૭)

આ ‘ફરિયાદ’થી આરંભાયેલી વખારના કારણે ઉદ્ભવેલી મુશ્કેલીઓ અંગેની રજૂઆત છે. વખારના કારણે મહોલ્લાવાળાની મુશ્કેલીઓ વધતી જ જાય છે. એક બે નમૂના જુઓ :

“ટૂંકમાં જ નામદાર, ટૂંકમાં જ. ટૂંકમાં એ કે
રે’શાક જગો છે, મંદવાડ ફેલાય છે, ચાર મૈણાં આ છેલ્લા એક
માસમાં થઈ જ્યાં, મે’રબાન. કંઈક મે’રબાની કરો; દૈ જાણે સુંનું સું
ભરે છે વખારમાં”

(વખાર, પૃ-૧૦૩)

× × ×

“હવે, માઈબાપ, વેઠાતું નથી”

(વખાર, પૃ-૧૦૪)

× × ×

“ના ના, ના હોય, સાયેબ, એવું તો ના હોય ! સત્તાવાર રીત્યે
આ અમારો આખો રે’શાક વસ્તાર આજથી વખારનો એક ભાગ હોવાનું
હુકમનામું બજવાનું છે ?”

(વખાર, પૃ-૧૦૫)

વખારથી થતી સમસ્યાઓ અને નામદારને રજૂઆત જેટલી રસપ્રદ છે એટલી જ કાવ્યાત્મક પણ છે. કાવ્યની વિલક્ષણતા તો એ છે કે કાવ્યના અંતે વખારની સમસ્યા વસ્તીવાળા જ એનો ઉકેલ લાવી આપે છે.

“ના, નાંમદાર, બીજી કોય રાવફરિયાદ નથી, હાલતો.

આપ હવે પધારવું હોય તો પધારો

વખારનો કોયડો તો જુઓને આ વસ્તીએ જ ઉકેલી નાખ્યો, નાંમદાર.”

(વખાર, પૃ-૧૦૭)

આઠ વિભાગમાં વિભાજિત આ ગદ્યકાવ્ય વિશે કહેવું હોય તો કહી શકાય કે જ્યારે પ્રજા ઉપરનો જુલમ અસહ્ય થશે ત્યારે પ્રજા જાતે જ એનો ઉકેલ લાવશે, નહિ કે વ્યવસ્થા. આમ સિતાંશુનું ગદ્યકાવ્ય ક્ષેત્રે પ્રદાન નોંધપાત્ર રહે છે.

ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળાનું નામ ગદ્યકાવ્ય ક્ષેત્રે મહત્ત્વનું છે. ગુજરાતી કવિતા રંગે-રૂપે-ગુણે નવીન બનતી આવી છે એમાં ટોપીવાળાનું પણ યોગદાન રહેલું છે. બળવાખોરી અને પ્રયોગખોરીના જુવાળમાં ટોપીવાળા પણ પીછે હઠ કરતા નથી.

૧૯૭૧માં પ્રગટ થયેલ એમનો ‘કાન્ત તારી રાણી’ કાવ્યસંગ્રહ એમની વિલક્ષણાને કારણે ધ્યાનપાત્ર બને છે. આ સંગ્રહમાં ઇયત્તાની દષ્ટિએ કવિતાઓ જરૂર ઓછી છે પણ ગુણવત્તાની દષ્ટિએ જરા પણ ઓછી ઊતરતી નથી. માત્ર પંદર રચનાઓના આ સંગ્રહની તમામ રચનાઓ ગદ્યરૂપે અવતરેલી છે. ‘કાન્ત તારી રાણી’ સંગ્રહના પહેલા કાવ્ય અને એની પહેલી કાવ્યપંક્તિથી કવિ પાશ્ચાત્ય અને ભારતીય ઇતિહાસને સાથે લઈને ચાલે છે.

“પીરામીડના પોપડે બાંધ્યા અસ્થિપિંજરે હસ્તિનાપુર ખખડે !

દુઃશાસને તાણ્યા ત્યારના

મિસિસિપીના વહ્યા કરે, જલઘોઘ” ૨૨

(પક્ષીતીર્થ, પૃ-૧૧)

‘હુલ્લો સાગર’ કાવ્યમાં ખુમારી, જોસ્સો અને તરવરાટનું નાવીન્ય પ્રતીકાત્મક છે.

“નીલ્લો તમારો કિલ્લો તોડી આવો બહાર

રેતીનો ખીલ્લો ખીલ્લો બાંધી રાખે છે પાણીપંથા અશ્વો”

(પક્ષીતીર્થ, પૃ-૧૨)

‘એકની એક વાત’ કાવ્યના શબ્દબંધારણ અને પ્રેમ વિશે વણવપરાયેલ ઉપમાઓ મારે મન આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે.

“કોલાબાસાંજલાંબાપડછાયાનાડહોળાપાણીમાં તર્યા કરે”

(પક્ષીતીર્થ, પૃ-૧૭)

× × ×

“પ્રેમ એટલે વેઈંગ મશીનમાં કોઈન નાખતાં

અકસ્માતે હાથમાં આવી પડેલી ભાવિભાખતી ભારટિકિટ.

પ્રેમ એટલે ભૂલથી ફોડેલું કોઈનું એન્વેલપ,

પ્રેમ એટલે ઊપડથી ટ્રેનની સમાન્તર પાટે દૂર વહી જતી બારી

પ્રેમ એટલે પાતાળ

પ્રેમ એટલે શેષનાગ—અંધાર મણિ”

(પક્ષીતીર્થ, પૃ-૧૭)

‘કાન્ત તારી રાણી’ પછીનો ‘પક્ષીતીર્થ’ કાવ્યસંગ્રહ જુદાં જુદાં કાવ્ય સ્વરૂપો લઈને આવે છે. આરંભે સ્થળસંવેદન પ્રગટતાં કાવ્યો છે. ‘મહાબલિપુરમ્’, ‘કન્યાકુમારી’,

‘ગોવા’, ‘દીવ’, ‘દાહોદ’, ‘જેસલમેર’ વગેરે શીર્ષકવાળાં ગદ્યકાવ્યોમાં એ સ્થળનું સંવેદન દશ્ય કલ્પનોથી સમૃદ્ધ બને છે. ‘મહાબલિપુરમ્’માં પ્રાચીન નગરસંવેદના; ‘દીવ’ કાવ્યમાં એકલવાયો, એકાકી, ઉદાસ, નિર્જન, સૂનો વગેરે જેવાં વિશેષણો; ‘માંડવી... તાપી તટે’માં અંદરને અંદર શબ્દગુચ્છનું સાત વખત થતા પુનરાવર્તનથી ઘૂંટાતો ભાવ – કઈક અંશે કવિતાને ઉપકારક નીવડે છે. ‘ને એમ કહેતાં તો...’ આ કાવ્યગ્રંથનું વિલક્ષણ કાવ્ય સાબિત થાય છે. રચનાપ્રયુક્તિ અને સર્જનની દૃષ્ટિએ આ કાવ્ય અલગ પડે છે. એનું કારણ કાવ્યની ઊલટી ગતિ છે. કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિ યુવાન બની જાય પછી અચાનક બાળક બને અને અંતે ગર્ભમાં જતું રહે તેવી સ્થિતિ અહીં ઊભી થઈ છે. જુઓ –

“ને.... એમ કહેતાં તો

ખરેલા સુક્કા ફળો લીલા થયાં

ખાટાં થયા ડાળે ગયાં મહોર થયાં ટશર થયાં રસ થયાં”

(પક્ષીતીર્થ, પૃ-૭૨)

ઊલટી ગતિ ધરાવતી આ ઘટના આગળ જતાં બુદ્ધ, સિદ્ધાર્થ, રાહુલ, યશોધરા વગેરેના સંદર્ભો આવતા કાવ્યની રચના સઘન બનતી જાય છે. બુદ્ધના સંદર્ભો કઈ રીતે આવે છે તે જુઓ :

“રથને તાણે રાહુલ

રાહુલને તાણે યશોધરા

યશોધરાના ગર્ભાશયમાંથી શુક્રકણ ફરી સિદ્ધાર્થમાં

ને બુદ્ધને તાણે સિદ્ધાર્થ

સિદ્ધાર્થ શુક્રકણ થઈ તણાયો પાછો શુદ્ધોદન લોહીમાં”

(પક્ષીતીર્થ, પૃ-૭૨)

નવીન રચનાપ્રયુક્તિથી ગૂંથાતી આવતી આ રચના કાવ્યાત્મક અનુભવ કરાવી જાય છે. ‘સૂર્ય પાછો ગયો આકાશમાં આકાશ પાછું ગયું મૂળમાં’થી કાવ્યની ગતિ ફરી બદલાતી અનુભવાય છે. ‘હવેલી’, ‘પૂર્વજો’, ‘કશુંક’, ‘હજી...’, ‘જ્યારે જ્યારે હું પ્રેમ કરું છું’, ‘હું અને પ્રતિબિંબ’, ‘જેટ કરુણિકા’ વગેરે કાવ્યોમાં પણ કવિનો કાવ્યાત્મક સ્પર્શ થયેલો અનુભવાય છે. ‘બ્લેક ફોરેસ્ટ’ કાવ્યસંગ્રહમાં માત્ર બાવીસ રચનાઓ છે. આ રચનાઓની વિશેષતા એ છે કે આ રચનાઓ બર્લિન, જર્મની, ફ્રાન્સ વગેરે વિદેશી સ્થળસંવેદનાની કવિતાઓ છે. બર્લિનની દીવાલ, જર્મનીની તુર્કી માર્કેટ, બર્લિનનું વાન્ઝે સરોવર, ફ્રાન્સનું લે ક્રોતો બંદર વગેરે સ્થળો માત્ર સ્થળ રૂપે જ નથી આવતાં પણ આ સ્થળો ભાવનાત્મક રીતે અભિવ્યક્તિ પામ્યાં છે. એક દૃષ્ટાંત જોઈએ : ‘પણ સડસડાટ

દોડતો ઓટોબોન’ – આ ઓટોબોન એ જર્મનીમાં આવેલ વિશાળ ઘોરીમાર્ગ છે. કવિ ઓટોબોનને જ સડસડાટ દોડતો બતાવી દે છે એમાં જ કાવ્ય જન્મે છે. ‘આવાગમન’ એ ટોપીવાળાન છેલ્લો કાવ્યગ્રંથ છે. ‘આવાગમન’, ‘પશ્ચાગમન’ અને ‘બહિર્ગમન’ એમ ત્રણ વિભાગમાં આ સંગ્રહ વિભાજિત થયેલ છે. ‘આવાગમન’ના પ્રથમ વિભાગમાં જ ગદ્યકાવ્યો સંગ્રહિત થયેલ છે. ‘અમદાવાદ’ના શીર્ષક હેઠળ ટોપીવાળા પાસેથી આ સંગ્રહમાં આઠ ગદ્યકાવ્યો મળે છે. કાંકરિયા અને જૂલતા મિનારા વિશે પણ કવિ કહે છે –

‘જૂલતા મિનારાઓ અને આ નગર / એકને જુઓ ને બીજાને ભૂલો / સરખેસરખા / જોડાજોડ ઊભા / જૂલતા મિનારાઓ અને આ નગર’^{૨૩} (આવાગમન, પૃ-૧૮) અહીં જૂલતા મિનારા અને અમદાવાદને એકબીજાને જોડાજોડ કલ્પ્યા છે, એટલું જ નહિ એકબીજાને ખભેખભા મિલાવી ઊભેલા નિરૂપ્યા છે. ‘તું મને ગમે છે’ કાવ્યમાં કવિને મુંબઈથી પણ વધુ અમદાવાદ ગમે છે એવો ભાવ છે. ‘રાખનાં વાદળો’ શીર્ષક હેઠળનાં સાત કાવ્યો દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ અને પછીની સ્થિતિને પ્રતીકાત્મક રીતે આપણી સામે મૂકે છે. ‘જંતૂર-મંતૂર’ શીર્ષક હેઠળ રજૂ થયેલ બાર કાવ્યો ‘કીડી’, ‘મંકોડો’, ‘વંદો’, ‘પતંગિયું’, ‘કરોળિયો’, ‘મચ્છર’, ‘અળસિયો’, ‘જૂ’, ‘માખી’, ‘ગરોળી’, ‘ઉઘઈ’, ‘વીંછી’ – પેટાશીર્ષકવાળી કાવ્યાત્મક રચનાઓનું કવિકર્મ આહ્લાદક છે. ચન્દ્રકાંત ટોપીવાળાની કાવ્યભાષાનું સૌંદર્ય એ એની ધ્યાનાર્હ લાક્ષણિકતા બની રહે છે. આ કવિનાં કાવ્યોમાંથી પસાર થતાં સ્થળસંવેદન અને સમુદ્રસંવેદન વિશેષ ઝિલાયેલ છે એવું ચોક્કસ કહી શકાય. સઘન કવિકર્મના કારણે એમ કહી શકાય કે કવિ ચન્દ્રકાંત ટોપીવાળાને વિવેચક ચન્દ્રકાંત ટોપીવાળાનો લાભ મળ્યો છે. નવીન ઉન્મેષોવાળી કવિતાના સ્વામી કવિ ટોપીવાળા ગુજરાતી કવિતાજગતની એક સુખદ ઘટના છે.

જયદેવ શુક્લ રચિત ‘પ્રાથમ્ય’ કવિનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ છે. કવિએ ચિત્રકલા અને સંગીતકલા દ્વારા પોતાની નિજી ઓળખ પ્રાપ્ત કરવાના સફળ પ્રયત્નો કર્યા છે. ઇન્દ્રિયવ્યત્યય, નવીન કલ્પન-પ્રતીક, ભાષાની વિલક્ષણ પ્રયુક્તિઓ વગેરેને કારણે જયદેવ શુક્લની કવિતા નવી ભાત રચી આપે છે. ચિત્રકલા, સંગીતકલા અને સાહિત્યકલા એમ ત્રિવિધ કલામાં અંકે થયેલ જયદેવ શુક્લની કવિતાનું ગુજરાતી સાહિત્યમાં અનેરું સ્થાન છે. ‘બીજરેખા’ કાવ્યમાં દરિયા વિષયક કલ્પનોમાં ઇન્દ્રિયવ્યત્યય પ્રયોજાયેલ જોઈ શકાય છે.

“દરિયો

હમણાં જ હણહણ્યો.

ખડક સાથે

અથડાઈ

ભૂરો કાચ
ચૂરેચૂરો” ૨૪

(પ્રાથમ્ય, પૃ-૯)

× × ×

“આજના પવનમાં
ફરફરતો
ડુમ્મસના દરિયાનો
સ્વાદ”

(પ્રાથમ્ય, પૃ-૧૪)

જયદેવ શુકલ ચિત્રકાર હોવાથી કટલાંક પ્રાકૃતિક દેશ્યો તાદેશ્ય થાય તેવાં શબ્દચિત્રો આપે છે. બીજી તરફ ચિત્રકલાની સંકુલ પ્રક્રિયાને પણ શબ્દસ્થ કરે છે.

“નગ્ન
બદામણીના હાથમાં
તરતું
સૂર્યનું કિરમજી-લાલ પર્ણ
હમણાં જ
ખરી પડશે”

(પ્રાથમ્ય, પૃ-૧૧)

× × ×

“કોરા કેનવાસ જેવી પીઠ પર
ચીતરાઈ રહ્યો છે
ફાગણ !”

(પ્રાથમ્ય, પૃ-૧૫)

‘વૈશાખ : એક’ શીર્ષકમાં લખાયેલું કાવ્ય કલ્પનકાવ્યની સાથે સાથે એક ચિત્રકાવ્ય પણ બને છે. વૈશાખ મહિનાની લાક્ષણિક તસવીર અહીં ઝિલાઈ છે.

“સામે બગાસુ ખાતી બારી
સામે ચિત્ર
વૃક્ષો એકપગે અવાચક
ઘરતી પર ફસડાઈ પડેલી બળતી હવા
તારના વાડના થાંભલાઓનું સ્તબ્ધ ઘણ

માઈલો લામ્બા મેદાનોમાં ઘખઘખતા પૂર તોલિંગ તડકાના
જમીન પર પડેલાં પગલાંમાં ઊઠેલા ફરફોલા”
(પ્રાથમ્ય, પૃ-૧૮)

‘વૈશાખ : બે’ કાવ્યમાં રંગોનું વૈવિધ્ય અને ભાવસંવેદન આકર્ષણ જન્માવે છે.

“લીમડા પર હસતો લીલો
આંખા પર ઢોળાયેલો-વેરાયેલો ખાટો લીલો
ખેતરમાં ઊડતો સૂક્કો તક્કો તપખિરિયો કાળો
ભેંસના શરીર પરથી રેલાતો ખરબચડો કાળો
ગરમાળાનાં સુમ્મરોમાં ખિલખિલાટ સળગતો પીળો”
(પ્રાથમ્ય, પૃ-૧૯)

આ ઉપરાંત કથ્થાઈ-બદામી, કોયલકાળો, ગુલમહોરી લાલ, સફેદ-રૂપેરી જેવા શબ્દોમાં રંગની આગળ જે વિશેષણ પ્રયોજાય છે તે વિશેષ ધ્યાનપાત્ર બને છે. ‘ગુલામ મોહમ્મદ શેખે ન કરેલું ચિત્ર’, ‘તાપી કિનારો’, ‘એક લાલ સોનેરી પર્ણ’ વગેરે એમનાં મહત્ત્વનાં ગદ્યકાવ્યો છે. ‘તાલકાવ્યો’ અને ‘તાળું’ કાવ્યમાં સંગીતતત્ત્વનો પડઘો અનુભવાય છે. આમ જયદેવ શુક્લનું ગદ્યકાવ્ય સંદર્ભે નોંધનીય પ્રદાન રહે છે.

નીતિન મહેતા કૃત ‘નિર્વાણ’ આધુનિક અભિજ્ઞતા દર્શાવતો એમનો કાવ્યગ્રંથ છે. નગરજીવનની વ્યાપક સમસ્યાઓ વચ્ચે પણ માનવીય સંવેદન પ્રત્યેનો શ્રદ્ધાભાવ આ કવિની વિશેષતા છે. મુંબઈમાં રહેલા આ કવિમાં મુંબઈની લાઈફલાઈન લોકલ ટ્રેન વિશે કવિતા રચે છે. ટ્રેન અહીં પ્રતીકરૂપે આવે છે. ‘ટ્રેન વિશે’ શીર્ષક હેઠળ કવિએ પાંચ કાવ્યો આપ્યાં છે. પ્રથમ ભાગમાં ટ્રેનની સંવેદનશૂન્યતા પ્રતિબિંબિત થાય છે.

“ટ્રેન વિશે એટલું તો
સાચું છે કે તે આપણા વિશે
કદી વિચારતી નથી
કોઈ આવે કે જાય
બારણા પાસે ઊભે
કે બારી પાસે બેસે
ખાંસી ખાય કે સીંગ ખાય
કે ઝોકાં ખાય
કે અડધી આંખ મીંચી લાઈન મારે
ગાળો બોલે કે ખિસ્સું કાપે

પણ ટ્રેનને શું ?” ૨૫

(નિર્વાણ, પૃ-૨)

આ જ કાવ્યગુચ્છના પાંચમા કાવ્યમાં મુંબઈનું વાતાવરણ હૂબહૂ ઝિલાયું છે. લોકલ ટ્રેનના લોકલ ડબ્બાનું આબેહૂબ ચિત્ર આપણને સ્પર્શી જાય તેવું છે.

“બોરીવલીથી

સાડા નવની ફાસ્ટ ટ્રેન

ભીંસ

ઘક્કામુક્કી

સંસાર હૈ એસા ચલતા હૈ

ઓહો ઘણા વખતે મળ્યા નહીં ?

કેમ મજામાં ?

શું હૈ.....હૈ.....હૈ.....

હા.....હા.....હા..... ખી ખી ખી

હાફ થૂ.....

સાલો ઓરત કી મશ્કરી કરતા હૈ

ગરમી વધુ પડે છે

સાલી ગવર્મેન્ટ ખરાબ છે

હાક ઈ

અંબે માત કી જે

છાપાનું જરા બીજું પાનું આપોને ?

એ ય ગાંડું તેરી મા બેન હૈ કી નહીં ?”

(નિર્વાણ, પૃ-૪/૫)

નીતિન મહેતાનાં ગદ્યકાવ્યોમાં માણસ પ્રત્યેનો હકારાત્મક અભિગમ નોંધનીય બને છે. ‘માણસો’, ‘મૃત્યુ’, ‘દરિયો’, ‘ઘર’ વગેરે કાવ્યો એની સાખ પૂરે છે. માણસનો સ્વાભાવિક સ્વભાવ અહીં કાવ્યસ્થ થાય છે.

“મને માણસ માટે ખરેખર માન છે

તે હજી ઝઘડી શકે છે

મૂંઝાય છે, રઘવાયો થાય છે

ટકી રહેવા ફાંફા મારે છે

ફીફાં જેવી વાતનો પહાડ કરે છે”

(નિર્વાણ, પૃ-૧૦)

× × ×

“હું મરણ પામું એ પહેલા મને
કેટલાક રોગ થાય તો
મને ઘણું જ ગમે”

(નિર્વાણ, પૃ-૧૧)

× × ×

“મારામાં નમ્રતાનો જોસ્સો આવ્યો
જય નર્મદ, યા હોમ કરીને
મેં માખી પર પેશાબ કર્યો
માખી મારા ગંગાજળમાં
ડૂબકાં ખાતી તરી ગઈ”

(નિર્વાણ, પૃ-૩૧)

નીતિન મહેતાને શુદ્ધ કવિતા સાથે નાતો છે. મહાનગરની સંવેદનાને તાકતી કવિતામાં સામાન્ય માણસની મૂંઝવણ પ્રતીકાત્મક રીતે અભિવ્યક્તિ પામે છે. એકંદરે નીતિન મહેતાનાં ગદ્યકાવ્યો સમૃદ્ધ છે.

મુંબઈ નિવાસી કવિ વિપિન પરીખ પાસેથી ‘આશકા’, ‘તલાશ’ અને ‘કોફીહાઉસ’ એમ ત્રણ સંગ્રહ મળે છે. જો કે એમની સમગ્રકવિતા ‘મારી, તમારી, આપણી વાત...’ શીર્ષકમાં સમાવાયેલી છે. સમગ્રકવિતાનું શીર્ષક આકર્ષક અને અર્થસભર બન્યું છે. વિપિન પરીખની કવિતામાં સામાજિક પ્રશ્નો પ્રગટ કે પ્રચ્છન્નરૂપે મુખરિત થતા રહે છે. કવિ મુંબઈમાં રહ્યા છે એટલે નગરસંવેદના ઝિલાય એ સ્વાભાવિક છે. ‘મારા ૧૩૧ નંબરના ફ્લૉટમાંથી’ કાવ્યમાં માનવજીવનની સંવેદનશૂન્યતા જોઈ શકાય છે. કવિના એપાર્ટમેન્ટમાં રાત્રે કોઈનું મૃત્યુ થયું છે તેવી વિગત સ્ત્રીઓના આક્રંદથી મળે છે. કવિ અનુમાન કરતા રહે છે કે કોણ મૃત્યુ પામ્યા હશે. અંતે કવિને પોતાના બાજુવાળા મહાલિંગમને જગાડવાનો વિચાર આવે છે. પણ કવિ એવું કરી શકતા નથી. કવિ છેલ્લે કહે છે :

“નાહક આ કસમયે એની ઊંઘ બગાડવી ઠીક નહીં લાગે !
ઑફિસમાં ખૂબ કામ પહોંચે છે, પહેલા જેવી દોડાદોડી
પણ થતી નથી

ઊંઘની પણ ખૂબ જરૂર છે.

અને આમેય થોડા સમયમાં શો ફરક પડવાનો છે ?

આવતી કાલે સવારે ઓફિસ જતાં જતાં ગુરખાને પૂછી લઈશું !” ૨૬

(મારી, તમારી આપણી વાત..., પૃ-૭૨/૭૩)

નગરજીવનની જીવનવ્યવસ્થાને કારણે માણસમાં પ્રવેશી ગયેલી સંવેદનશૂન્યતા પણ આ કવિનો વિષય બને છે. ભાવક તરીકે આપણને પણ આ કાવ્ય આંચકો આપે છે કે માણસ આટલી હદે સંવેદનહીન થતો હશે. જુઓ ‘કોફીહાઉસ’ કાવ્યસંગ્રહનું આ ‘કિંમત’ કાવ્ય –

“લોકો વતનની માટી ખોબામાં લઈ

નાહક ઘુસકે ઘુસકે રડતા હોય છે.

અમે તો

સારો ભાવ આવતો હતો તે તક ઝડપી લઈ

ગામનું ઘર વેચી

પૈસા રોકડા કરી લીધા”

(મારી, તમારી આપણી વાત..., પૃ-૨૩૭)

વિપિનભાઈને સમાજ સાથે નિસબત છે ત્યારે તે નાનામાં નાના માણસ વિશે કવિતા લખે છે. ગુજરાતી કવિતાજગતમાં ભાગ્યે જ કોઈ કવિએ કારકુન વિશે કવિતા લખી હશે. વિપિન ગુજરાતી કાવ્યજગતને એક ઉત્તમ કાવ્ય આ વિષય ઉપર આપે છે. ‘મૃત્યુ : એક કારકુનનું’ શીર્ષકમાં કારકુનના જ મુખે જ કારકુનની વ્યથા અને વેદના કવિએ મૂકી છે. કેટલાક અંશો જોઈએ :

“હું જાઉં તો જગતમાં થોડોક ફરક પડશે

એવું અભિમાન હવે નથી રહ્યું”

(મારી, તમારી આપણી વાત..., પૃ-૪૮)

× × ×

“જે બસમાં હું રોજ મુસાફરી કરું છું એ

૧૦૧ નંબરમાં

મારી બેઠક ખાલી નહીં રહે”

(મારી, તમારી આપણી વાત..., પૃ-૪૮)

× × ×

“બપોરે ટી ટાઇમમાં

ભક્ટ ટેબલ ઉપર નજર ફેરવશે

હું નહીં હોઉં

ને

રજિસ્ટરમાંથી એ મારું નામ કાઢી નાખશે”

(મારી, તમારી આપણી વાત..., પૃ-૪૯)

વિપિનની કવિતામાં ઘણી વખત કટાક્ષ પણ પ્રગટે છે. જો કે કટાક્ષ એ માત્ર કટાક્ષ રૂપે જ નથી આવતો પણ તેની પાછળ કોઈ કરુણા છુપાયેલી હોય છે. ‘કીમિયો’ આ પ્રકારનું કાવ્ય છે. કાવ્યસંગ્રહો કે સાહિત્યિક પુસ્તકો વેચાતા નથી એવી બૂમાબૂમ લોકો કરે છે. આ કાવ્યસંગ્રહો કઈ રીતે વેચવા તેનો કીમિયો એક સેલ્સમેન બતાવે છે. જુઓ કાવ્યસંગ્રહ વેચવાનો કીમિયો –

“અથવા દરેક સંગ્રહની અંદર દસ ‘સ્ટિકર’ મૂકવામાં આવે

અથવા સંગ્રહને અંતે એક લકી નંબર છાપવામાં આવે

અથવા છેલ્લે કશું જ જો કામચાબ ન થાય તો

બધી જ ઇચ્છાઓને પરિપૂર્ણ કરતી કોઈ ‘માતા’નો ફોટો છાપવામાં આવે

તો પછી જુઓ,

કાવ્યસંગ્રહની નકલો ચપોચપ ઊપડી જાય છે કે નહીં ?”

(મારી, તમારી આપણી વાત..., પૃ-૧૨૩)

આપણે વિપિન પરીખ વિશે એટલું ચોક્કસ કહી શકીએ કે વિપિન પરીખ કાવ્ય લખશે તો ગદ્યમાં જ લખશે. પણ આ કવિ ક્યાં વિષય ઉપર લખશે અને કાવ્યનો વળાંક કઈ તરફ રહેશે એ કહેવું અશક્ય છે. વિપિન પરીખ કવિતાની શરૂઆત કરશે પણ પછી આપણી અપેક્ષા મુજબ અંત ન આવે તો નવાઈ પામવી નહીં. આવું જ આશ્ચર્ય પમાડતું એક કાવ્ય છે. ‘ત્વમેવ ભર્તા’ કાવ્ય ટૂંકું હોવાથી આખું ઉતારું છું :

“તું કોઈ અમેરિકન પત્નીની જેમ

મને છોડીને ચાલી તો ન ગઈ.

તેં મને

અનેક માણસોની વચ્ચે વકીલોને સહારે

કોર્ટમાં બદનામ પણ ન કર્યો.

ન તો ક્યારેય આક્રોશ કર્યો, ન ફરિયાદ કરી.

માત્ર એક દિવસ વાતવાતમાં તું આટલું જ બોલી ગઈ :

‘આવતે ભવે પતિ તરીકે તમે તો નહીં જ !’ ”

(મારી, તમારી આપણી વાત..., પૃ-૧૫૬)

આ કાવ્યમાં કાવ્યનો આરંભ ‘તું કોઈ...’થી થાય છે તે છેક ‘...તું આટલું જ બોલી ગઈ’ સુધી સાવ સામાન્ય ઘટના બને છે. પત્ની છોડી ન ગઈ, કોર્ટમાં ન લઈ ગઈ, આક્રોશ ના કર્યો, ફરિયાદ ન કરી; પરંતુ ‘આવતા ભવે પતિ તરીકે તમે તો નહીં જ !’ કહીને જાણે કે ભૂકંપ આવ્યો હોય તેવી સ્થિતિમાં મૂકી દે છે. આમ આવા અણધાર્યા વળાંક માટે વિપિન પરીખ વિશેષ જાણીતા છે. વિપિન પરીખ માનવતાવાદી અને વાસ્તવવાદી કવિ હોવાને કારણે એમનામાં સમાજની સમજ અને જવાબદારી વારંવાર અનુભવાય છે. વિષય વૈવિધ્ય અને અભિવ્યક્તિથી સમૃદ્ધ વિપિન પરીખની કવિતા એક અલગ અભ્યાસ થઈ શકે એટલી શક્તિશાળી અને સમર્થ છે.

રાજેન્દ્ર શુક્લનું ગુજરાતી ગઝલ ક્ષેત્રે વિશેષ પ્રદાન રહ્યું છે. પરંતુ રાજેન્દ્ર રચિત ગીતરચનાઓ અને ગદ્યકાવ્યોની નોંધ લેવી પડે એ કક્ષાના તો અવશ્ય છે. રાજેન્દ્ર શુક્લ ‘કોમલ રિષભ’ અને ‘અંતરગાંધાર’ જેવા કાવ્યગ્રંથોમાં ગદ્યકાવ્યો આપે છે. રાજેન્દ્ર શુક્લ એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં નગરસંવેદના, આધ્યાત્મિક ચિંતન, મૌન, મન, ખાલીપો વગેરે વિષયોને આવરી લે છે. એમનાં દૃષ્ટાંતો જોઈએ :

“શબ્દની ક્રીડાના અડક્યાથી

શબ્દની વ્રીડાના અડક્યાથી

મૌનની સ્થિતિ શુષ્ક

તે ખખડે તોયે

કેમે નથી તૂટતી....” ૨૭

(અંતર ગાંધાર, પૃ-૬)

× × ×

“હે આદિ અનાદિ મૌન

કશુંક તો ઓચર.....”

(અંતર ગાંધાર, પૃ-૪૪)

× × ×

“દસ-પાંત્રીસને દસ મિનિટની વાર છે હજી

ખાલી બસ ઊભી છે તડકામાં

સ્ટેડ ખાલી છે અને નથી પણ તે શેણે

કે ઊભા છે ખાલી ખાલી લોક”

(અંતર ગાંધાર, પૃ-૬૨)

× × ×

“ક્યારેક ચાલતાં ચાલતાં
આ કાયમનું ખાલી ભિક્ષાપાત્ર
હાથમાંથી ખરી પડે છે”

(અંતર ગાંધાર, પૃ-૬૩)

રાજેન્દ્ર શુક્લના આ દૃષ્ટાંતોમાંથી પસાર થતાં એમની કવિત્વશક્તિનો ચમકારો જોવા મળે છે. તેઓ કાવ્યરચનાને ‘શબ્દની ક્રીડા’ કહીને ઓળખાવે છે એટલું જ નહીં, આ કાવ્યના માધ્યમથી ખખડતી મૌનની સ્થિતિને તોડવા મથવા છતાં પણ તૂટતી નથી એની વેદના પણ રજૂ કરે છે. કવિએ મૌનને ‘આદિ-અનાદિ’ જેવું વિશેષણ વાપરીને એનો છૂટકારો ઇચ્છે છે, કારણ કે એના છૂટવાથી ‘અભિશાપો’નું પણ ‘વિમોચન’ થાય છે. સ્વવાચકની શોધમાંના કાવ્યોમાં એમણે માનવીય જીવનના ખાલીપાની વાત કરી છે. બસ ખાલી હોય, સ્ટેડ ખાલી હોય એ તો સમજાય પણ કવિ ‘ખાલી ખાલી લોક’ શબ્દ વાપરીને માણસની માણસાઈને પણ ખાલી ચીતરે છે. ‘ખાલી’ શબ્દનું પુનરાવર્તન આ ભાવને વધારે સઘન બનાવે છે. રાજેન્દ્ર શુક્લ જે ભાવ-સંવેદન ગઝલમાં અભિવ્યક્ત નથી કરી શક્યા તે ભાવ-સંવેદન ગદ્યકાવ્યમાં આપી શકે છે એ આનંદની વાત છે.

સંસ્કૃતિરાણી દેસાઈ ગુજરાતી કવયિત્રીઓમાં અલગ તરી આવતો અવાજ છે. એમનાં કાવ્યોનું વિસ્મય અને કલ્પનાના સહજ પ્રાગટ્યથી કવિતાને ભીંજવે છે. ‘સૂર્યો જ સૂર્યો’ એમનો પ્રથમ અને ‘શબ્દના આકાશમાં કૂદકો’ બીજો કાવ્યસંગ્રહ છે. ‘સૂર્યો જ સૂર્યો’ કાવ્યસંગ્રહમાં દશ્ય-કલ્પનનું બાહુલ્ય જોઈ શકાય છે. ‘વટેમાર્ગુ સપના’માં એક દશ્ય છે.

“કોઈ એકલદોકલ વટેમાર્ગુ સ્વપનું પસાર થતું હોય,
તો આરામ કરવા બોલાવું છું
ને આગ્રહ કરી રોકી પાડું છું એને
બહુ મજા આવે છે ગપ્પા મારવાની” ૨૮

(સૂર્યો જ સૂર્યો, પૃ-૬)

આ સંગ્રહના ‘ઊંઘણશી સૂર્ય’, ‘સરમુખત્યાર સૂર્ય’, ‘એક કવિતા પૂરી કરું છું કે’, ‘મેટામોર્ફોસિસ’ વગેરે ગદ્યકાવ્યો સાદ્યન્ત આસ્વાદ્ય બન્યાં છે. પહેલા સંગ્રહની જેમ જ ‘શબ્દના આકાશમાં કૂદકો’માં પણ કલ્પનના ઊછાળા જોઈ શકાય છે. આરંભે ‘દિવસ-કાવ્યો’ ગુચ્છમાં પંદર કાવ્યો આપે છે. દિવસને જુદી જુદી રીતે કલ્પી ભાવપ્રતીકોની રચના આપણને વિચારતા કરી મૂકે છે. કેટલાંક દૃષ્ટાંતો જોઈએ :

“સવાર પડે છે ને હું દિવસનું બારણું ખોલીને
પ્રવેશ કરું છું નવા દિવસમાં
ઊંઘતા રહે છે જે,
પડયા રહે છે જૂના દિવસોમાં” ૨૯

(શબ્દના આકાશમાં કૂદકો, પૃ-૭)

× × ×

“ચોકી કરતી બેસું છું રાતના અંધારમાં
આવતાંની સાથે જ દિવસને પકડવા”

(શબ્દના આકાશમાં કૂદકો, પૃ-૪)

× × ×

“દિવસ રાતને શોધતો આગળ નીકળી જાય છે
પછી જ આવી પહોંચે છે રાત,
દિવસને શોધતી”

(શબ્દના આકાશમાં કૂદકો, પૃ-૬)

× × ×

“રોજ મારી મરઘી દિવસનું ઈડું મૂકે છે
ને હોંશે હોંશે ખાઈ જાઉં છું એને”

(શબ્દના આકાશમાં કૂદકો, પૃ-૧૩)

સંસ્કૃતિરાણી પાસે આવી માત્ર કલ્પનાઓ જ છે એવું નથી. એમની પાસેથી ચિંતનાત્મક અભિવ્યક્તિ પણ સાંપડે છે.

“રોજ રાતના હું વીખરાઈ જાઉં છું
ને ઓગળી જાઉં છું વાતાવરણમાં
મારા અંશો ક્યાંક જતા રહે છે અવકાશમાં
સવાર પડે છે ત્યારે ફરી મારી જાતને ભેગી કરીને લઈ આવું છું”

(શબ્દના આકાશમાં કૂદકો, પૃ-૨૪)

‘જિંદગીનું હાજરીપત્રક’, ‘રંગને વિકસવું ગમે છે’, ‘ગીરવે મૂકી દીધા છે શબ્દો’ કાવ્યોમાં કોઈને કોઈ અંશ એવા છે જે આપણને બે ઘડી રોકાવા માટે મજબૂર કરે છે. આમ આ સર્વ કાવ્યોમાંની કલ્પનલીલા એક અનોખી ભાત પાડે છે. સંસ્કૃતિરાણીના આ ભાવવિશ્વમાં ભાવ અને ભાષાની તાજપ અનુભવાય છે. છતાં તટસ્થપણે એક વાત

કહેવી જોઈએ કે આ કવયિત્રીનાં કાવ્યોમાં જે વિષયવૈવિધ્ય અને અભિવ્યક્તિની અપેક્ષા રાખી શકાય (જેની કાબેલિયત તેમની પાસે છે) તેવા વૈવિધ્યની સતત ઊણપ વરતાયા કરે છે. કવયિત્રી આ ઊણપ દૂર કરે તો ચોક્કસ ભવિષ્યમાં નવા સોપાનો અંકે કરશે.

પન્ના નાયક ગુજરાતી ભાષાની એક મહત્વની કવયિત્રી છે. એમની પાસેથી અલગ-અલગ સંવેદનોનાં ગદ્યકાવ્યો પ્રાપ્ત થાય છે. ‘પ્રવેશ’થી માંડીને ‘આવનજાવન’ સુધીના પાંચ કાવ્યસંગ્રહો એમણે એકસાથે ‘વિદેશિની’ શીર્ષકથી પ્રગટ કર્યા છે. પન્ના નાયક સ્ત્રી હોવાને નાતે વિષાદ, શૂન્યતા, એકલતા, પીડા સાથે નજીકનો નાતો છે. કવયિત્રી વિદેશમાં રહેતી હોવાને લીધે ત્યાંના વાતાવરણમાં બરાબર સ્થાપિત થઈ શકતા નથી. કવયિત્રી વિદેશમાં જે એકલ સ્થિતિને અનુભવે છે એની અભિવ્યક્તિ આ રીતે કે છે.

“આ મારું ઘર
એમાં ઘણી હતી
અવરજવર,
દોડધામ.
ઘીરે ઘીરે ઘીરે
બધાં અદેશ્ય.
ઘર વચ્ચોવચ્ચ
હું સાવ એકલી.” ૩૦

(વિદેશિની, પૃ-૨૨૯)

કવયિત્રી વિદેશમાં રહે છે, ત્યાંના વાતાવરણમાં જીવે છે ત્યારે કવયિત્રી પોતાની જાતની ઓળખ માટે વિશેષ સભાન છે. એક સ્ત્રી તરીકે પોતાની સાચી ઓળખ એમને જોઈએ છે. જુઓ :

“મારે જોઈએ છે
મારી IMAGE નહીં
મારું સાચું રૂપ !
પછી ભલેને એ એક જ ક્ષણ ટકે!” ૩૧

(રંગજરૂબે, પૃ-૭૬)

પન્ના નાયકે સ્થળાંતર કર્યું છે. ભારતની ભૂમિ છોડીને કાયમ માટે પરદેશ વસ્યાં છે. ભારતની ઘરતી છોડી પરદેશ જતાંની સાથે જ એમને વિશિષ્ટ અનુભવ થાય છે. ડાયસ્પોરિક સંવેદન એમનાં ગદ્યકાવ્યોની આગવી વિશેષતા છે. કવયિત્રીનો ‘અમેરિકન ભારતીય’ હોવાનો જે અનુભવ છે તે એમણે ‘કંકુ’ કાવ્યમાં અભિવ્યક્ત કરે છે. જુઓ :

“Oh, mommy !
see
her forehead is bleeding !
અમેરિકન બાળકની
આ
નિદોષ ટકોર સાંભળી
કપાળે હાથ મૂકી દઉં છું.....
મારી ખુલ્લી હથેળીમાં
કુંકું જોઈ
મને મારું સૌભાગ્ય સ્પર્શી જાય છે

મારા જ ભિડાયેલા નહોરથી
હથેળીનું કુંકું
રક્ત થઈ
ટપકવા માંડે છે.....!”
(વિદેશિની, પૃ-૨૨૧)

ગરમીના કારણે કુંકું રેલાય આવતા પેલા નિદોષ બાળકનું વાક્ય કવયિત્રીનાં સૌભાગ્યને સ્પર્શી જાય છે. અહીં અમેરિકન ભારતીય હોવાનો આ પ્રથમ અનુભવ છે. આ ઉપરાંત અન્ય એક કાવ્યમાં પણ અમેરિકામાં નિવૃત્ત થઈ ગયા પછીની ભયાનક સ્થિતિનું સૂચન કરે છે. નિવૃત્તિનું દર્દ રજૂ કરતાં કવયિત્રી લખે છે :

“ભારત જઈ શકાય એમ નથી
અમેરિકા રહી શકાય તેમ નથી
સંતાનો તો ઊડીને સ્થિર થઈ ગયાં
પોતપોતાના માળામાં

અમે બધાં
સિટી વિનાના
સિનિયર સિટીઝન.” ૩૨

(ડાયસ્પોરા અને પન્ના નાયકની કવિતા, પૃ-૮૯)

આમ અહીં નિવૃત્ત થયા પછીની વેધક પરિસ્થિતિનું સૂચન છે. નિવૃત્ત થયા પછી ભારત નથી આવી શકાતું અને અમેરિકામાં પણ રહી શકાતું નથી – આવી ડામાડોળ પરિસ્થિતિ વચ્ચે જીવન પસાર થઈ રહ્યું છે.

એકંદરે જોઈએ તો પન્ના નાયક ગદ્યકાવ્યમાં એક નૂતન અવાજ બનીને ઊભરી આવે છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં કવયિત્રીની પોતીકી છાપ અનુભવાય છે. ટૂંકમાં એમ કહી શકીએ કે ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યમાં પન્ના નાયક એક નોંધપાત્ર નામ બનીને અવશ્ય ઊભરી આવ્યું છે.

પ્રવીણ પંડ્યા ગુણવત્તાની દૃષ્ટિએ વર્તમાન સમયે ગદ્યકાવ્યના કવિઓમાં અગ્રણી છે. એમણે બે કાવ્યસંગ્રહો આપ્યા છે. એમના બીજા કાવ્યસંગ્રહ ‘બરડાનો ડુંગર’ને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું પારિતોષિક પણ મળે છે. પ્રતીકાત્મક અભિવ્યક્તિ એ આ કવિની ખાસિયત છે. ‘ઘોળા ઘોળા ઘોડા’માં **“સ્મિત ફરકાવતા / મારા આંગણેથી ઊપડે છે / ઘોળા ઘોળા ઘોડા”** ૩૩ (બરડાનો ડુંગર, પૃ-૪) આ પંક્તિઓ સ્વતંત્રતા, સ્વાયત્તતા અને સ્વદંડતાનું પ્રતીક બનીને આવે છે. ‘સૂરજની મા’ કાવ્ય વાસ્તવિકતાની ભોંય ઉપર ઉભેલું કાવ્ય છે. મધ્યમવર્ગના લોકોને પડતી પારાવાર મુશ્કેલીઓનું વરવું ચિત્ર અહીં જોવા મળે છે. ‘પરિણતિ’ કાવ્ય પ્રેમ, વિરહ અને વિખૂટા પડ્યાની વેદનાને અંકે કરે છે. ‘ઘેટા’એ આ કાવ્યસંગ્રહનું ઉત્તમ ગદ્યકાવ્ય છે.

“વાડામાં રહ્યે રહ્યે

એમને થાય કે

વધી રહ્યું છે જ્ઞાન

પણ

હકીકતમાં વધતું હોય છે ઊન”

(બરડાનો ડુંગર, પૃ-૬૬)

—થી આરંભાતી આ કવિતા ઘેટાના પ્રતીક દ્વારા માનવીની અનુકરણીય પ્રવૃત્તિને વેધક રીતે મૂકી આપે છે. કાવ્યના અંતે કવિ ચેતવણી આપતા કહે છે કે –

“સપનામાં પણ

આખે આખા પૃથ્વીના ગોળા પર ઘેટાં જ ઘેટાં દેખાય છે

અને

મને લાગે છે કે

ઘેટાથી ડરવા અને ચેતવા જેવું તો છે જ !”

(બરડાનો ડુંગર, પૃ-૬૭)

‘વાઘ’ નામનું ગદ્યકાવ્ય પણ ‘ઘેટા’ જેવું જ ઉત્તમ છે. કાવ્યના આરંભ અને અંતમાં એકબીજાની વિરોધી પરિસ્થિતિ બને છે.

**“હું એ યુવાન મિત્રોના ઘેર જઈ જડ્યો
અને જોયું તો
ડ્રૉઈંગરૂમમાં ચારપાંચ વાઘ બેઠા હતા”**

(બરડાનો ડુંગર, પૃ-૭૧)

માણસનું વાઘના સ્વરૂપમાં થતું રૂપાંતરણ જોઈ શકાય છે. ‘મારી સાથેનો માણસ’ કાવ્યમાં માનવીના મનનું અતલ ઊંડાણ અને અભિવ્યક્તિ પામ્યું છે. ‘બરડાના ડુંગર’માં બાળપણના સંદર્ભો ઉપરાંત વારંવાર જીવાતા જીવનમાં જુદા-જુદા સંદર્ભો સાથેની સરખામણીથી એ સાબિત થાય છે કે કવિ હજુ પોતાના અંતરથી બરડાના ડુંગરને દૂર કરી શક્યા નથી. કવિ પ્રવીણ પંડ્યા ભવિષ્યમાં આવી જ ગુણવત્તાસભર રચનાઓ આપતા રહેશે તો ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યમાં જરૂર નવાં શિખરો સર કરશે એવી આશા છે.

ભરત નાયકનું પ્રદાન કવિતા, વિવેચન, નાટક અને સંપાદન ક્ષેત્રે રહેલું છે. ભરત નાયક પાસેથી ‘અવતરણ’ અને ‘પગરણ’ એમ બે કાવ્યસંગ્રહો પ્રાપ્ત થાય છે. માનવીય જીવનનાં રહસ્યો સાથે નિસબત ધરાવતી એમની કવિતા વિચારણીય છે. ‘ઈશ્વર ભટકતો ફરે છે સદીઓથી / ... રાત રાતભર હીબકે ચડે છે ઈશ્વર / મારાં ઢળતાં પોપચામાં વસીજા - / તારી અને મારી / હવે આપણે નિયતી છે...’ (પગરણ, પૃ-૨૧/૨૨), ‘પહેલાં તો / સૂંઢ જેવાં નસકોરાંથી / ઉકરડો જાણી સૂંઘતો / મારી ચોકેર ચકરાવા લે છે / એના બરછટ રુંછાના સૂકા કીચડની ગંધથી / મારો જીવ ગૂંગળાય છે’ (પગરણ, પૃ-૭૪/૭૫) ભરત નાયકનાં આ ગદ્યકાવ્યો માનવીય ચેતનાને ઊંડાણપૂર્વક પ્રગટ કરે છે. કમલ વોરાનું પણ ગદ્યકાવ્ય ક્ષેત્રે નોંધવા યોગ્ય પ્રદાન રહ્યું છે. ‘અરવ’ કાવ્યસંગ્રહમાં હૃદયસ્પર્શી અને સંવેદનસભર કાવ્યસૃષ્ટિ એનું આકર્ષક બિંદુ છે. કમલ વોરાને કાવ્યગુચ્છની રચના વિશેષ આકર્ષતી જણાય છે. ‘કાગળો’, ‘જલધારા’, ‘કાગળ’ વગેરે એમના કાવ્યગુચ્છો છે. પ્રતીકાત્મક ભૂમિકાએ ઊભેલાં એમનાં કાવ્યો ગદ્યકાવ્યની રચનારીતિને કારણે યાદ કરી શકાય એમ છે. ઈન્દુ પુવાર પણ આધુનિક યુગના આપણા મહત્વના ગદ્યકાવ્યના કવિ છે. ‘કિન્તુ’, ‘રોમાંચ નામે નગર’, ‘અને જાતક કાવ્યો’, ‘લવરીકવચ’ જેવા એમના કાવ્યગ્રંથો છે. દૃશ્યશ્રાવ્ય ટેકનિક, નાટ્યપ્રયુક્તિ અને નગરસંવેદના એ આ કવિની મૂલ્યવાન સંપત્તિ છે. “સજ્જનો ને સન્નારીઓ / હું કશું કરી શકવાને શક્તિમાન નથી / હાઈવે પર સ્કુટર એકલું મૂકી મૂતરી શકતો નથી / બોલો અવાજ દો હમ એક હૈ / કહતે હૈ કિ હમ નેક હૈ / પૂર્ણવિરામ એટલે

ટપકું/ટપકું એટલે ?” ૩૫ (કિન્તુ, ૧૯૭૪) એમની કવિતામાં આવાં ઘણાંયે રમ્ય સ્થાનો છે. છતાં ઇન્દુ પુવારની કવિતાઓમાં વૈવિધ્યનો અભાવ અવશ્ય અનુભવાય છે. દિલીપ ઝવેરી વ્યવસાયે ડૉક્ટર છે. ‘પાંડુકાવ્યો અને ઇતર’માં પાંડુના પાત્રને આધુનિક સંદર્ભે પ્રયોજી ભિન્ન-ભિન્ન મુદ્રાઓ ઉપસાવી છે. વાસ્તવિકતાની વિભિન્નતાથી અભિવ્યક્તિની અરૂઢ તરેહો સિદ્ધ કરવા મથામણ કરે છે. ‘પડધાનું નગર’ કાવ્યમાં નગરસંવેદનાના પડધા ઝિલાયા છે.

“રસ્તે ટોળાં

રસ્તે ભીડ

ભીડમાંઘક્કાકોણીઢીંચણચપ્પલવાસધુમાડા

પરસેવાલથડતાપગલાંઘક્કાસિગ્નલથંભોઘક્કાચાલોસિગ્નલઘક્કા –ટોળાં

કોણીઢીંચણચપ્પલ

ચપ્પલ હેઠળ પછડાયા

ને પડછાયે પડછાયે પડતા પડધા

આ પડધાનું નગર.” ૩૬

(પાંડુ કાવ્યો અને ઇતર, પૃ-૬૯)

યોગેશ જોશી ‘પરબ’ સામયિકના સંપાદક તરીકે વિશેષ ઓળખ પામ્યા છે. યોગેશ જોશીનું કવિતા ઉપરાંત નવલકથા, નિબંધ અને વિવેચન ક્ષેત્રે પણ પ્રદાન રહ્યું છે. ‘અવાજનું અજવાળું’થી ‘જેસલમેર’ સુધીના કાવ્યગ્રંથોમાં ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપમાં સતત નવું નવું કરવા તત્પર રહેતા આ કવિનાં કાવ્યોમાં ભીતરી સંવેદનો આકર્ષક રીતે અભિવ્યક્ત થયાં છે. ‘પડછાયો’ શીર્ષકમાં ભીતરમાં રહેલ વિરોધાભાસને કવિ આ રીતે કાવ્યસ્થ કરે છે : ‘એક સાંજે / મારાથી અળગો થઈને / ચાલવા લાગ્યો, બસ ચાલવા લાગ્યો / સામેની થોરની વાડ પર આળોટ્પયો / ને લોહીઝાણ થઈ ગયો’ ૩૭ (અવાજનું અજવાળું, પૃ-૫૫) યોગેશ જોશીના ‘જેસલમેર’ કાવ્યસંગ્રહને પણ આ સ્થળે યાદ કરી શકાય એમ છે. ગદ્યકાવ્યના વિકાસમાં રાજેન્દ્ર પટેલ પણ પ્રતિભાશાળી કવિ છે. ‘શ્રી પુરાંત જણસે’માં એનો પરિચય મળી રહે છે. પાંચ વિભાગમાં વિભાજિત આ સંગ્રહમાં જીવન વિશેનું ચિંતન અભિવ્યક્ત થયું છે : ‘જન્મતાં જ / શરૂ થઈ ગયું છે કાઉન્ટ ડાઉન / ઈઘણથી ભરપૂર ભરેલું / કોઈ ચિનગારીની રાહ જુએ છે અવિરત’ ૩૮ (શ્રી પુરાંત જણસે, પૃ-૧૧) કાવ્યના અંતે અંધકારમાંથી છૂટવા ઈચ્છે છે એવું ચિંતન પ્રગટે છે – ‘માત્ર તે ખોલવા ઈચ્છે / અંધારાના જડબેસલાક / બંધ દરવાજા’. (શ્રી પુરાંત જણસે, પૃ-૧૨) રાજેન્દ્ર પટેલના કલ્પનોનો પણ એક અલગ મિજાજ છે. ‘શંખ’ શીર્ષકનું કલ્પન આકર્ષક છે. ‘પણ, શંખમાં દરિયો મૂંગો-મૂંગો ! / રાતદિવસ કણસે છે.’ (શ્રી પુરાંત જણસે, પૃ-૨૧)

હરીશ મીનાશ્રુએ ગઝલ, ગીત અને ગદ્યકાવ્ય એમ ત્રિવિધ ક્ષેત્રે પોતાની કલમ ચલાવી છે. અધ્યાત્મના રંગે રંગાયેલ એમનાં કાવ્યો પ્રયોગશીલ પણ છે. વિશિષ્ટ ભાષાકર્મથી રહસ્યમય ક્ષણોને તેઓ પોતાના ગદ્યકાવ્યમાં અંકે કરે છે. રાજેશ પંડ્યા, સંજુવાળા, વિપાશા, એશા દાદાવાલા, સૌમ્ય જોશી જેવાં બીજા અનેક નામોને પણ યાદ કરી શકાય. આ સર્જકો પણ પોતાની આગવી સૂઝબૂઝથી ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપમાં મથામણ કરતા અનુભવી શકાય છે. ભવિષ્યમાં આ સર્જકો પાસેથી નવી જ દિશા ચીંધતા ગદ્યકાવ્યો મળી આવશે એની રાહ છે.

આ ઉપરોક્ત કવિઓ ઉપરાંત ગદ્યકાવ્યમાં બીજા અનેક કવિઓ પણ કાર્યરત છે, પરંતુ એમનું પ્રદાન નહિવત્ હોવાના કારણે એમનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યની ગતિવિધિનું આ વિહંગાવલોકન જરૂરી હતું. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યની સ્થિતિ અને સ્થાન જાણવા ઘણા જરૂરી છે. સુરેશ જોશીથી આરંભાયેલી ગદ્યકાવ્યની પરંપરામાં અનેક કવિઓ પોતાની પ્રતિભાના દર્શન કરાવે છે. સુરેશ જોશી, ગુલામ મહોમ્મદ શેખ, રમેશ પારેખ, લાભશંકર ઠાકર વગેરે જેવા કવિઓ ગદ્યકાવ્ય સંદર્ભે સીમાસ્તંભરૂપ છે. સ્વાતંત્ર્યોત્તરકાળના લગભગ બધા જ કવિઓ ગદ્યકાવ્ય કાવ્યસ્વરૂપમાં પોતાનો હાથ અજમાવે છે, પરંતુ એમાંથી ગણ્યાગાંઠ્યા કવિઓ જ આબાદ પાર ઊતરી શક્યા છે. કોઈ કોઈ કવિએ ગદ્યકાવ્યને જ પોતાનું સર્વસ્વ ગણી માત્ર ગદ્યકાવ્યો જ રચ્યાં હોય એવાં ઉદાહરણો પણ મળી આવે છે. ગુલામ મહોમ્મદ શેખ, નીતિન મહેતા, જયદેવ શુક્લ, વિપિન પરીખ જેવા બીજા અન્ય કવિઓનું ગદ્યકાવ્ય જ મુખ્ય અભિવ્યક્તિ-સ્વરૂપ રહે છે. માત્ર ગદ્યકાવ્યમાં જ સર્જન કર્યું હોવા છતાં પણ આ કવિઓ ગુજરાતી કાવ્યજગતના પ્રથમ હરોળના કવિઓ તરીકે પ્રસ્થાપિત થયા છે. એમાં ગદ્યકાવ્યના પણ સન્માન અને સ્વીકાર જોઈ શકાય છે. ગુજરાતી કાવ્યજગતમાં ઘણાં કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થતાં આપણે ચોક્કસ કહી શકીએ છીએ કે ગદ્યકાવ્યને કોઈ વિષયનો બાધ નથી. પ્રેમ, પ્રકૃતિ, પ્રભુભક્તિથી માંડીને સામાજિક અભિમુખતા અને મૃત્યુ સુધી વિસ્તરેલી ગદ્યકાવ્યની વિષયસૃષ્ટિ ખેડાયેલી છે. સુરેશ જોશી આધુનિક સંવેદનાને પોતાનો કવનવિષય બનાવે છે. શેખ વિષમતા, નિરસતા, શૂન્યતા, મૃત્યુ વગેરે વિષય ખેડે છે. નીતિન મહેતા પાસેથી ટ્રેન, નગરજીવન, માણસ વગેરે વિષય ઉપરનું સર્જન પ્રાપ્ત થાય છે. વિપિન પરીખનાં કાવ્યોમાં સામાજિક સમસ્યા અને સામાજિક જવાબદારી આબેહૂબ ઝિલાયેલી જોઈ શકાય છે. ગદ્યકાવ્યોમાં કલ્પન અને પ્રતીકોનો બહોળો વિનિયોગ ગદ્યકાવ્યની આગવી વિશેષતાની સાબિતી પૂરે છે. ગદ્યકાવ્યના સર્જનમાં ભાષા અગત્યનું ઉપકરણ છે. ઘણાં કવિઓ ભાષાને તોડી-ફોડીને પણ પ્રયોજે છે. ગુજરાતી ગદ્યકાવ્ય વિશે આટલી લાંબી ચર્ચાના અંતે એટલું ચોક્કસ કહી શકાય કે ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યનો વિકાસ સમૃદ્ધ છે.

પાદટીપ :

૧. પ્રતિશબ્દ, ઉમાશંકર જોશી, ગૂર્જર પ્રકાશન,
૨. ગદ્યકાવ્ય, કવિલોક ટ્રસ્ટ પ્રકાશન, ૧૯૮૫, પૃ-૪૨/૪૩
૩. એજન, પૃ-૪૯
૪. એજન, પૃ-૭૬/૭૭
૫. એજન, પૃ-૬૧
૬. એજન, પૃ-૬૩/૬૪
૭. કવિલોક, જુલાઈ-ઓગષ્ટ ૨૦૦૦નો અંક, પૃ-૨
૮. સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કવિતા, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ૨૦૦૫, પૃ-૨૧
૯. અથવા, ગુલામ મોહમ્મદ શેખ, બુટાલા પ્રકાશન, ૧૯૭૪, પૃ-૫
૧૦. કેટલાંક કાવ્યો : નલિન રાવળ, સં:સુરેશ દલાલ, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ૧૯૮૯, પૃ-૧૮
૧૧. સાયુજય, હસમુખ પાઠક, આર. આર. શેઠ પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ, પૃ-૧
૧૨. ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, સં. ચંદ્રકાન્ત શેઠ, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ૨૦૦૫, પૃ-૨૩/૨૪/૨૫
૧૩. ઝૂં તત્ સત્, મનહર મોદી, રન્નાદે પ્રકાશન, ૧૯૮૯, પૃ-૧૪
૧૪. હસુમતી અને બીજા, મનહર મોદી, રન્નાદે પ્રકાશન, ૧૯૮૭, પૃ-૩૪/૩૫
૧૫. આ નભ ઝૂક્યું, પ્રિયકાન્ત મણિયાર, નવભારત સાહિત્ય મંદિર, ૨૦૦૦, પૃ-૧૪૧
૧૬. રાનેરી, કવિલોક ટ્રસ્ટ પ્રકાશન, ૧૯૬૮, પૃ-૮૮
૧૭. છ અક્ષરનું નામ, પ્રવીણ પ્રકાશન-રાજકોટ, ૨૦૦૯, પૃ-૪૮૧
૧૮. કાળ સાચવે પગલાં, કવિ રમેશ પારેખ પરિવાર, ૨૦૦૯, પૃ-૩૨
૧૯. ઑડિસ્યુસનું હલેસુ, સિતાંશુ મહેતા, આર. આર. શેઠ પ્રકાશન, ૨૦૦૯, પૃ-૩
૨૦. જટાયુ, સિતાંશુ મહેતા, આર. આર. શેઠ પ્રકાશન, ૨૦૦૯, પૃ-૮૦
૨૧. વખાર, સિતાંશુ મહેતા, આર. આર. શેઠ પ્રકાશન, ૨૦૦૯, પૃ-૯૭
૨૨. પક્ષીતીર્થ (વિવૃત્ત), ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન, ૨૦૦૫, પૃ-૧૧
૨૩. આવાગમન, ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન, ૧૯૯૯, પૃ-૧૮
૨૪. પ્રાથમ્ય, જયદેવ શુક્લ, ચંદ્રમૌલિ પ્રકાશન, ૧૯૮૮, પૃ-૯
૨૫. નિર્વાણ, નીતિન મહેતા, ચંદ્રમૌલિ પ્રકાશન, ૧૯૮૮, પૃ-૨
૨૬. મારી, તમારી, આપણી વાત.., વિપિન પરીખ, ઇમેજ પબ્લિકેશન, પ્રથમ આવૃત્તિ-૨૦૦૩, પૃ-૭૨/૭૩
૨૭. અંતર ગાંધાર, વોરા એન્ડ કંપની, ૧૯૮૧, પૃ-૬
૨૮. સૂર્યો જ સૂર્યો, સંસ્કૃતિરાણી દેસાઈ, રન્નાદે પ્રકાશન, પૃ-૩૫
૨૯. શબ્દના આકાશમાં કૂદકો, સંસ્કૃતિરાણી દેસાઈ, રન્નાદે પ્રકાશન, ૨૦૧૦, પૃ-૭
૩૦. વિદેશિની, ઇમેજ પબ્લિકેશન, પુનર્મુદ્રણ - ૨૦૦૪, પૃ-૨૨૯
૩૧. રંગઝરૂખે, પન્ના નાયક, પૃ-૭૬
૩૨. ડાયસ્પોરા અને પન્ના નાયકની કવિતા, શ્રી ના. દા. ઠા. મહિલા વિદ્યાપીઠ ૨૦૦૭, પૃ-૮૯
૩૩. બરડાનો ડુંગર, કૃતિ પ્રકાશન વિરમગામ, ૨૦૦૯, પૃ-૪
૩૪. પગરણ, નવભારત સાહિત્ય મંદિર, ૨૦૦૯, પૃ-૨૧/૨૨
૩૫. કિન્તુ, ઇન્દુ પુવાર, રૂપાલી પ્રકાશન, ૧૯૭૪
૩૬. પાંડુ કાવ્યો અને ઇતર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, ૧૯૮૯, પૃ-૬૯
૩૭. અવાજનું અજવાળું, યોગેશ જોશી, પૃ-૫૫
૩૮. શ્રી પુરાંત જણસે, રંગદ્વાર પ્રકાશન, ૨૦૦૯, પૃ-૧૧

પ્રકરણ – ૪

દસ વિશિષ્ટ ગુજરાતી કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યો

સ્વાતંત્ર્યોત્તરકાળ દરમિયાન ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્ય સ્વરૂપમાં અનેક કવિઓએ સર્જન કર્યું છે. આગળના પ્રકરણમાં આપણે ગુજરાતી સાહિત્યમાં સર્જન કરનારા કવિઓનો પરિચય મેળવ્યો હતો. એનાથી ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યના પ્રવાહનો પરિચય મળી રહે છે. આગળના પ્રકરણમાં સુરેશ જોષીથી લઈને ગદ્યકાવ્ય ક્ષેત્રે કાર્યરત તમામ કવિઓનું ગદ્યકાવ્ય કવિતા સ્વરૂપમાં કરેલ પ્રદાનનું ચિત્ર રજૂ કરેલ છે. આગળના પ્રકરણની એ જરૂરિયાત પણ હતી. ત્યાં કોઈ કવિ વિશે વિસ્તૃત અભ્યાસ કરવાને બદલે ગદ્યકાવ્યમાં સર્જન કરનારા કવિઓના સર્જનનો આછો પરિચય કરાવવાનો હેતુ હતો. જેથી ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યનું આખું ચિત્ર ઉપસી આવે. પરંતુ અહીં ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યોનો જે પ્રવાહ છે એમાંથી અમુક કવિઓની પસંદગી કરી, એ કવિઓના સર્જન ઉપર વિશેષ પ્રકાશ પાડવાનો ઈરાદો છે. એમ કહીએ કે ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યની વિકાસયાત્રામાં જે કવિઓનું પ્રદાન વિશેષ નોંધપાત્ર છે એટલે કે ગદ્યકાવ્યના વિકાસમાં જે સ્થિત્યંતર સાબિત થયાં છે એવા કવિઓ અને એમનાં ગદ્યકાવ્યો વિશે વિસ્તૃત ચર્ચાને સ્થાન આપ્યું છે. ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપમાં સર્જન કરતા અનેક કવિઓમાંથી કુલ દસ કવિઓની અહીં પસંદગી કરી છે. આ કવિઓનું ગુણવત્તાની દૃષ્ટિએ સમૃદ્ધ પ્રદાન જોઈ શકાય છે. ગદ્યકાવ્યના આ વિશિષ્ટ દસ કવિઓ નીચે મુજબના છે.

- (૧) સુરેશ જોષી
- (૨) ગુલામ મોહમ્મદ શેખ
- (૩) નલિન રાવળ
- (૪) હસમુખ પાઠક
- (૫) લાભશંકર ઠાકર
- (૬) રમેશ પારેખ
- (૭) સિતાંશુ મહેતા
- (૮) ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા
- (૯) વિપિન પરીખ
- (૧૦) પન્ના નાયક

ઉપર્યુક્ત કવિઓના ગદ્યકાવ્ય ક્ષેત્રે થયેલા પ્રદાનનો વિશેષ-વિસ્તારપૂર્વક અધ્યયન અહીં રજૂ કરેલ છે.

ଅକ୍ଷୟ

କାନ୍ତ

સુરેશ હરિપ્રસાદ જોષીનો જન્મ બારડોલી તાલુકાના વાલોડ ગામે ૩૦મી મે, ૧૯૨૧ના રોજ થયો હતો. માતા-પિતા તો મુંબઈમાં રહેતા અને બાળક સુરેશનો ઉછેર પ્રકૃતિના ખોળા સમા સોનગઢમાં દાદા પાસે થાય છે. સોનગઢના જંગલ પ્રદેશો અને આદિવાસી પ્રજા વચ્ચે સુરેશ જોષીનું માનસ વિકાસ પામે છે. દાદા તો આ જંગલપ્રદેશ અને આદિવાસીઓની વચ્ચે ઘાણકા વસતિગૃહના આચાર્ય અને છાત્રપતિ તરીકે કાર્ય કરતા હતા. દાદા હંમેશા મૌન રહેતા. દાદાના જીવનમાં બનેલી કેટલીક ક્ષુણ્ણ ઘટનાએ દાદાનું વ્યક્તિત્વ અંતર્મુખી બનાવી દીધું. દાદાની સાથે જ એમની જન્મથી જ મૂંગીબહેરી બહેન અને બંને ફોઈના દીકરાઓ પણ રહેતા. એકને પિતા નહીં અને બીજાને માતા નહીં. યુવાન દીકરી અને જમાઈના મરણથી ડઘાઈ ગયેલા દાદાજી ભાગ્યે જ બોલતા. પણ દાદાનો સ્વભાવ થોડો ઉગ્ર હતો. છાત્રાલયમાં દાદાજી ગ્રંથાલય પણ સંભાળે. ગ્રંથાલયમાં નવાં નવાં પુસ્તકો પણ આવતાં રહેતાં, પરંતુ દાદાજીની આજ્ઞા હોય એ જ પુસ્તક વાંચવું પડે. દાદાજીએ જે પુસ્તકો વાંચવાની મનાઈ ફરમાવી હતી એ પુસ્તકો પણ સુરેશ જોષી ચોરીછૂપીથી વાંચે છે. દાદાના આવા નિયંત્રણ વચ્ચે પણ બાળક સુરેશ જોષીએ પોતાની એક કવિતા ‘બાલમિત્ર’માં છપાવી. દાદાજીની નજરમાં આવી ત્યાં દાદાજીને ગુસ્સો આવ્યો અને બાળક સુરેશ જોષીને એક તમાચો ચોડી દીધો. સુરેશ જોષીને પ્રથમ કાવ્યસર્જન બદલ આ તમાચો એટલે પહેલો પુરસ્કાર. દાદાજીની નવસારી બદલી થતા સોનગઢ છોડવું પડ્યું. નવસારીમાં છઠ્ઠા ધોરણમાં ભણતા બાળક સુરેશ જોષીએ બળવો કર્યો. છઠ્ઠા ધોરણમાં શિક્ષક શબ્દના અર્થ લખાવતા જળ એટલે પાણી લખાવ્યું અને બાળક સુરેશને એ આવડતું હોવાથી ન લખ્યું. પરિણામે સજા રૂપે એમણે શાળા છોડવી પડી. બીજી સ્કૂલમાં એમને રવીન્દ્રનાથના સાહિત્યનો પરિચય થાય છે. કૉલેજ માટે સુરેશ જોષી નવસારી છોડી મુંબઈ ગયા. મુંબઈ જઈ તેઓ એલ્ફિસ્ટન કૉલેજમાં દાખલ થાય છે. મુંબઈના એમના અભ્યાસકાળ દરમિયાન જ બંગાળી ભાષાનો અભ્યાસ, સંસ્કૃત સાહિત્ય અને અંગ્રજી સાહિત્યનું વાચન ચાલે છે. કાફકા અને દોસ્તોયેવસ્કીના સાહિત્યનો પરિચય થતાં સુરેશ જોષીની વિશ્વને જોવાની દૃષ્ટિ બદલી ગઈ. આમ ધીમે ધીમે વિદેશી સાહિત્યએ સુરેશ જોષીનો કબજો લીધો. પરંતુ સુરેશ જોષીને વિશ્વસાહિત્યના પ્રખ્યાત લેખકો અને કૃતિઓ વચ્ચે મૂકી આપવાનો શ્રેય કરાંચીની કૉલેજ લાઈબ્રેરીને ફાળે જાય છે. ત્યાં પાશ્ચાત્ય અને યુરોપીય સાહિત્યનો પરિચય થયો, પરિણામે સુરેશ જોષીની ચેતનાનો પણ વિસ્તાર થતો ગયો. રામપ્રસાદ બક્ષી, વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી, ડોલરરાય માંકડ વગેરે જેવાં તેજસ્વી અધ્યાપકોની નિશ્રામાં સુરેશ જોષીની સર્જનપ્રતિભા વિકસતી જાય છે. કૉલેજકાળમાં જ તેઓ ‘ફાલ્ગુની’ નામે એક સામયિકનું સંપાદન પણ કરે છે.

શરૂઆતમાં પાકિસ્તાનના કરાંચીની ડી. જે. સિંઘ કૉલેજમાં અધ્યાપક તરીકે જોડાયા. ત્યાં બહુ લાંબો સમય ન ટક્યા અને ૧૯૪૭માં વલ્લભવિદ્યાનગરમાં અધ્યાપક

તરીકે જોડાય છે. ત્યાંથી છૂટા થઈ વડોદરા ગયા અને ત્યાં ટ્યૂટર તરીકે જોડાયા. આ પછી ત્યાં જ ગુજરાતી વિભાગમાં અધ્યાપક અને અધ્યક્ષ તરીકે નિવૃત્ત થયા. રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક અને નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક જેવા પ્રતિષ્ઠિત ઍવોર્ડ પણ એમને મળે છે. ૧૯૮૩માં મળેલા દિલ્લી સાહિત્ય અકાદમીના ઍવોર્ડનો એમણે સવિનય અને સમજણપૂર્વક અસ્વીકાર પણ કરેલો. ‘વાણી’, ‘મનીષા’, ‘ક્ષિતિજ’ ‘ઊહાપોહ’, ‘એતદ્’ જેવાં વિવિધ સામયિકોનું સંપાદનકાર્ય પણ સફળતાપૂર્વક કરે છે. કીડનીની બીમારી અને હૃદયરોગની તકલીફને કારણે નડિયાદની હોસ્પિટલમાં ૧૯૮૬માં એમનું અવસાન થયું. નર્મદ જેમ અર્વાચીનોમાં આદ્ય ગણાયો, તેમ આધુનિકોમાં સુરેશ જોષી આદ્ય ગણાયા છે. ગુજરાતી સર્જકો યુરોપીય સર્જનથી પ્રભાવિત હતા પણ ગુજરાતી ભાષામાં યુરોપીય સર્જનની તીવ્ર પ્રતિક્રિયા સુરેશ જોષીમાં સૌપ્રથમ જોવા મળે છે. ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્યનો સર્જનાત્મક વિનિયોગ કરી બતાવવા એમણે લલિતનિબંધો, ટૂંકીવાર્તાઓ, લઘુનવલ અને કવિતાઓ લખી છે.

સુરેશ જોષીનો પહેલો નિબંધસંગ્રહ ‘જનાન્તિકે’ ૧૯૬૫માં આવે છે. એમાં નિબંધનું લલિત સ્વરૂપ સિદ્ધ થયું છે. બાળપણના સચવાયેલા શિશુસહજ વિસ્મય, શૈશવપરિવેશ, પ્રકૃતિનાં વિવિધ દૃશ્યો, અરણ્યભ્રમણની સ્મૃતિઓ વગેરેનાં કલ્પનો આપણને સ્પર્શી જાય છે. કાવ્યકલ્પ ગદ્ય એમના નિબંધોનું સૌથી અગત્યનું લક્ષણ છે. આ ઉપરાંત ‘ઈદમ્ સર્વમ્’, ‘અહો બત કિમ્ આશ્ચર્યમ્’, ‘ઈતિ મે મતિ’ વગેરે નિબંધસંગ્રહોમાં ચિંતન અને ભાષાક્રીડા નોંધનીય બની રહે છે. ‘ગૃહપ્રવેશ’ (વાર્તાસંગ્રહ) શીર્ષકથી સુરેશ જોષીનો વાર્તાજગતમાં પ્રવેશ થાય છે. સુરેશ જોષી પાસેથી ‘બીજી થોડીક’, ‘અપિ ચ’, ‘ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ’ અને ‘એકદાનૈમિષારણ્ય’ એમ કુલ પાંચ વાર્તાસંગ્રહો મળે છે. એમણે વાર્તામાં ઘટનાની તાર્કિકતાની સ્થૂળતાને ઓગાળી નાખી વાર્તાને નવું સ્વરૂપ આપવા મથામણ કરી છે. સુરેશ જોષીએ વાર્તામાં ‘ઘટનાતિરોધાન’ શબ્દ વાપરે છે. વાર્તાની જુદી જુદી પ્રયુક્તિઓને લીધે એમની વાર્તાઓ આકર્ષક બને છે. ‘જન્મોત્સવ’, ‘ગૃહપ્રવેશ’, ‘કુરુક્ષેત્ર’ વગેરે એમની નમૂનેદાર વાર્તાઓ છે. ‘છિન્નપત્ર’, ‘મરણોત્તર’, ‘વિદુલા’, ‘કથાયક્ર’ એમ ચારેય લઘુનવલો આપણને એકસાથે ‘કથાયતુષ્ટય’માં ઉપલબ્ધ છે. એમની આ લઘુનવલોમાં પ્રયોગશીલતા અને શક્ય એટલી ઓછી ઘટના દ્વારા આધુનિક સંવેદનો ઝીલવાનો પ્રયત્ન થયો છે. એમણે ‘છિન્નપત્ર’ લઘુનવલને લઘુનવલ કહેવાને બદલે ‘લખવા ધારેલી નવલકથાનો મુસદ્દો’ કહીને ઓળખાવી છે. પ્રેમ અને મૃત્યુનું સંવેદન કલ્પનનિષ્ઠ અને ભાષાનિષ્ઠ છે. આમ અહીં સુરેશ જોષી પોતાના પુરોગામીથી છેડો ફાડી નવલકથાને શુદ્ધિ તરફ લઈ જવા પ્રયત્નશીલ જણાય છે. ‘ઉપજાતિ’, ‘પ્રત્યંચા’, ‘ઈતરા’, અને ‘તથાપિ’ એમના કાવ્યસંગ્રહો છે. કવિતા વિશે આગળ વિસ્તારથી ચર્ચા કરવાની હોય અહીં વિગતો નોંધવી જરૂરી નથી. ‘કિંચિત્’ વિવેચનસંગ્રહથી સુરેશ જોષીની વિવેચનાનો

આરંભ થાય છે. એમાં સાહિત્યશિક્ષણની તાજગી આકર્ષક છે. ‘ગુજરાતી કવિતાનો આસ્વાદ’થી એમણે કાવ્યાસ્વાદની નવી વિભાવના ચીંધી છે. કૃતિના દલેદલને ખોલી આપતી ભાવચિત્રી પ્રતિભાનો પરિચય કરાવી આપે છે. ‘કથોપકથન’ અને ‘શ્રણવન્તુ’ વિવેચનગ્રંથોમાં મુખ્યત્વે નવલકથા વિષયક લખાણો છે. તેઓ ‘ચિન્તયામિ મનસા’માં સામ્પ્રત વિવેચનાના ભિન્ન-ભિન્ન પ્રવાહોની અભિજ્ઞતાને પુરસ્કારે છે. ‘અરુણ્યરુદન’ વિવેચનગ્રંથમાં અસ્તિત્વવાદ, માર્કસવાદ, સંરચનાવાદ જેવા વિવિધવાદોનો અભ્યાસ જોઈ શકાય છે. ‘મધ્યકાલીન જ્ઞાનમાર્ગી કાવ્યધારાની ભૂમિકા’ એમનો પીએચ.ડી.નો સંશોધનગ્રંથ છે. ‘નરહરિની જ્ઞાનગીતા’, ‘ગુજરાતી સર્જનાત્મક ગદ્ય : એક સંકલન’, ‘વસ્તાનાં પદો’ વગેરે એમનાં સંપાદનો છે. ‘પરક્રિયા’માં એમણે વિશ્વના પ્રતિષ્ઠિત કવિઓ બોદલેર, પાબ્લો નેરુદા, પાસ્તરનાક વગેરેનાં કાવ્યોના અનુવાદ છે. આ ઉપરાંત એમણે ‘અમેરિકી ટૂંકીવાર્તા’ નામે અમેરિકાની ટૂંકીવાર્તાઓનો અનુવાદ કર્યો છે. ‘પંચામૃત’ અને ‘સંચય’માં રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના નિબંધોના એમણે કરેલા અનુવાદો છે.

સુરેશ જોષી આરંભે ‘ઉપજાતિ’ કાવ્યગ્રંથ આપે છે. એ કાવ્યસંગ્રહ પરંપરાથી એટલો ખદબદતો હતો કે ખુદ કવિ સુરેશ જોષીએ પાછળથી આ કાવ્યસંગ્રહને રદ જાહેર કરવો પડે છે. “આનો પુરોગામી કાવ્યસંગ્રહ ‘ઉપજાતિ’ હવેથી રદ ગણવો” એમ કહેવા પાછળ કવિ દ્વારા સાહિત્યના ઊંચા ધોરણોનો સ્વીકાર અને ભૂતકાળની રચનાઓની નબળાઈ જોઈ શકાય છે. સુરેશ જોષી પૂર્વે ગાંધીયુગ દરમિયાન ઉત્તમ કવિતા રચાયેલી હતી. અનુગાંધીયુગમાં ગાંધીયુગથી છેડો ફાડી રાજેન્દ્ર શાહ અને પ્રહ્લાદ પારેખ જેવા કવિઓએ કાવ્યમાં માત્ર સૈંદર્યને જ સર્વસ્વ ગણ્યું. આ ગાળામાં પ્રિયકાન્ત મણિયાર, હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ, કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી, નિરંજન ભગત જેવા કવિઓનો એક સમૂહ ગુજરાતી કવિતાને જુદી રીતે અભિવ્યક્તિ આપે છે. આવા વાતાવરણમાં કવિ સુરેશ જોષીનો પ્રવેશ થાય છે. કાવ્યની એમની વિભાવના જુદી હતી. આધુનિકતાનો પુરસ્કાર કરનારા સુરેશ જોષી પાસેથી સ્વાભાવિક જ વિશેષ અપેક્ષા રાખવામાં આવે. સુરેશ જોષી એમની એક મુલાકાતમાં સ્વીકારે છે કે, **“કવિતા આપણી પાસે બહુ મોટી એવી આશા રાખે છે અને એમાં શક્તિ પણ વધારે જોઈએ”** ૧ સુરેશ જોષીના ગદ્યકાવ્યની શરૂઆત એમના ‘પ્રત્યંચા’ કાવ્યસંગ્રહથી થતી જોઈ શકાય છે. જો કે ‘પ્રત્યંચા’ કાવ્યસંગ્રહમાં હરિગીતનો વિસ્તાર વ્યાપક રીતે ફેલાયેલ છે. એમના આ કાવ્યસંગ્રહમાં અડધા ઉપરાંતની રચનાઓ પરંપરિત હરિગીતમાં છે. સાથે સાથે એ પણ નોંધવું જોઈએ કે આ સંગ્રહમાં ગદ્યકાવ્યના પણ નમૂનાઓ આપણને મળી આવે છે. ‘પ્રાર્થના’ એ ઈશ્વરને સંબોધીને રચાયેલ કાવ્ય છે. આ કાવ્યમાં ઉપહાસના સ્વરમાં અસ્તિત્વવાદના આહ્વાનના ભણકારા સંભળાય છે.

“જાણું છું કે
કદી કદી શબ્દો મારા કપૂરની પેઠે
પ્રજ્વળીને ગન્ધરૂપે તારા ભણી વહે;
તો કદીક મન્દિરના કળશની પાસે
ઘજા બની ફરફર ફરકવા ચાહે” ૨

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૫)

ઈશ્વર પ્રત્યેના આ પરંપરા રૂઠ કલ્પનો ભૂમિગત રહે છે. આ સંગ્રહની આઠ-દસ રચનાને બાદ કરતા સમગ્ર કાવ્યસંગ્રહમાંથી અસંતોષ જ પ્રગટ થાય છે. ‘શી રીતે’ શીર્ષક હેઠળ લખાયેલ ગદ્યકાવ્યમાં અસ્તિત્વવાદનો પડઘો સુપેરે વરતાય છે.

“હું તો પડ્યો રહ્યો જ હોત
જીર્ણ અવશેષ શો
દટાઈને ભૂગર્ભમાં,
શકુન્તલાની મુદ્રિકા શો
સરી પડ્યો હોત;

પેટાળમાં સમુદ્રના
ડૂબી ગયેલા કો’ ખજાના શો
કાટ ખાતો હોત”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૧૫)

કવિ અહીં ‘જીર્ણ અવશેષ’, ‘શકુન્તલાની મુદ્રિકા’, અને ‘ડૂબી ગયેલા ખજાના’નાં પ્રતીકો દ્વારા પોતાનો ભાવ વધારે તીવ્રતાથી આપણી સામે મૂકી આપે છે. પ્રિયતમાના-સ્ત્રીના સ્પર્શ વિનાના નાયકની આ કલ્પનાઓ છે. ‘પ્રણયની ચાટુ ઉક્તિ’ ગદ્યકાવ્યનો અતિવાસ્તવ અને શૃંગારથી આરંભ થાય છે. “જાંબુડાનાં ઝૂંડમાં થઈ, અંગો સંકોરી રાત તળાવના તળિયે સરી ગઈ.” આ રાત માટેનું કુતૂહલ કવિ અંત સુધી જાળવી રાખી અંતે પાંખની જેમ પ્રિયતમાનાં પોપચાં આખરે આપોઆપ ખૂલી જાય જેમાં ચમકી ઊઠે બે તારા. કવિને પણ ખબર રહેતી નથી કે કવિતા ક્યારે શરૂ થઈ અને ક્યારે પૂરી થઈ. પણ અંતે અનાવશ્યક ‘ચાલી ગઈ ક્યાં રાત !’ વાક્ય અવશ્ય ખટકે છે.

‘સૂર્યા’માં સ્ત્રી-પુરૂષ સંબંધની નવીન વ્યાખ્યા દૈહિક રતિના સેન્દ્રિય અનુભવો અને વિશિષ્ટ અકલ્પિત વૈવિધ્ય કલ્પનો ગુજરાતી કવિતામાં રચે છે. ત્રણ પંક્તિના એક,

એવા પાંચ પરિચ્છેદોમાંથી પસાર થતો સૂર્યનો તંતુ વિવિધ કલ્પનોથી આધુનિક સંવેદના, અંધકાર, પડછાયાઓ, આદિકાળ, શૂન્યતા વગેરેનું રચનાકૌશલ્ય ધ્યાનાર્હ બને છે.

“ઘુવડની આંખોમાં ઘૂંટાઈને
અન્ધકારનું ટપકું બનેલા સૂર્યનું
લાવ તને કાજળ આંજુ
...સાંજ વેળાએ સૂર્યનો પરપોટો ફૂટી જતાં
મુક્ત થતી રક્ત શૂન્યતામાં
લાવ તને ઢબૂરી દઉ”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૨૧)

સૂર્યને કેન્દ્રમાં રાખી, આસપાસે વિવિધ પરિમાણોથી પ્રણયનો ભાવ ઘૂંટાતો જાય છે. સૂર્યનું કાજળ સહસા ગુજરાતી પ્રેમકવિતાની આંખે અંજાય જાય છે. આ પ્રકારની સૃષ્ટિ કલ્પનોને કારણે મનમાં રમાડવી ગમે છે. ક્યારેક કવિ ભાવુકતાની સીમા પર જઈ ચંદ્રને પણ સંબોધે છે –

“અવાવરુ વાવતણે ઊંડાણે
આ લીલની ઝૂલ ભરેલ શાન્તિ
એ ઓઢી પોઢ્યો શિશુ શો અહીં શશી”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૯)

ક્યારેક કવિ દ્વારા કેટલાંક સર્જતાં ચિત્રો વચ્ચે જે સંવાદિતા ઊભી થવી જોઈએ તેના બદલે શૃંખલા તૂટતી જણાય છે. જુઓ –

“હું સાંભળું છું
શબ્દ :
વસૂકી ગયેલી ગાયના ચિમડાયેલા આંચળ,
કીટથી કોરાયેલું બોદું બહેરું ફળ;
ડૂબી ચૂકેલા વ્હાણના છેદાયેલા લંગરતણો
જલગર્ભમાં નિઃશ્વાસ”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૨૫)

સુરેશ જોષી કવિતામાં આધુનિકતાને પ્રસ્થાન કરાવનાર કવિ છે. પાશ્ચાત્ય સાહિત્યની જેમ જ અસ્તિત્વવાદી વલણ એમની કવિતામાંથી સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. આધુનિક સમયમાં માનવીના ભૂંસાય ગયેલ ચહેરાને કવિ ‘રોજ રાતે’ કાવ્યમાં કાવ્યસ્થ કરે છે.

“રોજ રાતે જોઉં છું :

ગામને પાદર ઊભેલાં આમલીનાં ઝૂંડમાંથી

કે અસ્થિપિંજર લઈ ખડાં ખંડેરમાંથી

કે અષ્ટકોણી વાવના પાતાળમાંથી

કે દૂરના વનના ઘૂંટ્યા અંધારમાંથી

કે ચન્દ્રના લાંછનમહીથી

કે પછી મારી જ છાયાની પછીતેથી

ચાલી આવે કો’ મૂંગી વણઝાર

ઉન્નિદ્ર આંખે હું ગણું, આવે ન એનો પાર !

ચહેરા ભૂંસેલા સર્વના, ના વાણીનો ઉચ્ચાર”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ—ખંડ ૪ કવિતા, પૃ —૨૪)

ઉપરોક્ત કાવ્યમાં જે ચિત્રો છે એવાં જ ચિત્રો કવિ ‘જનાન્તિકે’ નિબંધસંગ્રહમાં પણ આપે છે. ‘પ્રત્યંચા’ સંગ્રહની ‘લાગટ હેલી પછી તડકો’ કાવ્ય ‘જનાન્તિકે’ નિબંધસંગ્રહમાંનો ‘તડકો’ વિસ્તાર પામે છે. ‘પ્રત્યંચા’માંથી પસાર થતા એમ કહી શકાય કે એમાંનાં મોટા ભાગનાં કાવ્યો માત્રામેળ છંદમાં રચાયેલ છે. કેટલાંક ગણ્યાં—ગાંઠ્યાં કાવ્યો જ ગદ્યકાવ્યો બને છે.

‘પ્રત્યંચા’ પછી છેક બાર વર્ષે ઈ.સ. ૧૯૭૩માં બીજો કાવ્યસંગ્રહ ‘ઈતરા’ આપે છે. ‘પ્રત્યંચા’ કરતા ‘ઈતરા’માં કવિનો વિકાસ સુપેરે જોઈ શકાય છે. ભારતીય પરંપરા અને પાશ્ચાત્ય ચેતનાના સ્પર્શ અને સમન્વયથી કવિ સુરેશ જોષી દ્વારા કવિતામાં નવીન ઉન્મેષ પ્રગટ થતા જાય છે. ‘ઈતરા’માં નિબંધકાર—વાર્તાકારનો ઘટનાકસબ અને કવિની નિરૂપણરીતિનો સુભગ સમન્વય થયેલો જોઈ શકાય છે. ‘ઈતરા’માં ‘પ્રત્યંચા’ કરતાં ગદ્યકાવ્યનું વિકસિત સ્વરૂપ પામી શકાય છે. ગદ્યકાવ્યને સાકાર કરતી ગદ્યતરેહોમાં અવતરિત કલ્પનસૃષ્ટિ અહીં વિશેષ નોંધનીય બને છે. સુરેશ જોષીની કવિતામાં આધુનિકતાના અનેક સંદર્ભો ખુલતા દેખાય છે. પ્રણય અને પ્રકૃતિના બદલાતાં સ્વરૂપ, આધુનિક સંવેદના, મૃત્યુસંવેદના કે અતિ વિષાદ તરફ ઢળતી સુરેશ જોષીની કવિતા અહીં

વિસ્તાર પામે છે. સુરેશ જોષીમાં આધુનિક સંવેદનામાં પ્રકૃતિના રમણીય ચિત્રોને બદલે પ્રકૃતિના કુત્સિત ચિત્રો જ આલેખાયા છે.

“શહેરની ગલીઓમાં હલાલ થયેલાં પ્રકાશનાં ખોખાં,
ગટરની નાભિમાંથી ધૂમરાતો અન્ધકાર,
વાસી ઉચ્છ્વાસના ઉકરડા નીચે હાંફતો મુમૂર્ષુ પવન,
આંગણે આંગણે ભટકીને ઠોકરાતો રગતપીતિયો સૂરજ,
દુઃસ્વપ્નમાં નાયતી ભૂતાવળ જેવાં વૃક્ષ
અવકાશે કોરી ખાતા નિયોનકીડાઓ”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૪૬)

— — — —
“ગંદી અફવાની જેમ પ્રસરતો પવન
વારાંગનાના મેલા દર્પણ જેવી નદી
જાહેરખબરના પોસ્ટર જેવું ચોટાડેલું આકાશ
સાત લંગડા ઘોડાને શોધતો સૂરજ
ભૂવાની ડાકલીના ફિક્કા પડઘા જેવો ચન્દ્ર”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૬૬)

પવન, સૂર્ય, નદી વગેરે પ્રાકૃતિક તત્ત્વોનું બિહામણું સ્વરૂપ કવિ અભિવ્યક્ત કરે છે.

આધુનિક યુગમાં અસ્તિત્વવાદ એક મહત્ત્વની ભૂમિકા છે. અસ્તિત્વવાદમાં ઇશ્વરના મૃત્યુનું જાહેરનામું છે. સુરેશ જોષીની કવિતામાં પણ આ ઇશ્વરના ઉપહાસની છાયા ઝળૂંબે છે. દા.ત.

“તું ક્યાં સ્વર્ગની આશાએ
હજી સોમવારના વ્રતની કથા વાંચી બેઠી છે ?
અહીં આવીને મેં જોયું છે :
ઘરડો સૂરજ એની પાંપણ પણ પલકાવી શકતો નથી,
એની આંખોને ઘડીભર બંધ કરવા એ વિનવી રહ્યો છે.
ચન્દ્રને તો અવળે ગઘેડે બેસાડીને
મોહું કાળું કરીને
ક્યારનો ય દેશવટો દઈ દીધો છે.
આકાશનું પોલું ઢોલ બહેરો પવન વગાડયા કરે છે,

ભગવાન સિંહાસન પરથી ઊઠીને ક્યારના ય જતા રહ્યા છે
તેની તને ખબર નથી.”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૫૭)

x x x x

“કાલે જો સાગર છલકે તો કહેજો કે
મારા હૃદયમાં ખડક થઈ ગયેલા
કાળમીઠ ઈશ્વરના ચૂરેચૂરા કરવા બાકી છે.”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૪૭)

કવિ નાયિકાને પ્રશ્ન કરે છે કે એ ક્યાં સ્વર્ગની આશાએ હજુ વ્રત કરી રહી છે. અહીં સૂર્ય અને ચન્દ્ર પણ લાચાર છે. એ તો ઠીક પણ કવિ કહે છે કે તેને ખબર નથી પણ ભગવાન ક્યારના ય પોતાનું સિંહાસન છોડીને જતા રહ્યા છે. અહીં ઈશ્વર પ્રત્યેનો તિરસ્કારભાવ અનુભવી શકાય છે. એમના ‘કદાચ કાલે હું નહીં હોઉ’ કાવ્યમાં કવિ ઉચ્ચારે છે કે તેના જીવન દરમિયાન ખડક થઈ ગયેલા કાળમીઠ ઈશ્વરના ચૂરેચૂરા કરવા બાકી રહ્યા છે. એટલે કવિને ઈશ્વરના ચૂરેચૂરા કરવા હતા પણ સંજોગવસાત્ થઈ શક્યા નથી. આમ આધુનિક કવિમાં ઈશ્વર વારંવાર આવવા લાગ્યો ત્યારે સુરેશભાઈ ઈશ્વરને મુક્ત કરવા પણ વિનવે છે.

“ને ઈશ્વરના ખોળિયાને શા માટે રાખી મૂક્યું છે ઈસ્ત્રીબંધ
તારા વોર્ડરોબમાં ?
એ બિચારો થથરતો ઊભો છે બહાર
હવે સૂર્યગ્રહણ થાય ત્યારે
એનું જ કરી દે ને એને દાન”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૬૩)

ઈશ્વરને જ ઈશ્વરનું દાન કરવાની ભાષાપ્રયુક્તિ વિલક્ષણ છે. કવિએ આજીજી ભર્યા ભાષા-પ્રયોગમાં ઈશ્વરનું વિચ્છિન્ન, નિષ્પ્રાણ અને બિચારા-બાપડા રૂપે જ ચિત્રણ કર્યું છે.

સુરેશ જોષી આધુનિક કવિ હોય તે વિશ્વયુદ્ધ અને વિશ્વયુદ્ધોત્તર પરિસ્થિતિથી વાકેફ છે. આવી ભયાનક ઘટનાના સાક્ષી કવિ, પ્રેમમાં એવા જ કોઈ પ્રલયની ઝંખના રાખે છે.

“તું પ્રલય

તેથી જ તો તને ઝંખું
પ્રલયથી સહેજે ય ઊણું મને કશું ન ખપે”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૪૨)

આરંભે નાયિકાના સૌંદર્યનું કાવ્યમય રૂપ સિદ્ધ કરી, કવિની અંતે વિલક્ષણ ઝંખના નોંધપાત્ર બની છે. પ્રેમનું પ્રલયકારી રૂપ જ એને અભિપ્રેત છે. કાવ્યનો આરંભ કલ્પનાસભર ઉક્તિઓથી થાય છે અને અંતે કવિની વિરોધાભાષી વાસ્તવિક ઝંખના અભિવ્યંજિત થાય છે.

‘ઇતરા’ના કવિની પ્રેમાનુભૂતિ પણ આકર્ષણ ઊભું કરે છે. કવિએ પ્રેમના તાત્ત્વિક સ્વરૂપને તાગવાની મથામણ કરી છે. કવિએ પ્રેમની વિદાયનું મુહૂર્ત જોયું અને પ્રેમ એનાથી દૂર જશે એવી ભવિષ્યવાણી પણ જાણે કરી બેસે છે.

“આ આપણા પ્રેમની વદાયનું મુહૂર્ત
જેને સાથે આવકાર્યો
તેનાથી છૂટાં પડતાં આપણે ય છૂટા પડીશું ?
ના.

પ્રેમ આપણાથી જશે દૂર દૂ.....૨”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૫૧)

પ્રેમની વિદાય પછીની પરિસ્થિતિમાં આગળ વધતા આ કાવ્યએ ઘણી શક્યતાઓ આકારિત કરે છે. નાયક-નાયિકા વચ્ચે પ્રેમ નહીં પણ પ્રેત રહી જવાનું છે. પ્રેમ નહીં હોય ત્યારે સહજીવન તો રહેશે પણ એ સહજીવનમાં કંઈક અભાવ વરતાયા કરશે. વિદાય લઈ ગયેલો પ્રેમ આવું શુષ્ક જીવન મૂકી જાય છે. કવિની અમુક રચનામાં કવિ પોતાનો ચહેરો પામવાની મથામણ કરતો પણ જોઈ શકાય છે. કવિ પોતાના અસ્તિત્વ વિશે ચૈતસિક વિચાર કરે છે ત્યારે એમાંથી પ્રતીકાત્મક અનુભૂતિ પણ માણી શકાય છે. અહીં આધુનિકતાનો અહેસાસ કરાવતા ‘ઘર’નો પરિચય કરાવે છે. સુરેશ જોષી ‘ઘર’નું વિકસિત સ્વરૂપ આપણી સામે મૂકી આપે છે. ‘પ્રત્યંચા’માં જે ઘર હતું તેનાથી અહીં ‘ઘર’નું સ્વરૂપ ભિન્ન છે.

“એકદંત રાક્ષસનાં ખુલ્લાં જડબાં જેવું ઘર
મગરબરછટ એની સિમેન્ટવચા
દાખલ થતાં જ હીંચકો
ચીંચવાતો કચવાતો ડાકણ ડચકારો

ઝૂલે એના પર હવાનું પ્રેત”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૬૪)

ઘરનું સ્થાપત્ય આધુનિક પ્રકારનું છે. આ ઘર કવિનું પણ હોય અને બધાનું પણ હોય શકે. આ ઘરનું બાહ્ય સ્વરૂપ પણ જોવા જેવું છે. મગરની બરછટ ત્વચા શી સિમેન્ટની દીવાલો ધરાવતું ઘર વર્ણવાયું છે. ઘરમાં હીંચકો છે; પણ કેવો તો ચીંચવાતો, કચવાતો અને ડાકણ ડચકારો. અહીં વિશેષણમાં આવતા ‘ઓ’ પ્રત્યય ધ્યાનમાં લેવા જેવા છે. ‘ઝૂલે એના પર હવાનું પ્રેત’માં હવાને પ્રેત સાથે એકાકાર કરવામાં આવે છે. બીજી રીતે ‘હવાનું પ્રેત’ કહી શૂન્યતા તરફ પણ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. આગળ કાવ્યમાં ભીંતપત્ર, શયનગૃહ, બારી, ધીનો દીવો, માળિયું વગેરે સાથેનું સંવેદન આધુનિક બની રહે છે.

સુરેશ જોષી એક કાવ્યમાં કાવ્યની નાયિકા સાથે ગુણાકાર, બાદબાકી, સરવાળાની રમત રમે છે એ માણવા જેવી છે.

“તારી બે આંખોનો સૂર્ય અને ચન્દ્ર જોડે ગુણાકાર કરું,
તારા કેશના અન્ધકારમાંથી અમાસની રાતની બાદબાકી કરું,
તારા ઝાંઝરના ઝણકારને મારા નિઃશ્વાસથી ભાગી નાખું,
એ ત્રણ રકમના સરવાળાનો તારા કટાક્ષથી છેદ ઉડાડું;
એનો જે શેષ વધે તેને તારી મોંઝાડની મંજૂષામાં મૂકી દઉં;
પછી એને મારા બે હોઠથી વાસી દઉં”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૪૫)

નાયિકાની આંખોનો સૂર્ય અને ચન્દ્ર જોડે ગુણાકાર, નાયિકાના કેશના અન્ધકારમાંથી અમાસની રાતની બાદબાકી, ઝાંઝરના ઝણકારને કવિના નિઃશ્વાસથી ભાગાકાર, એના સરવાળાનો નાયિકાના કટાક્ષથી છેદ ઉડાવવો, અને જે શેષ વધે એ નાયિકાના મુખમાં મૂકી કવિ એને પોતાના હોઠથી વાંસી દેવા ઉત્સુક છે. પ્રેમ માટે કવિએ નવીન ગાણિતિક ભાષાનો વિનિયોગ કર્યો છે. આ ગાણિતિક ભાષા કાવ્યમાં નવીનતાનો અનુભવ કરાવે છે.

સુરેશ જોષીની કવિતામાં યુગચેતનાની નીપજ રૂપે કપોળકલ્પિત રચનાઓ પણ મળી આવે છે. સુરેશ જોષીમાં આમ એક કપોળકલ્પિત જગત પણ વિસ્તરે છે. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના સંદર્ભમાં વિકસતું આ કપોળકલ્પિત જગત કાવ્યમાં અવતરે છે. સુરેશ જોષીના ગદ્યકાવ્યમાં આ કપોળકલ્પિતનાં દૃષ્ટાંતો લઈએ :

“પેલી ગરોળી પાછી માગે છે એની તૂટેલી પૂંછડી
 એનો ઉપયોગ પૂરો થયો હોય તો પાછી વાળ
 વડીલ કવિની શ્રદ્ધાની ઘોળી બકરી
 હલાલ કરવી છોડી દે.
 ચન્દ્રનો કાટ ખાઈ ગયેલો સિક્કો
 ખિસ્સામાં શા લોભથી સંતાડી રાખ્યો છે ?”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૬૩)

× × × ×

“કટાઈ ગયેલા સિક્કાની જેમ મેં ફગાવી દીધેલો સમય
 હવે તું આંસુથી ઘોવા બેઠી છે. ”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ -૫૮)

સુરેશ જોષીની કાવ્યપ્રવૃત્તિમાં ‘મૃણાલ’ એક સીમાચિહ્નરૂપ કાવ્યરચના છે. આખું કાવ્ય એની ભૂતકાળની પ્રિયતમા અને હાલ કોઈ અજાણ્યાની પુરૂષની પત્ની એવી ‘મૃણાલ’ને સંબોધીને લખાયેલ છે. છતાં પણ આખા કાવ્યમાંથી પસાર થતા એવું લાગે છે કે આ કાવ્ય કવિની દીર્ઘ એકોક્તિરૂપે શબ્દસ્થ થયું છે. કવિ પ્રેમ જેવા વિષયને કેન્દ્રમાં રાખીને ચિન્તન, ફિલસૂફ અને તત્ત્વદર્શનની શક્યતાઓને પણ પ્રગટાવે છે. પ્રેમ, માનવીય પરિસ્થિતિ અને કવિચેતનાના સંદર્ભે આગળ વધતી આ કાવ્યરચના વિવિધ પરિમાણો હાંસલ કરે છે. ‘મૃણાલ, મૃણાલ/તું સાંભળે છે ?’ –થી શરૂ થતા આ ગદ્યકાવ્યમાં ‘મૃણાલ’ સંબોધન વારંવાર પુનરાવર્તિત થયા કરે છે. ‘અત્યારે, તું બેઠી હશે તારા પરિવાર વચ્ચે/સુરક્ષિત’ – એમ કહેતા નાયક વર્તમાન સમયની પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા કોશિશ કરે છે. ત્યાં જ ‘વર્ષોનાં જામેલા થર ઊડી જાય છે એક ફૂકે’માં વર્તમાનનો છેદ ઉડાડી ભૂતકાળની યાદ તાજી કરાવે છે. આરંભથી અંત સુધી આખા કાવ્યની કલ્પનલીલા બેનમૂન છે. નાયક મૃણાલ વિશે બધું જાણે છે એમ મૃણાલ પણ નાયક વિશે સર્વસ્વ જાણે છે. એટલે જ નાયક કહે છે.

“મૃણાલ, તું તો જાણે છે બધું
 તો પછી મન્ત્ર મારીને મને કરી દે પથ્થર
 અથવા ફૂંક મારીને કરી દેને અલોપ
 અથવા ચાંપી દેને કોઈ પાતાળમાં”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૭૦)

પ્રેમમાં નિષ્ફળ થયેલા નાયકે મૃણાલ પાસે એવી દરખાસ્ત મૂકી છે કે જેથી નાયકને આ જગતમાંથી છૂટકારો મળે. પ્રેમમાં મળેલી નિષ્ફળતાના કારણે કાવ્યમાં વિષાદનો ભાવ વિશેષ ઝિલાયો છે. આમ આ બહુઆયામી કાવ્યમાં મૃત્યુનો સંકેત પણ જોવા મળે છે. કાવ્યાંતે કવિ ઈચ્છે છે કે મૃણાલ પોતાને ક્ષિતિજ બનીને ઘેરી લે અને મૃણાલનાં નીંદરથી બીડેલા પોપચામાં નીંદરનું એક બિંદુ ઢળી જાય. અહીં નોંધવાનું એ છે કે કવિ પોતાનાથી વિખૂટા પડી ગયેલ પ્રિયતમાને ભૂલી શક્યા નથી. હજી પણ કવિ મૃણાલની આંખમાં નીંદરનું બિંદુ બની વસી જવાની સ્પૃહા રાખે છે. આ બહુપરિણામી કાવ્યને ઘણાં વિવેચકોએ ઉકેલવાના સફળ પ્રયત્નો કર્યા છે. જયંત પાઠકથી માંડીને સુમન શાહ, રાઘેશ્યામ શર્મા અને નીતિન વડગામા જેવાં કાવ્યસુજ્ઞોએ કાવ્યના જુદાં-જુદાં સંવેદનવિશ્વને ચીંધી બતાવેલ છે. પરંતુ દિલીપ ઝવેરી આ કાવ્ય વિશે કેટલાક પ્રશ્નો કરે છે. દિલીપ ઝવેરી કહે છે, “અતિશ્યોક્તિના આધારે ‘મૃણાલ’નો નાયક પોતાના પ્રેમને સાચો ઠરાવવા જાય છે અને ન મળેલી પ્રેમિકા માટે કડવાશ પસરાવતો જાય છે. આ કડવાશ કાવ્યાકાંક્ષી, પોકળ કલ્પનોને ભરી દે છે. ન પમાયેલી પ્રિયતમાને નાયક શાપ આપે છે : સૌ કોઈની રોજિંદી જિંદગીનો ઘર, પતિ, વાહન, બાળકો. પણ અહીં એ શાપનું ખરું કડવું ઝેર છે. ‘સાહિબ બીબી ઔર ગુલામ’વાળો પતિ – શ્રીમંત, દારૂ પીનારો, બેવફાઈ કરનારો. પ્રશ્ન મૂલ્યોનો છે. દારૂ પીવો અને મુક્ત રતિ : પાપની છાપ મારી આમને કઈ વ્યવસ્થાના ખાનામાં પૂરવાના ?”^૩ આગળ જતાં દિલીપ ઝવેરી બીજો એક વેધક પ્રશ્ન પણ મૂકે છે. “આના પર્યાયમાં મૃણાલને નાયકે કેવું જીવન આપ્યું હોત ?”^૪ દિલીપ ઝવેરીના આ વિચારો આપણને પણ વિચારતા કરી મૂકે એવા છે.

સુરેશ જોષીનો ત્રીજો અને છેલ્લો કાવ્યગ્રંથ ‘તથાપિ’ ઈ.સ. ૧૯૮૦માં પ્રકાશિત થાય છે. આ કાવ્યગ્રંથમાં કુલ ચાર કાવ્યો જ ગ્રંથસ્થ થયાં છે. ‘પાંચ અંકનું નાટક’, ‘ડુમ્મસ સમુદ્રદર્શન’, ‘થાક’ અને ‘કોઈક વાર’ એમ કુલ ચાર કાવ્યોનો આ સંગ્રહ ઘણી બધી રીતે નોંધપાત્ર બન્યો છે. કવિ ‘પાંચ અંકનું નાટક’માં પોતાને જ કેન્દ્રમાં રાખીને માનવીય જીવનની સંઘર્ષમય ક્ષણોને કાવ્યમાં લઈ આવે છે. અહીં કવિ પોતાને એક સામાન્ય અદના આદમી તરીકે ઓળખાવે છે.

“હું એક અદનો આદમી
નાના ઘરની નાની બારી પાસે બેસીને
નાનું આકાશ જોનારો;
પુણ્યશાળી તો નહિ,
પાપી પણ નહિ,”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૭૫)

આવા અદના આદમીને ટકી રહેવા માટે નાયક પાસે જે આધાર છે એ જોવા જેવો છે.

**“દાદાનાં, જૂનાં, સંકેલીને પેટીમાં મૂકેલાં,
વસ્ત્રોમાં સચવાયેલો તેટલો જ ધર્મ
મારો વારસો”**

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૭૬)

આમ અદના આદમી તરીકે કવિ નાના ઘરની બારીએ બેસી દાદાના જૂના સચવાયેલા વસ્ત્ર જેટલો ધર્મ એમનો વારસો છે. આવા અદના આદમીની દુઃખ અને સુખની વિભાવના પણ ઇતરજન કરતાં જૂદી હોવાની. જુઓ :

**“દુઃખ એટલે એકાદ નાનું વાદળ
જે કદિક મારી બારીને ઢાંકે,
સુખ એટલે બારીમાંથી પ્રવેશી શકે તેટલા
ચાંદાસૂરજ”**

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૭૬)

આવા સહજ-સરળ ઉદ્ગારોથી જ કવિતા ઉઘડતી આવે છે. માણસના જીવનના આ પાંચ અંકના નાટકમાં પાંચમાં અંકમાં પહોંચતાં કવિએ શું કરવું એની કોઈ ગતાગમ પડતી નથી. અને એટલે જ કવિ કહે છે.

**“હવે તો પહેલા અંકમાં ફૂલદાનીમાં ગોઠવેલાં
પ્લાસ્ટિકનાં ફૂલ પણ કરમાયાં છે.,
ખૂણામાં મૂકેલો ટેલિફોન
હવે રણકતો નથી.
બધે નરી શાન્તિ જ શાન્તિ છે.”**

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૮૦)

કવિના જીવનમાં એટલાં બધાં દુઃખ આવ્યાં છે કે હવે કવિ એ પણ ભૂલી ગયા છે કે દુઃખ શેનાથી થાય છે. અહીં માનવજીવનની શૂન્યતાને પણ ચીંધી છે.

**“દુઃખ શેનાથી થાય છે તે જ
હું ભૂલી ગયો છું.”**

પિતાજી ગયા તો ય આંસુ પાડી શક્યો નથી”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૮૦)

કવિની આંખમાંથી એમના પિતાજીના મૃત્યુની ઘટનાથી પણ આંસુ આવતાં નથી એ પરિસ્થિતિ માણસ માટે સૌથી વધુ ભયાનક અને ચિંતાજનક છે. આ પંક્તિ વાંચીને તરત જ આપણને આલ્બેર કામૂના Outsider નો નાયક સાંભરી આવે છે. સંવેદનશૂન્યતાના એંધાણ અહીં મળી રહે છે. નાયિકા, નાયક, ખલનાયકનાં વિવિધ ચિત્રો ભાવકને ઝકળી રાખે છે. પણ ધીમે ધીમે આ રચનામાં ‘મૃણાલ’વાળી જ થાય છે. નાયકમાં જ ક્યાંક ક્યાંક શેતાન વસે છે એનો એકરાર પણ થયો છે. નાયકમાં શેતાન વસતો હોવાથી એની આખી દૃષ્ટિ બદલાઈ જાય છે.

“પણ સાચુ કહું ?

મારામાં એક શેતાન વસે છે,
એ મને અવનવું દેખાડે છે :

બાગમાં જાઉં છું તમારી જ જેમ,
ફૂલો જાઉં છું

ને એકાએક વિચાર આવે છે:
આ ફૂલોને સ્થાને
ખોપરીઓ ખીલી ઊઠે તો ?

રસ્તા પર નાળ જડેલા બૂટ ઠપકારીને
ચાલતા
સૈનિકોને જોઉં છું
ને મારી નજરે આસ્ફાલ્ટનો રસ્તો
બની જાય છે
કુંવારી કન્યાઓના પ્રશસ્ત ઉન્નત વક્ષ:સ્થળ.

તમારી જેમ જ સભાસરઘસમાં જાઉં
અને
મને હાડપિંજરો હસતાં દેખાય;
કાળો કાગળો જોઉં

અને

ગભરાઈ જાઉં :

હમણાં જ એ ગીતાનો શ્લોક બોલશે કે શું ?”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૮૨/૮૩)

અહીં નાયક જીવનની ભયાનકતામાંથી પસાર થાય છે અને એના ચિત્તમાં જે જે ઊગે છે, એ આપણી સામે મૂકે છે. આ કવિને સૌથી વધુ ભય પડછાયાનો લાગે છે. કવિ પોતાની સ્થિતિ જણાવતા કહે છે :

“સૌથી વધુ ભય મને પડછાયાનો –

એ કદી પીછો છોડે નહિ.

અન્ધકાર અને પવન –

એ બે કોઈએ મોકલેલા ગુપ્તચર,

ચહેરો ભૂંસીને ફરે,

બધું જુએ,

બધું સાંભળે.”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૮૪)

આ સંગ્રહનું બીજું કાવ્ય ‘દુમ્મસ : સમુદ્રદર્શન’ કાવ્યમાં પ્રાકૃતિક તત્ત્વ ‘સમુદ્ર’ને કેન્દ્રમાં રાખીને કવિ કાવ્ય સિદ્ધ કરવાના પેતરા કરે છે. કવિ સવારે ઊઠે છે ત્યારે સાત સાગરના ઊંડેથી આંખોને આંજીને ઊઠે છે.

“સવારે ઊઠું છું ત્યારે

સાત સાગરનાં ઊંડાણથી આંખો આંજીને ઊઠું છું”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૮૬)

પરિણામે શું બને છે એની વિગત કવિ આગળની બે પંક્તિમાં આ રીતે આપે છે.

“એથી જ તો હાથમાં હાથ રાખીને બેઠેલું સ્વજન

દ્વાપર કે ત્રેતાયુગ જેટલું જ દૂર લાગે છે.”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૮૬)

કવિ સાગરને એવી વિનંતી કરે છે કે સાગર એને નષ્ટ કરી દે. કવિ એવો આગ્રહ રાખે છે કે સાગર એને એવો શીર્ષા-વિશીર્ષા કરી દે કે તે હવે ક્યારેય સામાન્ય ન બની શકે. નોંધો –

“સાગર,
 તું મને નષ્ટ કર.
 મને ગર્ભમાંના મૃત શિશુની જેમ તારામાં લઈ લે.
 પછી મારે અવતરવાનું જ ન રહે !
 મને તારા પેટાળમાંનો વડવાનળ બનાવી દે –
 જે પોતે પોતાને બાળ્યા કરે.
 તારાં ફીણની ફણાથી મને ડંખી લે
 જેના ઝેરમાંથી મને કોઈ ફરી ઉગારી ન શકે.
 તારા પ્રલયને છુટ્ટા મૂકી દે
 જેથી હું શીર્ષ-વિશીર્ષ થઈ જઈ શકું”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૮૮)

સાગર કવિને નષ્ટ કરે એવો આગ્રહ કવિ કરે છે. જુદાં જુદાં સંદર્ભોથી પોતાના ભાવને મૂર્ત કરવા મથામણ કરે છે. અંતે કવિ સમુદ્રને એમ પણ કહે છે કે તારા પ્રલયને જ મને નષ્ટ કરવા મોકલ. ધીમે ધીમે આગળ વધતા કવિને અહેસાસ થાય છે કે –

“મળવા તો ગયો હતો સમુદ્રને
 પણ મળી ગયો પવન !”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૮૮)

સામુદ્રિક આવેગોમાં વિસ્તાર પામતી સંવેદનામાં કવિને અનેક ઈચ્છાઓ થાય છે. એમણી એકાદ ઈચ્છા નોંધીએ તો –

“સમુદ્ર અને અન્ધકાર જ્યાં અભિન્ન ભાવે ભળે છે
 તે નીરન્દ્રતાના પોતને મારે સ્પર્શવું છે.”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૯૨)

‘થાક’ કાવ્ય દ્વારા કવિ આપણને એક બીજી જ દુનિયામાં લઈ જાય છે. દિલીપ ઝવેરી આ કાવ્ય વિશે નોંધે છે : “ ‘તથાપિ’માં એક ખરેખરી મોટી કવિતા લખાવાની હતી જેને વૈશ્વિક વ્યાપ હોત અને નિઃસીમ નિરાધારીની ગહેરાઈ હોત. ભયાનક અને ક્રુણનો આ કવિતામાં સાચેસાચ પોતીકો અનુભવ હોત. ‘થાક’ હતી એ કવિતા” પ આવાં વિધાન કરવા પાછળ દિલીપ ઝવેરી આ કાવ્ય ઉપર નેરુદાની પડેલી અસરને કારણભૂત ગણાવે છે. છતાં ‘થાક’ કાવ્ય નબળું નથી. ‘હવે મને થાક લાગ્યો છે’થી આરંભાતી આ

કાવ્યરચના માનવીય જીવનની મથામણની ક્ષણોને કાવ્યમાં અવતારે છે. કવિ એક વખત થાકીને ઘર છોડીને ભાગી ગયો હોય એવી કબૂલાત કરે છે.

"એક વાર ઘર છોડીને ભાગી ગયો
ત્યારે એમ હતું કે
ક્યાંક મારાથી થોડેક આગળ નીકળી ગયેલા
સિદ્ધાર્થનો ભેટો થઈ જશે,
પણ કોઈ મળ્યું નહિ ! "

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૯૫)

ઘર છોડીને ભાગી છૂટેલા કવિએ સિદ્ધાર્થને મળવું હતું, પણ કવિને કોઈ મળતું નથી. ઘર છોડીને ભાગેલા કવિને હવે સમયથી પણ ભાગી છૂટવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે.

"હું તો સમયના કોટકિલ્લામાં છીંડું પાડીને
સમયની બહાર ભાગી છૂટવા ઈચ્છું છું.
પણ સમય મને દાઝી ગયેલી ચામડીની જેમ
ચોંટી રહ્યો છે. "

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૯૬)

પછી તો આ અદનો આદમી એવો થાક્યો કે છેલ્લે ઈશ્વર સાથે એમણે વાણી હોડમાં મૂકી છે. આ અદનો આદમી હારવાને બદલે જીત્યો, એટલે એને ભાગે આવ્યાં શબ્દો જ શબ્દો. શબ્દથી છૂટવાના કાલાઘેલા પ્રયત્નો શબ્દોમાં જ થયેલા જોઈ શકાય છે. જુઓ :

"છેલ્લે મેં હોડમાં મૂકી વાણી
ને મારું આવી બન્યું,
હું ફરીથી જીત્યો -
પછી તો શબ્દો શબ્દો શબ્દો
ચારે બાજુથી મને ઘેરી વળ્યા શબ્દો
ઈશ્વર તો હારીને મૂંગો થઈ ગયો.
હું શબ્દોથી છૂટવા શબ્દોને ખંખેરું,
એ જોઈને અબુઘ લોકો કહે,
આ તો કવિતા કરે છે. "

કવિને એવો થાક લાગ્યો કે એને તો હવે ‘માણસ’ હોવાનો પણ થાક લાગે છે. માણસને માણસ હોવાનો થાક લાગે એ કેવું વિચિત્ર અને દુઃખદાયક કહેવાય. કવિના જ શબ્દો જોઈએ તો –

“પણ હવે માણસ થવાનો થાક લાગ્યો છે”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૯૮)

× × × ×

“હું આ માણસ થઈને રહેવાના

ઉદ્ધમથી થાકી ગયો છું,

થાકી ગયો છું.

હવે બસ”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૯૮)

માણસને માણસ હોવાનો થાક લાગે એમાં માનવીય જીવનની નિરર્થકતા, માનવીય સંબંધની સંવેદન-શૂન્યતા અને માણસની લાચારી ડોકાયા કરે છે. ‘કોઈકવાર’ કાવ્ય આગળનાં કાવ્યોની સરખામણીએ નબળું કાવ્ય છે. ક્યાંક આગળના કાવ્યોમાંથી પુનરાવર્તન થતું રહે છે.

“મને લાગે છે કે રહ્યા સહ્યા મારે

મારાંમાંથી પૂરેપૂરા ભાગી છૂંટવું જોઈએ.

પણ આ બરડ સમયના પડમાં

છિદ્ર પાડવું શી રીતે ? ”

(સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ-ખંડ ૪ કવિતા, પૃ-૧૦૨)

ઉપરોક્ત કાવ્યપંક્તિઓ ‘થાક’ કાવ્યમાંથી લીધેલ છે. આ કાવ્યમાં કલ્પનજડિત સૃષ્ટિ અને અલંકારખચિત ભાષા આકર્ષણ જન્માવે છે.

સુરેશ જોષીની શબ્દસૃષ્ટિ આહ્લાદક રહે છે. સુરેશ જોષીની કલ્પનસૃષ્ટિમાં ભાષાથી અમૂર્તને મૂર્ત કરવાનો ઉપક્રમ જોઈ શકાય છે. આના આધારે મુખ્યત્વે ‘સૂર્ય’ અને ‘અન્ધકાર’ વિશેનાં કલ્પનોને એક સાથે જોઈએ : □ ‘થાકી ગયો મધ્યાહ્નનો સૂરજ/ તેજની ડંફાશના બોજ થકી’ (પૃ-૯) □ ‘સૂર્યઘૂવડના અવાજે ચોંકતી/ મધરાતનાં રે થરકતા ગાત’ (પૃ-૧૯) □ ‘આંગણે આંગણે ભટકીને ઠોકરાતો રગતપીતિયો સૂરજ’

(પૃ-૪૬) □ ‘બહાર તળાવડીના કાચને સૂરજે મૂઠી મારીને/ કચ્ચર કચ્ચર કરીને વેચો હશે’(પૃ-૫૪) □ ‘ઘરડો સૂરજ એની પાંપણ પણ પલકાવી શકતો નથી’ (પૃ-૫૭) □ ‘નિષ્કર સૂર્યે મારી આંખમાંના સાત સાગરનાં ઊંડાણને શોષી લીધું છે’(પૃ-૮૭) □ ‘સૂરજ પાણીમાં આંગળી બોળીને/ શઢ પર લખ્યા કરે’(પૃ-૮૮) આ હતા સૂર્ય વિશેનાં કલ્પનો, હવે થોડાંક અંધકાર વિશેનાં કલ્પનો જોઈએ : □ ‘ગટરની નાભિમાંથી ધૂમરાતો અંધકાર’ (પૃ-૪૬) □ ‘અન્ધકારનાં સૂજેલાં પોપચાંની ભીતર વિષનો ઘબકાર’ (પૃ-૪૮) □ ‘તારા હોઠની કૂણી કૂપણ વચ્ચેનો આણો કૂણો ઘબકાર’ (પૃ-૫૦) □ ‘તારા અન્ધકારને અંગે નહોર ભરીને એને/ મારા અંધકારથી અળગો કરવા મથી રહી છે’ (પૃ-૫૬) □ ‘બે શબ્દો વચ્ચેના અન્ધકારને/ તારા ગાલ પરના તલમાં ઠાંસીને ભરું છું’ (પૃ-૫૮) □ ‘દીવાલ સાથે ચપટા બનીને ચોટેલા અન્ધકારને/ ચોટલી બાંધીને ટિંગાડી દઉં છું વળીએ’(પૃ-૬૧) □ ‘અન્ધકારમાં મને અન્ધકાર કરીને નિ:શેષ કરી નાખ’ (પૃ-૮૮) □ ‘અન્ધકારના અસ્તરવાળો કાળો ડિબાંગ પવન/ એક અજાણ્યે રસ્તે મને ભગાડી ગયો’ (પૃ-૮૮) □ ‘આ દરમિયાન રાત્રિના અન્ધકારનાં લણ્યા વગરનાં ખેતરો વિસ્તર્યે જ જાય છે’(પૃ-૧૦૩) □ ‘નિર્જનતા સાથે અથડાતા અન્ધકારની છાલક’ (પૃ-૧૦૫) ભાષાના અમૂર્ત તત્ત્વથી કેટલાંક ઇન્દ્રિયસંતર્પક અને ઇન્દ્રિયવ્યત્યય રચનારા દૃશ્ય, શ્રાવ્ય, સ્પર્શ્ય, ઘ્રાણ્ય અને સ્વાદ્ય કલ્પનોની આખી એક શ્રેણી ઊભી થાય છે.

સુરેશ જોષીએ જે અલંકારો પ્રયોજ્યા છે એ તાજગીસભર અને નવીન છે. એનું કારણ સુરેશભાઈની ભાવનાપરાયણ કલ્પનસૃષ્ટિ અને એમની કવિત્ત્વશક્તિ. સુરેશ જોષીની કાવ્યરાશિમાંથી કેટલાક અલંકારો જોઈએ. પહેલા ઉપમા અલંકારોનાં ઉદાહરણો : □ ‘બહેરો સમય વટવાગોળની જેમ લટકે છે અહીં’ (પૃ-૬૬) □ ‘ગંદી અફવાની જેમ પ્રસરતો પવન’ (પૃ-૬૬) □ ‘મારી જ પડખે પાંખ શાં ખૂલી ગયાં બે પોપચાં’ (પૃ-૧૩) □ ‘હું તો પડયો રહ્યો જ હોત/ જીર્ણ અવશેષ શો’ (પૃ-૧૫) □ ‘પતંગિયા શાં જો ઊડી રંગીન પાંખો’ (પૃ-૧૮) □ ‘કૂંપળો શા શબ્દો કો ખીલી ઊઠે’(પૃ-૧૮) □ ‘વિરહ જેવું વિશાળ’ (પૃ-૪૮) □ ‘તારી ઉપેક્ષા જેવું ઊંડું’ (પૃ-૪૮) □ ‘એકદન્ત રાક્ષસનાં ખુલ્લા જડબા જેવું આ ઘર’ (પૃ-૬૪) □ ‘રેલવે સ્ટેશન/ જંગલ જેવું બિહામણું લાગે’(પૃ-૮૩) □ ‘શૂન્ય તો કાચ જેવું બરડ છે’ (પૃ-૮૭) □ ‘પુષ્પમાં પોઢેલી પરાગના જેવો હું’ (પૃ-૧૦૧) □ ‘ફૂગાયેલી રોટલીના પડ જેવી/ આ વાસ્તવિકતાની હજી હું કવિતા રચ્યા કરું છું’ (પૃ-૧૦૪) □ ‘ચીરાયેલા સઢ જેવા મારા શ્વાસ’ (પૃ-૧૦૪) □ ‘વણઉકેલાયેલી લિપિના જેવો હું’ (પૃ-૧૦૪) રૂપક અલંકારનાં કેટલાંક દૃષ્ટાંતો પણ સાથે સાથે જ જોઈ લઈએ – □ ‘શાન્તિનાં ત્યાં ફરકે ચીર’ (પૃ-૮) □ ‘એકાકી સૂર્યની આંખમાં ઝમેલા બળબળતા મોતીની/ લાવ તને નથ પહેરાવું’ (પૃ-૨૧) □ ‘આદિકાળના જળની નગ્નતાના સ્પર્શ/ સૂર્યને થયેલ રોમાંચનું/ લાવ તને પાનેતર પહેરાવું’ (પૃ-૨૧) □ ‘

અન્ધકારના ઉદરમાં નહિ જન્મેલા/ લાખ્ખો સૂર્યના અઘીરા સિત્કારનાં/ લાવ તને ઝાંઝર પહેરાવું' (પૃ-૨૧) □ 'વૈશાખની તટપ્રાન્તશાયી જલરેખા' (પૃ-૩૯) □ 'વૃક્ષની શાખાઓનો નીરન્દ્ર આશ્લેષ' (પૃ-૪૨) □ 'સૂરજની સળગતી ચિતા' (પૃ-૫૨) □ ' આકાશનું પોલું ઢોલ બહેરો પવન વગાડયા કરે છે' (પૃ-૫૭) □ 'શ્વાસે શ્વાસે ઝૂલે હિડોળો હિંગળોક' (પૃ-૬૦) □ 'સોફાનો પોયો પોયો ખોળો' (પૃ-૬૫) □ 'અર્ધો તૂટેલો ઝરખો/ જેમાં હજી બેઠી છે નિષ્પલક પ્રતીક્ષા' (પૃ-૬૫) □ 'તારા સ્મિતનું પાનેતર લહેરાય છે હવામાં' (પૃ-૬૭) □ 'ચારે બાજુ ઊડી રહ્યા છે પવનના લીરા' (પૃ-૬૮)

સુરેશ જોષીનાં ગદ્યકાવ્યો તપાસ્યાં છે ત્યારે એટલું જરૂર કહી શકાય કે સુરેશ જોષી કવિતામાં સતત વિકાસ પામ્યા છે. સુમન શાહ એમની કવિતાઓ વિશે વાત કરે છે ત્યારે નોંધે છે કે સુરેશ જોષીની કવિતાઓ પ્રમાણમાં સામાન્ય રહી છે. જુઓ : “ સુરેશ જોષીની કાવ્યસર્જનપ્રવૃત્તિનો પ્રારંભ ૧૯૫૬માં ‘ઉપજાતિ’ સંગ્રહ પ્રકાશિત થયો તે પહેલાં થયેલો છે, અને એ પ્રવૃત્તિ અત્યાર સુધી ચાલુ રહેલી છે, છતાં જણાશે કે એમના સર્જનમાં કવિતા ક્ષીણકાય રહી છે. એમના કથાસાહિત્યની સરખામણીએ એમનો કાવ્યસર્જન-વ્યાપાર તૂટક તૂટક ચાલ્યો જણાય છે, એટલું જ નહીં, તેની સિદ્ધિ પણ તેમનાં નિબન્ધ અને નવલિકા-નવલકથાની તુલનાએ અલ્પ રહી છે, તેમાં કશી અતિ તેજસ્વી અને જવલંત વિકાસરેખા ચમકી ઊઠ્યાનું બન્યું નથી” ૬ અહીં સુમનભાઈ સ્પષ્ટ છે કે એમના અન્ય સાહિત્યની તુલનાએ કવિતા નબળી છે. સુરેશ જોષીની કવિતા શા માટે નબળી છે ? એવો પ્રશ્ન આપણને થાય એ સ્વાભાવિક છે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા આપે છે. તેઓ કહે છે કે સુરેશ જોષીના ભાગે કવિઓના કવિ થવાનું આવ્યું. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાના જ શબ્દો જોઈએ – “કાવ્યસ્વરૂપ પરત્વે અંગત રીતે વધુમાં વધુ પક્ષપાત હોવા છતાં સુરેશ જોષીનું કાવ્યસર્જન સંખ્યામાં સ્વલ્પ અને પરિણામમાં ઓછું પ્રભાવશાળી રહ્યું એના મૂળમાં મુખ્ય બે અવરોધો છે. પહેલો અવરોધ તે એમનું મોટા ભાગનું કાવ્યબલ અર્વાચીનતાના સ્તરથી કવિતાને આધુનિક સ્તર પર ઉઠાવવામાં ખર્ચાઈ ગયું. અલબત્ત, એથી એક આબોહવા જન્મી. આધુનિકતા માટે એક ક્રિયાશીલતા ઊભી થઈ. નવા કવિઓના આગમનની તક ઊભી થઈ. કવિતાને બૃહદ્ ફલક સાથે સંબંધ જોડાયો. મલાર્મે, વાલેરી, રેખ્બોથી માંડીને રિલ્કે-લોર્કની ચેતના ગુજરાતી કવિતાની ભોંયમાં રોપાઈ. સુરેશ જોષીને કવિ નહિ, કવિઓના કવિ (poet's poet) થવાનું આવ્યું. બીજો અવરોધ તે કાવ્યના સ્વરૂપ પરત્વેના પક્ષપાતને કારણે કાવ્યસ્વરૂપને અન્ય સાહિત્યસ્વરૂપોમાં પ્રસરાવવા જતાં કાવ્યસ્વરૂપ પરત્વેનું એમનું ધ્યાન વિકેન્દ્રિત થયું” ૭

અંતે, એટલું ચોક્કસ કહીશું કે ભલે સુરેશ જોષીની કવિતાઓ એમના અન્ય સાહિત્યની સરખામણીએ આછી/નબળી હોય, પરંતુ આધુનિક ગુજરાતી કવિતાના દ્વારેથી તેમની રચનાઓ મૂલવ્યા વિના ન જ ચાલે, એવી તો જરૂર છે.

પાઠટીપ :

૧. સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ – ખંડ ૨ (નિબંધ), ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, પાના નં. ૬૦૨
૨. સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ – ખંડ ૪ (કવિતા), ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૫, પાના નં. ૩
૩. પરબ, ઓગસ્ટ – ૨૦૦૩, પાના નં. ૫૮
૪. એજન, પાના નં. ૫૮
૫. પરબ, ઓગસ્ટ – ૨૦૦૩, પાના નં. ૬૦
૬. સુરેશ જોષીથી સુરેશ જોષી, પાર્શ્વ પ્રકાશન, બીજી આવૃત્તિ ૨૦૦૫, પાના નં. ૧૩૫
૭. સુરેશ જોષી (ગુજરાત ગ્રંથકાર શ્રેણી : ૪૩), ગૂર્જર પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ – ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬, પાના નં ૬

गुलाम

२
मोहमद शेख

ગુલામ મોહમ્મદ તાજમોહમ્મદ શેખ, જન્મ ૧૬મી ફેબ્રુઆરી ૧૯૩૭ રોજ સુરેન્દ્રનગરમાં. બાળપણથી કાવ્ય અને ચિત્રના શોખ કેળવાતા ગયા, આ કવિમાં. શેખે પહેલું કાવ્ય માધ્યમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા હતા એ સમયે લખેલું. એમનું પહેલું કાવ્ય ‘બાળક’માં છપાયું, પણ એ સમયે આવી મહાન ઘટનાની સુરેન્દ્રનગરમાં કોઈએ નોંધ ન લીધી. ગુલામ મોહમ્મદ શેખની આ કિશોરાવસ્થામાં જે વાતાવરણ મળ્યું તે કવિ બનવા માટે ઘણું મહત્વનું પુરવાર થાય છે. એ ગાળામાં લાભશંકર રાવળ ‘શાયર’નું સુરેન્દ્રનગરમાં આગમન એ કવિ માટે પોષણરૂપ સાબિત થાય છે. ગુલામ મોહમ્મદ શેખ એ વાતનો સ્વીકાર કરતા કહે છે : “ગુરુકવિ લાભશંકર રાવળના સુરેન્દ્રનગર આગમને એ પોષાઈ. એમણે ‘શાયર’ તખલ્લુસ રાખ્યું હતું અને આપણે ઉપનામ પાડ્યું ‘મલય’. ‘શાયર’ના સહવાસે ગીત, ગઝલ, ગરબા, સૉનેટ સુદ્ધા લખ્યા. વાર્તાઓય ઘસડી. વિશેષાંકોને ધ્યાનમાં રાખી ફરમાસુ ચીજો તૈયાર કરી. સાથે મળીને ‘પ્રગતિ’ નામનું આઠ પાનનું સચિત્ર – હસ્તલિખિત સાપ્તાહિક-પછી પાક્ષિક, બર્ડવુડ લાઈબ્રેરીમાં લગભગ બેએક વરસ લગી નિયમિત મૂક્યું. ફાઈલના કદના જડા, હાથ બનાવટના કાગળ પર હું કાળી શાહીમાં મથાળાં અને રંગીન મુખચિત્ર તેમ જ ચિત્રવાર્તા દોરું. લાભશંકર લીલી, ભૂરી, લાલ શાહીમાં કવિતા, વાર્તા, સુવાક્ય, જાણવા જેવું ઇત્યાદિ લખે. કવિતા લખવાનોય નિત્યક્રમ ઘડયો હતો તે વરસો લગી પાળ્યો. દર રવિવારે સવારે એકાન્ત સ્થળની શોધમાં અમે બહાર નીકળી પડતા. પહેલા તળાવને કાંઠે, પછી લાભશંકર કૂચી લાવ્યા હોય તો એન. ટી. એમ. હાઈસ્કૂલના હેડમાસ્તરના ઓરડામાં. એ જોરાવરનગર રહેવા ગયા પછી ત્યાંના સ્ટેશન પાસે બાવળના ઝુંડને છાંયે અને છેવટે વઢવાણને રસ્તે ઘરશાળાના વિશાળ વર્ગમાં કલાકો લગી ગેય પંક્તિઓ, પ્રાસાનુપ્રાસ અને ચમત્કૃતિવાળી શબ્દરચનાની શોધ ચાલે. લખાય તે વંચાય અને લાભશંકર તો ગાય પણ ખરા, કોઈ વાર હાર્મોનિયમ સાથે”^૧ આ જે સમય હતો એ શેખ માટે કવિ – ચિત્રકાર બનવા પૂર્વભૂમિકાનો હતો. આપણે જોયું એમ લાભશંકરના આગમને શેખની કવિવૃત્તિ વધારે બળવત્તર બને છે. ઉપર આપણે જે વિગત નોંધી છે એમાંથી એક વાક્યનું અહીં ફરી પુનરાવર્તન કરીશું કે શેખ નોંધે છે – “ફાઈલના કદના જડા, હાથબનાવટના કાગળ પર હું કાળી શાહીમાં મથાળાં અને રંગીન મુખચિત્ર તેમ જ ચિત્રવાર્તા દોરું” અહીં ગુલામ મોહમ્મદ શેખની ચિત્રવૃત્તિ પણ ઉદ્ઘાટિત થાય છે. આગળ જતા શેખ માત્ર કવિ જ નહિ, પણ ચિત્રકાર પણ બનવાના છે એવા ઁંધાણ ઉપરોક્ત વાક્યમાંથી મળી રહે છે. આ ઉપરાંત, સુરેન્દ્રનગરનો ભૌગોલિક પરિવેશ કવિચિત્તમાં સંઘરાયો, એ પછીથી કાવ્યમાં અને ચિત્રમાં બંનેમાં એનો પરિવેશ ડોકાયા કરે છે. કેવો ભૌગોલિક પરિવેશ હતો, એ વિશે ખુદ કવિના જ શબ્દો જોઈએ : “બે બારણેથી પસાર થતી દુનિયાને જોતો અર્ધએકાન્તમાં લખું-દોરું. નાના ગામનો ખાલીપો અંતહીન લાગે ત્યારે રઝળું અથવા

ભોગાવાના પુલ પર ઊભો ઊભો ચોમેરની સૃષ્ટિ વાગોળું. ડાબી કોર રસ્તાને ઊંચકી ઊભો થતો ટાવર, નીચે બાવળની કાંટ્યમાં મિયાણાવાડનાં ખોરડાં, એની પાછળ ઘાંચીવાડને બીજી દુનિયાથી અળગી કરતી મિલની દીવાલ અને એનું વરવું મહાકાય ભૂંગળું. દૂર બીજો પુલ સામે પારના કબ્રસ્તાનની પાંખી ઝાડીમાં ઊતરતો દેખાય. પૂંઠે આછોતરાં ખેતર ને વગડો અને બેય પડખાંની વચ્ચોવચ્ચ છેક ચોટીલાના ડુંગરા લગી લંબાતો ભોગાવાનો સુક્કો, રેતાળ પટ. લખું – ચીતરું તેમાં આમાંનાં રૂપ નહીં (પણ સંઘરાયા એટલે મોડે મોડે ઊગ્યાં)”^૨ આથી એમ કહી શકાય કે કવિના ચિત્તમાં આ બધું જે સચવાયને પડયું હતું, એ એળે નથી ગયું.

ગુલામ મોહમ્મદ શેખ સુરેન્દ્રનગર છોડી વડોદરા અભ્યાસ અર્થે ગયા. વડોદરા અને વડોદરાનું કળાકીય વાતાવરણ શેખ માટે બીજા વળાંકરૂપ સાબિત થાય છે. વડોદરામાં જ કવિ ફાઇન આર્ટમાં એમ.એ.ની ઉપાધિ મેળવે છે. વડોદરા જેવી સુસંસ્કારી નગરીમાં એમને સુરેશ જોષીનો પરિચય થાય છે. વડોદરા આવીને એમનો ચિત્રકળામાં પડેલો ઊંડો રસ અને સુરેશભાઈનું મિલન – આ બે નોંધવા જેવી ઘટના એમના જીવનમાં બને છે. ૧૯૬૩માં ૧૯૮૦ નામે ચિત્રકાર મિત્રોનું એક શ્રુપ બનાવાયું અને દેશભરમાં ચિત્રપ્રદર્શનની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરાય છે. ૧૯૬૩-૬૬ના ગાળામાં ગુલામ મોહમ્મદ શેખને કૉમનવેલ્થ સ્કૉલરશિપ મળતાં લંડન ગયા અને ત્યાંની રોયલ કૉલેજ ઓફ આર્ટમાં ચિત્રકળાનો સઘન અભ્યાસ કરે છે. ઇટલી પણ ગયા, કારણ કે શેખને ઇટલીના કળાકારોએ વિશેષ પ્રભાવિત કરેલા. ઇટલીમાં શેખે ખાસ કરીને ત્યાંના ચિત્રસંગ્રહાલયોની શોધ યાત્રા કરી, પછી શેખે પોતાના પ્રિય કવિ લોકોની ભૂમિ અન્દાલુસિયા જવાનું ગોઠવ્યું. અન્દાલુસિયાના કાર્બોદા અને પોતાના વતન કાઠિયાવાડી જીવનમાં ક્યાંક સરખાપણું અનુભવ્યું. આમ શેખ ખૂબ ફર્યા વિદેશમાં. આથી શેખના કળા-પ્રદેશમાં આ વિદેશપ્રવાસો ઘણી વખત નવા પરિમાણો પ્રગટાવવામાં ઉપયોગી નીવડે છે. એમ કહી શકાય કે શેખ ચિત્રકળામાં એવા તો પારંગત થયા કે તેઓ માત્ર ભારતમાં જ નહીં, પણ વિશ્વભરમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ૧૯૬૦ અને ૧૯૬૩માં મુંબઈ અને દિલ્હીમાં શેખના પોતાનાં ચિત્રોનાં વ્યક્તિગત પ્રદર્શનો પણ યોજાયાં. શેખની આવી બહુમુખી પ્રતિભાને પદ્મશ્રીથી પણ નવાજવામાં આવ્યા છે. ગુલામ મોહમ્મદ શેખનું ફ્રાન્સ ખાતે ૧૯૮૫માં ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયાના પ્રસંગે પ્રખ્યાત નામ પોમ્પિદુ સેન્ટરના નિમંત્રણે ત્યાં વ્યક્તિગત ચિત્રપ્રદર્શન પણ થયેલું. આ પ્રદર્શનમાં ૨૫ ચિત્રો પ્રદર્શન માટે મૂકાયાં હતાં. આ પ્રદર્શનમાં બહુચર્ચિત થયેલું ‘સિટી ફોર સેલ’ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું. આ ચિત્ર લંડનના વિક્ટોરિયા એન્ડ આલ્બર્ટ મ્યુઝિયમ શેખ પાસેથી પોતાના માટે ખરીદી લઈ હંમેશ માટે પ્રદર્શિત કર્યું છે. આ ઘટના શેખ માટે જ નહીં, પણ આખા ગુજરાતે ગૌરવ લેવા જેવી છે. આમ શેખનાં દેશ-વિદેશમાં અનેક

સ્થાનોએ આવાં ચિત્રપ્રદર્શનો થયાં છે. એમની કેટલીક ચિત્રકૃતિઓ પ્રતિષ્ઠિત કલાસંસ્થાઓની દીવાલે શોભી રહી છે.

શેખ હંમેશા વિકાસશીલ રહ્યા છે. એટલે કવિ તરીકે કે ચિત્રકાર તરીકે પ્રસિદ્ધિની એક્ષણ નથી રાખી, કે પોતાની કૃતિઓની વિવેચના માટે પણ એક્ષણ નથી રાખી. શેખની કવિતા આધુનિકતાનું નવું પરિમાણ પ્રગટાવે છે. સુમન શાહ શેખની કવિતા વિશે યોગ્ય જ નોંધે છે કે, **“શેખે ગુજરાતી કવિતાને આધુનિકતાના ધીંગા પરિમાણમાં પ્રવેશ અપાવ્યો છે.”**^૩ શેખના કાવ્યસંગ્રહમાંથી પસાર થતા આવા ‘ધીંગા પરિમાણ’નો પરિચય મળી રહે છે. શેખ આપણા મહત્વના ચિત્રકાર કવિ છે. અહીં ગુલામ મોહમ્મદ શેખે કલમ પાસે પીંછીનું કામ લીધું છે. કવિ જ્યારે ચિત્રકાર છે ત્યારે એમની કવિતા ઉપર ચિત્રકલાની છાપ હોય એ સ્વાભાવિક છે. એ અંગે સુમન શાહ સાથેની મુલાકાતમાં સ્વીકાર કરતા શેખ કહે છે : **“જુઓ, આ તો એક બહુ સીધું સમીકરણ થઈ જાય છે કે જો માણસ ચિત્ર કરતો હોય અને કવિતા લખે, તો ચિત્રની કવિતા પર અસર ને કવિતાની ચિત્ર પર અસર, ને એ બધું બહુ સરળ થઈ જાય છે. અને આ તો થવાનું જ.”**^૪ ગુલામ મોહમ્મદ શેખ પાસેથી અત્યાર સુધીમાં પ્રાપ્ત થયેલ એકમાત્ર કાવ્યસંગ્રહ ‘અથવા’^૫ ઈ. સ. ૧૯૭૪માં પ્રગટ થયેલ. શેખની આરંભથી લઈને ૧૯૭૪ સુધીની કાવ્યરચનાઓ અહીં ગ્રંથસ્થ થઈ છે. ‘અથવા’ આધુનિક ગુજરાતી કવિતાનું એક મહત્વનું પરિમાણ છે. ‘અથવા’ના મુખપૃષ્ઠથી માંડીને કાવ્યસંગ્રહના અંદરના આઠ અને અંતે અંતિમપૃષ્ઠ ઉપર કવિનું ખુદનું રેખાંકન – એમ કુલ દસ રેખાંકનો કવિએ દોરીને મૂક્યાં છે. આ રેખાંકનો સહેતુક મૂકાયાં હોઈ, શેખનાં કાવ્યો સમજવામાં આ રેખાંકનો ઉપકારક નીવડે છે. અંતિમ રેખાંકનમાં કવિનો ચહેરો કાવ્યમાં થતી ગતિવિધિ જોઈ રહે છે અને પોતે પણ એમાં ભળેલા છે એવું સંકેતાત્મક રેખાંકન છે. વડોદરા નગરી અને સુરેશ જોષીથી પ્રભાવિત આ કવિ એમનો કાવ્યસંગ્રહ ‘અથવા’ સુરેશ જોષીને અર્પણ કરે છે એ પણ એટલું જ પ્રતીકાત્મક છે. શેખે સુરેશ જોષીને સંગ્રહ અર્પણ કર્યા પછી પોતાના કાવ્યોની શરૂઆત પહેલા Octovia paz નું એક વિધાન મૂકે છે. **“The poem is language standing erect”** – આ વિધાન મૂકીને શેખે પોતાની કવિતા માટે એક દિશા ચીંધી છે.

‘અથવા’માંથી પસાર થતા આપણે અનુભવી શકીએ છીએ કે ગુલામ મોહમ્મદ શેખે અનેક વિષયો પર પોતાની કલમ ચલાવી છે. કવિએ અહીં ભલે પોતાની રચનાઓનું વિષય પ્રમાણે વિભાજન કર્યું ન હોય પણ અંધકાર, મૃત્યુ, કવિ, કવિતા, ચિત્ર, ચિત્રકાર, ચંદ્ર, શબ્દ, અક્ષર, શહેર, કબ્રસ્તાન, માણસ, સ્ટીલ લાઈફ, પ્રિયતમા, રણપ્રદેશ વગેરે વિષયને આવરી લઈ પોતાની કવિત્વશક્તિનો પરિચય આપ્યો છે. આગળ આપણે નોંધ્યું છે એમ એમની કવિતા ઉપર ચિત્રની અસર પણ છે જ.

કાવ્યસંગ્રહમાં મૂકાયેલાં રેખાંકનો ક્યારેક કાવ્ય સમજવામાં ઉપયોગી થાય છે તો વળી ક્યારેક એમનાં કાવ્યો એ રેખાંકનોને સમજવા માટે મદદરૂપ સાબિત થાય છે. આપણા અનેક આધુનિક કવિઓની માફક ગુલામ મોહમ્મદ શેખની કવિતામાં પણ આધુનિક વલણો પ્રવેશ્યાં છે. એમનાં કાવ્યોમાં માનવીય જીવનની વિષમતા, નિરસતા અને શૂન્યતાના ભાવો કેટલીય રચનામાં તીવ્રતાથી અનુભવાય છે.

‘અથવા’ કાવ્યસંગ્રહમાં દેખીતી રીતે કોઈ વિભાગો નથી, પણ સૂક્ષ્મ રીતે જોતાં દરેક રેખાંકને વિષય બદલાય છે. એટલે અહીં સંગ્રહમાં કુલ આઠ રેખાંકનો હોય કાવ્યસંગ્રહ આઠ વિભાગમાં વિભાજિત થયેલું ગણાય. જ્યાં જ્યાં વિષય બદલાય છે ત્યાં ત્યાં નવું ચિત્ર મૂકવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ રેખાંકનમાં જે દશ્ય મુકાયું છે એ પ્રથમ કાવ્યનું દશ્યસ્વરૂપ છે. પ્રથમ રેખાંકનમાં ચંદ્ર, અંધકાર, સર્પ, દરિયો, જંગલ વગેરે મૂર્ત થયેલા છે. આ ચિત્ર પછી કુલ તેર કાવ્યો છે. આ તેર કાવ્યો મોટે ભાગે ચિત્રમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણેના વિષય આધારિત છે. પ્રથમ કાવ્યમાં કોઈ શીર્ષક નથી અને કાવ્યની સીધી જ શરૂઆત થાય છે. આ કાવ્ય એક રમ્ય કલ્પન રૂપે રજૂ થયું છે. અંધકાર, સર્પ, ચંદ્ર, ચંદ્રરેખા અને ચંદ્રરેખા પર ગૂંચળું વળીને બેસી ગયો – ના પ્રતીકોથી જાતિય આવેશને કાવ્યનો વિષય બનાવાયો છે. બીજું કાવ્ય મૃત્યુ વિષયક છે. ચંદ્ર, અંધકાર, લોહી, પીલૂડી, હાડપિંજર વગેરેના માધ્યમથી કવિ મૃત્યુ જેવા અમૂર્ત સ્વરૂપને મૂર્ત કરવાના પ્રયત્ન કરે છે. આ જાતના અમૂર્ત રૂપનું એક લાક્ષણિક દૃષ્ટાંત નોંધીએ.

“પણ પીલૂડી નીચે પાકા રંગના બે માણસો ઊભા હતા

(એમના શરીરમાં લીલા રંગનું લોહી વહેતું હતું)” ૫

(અથવા, પૃ-૨)

આ કાવ્યના કેટલાક કલ્પનો શેખનાં ઉત્તમ કલ્પનોમાં સ્થાન પામે છે. જેમ કે – ‘નાસી ગયેલી માછલીનો આકાર તરફડતો હતો’ (અથવા, પૃ-૨) , ‘તે રાત્રે પશ્ચિમનો ચંદ્ર હસી શક્યો નહિ’ (અથવા, પૃ-૨), ‘સવારે એના હાડપિંજરને કવિઓની આંખોએ ચૂંથી ખાધું’ (અથવા, પૃ-૨) વગેરે. ત્રીજી કવિતા ધ્રુવડની પાંખના પડછાયા દ્વારા સ્વાદ અને રંગનાં મનોહર કલ્પનો રજૂ કરે છે. સાથે સાથે અરૂપને રૂપ આપવાનો અભિગમ પણ આ રચનામાં વિશેષ ધ્યાનપાત્ર બની રહે છે. ‘ભીની વનસ્પતિના પેટમાં પોઢેલા વાસી પવન પર / કાલે જે ધ્રુવડે વાસો કર્યો હતો / તેની પાંખનો ભૂરો પડછાયો હજી ત્યાં પડયો છે.’ (અથવા, પૃ-૩) અહીં આ ‘ભૂરો પડછાયો’ નિર્જીવરૂપે નહીં, પણ સજીવરૂપે કલ્પાયો છે. ‘પડછાયા’નો પણ સંદર્ભ વિશેષ ધ્યાન ખેંચે છે. ‘ધ્રુવડ’ તો અહીં હાજર નથી, પરંતુ ‘પડછાયાના છિદ્રોમાં’ શોધવાની મથામણ જરૂર શરૂ થઈ છે. ‘એક

ઉનાળાની રાતે' શીર્ષક હેઠળ રચાયેલી રચનામાં ઉનાળાની રાત્રિનું શબ્દચિત્ર રચાયું છે. 'આજની રાતે / ગરમાળાનાં પીળાં ફૂલ નીચેના ખાબોચિયામાં ખરે છે' (અથવા, પૃ-૪)થી આરંભાતું આ કાવ્ય ઉનાળાની રાત્રિનાં આકર્ષક દૃશ્ય ઊભાં કરે છે. ચંદ્ર, આકાશ, ભોગનવેલ, ગરમાળો, ઝરુખો વગેરેના વર્ણનથી ચિત્રમાં એક અલૌકિક ભાવ વિકસતો જણાય છે. કાવ્ય બાહ્યવર્ણનથી આંતરિક ભાવસંવેદનો સુધી વિકસ્યું છે, એ એની સફળતા છે. સામુદ્રિક આવેગ પણ શેખની કવિતાના ભાવવિશેષોમાં સ્થાન પામે છે.

**“મોજાંના ફીણની સફેદી
ખડકનું આવરણ બને છે.”**

(અથવા, પૃ-૫)

× × ×

**“..... સમુદ્રથી સૂર્યમંદિર લગીની પગદંડી પર
રતુંબડું આકાશ પુંકેસરની કણીઓની જેમ વેરાઈ જાય છે”**

(અથવા, પૃ-૫)

× × ×

**“સાગરના ધીરા ધીરા ઘુઘવાટની સામે પડેલા તરાપાની તિરાડોમાં
હું પતાંગિયાની જેમ ફડફડી રહું છું”**

(અથવા, પૃ-૫)

ઉપરોક્ત કાવ્યપંક્તિઓમાં સામુદ્રિક આવેગોનો આક્રમણ તો છે જ, સાથે સાથે એ સામુદ્રિક આવેગો સામે નાયકનો પ્રત્યાઘાત આક્રમક નહીં બલકે નાજુક છે. આ સંગ્રહની છટ્ટી અને સાતમી રચના નાયિકાકેન્દ્રિત છે. આ બંને રચનાઓમાં પ્રણયની નિષ્ફળતા જ વિષય બને છે. જુઓ :

**“પણ સંકેલીને ખૂણે નાખી દીધેલ
અન્ધકારને ખોળે સંતાઈ રહેલો
આ વીંછીનો કાળોતરો કાંટો
જુઓ જુઓ
તમારા જ વાળમાંથી નીકળ્યો!”**

(અથવા, પૃ-૬)

અને અન્ય એક ઉદાહરણ પણ જોઈએ.

“છીપલાંની ઠરેલ, સૂકી, સુરમ્ય ફૂરતા
તમારા મોં પર વિરાજે છે”

(અથવા, પૃ-૭)

‘વીંછીનો કાંટો તમારા જ વાળમાંથી નીકળ્યો’ અને ‘ફૂરતા તમારા મોં પર વિરાજે છે’ માંથી પ્રણયવૈફલ્યનાં પરિણામો આપણી સામે પ્રગટ થાય છે. પ્રમોદકુમાર પટેલ આઠમી રચના વિશે એના વિવેચનગ્રંથ ‘શબ્દલોક’માં નોંધે છે કે – “ઇન્દ્રિયિક અને લૌકિક જ્ઞાનના સંદર્ભો અવળસવળ કરી દીધા છે. અનુભવનાં પરિમાણો તેમણે એ રીતે બદલ્યાં છે, કેટલીક વાર સાવ ઊલટાસૂલટા કરી નાખ્યાં છે. ‘શું ખરેખર આપણે....’ માં તેમણે એક સંદર્ભ આ પ્રમાણે રજૂ કર્યો છે :

‘યુગોથી આપણે આમ જ સમુદ્રના પવનની જેમ
નોંધારા ભટકતા રહ્યા છીએ,
કોઈક વાર આકાશમાં છીણી મારીને બાકોરાં
પાડી શ્વાસ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે’

અહીં ‘સમુદ્રના પવનની જેમ’ એ વિલક્ષણ ઉપમાન દ્વારા માનવીની નિરાધાર સ્થિતિનું સૂચક વર્ણન કર્યું છે. માથે તોળાઈ રહેલા આકાશમાં ‘છીણી મારીને બાકોરાં પાડવાની’ એવી જ એક સૂચક ઘટના રજૂ કરી છે.”^૬ આમ આ રચના ‘હું’ અને ‘તું’ ના સંયોગથી અને સામુદ્રિક આવેગોમાં કવિએ અનુભવેલા જગતનું બારીકાઈથી અવલોકન કરી આખું પરિમાણ બદલાવી નાખ્યું છે. ‘ઓર્ફિયસ’ કાવ્ય પશ્ચિમી પુરાણકથા આધારિત આધુનિક સ્ત્રીપુરુષ સંબંધોની સાંકડી સીમાની સંવેદનામાં અભિવ્યક્ત થઈ છે. કાવ્યનો આરંભ વિશિષ્ટ રીતે થયો છે. ‘કૂતરાં વગરની વસતિમાં ભસ્યા કરે છે કાળા અક્ષરો’ (અથવા, પૃ-૧૦) અહીં જાણે કે કાળા અક્ષરોએ કૂતરાનું સ્થાન લીધું છે. ‘તમે વરસોથી ફરી રહ્યા છો મારી પાછળ / વરસોથી મારો પીછો પકડ્યો છે. / તમે શું પારખ્યું ? / મારી ગંધ ? – મારા લોહીમાં તો નથી માટીની જરીકે વાસ. / કઈ નિશાનીએ દોડયા આ બાજુ ?” (અથવા, પૃ-૧૦) આ પંક્તિમાં નાયક-નાયિકાના સંબંધોની વિષમ સ્થિતિ રજૂ થઈ છે. કાવ્યના અંતે નાયકના અંતિમ ઉદ્ગારો પણ સાંભળવા યોગ્ય છે.

“પણ તમે આટલે લગી મારી પાછળ આવશો

અને તમે જ આવશો
 એની ખાતરી નહોતી.
 અને છતાં તમે આવ્યા.
 પણ તમે હંમેશ મારી પાછળ કેમ ઊભા રહો છો ?
 તમારું મોં તો દેખાડો !”

(અથવા, પૃ-૧૧)

અહીં પણ નાયક – નાયિકા વચ્ચે પ્રણય–નિષ્ફળાની જ વાત છે. એક વસ્તુ નોંધનીય એ છે કે ‘અથવા’ના કવિએ પ્રણયવૈફલ્યને વારંવાર કાવ્યનો વિષય બનાવ્યો છે. ‘(હરિદાસ માટે)’ અને ‘નીલીમા, સમીરાને’ કાવ્યો વ્યક્તિસંદર્ભનાં કાવ્યો છે. ‘(હરિદાસ માટે)’માં એક ન કહેવાયેલી વાત કવિને કેવી સતાવે છે એની છે.

“આજે
 એકાન્તમાં અવાવરું પડેલી વાત
 પાટલૂનમાં ગરોળીની જેમ ચડી ગઈ છે”

(અથવા, પૃ-૧૨)

– ન કહેવાયેલી વાતનું આ પરિણામ આવે છે. ‘નીલીમા, સમીરાને’ કાવ્ય પત્રશૈલીમાં લખાયેલું છે. આ માત્ર પત્ર જ નથી, પણ કવિની સંવેદના છે. તેરમી રચનામાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રણય નિષ્ફળતા જ કેન્દ્રમાં રહે છે. ‘પાણીની જેમ’થી શરૂ થતી ખોબામાં લઈ ‘પીઘું’, ‘ઢોળાયું’ અને ‘ઊડી ગયું’ જેવા ક્રિયાવિશેષોથી પ્રણયના ભાવ–વળાંકો સૂચવે છે. ‘સુકાયેલા’ શબ્દ સંવેદનહીનતાને સૂચવે છે. ‘આંગળાં અક્ષરોમાં ઉતરવા / ફાંફાં મારે છે’ (અથવા, પૃ-૧૪) આ અંતિમ પંક્તિઓમાં ‘ફાંફાં’ ક્રિયા પણ નાયક–નાયિકાની દૂરતા જ ઉઘાડી પાડે છે.

ચૌદથી પચ્ચીસ સુધીનાં ગદ્યકાવ્યો સ્ટીલ લાઈફ અંગેના છે. આ ગદ્યકાવ્યો પૂર્વે સ્ટીલ લાઈફને અભિવ્યક્ત કરતું રેખાંકન પણ મૂકવામાં આવ્યું છે. ચૌદથી પચ્ચીસ સુધીનાં કાવ્યો કોઈને કોઈ રીતે રેખાંકનમાં રેખાંકિત સ્ટીલ લાઈફને સ્પર્શે છે. આ જૂથની પહેલી રચનામાં સ્ટીલ લાઈફનું ઝીણું ભરતકામ થયું છે. ‘સ્ટીલ લાઈફ’ શીર્ષક ધરાવતી આ રચનામાં રાત્રિ દરમિયાન થયેલ સંભોગ પછીની સ્થિતિનું વર્ણન કેન્દ્રમાં છે. કાવ્યની એક એક પંક્તિ સંભોગ ક્રિયાથી થયેલ પરિવર્તનની સાક્ષી પૂરે છે. કાવ્યનો આરંભ જુઓ –

“દબાયેલ ઓશીકામાં પહોળા માથાનો ખાડો,
પથારીની વચ્ચોવચ્ચ પોલાણ,
પલંગના સ્થૂળ પાયે હાથીના કરચલિયાળ કાન જેવી
ચાદર ઝૂલે”

(અથવા, પૃ-૧૭)

આખી રચના ભાષાના દ્વિઅર્થી વાક્યોથી સમૃદ્ધ છે. આખી રચનાનું ‘સોનેરી’ ભરત આ પંક્તિઓમાં જોવા મળે છે :

“કથ્થઈ ટેબલ પર ચપોચપ પડેલી જામલી સાડીની
પહોળી, આરદાર, લીલી કિનાર
કાળા મખમલની મોજડી પર પાંપણના વાળ જેવું ઝીણું
સોનેરી ભરત”

(અથવા, પૃ-૧૭)

સ્ત્રીપુરુષના શારીરિક સંબંધ પછીની પરિસ્થિતિમાં કવિએ જે રંગો પૂર્યા છે તેનાથી ઓરડાનો પરિવેશ વધારે તાદૃશ્ય થતો જાય છે. ‘સ્મૃતિ’ ગદ્યકાવ્યમાં સ્ટીલ થઈ ગયેલ લાઈફના જ ચિત્રો ઉપસાવે છે. એક-બે દૃષ્ટાંતો નોંધીએ -

“ખાંડના ગાંગડા પર પડેલી પાણીના ટીપાની
મીઠાશ પી પીને મરી ગઈ એક કીડી”

(અથવા, પૃ-૧૮)

× × ×

“આંખમાંથી એક પાતળું, મોળું ટીપું નીચે પડ્યું
એને મેં ટાંકણીથી કોચી જોયું
કીડીઓ કીકીમાં કંટાળીનેય બેસી રહી”

(અથવા, પૃ-૧૮)

આમ આ રચનાઓમાં જાણે કે કવિનું પોતાનું કથન હોય એવું અનુભવાય છે. ‘કોફીના કપવાળું સ્ટીલ લાઈફ’, ‘લીલા, ફલાવરવાઝવાળું સ્ટીલ લાઈફ’ અને ‘એક ઘરગથ્થુ દૃશ્ય’માં પણ જીવનની ભૌતિક સવલતોનાં વરવાં દૃશ્ય ઊભાં થાય છે. સ્ટીલ લાઈફ સંદર્ભે જે રેખાંકન મુકાયું છે તે રેખાંકન સોળમી રચના માટે બરાબર બંધ બેસે છે. ‘છાપુ નાખ્યું માછલીના કાંટાવાળી પ્લેટ પર / કોફીના કપમાં પડી રહી

/નિર્લજ્જ, વણઓગળી, સાકર' (અથવા, પૃ-૧૯) અહીં સાકર 'વણઓગળી' રહી જાય છે એ જ કરુણતા છે આ સ્ટીલલાઈફની. 'લીલા ફલાવરવાઝવાળું સ્ટીલ લાઈફ'માં કલ્પનલીલા અને જીવનના વિવિધ 'રંગો' ધ્યાન ખેંચે છે. 'કાગળના ફૂલ જેવો નમણો / હાથ' કલ્પનમાં હાથ છે પણ એ તો નિર્જીવ કાગળ જેવો, કેવી કરુણતા ! 'એક ઘરગથ્થુ દેશ્ય'માં કવિ પોતાની જાતને આલેખે છે.

“ઘેર આવીને પહેલું કામ

મેં ખમીસ ઉતારવાનું કર્યું”

(અથવા, પૃ-૨૧)

ખમીસ ઉતાર્યા બાદ કવિ પોતાની જાતને ખમીસની સાથે જ ઉતારી દીધાનો આશ્ચર્યજનક અનુભવ થાય છે. જુઓ –

“એની સળમાં

મારું નાક

મારું કપાળ

મારી આંખ નીચેના ખાડા

મારા મરડાયેલા હોઠ

અને મારા વાળ પણ

જરા તરા દેખાયા”

(અથવા, પૃ-૨૧)

ઓગણીસથી પચ્ચીસ સુધીની રચનામાં ચિત્રકાર, ચિત્રકલા અને ચિત્રશૈલી કાવ્યવિષય બને છે. 'સેઝાન્નને' ગદ્યકાવ્યમાં ચિત્રકાર સેઝમન્નની સમગ્ર ચિત્રકલાની વિશેષતા દર્શાવે છે. કવિ કહે છે –

“તમે પડછાયાને પલાળીને પાતળા કરી નાખો છો

ડુંગરા અને આકાશ વચ્ચેનું અંતર ઓગાળી નાખ્યો છો

કુંડાં, પ્યાલા અને બાટલીઓમાંથી

પદાર્થ અને પ્રવાહી અચૂક ઢોળી નાખો છો”

(અથવા, પૃ-૨૨)

ચિત્રકાર સેઝાન્નનાં ચિત્રોનો પરિચય આપણને મળી રહે છે. ડુંગર અને આકાશનું અંતર ઓગાળવું કે પદાર્થ અને પ્રવાહીનું અપૂર્વ સંયોજન ચિત્રકાર સેઝાન્નની વિશેષતા છે. ‘માણસો’ કાવ્યમાં કવિ રોબર્ટ હાન્સેનનાં ચિત્રો વિશે વાત કરતાં – કરતાં ચિત્રમીમાંસકની ભૂમિકા ભજવતા અનુભવાય છે.

“એમને મોઢાં નથી.

છે તેમને અંદર છે.

એમને પગ છે, હાથ છે, છાતી છે, આંગળાં છે.

પણ એ એમનાં પોતાના છે કે બીજા કોઈનાં

એની એમને જાણ નથી”

(અથવા, પૃ-૨૩)

ક્યાંક અમૂર્તને મૂર્ત રૂપ આપવાનું પણ જોવા મળે છે. “... મરેલા આકાશનું ખોળિયું પહેરી / દૂધના ઝાડ જેવા નિશ્ચેષ્ટ ઊભા છે.” (અથવા, પૃ-૨૩) ‘જ્યોતિ ભટ્ટનાં રેખાંકનો’ વિશે કાવ્ય કરતાં કવિ ચિત્ર- આસ્વાદક બની ગયા છે.

“મોજાં એક વાર એવાં તો અવળસવળ ગોઠવાયાં

કે એનો આકાર

કોઈ અણઘડ સુથારે ઘડેલ ફરતી ખુરશી જેવો થઈ ગયો”

(અથવા, પૃ-૨૫)

આ જ રીતે જ્યોતિ ભટ્ટના રેખાંકન વિશે વિચારતા-વિચારતા એ ચિત્રોનું શાબ્દિકરૂપ આપણી સામે કવિ મૂકી આપે છે. કવિશ્રી ગુલામ મોહમ્મદ શેખને ‘જેરામ પટેલનાં રેખાંકનો’માં રેખાંકિત થયેલ ‘સૂનકાર’ અને ‘એકલતા’ વિશેષ ધ્યાન ખેંચે છે. ‘જંગલો બાંધી સંતાયેલો / હીરની દોરી જેવો લિસ્સો પાશવી સૂનકાર’ (અથવા, પૃ-૨૬), ‘દશેદિશ વ્યાપી રહ્યો તપ્ત, તીખો સૂનકાર’ (અથવા, પૃ-૨૭), ‘અને માનવી-હીણાં ખંડિયેરોમાં આનંદ તો / પારદર્શક, નકશીદાર સૂનકાર’ (અથવા, પૃ-૨૭) અને ‘જે દહાડે પાંખ વિના ઊડયાં / તે દહાડાની એકલતાનો હિજરાર સળગે છે’ (અથવા, પૃ-૨૭)

કબ્રસ્તાનના રેખાંકનથી ત્રીજા વિભાગનો આરંભ થાય છે. આ રેખાંકનમાં ચાર કબરો નજરે પડે છે. બે વૃક્ષ છે. કબ્રસ્તાનમાં પ્રવેશ માટેનો ઝાંપો છે. ઝાપાની બહાર

કેટલાંક મકાનો દેખાઈ રહ્યાં છે. કબ્રસ્તાન અને રહેણાંક વિસ્તારને અલગ પાડતી એક ઊંચી દીવાલ બંધાયેલી છે. આ બધું કબ્રસ્તાનની નીચે રહેલ બે આંખો જોઈ રહી છે. રેખાંકન કબ્રસ્તાનની અંદરથી દોરેલું છે. આ કાવ્યજૂથમાં છવીસથી માંડીને ચોત્રીસ સુધીની કુલ નવ રચનાઓ છે. આ બધી રચનાઓમાં ‘મૃત્યુ’ જ કાવ્યનો વિષય બની રહે છે. છવીસમી રચના ‘કબ્રસ્તાન’ને સમજવા માટે કાવ્યજૂથના આરંભે મુકાયેલું રેખાંકન મદદરૂપ સાબિત થાય છે. મૃત્યુનો સંદર્ભ અહીં આકર્ષક રીતે કાવ્યમાં પ્રવેશે છે.

“માણસો ભાંગ્યા અને ધૂળ થઈ એના પેટમાંથી લીલાં લાબરાં અને પીળા
થોરના હજાર હજાર રાક્ષસો નીકળ્યા”

(અથવા, પૃ-૩૧)

માણસો મૃત્યુ પામી કબ્રસ્તાનમાં જ આવે છે. એને કવિ ‘ભાંગ્યા’ શબ્દોથી મૂર્ત કરે છે. પછી મૃત શરીરના સંદર્ભે જ આગળનું વર્ણન છે.

“નવી નાખેલ લાલ માટીમાં પાણી બેચાર દિવસ ટક્યું ત્રીજે દિવસે તો
તરસ્યાં, ભૂખાળવાં એટલાં બધાં વાદળ ઉમટ્યાં કે બધું પાણી પી ગયાં”

(અથવા, પૃ-૩૧)

‘બપોરની ઊંઘનો સ્વાદ’થી આરંભાતી રચનામાં નિદ્રાનો સંદર્ભ મૃત્યુનો જ સંકેત કરતો અનુભવાય છે.

“નિદ્રા પરિપક્વ થઈ ફૂટે એ ક્ષણે
ક્યામતના ન્યાયથી અસંતુષ્ટ
વિશ્વકાય પશુમાનવ જેવું
પૃથ્વીને કરડી જવા દાંત ભેરવું છું”

(અથવા, પૃ-૩૩)

ઓગણત્રીસમી રચના પણ નિદ્રાને ફળ સ્વરૂપે કલ્પી એમાંથી કેટલીક ભ્રમણાઓ ભાંગી જશે એવો સંકેત આપ્યો છે.

“નિદ્રાના ફળને છીલીને ટુકડા કર્યા હોય
તો ઘણી શાશ્વત ભ્રમણાઓ ભાંગી જાય”

(અથવા, પૃ-૩૪)

આગળ જતા મૃત્યુનું રહસ્ય અને મૃત્યુના મૌનને પણ સમજવાના ઝેંઘાણ મળે છે.

“હું-તું-તે-આપણે-તમે-તેઓ-સહુ
બધું ડબ્બામાં નાખીને બખડાવેલ પાંચીકાની જેમ
જ્યાં ત્યાં વેરાયેલું પડી રહે.
કદાચ ક્યામતથી મોટું રહસ્ય એમાંથી જન્મે,
કદાચ મૃત્યુથી મોટું મૌન એમાંથી ઊગે
અને આપણે બધાં એને આરોગી જીવીએ”

(અથવા, પૃ-૩૪)

‘ક્યામતથી મોટું રહસ્ય’ અને ‘મૃત્યુથી મોટું મૌન’ શોધવાની કવિની શ્રદ્ધા અકબંધ છે. ત્રીસમી રચનામાં ‘બપોર’ના કલ્પન દ્વારા ભાષાપ્રપંચ રચે છે. ‘બપોરના કાળોતરા શબ્દોની ચીબરી / બારી બહાર ઝરે છે.’ (અથવા, પૃ-૩૪)થી આરંભ થતી ‘બપોર’ની લીલાને અંતે કવિ હણી નાખવા સુધી આગળ વધે છે એ નોંધનીય છે.

“ફૂંકી દો બપોરની વરાળને
પાંસળામાં પ્રવેશે પહેલા ડામી દો એનો કાળમૂખો ચહેરો
બપોરના પશુને વધેરો, હણી નાખો”

(અથવા, પૃ-૩૫)

અંતે જતાં બપોરની પશુ સાથે સરખામણી થઈ અને એને હણી નહીં નાખો તો હડકવા થશે એવી ચેતવણી પણ કવિ આપે છે. તેત્રીસમી રચના ‘પિત્તળની ચામડીનો....’માં એક સંદર્ભ વિશેષ ધ્યાનપાત્ર બને છે :

“યક્ષીના શિલ્પનાં ખંડિત સ્તનોને
આગિયાના ઘોળા પડછાયા છંછેડે છે”

(અથવા, પૃ-૩૮)

અહીં જે આગિયાના ઘોળા પડછાયાનું કલ્પન રચાયું છે તે અત્યંત વ્યંગ્યાર્થ છે. અંધારામાં ધીરે ધીરે શ્વેત પ્રકાશમાં ઝબૂકી જતા આગિયાનું પ્રતિરૂપ અહીં કાવ્યસ્થ થયેલું છે. છતાં કાવ્યનો વિષય ‘મૃત્યુ’ જ રહે છે.

“રાત હળવે હળવે
દિવસોનાં શ્વેત શબોને રંગે છે”

(અથવા, પૃ-૩૮)

× × ×

“નદીની રેતીમાં સૂતેલા લોકો પર
ઊંઘની કબરો યજ્ઞાય છે”

(અથવા, પૃ-૩૮)

‘કબ્રસ્તાન’ કાવ્યજૂથનું અંતિમ કાવ્ય ‘મૃત્યુ’ છે એ પણ એટલું જ સૂચિત છે. કવિએ આ કાવ્યજૂથમાં ‘મૃત્યુ’ને વિવિધ રીતે મૂર્ત કરવાના પ્રયત્નો કર્યા છે. અહીં આ ‘મૃત્યુ’ રચના પણ એવો જ એક પ્રયાસ છે. કવિએ મૃત્યુને અહીં બહુરૂપી, મોઝેઈક, વૃક્ષ, વાદળ વગેરે સાથે સરખાવતાં સરખાવતાં મૃત્યુના આંતરિક સ્વરૂપને પણ જાણે છે. આરંભે મૃત્યુના બાહ્ય સ્વરૂપનું વર્ણન આ રીતે કરે છે.

“મૃત્યુ છે એક મોટું મોઝેઈક.
એના છીડેછીડામાં હજાર હજાર માણસો જડેલા છે
પરંતુ દૂરથી એ આખા માણસ જેવું લાગે છે”

(અથવા, પૃ-૩૮)

અહીં મૃત્યુને ‘મોઝેઈક’ ગણાવીને પછી માણસનો દરજ્જો કવિ આપે છે. હવે આ મૃત્યુના એક એક અંગનો કવિ પરિચય આપવા ઇચ્છે છે. મૃત્યુના દરેક અંગની વિશેષતાઓ કે વિડંબનાઓ હવે જુઓ.

“એની ઘોરી નસ કાપીએ તો ઘખઘખ કરતાં જીવડાં એમાંથી નીકળે.
એ જીવડાં અત્યારે શાપ પૂરો થવાને લીધે
ઇશ્વર બનવાની તૈયારીમાં છે.
એનું માંસ કોચીએ
તો કેળાના ગરની મીઠાશનું પોત માણવા મળે.
એના પેટમાં સ્ત્રીઓના હોઠની લોલુપતા છે,
સાથળમાં શેતાનનો અદ્ભુત મહેલ છે,
હાથમાં આકાશનો વ્યાપ છે,

પગમાં કાચંડાના રંગની ચંચળતા છે.
એની પીઠ પાણીની છે
અને મોં રાખનું છે”

(અથવા, પૃ-૩૯)

અહીં કવિએ મૃત્યુના હાથ, પગ, સાથળ, પેટ, માંસ, નસ, પીઠ, મોં વગેરેનો વિશેષ પરિચય કરાવે છે. સાથે સાથે અહીં એ પણ સૂચવાયું છે કે મૃત્યુને કોઈ જડ વ્યાખ્યામાં બાંધી શકાતું નથી. એ સર્વત્ર અને સર્વકાલીન છે. એની લીલા નવાં નવાં રૂપે ચાલ્યાં જ કરવાની છે. કવિના મૃત્યુ સાથેના આટલા નિકટના સંબંધને કારણે મૃત્યુનો જ અનુભવ થયો છે. કવિએ મૃત્યુને જે રીતે નિહાળ્યું છે એટલે કે મૃત્યુનો સાક્ષાત્કાર થયો છે તે આ છે :

“અરેરે, મને તો બધું દેખાય છે.
આટલે દૂરથી પણ
મને મૃત્યુ સામે જ ઊભેલું જણાય છે,
આછરેલા પાણીના અરીસામાં
સાવ સામે ઊભું,
ટગર ટગર તાકતું”

(અથવા, પૃ-૩૯)

મૃત્યુના આ સાક્ષાત્કારમાં કવિની ચિત્રકાર તરીકેની દૃષ્ટિ પણ ઉપયોગી થઈ છે. અહીં મૃત્યુનો રંગ પણ છે અને સ્વાદ પણ છે. નિરંતર ઘટતી સર્વકાલીન ઘટના અને મૃત્યુના વિશેષો પણ અહીં રજૂ થયા છે. અહીં કવિને આછરેલા પાણીમાં પોતાનું જે પ્રતિબિંબ દેખાય છે એમાં જ કવિને મૃત્યુના દર્શન થાય છે. અહીં મૃત્યુ એ માણસની સાથે જ હોય છે એવો વ્યંગ્યાર્થ પણ લઈ શકાય. ‘મૃત્યુ’ સંદર્ભની આ રચના કવિ શેખની એક બેનમૂન રચના છે.

બે હાથ લંબાતા લંબાતા અંધકારને પોતાની જાત સાથે ભેળવી લેવા ઇચ્છે છે. અહીં બે હાથ આગળ વધતા છ હાથ દેખાય છે અને અંધકારને સ્વીકારવા આતુર છે. એવા રેખાંકનથી ચોથા વિભાગનો આરંભ થાય છે. ‘અંધકાર અને હું’ રચનામાં કવિ અને સમુદ્ર વચ્ચેનો અંધકાર કાવ્યનો વિષય બને છે. આ રચના કવિની ઉત્તમ રચનાઓમાં સ્થાન પામે છે. આગળ જેમ મૃત્યુના વિવિધ રૂપો હતા તેમ અહીં અંધકારના

જુદાં જુદાં રૂપો અભિવ્યક્ત થયાં છે. કવિનો ‘હું’ અને સમુદ્ર વચ્ચે અંધકારની સમીપતા કવિએ આ રીતે રજૂ કરી છે.

“દૂરના સમુદ્રની છાતી

અને મારાં આંગળાં વચ્ચે અંધકારની સમીપતા છે”

(અથવા, પૃ-૪૦)

કવિએ સમુદ્રની છાતી અને પોતાના આંગળાં વચ્ચેની સમીપતા અંધકારના કલ્પનથી મૂર્ત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. કવિ સમુદ્રની ચામડી નીચેના ખડભડાટ થકી ઉપર ઊઠે છે ત્યારે પડખું બદલી તે લિસ્સો થઈ જતો કલ્પ્યો છે. કવિની અંધકારની ઘટ્ટતા વિશેની માન્યતા પણ ખોટી પડે છે. અંધકારનો થર કવિને મરેલી માછલીની ખવાઈ ગયેલી ચામડી જેવું લાગે છે. કવિ પ્રશ્ન કરે છે કે જ્યારે ચાંદની રાતે અંધકારના વસ્ત્રો ચીરાય જતા હશે અને ત્યારે એ ‘નગ્ન ટોટેમ’ જેવા અંધકારનું શું થતું હશે. ત્યાં કવિ એવો ફોડ પાડે છે કે તેઓએ સુકાયેલા વૃક્ષીની આંખોમાં ભરાઈને બેઠેલો જોયો છે. પરંતુ જ્યારે ચાંદનીના સૈકાકુશળ આંગળાં અંધકારની છાતી પર પડતાં હશે ત્યારે –

**“ત્યારે આ બિચારા, જંગલી કૂતરાઓ વચ્ચે ફસાયેલા બિલાડીના બચ્ચા જેવા
ગભરું, રેશમી અન્ધકારનું શું થતું હશે ?”**

(અથવા, પૃ-૪૩)

આવાં અનેક રૂપે અંધકાર અસ્તિત્વ ધરાવે છે. મૃત્યુની જેમ અંધકાર પણ સર્વકાલીન અને સર્વત્ર છે. છતાં કવિ અંધકારને સંબોધીને કહે છે કે –

“અંધકાર, તારી સ્થિરતા ઊડી જશે,

તારા થર ઓગળશે

અને છેવટે કોઈ પણ આડમારગે નાસીને

તારે આ જ સમુદ્રની પીઠના અંદરના ચામડે

રંગ બદલી રહેવું પડશે, અરે અંધકાર”

(અથવા, પૃ-૪૩)

શેખની ‘કૂઝો’ પણ વિશિષ્ટ અને પ્રતિભા સંપન્ન રચના છે. ‘એક રૂપાળી સ્ત્રી’ની નવીન દુનિયા અહીં કવિએ નિરૂપી છે. અહીં એક અર્થમાં કવિએ myth સર્જી છે. ‘એક રૂપાળી સ્ત્રી’ની એવી ભૂમિકા છે કે જેના શરીરમાં માંસ

અને લોહી નથી, હાડકા પણ નથી. માત્ર રૂપાળી ચામડીનું આવરણ જ છે. આમ કાવ્યની આખી ધરાતલ જ બદલાય જાય છે. એના ઉદરમાં રહેલી સર્જકતા ઉઘડતી જાય છે. કાવ્યમાંના ‘હું’ને જન્મટીપ મળી હોવાથી અજંપો અનુભવાયા કરે છે. બહારનું વિશ્વ જોવાની હવે ઝખંના નથી. જુઓ –

“બહાર નીકળીને

વામણાં મનુષ્યોની દૃષ્ટિથી ખરડાયેલા
આકાશ, વનસ્પતિ કે શહેરી સૃષ્ટિને જોવાનો
મને મોહ રહ્યો નથી.

આ સ્ત્રીના મસ્તકથી તળિયા સુધી
એકવેરિયમ માછલીની જેમ તર્યા કરું છું
કોઈક વાર શ્વાસ લેવા થંભું છું ત્યારે
ચામડીના છિદ્રોમાંથી ઘણા દાણ થયેલું આકાશ
દેખાઈ જાય છે.

અને બહારની સૃષ્ટિની ક્ષુદ્રતા પ્રત્યે ઉદાસીન નિસાસ નાખી
બચી ગયેલા વિજ્ઞાનીની મુદ્રાથી
આછો આછો મલકાઈ પાછો તરવા લાગું છું.
આ સ્ત્રીના દેહની જેમ મારી પાસે નગ્નતા સિવાય
કશું રહ્યું નથી”

(અથવા, પૃ-૪૪)

કાવ્યના ‘હું’ પાસે શબ્દો છે. એ શબ્દોને અમીબા સાથે સરખાવવાની ચેષ્ટા ઘણી પ્રતીકાત્મક બની રહે છે.

“મારી પાસે થોડા શબ્દો છે,
આમ તો તેઓ બહારના શબ્દો જેવા જ છે
પણ તેમને હાથ – મોં – શિશ્ન નથી.
એ અમીબા જેવા છે,
તેમના એકમાત્ર અંગનું નામ મેં હજી પાડ્યું નથી.
બહારના શબ્દોની માફક તેમને મણકાની જેમ પરોવવાનું
અશક્ય છે,
એમને ભેગા કરવા જાઉં છું કે તરત તેઓ એકબીજામાં
ભળી જાય છે

તેથી કવિતા કર્યા બાદ એની રચના મને દેખાતી નથી”

(અથવા, પૃ-૪૫)

અહીં ‘અમીબા’ જેવા શબ્દોના માધ્યમથી કવિએ ક્રીડા કરી છે. અહીં વિષમતા એ છે કે ‘અમીબા’ જેવા શબ્દો એકબીજામાં ભળી જાય છે અને કવિતાની રચના પણ દેખાતી નથી. આખી રચનામાં ‘સ્ત્રી’ના અસ્તિત્વની વિષમતાનો ભાવ વર્ણવાયો છે. આખી રચનામાં એકવેરિયમ માછલીનું ઉપમાન, શબ્દો માટે અમીબા અને પાળેલા પક્ષીઓનું ઉપમાન અત્યંત સૂચક બની રહે છે. આવાં મૂર્ત કલ્પનોમાં જ આખું કાવ્ય વિસ્તાર પામ્યું છે. સાડત્રીસમી રચનામાં વેદના અને વ્યર્થતાના ભાવો આ રીતે શબ્દરૂપ પામ્યા છે –

“એવું થાય છે કે

આ થીજેલ કોપરેલ જેવી પોષની ચાંદનીને

મસળીને આખા શરીરે ઘસું,

તો મારા શરીરમાં ઠરી ગયેલા જવાળામુખીઓ

ફરી ઊગે”

(અથવા, પૃ-૪૭)

સાડત્રીસમી રચના ‘આદમનું વેર’માં નૈરાશ્ય, આદિમતા અને મૃત્યુના ભાવો ઉજાગર થાય છે. એકાદ દષ્ટાંત જોઈએ –

“ઉકરડે નાખેલા એકવાડના ગોટલામાંથી ઊગેલા આંબાને

ફૂકડા કોચે છે

કુંવારી મસ્જીદોના ઘુમ્મટો ભાંગી ગયા છે,

એની ભાંગેલી કમાનોમાં શેતાનનાં ગર્વિષ્ઠ આંગળાં ફરે છે”

(અથવા, પૃ-૪૮)

પાંચમાં ભાગના આરંભે રાજસ્થાનના મારવાડ પ્રદેશનું કોઈ ગામડું રેખાંકિત થયું છે. ગઢ, કિલ્લો, ઊંટ વગેરેથી આંખુ દૃશ્ય ઊભું થાય છે. આ વિભાગમાં મહાબલિપુરમ્, જેસલમેર અને દિલ્લી કાવ્યવિષય બને છે. આ વિભાગની કુલ નવ રચનામાં મહાબલિપુરમ્ અને દિલ્લી વિશે એક એક અને જેસલમેર વિશે સાત રચનાઓ અહીં શબ્દદેહે છે. અહીં આપણા પૌરાણિક નગરોની વિરાસત અને ગરિમા પીંછીથી કંડારેલા

છે. ‘મહાબલિપુરમ્’માં ભૂતકાળની ગૂંઝામણ વિવિધ કલ્પનોથી મૂર્ત થઈ શકી છે.
જુઓ –

“મનુષ્યના સ્વપ્નની ધાર અહીં અત્યંત તીણી છે
પાળેલાં પશુઓનાં પડખાંમાં
મરેલા માણસોના ભૂખ્યા દાંતનાં નિશાન દેખાય છે”

(અથવા, પૃ-૫૦)

અહીં મનુષ્યના સ્વપ્નની ધાર તીણી છે એટલે એ તેઓ પાળેલા પશુના શરીરમાં મૃત્યુ પામેલા માણસોના ભૂખ્યા દાંતના નિશાન પણ જોઈ શકે છે. ‘જેસલમેર’ કાવ્યગુચ્છમાં શબ્દની ઇમારત એટલી સુંદર છે કે અહીં જેસલમેરના અનેક ફોટોગ્રાફ્સ મળી રહે છે. વિભાગના આરંભે મુકાયેલું રેખાંકન આ કાવ્યગુચ્છ માટે જ મૂકાયું હોય એવું લાગ્યા કરે છે.

“મરુથલે મોતીમઢયું આ નગર,
એને ટોડલે મોર અને ભીંતે ફરે હાથી,
ઝરુખે ઝરુખે પથ્થરનું હીરભરત”

(અથવા, પૃ-૫૩)

× × ×

“કઠણ પથરા કાપી ચણી ઢાલ જેવી ધીંગી ભીંતો,
ઊંટની ડોક જેવા ઘડયા ઝરુખા
આંગણાં લીંપ્યાં પૂર્વજોના લોહીથી”

(અથવા, પૃ-૫૪)

× × ×

“જજરમાન નગરી નીચે તાકી રહી હતી.
ત્યારે
ઉત્તરથી ડમરીના ડંકા સાથે ચડી આવ્યાં ઊંટ
ભૂખરા, કથ્યાઈ, તેજીલા ઊંટ
વાવાઝોડાની જેમ હવેલીઓને ઘેરી વળ્યા
અને જતાં જતાં કિલ્લાને પોઠ પર નાખી નાઠાં”

(અથવા, પૃ-૫૫)

× × ×

“અધબુલ્લા આદમી
બુલ્લા મોઢે
ગળચી રહ્યા
રણની કાંટાળી હવાને”

(અથવા, પૃ-૫૬)

× × ×

“પથરા વચ્ચે ભીંસાયેલા સફેદ ચૂનાના વાટાઓને પૂછ્યું
ગેરુ રંગની દીવાલોને પૂછ્યું,
પૂછ્યું ઝેરી લીલાશ પકડતી તોતીંગ બારણાની ભોગળોને,
પૂછ્યું હમણાં ફેંકેલા પૂર્વજના જર્જરિત સાફાને”

(અથવા, પૃ-૫૭)

આમ અહીં ‘જેસલમેર’ શીર્ષક હેઠળ જે શબ્દચિત્રો રજૂ થયાં છે તેમાં અનેક રંગો અને રેખાઓ, પ્રતીક અને કલ્પનોથી સમૃદ્ધ છે. અહીં જેસલમેરનો વૈભવ-વારસો, સુંદર સ્થાપત્યકલા, શૌર્યકથાઓ, યુદ્ધો, મૃત્યુકથાઓ, ઇતિહાસ, ભવ્ય ભૂતકાળ વગેરેનાં ભવ્ય ચિત્રો કવિ આપણી સામે મૂકે છે. કવિની પીંછી આ રચનાઓમાં વિશેષ સક્રીય થયેલ અનુભવાય છે. આ વિભાગની અંતિમ રચનામાં ‘દિલ્લી’ કાવ્યવિષય બને છે. કાવ્યની વિશેષતા એ છે કે અહીં દિલ્લીના ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ અને ભવિષ્યકાળ એમ ત્રણેય રૂપો કવિએ એમની આગવી શૈલીથી ચીતર્યા છે. આરંભે દિલ્લીનો ભૂતકાળ આબાદ ઝડપાયો છે. જુઓ -

“સોયની જેમ આંખને વીંધી
આરપાર નીકળતી
જામા મસ્જીદનાં પગથિયાંની હાર
પેટના મૂળથી અન્નનળી સુધી ઊભો થતો કુતુબ.
ગંધ ચારેકોર
અન્નની, માંસની, લોહીની - જેલની, મહેલની,
ગઈકાલની, સદીઓની”

(અથવા, પૃ-૬૦)

ભૂતકાળની ઘટનાઓ અને સ્થળનો પરિચય મળે છે. આગળ કવિ દિલ્લીની વર્તમાન પરિસ્થિતિને પણ તાકે છે.

**“હજી ઘૂળ, હજી ધુમ્મસ
હજી માંસ અને પથ્થરમાં તફાવત પડ્યો નથી”**

(અથવા, પૃ-૬૦)

કવિ કહે છે કે દિલ્લીમાં હજી પહેલાની જેમ જ ઘૂળ અને ધુમ્મસ છે. હજી માંસ ખવાય છે અને એજ જૂના પથ્થરોથી બનાવેલ ઇમારતો પણ હજી છે. એમાં કોઈ તફાવત પડ્યો નથી. કવિ ભવિષ્ય અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહે છે.

**“હજી પરોઢ,
સત્યને સ્વપ્ન સંભોગે.
સવાર કેવી હશે ?”**

(અથવા, પૃ-૬૦)

આમ આ રચનામાં દિલ્લી જેવા ઐતિહાસિક નગરની વિકાસયાત્રાને શબ્દના માધ્યમથી મૂર્ત કરવામાં આવેલ છે.

આગમાં સળગતા પાંચ-સાત ચેહરાઓના રેખાંકનથી છટ્ટો વિભાગ આરંભાય છે. અહીં સળગતા ચહેરાઓ માણસની ગૂંગળામણ અને સળગતી પરિસ્થિતિનો ભોગ બનેલા છે એવો અહેસાસ કરાવે છે. આ વિભાગમાં પાંચ રચનાઓ છે જેમાંથી કવિએ બે રચનાને ‘ગીત’ની ઉપમા આપી છે. કવિએ નિરૂપેલ માણસની ગૂંગળામણ અને સળગતી પરિસ્થિતિનું ચિત્રણ જોઈએ :

**“હાથમાં આવ્યું તેને વીંખ્યું, પીંખ્યું, ચાટ્યું, પલાળ્યું,
ફાડ્યું, ફોડ્યું, ઢોળ્યું અને ઘરબ્યું માટીમાં
આ જોરે તો આજ લગી પહેરી રાખી જિજિવિષા,
માણસાઈને ઝેરના પડીકાની જેમ સંઘરી રાખી”**

(અથવા, પૃ-૬૩)

× × ×

“મારો જીવ

જીભ વગરના બાળકની જેમ
ઘૂળને ઘાન ગણી ચાવે છે”

(અથવા, પૃ-૬૩)

× × ×

“અરે, મારા પાંસળે વળેલી ગાંઠ છોડો,
મારા વાંસેથી ઘૂંસરી ઢીલી કરો”

(અથવા, પૃ-૬૪)

× × ×

“રોજ રોજ ઘાન ઢોળાય શ્વાસનળીમાં,
પાંસળાં – નળિયાં ખખડ ખખડ ખખડે”

(અથવા, પૃ-૬૭)

આ પંક્તિઓમાં મનુષ્યની વિષમતા અને વેદનાઓ છે. જે જે હાથમાં આવે છે તેને માણસ વીંખી નાખે છે, પીંખી નાખે છે. અહીં કવિએ મનુષ્યને અનેક ક્રિયાઓ કરતો બતાવ્યો છે. જેર જેમ પડીકામાં સાયવી રાખવું પડતું હશે એમ કવિ માણસાઈને સરખાવી છે. પાંસળા જે રીતે ખખડે છે એમાં મૃત્યુનો સંકેત પણ જોઈ શકાય છે. હવે માણસની જે સળગતી વેદના છે તે પણ અહીં અભિવ્યક્તિ પામી છે. જુઓ –

“સમસમતા સળગે આંખે કોયલા,
એની રાતી કાળી ઝાળ
ઈંગલા સળગે ને સળગે પિંગલા
સળગે ફૂલા ભેગા વાળ
પાંપણ સળગે ને સળગે પાનીઓ,
સળગે પાનેતરના ફૂલ,
સળગે છોડીને સળગે છોકરાં,
સળગે ઘોરી ને સળગે ઘોતિયાં,
સળગે મોરી ને સળગે માળિયાં,
સળગે, ફટફટ ફૂટે ડૂંડાં”

(અથવા, પૃ-૬૭)

અહીં આંખો સળગતી બતાવાઈ છે અને પાનેતરના ફૂલ પણ સળગી ઊઠયા છે. આમ માણસ આખે આખો સળગતો અહીં અનુભવાય છે.

સાતમાં ખંડમાં ‘શહેર’ વિશેની છ રચનાઓ છે. આ રચનાઓ પહેલા શહેરનું રેખાંકન મુકાયું છે. ઊંચી ઊંચી અનેક ઇમારતો, ટ્રાફિકથી ભરચક રસ્તા, મોટરકાર—બાઈક અને અનેક લોકો રેખાંકિત થયેલ છે. કવિએ અહીં શહેરનાં અનેક શબ્દચિત્રો દોર્યા છે. શહેરી જીવનની શુષ્કતા, શૂન્યતા, બીભત્સ ચેષ્ટા, ગંદકી, વાસનાઓ અને ભયાનકતા વગેરેથી લથબથતું શહેર અહીં કેન્દ્રમાં છે. આરંભની રચનાનું શીર્ષક ‘સંસ્કાર નગરી’ છે પણ હકીકતે કાવ્યમાં અસંસ્કાર કે કુસંસ્કાર જ નજરે પડે છે. જુઓ —

“ઘેટા જેવી નગરી”

(અથવા, પૃ—૭૧)

× × ×

“રઝળતો રઝળતો થૂંકી નાખું શહેરને,
ઓકું ફૂટપાથ પર,
મૂતરી કાઢું,
બૂકું,
લવું એની કવિતા”

(અથવા, પૃ—૭૩)

× × ×

“રોજ રોજ
નવી નવી ઇમારતે આકાશને અકળાવત
સહસ્રલિંગ શહેર”

(અથવા, પૃ—૭૪)

× × ×

“કીડીઓની જેમ ઘારે ખડકેલી સાયકલોમાંથી
મારી સાયકલ છૂટી પાડીને નાસું
ત્યારે
શહેર પાંજરે પૂરેલા સિંહ જેવું
દૂર દૂરથી ત્રાડો નાખે છે”

(અથવા, પૃ—૭૫)

× × ×

“બગાસુ બે ઘડી રોકાય તો
સાથી મુસાફરોની સાક્ષીએ
રમીએ પત્ની સાથે પરણ્યાની રમત
વરસી પડીએ,
પેટમાં સંઘરેલા ચરુ
ઘરબી દઈએ એની કૂખમાં”

(અથવા, પૃ-૭૮/૭૯)

આમ શહેરની અનેક સંવેદનાઓ અહીં પ્રતિબિંબિત થઈ છે. શહેરની સરખામણી ઘેટા સાથે પણ કરવામાં આવી છે. ઘેટામાં રહેલ અનુકરણને નગરમાં આરોપિત કરવામાં આવેલું છે. શહેરમાં દરૂરોજ અનેક નવી ઇમારતો બંધાતી જાય છે. શહેર કવિને પાંજરે પૂરાયેલા સિંહ જેવું પણ લાગે છે. આ શહેરોમાં પતિ-પત્નીના સંબંધો કેવા ઔપચારિક થતા જાય છે એનો પરિચય ‘રમીએ પત્ની સાથે પરણ્યાની રમત’ શબ્દ દ્વારા મળી રહે છે. આ જૂથમાં ‘કવિ’ રચના પણ વિલક્ષણ છે. અહીં શબ્દ દ્વારા સર્જનની પ્રક્રિયા કેન્દ્રમાં છે. આ રચના કવિની ઉત્તમ રચનાઓમાં સ્થાન પામે છે. અહીં કવિએ અધૂરપ ધરાવતા કવિઓ પ્રત્યે કેટલાક પ્રહારો કર્યા છે.

“સાંજ, સવાર, બપોર કે રાત
આંખો મીંચી, દારૂ ઢીંચી, ગાંજો પી
કવિઓ નોટબૂકનાં પાનાં પર ચડી બેસે છે.
નવરા, નફ્ફટ અને બેબાકળા કવિઓ
ભાષાની એક એક બેરી પરણી લાવ્યા છે,
એને મન ફાવે તેમ સંભોગવાનું સરકારી સર્ટિફિકેટ
મફત મળે છે”

(અથવા, પૃ-૭૨)

અહીં કવિએ આખી સર્જનપ્રક્રિયા ઉપર કેટલાક પ્રશ્નો કરે છે. કવિપદલાલચુ કવિઓ ઉપર પણ તીવ્ર પ્રહાર કરવામાં આવ્યા છે. માત્ર કવિ અને સર્જનપ્રક્રિયા ઉપર પ્રહાર છે એવું નથી, પણ એવા કવિની રહેણી-કરણી કે વ્યક્તિ ઉપર પણ પ્રહાર કરતા નગરજીવનથી ખરડાયેલો કવિ અહીં ઉઠાવ પામે છે. જુઓ :

“નવાનક્કોર કચકડાના રમકડા જેવો કવિ
ફૂટપાથ પર ભૂંડાબોલું બકતી
ગાંડી ભિખારણ સામે બેઘ્યાન પણ જોતો
સસ્તી સિનેમાની અભિનેત્રી પાસે
હસ્તમૈથુન કરાવવાના ઈરાદાપૂર્વક
હોલમાં ઘૂસ્યો”

(અથવા, પૃ-૭૨)

સંગ્રહના અંતિમ વિભાગે એક માણસના ચહેરાનું રેખાંકન છે. મોઢું થોડુંક ખુલ્લું છે, દાંત દેખાય છે. ઉપરની ભાવે બે આંખ નથી પણ અનેક આંખો છે. આ આંખોમાંથી આગ નીકળી રહી છે. આંખોની વચ્ચે એક વૃક્ષ પણ ઉભું છે. અહીં ચહેરા ઉપર વિચિન્નતાનો ભાવ આરોપિત થયેલ છે. આ રેખાંકન આ વિભાગની બંને કૃતિઓ ઉપર બરાબર બંધ બેસે છે. આ વિભાગની બંને રચનાનો વિષય સર્જનપ્રક્રિયા જ રહે છે. અહીં શબ્દ, સર્જન, કવિતા, કવિ વગેરેનાં રૂપોને વર્ણવાયાં છે. આ વિભાગની પહેલી રચનામાં કોઈ પણ શીર્ષક આપ્યા વિના કવિ સર્જનપ્રક્રિયાની વાત માંડે છે.

“શબ્દોમાં ભાંગ, શબ્દોમાં દારૂ,
શબ્દે શબ્દે તેજાબ.
કવિતા કરવા જાઉં ને ઝેરના ઓડકાર આવે”

(અથવા, પૃ-૮૩)

× × ×

“શબ્દોના તકિયા કરું
શબ્દોના પાથરણાં
શબ્દોને બાંધુ પડીકે”

(અથવા, પૃ-૮૩)

× × ×

“કવિતા લખું ને થાઉં વામણો
કવિતા લખીને થાઉં (કવિઓથીય) અળખામણો
લખું તે કોઈકને ગળે ચોંટે
કોઈ થૂંકી નાખે ચાલતા પહેલાં
કોઈ ફૂંકી નાખે બીડી જેમ

લૂછે એનાથી હાથ”

(અથવા, પૃ-૮૫)

આમ આખી રચનામાં સર્જનની છેતરામણી પ્રક્રિયા જ અહીં કેન્દ્રમાં છે. શબ્દોમાં તેજાબ ભરેલા છે અને કવિ શબ્દોને પડીકે બાંધે છે. પણ શબ્દો કવિનો પીછો છોડતા જ નથી. કવિતાની અહીં ભૂખ, રોગ, પીડા, ઢોંગ અને જુઠાણા સાથે સરખામણી કરે છે. કવિતા લખી કવિ વામણો પણ થાય છે અને અળખામણો પણ થાય છે. વિભાગની બીજી રચના ‘ચહેરો’ છે. જેમાં પણ સર્જનપ્રક્રિયાના માધ્યમથી માણસનો સળગતો ચહેરો કેન્દ્રમાં આવતો જાય છે. કાવ્યનો સ્ફોટક આરંભ આ રીતે થાય છે.

**“ઘણી વાર શબ્દો હાથમાં ઝાલેલ ફટાકડાની જેમ
ફૂટી પડે છે”**

(અથવા, પૃ-૮૭)

આ શબ્દો ફૂટ્યા કેટલાક માણસનો ચહેરો દેખાતો નથી. અહીં કોઈ બચી ગયેલા ચહેરાની શોધ શરૂ થાય છે.

**“વિશ્વરૂપી છાપાના ખૂણે ખૂણે ભટકી વળું છું
પણ ચહેરો જડતો નથી”**

(અથવા, પૃ-૮૭)

આમ વિશ્વના અખબારમાં ન મળેલ ચહેરાને પણ કવિ અંતે આગને હવાલે કરવાનો નિર્ણય લે છે. જુઓ –

**“આંધળા અખબારને સળગાવી
પેટાવીએ ઝાળ ઝાળ ચહેરો
ચાલ”**

(અથવા, પૃ-૮૮)

આમ અહીં સર્જનની પ્રક્રિયા સંદર્ભે વાત રજૂ થઈ છે. સર્જનની પ્રક્રિયા એ નાનીસૂની કે સહેલી નથી પણ સર્જનપ્રક્રિયા એટલે આગ સાથેની જ રમત છે. એવા સંકેતો ઉપરોક્ત કાવ્યોમાંથી મળે છે.

ગુલામ મોહમ્મદ શેખ કવિ ઉપરાંત ચિત્રકાર છે એ હવે આપણે જાણીએ છીએ. એટલે શેખ જ્યારે કવિતા કરે છે ત્યારે એની કલમમાંથી રંગ અને રેખાનાં દૃષ્ટાંતો વારંવાર જોવા મળે છે. જો કે રંગ અને રેખા એ તો ચિત્ર માટેનાં માધ્યમો છે, સાધનો છે. પરંતુ શેખે રંગ અને રેખાનો સૂક્ષ્મતાથી વિનિયોગ કરી કવિતા માટે તેને ખપમાં લીધાં છે. ‘અથવા’ સંગ્રહમાં આવા રંગ અને રેખાના સંયોજનના કેટલાંક દૃષ્ટાંતો નોંધીએ : □ ‘પણ પીલુડી નીચે પાકા પીળા રંગના બે માણસો ઊભા હતા / (એમના શરીરમાં લીલા રંગનું લોહી વહેતું હતું)’ (અથવા, પૃ-૨) □ ‘પીઠ દેખાતી નથી / પણ એ પીળાશ પડતા જાંબુડી રંગની હશે’ (અથવા, પૃ-૩) □ ‘જન્મતા ભવિષ્યની લાલ આંખોનાં પાણી પીધા છે’ (અથવા, પૃ-૮) □ ‘કૂતરાં વગરની વસતિમાં ભસ્યા કરે છે કાળા અક્ષરો’ (અથવા, પૃ-૧૦) □ ‘ગાડી / કથ્યાઈ બારીઓ પર બદામી કોણીઓ ટેકવી ઊભેલી / દરેક વ્યક્તિના પેટમાંથી પસાર થઈ જાય છે’ (અથવા, પૃ-૧૩) □ ‘કાળી કાર્પેટ પર ગુલાબી બ્રેસિયરના રેશમી પર્વતો પર / રડીખડી કીડી ચડે છે’ (અથવા, પૃ-૧૭) □ ‘કથ્યાઈ ટેબલ પર ચપોચપ પડેલ જામેલી સાડીની / પહોળી, આરદાર, લીલી કિનાર, / કાળા મખમલની મોજડી પર પાંપણના વાળ જેવું ઝીણું / સોનેરી ભરત’ (અથવા, પૃ-૧૭) □ ‘ઘીમે ઘીમે આછરે / બારીનું ઝાંખું ઘોળ, કાળા સળિયા, કથ્યાઈ ભૂરું આકાશ’ (અથવા, પૃ-૧૯) □ ‘જ્યારે / ટેબલ પરનો કપ ઘીમે રહીને ઉપાડે છે / ત્યારે / એવો તો કપના ક્રીમ રંગમાં ભળી જાય છે’ (અથવા, પૃ-૨૦) □ ‘કાચના વાસણ નીચે સફેદ રંગનું / બાંચના કપડાના રંગ જેવું જ ટેબલકલોથ’ (અથવા, પૃ-૨૦) □ ‘અને ટેબલની બરાબર વચ્ચે લીલુંકાચ ફલાવરવાઝ – / – ઝેર આવા રંગનું હશે? – / અને એમાં રમતાં નારંગી ફૂલ’ (અથવા, પૃ-૨૦) □ ‘એમના પાઈપ જેવાં શરીરોમાં લોહી બચ્ચું હશે / તો એનો રંગ સફેદ હશે’ (અથવા, પૃ-૨૩) □ ‘હવાના સફેદ હાથ’ (અથવા, પૃ-૨૮) □ ‘હવા / ફરી વહેશે સોનેરી આકાશમાં, / સોનેરી હોડીના સોનેરી સઢમાં / સોનેરી માછલીના સોનેરી પેટમાં’ (અથવા, પૃ-૨૮) □ ‘માણસો ભાંગ્યા અને ઘૂળ થઈ એના પેટમાંથી લીલાં લાબરાં અને પીળા / થોરના હજાર હજાર રાક્ષસો નીકળ્યા’ (અથવા, પૃ-૩૧) □ ‘સડેલા લીમડાઓની બખોલોમાં કીડીઓએ / કથ્યાઈ ઘરો બાંધ્યાં’ (અથવા, પૃ-૩૧) □ ‘ચકલાંનો, તૃણનો, / પીપળનો, સ્મૃતિનો રંગ સાવ સફેદ’ (અથવા, પૃ-૩૬) □ ‘રાત હળવે હળવે / દિવસોના શ્વેત શબોને રંગે છે’ (અથવા, પૃ-૩૮) □ ‘એની આંખોમાં બે ચાર કવિઓની છાતીના / ભૂરા સૂરજ છે’ (અથવા, પૃ-૩૯) □ ‘કોઈક લાલ પ્રભાતે / કે ભૂરી સાંજે કે પીળી રાતે / હું મારા અસ્તિત્વની લીલાશ છતી કરીશ’ (અથવા, પૃ-૪૮) □ ‘ફળિયે ફરે બે ચાર બકરાં શ્યામ’ (અથવા, પૃ-૫૩) □ ‘વચલી વંડીએ સુકાય રાતાં ચીર’ (અથવા, પૃ-૫૩) □ ‘સાંજના અજવાળે ભીંતો

નારંગી ચુંદડીની જેમ ફરફરે’ (અથવા, પૃ-૫૩) □ ‘લાલચટાક ચૂલાની ઝાળ અને ચુંદડીના અજવાળે / રોટલા ટીપતી સોનેરી કન્યા’ (અથવા, પૃ-૫૩) □ ‘વારસામાં મળેલ / સૂરજનો સોનેરી કટકો વાટી / ઘૂંટ્યો કેસરિયો રંગ’ (અથવા, પૃ-૫૪) □ ‘ઉત્તરથી ડમરીના ડંકા સાથે ચડી આવ્યાં ઊંટ / ભુખરા, કથ્યાઈ, તેજલા ઊંટ’ (અથવા, પૃ-૫૫) □ ‘રાતાં રાતાં / લોહીથી ઘેરાં / રણ’ (અથવા, પૃ-૫૬) □ ‘પીળાં પીળાં / આવળથી પીળાં / ઘર’ (અથવા, પૃ-૫૬) □ ‘ઘીમે ઘીમે / આછી આછી/ભૂરી ભૂરી/બઘી/ગઈ ગુજરી’ (અથવા, પૃ-૫૬) □ ‘કિલ્લાની રતુમડી છાલ’ (અથવા, પૃ-૫૬) □ ‘સમસમતા સળગે આંખે કોયલા, / એની રાતી કાળી ઝાળ’ (અથવા, પૃ-૬૭) □ ‘રોજ રોજ / ચોખાના દાણે દાણે ફૂટે કાળા અક્ષર’ (અથવા, પૃ-૬૭) કવિ શેખની ભાષા પણ એક આગવું પરિમાણ રચે છે. કવિતા સિદ્ધ કરવામાં અને કવિતાને એના પરિણામ સુધી પહોંચાડવામાં કવિએ પ્રયોજેલાં આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચાનાં કલ્પનો વિશેષ નોંધપાત્ર રહે છે. ‘અથવા’માંથી આવાં કેટલાંક કલ્પનો નોંધીએ : □ ‘ખડખડાટ હસે છે ખુલ્લી બારી’ (અથવા, પૃ-૭) □ ‘મારા શરીરની આજુબાજુ તરતી / બે મનુષ્યોનાં શરીરની ગંધ / ક્ષણવારમાં ઊડી ગઈ’ (અથવા, પૃ-૧૩) □ ‘મારા હાથ આંખની જેમ ઉઘડીને / ટગર ટગર જોવા લાગ્યા’ (અથવા, પૃ-૨૧) □ ‘એની વાસ / લીંબોઈના પાંદડાને કેસૂડાંનાં પાણીમાં બોળ્યાં હોય / તેવી ખાપી, મ્હેકે છે’ (અથવા, પૃ-૩) □ ‘બફાયેલ ચામડી જેવો સફેદ એનો સ્પર્શ’ (અથવા, પૃ-૨૭) □ ‘બપોરની ઊંઘનો સ્વાદ અનેરો હોય છે’ (અથવા, પૃ-૩૩) □ ‘પિત્તળની ચામડીનો બોદો રણકાર’ (અથવા, પૃ-૩૬) □ ‘તેના સ્પર્શની વેદનાની મીઠાશ / હજી તાજી છે’ (અથવા, પૃ-૪૦) □ ‘દૂર દૂરના પાણીના હોઠની અંદર ઉકળતી શાશ્વત વાસનાઓ / મને સંભળાય છે’ (અથવા, પૃ-૪૦) □ ‘કાચા મૂળાના સ્વાદ જેવો તડકો’ (અથવા, પૃ-૬૦) કવિશ્રી શેખ ભાષાનું પોત બાંધવા વિવિધ અલંકારોના પ્રયોગો પણ કરે છે. આ અલંકારોમાં કવિની અભિવ્યક્તિશૈલી નવીન અને તાજગીસભર અનુભવાય છે. કવિએ અનુભવેલ જગતને યોગ્ય સ્વરૂપે અભિવ્યક્ત કરવા કવિ શેખે વિવિધ અલંકારોનો ઉપયોગ કર્યો છે, તેમાંથી કેટલાંક ઉદાહરણો લઈએ. કવિએ અમૂર્તને મૂર્ત કરવા માટે સજીવારોપણ અલંકારનો વિશિષ્ટ વિનિયોગ કર્યો છે. સજીવારોપણના કેટલાક દૃષ્ટાંતો નોંધીએ – □ ‘ચડતી રાતે ચંદ્રે વાંકા વળીને જોયું / તો એના બન્ને પગ પીલુડીની જાળમાં ફસાઈ ગયા હતા’ (અથવા, પૃ-૨) □ ‘છાપરે બોગનવેલ પોતાના પડછાયા પર હીંચકે છે’ (અથવા, પૃ-૪) □ ‘રાત હળવે હળવે / દિવસોના શ્વેત શબોને રંગે છે’ (અથવા, પૃ-૩૬) □ ‘ફૂલેલા પેટે હસ્યો સમુદ્ર-આરસો’ (અથવા, પૃ-૨૪) □ ‘મને મૃત્યુ સામે જ ઊભેલું જણાય છે’ (અથવા, પૃ-૩૬) □ ‘કુંવારી

મસ્જીદોના ઘુમ્મટો ભાંગી ગયા છે' (અથવા, પૃ-૪૮) ઉપમા અલંકારનાં થોડાંક દૃષ્ટાંતો નોંધીએ : □ 'માણસના મોં જેવું અને પશુના જેવી પીઠ' (અથવા, પૃ-૩) □ 'બપોરના સૂરજ જેવી અસ્વસ્થતા' (અથવા, પૃ-૬) □ 'ફલાવરવાઝમાંથી નક્લી દાંત જેવાં ફૂલ' (અથવા, પૃ-૧૭) □ 'કાગળના ફૂલ જેવો નમણો / હાથ' (અથવા, પૃ-૨૦) □ 'એમના હાડકાં બાફેલ કરચલાના પંજાઓ જેવાં કૂણા લાગે છે' (અથવા, પૃ-૨૩) □ 'હીરની દોરી જેવો લિસ્સો પાશવી સૂનકાર' (અથવા, પૃ-૨૬) □ 'મીણ જેવી મસ્જીદો અને એનાં મિનારા' (અથવા, પૃ-૩૪) □ 'આ થીજેલ કોપરેલ જેવી પોષની ચાંદની...' (અથવા, પૃ-૪૭) □ 'ટાઢાબોળ ત્રાંબા જેવી પૃથ્વી' (અથવા, પૃ-૪૭) □ 'લાલચુ દેવદૂતો જેવા સમુદ્રના પવનો' (અથવા, પૃ-૪૮) □ 'કઠણ પથરા કાપી ચણી ઢાલ જેવી ઘીંગી ભીંતો' (અથવા, પૃ-૫૪) □ 'ઘોળી બકરીઓ જેવી વાદળીઓ' (અથવા, પૃ-૫૮) □ 'ઘેટા જેવી નગરી' (અથવા, પૃ-૭૫) □ 'ભૂંડાભખ્ખ ઘાન જેવું' (અથવા, પૃ-૭૩) કવિ પાસેથી સજ્જવારોપણ અને ઉપમા અલંકારની માફક રૂપક અલંકાર પણ માતબર માત્રામાં મળી રહે છે. ઉદાહરણ જુઓ : □ 'કોઈક વાર ઘૂળનાં ચર્મવસ્ત્રો લપેટ્યાં છે' (અથવા, પૃ-૮) □ 'અંધારા ઓરડામાં રિસાઈ બેઠેલ આસુઓ' (અથવા, પૃ-૧૦) □ 'તમે પડછાયાને પલાળી પાતળા કરી નાખો છો' (અથવા, પૃ-૨૨) □ 'હવાના સફેદ હાથ' (અથવા, પૃ-૨૮) □ 'પગમાં પેસીને શાન્તિ બધી કબરો પર સૂઈ ગઈ' (અથવા, પૃ-૩૧) □ 'બપોરની ઊંઘના ફળને / હું મારા તળના કોઈ અંધારખૂણે લઈ જઈ કરડું છું' (અથવા, પૃ-૩૩) □ 'નિદ્રાના ફળને છીલીને ટુકડા કર્યા હોય / તો ઘણી શાશ્વત ભ્રમણાઓ ભાંગી જાય' (અથવા, પૃ-૩૪) □ 'બપોરના કાળોતરા શબ્દોની ચીબરી' (અથવા, પૃ-૩૫) □ 'બપોરના પાંસળાં ભાંગી નાંખ્યાં હતાં' (અથવા, પૃ-૩૫) □ 'પિત્તળની ચામડીનો બોદો રણકાર' (અથવા, પૃ-૩૮) □ 'મોતના પવનો / રસ્તાની ચિરાડોમાં પ્રેમની બાષ્પથી લચી પડી, ઓગળે છે' (અથવા, પૃ-૩૮) □ 'આ વેરાન ઘાસના હળો પર / મારા દેહના ખેતર ફેરવું / તો કદાચ ચામડીમાં ચાસ ફૂટે' (અથવા, પૃ-૪૭) □ 'હું ચામડીની આરપાર જોવા બિલોરી નજર નાખું છું' (અથવા, પૃ-૪૬) □ 'તેરસો વરસનો ઘરડો પવન પસાર થાય છે' (અથવા, પૃ-૪૬) □ 'નંપુસક તારા હસી રહ્યા' (અથવા, પૃ-૫૬)

ગુલામ મોહમ્મદ શેખના સંગ્રહમાંથી પસાર થયા છીએ. અહીં એક વિગત નોંધવી જોઈએ કે કવિ, ચિત્રકાર પણ છે ત્યારે ચિત્રની સરખામણીએ કવિતા ક્ષેત્રે એમનું પ્રદાન અલ્પ છે. આવું શા માટે થયું ? એનો જવાબ કવિ પાસે પણ નથી. જો કે આરંભે એમણે ઘણું ઘણું લખ્યું હતું. પરંતુ જેટલું લખાયું તેટલું પ્રકાશિત નથી કર્યું

અને પ્રકાશિત થયું છે એટલું ગ્રંથસ્થ નથી કર્યું. એમાં કવિ શેખની નબળાઈ નથી પણ કવિની ધીરજ અને સંયમ છે. કવિ શેખ ચિત્ર અને કાવ્યની ભેદરેખા દોરી બતાવતા કહે છે કે, “પરંતુ મારે મન આખી પ્રવૃત્તિ જે છે તે માત્ર ભાષા દ્વારા નહિ, ભાષામાં થઈ છે એટલે જે અવકાશ છે, જે ભાષામાં રચાયો, તે ચિત્રનો અવકાશ નથી. ...એટલે એનો જે ઘાટ છે, તેનો ચિત્રના ઘાટની સાથે મેળ ખાય નહિ”^૭ જો કે કવિને આરંભે ભાષાની જાતજાતની તરકીબો અજમાવવાનો મોહ હતો પણ પછી એ મોહ ઓસરતો જાય છે. પણ કવિ ગુજરાતી ભાષાની અનેક શક્યતાઓને સ્વીકારે છે. શેખના ‘અથવા’માં ગ્રંથસ્થ ગદ્યકાવ્ય સંદર્ભે ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા યોગ્ય જ કહે છે : “અપેક્ષિત છંદોલય, સાકાંક્ષ શબ્દવિન્યાસ, સુબદ્ધ સાહચર્યો અને વારસામાં મળેલા કાવ્યભિગ્રહોને તોડી, શેખે ગુજરાતી કવિતાનો સૈંદર્યનિષ્ઠ અંધાપો (aesthetic myopia) પહેલી વાર દૂર કર્યો છે. અહીં કોઈ અર્થની શોધ નથી, અહીં તો કવિતાની ભાષા, વાસ્તવની અગણિત ભાષા સાથે ભાવકનો નાતો જોડી આપવાનું કામ કરે છે”^૮ ખરેખર શેખના તમામ ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થતાં આપણને આવોજ અનુભવ થયો છે. ‘અથવા’ના ગદ્યકાવ્યો આકર્ષક અને નમૂનેદાર છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્ય સ્વરૂપમાં ‘અથવા’ કાવ્યગ્રંથ એક આગવી છાપ લઈને આવે છે અને સ્થાપિત થાય છે. ચંદ્રના કલ્પનો, શબ્દની પ્રંપચલીલા, સામુદ્રિક આવેગો, અંધકારના રૂપો, શહેરની વરવી લીલા વગેરે ‘અથવા’ સંગ્રહનાં ઉચ્ચ સ્થાનો છે. કવિ શેખ કૃત ‘અથવા’ ગદ્યકાવ્ય સ્વરૂપ સંદર્ભે હંમેશા મોખરાનું સ્થાન લેશે. ગુજરાતી કવિતામાં જે બંધિયારપણું હતું તેને ‘અથવા’એ દૂર કર્યું છે. ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા એ સંદર્ભે નોંધે છે કે, “કાવ્યમાં ખૂલેલા આ અપૂર્વ અવકાશને કારણે ગુજરાતી કવિતાએ બંધિયારપણાની ભીતિ (claustrophobia) માંથી છૂટી પહેલી વાર ખુલ્લાપણાનો અનુભવ કર્યો છે”^૯ આમ ગદ્યકાવ્યના સંગ્રહ ‘અથવા’ની ગુજરાતી કવિતાજગતમાં નોંધ લેવી જ પડે એવા કેટલાક પરિણામો એમાં અવશ્ય પ્રગટ્યા છે. આધુનિક સંવેદનાના પ્રથમ હરોળના કવિના નાતે પણ શ્રી શેખને અવશ્ય યાદ કરવા પડે એવા છે.

પાઠટીપ

૧. સર્જકની અંતરકથા, સંપાદક : ઉમાશંકર જોષી, ગંગોત્રી પ્રકાશન – અમદાવાદ, ૧૯૮૪, પાના નં. ૨૮૬
૨. એજન, પાના નં. ૨૮૭
૩. સન્ધાન, પાના નં. ૧૮૦-૧૮૧
૪. એજન, પાના નં. ૧૮૭
૫. અથવા, ગુલામ મોહમ્મદ શેખ, બુટાલા પ્રકાશન – વડોદરા, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૭૪, પાના નં. ૨

- ॡ. शङुलुक, डुडुडुकुडुडु डुडुडु, डुडुडुडु – डुडुडु, डुडुडु डुडुडुडु १ॢॢॣ, डुडुडु नं. ॡडु
ॣ. संडुडु, डुडुडु नं. १ॢॢ
ॢ. डुडुडुडु, डुडुडुडु डुडुडुडु, डुडुडु डुडुडुडु, डुडुडु नं. ॣ
ॡ. डुडुडु, डुडुडु नं. ॡ

ନିଜର ୩
୨୧୩

નલિન ચંદ્રકાન્ત રાવળનો જન્મ અમદાવાદ મુકામે ૧૭મી માર્ચ, ૧૯૩૩ના રોજ થયો હતો. એમનું વતન સુરેન્દ્રનગર પાસેનું વઢવાણ. બાળપણથી બાળક નલિન શબ્દસંસ્કાર પિતાજી મારફત ઝીલે છે. એમના પિતાજીના ભવ્યમધુર ઘોષથી દરરોજ ઘરમાં રુદ્રિપાઠ થાય અને આખું વાતાવરણ સભર થઈ ઊઠતું. માતાના હલકભર્યા ગાનની અસર પણ એમના ઉપર પડે છે. કવિનો પ્રાથમિક અભ્યાસ અમદાવાદના કાળુપુરની શાળામાં થયો છે. અભ્યાસ દરમિયાન મેઘાણી, સુંદરમ્, ઉમાશંકરના સંપર્કથી એક નવી ઊર્જાનો સંચાર કવિ અનુભવે છે. કવિ નલિન રાવળ અંગ્રેજી-ગુજરાતી વિષય સાથે ૧૯૫૭માં બી.એ. અને અંગ્રેજી-ગુજરાતી વિષયમાં જ ૧૯૫૮માં એમ.એ. થયા છે. ત્યાર બાદ થોડો સમય નડિયાદ અને ભરૂચમાં અધ્યાપન કરાવ્યા બાદ, અમદાવાદની બી.ડી. આર્ટ્સ કૉલેજમાં અંગ્રજી વિષયના અધ્યાપક તરીકે જોડાયા અને નિવૃત્તિ સુધી ત્યાં જ સેવા આપી. ૧૯૫૦ની આસપાસ કવિતા રચવાની શરૂઆત કરે છે. એમાં પણ જસદણ પાસેના ઘેલા સોમનાથ અને આજુ-બાજુનો રમણીય પ્રદેશ કવિનું ચિત્ત હરી લે છે. આરંભેકાળે આ વાતાવરણની અસર કવિ ઉપર ઝિલાઈ છે. કવિનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ ‘ઉદ્ગાર’ ૧૯૬૨માં પ્રકાશિત થાય છે. ત્યાર બાદ એક પછી એક કાવ્યસંગ્રહો પ્રકાશિત થતા જાય છે. ‘અવકાશ’(૧૯૭૨), ‘લયલીન’ (૧૯૮૬), ‘મેરી ગો રાઉન્ડ’ (૨૦૦૧), ‘આહ્લાદ’ (૨૦૦૮), ‘આફ્રિકન સફારી કાવ્યો’ (૨૦૦૯) વગેરે કાવ્યસંગ્રહોને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા પુરસ્કારો પણ પ્રાપ્ત થાય છે. દલપતરામ પારિતોષિકથી માંડીને ગુજરાતી કવિતાક્ષેત્રે સૌથી ઉચ્ચ પુરસ્કાર એવા નરસિંહ મહેતા ઍવોર્ડથી પણ એમની કવિતાનું યોગ્ય બહુમાન કરવામાં આવ્યું છે. આમ કવિની કવિત્વશક્તિને સમયે-સમયે પુરસ્કૃત કરવામાં આવી છે. કવિ પોતે પણ કવિતા પ્રત્યે પૂરા સભાન જણાય છે. કવિ નલિન રાવળ જાણે છે કે કવિતા તો કોઈ ઘન્ય ક્ષણે જ અવતરે છે. આવી સર્જનાત્મક ક્ષણ કાયમ માટે હાથવગી નથી હોતી, ક્યારેક પાછું પણ વળવું પડે છે. કવિની કબૂલાત માણવા જેવી છે : **“કાવ્ય આવે છે કોઈ સહજ સ્ફુરણ દ્વારા એમ કહેવાયું છે અને એ મારો અનુભવ પણ છે, આમ છતાં હરેક વખતે કાવ્ય કાંઈ નથી ફૂલની જેમ ફૂટતું કે પવનની લહર જેમ ફરકી આવતું, લાંબો સમય આંખ સામે અવકાશમાં લટકતો શબ્દ કે પંક્તિનો છેડો હાથમાં આવે તે અર્થે જીવલેણ ઝૂમવું પડ્યું છે. ક્યારેક કોરો કાગળ કલાક લગી હાથમાં પકડી રાખી અંતે કંટાળી ટેબલ પર કાગળ પછાડી ઉદ્દેગમાં ઊઠી જવું પડ્યું છે.”**^૧ કવિનો આ અનુભવ દરેક સાચા કવિનો છે. નલિન રાવળ અને એમના બીજા સમકાલીન કવિઓને પાશ્ચાત્ય અને યુરોપીય સાહિત્યનો સંપર્ક કરાવી આપવામાં નિરંજન ભગતે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. નલિન રાવળ ઉપર શરદબાબુ અને રવીન્દ્રનાથની ઊંડી અસર ઝિલાઈ છે. ગુજરાતી કવિ દલપતરામની અસર પણ અનુભવે છે. નલિન રાવળ જ્યારે કાવ્યપ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે આખો માહોલ અછાંદસ અને ગદ્યકાવ્ય તરફના

વળાંકનો હતો. પરિણામે નલિન રાવળ શુદ્ધ છાંદસ રચનાને બદલે ગદ્યકાવ્ય તરફ વળે છે. અહીં એમની સમગ્ર કાવ્યપ્રવૃત્તિમાંથી માત્ર એમનાં ગદ્યકાવ્યો તપાસીશું. નલિન રાવળને ગદ્યકાવ્યના કવિ તરીકે મૂલવવા માટે એમનાં મહત્વના અને પ્રતિનિધિ ગદ્યકાવ્યોને જ ધ્યાનમાં લઈશું, કેમ કે નહીં તો વાત વિસ્તરી જશે.

નલિન રાવળના કાવ્યસંગ્રહોમાંથી પસાર થતાં આપણા ઉપર એમની પહેલી છાપ પ્રકૃતિ કવિ તરીકેની પડે છે. પ્રકૃતિનાં જુદાં-જુદાં સ્વરૂપને ગદ્યકાવ્યમાં ઝીલે છે. વસંત, પાનખર, સવાર-બપોર-સાંજ, વૃક્ષ, અંધકાર, ઘરતી, ફૂલ - વગેરેની અનુભૂતિ મુખ્ય જણાય છે. નલિન રાવળ પાસેથી પ્રકૃતિ-કાવ્યો વિપુલ માત્રામાં મળે છે. ‘ઉદ્ગાર’માં જ એમની પ્રકૃતિ પ્રત્યેની વિશેષ અનુભૂતિનો પરિચય થાય છે. આરંભે ‘આવુ ?’માં વસંતના આગમનનો મધુર રણકાર છે તો વળી ‘પાનખર’માં ઘરડા ઝાડની અનુભૂતિ અભિવ્યંજિત થઈ છે. પાનખરમાં પાન ખરતાં ઘરડુ વૃક્ષ વેદના અનુભવે છે.

“પડી વિખૂટાં

ડાળ થકી ખરતાં પીળાં સૌ પાન રુએ” ૨

(ઉદ્ગાર, પૃ-૨૫)

પાનખરમાં પાનનું ઝાડથી વિખૂટા પડવું ઘરડા ઝાડથી સહી શકાતું નથી અને જાણે કે એની આંખમાંથી આસું સરી પડે છે. પાનખર શીર્ષકથી ‘અવકાશ’ કાવ્યગ્રંથમાં પણ આ જ અનુભૂતિ પુનરાવર્તન પામે છે.

“ખરતાં ખરતાં પાન

ખરે કે નભના તારા

ખરે

ખરે એ ખરે

છેલ્લું કો પાન

બારીની ઘૂજતી બૂઝી આંખ” ૩

(અવકાશ, પૃ-૩૬)

પાનખરમાં પાન ખરવાં માંડ્યા છે અને ઘરડું ઝાડ ઘૂજી ઊઠે છે. ખરવું કે વિખૂટા પડવું કે એકબીજાથી દૂર થવું હંમેશા કષ્ટદાયક રહ્યું છે. યુવાન હોય કે વૃદ્ધ વિખૂટા પડવું હંમેશા દર્દ જ આપે છે. નલિનનાં કાવ્યોમાં વર્ષાઋતુના ચિત્રો પણ જોવા મળે છે. ‘ચોમાસામાં’ ગદ્યકાવ્યમાં કવિ બેઠા બેઠા ચોમાસાનું ચિત્ર ઝીલે છે :

“આજ

બારી કને બેઠો બેઠો

જોઈ રહું

જાય પેલાં દાદૂરનાં વાજાં, તમરાંનાં ત્રાંસાં,
આત્મ માથે જાય ચાલ્યાં વાદળાંનાં ગાડાં,
ઊંચી ડોકે જોઈ રહ્યા મોરલાઓ ગાય કેવાં ગાણાં”

(ઉદ્ગાર, પૃ-૨૪)

કવિ બારી પાસે બેસી વર્ષાના ગાણાં ગાતાં મોરલાને જુએ છે. કવિ ઉપરાંત હોલા, ભેંસો, ખેતરનાં ચાડિયા વગેરે પણ આ ગીત સાંભળે છે. વરસાદ સાથે જેનો સીધો સંબંધ છે, તે છે પ્રિયજન. ‘અષાઢી વાદળી’માં વરસાદની ફોરમની સાથે સાથે પ્રિયતમની યાદ પણ આવી જાય છે. અષાઢી સાંજના વાદળી વરસી જતાં તરત જ કવિ જાગી જાય છે અને જાણે આ વાસંતી ઝરમર પ્રિયતમાની ઝરમર જેવી લાગે છે. જુઓ :

“અડી સ્હેજ મ્હોરી રહી ઘરતીની ફોરમ કે

સહસા

હું જાગી ગયો,

પુરશીએ જઈ બેઠો,

ટેબલના લેમ્પને જ્યાં

ઝગવ્યો ત્યાં –

કોઈ મને લઈ સર્ચુ તારા ભણી

તું શું કહે

હમણાં આ અડી ગઈ આષાઢની ઝરમર ?” ૪

(લયલીન, પૃ-૬૮)

આપણે કહ્યું એમ અહીં કવિને વરસાદ પડતાં જ પ્રિયજનની યાદ સતાવે છે. વરસાદમાં બે પ્રેમીને એકબીજાની ખોટ સતાવે છે. ‘અવકાશ’ સંગ્રહમાં પણ વરસાદ વિષયક રચનાઓ આગળ વધે છે. ‘સિંહ અને વરસાદ’માં વરસાદની સિંહ પર થતી અસર કેવી વેદનામય છે તે જોઈ શકાય છે. પિંજરે પુરાયેલ સિંહ વરસાદમાં વિરહના આસું સારે છે.

“ગાઢ વનમાં દોડતો વરસાદ,

વચમાં

મત્ત સીનો તાણીને ધૂધવંત ધૂમતા

સિંહની પડઘાય પીળી ત્રાડ”

(અવકાશ, પૃ-૨૧)

અહીં સિંહ માત્ર સિંહ રહેતો નથી, પણ વરસાદમાં પ્રિયપાત્રનો વિયોગ ધરાવતા તમામ લોકોનું તે પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. વરસાદના કારણે કામુક્તીી ચરમસીમાએ પહોંચેલ સિંહ ત્રાડ પાડી ઊઠે છે. ‘વરસાદમાં’ ગદ્યકાવ્યમાં પણ કામુક પુરુષનું ચિત્ર

સાંપડે છે. ઑફિસમાં કામ કરતો એક પુરુષ વરસાદી માહોલમાં ઑફિસગર્લ પાસે જવા તીવ્ર તલસાટ અનુભવે છે. અહીં વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ પેલી કામુક્તા જાગૃત થાય છે.

“આછું સુંવાળું ઘાસ માની ઘાસીલી હૂંફમાં સરવા

ઊડયો...

કપાયી પાંખ—ઘડપણ—પુરાયું પીંજરે પંખી

કદી

ઊડે ?”

(અવકાશ, પૃ-૨૨)

કવિ વૃદ્ધાવસ્થાને પીંજરામાં પૂરાયેલ પંખી સાથે સરખાવે છે. પીંજરામાં પૂરાયેલ પંખી ગમે તેવી મથામણ કરે તે ઊડી શકતું નથી, એમ વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચેલ વ્યક્તિ પણ ભલે વ્યાકુળ થાય પણ એનું કોઈ પરિણામ આવતું નથી. એક બાબત નોંધવી જોઈએ કે કવિ માત્ર પ્રકૃતિનું સૌંદર્ય જ નિરૂપતા નથી, પણ પ્રકૃતિની સાથે માનવીય ભાવને જોડી પ્રકૃતિ અને માનવ વચ્ચેના ગાઢ સંબંધને પ્રગટ કરે છે. કવિ પ્રકૃતિમાં એટલા એકાકાર છે કે એમની પાસેથી પ્રકૃતિના જુદાં-જુદાં રૂપો જોવાં મળે છે. આરંભે આપણે વર્ષાકાવ્યો જોયા, એ જ રીતે વિવિધ પ્રહરના ગદ્યકાવ્યો તરફ પણ આપણું ધ્યાન ખેંચાય છે. નલિન રાવળ સવાર-બપોર-સાંજનાં ચિત્રો દોરે છે. આવાં નમૂનાનાં કેટલાંક ચિત્રો જોઈએ. ‘ઉદ્ગાર’માં સવારનું ચિત્ર દોરે છે. શહેરીજીવનમાં સવારનું સંવેદન જુઓ :

“ઊંઘના સડેલ ગૂણિયા પરે પડેલ

શહેરનો સળંગ વાંકચૂકથી વળેલ

માર્ગ,

સૂર્યનાં પીળાં તીખાં તરત તૂટી જતાં

અનેક કિરણો

ઉશેટી લાગલો ઊઠયો

તરત હડી દીધી તરત અવાજ..’વાજ...’વાજમાં ડૂબી ગયો.”

(ઉદ્ગાર, પૃ-૯)

શહેરની સવાર કંઈક જુદી છે. શહેરનો માર્ગ આપણા અનુભવના માર્ગ કરતા અલગ છે. કવિ શહેરનાં રસ્તાઓને ‘ઊંઘના સડેલ ગૂણિયા પર પડેલ’ કલ્પે છે. જ્યાં સૂર્યના કિરણો તૂટી જાય છે, ઘરતી સુધી પહોંચતા જ નથી. શહેરની ઊંચી ઇમારતો આ સૂર્યના કિરણને તોડી નાખે છે. સવાર થતાં જ આખો માર્ગ અવાજની દુનિયામાં ડૂબી જતો જુએ છે. અહીં નલિન રાવળની એક નવી જ ઓળખ મળી છે. કવિ માત્ર પ્રકૃતિની આહ્લાદક સૃષ્ટિનું જ આલેખન કરે છે એમ નથી, પણ પ્રકૃતિનું વિકરાળ દર્શન પણ કરાવે છે. પ્રકૃતિ પ્રત્યે

વ્યંગ્ય આપણને ‘અવકાશ’ કાવ્યસંગ્રહમાં પણ જોવા મળે છે. ગામડામાં તો સવાર પક્ષીઓના કલરવથી ઊગતી હોય છે પણ કવિએ શહેરની સવારને ‘પરોઢ ફૂટે’ કહીને ફૂટવા સાથે સરખાવે છે. શહેરની સવાર ઘડિયાળમાં ફૂટે છે. શહેરની સવારમાં પક્ષીઓના કલરવથી ચીમનીઓના અવાજ વધારે બળવત્તર હોય છે :

“ઘડિયાળમાં

રમ્ય

પરોઢ ફૂટે

વાયુ વહે

મંદ્ર

કોમ્પટન

ની

દિશાથી,

બુક બૉન્ડની આવત બહાર ક્યાંકથી,

દશે દિશા દિવ્ય શબ્દાયમાન

આલાપતી ભવ્ય શત ચીમનીઓ

અકલ્પ્ય અણજાણ ઉદ્દગીથ ગાન.”

(અવકાશ, પૃ-૪૯)

શહેરના મકાનમાં વાયુ વાય છે પણ એ ‘વાયુ’ કુદરતી નથી, કૃત્રિમ છે, પંખાની હવા છે. ચીમનીના અવાજ આવે છે, આ ચીમનીની સંખ્યા એક-બે નથી પણ શત (સો) છે. ભાષાડંબર દ્વારા આપણને લાગે કે કવિએ સવારનું ભવ્ય ચિત્ર આપતા હશે, પણ ખરેખર તો સવાર તરફનો વ્યંગ્ય પ્રગટ થાય છે. ‘દિવ્ય’ અને ‘ભવ્ય’ શબ્દનો વ્યંગ્યાર્થ પણ પામી શકાય છે. કવિએ સવારનું વિકરાળ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, તેમ ‘મધ્યાહ્ન’માં બપોરના ઘોમઘખતો તડકો સમયની સાથે ચાલતો હોય તેવું જીવંતરૂપ આપે છે.

“ઘોમ ઘખતો હતો

દષ્ટિના ભેદને તોડતો,

કાળની સાથ શા તોરથી

પાપ ભરતો હતો,

ક્યાં ?

અરે તેય તે પ્રશ્ન તેને હતો”

(ઉદ્દગાર, પૃ-૧૦)

બપોરનાં ચિત્રોમાં કવિની કવિત્વશક્તિનો પરિચય થાય છે. ‘બપોર’ ગદ્યકાવ્યમાં બપોરનું બિહામણું તાંડવ જોઈ શકાય છે. કવિએ બપોરનાં આ તાંડવનૃત્યને મૂર્ત કરવા શ્રવણેન્દ્રિયનો સહારો લીધો છે.

“ખડ ખડ
હસતી ખડ ખડ
બિહામણી આ ઊડે બપોર.
ઊભેલ ઠુંઠાં
ભૂત થયેલાં
વૃક્ષોએ ભેંકાર કારમી પાડી ચીસ
ખડ તણાં હૈયા હાલ્યાં ને પડઘાઓની ભીંસાભીંસ”

(ઉદ્ગાર, પૃ-૧૧)

આવું બપોરનું તાંડવનૃત્ય છે. ‘ખડખડ’ દ્વારા જાણે કે કવિએ બપોરને બેઠી કરી છે. અમૂર્ત એવી બપોરને મૂર્ત કરવાના આ પ્રયત્ન માણી શકાય છે. ‘ખડખડ/ હસતી ખડખડ/ બિહામણી આ ઊડે બપોર’ પંક્તિઓનું ચાર વખતનું પુનરાવર્તન બપોરને ડરામણી— બિહામણી બતાવવામાં મદદગાર સાબિત થાય છે. બપોરના તડકામાં વૃક્ષ ઠુંઠાં થઈ ગયા છે એટલું જ નહીં વૃક્ષ પણ કારમી ચીસ પોકારી ઊઠે એવો ધખતો તડકો છે. બપોરનું આ જીવંત ચિત્ર બપોરની સંવેદનાને મૂર્ત કરવામાં સફળ નીવડે છે. આપણે નોંધ્યું છે કે કવિ પ્રકૃતિના પરમ ચાહક છે. અહીં આપણને એ પણ જોવા મળ્યું કે કવિ માત્ર સૃષ્ટિના ગુણગાન જ ગાતાં નથી, તક મળતા પ્રકૃતિના આવા ડરામણા સ્વરૂપનો પણ પરિચય કરાવી આપે છે.

નલિન રાવળ પાસેથી સવાર અને બપોર કરતા સાંજ વિષયક કવિતાઓ પ્રમાણમાં વધારે મળે છે. ‘ઉદ્ગાર’, ‘લયલીન’, ‘અવકાશ’, ‘આહ્લાદ’ જેવાં કાવ્યસંગ્રહોમાં સાંજનાં અદ્ભુત ચિત્રો આપણને મળે છે. ‘સાંધ્યગીત’ એમનું એક નમૂનેદાર ગદ્યકાવ્ય છે. સાંધ્યાકાળનું એક ચિત્ર કવિ આપણી સામે ઊભું કરે છે. વૃક્ષની ટોચ ઉપર પંખીની જેમ સાંજ ભૂખરા ઢોળાવ પર ઝૂલી રહી છે. આવા સાંધ્યાકાળે પવન નાની નદીના કાનમાં કંઈક કહે છે.

“પર્ણપોચી વૃક્ષટોચે
ઝૂલતા કો પંખી શો
આ
સાંજતડકો
ભૂખરા ઢોળાવ પર ઝૂલે”

(અવકાશ, પૃ-૫૭)

એક તરફ સાંજનો આવો અદ્ભુત કહી શકાય એવો નજારો છે તો બીજી બાજું ‘શાંત નાના છંદ જેવી’ એક બાળા સૂર્યની સામે ઊભી છે. કવિ મૂંઝવણ અનુભવે છે કે બેમાંથી એ શું જુએ અને શું જતું કરે. કવિ કશું જતું કરવા તૈયાર નથી. કવિની આ મૂંઝવણ જ આ ગદ્યકાવ્યની સફળતા છે.

“ઘીરે ઢોળાવ ઊતરી

દૂર નમતા સૂર્યની સન્મુખ જઈ ઊભી

અહીં

આવી રહેલી આ સુંવાળી રાત્રિનો અંધાર રમતો તૃણ ઉપર

શું જોઉં ?

ભીની પાપણોની પાર

રમતો સ્નેહપોયો ગાઢમીઠો રવભર્યો અંધાર

કે

આ તૃણ ઉપર રમતો સુંવાળી રાત્રિનો અંધાર”

(અવકાશ, પૃ-૫૭)

પ્રકૃતિ અને માનવભાવ પરસ્પર કેવા સંકળાયેલા છે એનો અનુભવ આ ગદ્યકાવ્ય કરાવી આપે છે. નલિન રાવળનાં ગદ્યકાવ્યોમાં ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય કલ્પનશ્રેણી જોઈ શકાય છે. કવિને અનુભવાતી મૂંઝવણ કાવ્યનું પરમતત્ત્વ છે. ‘હિલસ્ટેશન’માં ફરવા ગયેલા પ્રવાસીઓની સાથે સાંજનું ચિત્ર માણવાં જેવું છે. હિલસ્ટેશનની સાંજ કેવી છે તે જુઓ :

“ગુલમ્હોર કને

ખીલ્યા બંગલાની પાસ, ઝીણા પવનને પ્હેરી ઝૂલે

પ્હાડ પ્હોળી સાંજ”

(અવકાશ, પૃ-૫૮)

કવિને પ્હાડી સાંજ પ્હાડ પ્હોડી લાગે છે. આવા હિલસ્ટેશને હોટલના પોર્યમાં એકલા ઊભાં ઊભાં સાંજનું ચિત્ર જોયા કરે છે. સાંજ સાથે કવિએ ભોગવેલ જીવનની સ્મૃતિ પણ જોડાય છે. ‘સાંજનો તડકો’માં તો સાંજનો તડકો વિકરાળ રૂપ ધારણ કરે છે.

“વન્ય ચિત્તા શો ભભકતો

સાંજનો તડકો

હવામાં દેહ તોળી બારીમાં કૂદો

તીખી ઊંડી તરસથી

ઓરડે ધૂમી

છટામાં ડોલતો ચોફેર પથરાયો”

(અવકાશ, પૃ-૫૮)

આમ અહીં કવિ તડકાનું આક્રમક રૂપ પ્રગટ કરે છે. તડકાનું આવું ભયાનક-રૂપ દર્શાવવા તડકાને વન્ય ચિત્તા સાથે સરખાવે છે. આ વિકરાળ તડકો આખા ઘરમાં પથરાયેલો છે. આ વિકરાળ તડકો પીઠ ઘસતો ક્યારે નજર ચૂકવીને બારી બહાર નીકળી જાય છે તેની કવિનેય ખબર રહેતી નથી. ‘આહ્લાદ’ કાવ્યસંગ્રહમાં આવતો ‘સાંજનો તડકો’ કંઈક નાજુક છે. આવું નાજુક સંવેદન જુઓ :

“પાની ઘરાથી સ્હેજ ઊંચકી

હળવું કૂદેલી યૌવનાની છાતી પર ઢળતી

પણો ભરેલી ડાળ... છલકાય

ચરણ પર, ગાત્ર પર, બંકિમ ગ્રીવા પર,

નેત્ર પર, નેહ નીતર્યા મુખ ઉપર

છલકાય

ઝરમર વરસતો સાંજનો તડકો” ૫

(આહ્લાદ, પૃ-૬)

અહીં કવિએ સાંજના તડકાની યુવાન સ્ત્રીના અંગ સાથે સરખામણી કરી એની સુકુમારતા ચીંધી છે. કવિ તડકાને માનવભાવ સાથે જોડી આપવાનું કામ કરે છે. ‘આષાઢની સાંજ’ કાવ્યમાં પણ નલિન રાવણની કોમળ પદાવલિનો પરિચય થાય છે. ભૂતકાળમાં કવિ એક આષાઢી સાંજે ઝરમરતા વરસાદમાં પ્રિયતમાને એક ચૂમી ભરી લીધેલી તેનો રોમાંચ કવિએ વ્યક્ત કર્યો છે.

“આવી જ

એક આષાઢની સાંજ

આકાશેથી ઝરમર ઝરે વરસાદ,

પવનમાં તરી રહ્યા ટિટોડીના સ્વર,

તૃણછાઈ ટેકરીના ઊતરતા ઢાળે

લીલાછમ માંડવાની તળે

એકાંતમાં બેસી

વિહરતાં

વાદળાંઓ નીરખતાં નીરખતાં

તારા નેત્રમાંથી વહી રહી સૂરાવલિ સુણી
અચિંત તને અંક મહી લઈ દીધ સ્નેહભરી ચૂમી”
(આહ્વાદ, પૃ-૧૫)

કવિએ સ્નેહભરી ચૂમી સુધી પહોંચવા માટે જે શબ્દાવલિ પ્રયોજી છે તે નોંધનીય છે. ‘ટિટોડીના સ્વર’, ‘તૃણછાઈ ટેકરી’, ‘લીલાછમ માંડવા’, ‘એકાંત’ વગેરેમાં ક્યાંકને ક્યાંક પ્રિયપાત્રની હાજરી અનુભવાય છે.

નલિન રાવળ પાસેથી સાંજ સાથે જ રાત્રિને નિરૂપણ કરતાં ગદ્યકાવ્યોની સંખ્યા પણ પ્રમાણમાં સારી મળે છે. રાત્રિ સાથે અંધકાર આપોઆપ જોડાયેલ છે. રાત્રિ અને અંધકારનાં કેટલાંક રૂપો જોઈએ. કવિ રાત સાથે પ્રિયતમાના સંવેદનને જોડે છે. ‘અવકાશ’માંની ‘રાત’ કવિને યાદ આવે છે. કવિને પ્રિયતમાની યાદ આવતા આકાશની સાથે સાથે આંખમાંથી પણ વરસાદ વહી રહ્યો હતો તેની મીઠી યાદ સતાવે છે.

“એ
એક રાત
આંખમાં આકાશમાં સઘળે
હવે
વરસાદ વરસે
સાંભળું
એ
એક રાત”

(અવકાશ, પૃ-૬૯)

કવિ ભૂતકાળમાં સરી ગયા છે. ભૂતકાળની મધુર યાદ આનંદદાયક તો છે જ, પણ અંતે ‘એ / એક રાત / આંખમાં આકાશમાં ધીર મધુર કળપે’ કહીને વિરહવેદનાને પણ અભિવ્યક્ત કરે છે. ‘શાંત અંધાર’માં નલિન રાવળ ક્યાંક રાત્રિના સૌંદર્યને પ્રિયતમાના સૌંદર્ય સાથે સરખાવતા લાગે છે. આરંભે તો રાત્રિનું મોહક વર્ણન છે. ચાંદનીખીલ્યો અંધાર કવિને આકર્ષે છે. આવા અંધકારમાં પણ કવિને જે સૌંદર્યબોધ લાગે છે તે પ્રિયતમા જેવું જ છે. જુઓ :

“કામ્ય કાયા રહી પમરી
અવકાશમય માહરા મન મહી
કાવ્યમાં ઘડકતા લય
સમા જેહના ઘડકતા ગગનસ્તન

સુંદરી કોણ

અવકાશમય માહરા મન મહીં શાંત પોઢેલ ?”

(અવકાશ, પૃ-૬૭)

કવિએ કામ્ય કાયા ઘરાવતી, કાવ્યમાંના લય જેવાં ઘડકતા સ્તન ઘરાવતી કોઈ સુંદરી કલ્પી છે. કવિ રાત્રિના સૌંદર્ય અને પ્રિયતમાના સૌંદર્યનો યોગ સાધે છે. ‘નિહાળું’ કાવ્યમાં કવિ રાત્રિના અંધકારને વધુ નજીકથી જોતા હોય એવો અનુભવ થાય છે.

“અંધાર એકાકાર થઈ ચોમેર મારી બહાર

ને

અંદર

ઊંડે પથરાય

હું

અંધારમાં અંધારને પામી બનું અંધારમય”

(અવકાશ, પૃ-૧૨૩)

કવિ અંધકારમાં એકાકાર થઈ ગયા છે. કવિની અંદર અને બહાર ચોમેર અંધકાર પથરાયેલો છે. આ અંધકાર કવિમાં એટલો ઊંડો છે કે કવિ પોતે અંધારને પામી અંધારમય બની ગયા છે. કવિ અહીં અંધકારનો જે સઘન અનુભવ કરે છે તે વિશિષ્ટ છે. ‘લયલીન’માં અંધકારનું નિરૂપણ નોંધનીય છે. ‘અંધાર વરસે’ ગદ્યકાવ્યમાં આરંભે તો ગર્જતા સાગર ઉપર વરસતા અંધારનું વર્ણન કવિ કરે છે. સાગરનાં મોજાંઓ ઊછળે છે, પાણી અફળાય છે; સાગર અને અંધકારનાં આ ચિત્રો સાથે જ કવિ ભૂતકાળમાં સરી જાય છે. ઊંચા ખડક પર દેહ લંબાવી ઊછળતાં મોજાં વેરાઈ જતાં જુએ છે અને સાથે જ પ્રિયતમાની યાદ ચિત્તમાં આવી ચડે છે.

“હું

ઊંચા ખડક પર દેહ લંબાવી રહું નીરખી

રહું નીરખી

તને

તું ચિત્તમાં મારા આવા જ

દરિયાઈ મોજાં શી ઊછળતી લઈ રહી આકાર

હું

સહસા ઘસ્યો કાતિલ વાયુની તળે

અદ્ધર રહી તોળાઈ

તારી કમાનેથી વળેલી જળકટિને ઝીલવા

નિષ્કર તું

જળ જળ થઈ વેરાઈ ગઈ સાગર મહી”

(લયલીન, પૃ-૬૪)

જેમ ઊછળતાં મોજાં કાંઠે આવીને વેરવિખેર થઈ જાય છે એમ જ પ્રિયતમા પણ મોજાની જેમ જળ જળ થઈ વેરાઈ જાય છે અને કવિના હાથમાં આવે છે માત્ર વેદનામય સ્મૃતિ. પ્રિયતમા મોજાની જેમ જ ઊછળતી હતી અને મોજાની જેમ જ વિખરાય જાય છે. ‘આહ્લાદ’ કાવ્યસંગ્રહમાં પણ ‘મોહક અંધકાર’નું ચિત્ર કવિ આપણી સામે મૂકે છે. અહીં અંધકાર માટે જે વિશેષણ વપરાયું છે તે આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. કવિ એકલા ઊભાં ઊભાં વિચારોમાં સરતાં જાય છે. વિચારોના વિહારમાં છેક નીલ તળાવના તીરે પહોંચી જાય છે. તળાવ કાંઠે ઊભેલા કવિને સાંજનો ભીનો અંધકાર કંઈક મોહક લાગે છે. આ ભીનો અંધકાર કવિને જે અનુભવ કરાવે છે તે માણવાલાયક છે.

“આ પથમાં વને

નભે

અણદીઠ ખીલ્યાં ફૂલની સુવાસ,

ત્યાં

સ્વર્ણિમ પેલી ક્ષિતિજેથી કોણ ?

આ કોણ

ગૌર લલના મદલોલ ચાલે”

(આહ્લાદ, પૃ-૧૬)

આ અંધકાર મોહક તો લાગે જ છે અને ગૌર લલનાના ચાલ સુધી વિસ્તરે છે. બપોરનું વિકરાળરૂપ કવિએ કલ્પ્યું હતું. એમ જ કવિ અંધકારને આવા મોહક અંધકારથી આગળ ચાલીને વિકરાળ અંધકાર સુધી લઈ જાય છે. સાંજ પડતા જ શહેરનો અંધકાર કોલાહલમાં સબળતો કલ્પ્યો છે. અહીં અંધકારની ભયાનકતા પણ છે. સ્વપ્નની જ્વાળામાં અંધકાર કિકિયારી પાડી નાચે છે.

“ભભૂકતા સ્વપ્નાંઓની જ્વાળાઓમાં

પડણાયા-પડઘાઓ કિકિયારી પાડી નાગા નાગા નાચે

નાચે

પડણાયા-પડઘાઓ-પડઘાઓ-પડણાયા

ચીસ નાખી જાગી ઊઠે કવિ

નહીં કોઈ નહીં કોઈ નહીં કોઈ નહીં અંધકારે કોઈ

ખાલી

બહાર પડે અંધકાર”

(અવકાશ, પૃ-૫૫)

અંધકારને કવિએ માનવભાવ સાથે પ્રયોજી એક નવું કલ્પન પ્રયોજ્યું છે. આમ નલિન રાવળ પાસેથી અંધકારના અવનવાં રૂપો જોવા મળે છે. નલિન રાવળ પાસેથી અંધકારના તોતિંગ પંખીની કલ્પના પણ મળે છે. નલિન રાવળ પાસે માત્ર વર્ષા, સવાર, બપોર, સાંજ, અંધકારનું વર્ણન છે એમ નથી; આ ઉપરાંત ઘરતી, આકાશ, ફૂલ, ચંદ્ર, સૂર્ય, ટહુકાર, લીમડો, વનાંચલ વગેરે પ્રાકૃતિક તત્ત્વોને પણ નિરૂપે છે. આવાં કેટલાંક નમૂનેદાર પ્રકૃતિચિત્રો જોઈએ :

“આછર્યા અંધારની ઘારે

ક્ષિતિજ—આરે

પવનની પાતળી કોરે

સરકતા ચન્દ્રની પાછળ જતી

એ રાત્રિના રણકારમાં તરતી

નજર મારી” ૬

(મેરી ગો રાઉન્ડ, પૃ-૩)

× × ×

“કિરણ નાનકું

શાંત રાત્રિમાં ફૂલ ઉપર જ્યમ લળે

હિમશ્વેત ઝાકળનું ટીપું

શાંત રાત્રિમાં તૃણ ઉપર જ્યમ ઠરે,

ત્યમ

શાંત રાત્રિનું મોહન શમણું

પવન ઉપર સરકીને નેત્ર મહીં જઈ રમે”

(મેરી ગો રાઉન્ડ, પૃ-૬)

× × ×

“ઘીરે ઘીરે ચગેલ ચન્દ્રની ઢળેલ ચાંદની

મહીં

સરોવરે પ્રમત્ત પુષ્પપાંખડી ખૂલી

વહી

અણુઅણુ મહીં”

(મેરી ગો રાઉન્ડ, પૃ-૧૩)

× × ×

“કમલવનમાં તરતી સરમાં
ડોલતી નાવમાં
એ

અઘર પર કે તર્જની ટેકવીને
ન્યાળી રહે છે.”

(મેરી ગો રાઉન્ડ, પૃ-૧૫)

× × ×

“બહાર
એકાન્તમાં ચોમેર
ચન્દ્રની ખૂશ્બુ ભરેલી ચાંદનીમાં
શાન્ત

ઘરતી ધીરે શ્વસતી હતી”

(આહ્લાદ, પૃ-૧)

× × ×

“તારક ઝૂમખે
ઝૂલી રહેલી અભ્રડાળીએ
એકલ બેઠો ચન્દ્ર નિહાળે
સરવર જલમાં તરતી નીજની છવિ”

(આહ્લાદ, પૃ-૩)

× × ×

“વનાંચલે
શાંત વહેતા સમીરે
ભરપૂર ખીલી ચાંદની સંગે
લીલેરા ઘાસમાં સરવર તટે
ઉત્કૃલ્લ ખીલ્યાં ફૂલ શી મારી તરફ
તું નેહથી જેવી ઝૂકી
ત્યાં
લોચને તારા
છલકી રહેલી પ્રીતને
તૃણથી
તારક લગી
ચોતરફ વ્હેતિ નિહાળું”

(આહ્લાદ, પૃ-૧૩)

કવિ પ્રકૃતિના પારંપરિક અને આધુનિક એમ બંને રૂપ આપણી સામે મૂકે છે. કવિ પ્રકૃતિ સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવે છે. બીજું એ પણ નોંધવું જોઈએ કે નલિન રાવળે પ્રકૃતિ સાથે માનવભાવને જોડી પ્રકૃતિને જોવાની દૃષ્ટિ જ બદલી નાખી છે. એક બાબત એ પણ નોંધી લઈએ કે કવિએ માત્ર પ્રકૃતિની જ વાત કરી નથી. પ્રકૃતિ એમનો પ્રિય અને વધુ ખેડાયેલો વિષય અવશ્ય છે.

નલિન રાવળ પાસે પ્રકૃતિનાં અવનવાં ચિત્રોની સાથે સાથે શહેરી જીવનની કોલાહલ સ્થિતિનું પણ આલેખન છે. આધુનિક કવિઓમાં નગરસંવેદના એક આગવું લક્ષણ રહ્યું છે. એટલે નલિન રાવળ પણ નગરજીવનની વેધકતાને અભિવ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એકંદરે એમનાં નગરસંવેદનનાં કાવ્યો સામાન્યકક્ષાનાં રહ્યાં છે, છતાં અહીં એની નોંધ અસ્થાને નથી. નલિન રાવળ પ્રાકૃતિક સ્થળનું વાતાવરણ જોઈ તરત જ શહેરનું ચિત્ર જુએ છે. ‘રસ્તા’ નામનું એમનું કાવ્ય છે તેમાં પ્રકૃતિ અને શહેર બંને એક સાથે આવે છે. પ્રકૃતિમાંથી જ પસાર થતો રસ્તો શહેરમાં જતાં કેવો ફંટાઈ જાય છે :

“રસ્તો ગયો

ફંટાઈ,

ફેંકી ફેંકતાં મારી નજર અથડાય ને કુટાય,

ભૂલું હુંય એવી એ જ એ પલટાય.

પણ

આ પગ મને ઊંચકી હજુ ચાલી રહ્યા છે

સાથમાં શી ભીડ, ઝાઝી વાહનોની ચીડ,

આ ઢગલો પડેલા હાંફતાં બિલ્ડિંગ,

હવામાં દોડતા જંગી અવાજોનાં પશુટોળાં”

(ઉદ્ગાર, પૃ-૧૮)

કવિ એક જ કાવ્યમાં પ્રકૃતિચિત્ર અને શહેરની સમસ્યાને એકસાથે મૂકવાનું સાહસ કરે છે. વનવગડામાંથી પસાર થતો રસ્તો પક્ષીઓના કલરવથી માંડીને શહેરના ‘અવાજોના પશુટોળા’ સુધી જાય છે. ‘હાંફતાં બિલ્ડિંગ’નું કલ્પન અને ‘અવાજોના પશુટોળા’નું રૂપક કવિની અભિવ્યક્તિને તાજગીસભર બનાવે છે. માણસને પશુનું રૂપક આપી માણસનું અવમૂલ્યન કરે છે. કવિ ‘મુંબઈ’ કાવ્યમાં મુંબઈ મહાનગરને એક વિકરાળ પંખી સાથે સરખાવે છે. મુંબઈને એક તોતિંગ પંખી ગણી એની ભયાનકતા ચીંધે છે.

“તીક્ષ્ણ ઝેરી શ્વાસનો ભરડો લઈ

વિકરાળ પંખી

એક

આ

ઊભું અહીં”

(ઉદ્ગાર, પૃ-૧૯)

આ પંખી વિકરાળ—બિહામણું લાગે છે કેમ કે આ પંખી તોતિંગ આંખો, દીર્ઘ ન્હોર અને ખડ્ગ જેવાં પગ ધરાવે છે. આમ મુંબઈની કલ્પના કવિને ડરામણી લાગે છે. આ ઉપરાંત ‘લયલીન’ સંગ્રહમાં પણ શહેરનું ચિત્ર આપે છે. ‘કબંધ’માં આ નગરનું ચિત્ર જોવા મળે છે. જુઓ :

“કબંધ શું નગર

નગર શ્વસે, ધૂંવેધૂંવા થકી ગ્રસે ગગન

બધીર શેરીઓ ચીસે અગન અગન

પીછો કરી રહ્યાં શું હોય કારમાં સ્વપ્ન”

(લયલીન, પૃ-૨૫)

નગરમાં લોકોએ શ્વાસમાં ધુમાડા ભરવા પડે છે, આ ધુમાડાઓ આખા આકાશને ગ્રસી રહ્યાં છે, એ તરફ પણ કવિ આંગળી ચીંધે છે. ‘બધીર શેરીઓ’ કહીને કવિ શહેરીજીવનની સંવેદનશૂન્યતા તરફ પણ પ્રહાર કરે છે. ખાલી આટલું જ નથી, કવિ આગળ શહેરની અન્ય મુશ્કેલીઓને ચીંધે છે. આખી બજારમાં કેવા અપશબ્દો બોલાય છે, શહેરમાં રહેતા માણસો કેવા હતાશ છે, માણસ પોતાની જાતને શોધવા કેવી મથામણ કરે છે — એ સંવેદન અહીં છે. ‘પથ્થર નગરનું પ્રેત’ શીર્ષકમાં જ કવિએ નગરને પ્રેત અને પથ્થર સાથે સરખાવી દે છે. પથ્થરથી સંવેદનહીનતાને તાકે છે તો વળી પ્રેતમાં માનવીય ગુણના અભાવને આપણી સામે મૂકી આપે છે. આરંભ કેવો છે જુઓ :

“લોહી—તરસ્યા ન્હોરથી

સ્નેહ શ્રદ્ધા સત્ય ઉતરડી

ત્વરિત

કોણ આ ચાલ્યું ગયું”

(લયલીન, પૃ-૨૬)

આ શહેર છે જ્યાં તરસ છે તે પાણીની નહીં પણ લોહીની છે. એટલું જ નહીં શહેરમાં પ્રેમ, શ્રદ્ધા કે સત્યના વારંવાર ચીરેચીરા ઊડે છે. ‘ખખડે ખવાઈ સંસ્કૃતિના હાડપિંજર’માં શહેરમાં સંસ્કૃતિની કેવી અવદશા છે તેનું ચિત્ર છે. આ નગરનું પ્રેત ચારે

દિશાએથી આવે છે ને માણસ અને માણસાઈને ભીંસી નાખે છે. ‘શહેરનો સૂર્ય’માં પણ નગરસંવેદના અભિવ્યક્ત થઈ છે. નલિન રાવળ અહીં પણ શહેરને પ્રેત સાથે તેમજ પંખી સાથે સરખાવે છે. કવિને શહેરની સાંજ આહ્લાદક નહીં પણ માદક કામુકતાવાળી લાગે છે.

“દૂરે
ચોફેર આ કેવી
મદિલી નારીની તીખી તોફાની આંખના સમી
છડેલી ધૂમતી સંધ્યા”

(લયલીન, પૃ-૨૮)

કાવ્ય તો શહેરના સૂર્ય વિશે છે. આ સૂર્ય સાંજ પડતાતો કેવો હાંફી જાય છે તેનું ગતિચિત્ર અહીં સાંપડે છે. ‘અવકાશ’ કાવ્યસંગ્રહમાં ‘ટ્રેન’ ગદ્યકાવ્ય પણ ક્યાંક આછી-પાતળી નગરની વાત લઈને આવે છે.

નલિન રાવળ પાસેથી વૃદ્ધાવસ્થાનું સંવેદન મળે છે. જો કે આ વિષય છેક નરસિંહ મહેતાથી ચાલ્યો આવે છે. નલિન રાવળ વૃદ્ધની જુદી જ સંવેદના લઈને આવે છે. વૃદ્ધ પોતાની યુવાવસ્થાની મધુર સ્મૃતિને યાદ કરે છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં ભોગવેલી જિંદગીની આછેરી ઝલક તાજી થઈ જાય છે. ‘ઉદ્ગાર’માં રજૂ થયેલ ‘એક વૃદ્ધાની સાંજ’ અને ‘એક વૃદ્ધની સાંજ’માં સાંજ શબ્દ જીવનની સાંજ જ સૂચવે છે. બંને કાવ્યોમાં વૃદ્ધની યુવાનીની યાદ છે. અંધકાર ધીમેધીમે ઓરડામાં પ્રવેશતા જ તાપણીના તાપને સરખો કરતો વૃદ્ધ પુરુષ આંખમાં આવી ચડેલ ઊંઘને લૂછી કશુંક ફંફોસે છે, તે છે યૌવન. આગળ જતાં યૌવનનો આવેગ તીવ્ર રીતે અનુભવાય છે. જુઓ –

“ અઘર પરની ભીંસ...ને કાળી ચમકતી ભૂ પરે પ્રસ્વેદનાં ટીપાં
અને બે સ્નિગ્ધ સ્તનનો કંપ...”

(ઉદ્ગાર, પૃ- ૧૪)

કવિને આ બધી સ્મૃતિ વારંવાર ઝંકૂત કરે છે પણ આ બધી સરી ગયેલી ચીજ છે. અત્યારે ફંફોસવાથી કશું હાથમાં આવવાનું નથી, એની ખાતરી થતાં વૃદ્ધને ચાબુક વાગ્યા જેવી વેદના થાય છે. જુઓ :

“બરછટ હથેળી
આંખમાં આવી ચડેલી ઊંઘને લૂછી
પડી પાસે ન જે તે ચીજને ફંફોળવા મથતી રહી.

વૃદ્ધનો આછો ફફડતો શ્વાસ

ત્યાં બબડી ઊઠ્યો, ‘ચાબુક રે ચાડી દીધો !’

(ઉદ્ગાર, પૃ-૧૫)

જે પાસે નથી તેને ફંફોસવા મથતી વૃદ્ધની છટપટાહટ કાવ્યનો વિષય બને છે. ‘એક નામેરી વૃદ્ધને મળતાં’માં વૃદ્ધાવસ્થાની નવા સ્તરેથી વાત થઈ જણાય છે. એક સંવેદનશીલ કવિ વૃદ્ધાવસ્થાની કલ્પના આપણી સામે મૂકે છે. કવિ વૃદ્ધાવસ્થા વિશે વિચારે છે, આજે મખમલ મુલાયમ જેવાં વાળ વૃદ્ધાવસ્થા આવતા કેવા રૂખડાં થઈ જશે.

“અંધારના મખમલ મુલાયમ પોત શા

મારા સુંવાળા વાળ

આજે રૂખડા

સુક્કા તણખલા ઘાસના ટુકડા સમા

અહીં તહીં જરી ફરકી રહ્યા.

જાડી કશી બેડોળ કેં રે દોરડા જેવી ડઠર

મારી નસો સૌ સામટી ઊપસી રહી

(જેની મહીં વેગે વહેતા મત્ત મારા રક્તમાં

શત સૂર્યની ઉખ્મા હતી)...”

(ઉદ્ગાર, પૃ-૧૬)

અત્યારે જે નસોમાં ગરમ લોહી વહી રહ્યું હતું ત્યાં હવે વૃદ્ધાવસ્થામાં બેડોળ અને ડઠર બની કરચલીવાળી ચામડી ઉપસી આવશે. કવિ કોલાહલોની ભીંસથી તૂટું તૂટું થઈ રહેલા આયુષ્યના રસ્તા પર જઈ રહ્યા છે. બ.ક. ઠાકોરના સ્મરણ સાથે ‘વૃદ્ધ’ કાવ્ય સંકળાયેલ છે. દરેક વૃદ્ધને લાગુ પાડી શકાય એવું કાવ્ય છે. ક્યાંક વૃદ્ધની મજબૂરી છે તેને અભિવ્યક્ત કરે છે.

“રાત બધે પથરાય ને એ વૃદ્ધ ધીરે ક્યાં જાય ?

દરિયો લઈને આંખમાં એ વૃદ્ધ ધીરે ક્યાં જાય ?”

(અવકાશ, પૃ-૬૩)

રાત પથરાયા છતાં વૃદ્ધ કશે જઈ શકતા નથી તેની વેદના છે. ‘તાકી રહે વૃદ્ધ’માં વૃદ્ધત્વને સંયમપૂર્વક અભિવ્યક્ત કરે છે. ત્યાં પણ અંધકારને તાકી રહેતા વૃદ્ધનું જ ચિત્ર

ઉપસી આવે છે. એક વાત નોંધવી જોઈએ કે નલિન રાવળમાં આવતો વૃદ્ધ એ જીવનની ફિલસૂફી રજૂ કરતો નથી, પણ ભૂતકાળના સ્મરણો વાગોળતો જણાય છે.

નલિન રાવળની બીજી એક મહત્ત્વની અનુભૂતિ છે પ્રણયની. આરંભના ‘ઉદ્ગાર’, ‘અવકાશ’ અને ‘લયલીન’ કાવ્યસંગ્રહોમાં આ અનુભૂતિ માણી શકાય છે. નલિન રાવળ પ્રેમના જુદા-જુદા ભાવો અભિવ્યક્ત કરે છે. ક્યાંક પ્રેમની અનુભૂતિ છે, તો વળી એમાં મિલન કે વિરહના ભાવો જોવા મળે છે. કવિ એમની પ્રિયતમા સાથે એવા એકાકાર થઈ ગયા છે કે હવે કવિમાં પ્રિયતમાનો વિસ્તાર આષાઢી રાતની જેમ પ્રસરી રહ્યો છે.

“હું

હવે નીરખું તને

તું

તારકે તગતી ભીની અષાઢી રાત શી

પ્રસરી રહી

મારા મહીં ચોમેર”

(લયલીન, પૃ-૫૯)

અહીં પ્રેમનો સ્વીકાર અને વિસ્તાર છે. એવો જ પ્રેમનો સ્વીકાર ‘તું કોણ ?’માં પણ જોવા મળે છે.

“તારો છલોછલ ચાંદનીથી તરબતર ચહેરો

ખીલ્યો છે આંખમાં મારી”

(લયલીન, પૃ-૯૦)

પ્રિયતમાનો ચહેરો હવે પોતાની આંખમાં ખીલી ગયો છે ત્યારે પ્રિયતમાનું આગમન રોમેરોમમાં પ્રવેશે છે અને રક્તમાં પ્રવેશી ઘબકી રહે છે. ‘પ્રેયસી’માં પ્રિયતમાની આ અનુભૂતિ માણી શકાય છે.

“આવે છે

સુવર્ણમયી સવારમાં

પવન લહરી પર વિહરી

સ્મૃતિ પુષ્પમાંથી વહેતી મોહક સુંગધની જેમ

એ

પ્રવેશે છે રોમેરોમમાં

એ

ઘબકે છે રક્તના ચાકમચૂર લયમાં”

(આહ્લાદ, પૃ-૧૭)

નલિન રાવળ પ્રિયતમાના આગમનની અનુભૂતિ સંદર્ભે જે ઉપમા આપે છે તે આકર્ષક છે. સ્વર્ણમયી સવારમાં પવનની લહરીમાં વિહરતી વિરહની સ્મૃતિ મોહક સુંગધની જેમ આવી રહી છે. કવિએ પ્રિયતમાની વાત કરી છે એવી જ રીતે પ્રેમમાં મિલન કે સફળતા વિશે બહુ ઓછી વાત કરી છે, એ વાત નોંધવી પડે એવી છે. પ્રેમની સફળતાનો આનંદ ‘મૈત્રી’ કાવ્યમાં વ્યક્ત કરે છે. પ્રેમની કલ્પના વૃક્ષ સાથે કરે છે. કવિની પાસે જે પર્ણ-પર્ણમાં પોઢેલા સ્વપ્નો પ્રિયતમાના એક હીલોળે જાગે છે ને સામે પ્રિયતમાના મનમાં જે પ્રેમવૃક્ષના પર્ણો પોઢવા ગયા ત્યાં જ તારા અન્ય હિલોળે ઇંગોળાયા. ઇંગોળાઈને ઘૂળમાં પથરાય છે ત્યાં તો પ્રિયતમા આવીને પાંપણથી ઊંચકી લે છે, ને પ્રેમવૃક્ષ સૌરભ ફેલાવે છે.

“હાવાં

તારામારા

પ્રેમવૃક્ષને પર્ણો પર્ણો

સૌરભભીનાં સ્વપ્નો કૂજે”

(અવકાશ, પૃ-૭૮)

અને પછીતો પ્રેમવૃક્ષના પાનેપાને સુરભિત સ્વપ્નો કૂજી ઊઠે છે. નલિન રાવળ પાસેથી પ્રેમની સફળતા કે મિલનની સરખામણીએ પ્રેમની વહી ગયેલી સ્મૃતિ વારંવાર અભિવ્યક્ત થતી જણાય છે. ‘યાદ’માં પ્રિયતમાએ ધ્રુવતારક તરફ આંગળી ચીંધી ચુંબનમાં જે વ્હાલ વરસાવતું હતું તેને કવિ યાદ કરે છે.

“ધ્રુવતારક પર ચીંધી અંગુલિ

ચુંબનમાં ચીતર્યું એ વ્હાલ

કાલ

પર કાલ વહી ગઈ કાલ

પ્રિયા

તું આજ ક્યાંક

હું ક્યાંક

આભથી વરસે વૃદ્ધ ચંદ્રની યાદ”

(અવકાશ, પૃ-૬૪)

ચુંબન કરી વ્હાલ વરસાવ્યું એ તો ગઈ કાલ હતી. અત્યારે કવિ અને પ્રિયતમા ક્યાંક જુદી જુદી જગ્યાએ છે. પેલો ચંદ્ર પહેલા ફૂલ જેવો લાગતો એ આજે વૃદ્ધ લાગવા માંડ્યો છે. ચંદ્રના પ્રતીકની ફેરબદલી પણ ઘણું બધું સૂચવી જાય છે. ‘યાદ છે ?’ કાવ્યમાં પણ ભૂતકાળમાં પ્રિયતમાએ દીધેલાં ચુંબનની યાદને અભિવ્યક્ત કરે છે.

“ત્યારે

મહેકી ઊઠેલી યાંદનીમાં

શ્વેત જૂઈના ફૂલનું ચુંબન

પ્રિયા !

તે મને દીધું હતું

તે

યાદ છે ?”

(લયલીન, પૃ-૯૨)

કવિને પ્રિયતમાનું ચુંબન વ્હાલું છે અને એથીય વ્હાલું છે એના ચુંબનનું સ્મરણ. હવે માત્ર સ્મરણ જ રહ્યું છે, માત્ર પ્રિયતમાની ‘છવિ’ જ રહી છે. પ્રિયતમા તો આકાશમાંના કોઈક તારક જેવી દૂર છે, છતાં દૂરથી પણ એની સ્મૃતિ હેત વરસાવી રહી છે ત્યાં જ કવિ કહે છે :

“રાત્રિમાં

પ્રેમાર્દ્ર તારું હેત વરસે છે

(આકાશમાંના ચંદ્રમાની જેમ)

હું

તારી છવિ હળવેક શ્વાસે આળખું છું”

(અવકાશ, પૃ-૫)

કવિ પ્રિયતમાની અનુભૂતિ શ્વાસોચ્છવાસમાં અનુભવે છે. પ્રેમની આ ઊંચાઈ આપણને સ્પર્શી જાય છે. કવિએ પ્રેમની આવી વિવિધ ભાવસંવેદનાઓ ઉપસાવી છે. કવિએ પ્રેમમાં પ્રિયતમાના દેહની ઉપેક્ષા કરી નથી. ‘તું’ કાવ્યમાં કવિએ પોતાની પ્રિયતમાને આકાશ, જલ, પૃથ્વી અને સૂર્ય જેવા તત્ત્વો સાથે સરખાવે છે.

“તું

જલની માફક સ્નેહથી ધીરે દ્રવવા લાગી

તું

પૃથ્વી માફક આનંદ સઘન ચિત્તે મારા ઠરવા માંડી”

(અવકાશ, પૃ-૭૬)

અહીં કવિનું પ્રિયતમા પ્રત્યેનું ખેંચાણ કેવું પ્રાકૃતિક છે એ વાત કહેવા માગતા હોય એવું લાગે છે. પ્રિયતમાની પ્રકૃતિના તત્ત્વો સાથેની સરખામણી કરી જાણે કે પ્રિયતમાનું હોવું એના જીવનમાં કેટલું જરૂરી છે તે બતાવે છે. આ ઉપરાંત ‘બે કન્યા’ જેવા કાવ્યમાં પુરુષ માટે કન્યાનું અવલંબન કેવું હોઈ શકે એનું સંવેદન છે. કવિ બે કન્યાને પંખી-તૃણ-ફૂલ સાથે સરખાવે છે. ‘નારી’ ગદ્યકાવ્યમાં કવિ નારીના દેહનું વર્ણન કરતાં કામુક થઈ જતા જણાય છે. અહીં નારીના અંગોનું વર્ણન આકર્ષક છે. આરંભે તો નારીની નાસિકા, કટિ અને આંખના વર્ણન પરથી કવિની વિશિષ્ટ વર્ણન શક્તિનો પરિચય થઈ જાય છે. નારીદેહના વર્ણનમાં સૌથી વિશેષ મહત્ત્વનું અંગ છે સ્તન. કવિએ અહીં સ્તનના વર્ણનની હારમાળા જ સર્જી દીધી છે.

“આકાશમાં માય એટલા વિશાલ

મોરની આંખ જેવા ચમકતા,

ગરુડના વેગને ગોપાવતા,

તોફાની સમુદ્ર જેવા બેકાબૂ,

ઊંડા સરોવર જેવા શાંત,

ધાન્યના પ્રંચડ રોટલા જેવા મજબૂત,

બાળકના હોઠ જેવા કૂણા,

દૂધ જેવા નિર્મળ,

સુદીર્ઘ મેઘમાલાઓમાં ઝિલાએલ તેજપુંજ જેવા

સુગઠિત સ્તનોની સુવર્ણમયિ છાયા”

(અવકાશ, પૃ-૧૦૨)

અહીં જોઈ શકાય છે કે કવિને જેટલી ઉપમા યાદ આવે છે એટલી બધી જ ઉપમા વાપરે છે. ક્યાંક અતિરેક પણ લાગે છે. આખું કાવ્ય આમ તો અલંકારોથી ખચિત છે. કવિ નલિન રાવળનાં કલ્પનો પ્રયોજવાના અતિરેકનો પરિચય પણ અહીં થઈ જાય છે.

નલિન રાવળ પાસેથી શબ્દ, કાવ્ય અને કવિ સંદર્ભે ઘણાં કાવ્યો પ્રાપ્ત થાય છે. કવિ જેમની સાથે પનારો પાડે છે એ શબ્દ વિશે વારંવાર વિચારે છે. શબ્દ કવિ માટે અભિવ્યક્તિનું માધ્યમ બને છે. ‘શબ્દો’ ગદ્યકાવ્યના આરંભે તો કવિ શબ્દને સેતાન કહીને ઓળખાવે છે. કવિ આરંભથી માંડીને અંત સુધી શબ્દને ભાંડે છે, ગાળો આપે છે.

આ શબ્દ કવિને વિવિધ જગ્યાનો પ્રવાસ કરાવે છે, પણ આ શબ્દ કવિને ખૂબ હેરાન કરે છે; એવો ભાવ અનુભવી શકાય છે. છેલ્લે કવિ શબ્દની ઉપકારકતા અથવા શબ્દનો મહિમા ગાવાનું પણ ચૂકતા નથી. કવિ સ્વીકારે છે કે –

“પણ ક્યારેક

આવે છે એક શબ્દ આકાશને તોળતો એક શબ્દ

અને મ્હોરી ઊઠે છે આખીય ભાષાનું કલેવર”

(લયલીન, પૃ-૪૦)

ક્યારેક એક સાચો શબ્દ આવે છે અને આખું કાવ્ય રચાય જાય છે. શબ્દના રચયિતા એવા કવિના ગુણગાન પણ ગાય છે. ‘કવિનો હાથ’માં કવિના હાથનો મહિમા દર્શાવાયો છે.

“કવિનો હાથ

મોહક પૃથ્વીનો જાણે વસંતલ અબ્ધિનો ઊછળાંત લય

એ

લય મહીં ગુંજે

ગ્રહો તારા નિહારિકા સતત ગુંજે”

(અવકાશ, પૃ-૧)

કવિના હાથનો મહિમા ગાતું આ કાવ્ય, કાવ્યના અંતે કવિનો હાથ જાણે કે ઇશ્વરના હૃદયનો ભાવ હોય એવી ઉત્પ્રેક્ષા રચે છે. ‘કાવ્યપાઠ કરતા કવિ’માં કવિ અને કવિતા વચ્ચેનો અવિનાભાવિ સંબંધ સહજતાથી વ્યક્ત થાય છે. કવિ કાવ્ય વાંચે છે ત્યારે આખું જીવન શબ્દમાં-લયમાં શ્વસે છે. એવી ઉત્પ્રેક્ષાથી પોતાની અનુભૂતિ અભિવ્યક્ત કરે છે. ‘કવિને પ્રશ્ન’માં એક જાગૃત કવિને નલિન રાવળ પ્રશ્ન પૂછે છે.

“સડતા શબ્દની ચીરૂટ સળગાવી

કવિને પ્રશ્ન

જો પૂછાય તો

પૂછું

તું કેમ ?

આ ભાષા કુંવારી સાથ

વ્યંઢળ જેમ નિર્લજ્જ ક્યારનો વર્તી રહ્યો છે.”

(અવકાશ, પૃ-૭)

કવિઓ દ્વારા થતા શબ્દ અને ભાષાના દુરુપયોગથી કવિ દુઃખી છે, ચિંતિત છે. ભાષાની ખેવના કરનાર કવિ પોતે જ જ્યારે ભાષા સાથે છેડતી કરે એ કવિથી સહી શકાતું નથી. કવિ ભાષા સાથે વ્યંઢળની જેમ નિર્લજ્જ વર્તી રહે છે. ‘કવિ’ નામક ગદ્યકાવ્યમાં કવિના વિષાદને નલિન રાવળ વાચા આપે છે. પ્રાચીન કવિના પ્રેત જેવો આજનો રખડુ કવિ પોતાની પ્રેયસીના પ્રેમનું કાવ્ય રચે છે જેનાં ઓષ્ઠ પર લુછાતા કેસરી લિપ્સ્ટિકમાં કેં કેટલાંય ચુંબનો લુછાય છે. કવિ જે સત્ય અને સૌંદર્યનું કાવ્ય કરે છે તેના શબો પુરાણા શબ્દકોષોમાં લટકે છે, જે સમયનું કાવ્ય કરે છે તે સમય તો વ્યંઢળ છે.

“એ

ધૂમતો ને કાવ્ય કરતો સત્યને સૌંદર્યનાં—

લટકે શબો જેના પુરાણા શબ્દકોશે,

એ

ધૂમતો ને કાવ્ય કરતો આજનું —

વ્યંઢળ સમયનું”

(અવકાશ, પૃ—૯)

કવિ જાણે કે આજના સમય ઉપર પણ વ્યંગ્ય કરે છે. આથી તે એકદમ તાકી રહે છે અને અટકી જાય છે. કવિ કોઈના પણ મૃત્યુથી સ્તબ્ધ બની જાય છે. કવિની મૃત્યુઘટના કેવી હોય છે તેની અભિવ્યક્તિ ‘કવિનું મૃત્યુ’માં પામી શકાય છે. શબ્દ અને કવિ સંદર્ભે જેમ નલિન રાવળ પાસેથી કાવ્ય મળે છે તે જ રીતે ‘કવિતા’ સંદર્ભે પણ કેટલાક ઉત્તમ કાવ્યો મળી આવે છે. ‘લયલીન’માં ‘કવિતા’ સંદર્ભે સારી વાત થઈ છે. કવિતાને પામવાની પ્રક્રિયા કેવી ખોટી હોય છે તેના પર કવિએ પ્રહાર કર્યો છે. કખગઘ ભણી જવાથી કે કવિતા વાંચી જવાથી કવિતા પામી શકાતી નથી. કવિતાને પામવી હોય તો પલાંઠી લવાગી પડે.

“કવિતા...

આમ તમે કવિતા શું વાંચી જશો ?

કવિતા તો પલાંઠી

પાલવે તો લગાવો

નહીં તો પેલા છાપરે જઈ પતંગને ચગાવો”

(લયલીન, પૃ—૪૧)

આમ કવિતાને પામવા પલાંઠી લગાવવી પડે છે. ઉપર્યુક્ત કાવ્યોમાં કવિ નલિન રાવળ કવિની પ્રશસ્તિ અને મર્યાદાને ચીંધે છે, સાથે સાથે શબ્દ અને કવિતાની વાત પણ તેમાં છે.

નલિન રાવળ પાસેથી પંખીજગત અને સિંહ વિષયક પ્રતીકાત્મક કાવ્યો વિપુલ માત્રામાં મળે છે. કવિએ પંખીનો પ્રતીકાત્મક વિનિયોગ કર્યો જણાય છે. નલિન રાવળ પાસે પેલું પ્રાકૃતિક પંખી નહીં પણ વિશેષ સંવેદના ધરાવતું પંખી છે. ‘ઉદ્ગાર’ સંગ્રહના ‘શાંતિ’ કાવ્યમાં પહેલાં તો કવિ ‘આત્મના અંધારમાં આકાર દોરી ઊડતા પંખી’નું ચિત્ર દોરે છે. આમ આ વાસ્તવિક પંખીનું જ વર્ણન છે, પણ અંતે પહોંચતા જ વાસ્તવિક પંખીનું સ્ટીમરોલરના ‘શહેરપંખી’માં વિલિનીકરણ થાય છે.

“ને છે સાથમાં મધરાતમાં

કૂજ રહેલું

શહેરપંખી – સ્ટીમરોલર”

(ઉદ્ગાર, પૃ-૨૦)

‘અવકાશ’માં ‘રેતપંખી’ની કલ્પના પણ નોંધનીય છે. કવિએ ‘રેતપંખી’ કહીને કવિએ સમયનું પ્રતીક સર્જ્યું છે :

“એ

રેતપંખીની રેતીની બે – દિવસ રાતની – ખરતી પાંખો

એ

રેતપંખીની રેતીની બે – સૂર્યચંદ્રની – ખરતી આંખો

એ

રેતપંખીનાં ખરખર ખરતાં પીંછામાંથી ખરખર ખરતી

રેતરેતની વર્ષા”

(અવકાશ, પૃ-૫૩)

અહીં રેતપંખી દ્વારા સમયનું સૂચન કરી સમય કેવી રીતે ખરતો જાય છે – પસાર થઈ જાય છે એની ખેવના કરી છે. ‘લયલીન’માં પણ ‘સમયપંખી’માં નલિન રાવળ વધારે મુખર થઈ ગયા લાગે છે. અહીં પંખી સમયનું જ પ્રતીક બનીને આવે છે. જુઓ :

“રણકાવી ઝળાંઝળાં સૌ દિશાદિશાના તાર

પાર

એનીયે ઊડે

સ્મરણ-વૃક્ષની ડાળેડાળે

સમય-પંખી નભ-વસંતનું લઈ ઊડે”

(લયલીન, પૃ-૫૫)

સમયનું પંખી વસંતનું નભ લઈ ઊડે છે. કવિ અહીં પંખીને સમયના પ્રતીક તરીકે ખપમાં લે છે. આ ઉપરાંત આગળ જોયું હતું તેમ કવિએ શહેરને પણ પંખીની ઉપમા આપી હતી. વિશેષ તો પંખી સમયના પ્રતીક તરીકે આવે છે. એવી રીતે નલિન રાવળે સિંહને માત્ર સિંહ તરીકે જ નહીં પણ માનવીય ભાવનાં પ્રતીક તરીકે લઈ આવે છે. ‘સિંહ અને વરસાદ’માં વરસાદ પડતા જ સિંહની વનની સ્મૃતિ જાગૃત થાય છે. આથી ઉત્તેજિત થયેલ સિંહ ત્રાડ પાડી ઊઠે છે, પરંતુ કવિ કહે છે તેમ પાંજરું વરસાદથી ભીંજાતું નથી, નિરાધાર સિંહની વેદનાથી વહેતા આંસુથી ભીંજાય છે.

“મત્ત સીનો તાણીને ધૂધવંત ધૂમતા

સિંહની પડઘાય પીળી ત્રાડ.

સડતા અંધકારે

એક ખૂણે

ઘાસમાં ફસડાય પીળી ત્રાડ,

(ભીની આંખનાં સળિયા)

ભીંજાતું પાંજરું

વરસાદ પડતો

બહાર

મુસળધાર”

(અવકાશ, પૃ-૨૧)

અહીં સિંહ માણસની કામવાસનાનું પ્રતીક બનીને આવે છે. વરસાદ પડતા જ સિંહ કામુક થઈ ઊઠે છે એ પ્રતીકાત્મક રીતે કહેવાયું છે. ‘સિંહગાન’ કાવ્યના પૂર્વાર્ધમાં વાસનાને ઉદ્દીપક વાતાવરણ નિરૂપી ઉત્તરાર્ધમાં જાગ્રત વાસનાનું પરાક્રમ સિંહના પ્રતીક દ્વારા વ્યક્ત કર્યું છે. કવિએ કરેલાં ઈંગિતોને સહેલાઈથી પામી શકાય છે. ‘ઝૂમાં સુંદરી’ કાવ્યમાં સિંહણના પ્રતીક દ્વારા સ્ત્રીની વાસનાની વાત છે. વાસનામય સ્ત્રી શય્યા પર કેવી રીતે કામાવસ્થામાં પડે છે તે પ્રતીકાત્મક રીતે દર્શાવતા કવિ કહે છે.

“સુબદ્ધ રક્તમાંસથી ભરેલ દેહ (નિજનો) મહીં

પ્રમત્ત ફોરમે ખીલેલ કાનનો કરાલ ત્રાડથી ચીરી

ધસે

ધસી કૂદે

સિંહણ છલંગમાં ઘખંત લોહ પિંજરે

૫૩

ભફંગ”

(અવકાશ, પૃ-૩૧)

શબ્દોની ગોઠવણી અને ‘ભફંગ’ શબ્દથી કવિ પલંગ પર કામુક સ્ત્રીનું જ દેશ્ય પ્રત્યક્ષ કરાવે છે. આમ કવિ સિંહ અને સિંહણના પ્રતીક દ્વારા માણસની વાસનાને ઉચિત અભિવ્યક્તિ આપી છે.

નલિન રાવળ પાસેથી વ્યક્તિવિશેષને ઉદેશીને લખાયેલ કાવ્ય પણ મળી આવે છે. આમાંની મોટા ભાગની રચનાઓ સાહિત્યકારોને ઉદેશીને જોવા મળે છે. હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ, મકરંદ દવે, પ્રિયકાન્ત મણિયાર, જયંતિ દલાલ, મણિલાલ દેસાઈ, રાજેન્દ્ર શાહ, શરતચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય, ગાંધીજી, રિલ્કે, એઝરા પાઉન્ડ, બોરિસ પાસ્તરનાક વગેરે જેવાં સર્જકોનાં વ્યક્તિચિત્ર આપવાનો નમ્ર પ્રયાસ જોઈ શકાય છે. અહીં નોંધવું જોઈએ કે નલિન રાવળે વ્યક્તિચિત્રમાં માત્ર જે તે સર્જકની સ્થૂળ ઓળખ આપી નથી, પણ કવિનો એમની સાથેનો નાતો અને જે તે સર્જકની વિશેષતાને પ્રગટ કરતા જણાય છે. ‘હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટને’ કાવ્યમાં હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ ધરતીના લાવાને પોતાનામાં સમાવી શકવાની શક્તિ ધરાવતા હતા એની નોંધ લે છે. ‘મકરંદ દવેને—એમના આવાસમાં’ કાવ્યમાં મકરંદ દવેની અસર કવિ ઉપર કેટલે ઊંડે સુધી વ્યાપેલી છે તેની નોંધ લેવામાં આવી છે. ‘રાજેન્દ્રને’ કાવ્યમાં કવિ રાજેન્દ્ર શાહને એમના ૫૦માં જન્મદિને સ્મરે છે અને અભિનંદે છે. જગતમાં કશું જ શાશ્વત નથી પણ કવિ આ જગતમાંથી સુંદરતાને સારવી માણસજાતને અર્પણ કરે છે તેને અભિનંદે છે.

“કવિ !

તમે સુંદર સારવી લઈ,

નિત્યત્વ અર્પી કીધ ગૌરવાન્વિત

ધ્વનિ મહીં સંમુદ

હે કવિ તમે

કથા કહી આ ધરતીની અદ્ભુત

તમે કર્યું એ સ્ફુટ

હે કવિ !

કે

મનુષ્યની, વિશ્વની, ભૂત-ભાવિની

અનન્ય આ રમ્ય કવિતા-કલાની

રક્ષા પ્રતિષ્ઠા કવિહાથથી થતી”

કવિ રાજેન્દ્ર શાહ માણસજાતથી રક્ષા કાજે કલમ ઉપાડી છે, એને કવિ નલિન રાવળ અભિનંદે છે. એવી જ રીતે ‘એઝરા પાઉન્ડને’ પણ કવિતાની વિશેષ જિકર કરવા માટે યાદ કરે છે. જે શબ્દને સમાજે અને અન્ય સર્જકોએ બગાડી નાખ્યો હતો તે શબ્દને સ્વચ્છ કરનાર એઝરા પાઉન્ડને કવિ વિશેષ યાદ કરે છે. જુઓ :

“લબાડ, લંપટ, જુકા, નાલાયક
સૌ સમાજ ધૂરીણો, રાજ્યધૂરીણો
બદતર સૌથી ભાષાધૂરીણોના
રગતપીતિયા હાથ મહીં કહોવાતા
સૈકાને – શબ્દને
તે
સ્વચ્છ કર્યા (બનતા) કવિતાથી”

(મેરી ગો રાઉન્ડ, પૃ-૩૮)

આ ઉપરાંત કવિ સાહિત્યકારો ઉપરાંત પણ અન્ય વ્યક્તિ વિશેનાં કાવ્યો પણ આપે છે. ‘શ્રી છગનલાલ જાદવને ત્યાં’ અને ‘પકંજ મલિકને’ જેવાં કાવ્યોને એ સંદર્ભે યાદ કરી શકાય.

નલિન રાવળની ઉત્તરાવસ્થામાં એમની કવિતાએ એક વળાંક લીધો હોય, તો તે છે એમનાં પ્રવાસકાવ્યો. પ્રવાસ કવિને પ્રિય લાગે છે. એમનાં આવાં પ્રવાસકાવ્યોની નોંધ ખૂબ મહત્ત્વની છે. કવિ બંગાળના પ્રવાસે જાય છે ને ત્યાં રવીન્દ્રનાથ અને શરદબાબુને અનુભવે છે. ‘શાંતિનિકેતનમાં સાંજ’ કાવ્યમાં રવીન્દ્રનાથ તરફનું ખેંચાણ પામી શકાય છે. કવિ એમની કેફિયતમાં સ્વીકારે છે કે એમના ઉપર શરદબાબુની ઊંડી અસર છે એટલે બંગાળપ્રવાસ દરમિયાન શરદબાબુના વતન ‘દેવાનંદપુરમ્’ જાય છે અને આહ્લાદક અનુભવ કરે છે.

“પૂછી બેચારને
રસ્તાવળાંકે સ્હેજ થોભું
ત્યાં જ
તે નજરે ચડયું
કથાશિલ્પી શરદનું ગૃહ
સોહતું બે ખંડમાંનું રાય

ખૂણે
 એક ખંડ
 આલમारी ગ્રંથની, ટેબલ અને આરામખુરસી
 જે પરે બેસી
 સર્જકે સૃષ્ટિ રચી અદ્ભુત
 હાવાં
 આનંદ છલતા આભમાં મારા
 શરદપાત્રો અનેરાં
 શ્વેત સૌ હંસો સમા
 મોહક ગતિથી ઊડતા”
 (મેરી ગો રાઉન્ડ, પૃ-૧૧)

કવિએ અહીં કેટલીક સ્થૂળ વિગતો આપી છે, પણ કાવ્યાંતે કવિના ચિત્તમાં શરદબાબુએ સર્જેલા પાત્રો કવિના આભને આનંદથી છલકાવી દે છે. આ પાત્રોની મોહક ગતિની અનુભૂતિ જ કવિતા છે. અહીં શરદબાબુ પ્રત્યેનો કવિનો આદરભાવ પામી શકાય છે. કવિએ મલેશિયાનો પ્રવાસ પણ કરેલો. મલેશિયાના પ્રવાસ દરમિયાન ત્યાંના નયનરમ્ય નગરો, હરિયાળા ગ્રામપ્રદેશ, વિશ્રામગૃહો, ભારતીય શિલ્પ-સ્થાપત્ય સ્મારકો, બૌદ્ધ મંદિરો વગેરે સ્થળો આવરી લેતી રચનાઓ એમના ‘આહ્લાદ’ કાવ્યસંગ્રહમાં મળે છે. ‘જયુબિલી પાર્ક શુંગાઈ પેટાની’માં પાર્કનું વર્ણન છે. અહીં સાંજનું દેશ્ય કવિ આપણી સામે મૂકે છે. જયુબિલી પાર્કમાં સાંજના સમયે કિરણો ઢળી રહ્યા છે, બાળકો ખેલી રહ્યા છે, પ્રેમીજનો ઉખાભેર મળી રહ્યા છે – આ તો બાહ્ય વર્ણન છે, પણ કવિનું સંવેદન માણવા જેવું છે. જયુબિલી પાર્ક જોતા કવિના અંતરમાં અપાર શાંતિનો અનુભવ થાય છે. જુઓ :

“વરસે ધીરે
 ઝરમર અંધકાર
 હુંયે સરું પાર્કની બહાર
 જોઉં;
 વરસી રહી શાન્તિ અપાર અંતરે”
 (આહ્લાદ, પૃ-૩૦)

પાર્કનું દર્શન કરતાં કવિના ચિત્તમાં શાંતિ વરસી રહી છે. આ ખરું સંવેદન છે. સાથે સાથે ‘પિનાંગ નગરી’ની ઉપમા પણ માણવા જેવી છે.

“પ્રભાત સમયે

ઝૂલતા સમીરે

જલસાગરે તરતી

જલપરી સમી

પિનાંગ નગરી દીસે”

(આહ્લાદ, પૃ-૩૧)

અહીં પિનાંગ નગરીનું એક દેશ્ય કવિ તાદેશ્ય કરાવે છે. પ્રભાત સમયે એક એવી નગરી છે જે જલપરી સમી જલસાગરે તરી રહી છે. કવિની આ ઉપમા આપણી સામે એક દેશ્ય ઊભું કરી દે છે. પિનાંગ નગરીની જેમ જ કવિએ ‘પિનાંગ હિલ’નું અદ્ભુત વર્ણન કર્યું છે. વાંચતાની સાથે જ ‘પિનાંગ હિલ’ની અનુભૂતિ થયા વગર રહેતી નથી.

“પ્રશાંત

સમુદ્રથી ઊર્ધ્વ;

ઉત્તુંગ

મહાલયોથી ઊર્ધ્વ;

બુદ્ધની અધ્યાત્મ મુદ્રાઓથી

સોહતી

સુવર્ણ પ્રતીમાઓથી ઝળાં ઝળાં મંદિરોથી ઊર્ધ્વ”

(આહ્લાદ, પૃ-૩૨)

આ ‘પિનાંગ હિલ’નું આકર્ષણ છે. આ ‘પિનાંગ’ નગરી કવિના ચિત્તમાં ધીમેધીમે સ્થાન ભોગવતી જાય છે. કવિના અંતરમાં આ નગરી એક અનોખું સ્થાન લેતી જાય છે.

“સુદૂર દંષ્ટિ પાર થાય

સ્વપ્નરમ્ય આ પિનાંગ

ગુલાબની સુવાસના સમું

મધુર ગીતની સુરાવલિ સમું

છવાય અંતરે

ધીરે... ધીરે...”

(આહ્લાદ, પૃ-૩૩)

કવિને પિનાંગ શહેર ગુલાબની સુવાસ સમું અને મધુર ગીતની સુરાવલિ જેવું લાગે છે. એમાં પિનાંગ શહેરની એક છબિ આપણી સામે ઉપસે છે. મલેશિયાને અલવિદા

કહેવાનું કરવાનું મન થતું નથી. મલેશિયાનાં નયનરમ્ય દેશ્યો કવિનાં મનમાં સતત વરસ્યાં કરે છે. જુઓ ‘અલવિદા મલેશિયા’ની આ સંવેદના :

“અલવિદા ?

સતત વરસ્યા કરે

નિગૂઢ મનના

સુંદર

એકાન્તમાં”

(આહ્લાદ, પૃ-૩૭)

મલેશિયાની સુંદરતા અને હસમુખી પ્રજાનો કવિને જે અનુભવ થાય છે એનાથી મલેશિયાને છોડવાનું મન થતું નથી. પણ અલવિદા થયા બાદ મલેશિયાની યાદ, મલેશિયાની સુંદરતા, ત્યાંના પહાડો વગેરે વગેરે કવિના મનના એકાન્તમાં વરસ્યા કરશે.

નલિન રાવળનાં પ્રવાસકાવ્યોમાં આફ્રિકાના પ્રવાસ વખતે લખાયેલ કાવ્યો આગવી ઓળખ ઊભી કરે છે. ‘આફ્રિકન સફારી કાવ્યો’માં આફ્રિકાનાં જુદા જુદા દેશના પ્રવાસ દરમિયાન માણવાલાયક લાગ્યું તેને શબ્દમાં ઉતારવાની મથામણ પામી શકાય છે. ‘કમ્પાલા’ સાત ટેકરી પર વસેલું નગર છે. કવિ કમ્પાલાના ચાર દેશ્ય આપણી સામે અભિવ્યક્ત કરે છે. સવારે, બપોરે, સાંજે અને રાતે આ કમ્પાલાનું દેશ્ય કેવું છે તેનું માત્ર વર્ણન નહીં પણ સંવેદનાત્મક વર્ણન રજૂ કરે છે. અહીં સ્થળ સાથે સંવેદન જોડાયેલ છે. સવારે કમ્પાલા શહેરનો ફૂલ સાથે યોગ રચાય છે. કમ્પાલાની બપોર ગુલમહોર જેવી લાગે છે. કમ્પાલા શહેરની સંધ્યાનું સંવેદન જુઓ :

“પંખી સ્વરે ફરફરતી

તેજ ભીની સંધ્યાએ

નિત્રો સ્ત્રી પુરુષોનાં ચમકતાં નેત્રોમાંથી

વહેતા સ્નેહસમું ઝરમરે છે.” ૭

(આફ્રિકન સફારી કાવ્યો, પૃ-૭)

અહીં સંધ્યાનું સંવેદનાત્મક વર્ણન કેવું સ્પર્શી જાય છે. સંધ્યા ઝરમરે છે પણ કેવી ઝરમરે છે તો કહે કે સ્ત્રી-પુરુષોના નેત્રમાંથી ઝરતા સ્નેહની જેમ, આવી કમ્પાલાની સંધ્યા છે. ‘બહાઈ સંપ્રદાયનું પ્રાર્થનાગૃહ’માં બહાઈ ધર્મ પ્રેમનું પ્રતીક હોઈ એવું સંવેદન ઝીલાયું છે.

“તૃણ પર ઝાકળ

ઝાકળ પર
ઝરમર ઝરમર સોનલ વરણાં
સૂર્ય કિરણનાં સ્નેહ ઝરમરે”

(આફ્રિકન સફારી કાવ્યો, પૃ-૮)

બહાઈ ધર્મ સ્નેહનું પ્રતીક છે, બહાઈ ધર્મનું પ્રાર્થનાગૃહ સ્નેહ વરસાવી રહ્યું છે. ‘મર્કિસન ફોલ્સ’માં પણ રમણીય કુદરતી સૌંદર્યનું આલેખન થયું છે. મર્કિસન ઘોઘનો અવાજ કેવો આવે છે એની ઉપમા માણવા જેવી છે :

“હજાર હજાર નગારાના અવાજ
જેવો
મર્કિસન ફોલ્સનો અવાજ
પડઘાય છે”

(આફ્રિકન સફારી કાવ્યો, પૃ-૧૧)

મર્કિસન ફોલ્સના અવાજને કવિ હજાર હજાર નગારાના અવાજ સાથે સરખાવે છે. આમ અહીં આ ફોલ્સ કેવો વિશાળ હશે એની કલ્પના કરી શકાય છે. અહીં માત્ર ફોલ્સનું વર્ણન જ હોત તો કદાચ કવિતા ન બનત, પણ કવિએ મર્કિસન ફોલ્સ સાથે જે સંવેદન જોડાયું છે તે માણીએ.

“ચોમેર
નિરખું છું
પ્રવાસીઓની આંખમાં ઉછળતા
ધુધવતા
મર્કિસન ફોલ્સને”

(આફ્રિકન સફારી કાવ્યો, પૃ-૧૧)

બહાર મર્કિસન ફોલ્સ ધુધવે છે અને આવો જ મર્કિસન ફોલ્સને જોયા પછી પ્રવાસીઓની આંખમાં મર્કિસન ફોલ્સ ધૂધવતા કવિ જુએ છે. પ્રવાસીઓની આંખમાં મર્કિસન ફોલ્સને જોયાનો રોમાંચ પામી શકાય છે. ‘યુગાન્ડા’ આવું જ એક કાવ્ય છે. યુગાન્ડા માત્ર પ્રાકૃતિક રીતે જ સમૃદ્ધિ ધરાવે છે એવું નથી પણ ત્યાંના માણસોમાં જે સ્નેહ-પ્રેમ મ્હોર્યું છે તે યુગાન્ડાને સમૃદ્ધ બનાવે છે.

“જલશીકરોથી ઉછળતું

વન્ય પ્રાણીઓથી ગર્જતું

વનરાજિથી છલકતું

ભર્યું ભર્યું માનવકૂળ મહોર્યું

અહો અહો અદ્ભુત આ યુગાન્ડા !”

(આફ્રિકન સફારી કાવ્યો, પૃ-૨૧)

આમ યુગાન્ડાની ખરી સમૃદ્ધિ ત્યાંના માણસોમાં પાંગરેલી માનવતા છે. ‘ગાંધીજીનું સ્મૃતિ સ્મારક-જિન્જા’માં નાઇલ નદી પણ ગાંધીજીની જેમ સમગ્ર માનવલોકને સ્નેહ પ્લાવિત કરે છે તેની વાત છે.

“ગાંધીજીની કાંસ્ય પ્રતિમાથી સોહતા

સંગેમરમરના સ્મારકની સંમુખ

પરમ શાન્તિમાં લીન ગાંધીજીની

કરુણામય દષ્ટિ

અખિલ વિશ્વને અવલોકતી

નાઇલ નદીના જળતરંગ પર સ્હેલતી

એલેક્ઝાન્ડ્રિયાની ભૂમિમાં પોઢેલ

કિલઓપેટ્રાનાં રૂહને તર્પતી

સમગ્ર માનવલોકને સ્નેહ પ્લાવિત કરતી

અનંત સૃષ્ટિમાં વિહરી રહી છે.”

(આફ્રિકન સફારી કાવ્યો, પૃ-૨૨)

અહીં કવિએ ગાંધીજી અને નાઇલ નદીનો યોગ રચ્યો છે. ગાંધીજીની જેમ નાઇલ નદી પણ માણસને સ્નેહ પ્લાવિત કરે છે. જાણે કે માનવસંસ્કૃતિના વિકાસમાં નાઇલ નદીના મૂળ કેવા મહત્વના છે એની વાત અહીં પામી શકાય છે.

નલિન રાવળ ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યના આરંભકાળના કવિ હોવાથી એમનું મહત્ત્વ વધી જાય છે. અન્યથા એમનાં ગદ્યકાવ્યો વિશેષ વળાંક લેતા હોય તેવાં જણાતાં નથી. અહીં આપણે એમના સમગ્ર કાવ્યસંગ્રહોમાંથી પસાર થયા બાદ ગદ્યકાવ્યના કવિ તરીકે નલિન રાવળનું મૂલ્યાંકન કરીએ. એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થતાં આપણને વારંવાર વિવિધ અલંકારોનો પરિચય મળતો રહે છે. કોઈક અલંકાર સ્વાભાવિક લાગે છે તો કોઈક અલંકાર ખૂંચે પણ છે. કેટલાંક અલંકારો નોંધીએ : □ ‘ઘૃતરાષ્ટ્રની આંખો સમો અંધાર’ (ઉદ્ગાર, પૃ-૧૨), □ ‘પ્રાચીન કવિના પ્રેત જેવો એક

આ રખડું કવિ' (અવકાશ, પૃ-૯), □ 'શાંત નાના છંદ જેવી એક બાલા' (અવકાશ, પૃ-૫૭), □ 'એ બે કન્યા (પંખી તૃણ ફૂલ સૂર્ય સમી) (અવકાશ, પૃ-૭૮) □ 'કમલપત્ર જેવા બહોળા બે મસૃણ નિતંબો ઝૂલતા હતા' (અવકાશ, પૃ-૧૦૦) □ 'સુદૂર દષ્ટિ પાર થાય / સ્વપ્નરમ્ય આ પિનાંગ / ગુલાબની સુવાસના સમું' (આહ્લાદ, પૃ-૩૩). હવે કેટલાંક રૂપક અલંકારનાં ઉદાહરણો જોઈએ : □ 'હવામાં દોડતા જંગી અવાજોનાં પશુટોળાં' (ઉદ્ગાર, પૃ-૧૦), □ 'મધરાતમાં કૂજી રહેલું શહેરપંખી-સ્ટીમરોલર' (ઉદ્ગાર, પૃ-૧૩), □ 'અંધકારનું ઓ તોતિંગ પંખી' (અવકાશ, પૃ-૮૧), □ 'ઇશુની કરુણામય દષ્ટિથી પ્રભામય રાત્રિ' (આહ્લાદ, પૃ-૩૮). નલિન રાવળના ગદ્યકાવ્યોમાં સજીવારોપણ અલંકારનો પણ ખૂબ ઉપયોગ થયો છે. જુઓ : □ 'ખડખડ / હસતી ખડખડ / બિહામણી આ ઊંડે બપોર' (ઉદ્ગાર, પૃ-૫), □ 'સાંજ તડકો ભૂખરા ઢોળાવ પર ઝૂલે' (અવકાશ, પૃ-૫૭), □ 'ઝરમર વરસતો સાંજનો તડકો' (આહ્લાદ, પૃ-૬), □ 'લીલીકુંજાર ઘરતી પર / મબલક ફૂલોની કેસરી સૌરભ' (મેરી ગો રાઉન્ડ, પૃ-૯), □ 'પરમ શાન્તિમાં લીન ગાંધીજીની / કરુણામય દષ્ટિ' (આફ્રિકન સફારી કાવ્યો, પૃ-૨૨). આમ કવિ નલિન રાવળે આલંકારિક ભાષાથી અમૂર્તને મૂર્ત કરવાના પ્રયત્ન કર્યા છે. એમનાં આ અલંકારોમાં પ્રકૃતિતત્વોનું પ્રાધાન્ય જોઈ શકાય છે. કેટલાક અલંકારો એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં એકરૂપ થયા છે. આ અલંકારોને કારણે એમના ગદ્યકાવ્યોમાં નૂતનતા અને તાજગીનો અનુભવ થાય છે.

નલિન રાવળે અલંકારોનો સર્જનાત્મક વિનિયોગ કર્યો છે, એવી જ રીતે પ્રતીક અને કલ્પન પણ આગવી છાપ ઉપસાવે છે. 'બપોર' કાવ્યનું ખળખળ હસતી બિહામણી બપોરનું કલ્પન બળકટ છે. 'ઉદ્ગેગ' કાવ્યમાં ઉત્તમ કલ્પન આવે છે. ઘૃતરાષ્ટ્રનો સંદર્ભ તેની સાથે સંકળાય છે. એટલે તેને કલ્પન અને પુરાકલ્પન એમ બંને ગણી શકાય. 'ઘૃતરાષ્ટ્રની આંખો સમો અંધાર ડગલું માંડતાં અથડાય છે.' (ઉદ્ગાર/અવકાશ, પૃ-૧૨) કવિએ ઘૃતરાષ્ટ્ર જેવા પૌરાણિક પાત્રનો સંદર્ભ લઈને અંધકારની અનુભૂતિને સઘન બનાવે છે. એ જ રીતે 'કહીં જશે ?' કાવ્યમાં સવાર, બપોર અને સાંજનાં કલ્પનો રજૂ થયા છે. બપોર અને સાંજનાં બે કલ્પનો જુઓ : 'કૂકડાની કલગીના જેવી તોર ભરીને મોહક પેલી બપોર / ક્યાં ગઈ ? / ઘણ-ઘેનુની ખરી મહીથી ઊડી રહી રે મ્હેક ભરી એ સાંજ / ક્યાં ગઈ ?' (ઉદ્ગાર/અવકાશ, પૃ-૧૯) અહીં બપોર અને સાંજનું કલ્પન આપણને નવીનતાનો અનુભવ કરાવે છે. 'એકાંત' કાવ્યમાં ઝંઝાગ્રસ્ત ચંદ્રવૃક્ષનું કલ્પન તેની નવીનતાથી ધ્યાન ખેંચે છે. 'સિંહ અને વરસાદ'માં સિંહનું કલ્પન ચૈતન્યસભર અને ગતિશીલ લાગે છે. 'મૈત્રી' કાવ્યમાંનું પ્રેમવૃક્ષનું કલ્પન, 'એકાંત'ના ચંદ્રવૃક્ષના કલ્પનની યાદ તાજી કરાવે છે. 'નારી' નલિન રાવળનું એક અલગ પ્રકારનું કાવ્ય છે. આ

કાવ્યમાંથી એક કલ્પન જુઓ : ‘સાગરની જાંઘમાં ઊછળતા / પ્હાડ ઊંચા ઉન્માદ જેવો એ વિરાટ દેહનો ઉન્માદ / પ્રચંડ પ્રલય ધૂમરી લઈ / ઊછળ્યો, છલક્યો, ફેલાયો, પથરાયો’ (અવકાશ, પૃ-૧૦૨) અહીં કલ્પનની વાત કરી છે તો સાથેસાથે કેટલીક પ્રતીકાત્મક રચનાઓ વિશે પણ જોઈ લઈએ. નલિન રાવળે એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં પ્રતીકોનો કાવ્યાત્મક વિનિયોગ કુશળતાપૂર્વક કર્યો છે. ‘અવકાશ’નું લઘુકાવ્ય ‘પંખી’ કવિની પ્રતીકાત્મક રચના છે એ સમજાય જાય છે, પણ પંખી શેનું પ્રતીક છે એ પામવા મધામણ કરવી પડે છે. આ ઉપરાંત ‘સિંહ’, ‘સિંહગાન’, ‘સિંહ અને વરસાદ’, ‘ઝૂમાં સુંદરી’ વગેરે કાવ્યોમાં સિંહ એ પુરુષ અને સિંહણ એ સ્ત્રીના પ્રતીક તરીકે આવે છે. અહીં સિંહ અને સિંહણ દ્વારા માણસમાં રહેલી કામવાસના પ્રતીકાત્મક રીતે અભિવ્યક્ત થયેલ છે. ‘રેતપંખી’ કાવ્ય પણ પ્રતીકાત્મક છે. અહીં રેતપંખી સમયનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ‘બહાઈ સંપ્રદાયનું પ્રાર્થનાગૃહ’ પ્રેમના પ્રતીક જેવું લાગે છે. આમ નલિન રાવળની કવિતા પ્રતીકાત્મક બની છે. અહીં એક બાબત નોંધવી જોઈએ કે નલિન રાવળે પ્રતીકોનો સર્જનાત્મક વિનિયોગ કર્યો છે.

નલિન રાવળનાં ગદ્યકાવ્યોની મર્યાદા પણ નોંધનીય છે. નલિન રાવળનાં ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થતાં એવું લાગે છે કે કવિ અમુક શબ્દને વારંવાર પુનરાવર્તિત કર્યા કરે છે. આરંભે આ પુનરાવર્તન કવિને જરૂરી લાગ્યું હશે પણ પાછળથી એ આદત બની જાય છે અને મર્યાદા સુધી પહોંચે છે. આ પુનરાવર્તન ઘણીવાસ સાવ નિરર્થક હોય છે. જુઓ :

“બુદ્ધના નયન સમો સમુદ્ર શાન્ત
સમીર મંદ્ર મંદ્ર વાય,
શ્વેત શ્વેત અભ પર
તરે ગરુડ,
માર્ગ માર્ગ ઝૂલતી સળંગ વૃક્ષ હાર
ડાળ ડાળ
પર
ઊડે વિહંગ”

(આહ્લાદ, પૃ-૩૩)

આવા પુનરાવર્તનના ઉદાહરણો પાનેપાને મળી આવે એમ છે. ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા નોંધે છે એમ : “એમની ત્રીજી ઓળખ ‘બહાર’ અને ‘પાર’ સંજ્ઞાઓનો જરૂરથી પણ અધિક માત્રામાં થયેલો ઉપયોગ છે.” ૮ આ ઉપરાંત કવિની ભાષાકીય મર્યાદા વિશે પણ નોંધવું જોઈએ. ઉપરોક્ત ઉદાહરણમાં જ ‘મંદ્ર મંદ્ર’ને બદલે કવિએ

‘મંદ્ર મંદ્ર’ શબ્દ વાપર્યો છે. ‘ઉદ્ગાર’ની ‘એક વૃદ્ધાની સાંજ’માં ગૂંચવાઈ અને અટવાઈ જેવાં ક્રિયાપદોને બદલે ‘ગૂંચવઈ’ અને ‘અટવઈ’ જેવા ખોટા પ્રયોગો કવિએ કર્યા છે. આધુનિક યુગમાં આપણે પ્રવેશી ગયા છીએ છતાં નલિન રાવળ પાસેથી શબ્દમાં ‘હ’ શ્રુતિના પ્રયોગનું વલણ જણાય છે. ‘સવાર’ને બદલે ‘સહવાર’, ‘પહાડ’ને બદલે ‘પહાડ’ અને ‘વહેલી’ની જગ્યાએ ‘વહેલી’ જેવા શબ્દપ્રયોગો કષ્ટદાયક નીવડે છે. નલિન રાવળનાં ગદ્યકાવ્યો વિશે બીજું એ પણ નોંધવું જોઈએ કે કાવ્યને વ્યંજનાના સ્તરે લઈ જવામાં નિષ્ફળ નીવડે છે. વ્યંજના સુધી પહોંચવા જતાં હોય ત્યાં જ કવિ કૌંસમાં ચોખવટ કરી નાખે છે. જાણે કે કવિને ભાવકો ઉપર પૂરો ભરોસો લાગતો નથી.

નલિન રાવળ રાજેન્દ્ર-નિરંજનની પરંપરામાં આગવું સ્થાન ધરાવે છે. નલિન રાવળે ઉપયોગમાં લીધેલ પ્રતીક અને કલ્પનથી ગદ્યકાવ્યમાં તાજપનો અનુભવ થાય છે. ચિત્રાત્મકતા પણ એમની કવિતાની આગવી વિશેષતા છે. ચિત્રાત્મકતાની સાથે ઈન્દ્રિયગ્રાહ્યતાને પણ યાદ કરી શકાય. લાઘવ અને પારદર્શકતાને કારણે પણ નલિનને સાંભળવા પડે એમ છે. એક બાબત ખાસ નોંધનીય છે કે કવિ પ્રયોગશીલ ન હોવા છતાં એમનાં કાવ્યો બીજા કરતા જુદાં પડે છે. નલિન રાવળની જીવંત સર્જકતાનો સ્પર્શ પામેલાં એમનાં ગદ્યકાવ્યો ગુજરાતી ભાષાની સમૃદ્ધિમાં વધારો કરે છે. ગદ્યકાવ્યના વિકાસમાં પાયાનું કામ કરનાર એવા નલિન રાવળ હંમેશા સ્મરણીય રહેશે એવા કવિ છે.

પાઠટીપ :

૧. સર્જકની અંતરકથા, સં. ઉમાશંકર જોશી, પુન: મુદ્રણ-૨૦૧૧, પૃ-૧૯૮
૨. ઉદ્ગાર, નલિન રાવળ, દ્વિતીય આવૃત્તિ : જુલાઈ ૨૦૧૦, પૃ-૨૫
૩. અવકાશ, નલિન રાવળ, આર.આર.શેઠ, જૂન ૧૯૭૨, પૃ- ૩૬
૪. લયલીન, નલિન રાવળ, આર.આર. શેઠ, સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૬, પૃ - ૬૮
૫. આહ્લાદ, નલિન રાવળ, ૨૦૦૮, પૃ-૬
૬. મેરી ગો રાઉન્ડ, નલિન રાવળ, ગૂર્જર પ્રકાશન, જુલાઈ ૨૦૦૯, પૃ-૩
૭. આફ્રિકન સફારી કાવ્યો, નલિન રાવળ, ૨૦૦૯, પૃ-૭
૮. બહુસંવાદ, ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન, પૃ- ૧૮૯

உள்ளேயும் வெளியேயும்

હસમુખ હરિલાલ પાઠક, રાજેન્દ્ર-નિરંજન યુગ પછી આવેલા યુવાન અને સંવેદનાસભર કવિ. એની સાથે જ જે કવિઓને યાદ કરવા પડે તે છે પ્રિયકાન્ત મણિયાર અને નલિન રાવળ પણ ખ્યાતનામ અને પ્રયોગશીલ કવિઓ હતા. હસમુખ પાઠકનો જન્મ ભાવનગરના પાલિતાણામાં ૧૨મી ફેબ્રુઆરી, ૧૯૩૦ના રોજ થયો હતો. હસમુખભાઈએ શાળા અને કૉલેજનું શિક્ષણ અમદાવાદમાં લીધું હતું. ૧૯૪૭માં ભારત આઝાદ થયું એ જ વર્ષે હસમુખભાઈ મેટ્રીકની પરીક્ષા પાસ કરે છે. ૧૯૫૪માં ભૌતિકશાસ્ત્ર અને ગણિતશાસ્ત્ર વિષય સાથે બી.એસસી.ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત કરી. ૧૯૫૫માં લાઈબ્રેરી સાયન્સમાં ડિપ્લોમાં મેળવી, હસમુખ પાઠક ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે દિલ્લી જાય છે અને ૧૯૬૪માં દિલ્લી યુનિવર્સિટીમાંથી લાઈબ્રેરી સાયન્સમાં માસ્ટર ડીગ્રી મેળવે છે. અમદાવાદના અટીરા અને એલિસબ્રીજમાં આવેલ એમ. જે. પુસ્તકાલયમાં ગ્રંથપાલ તરીકે તેમણે કાર્ય કર્યું. એમણે ઇથોપિયાની હાઈલેસેલાસી યુનિવર્સિટીમાં ગ્રંથપાલ તરીકે કાર્ય કર્યું હતું. ત્યાંથી પરત સ્વદેશ આવ્યા બાદ અમદાવાદની સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટીટ્યુટમાં નિવૃત્ત થયા ત્યાં સુધી ગ્રંથપાલ તરીકેની સેવા આપી હતી. હસમુખ પાઠકની કવિતાની સમજ સ્પષ્ટ અને વિલક્ષણ છે. હસમુખ પાઠક એમના સમકાલીનથી ઘણી રીતે વિશિષ્ટ છે. એમના કવિતા વિશેના વિચારો જોઈએ :

“કવિતા લખવા માટે કવિ પોતાની સંસ્કૃતિનાં મૂળિયાં સૂંઘે છે; પોતાની જ શા માટે માનવવંશની બધીય સંસ્કૃતિનાં મૂળિયાં સૂંઘે છે, શક્તિ મુજબ. આ મૂળિયાં સર્જનાત્મક વાણીથી સીંચાયેલાં છે. પ્રથમ વાણી, પછી લિપિબદ્ધ થયેલા અક્ષર-શબ્દ અને તે થકી ગૂંથાયેલાં ભાષા, સાહિત્ય.”^૧ આમ કવિ માને છે કે કવિતા એ માનવસંસ્કૃતિનાં મૂળિયાં છે. કવિમાં આધ્યાત્મિકતાના મૂળિયા ઘણાં ઊંડા ઉતરેલા છે. કવિની રચનાઓમાંથી પસાર થતાં તરત આપણને એનો અહેસાસ થઈ જાય છે. કવિના જીવનમાં ઠાકોરજીનું મહત્ત્વ વિશેષ છે. પરિવાર વતન ભોળાદ છોડીને અમદાવાદ ગયા ત્યાં જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ પામી, એમાંથી કિશોરાવસ્થા દરમિયાન જ હસમુખ પાઠક ઠાકોરજીના ભક્ત બને છે. હસમુખ પાઠકના પિતા અમદાવાદની મિલમાં ઇજનેરનું કામ કરે. એથી સવારે વહેલા જાય અને રાત્રે મોડા આવે, એથી ઘરમાં રહેલ ઠાકોરજી અપૂજ ના રખાય એટલે એમની માતાએ હસમુખ પાઠકને પૂજા માટે પલોટ્યા. એમની માતાએ ભાવથી પૂજા કરતા શીખવ્યું અને હસમુખ પાઠકે પણ ઠાકોરજીની ખોજ આદરી દીધી. હસમુખ પાઠક નોંઘે છે કે એમનાં માતા જ એમના ગુરુ છે. હસમુખ પાઠકનો પ્રથમ કાવ્યગ્રંથ ‘નમેલી સાંજ’ ૧૯૫૮માં પ્રકાશિત થાય છે. આ કાવ્યગ્રંથ પ્રકાશિત થાય છે અને અનેક કવિ-વિવેચકોનું ધ્યાન ખેંચે છે. કવિની વિષય પ્રત્યેની સભાનતા અને જવાબદારી પણ માણવા લાયક છે. હસમુખ પાઠકના આ ગ્રંથની અસર એમનાં માતા પર વિશેષ પડે છે. હસમુખ પાઠકનો આ કાવ્યગ્રંથ વાંચીને જ એમનાં માતા જીવનની તમામ

જવાબદારીમાંથી મુક્ત થઈ અધ્યાત્મ તરફ પ્રયાણ કરે છે. જુઓ હસમુખ પાઠકના જ શબ્દો : “નમેલી સાંજ” પ્રગટ થઈ એ અરસાની એક વાત કહું. માએ મારી બધી રચનાઓ વાંચી. થોડા દિવસ કંઈ ન બોલી. તે દિવસોમાં ઘરનું સારું તંત્ર એ સંભાળતી. એક દિવસ ઘરનો ચાવીનો ઝૂડો મારા હાથમાં મૂકી, મને હાથ જોડી ઊભી રહી. મા, શું થયું તને ? મારો શું વાંક ? તને કેમ આમ થયું ? તો કહે કે તારી પહેલી કવિતા ‘નિષ્ફળ વૃષ્ટિ’ વાંચી અને મારું અત્યાર સુધી નહિ કરેલું કામ યાદ આવી ગયું. હવે આજસ કડું તે ન ચાલે. બાપુજીએ જે મંત્ર આપ્યો છે તે કરવાનો છે. તને ને સરલાને આ ઘરની ચાવી સોંપી. હું હવે માત્ર જપ કરીશ. બસ ત્યારથી માએ ઠાકોરજી પાસે બેઠાં બેઠાં માળા શરૂ કરી. શરીર ઘૂંચે, આંખ બંધ, અશ્વપ્રવાહ સતત. આમ ૧૯૫૮-૫૯થી શરૂ કરી ૧૯૬૭માં દેહ છૂટી ગયો ત્યાં સુધી એક જ રટણ.”^૨ કવિની કવિતાની આ અસર હતી. આ બધી ઘટનાઓની અસર કવિની કવિતાઓમાં પડે એ સહજ છે. ‘અંત ઘડીએ અજામિલ’ આ કવિ પાસેથી જ મળે એમાં નવાઈ નથી, કારણ કે એમનું જીવન જ આ અધ્યાત્મ વચ્ચે પસાર થાય છે. કવિ હસમુખ પાઠક કવિતા વિશે અન્ય એક વિધાન કરે છે તે પણ વિશિષ્ટ છે. કવિ એમના ‘સાયુજય’ કાવ્યસંગ્રહની પ્રસ્તાવનામાં લખે છે કે, “કવિતા એટલે વાણીમાં વ્યક્ત થવા મથતી માણસાઈનો આનંદ, આનંદ, આનંદ...”^૩ કવિ આ કવિતામાં માણસાઈનો આનંદ વહેચે છે. હસમુખ પાઠક પાસેથી કેટલીક એવી રચના મળે છે જે કદાચ બીજા કોઈ પાસેથી આપણને મળી નથી. કવિની એક વિશેષતા છે એમની કવિતામાં પ્રયોજાતી પ્રયોગશીલતા. દરેક રચનાએ આગવું પરિમાણ રચાય છે. કવિની રચના સંખ્યાની દૃષ્ટિએ ભલે ઓછી હોય પણ છતાં એમાં વિષય અને અભિવ્યક્તિનું વૈવિધ્ય ભળે છે. હસમુખ પાઠક વિષયની બાબતમાં એમના પૂરોગામી અને સમકાલીનથી પણ ઠીકઠીક જુદા પડે છે. નર્મદથી લઈને તમે તપાસશો તો લગભગ બધા જ કવિ પાસેથી પ્રેમને વિષય બનાવતાં કાવ્યો મળે છે. હસમુખ પાઠક એમાં અપવાદ છે. તેમના સંગ્રહો તપાસતા આપણને એક પણ શુદ્ધ પ્રેમકાવ્ય કહી શકાય એવું કાવ્ય મળતું નથી. ગુજરાતી કવિતામાં આ કવિ અપવાદ છે. હસમુખ પાઠકની એક વિશેષતા છે કે એમણે એક વિષય પર કાવ્ય લખ્યું હોય તો બીજું કાવ્ય એ વિષય પર તો ન જ લખે. પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ હસમુખ પાઠકની કવિતા વિષય સંદર્ભે કહે છે કે – “બીજા શબ્દોમાં એમ કહી શકાય કે તેમના સંગ્રહમાં જેટલાં કાવ્યો છે એટલા વિષયો છે. આનો અર્થ એ જ કે અહીં આપણે તેમની કવિતાને જે થોડાક વિભાગોમાં મૂકી અવલોકીશું તે માત્ર સગવડ ખાતર પાડેલા હશે. તેને શાસ્ત્રીય કે પ્રમાણભૂત માનવાના નથી.”^૪ પ્રયોગશીલતા અને વિષયની જેમ જ આધુનિક સંવેદના પણ આ કવિની એક વિશેષતા સાબિત થાય છે.

અહીં મારે હસમુખ પાઠકની કવિતામાં જે ગદ્યકાવ્યના નમૂના મળે છે એને લક્ષમાં રાખી એમની કવિતાનું મૂલ્યાંકન કરવાનું છે. આપણે આગળ જોયું કે હસમુખ પાઠક પ્રયોગવીર કવિ છે એટલે એમની કવિતામાં ગદ્યકાવ્યના પણ ઘણાંયે નમૂના મળે છે.

હસમુખ પાઠક પાસેથી પહેલા કાવ્યસંગ્રહ ‘નમેલી સાંજ’ મળે છે. એના પછી ૧૯૯૧માં જ્યારે ‘સાયુજય’ પ્રગટ થાય છે ત્યારે એમાં ‘નમેલી સાંજ’ને સમાવી લેવામાં આવે છે. એટલે ‘સાયુજય’, ‘નમેલી સાંજ’ અને ‘શિર નમ્યું’ એવા બે ભાગમાં વહેંચાય જાય છે. ‘સાયુજય’માં હસમુખ પાઠક પાસેથી ઉત્તમ ગદ્યકાવ્યો પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રકૃતિ, અધ્યાત્મ, ચિંતનાત્મકતા, સામાજિક સંદર્ભ, પુરાકલ્પન, આધુનિકતાને અંકે કરતા હસમુખ પાઠકનાં ગદ્યકાવ્યો ‘સાયુજય’ની દેન છે. ‘જાગરણ—પાછલી ખટઘડી’ કાવ્યસંગ્રહમાં એમની અડધા ઉપરની રચનાઓ માત્રામેળ છંદમાં છે. એટલે ‘સાયુજય’ની સરખામણીએ ‘જાગરણ—પાછલી ખટઘડી’ કાવ્યસંગ્રહમાં ઓછાં ગદ્યકાવ્યો પ્રાપ્ત થાય છે. એમાંયે જે ગદ્યકાવ્યો પ્રાપ્ત થાય છે એ મોટા ભાગે ચિંતનાત્મક અને અધ્યાત્મભાવને રજૂ કરે છે. ટૂંકમાં, ‘સાયુજય’ના ગદ્યકાવ્યોમાં જે વિવિધતા જોવા મળે છે એવી વિવિધતા ‘જાગરણ—પાછલી ખટઘડી’ના ગદ્યકાવ્યોમાં નથી. આપણે અહીં બંને કાવ્યસંગ્રહને સાથે રાખી, હસમુખ પાઠકના જે નમૂનેદાર ગદ્યકાવ્યો છે એને વિશેષ લક્ષ્યમાં રાખી, એમના ગદ્યકાવ્યોનું મૂલ્યાંકન કરીશું.

‘નમેલી સાંજ’ કાવ્યસંગ્રહનું શીર્ષક પોતે જ પ્રકૃતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ કાવ્યસંગ્રહના આરંભે જે ગદ્યકાવ્યો મૂકાયાં છે તેમાં પ્રકૃતિને પ્રતીકરૂપે ખપમાં લઈ માણસજાતનું મૂલ્યાંકન થયું છે. ‘નિષ્ફળ વૃષ્ટિ’, ‘સાંજ’, ‘તણખલું’, ‘આંબો’, ‘ચાલ હસીએ આ વસંતે’, ‘એનાં એ જ’, ‘હા’, ‘જાઉં આગળ?’, ‘સેતુ’ વગેરે ગદ્યકાવ્યોમાં પ્રકૃતિના માધ્યમથી કશુંક વિશેષ પ્રગટાવવાની મથામણ અનુભવી શકાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ગાંધીયુગથી જુદી પડતી અનુગાંધીયુગની કવિતાનું પ્રમુખ લક્ષણ પ્રકૃતિ છે. રાજેન્દ્ર શાહ, નિરંજન ભગત, પ્રહ્લાદ પારેખ વગેરે પાસેથી કેટલાંક શુદ્ધ પ્રકૃતિ કાવ્યો આપણને મળે છે. અહીં હસમુખ પાઠક એનાથી પણ જુદા પડે છે. હસમુખ પાઠકે શુદ્ધ પ્રકૃતિ કાવ્યો નથી આપ્યાં. હસમુખ પાઠકે પ્રકૃતિનો પ્રતીકાત્મક વિનિયોગ કર્યો છે. ‘નિષ્ફળ વૃષ્ટિ’ કાવ્ય જોઈએ. ઘરની બહાર મુશળઘાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ત્યાં જ કવિને ભૂલ સમજાય છે. વરસતા વરસાદ સાથે કઈ ભૂલ હોઈ શકે? કવિ ‘આજે ભૂલ સમજાણી’ એમ કહીને વિચારતા કરી મૂકે છે. ભૂલનું કારણ આપતા કવિ કહે છે :

“ખેતરો ખેડયા નથી

હળ વડે બે ચાસ પણ પાડયા નથી,

બીજને એકેય હાથે વ્હાલથી વાવ્યાં નથી,
તે છતાં લવતો હતો શું તોરથી,
'જોજો હવે તો આવતી લાણી'

બહાર મૂશળઘાર વરસે આભ ને અંધાર
ઠાલાં આંખનાં પાણી”

(સાયુજય, પૃ-૧)

કાવ્યની પહેલી બે પંક્તિ કાવ્યના અંતે પુનરાવર્તન પામે છે. આરંભની બે પંક્તિ પછી ત્રીજી પંક્તિ આપણને બીજા વાચને પમાય છે. વચ્ચે મૂકાયેલ પંક્તિ ખંડોમાં કાવ્ય રહેલું છે. કાવ્ય વાંચતા આપણને એમ લાગે છે કે અહીં ખેડૂતે વરસાદ પૂર્વે ખેતર ખેડ્યું નથી કે હળ હાંક્યું નથી કે કંઈ જ વાવ્યું નથી અને છતાં માત્ર વરસાદ પછી પાક લણવાની આશા રાખે તો એને અંતે પસ્તાવું પડે છે. કવિની વિશેષતા એ છે કે અહીં ખેડૂત, વરસાદ, પાક વગેરેના માધ્યમથી કવિ માણસને પુરુષાર્થ કરવાની પ્રેરણા આપે છે. એટલે કે પુરુષાર્થ કર્યા વિના કોઈને ફળ મળતું નથી એવો વ્યંગ્યાર્થ પણ નીકળે છે. આમ આ વાત આપણને બધાને લાગુ પાડી શકાય. આમ સીધુસાદું લાગતું આ પ્રકૃતિકાવ્ય, પ્રકૃતિકાવ્ય રહેતું નથી; બલકે પ્રતીકાત્મક અને વ્યંગ્યાર્થ બની રહે છે. આપણે આગળ નોંધ્યું હતું એમ આ કાવ્ય કવિના માતૃશ્રીને વિશેષ સ્પર્શી ગયું હતું. ‘સાંજ’ કાવ્ય પણ પ્રતીકાત્મક સ્તરે અભિવ્યક્ત થયું છે. કવિ ‘સાંજ’નું ચિત્ર આલેખે છે. જુઓ :

“નમેલી સાંજનો તડકો,
અહીં ચડતો, પણ પડતો,
ક્ષિતિજના ઉંબરમાં સૂર્ય ખાતો ઠેસ
અડવડતો”

(સાયુજય, પૃ-૪)

‘સાંજ’ના સમયનું એક ચિત્ર ઉપસાવતા કવિની ભાષા અનેક નિશાન તાકે છે. હસમુખ પાઠક સુધીના કવિ સુધી કોઈએ સૂર્યને ક્ષિતિજના ઉંબરે ઠેસ ખાતો નથી કલ્પ્યો. આમ અહીં સૂર્યની જ આ હાલત હોય તો પછી વૃક્ષ, પહાડ, પવન, ચંદ્ર જેવાં પ્રાકૃતિક તત્ત્વોની શી વલે થાય ? આ નમેલી સાંજ પછી ચંદ્રની ફફોડી સ્થિતિનું આલેખન નોંધવાલાયક છે.

‘અને આ ચંદ્રમા (ક્ષયમાં રિખાતો કો કવિ)
જેની છવિ,
ઉચ્છિષ્ટ પીળું તેજ પાથરતી અહીં પૃથ્વી પરે

અંધારમાં તરતી સરે'

(સાયુજ્ય, પૃ-૪)

અહીં ચંદ્રમાની છવિ અને 'અંધારામાં તરતી સર' વગેરેમાં કવિની કવિત્વશક્તિ પ્રતીકાત્મક રીતે અભિવ્યક્ત થઈ છે. સૂર્ય, પવન, ચંદ્ર વગેરેની અવદશાથી જાણે કે કવિ આપણી સંસ્કૃતિ પ્રતિ નિર્દેશ કરતાં જણાય છે. આધુનિક ગુજરાતી કવિતાજગતમાં હસમુખ પાઠક ઉપરાંત સુરેશ જોશી, શેખ, લા.દા. જેવા કવિઓ પણ સૂર્ય, પવન અને ચંદ્રનાં અદ્યતન પ્રતીકનો વિનિયોગ કરે જ છે. જો કે હસમુખ પાઠકની વિશેષતા એ છે કે એમણે આ પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો દ્વારા પ્રકૃતિથી સંસ્કૃતિ તરફની ગતિ કરી છે. 'તણખલું' કાવ્ય પણ એમનાં પ્રકૃતિ કાવ્યો સંદર્ભે યાદ કરવા જેવું ગદ્યકાવ્ય છે. અહીં શીર્ષક જ ઘણું બધું કહી જાય એવું છે. તણખલાના પ્રતીક દ્વારા એમણે તણખલાની તાકાતનો પરિચય કરાવ્યો છે. સૂરજને પણ જાણે કે આ તણખલું ગણકારતો નથી, એ જ સૂરજની સત્તાને પડકાર નથી શુ? જુઓ -

‘સૂસવતો માતરિશ્વા (બ્યુક મોટરનો ઝપાટો)

ને ઉપર સળગે સૂરજ,

(અંગાર જાણે રાજ્યસત્તાનો બળે !)

ડામર બધો યે ખદબદે છે તાપમાં;

તોયે તણખલું આ,

નહીં ચસકે, નહીં સળગે, નહીં પીગળે !’

(સાયુજ્ય, પૃ-૫)

આ કાવ્યની વિશેષતા એ છે કે એમાં સ્પષ્ટ રીતે જે કહેવાયું છે, એટલા જ સંકેતો પેલા કૌંસમાં આપેલી વિગતોમાં પણ પડેલા છે. રાજ્યસત્તાના સળગતા સૂરજમાં પણ આ તણખલું ટસનું મસ થતું નથી અને એટલે જ કવિને અંતે કહેવું પડે છે કે - ‘આ સત્ય છે’. ગીચ રસ્તા પર પડેલા તણખલાને કવિ કાવ્યના અંતે ફરી ત્યાં જ મૂકી દે છે. ‘તણખલા’ના સંદર્ભે દેવ, માતરિશ્વા અને ઇન્દ્રના ઉલ્લેખથી કવિ આપણને પુરાકલ્પનની દુનિયામાં પણ લઈ જાય છે. ‘આંબો’ કાવ્યરચના પણ પ્રતીકાત્મક રીતે માણસજાતની સંવેદનાને અભિવ્યક્ત કરે છે. આમ જુઓ તો માત્ર આંબાનું એક શબ્દચિત્ર જ છે. કૌંસની પંક્તિઓ કાઢી નાખીએ તો નર્ચુ શબ્દચિત્ર બને. વૈશાખનો ગાંડોતૂર વંટોળ ટેકરી પરના બગીચાને ખૂણે ઝૂકી રહેલા એક આંબાને ઘેરી રહે છે. આ આંબામાંથી કાચી-પાકી કેરીઓ ટપોટપ ખરતી જોઈ રહ્યા છે, વાત આટલી જ છે. પણ આટલી જ વાત હોય તો હસમુખ પાઠક કવિતા ન લખે. કવિતા બને છે કૌંસમાં આપેલા બે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકારથી. કાવ્યનો ઉત્તરાર્ધ જોઈએ -

‘ને નમ્ર આંબો
 (શિખ્યાના સૌ વૃંદને ઝુલાવતો જાણે ઇશુ !)
 કાચી અને પાકી ટપોટપ કેરીઓ ખરતી જતી
 નીરખી રહ્યો’

(સાયુજ્ય, પૃ-૭)

અહીં ‘આંબો’ ઇશુના પ્રતીકરૂપે આવે છે. પ્રયોજેલ કૌસરચનામાં જ કવિતાનો સંકેત પડેલો છે. કવિએ ઇશુના પ્રતીકથી જાણે કે માનવ માનવ પ્રત્યેનો દ્રોહ જે અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવે છે એને ચીંધે છે. કાચી-પાકી ટપકતી કેરી પણ જાણે કે સારા અને નરસા માણસનું પ્રતીક બનીને ઉપસે છે. આમ, કવિ હસમુખ પાઠક પ્રકૃતિના માધ્યમથી માણસજાતની મૂળભુત વૃત્તિને પણ ખુલ્લી પાડવાનું ચૂકતા નથી. વર્તમાન પરિસ્થિતિની વાત કરતાં એમણે પુરાકલ્પનનો સહારો લીધો છે. અહીં કૌસમાં આપેલું પ્રતીક અત્યંત ઔચિત્યસભર રીતે મૂકાયું છે. ‘એનાં એ જ’ કાવ્ય પ્રકૃતિ તત્ત્વો દ્વારા ચિંતનાત્મકતા સુધી વિકસતું જણાય છે. અહીં વાત માત્ર વરસાદ, તેજ કે અંધકાર પૂરતી મર્યાદિત રહતી નથી પણ મનુષ્યપ્રકૃતિ સુધી વિસ્તરી છે. ‘એનાં એ જ’ સંદર્ભે પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ નોંધે છે : “ ‘એનાં એ જ’ કાવ્યમાં કવિ વાત તો વરસાદ, તેજ, હવા, અંધાર જેવાં પ્રકૃતિનાં તત્ત્વોની કરે છે, પણ એ દ્વારા શતાબ્દીઓથી અપરિવર્તનીય રહેલી માનવપ્રકૃતિનો સંકેત કરે છે. આ કાવ્યમાં કવિએ પોતાનું વક્તવ્ય સ્ફૂટ કરવા પ્રતીકો, કલ્પનોની સાથે પુરાકલ્પનોનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે”^૫ અંધકારના સંદર્ભ માટે કવિ છેક મહાભારતકાળ સુધી લઈ જાય છે.

“અષ્ટદશ અક્ષૌહિણી શબ પર હતો
 અંધાર આનો આ જ;
 કુંતી પુત્રીના અર્ધ નીપજતી શોકધારા
 લોહીથી લદબદ થતી ઘરતી ઉપર
 ટીપે ટીપે, ભળતી જતી, ઢળતી જતી”

(સાયુજ્ય, પૃ-૨૧)

મહાભારતકાળનો આ અંધકાર આજપર્યંત વિસ્તરતું કવિ અનુભવે છે એટલે કાવ્યના અંતે આવતી પંક્તિ નોંધવા જેવી છે.

“આજે હજી અંધાર ને વરસાદ
 સાથે તેજ, એનાં એ જ છે”

(સાયુજ્ય, પૃ-૨૨)

અહીં સંકેત એવો છે કે મહાત્મારતકાળે જે અંધકાર છવાયો હતો એ અંધકાર આજે પણ છવાયેલો છે. ટૂંકમાં પહેલાની અને આજની પરિસ્થિતિમાં આટલાં વર્ષો પછી પણ પરિવર્તન આવેલ નથી એવો વ્યંગ્યાર્થ પણ પામી શકાય છે.

‘ચાલ હસીએ આ વસંતે’ કાવ્ય પણ કલાત્મક છે. વસંતમાં ખીલેલું અનામી ફૂલ કવિને હસવાનું આમંત્રણ આપે છે.

“મુઘ પાંખડીએ હવામાં ખિલખિલ્યું

કે

ચાલ હસીએ આ વસંતે !”

(સાયુજ્ય, પૃ-૧૩)

અહીં પાખડીઓને લાગેલું ‘મુઘ’ વિશેષણ ઘણું બધું કહી જાય છે. અહીં ફૂલનું પ્રતીક પરંપરાગત રીતે જ પ્રણયનું પતિનિધિત્વ કરતું જણાય છે.

‘જાઉં આગળ ?’ કાવ્ય પણ હસમુખ પાઠકની આગવી કવિત્વશક્તિના કારણે વિશેષ આકર્ષક બની શક્યું છે. અહીં પણ કવિએ પોતાની આગવી રચનારીતિ કૌંસને ખપમાં લે છે. ઘાસ, ફૂલ, બાગ, સૂર્ય વગેરે પ્રકૃતિનાં અંગોને ખપમાં લઈ એક આકર્ષક દૃશ્ય ઊભું કરવામાં સફળ રહે છે. કાવ્યના અંતે જીવનમાં આગળ વધતાં માણસના માર્ગે મુશ્કેલીને બદલે આકર્ષણો પણ આવે છે અને એમાંથી પણ એણે છુટી આગળ વધવાની નેમ છે. ‘આગળ જવું’ દ્વારા કવિ અનેક અર્થોના સંકેત આપી દે છે. આગળ જવું એટલે કે પરંપરાથી અળગા ચાલીએ એ તો ઠીક પણ કવિ પોતાની જાતથી પણ અલગ થવા ઇચ્છતા હોય એમ લાગે છે અને એટલે જ પછીથી એમના બીજા સંગ્રહમાં કવિશ્રી અનેક રીતે એના પહેલા સંગ્રહથી આગળ જઈ શક્યા છે.

કવિ આખરે તો માણસ છે એટલે માણસ એના રસનો વિષય હોય એ સ્વાભાવિક છે. હસમુખ પાઠક આ રીતે સામાજિક નિસબત ધરાવતા કવિ છે. સમાજમાં બનતા બનાવો એમને કવિતામાં અભિવ્યક્ત કરવા મજબૂર કરે છે. આમ અહીં ‘કોઈને કંઈ પૂછવું છે ?’, ‘ઉચાળો’, ‘વૃદ્ધ’, ‘શું આપશો સમાજને ?’, ‘આ આયનામાં’ વગેરે કાવ્યોમાં કવિની સામાજિક નિસબત જોઈ શકાય છે. કવિએ ‘કોઈને કંઈ પૂછવું છે ?’ કાવ્યમાં સામાન્ય માણસની કાવ્યાત્મક અભિવ્યક્તિ આપી છે. ચાબુકના ફટકારથી દોરાઈને જતો પાડો રસ્તામાં પુરજોશમાં જતી બસ સાથે અથડાઈ છે અને મૃત્યુ પામે છે. કવિ આ આખી વાત પુરાકલ્પનથી વ્યંજિત કરે છે. જેઓ –

“ને કૌંસ પર જે થાય છે તે થઈ ગયું”

(સાયુજ્ય , પૃ- ૯)

અહીં કવિ ઇસુ સાથે સંદર્ભ જોડી આપે છે. ઇસુએ તો માણસજાતની ભલાઈ માટે બલિદાન આપેલ, પણ આ પાડો તો કોઈ કારણ વિના મરાયેલો છે. અહીં પાડો વક્ર રીતે સામાન્ય અને શોષિત માણસનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

“લોહીના ખાબોચિયામાં માંસના લચકા
અને બે શીંગના ટુકડા—
(બધું ભેગું કરીને સાંઘવા મથતી નજર)— ને
ફાટી આંખે શૂન્યમાં જોતો હવે ડચકાં ભરે !
(યમરાજ પણ છેવટે, પછી, આવ્યા ખરેખર !)
(સાયુજય , પૃ-૯)

આ બધી ઘટના પછી કાવ્યાંતે મૂકવામાં આવેલી પંક્તિઓ વધારે વેધક અને ઘાતક છે.

“એક આ ડાઘો રહ્યો,
એના વિષે, કહો
કોઈને કંઈ પૂછવું છે ?”
(સાયુજય, પૃ - ૧૦)

આ કાવ્ય સંદર્ભે નિરંજન ભગતના વિચારો જોઈએ : “એક ચોક્કસ, નક્કર, વાસ્તવિક ચિત્ર તરીકે તો આ કાવ્ય આસ્વાદ્ય છે જ, પણ એક પ્રતીકાત્મક અનેકાર્થી ધ્વનિકાવ્ય તરીકે પણ એ એટલું જ આસ્વાદ્ય છે. એમાં પાડા અને બસ વચ્ચેનો સંઘર્ષ એ પશુપ્રેમ એટલે કે અહિંસા અને હિંસા વચ્ચેનો, પ્રકૃતિ અને યાંત્રિક સંસ્કૃતિ વચ્ચેનો, અને એમાંની એક પંક્તિ - ‘ને કોસ પર જે થાય છે તે થઈ ગયું’- ને કારણે સંતો અને માનવજાત વચ્ચેનો સંઘર્ષ છે.” ૬

‘ઉચાળો’ કાવ્યમાં પણ સામાજિક નિસબત જુદી રીતે વ્યક્ત થઈ છે. અહીં સામાજિકતાની માનવતા સાથે સરખામણી થઈ છે. કાવ્યારંભે જ કવિએ મધ્યરાત્રિએ શહેરને સૂતું કલ્પ્યું છે અને મધ્યરાત્રિની શાંતિને સ્મશાનગૃહની શાંતિ સાથે સરખાવે છે. આ મધ્યરાત્રિએ વૃદ્ધ અને ખોલકું મધ્યરાત્રિએ શહેરમાંથી નીકળી જાય છે.

“છે એક કોઈ વૃદ્ધ, રે કુંભાર
(ઘીમી ચાલ જાણે શાશ્વતે ડગલા ભરે ઇશ્વર !)
અને સંગાથમાં છે ખોલકું
(રે મૂક માનવતા સરીખું !)
પીઠ પર એની રહ્યો છે ભાર.

ઊંડા શોકમાં ડૂબી ગયો છે વૃદ્ધ,
ના તોયે જરીયે કૃદ્ધ;
સાથે ખોલકું મૂંગું રહી,
જાતું વહી.

શેરી વટાવી બેયના ઓળા ભળે અંધારમાં”

(સાયુજય, પૃ - ૮)

અહીં કવિ કુંભાર અને ખોલકું, ઇશ્વર અને માનવતાના પ્રતીક રૂપે આવે છે એ માટે ભાવકે મથામણ કરવી પડતી નથી કારણ કે કવિ કૌંસમાં જ બધુ સ્પષ્ટ કરી દે છે. આમ આ ઇશ્વર અને માનવતા નગરમાંથી નીકળી રહ્યા છે, મતલબ કે જગતમાંથી નીકળી રહ્યા છે એવો અર્થ પ્રાપ્ત થતા વાર લાગતી નથી. અન્ય કાવ્યોની સરખામણીએ આ કાવ્યમાં કવિનાં પ્રતીકો વધારે બોલકાં છે. એટલે કાવ્યનો અર્થ મુખર થઈને પ્રગટે છે.

‘વૃદ્ધ’ કાવ્ય પણ અહીં યાદ કરવું પડે એવું વિલક્ષણ છે. વૃદ્ધની લાચાર પરિસ્થિતિનું સૂચન કરવા કવિ બાણશય્યા પર સૂતેલા ભીખનું પ્રતીક ખપમાં લગાડે છે.

“હાથ વાળ્યા ઓશીકે શિર

(બાણશય્યા પર સૂતેલા ભીખનું) સ્થિર”

(સાયુજય, પૃ - ૨૪)

આમ, અહીં એક સૂતેલા વૃદ્ધનું શબ્દચિત્ર કવિએ કુશળતાપૂર્વક દોર્યું છે.

‘શું આપશો સમાજને ?’ કાવ્ય પણ કવિની સામાજિક જવાબદારીનું ભાન કરાવે છે. અહીં નોંધવું જોઈએ કે આ કાવ્યમાં બધુ જ સ્પષ્ટ છે. એટલે કે અહીં કવિ અભિધામાં જ વાત કરે છે. શીર્ષકમાં સમાજને કંઈક આપવાની વાત થઈ છે પણ કાવ્યના આરંભે જ કયો સમાજ અને સમાજનાં વિભિન્ન રૂપો અને એની સામે પ્રશ્નો કરે છે. કયો સમાજ, લોકોનો ?, ટોળાનો ?, ભીડનો ?, જાતિનો ?, ગરીબ-પૈસાદારનો ? એવા પ્રશ્નો મૂકી કવિ કહે છે તેઓ એ સમાજને ઓળખતા જ નથી. કવિ જેને ઓળખે છે તે નારાયણને - ઇશ્વરને અને ઇશ્વરે બનાવેલ સૃષ્ટિને. કવિ આ ઇશ્વરને જે આપવા માગે છે તે છે પ્રેમ. જુઓ -

“એવા તને આપીશ

જે કંઈ છે તે અશેષ

હૃદય, મન, પ્રાણ સમેતનું

નર્યું વહાલ, નર્યું વહાલ, નર્યું વહાલ”

(સાયુજય -૨૩)

કવિ નર્યુ વહાલ આપવા ઇચ્છે છે. કવિ જાણે છે આ બધી જ સમસ્યાનો ઉકેલ વહાલ જ છે.

સમૃદ્ધિ તરફની આંધળી દોટના કારણે વિનાશ તરફની ગતિને પણ ચીંધી બતાવે છે. ‘અમેરિકા, ઓ અમેરિકા’માં વિનાશમાર્ગનું વરવું ચિત્ર ઉપસી આવે છે.

“ત્રણ પટાળી નિર્જીવ ઘોડી –
ઉપર ટેકવી નીચા નિશાનભરી બંદૂક –
ની નાળ સરસું ટેલિસ્કોપ–
માં જોતી સ્થિર, ફૂર, વૈરઝરતી આંખ”

(સાયુજય, પૃ – ૫૫)

કવિએ અહીં અમેરિકાને ત્રણ પટાળી નિર્જીવ ઘોડીની કલ્પના કરી એના પર બંદૂક અને ટેલિસ્કોપ ગોઠવી વિનાશ વેરતું નિરૂપ્યું છે. આ વિનાશથી આઘાત પામેલા કવિ છેલ્લે કટાક્ષ કરે છે :

“છાલ ઉતરડાય, પાન ખરૂં ખરૂં
વ્હીલાં વ્હીલાં ફૂલો પર
રૂપ અશબ્દ સંકોરાઈ વિસર્જય”

(સાયુજય, પૃ – ૫૫)

આમ કવિની અંતિમ પંક્તિઓમાં તીક્ષ્ણ કટાક્ષ જોઈ શકાય છે. નિર્જીવ ઘોડી, વિનાશભરી બંદૂક, વિનાશમાર્ગે દોરતી આંગળી વગેરેના સંકેતો આધુનિક સમૃદ્ધિ પાછળની વરવી વાસ્તવિકતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ‘નિર્જીવ’ શબ્દનું ચાર વખત થતું પુનરાવર્તન ભાવને ઘૂંટવામાં ઉપકારક નીવડે છે.

કવિ હસમુખ પાઠકનાં ગદ્યકાવ્યોમાં કવિનો માતૃપ્રેમ પણ વારંવાર જોવા મળે છે. ‘ઠાકોરજી—મા’ અને ‘મા મારી ગુરુ’ એમાંનાં શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણો છે. ‘ઠાકોરજી—મા’ કાવ્યમાં કવિ એમની માતાના માધ્યમથી જ પરમાત્મા સુધી પહોંચવાની યાત્રા ખેડે છે. આરંભે તો કવિને માતા કેટલાંક માનવસહજ પ્રશ્નો કરે છે પણ એના પ્રશ્નોના ઉત્તર પણ એમની માતા પાસેથી જ મળે છે.

“જો તારી અંદર છે, તે જ
અહીં બહાર સર્વત્ર બિરાજે છે.
અંદર જો, બહાર જો”

(સાયુજય, પૃ – ૮)

× × ×

“મારી સામે જોતો હોય એમ જો !”

(સાયુજ્ય, પૃ - ૮)

અહીં જાણે કે કવિ માતાની પ્રેરણાથી જ પરમાત્મા સુધીની સફર ખેડે છે. પરમાત્માનો રસ્તો બતાવનારને ગુરુ ગણવામાં આવે છે. અહીં કવિને આ પરમાત્માનો રસ્તો એમની માતા બતાવે છે. એટલે એ રીતે પણ કવિ એમની માતાને ગુરુનું પદ આપે છે. ‘મા મારી ગુરુ’ કાવ્યમાં કવિ એમની માતાની સરખામણી ઊં, ભગવતી, શક્તિ, મહેશ્વરી, મહાકાલી, મહાસરસ્વતી, મહાલક્ષ્મી, પાર્વતી, સીતા, રાધા અને અસોર્ધ્વ પરમાત્મા સાથે કરે છે. એટલે કવિને મન એમની માતાનું સ્થાન અનન્ય છે.

‘પ્રાર્થે હવે કાલિદાસ’ કવિ હસમુખ પાઠકનું વિલક્ષણ ગદ્યકાવ્ય છે. કાલિદાસે એમના ‘અભિજ્ઞાન શાકુંતલ’માં મોક્ષની કામના કરી હતી. પણ અહીં તો મોક્ષમાંથી મોક્ષ પામવાની વાત છે. કવિ હસમુખ પાઠક મહાકવિ કાલિદાસમાં પ્રવેશી મહાકવિ કાલિદાસ પાસે મોક્ષમાંથી છૂટવાની પ્રાર્થના કરતા જણાય છે. કવિ કાલિદાસ એમણે માંગેલા મોક્ષમાં હવે તેને મૂંઝારો થાય છે અને તેને ફરી આ ઘરતી ઉપર અવતરવું છે.

“હે નીલકંઠ, નવજન્મ દે મને ;

આ મોક્ષમાંથી મુક્ત કર”

(સાયુજ્ય, પૃ - ૩૦)

× × ×

“હે સંહાર દેવતા, આ સૃષ્ટિને સંહારમાં સંકેલતાં—

(ત્રીજા નેત્રની પાંપણ ઉપર મારી નજર સ્થિર, ક્યારની)

પહેલાં એક વાર, ફક્ત એક જ વાર, મને

ક્યાંક ક્યાંક હજી હરિયાળી દેખાતી ઘરતી પર

ફરી શ્વાસ લેવા દે.”

(સાયુજ્ય, પૃ - ૩૦)

કવિ કાલિદાસ હવે આ મોક્ષમાંથી છૂટવા સંહાર દેવતાને વિનવે છે કે આ સૃષ્ટિ વિનાશ પામે તે પહેલા એક વખત ફરી હરિયાળી ઘરતી પર શ્વાસ લેવા ચાહે છે. કવિ કાલિદાસ મનુષ્ય અવતાર ધારણ કરી ફરી તેઓ આ સૃષ્ટિને, ચૈતન્યને, ઘરતીના અણુએ અણુને અનુભવવા ચાહે છે. કવિ કાલિદાસને આ પૃથ્વીને સ્વર્ગ નથી બનાવવી પણ પૃથ્વીને પૃથ્વી જ રાખવી છે. આમ કાવ્યના આરંભે અને ફરી અંતે પણ ઇશ્વરને વિનંતી કરે છે કે તેનો મોક્ષમાંથી છૂટકારો થાય અને ઘરતી પર માનવરૂપે નવજન્મ પામે.

**“ન ખપે મને હવે મોક્ષ
નવજન્મ દે, હે નીલકંઠ”**

(સાયુજ્ય, પૃ-૩૧)

કવિની જે ઝંખના છે તે છે નવજન્મની, માનવરૂપે નવજન્મની. આમ અહીં પૃથ્વીની સુંદરતા પ્રત્યેનું અદમ્ય ખેંચાણ કવિ પાસે આવી માગણી કરાવે છે. એક રીતે જોઈએ તો આ પૃથ્વી એ માત્ર કવિને જ નહિ પણ પરમતત્ત્વને પણ વારંવાર આકર્ષિત કરતી રહી છે.

‘અંત ઘડીએ અજામિલ’ અને ‘ગજેન્દ્રચિંતન’ ગદ્યકાવ્યમાં કવિ હસમુખ પાઠક પૌરાણિક કથાનો સંદર્ભ લઈને આધુનિક સંવેદનાને પ્રતીકાત્મક રૂપે અભિવ્યક્ત કરે છે. પહેલા ‘અંત ઘડીએ અજામિલ’ ગદ્યકાવ્ય જોઈએ. કાવ્યની ઘટના પૌરાણિક છે. પૌરાણિક કથા અનુસાર જીવનભર પાપમય-વાસનામય જીવન ગાળ્યા પછી અંત સમયે અજામિલ પોતાના પુત્ર નારાયણ પાસેથી પાણી માગે છે અને આકસ્મિક રીતે જ નારાયણ એટલે કે પ્રભુનું નામ લેવાઈ જતા અજામિલને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રસંગને અહીં હસમુખ પાઠક કાવ્ય બનાવીને આપણી સામે રજૂ કરે છે. કાવ્યનો પ્રતીકાત્મક અને પ્રભાવક આરંભ નોંધીએ :

**“નારાયણ, ઓ નારાયણ, આમ આવ. આ અંધારામાં
દીવો કર. કોડિયું બુઝાયું છે. ભયાનક ઓળા યમરાજના દૂત જેમ
ઊતરી આવી મને ભૂતકાળની ખાઈમાં ખેંચી રહ્યાં છે
મને ભય છે, દીકરા, આ રાત હું નહિ કાઢું
જ્યાં હોય ત્યાંથી આમ આવ, નારાયણ !**

(સાયુજ્ય, પૃ - ૩૨)

આ ગદ્યકાવ્ય આઠ ખંડમાં વિભક્ત છે. ઉપરોક્ત ખંડ પહેલો ખંડ છે. પહેલા ખંડનો આરંભ પણ ‘નારાયણ’ શબ્દથી થાય છે અને સમાપન પણ ‘નારાયણ’ શબ્દથી જ થાય છે. પુરાણનો અજામિલ અને હસમુખ પાઠકનો અજામિલ જુદો છે. આખું કાવ્ય અજામિલના એકોક્તિરૂપે આવે છે. અજામિલ નારાયણને ‘આમ આવ’ જેવા સંબોધે છે એમાં વાક્યશૈલીનો પ્રયોગ ઉલ્લેખનીય બને છે. વળી, ‘આ અંધારામાં દીવો કર’ કહીને કવિએ ઘણું બધું સાંકેતિક રીતે કહી દેવામાં સફળ રહ્યા છે. ‘આ અંધારામાં’ કહી કવિ અજામિલના જીવનમાં રહેલ અંધકારને અભિવ્યક્ત કરે છે. જીવનભર જે પાપ કર્યાં છે, વાસનામય જીવન ગાળ્યું છે, જીવનભર જે અજ્ઞાન રહ્યું છે તે આ અંધકાર છે. એમાંથી છૂટી દીવો કરી પાપમાંથી પૂણ્યમાં જવું છે. દીવા દ્વારા જાણે કે પરમચૈતન્ય જે સ્વયં

પ્રકાશમય છે એના તરફનો અંગૂલિનિર્દેશ છે. ‘કોડિયું બુઝાયું છે’ દ્વારા જીવનની અંતિમ ક્ષણોનું માર્મિક સૂચન છે. અજામિલને એ વાતનો ભય છે કે તે હવે રાત નહિ કાઢે અને મૃત્યુ પામશે. આ ભય છે એ પણ એના જીવનભરના નિકૃષ્ટ કોટિનું જીવન વિતાવ્યું છે તેના કારણે છે. બીજા ખંડમાં પણ આ ભાવ ઘૂંટાય છે. ‘આવ/નારાયણ, કોડિયામાં તેલ પૂર, દીવો કર’ જે શબ્દોમાં અજામિલની જિજ્ઞાસા ડોકાય છે. આ બીજા ખંડમાં એક સુંદર દેશ્યકલ્પન પણ રચ્યું છે. જુઓ :

“બુલ્લા બારણામાં જોઉં છું અંધારની પાળ બાંધતો

તારાઓનો પ્રકાશ, પાછળ તું છુપાયેલો”

(સાયુજ્ય, પૃ – ૩૨)

ત્રીજા ખંડમાં અજામિલ એમનાં મૃત્યુ પામેલ પત્નીનો સંદર્ભ લઈ આવે છે અને ‘આ વસંતની / હવામાં મળી ગઈ’ જેવો કાવ્યાત્મક પ્રયોગ ધ્યાનાર્હ બને છે. ચોથા ખંડમાં સૂર્ય અને ચંદ્ર બંનેની અનુપસ્થિતિ છે તેવા સ્થળનો નિર્દેશ કરીને જાણે કે પરલોકમાં પહોંચી જતા અજામિલને ભાળી શકાય છે. પાંચમા, છઠ્ઠા અને સાતમા ખંડમાં પણ કવિ નારાયણને તીવ્ર રીતે જંખતો અનુભવી શક્યા છે. જોકે છેલ્લા આઠમા ખંડમાં પુત્રના રૂપમાં અરૂપ ઈશ્વરને પામવાની અજામિલની જંખના ઉઘાડી પડી જાય છે. ‘નથી સમજતો તે તારામાં છુપાયેલા અરૂપને, નારાયણ’ એમ કહી જાણે કે હવે અજામિલ અરૂપને સમજતો નથી પણ એ સમજવા માટેની સભાનતા પ્રગટી ચૂકી છે. જુઓ : “નથી પામી શકતો તેને જોવા ચાહું છું” વાક્યમાં આપણે એની સભાનતાનો પરિચય મળી રહે છે. અંતિમ બે પંક્તિમાં જાણે કે અજામિલને ઈશ્વરના અરૂપને ઓળખી ચૂક્યો છે અને એને પામવાની તાલાવેલી કેવી હદે છે એ માણવા જેવું છે.

“આવ, આવ, નારાયણ હજી આમ ઓરો આવ,

ઓરો આવ.....”

(સાયુજ્ય, પૃ – ૩૩)

કાવ્યાંતે આવતો ‘ઓરો આવ’ શબ્દપ્રયોગમાં નિકટતાનો કે આત્મીય ભાવ જન્મતો અનુભવી શકાય છે. ચમત્કાર જેવા પ્રસંગને આજના યુગનો માનવીય સંદર્ભ આપી કવિ પ્રતીતિજનક બનાવી શક્યા છે. તેમજ કાવ્યમાં વારંવાર પુનરાવર્તન પામતા ‘નારાયણ’ શબ્દપ્રયોગથી પણ અજામિલના ચિત્તમાં એક નવી જ ભાવમુદ્રા ઉપસતી દર્શાવી છે.

‘ગજેન્દ્રચિંતન’ ગદ્યકાવ્યમાં પણ કવિએ પુરાકલ્પનનો સાર્થક વિનિયોગ કર્યો છે. ‘અંત ઘડીએ અજામિલ’ ઊંચાઈ અને ગહનતા ધારણ કરે છે એવી જ ઊંચાઈ અને ગહનતા ‘ગજેન્દ્રચિંતન’માં પણ પામી શકાય છે. ‘ગજેન્દ્રચિંતન’ની કાવ્યઘટના પુરાણમાં

પણ મળી આવે છે. પુરાણના આધારે જોઈએ તો સરોવરમાં પડેલા ગજેન્દ્રને મગર ગળવા લાગે છે ત્યારે ગજેન્દ્ર પ્રભુનું સ્મરણ કરે છે અને પ્રભુ ગજેન્દ્રને મુક્તિ આપે છે. પણ કવિ આ ઘટનામાંથી પૌરાણિક સંદર્ભ લઈ કેટલાક ફેરફાર સાથે આખી ઘટના પોતાની આગવી શૈલીમાં આપણી સામે મૂકે છે. હસમુખ પાઠકનો ગજેન્દ્ર ઈશ્વરને યાદ નથી કરતો પણ આ પરિસ્થિતિમાં શું કરી શકાય એનું ચિંતન કરતો જણાય છે. એટલે આખી પૌરાણિક ઘટનાને કવિએ અહીં પ્રતીતિજનક રીતે આલેખી શક્યા છે.

“કદાચ આ છેલ્લો દાવ હોય”

(સાયુજય, પૃ – ૩૫)

ગજેન્દ્ર જીવનની છેલ્લી પળોમાં હોય એવો આત્માસ થતાં આખો ભૂતકાળ એની સામે સરી પડે છે. ગજેન્દ્રે એના જન્મથી હમણા સુધી જે કંઈ કામના કરી, જે કંઈ માગ્યું છે તે બધું એને પ્રાપ્ત થાય છે પણ એમાં એને ‘તૃષ્ણા’ મળતી નથી. જુઓ :

**“ઋતુમાન વનમાં જન્મ્યો ત્યારે
મંદારે, પારિજાતે, અશોકે, આમ્રે, તાલે, તમાલે, દ્રાક્ષે, કેળે,
ક્યારેય કહ્યું નહિ કે રમત શરૂ થઈ ગઈ;
ન તો ક્યારેય ત્રિકુટાયલ બોલ્યો, કે
ન તો ક્યારેય આ રુદન કરતી હસ્તિનીઓ બોલી
કે હું કોણ;
જે જે કામ્યો તે તે પામ્યો;
જે જે માગ્યું તે તે મળ્યું –
વાત્સલ્ય, મમતા, સ્નેહ; સૌ સાથે ફર્યો, હર્યો, આનંદ કર્યો,
ભૂખ ભાંગી તોય ‘તૃષ્ણા’ ન છીપી”**

(સાયુજય, પૃ – ૩૫)

ગજેન્દ્રએ જે કંઈ કામના કરી અને જે માગ્યું તે મળ્યું તો ખરા પણ એમાંથી એને ‘તૃષ્ણા’ પ્રાપ્ત થતી નથી. અહીં ‘તૃષ્ણા’ શબ્દ વ્યંજનાયુક્ત છે. આ ‘તૃષ્ણા’ છીપવવા જ ગજેન્દ્ર સરોવરમાં પેસે છે અને પરિણામે ગ્રાહમાં સપડાય છે. ગ્રાહમાં સપડાતા ગજેન્દ્ર જે કંઈ જીવનમાં પામ્યો હતો તે બધું જ એની સામે ધરે છે. પોતાને પોતાનું, પ્રિય હસ્તિનીઓનું વાત્સલ્ય, મમતા વગેરેનું પીઠબળ હતું. અંતે એ પણ ગ્રાહ ખેંચી જાય છે. ગજેન્દ્રને લાગે છે કે જે જીવનની રમત જીતવાની હતી તે હારી રહ્યો છે. પણ આ ગ્રાહ સામે ગજેન્દ્રનો અંતિમ દાવ બાકી છે. જુઓ :

“કે છેલ્લો દાવ હજી હવે આવે છે;

આ ગ્રાહને મારે મારવાનો, પછાડવાનો, સરોવરની બહાર

ખેચી કાઢવાનો નથી;

જે જડ છે તેનો સામનો ભલા જડથી કેમ થઈ શકે ?”

(સાયુજય, પૃ - ૩૬)

ગજેન્દ્ર અહીં જડનો સામનો જડ વડે નહીં પણ સૂક્ષ્મ વડે કરવા તૈયાર થાય છે. પોતે મદાર, પારિજાત, તાલ, તમાલ વગેરે પાસેથી જે શીખ્યો છે તે મુજબ જ વર્તવાનું નક્કી કરે છે. એટલે ગ્રાહ જે દેહ માગે છે તે એને આપવા તૈયાર થાય છે. પણ એમણે જે વાત્સલ્ય, મમતા, સ્નેહ કોને આપવા તેની મૂંઝવણ પણ અનુભવે છે.

“જે દેહ આ ગ્રાહ માગી રહ્યો છે તે એનો

પરંતુ જે વાત્સલ્ય, મમતા, સ્નેહ, હસ્તિનીઓએ આપ્યાં

તે કોને આપું ?

પાછાં આપું એટલી પાસે એ કોઈ રહી નથી.

અને નથી રહ્યો હવે એટલો સમય;

એથી જે ટકાવવા અત્યાર સુધી હું મથ્યો,

તે ચૈતન્યસ્વરૂપને, મારું જે શેષ, તે મારી સમજ

આ કમલના ફૂલમાં વીંટીને ધરી દઉં તો ?”

(સાયુજય, પૃ - ૩૬)

આવા વિચારની સાથે જ એનું હૃદય પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થતા ચૈતન્યસ્વરૂપમાં ઊર્ધ્વ થવા મથે છે અને અંતે જીત કોની છે તે જાણી લે છે. બાહ્ય રીતે ભલે મગરની જીત થઈ હોય પણ ગજેન્દ્રની હાર થઈ હોવા છતાં એ હારમાં પણ એની જીત રહેલી છે. કવિ કદાચ ગજેન્દ્રના સમર્પણ દ્વારા એ ચીંધવા માગે છે કે જે વ્યક્તિ પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી શકે છે તે જ વિજેતા બની શકે છે. આમ પૌરાણિક ગજેન્દ્રને મોક્ષની કામના હતી તે કામના હસમુખના ગજેન્દ્રને નથી. આમ કવિ ગજેન્દ્રના કથાનકનો સર્જનાત્મક વિનિયોગ કરી બતાવવામાં સફળ થતા દેખાય છે.

હસમુખ પાઠકના ગદ્યકાવ્યમાં ચિંતનપ્રવણ કાવ્યોનો પણ એક અલાયદો આનંદ છે. એમના ચિંતનપ્રવણ અને અધ્યાત્મભાવને રજૂ કરતાં કાવ્યોની સંખ્યા પણ પ્રમાણમાં ખૂબ સારી છે. પહેલા ચિંતનપ્રવણ કાવ્યોની ચર્ચા કરીશું. ‘દુઃખનું સુખ’માં કવિ સુખદુઃખના રહસ્ય અને સૂક્ષ્મતાને શબ્દસ્થ કરે છે. સાવ સાદી અને સરળ ભાષાથી કાવ્યનો આરંભ થાય છે.

“ખૂબ ઊંડું જાય જ્યારે દુઃખ

કોણ જાણે થાય કેવું સુખ –

કે ખોવાઈ જાય”

(સાયુજય, પૃ – ૨૯)

કવિ અહીં સુખદુઃખ વચ્ચેના વિચિત્ર અને વિલક્ષણ સંબંધને સરળ ભાષામાં આપણી સામે મૂકે છે. જો કે અહીં સાવ સરળ અભિવ્યક્તિ છેતરામણી સાબિત થાય છે. સુખ અને દુઃખની વાત કવિએ જેટલી સરળતાથી કરી લીધી છે એટલી સરળ નથી. કાવ્યના અર્થને પામવા એટલા જ ઊંડા ઉતરવું પડે છે. આરંભે અને અંતે એક જ ખંડ આંશિક ફેરફાર સાથે પુનરાવર્તન પણ પામે છે.

‘વિચાર એટલે’ ગદ્યકાવ્ય પણ વિચારણીય છે. અહીં વિચારની સૂક્ષ્મ અને તાત્ત્વિક ભૂમિકા સાંપડે છે. કાવ્ય ત્રણ ખંડમાં વહેંચાયેલું છે. એમાં પહેલા ભાગમાં વિચાર વિશે જે સાંભળ્યું હતું એટલે ભૂતકાળમાં વિચાર વિશે કહેવાતું તેના વિશે છે. ત્યારે વિચારને સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ એવા પદાર્થ સાથે સરખાવાય છે.

“વિચાર તો છે પદાર્થ,

પકડાય નહિ એટલો સૂક્ષ્મ,

ઊતરી આવે એટલો સ્થૂળ”

(સાયુજય, પૃ – ૪૩)

અહીં વિચારની વિચિત્રતા એ છે કે તે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ બંને છે. કાવ્યના બીજા ખંડમાં વર્તમાન સમયે વિચાર વિશે શું કહેવામાં આવે છે તેનું ચિંતન પ્રગટ્યું છે.

“વિચાર એટલે વિચાર એટલે વિચાર,

નથી પ્રમાણ, નથી પદાર્થ, નથી આચાર,

આ નહિ, તે નહિ, આમ નહિ, તેમ નહિ,

કંઈ કશું જ ન વિચાર”

(સાયુજય, પૃ – ૪૩)

વર્તમાન સમયે વિચારની ચિંતનાત્મક ભૂમિકા ધ્યાનાર્હ બની છે. વિચાર એ વિચાર છે, નથી એ પદાર્થ કે નથી આચાર વિચાર કંઈ જ નથી એવું ચિંતન પણ અહીં છે. પણ સૌથી વિશેષ મહત્ત્વનું જે છે તે છે કવિને આ વિચાર વિશે શું સમજાયું છે. જુઓ :

“વિચાર એ પદાર્થ ખરો પણ વિચાર

એ પદાર્થ નહિ તે વિચાર”

(સાયુજય, પૃ – ૪૪)

અહીં વિચારને પદાર્થ સાથે સરખાવીને પણ અંતે તો એમ જ કહે છે કે પદાર્થ એ નથી પણ વિચાર જ છે. આમ તિર્યક્કથન દ્વારા કવિની અભિવ્યક્તિ વ્યંજનાગર્ભ છે. એક બાબત એ પણ નોંધનીય બને છે કે કવિ એમનાં ચિંતનાત્મક કાવ્યોમાં માત્ર ચિંતન જ પિરસ્યું નથી પણ કાવ્યની સંરચના સિદ્ધ થાય એ એના માટે વિશેષ મહત્વનું છે અને અહીં ગદ્યકાવ્યની સંરચના બરાબર સિદ્ધ થતી અનુભવાય છે.

‘ગતિ-સ્થિતિ’માં પણ હસમુખ પાઠકની કલમ ચિંતનાત્મક બની છે, કાવ્યનું શીર્ષક પોતે જ અનેકાર્થ ધરાવે છે. આ ગતિ આંતરિક છે, બાહ્ય છે. કવિની ચિત્તસ્થિતિમાં સાકાર, નિરાકાર, શૂન્ય, સગુણ, નિર્ગુણ એક જ ગતિએ અનુભવાય છે. ‘સંવનન’ (પૃથ્વીપર) ગદ્યકાવ્યમાં પણ માણસની મૂળભૂત સંવનનક્રિયાને કેન્દ્રમાં રાખી સંવનનક્રિયાની સુખ અને દુઃખની ચર્ચા કરી છે. આ સંવનનનું સુખ એ કણકણમાં ઉઠતા સ્પંદન જેવું છે, તેજ તેજમાં ફૂટતા કંપન જેવું છે, મર્યાદા ઓળંગતા સિંધુ જેવું છે અને ગર્ભમાં સિંચતા અમૃતબિંદુ જેવું છે. કવિ સંવનના સુખ વિશે જ નથી વિચારતા, એના દુઃખની પણ કલ્પના કરે છે. કવિને સંવનના દુઃખ રૂંવે રૂંવે ચંપાતા અંગાર જેવું લાગે છે, બપોરે ઊડતી એકાકી સમળી જેવું લાગે છે, પૂંછડી કપાયલી નિશ્ચેત ગરોડી જેવું લાગે છે અને સુકાઈ ચરચરતા હોઠ જેવું લાગે છે. કવિ સંવનના સુખદુઃખ વિશે તો ચિંતન કર્યું પણ એમાંથી જે નિષ્કર્ષ નીકળે છે તે આ છે :

“ક્ષણભંગુર, ક્ષણભંગુર, ક્ષણભંગુર”

(સાયુજય, પૃ – ૫૮)

કવિ ભલે સુખ અને દુઃખ બંને વિશે વિચારો રજૂ કર્યા હોય, પણ અંતે તો એ બધું ક્ષણિક છે, ક્ષણભંગુર છે એવા નિષ્કર્ષ પર આવતા કવિને સ્હેજ પણ વાર લાગતી નથી.

‘અળગો’ કાવ્યમાં કવિની ચિંતનાત્મક ભૂમિકા મન, બુદ્ધિ અને અહંકારની સ્થૂળ નહિ પણ સૂક્ષ્મ ચિકિત્સા થતી જણાય આવે છે. એમની સ્થૂળ ઓળખ પાછળની વિભાવના કેવી છે એની ચર્ચા અહીં મળી આવે છે. અહંકારનું ઉદાહરણ જોઈએ –

“ઓ અહંકાર

જેના તું હુંકાર કરે છે

એ તું નથી;
એ તો જો, એ ઊભો અળગો
તું વળી જા, ઓગળી જા
એને ઓળખ
એને ચરણે ધા” ૭

(જાગરણ પાછલી ખટઘડી – ૨૬)

‘ઘા’ કાવ્યમાં પણ કવિનું ચિંતન પ્રગટ્યું છે. ઘાનો અવિનાભાવી સંબંધ કાળ (સમય) સાથે છે. કવિ કહે છે :

“કાળ જતાં કેટલાકને
ઘા રૂઝે છે;
કેટલાકને વધુ ઊંડો જાય છે,
પાક્યા પછી ગુમડાની જેમ
કોઈને વળી દૂઝે છે”

(જાગરણ પાછલી ખટઘડી, પૃ – ૫૮)

અહીં કવિ જે ‘ઘા’ની વાત કરે છે એ બાહ્ય ‘ઘા’ની વાત નથી પણ આંતરિક ‘ઘા’ની વાત છે. મનુષ્યના ચિત્તમાં જે ‘ઘા’ વાગે છે એનું ચિંતન છે.

‘સુદર્શન’ કાવ્યમાં અંધકાર અને પ્રકાશનું ચિંતન આકર્ષક અને આગવી રીતે રજૂ થયેલું જોઈ શકાય છે. કવિ કહે છે કે જે જગ્યાએ અંધકાર છે તે જગ્યાએ જો પ્રકાશ થાય તો અંધકાર કૂદીને બીજી જગ્યાએ પહોંચી જાય છે. અંધકારના રહસ્યને પામવા માટે અંધકારમાં પ્રવેશ કરવો એ જ એક માર્ગ કવિને દેખાય છે. જુઓ :

“જે જગ્યાએ અંધકાર
તે જગ્યાએ પ્રકાશ
ફેંકો

તો

અંધકાર

કૂદીને બીજી જગ્યાએ જાય
પ્રકાશને ઘેરીને ચોતરફ પથરાય.

અંધકારનું રહસ્ય

પામવા

અંધકારમાં પ્રવેશ

એ એક જ માર્ગ”

(જાગરણ પાછલી ખટઘડી, પૃ – ૬૧)

અહીં કવિને લાગે છે કે અંધકાર નાશ થતું નથી પણ સ્થળાંતર થાય છે અંધકારના રહસ્યને ભેદવા અંધકારમાં આરપાર થવું એ જ એક રસ્તો છે. પણ કવિ એટલેથી અટકી જતા હોત તો એ હસમુખ પાઠક ન હોત. કવિ એનાથી પણ એક સ્ટેપ આગળ જાય છે અને કહે છે :

“અંધકારમાં જાગતાં જાગતાં તમે પ્રમાણશો

કે

અંધકાર ક્યાંય નથી

છે માત્ર પ્રકાશ

બહાર તેમ જ અંદર”

(જાગરણ પાછલી ખટઘડી, પૃ – ૬૧)

કવિ અહીં અંધકારનું અસ્તિત્વ જ જાણે કે સ્વીકારતા નથી અને કહે છે અંધકાર ક્યાંય છે જ નહીં. બહાર તેમજ અંદર બધે માત્ર પ્રકાશ જ પથરાયેલો છે. આમ અહીં કવિને અંધકારમાંયે પ્રકાશ જ દેખાય છે. આમ અંધકાર અને પ્રકાશના ચિંતનમાં પ્રકાશનું અધિપત્ય સ્થપાયેલું જોઈ શકાય છે.

હસમુખ પાઠક પાસેથી જે ગદ્યકાવ્યો મળે છે તેમાં ચિંતનાત્મક ગદ્યકાવ્યોની માફક અધ્યાત્મભાવને અભિવ્યક્ત કરતાં ગદ્યકાવ્યોની સંખ્યા પણ સારાં પ્રમાણમાં મળી આવે છે. હસમુખ પાઠકના અધ્યાત્મભાવને રજૂ કરતાં ગદ્યકાવ્યો ‘જાગરણ પાછલી ખટઘડી’માં વિશેષ જોવા મળે છે. આવા કેટલાંક નમૂનાઓની નોંધ કરવી અસ્થાને નહીં લેખાય. ‘તને મારે કેમ ચીતરવો?’ ગદ્યકાવ્યમાં આવા સંકેતો પ્રાપ્ત થાય છે. પરમતત્ત્વ એ નથી સ્ત્રી કે નથી પુરુષ, નપુંસક પણ નથી. કવિના જ શબ્દો જોઈએ –

“લોકો મને પૂછે છે :

કોણ છે આ ‘તું’ ?

પુરુષ કે સ્ત્રી ?

શો જવાબ દઉં
તું નપુંસક નથી જ નથી,
છતાં તું પુરુષ નથી, સ્ત્રી નથી”

(જાગરણ પાછલી ખટઘડી , પૃ – ૭)

આમ આ પરમતત્ત્વ એ તો નિરાકાર છે. કવિ જ્યારે કંઈક લખે છે ત્યારે એમાં તેના હાથ પણ દેખાય છે. વાંચતી વખતે સાફ મન અને નિર્મળ આંખ વંચાય છે પણ કવિ આ બધાનો અનુભવ કરી શકે છે પણ મૂંઝવણ એ છે કે એને ચીતરી શકાતો નથી. એના સ્વરૂપને આકાર આપી શકાતો નથી, દોરી શકાતો નથી.

‘કોયડો અને ઉકેલ’માં આરંભે કોયડો રજૂ કરે છે. આ પરમચૈતન્યને કેમ જોવો ? કેમ પ્રત્યક્ષ કરવો, કેમ સમજવો ? એવા કોયડાઓ-પ્રશ્નો મૂકી એને સમજાવી એનો ઉકેલ આપવાનો પણ કવિએ પ્રયત્ન કરેલો છે. કવિ સમજાવે છે કે શરીરમાં જેમ આત્મા છે, એ અણુએ અણુમાં છે છતાં અલગ છે. તેમ જગતમાં પરમાત્મા ભર્યો ભર્યો છે છતાંય આઘો છે. આમ આ પરમાત્માને કેમ જોઈ શકાય, કેમ સમજી શકાય, કેમ પ્રત્યક્ષ કરી શકાય. જાણે કે એ એક કોયડા સમાન છે.

“આત્મા જેમ શરીરમાં, અણુએ અણુમાં
તોય અળગો;
પરમાત્મા તેમ જગતમાં, ભર્યો ભર્યો
છતાંય આઘો”

(જાગરણ પાછલી ખટઘડી, પૃ – ૧૩)

પણ કવિ કાવ્યના ઉત્તરાર્ધમાં એનો ઉકેલ મેળવવામાં જાણે કે સફળ થાય છે. આ પરમાત્માને ચાહવું એ જ એનો એક માત્ર ઉકેલ છે. એને ચાહ્યા પછી એનો આનંદ માણવો એ જ એનો ઉકેલ છે, કહો કે પરિણામ છે.

“એને વંદો, ચાહો, સતત વંદો, સતત ચાહો,
જોવું એટલે વંદવું, ચાહવું,
સમજવું એટલે વંદવું, ચાહવું,
જોવું, સમજવું, વંદવું-ચાહવું, સતત વંદવું-ચાહવું, એટલે આનંદવું”

(જાગરણ પાછલી ખટઘડી, પૃ – ૧૩)

‘સાદ’ ગદ્યકાવ્યમાં કવિ સાદ કરીને જાણે કે પોતાના અસ્તિત્વને જીવંત કરે છે. કવિના ચિત્તમાં જે અજંપો વ્યાપ્ત છે અને એનું જે રૂપ છે તેને કવિ આવતી કાલના બારણામાં ઊભા રહીને સાદ કરે છે. ‘તને સાદ કરું છું, તને સાદ કરું છું’ કવિ સાદ કરીને એ ભણીની ગતિ તરફનો નિર્દેશ પણ પામી શકે છે. ‘હીંચકા પર’ કાવ્યનો ઉલ્લેખ પણ અહીં અનિવાર્ય જણાય છે. અહીં કવિનો પરમતત્ત્વ સાથેનો સંવાદ છે : અહીં ધીરેથી અને ધીરજથી પલાંઠી લગાવી બેસવાનું કવિ કહે છે. ઝાડ, પાન, ફૂલ, હવા, તડકો વગેરે પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો એટલા શાંત, રમણીય અને એકબીજા સાથે તાદાત્મ્ય સાથે છે કે જેનાથી નિર્જીવ ગણાતી માટી, પથ્થર, ફરસ અને ઘર પણ જીવંત બની જાય છે, કહો કે નિર્જીવમાં પણ જીવ પુરાય જાય છે. કવિને અહીં સુધી પહોંચતાતો ‘હું તારામાં, તું મારામાં’ એવો અનુભવ થાય છે. ‘વિલીન’ કાવ્ય કવિનો ચેતોવિસ્તાર સાધતા વિકાસ પામે છે.

“તને જાણું, સર્વને જાણું,
તને ચાહું, સર્વને ચાહું”

(જાગરણ પાછલી ખટઘડી, પૃ – ૫૭)

કવિ આ પરમતત્ત્વ પરમાત્માને જાણે, તો સર્વને જાણે, એવો ભાવ અનુભવે છે. એને ચાહવાથી તે સર્વને ચાહી શકે છે. આમ અહીં કવિનો ભાવ વિસ્તાર પામે છે. એ જ એની સાચી ઓળખ છે, સાચું ચાહવું છે.

હસમુખ પાઠક પ્રકૃતિ, ચિંતન, અધ્યાત્મ, સમાજ, નગરજીવન જેવા વિષયની જેમ જ સર્જનપ્રક્રિયા, કવિતા અને શબ્દ જેવા વિષય ઉપર પણ ગદ્યકાવ્યનું સર્જન કરે છે. ‘સર્જન’ ગદ્યકાવ્યમાં કવિ કાવ્યસર્જનને ઇશ્વરે કરેલ સૃષ્ટિના સર્જન સાથે સરખાવે છે. જુઓ –

“ઇશ્વરે સૃષ્ટિ રચી
(હું આ કવિતાને લખું છું તેમ)
લીલામાત્રમાં”

(સાયુજ્ય, પૃ – ૧૧)

અહીં કવિ ઇશ્વરની લીલાની કવિતા લખવાની લીલા સાથે સરખામણી કરે છે. ‘હવેની કવિતા’માં પણ હવેની કવિતા કેવા પ્રકારની છે તેની વાત કરી છે. કાવ્યના અંતે ‘પારદર્શક, આનંદઘન, ચૈતન્યની આત્મા જેવી’ કહી કવિતાની અનેક શક્યતાઓને ચીંધી છે. ‘શું થાપ શબ્દને ?’ કાવ્યમાં શબ્દ વિશેના અનેક પડકારોનો પરિચય છે. કવિ શબ્દ

વિશે કહે છે કે શબ્દને તેમ ગમે તેમ વાપરો, કટકા કરો, વેર વિખેર કરો, તેમ તેમ તે મજબૂત અને સૂક્ષ્મ થતો જાય છે. પણ સાથે સાથે કવિ ચેતવણી પણ આપે છે કે જો શબ્દ પર બહુ જોર કરશો તો શબ્દ એને રાખ કરી ફૂંકમાં ઉડાડી દેશે.

.....બહુ બહુ જોર કરો તો
અંતે એ તમને તોડી, ફોડી, લીરા, ચૂરા રાખ કરી
ફૂંકમાં ઉડાડી દે.....”

(જાગરણ પાછલી ખટઘડી, પૃ-પર)

આ શબ્દ સાથેની રમત સહેલી નથી એમ સાંકેતિક રીતે કવિ ચેતવી દે છે. આ શબ્દ તો રમતના અંતે પણ નવા ગર્ભમાં પ્રવેશી જીવંત રહેશે. આમ જોતા અહીં કવિએ શબ્દની શાશ્વત સત્તાનો સ્વીકાર કર્યો છે. શબ્દ ક્યારેય નાશ પામતો નથી એવો સંદેશ પકડવામાં વાર લાગતી નથી. આ શબ્દ તો શ્વાસમાં, લોહીમાં, વાણીમાં ધબકતો રહે છે. કવિ ઇશારો કરે છે કે જ્યારે કોઈ શબ્દની શક્તિને અવગણશે ત્યારે તેનો અંત નિશ્ચિત છે.

હસમુખ પાઠકનાં ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થતાં જોઈ શકાય છે કે કવિએ અનેક સ્થિત્યંતરો સર કરે છે. પ્રકૃતિથી માંડીને શબ્દ સુધીની કવિની કાવ્યયાત્રામાં અનેક રમણીય સ્થાન છે. હસમુખ પાઠકનાં આ ગદ્યકાવ્યોને સમગ્ર રીતે મૂલવતા ગદ્યલય, પ્રતીક, કલ્પન, અલંકાર, શબ્દપસંદગી વગેરે વિશે નોંધ કરવી આવશ્યક છે. કવિનાં ગદ્યકાવ્યોમાં ગદ્યલય વિશેષ આકર્ષક છે અને એનાં કારણે જ આ કાવ્યો ગદ્યકાવ્ય બને છે. કવિ નૂતન ગદ્યલયની અવનવી છટાઓ વ્યક્ત કરે છે. ચંદ્રકાન્ત શેઠે ‘અંતઘડીએ અજામિલ’ કાવ્ય સંદર્ભે ચર્ચા કરતા એમના ગદ્યલયની વાત કરી છે. “ ‘અંતઘડીએ અજામિલ’ કાવ્યમાં ‘નારાયણ, ઓ નારાયણ, આમ આવ’થી શરૂ થતો વાક્યપ્રવાહ જે રીતે ચાલે છે, વાગ્મિતાનાં અનેક સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ તત્ત્વોનો એ જે રીતે લાભ લે છે એ જોતાં, ‘કાવ્યમાં નવો લયપ્રવાહ એટલે નવો વિચાર’ એની સાબિતી મળી રહે છે. ‘નારાયણ’ સંબોધનના પડઘાઓ કવિતાના શબ્દાર્થ પરિસીમિત અવકાશને ભરી દે છે; અને એની હવામાં અભિવ્યક્ત થતી કવિની સંવેદના કોઈ અપૂર્વ અસર કાનને-મનને કરે છે.”^૮ ચંદ્રકાન્ત શેઠ દ્વારા ‘અંતઘડીએ અજામિલ’ના ગદ્ય વિશે જે આ વિચાર રજૂ થયા છે તે હસમુખ પાઠકના બધા જ ગદ્યકાવ્ય વિશે લાગુ પાડી શકાય. હસમુખ પાઠકનાં ગદ્યકાવ્યોમાં ગદ્યલયનું નિયામકબળ ઉત્કટ ભાવસંવેદન છે. કવિ હસમુખ પાઠકે ગદ્યલયની અનેક શક્યતાઓનો નિર્દેશ કર્યો છે.

હસમુખ પાઠક એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં અલંકારના સપ્રમાણ આયોજનથી ગદ્યકાવ્યને આકર્ષક બનાવે છે. કવિએ અલંકાર પ્રયોજતી વખતે કૌંસનો વિશેષ ઉપયોગ કર્યો હોય એવું લાગે છે. હસમુખ પાઠકે એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં જે અલંકારોનો ઉપયોગ કર્યો છે તેમાં કવિની વૈયક્તિક મુદ્રા અંકિત થયેલી જોઈ શકાય છે. હસમુખ પાઠકે પ્રયોજેલાં અલંકારો પોતાનાં આગવાં અને વિલક્ષણ સાબિત થાય છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં અલંકાર વિશે વિચારીએ છીએ ત્યારે સૌપ્રથમ એ નોંધવું જોઈએ કે એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં ઉત્પ્રેક્ષા અને ઉપમા અલંકારનું આધિક્ય છે. આરંભે એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં થોડાંક ઉત્પ્રેક્ષા અલંકારનાં ઉદાહરણો નોંધીએ : ‘માણસો મોટર સહિત રસ્તાં ઝપાટાબંધ (જાણે દેવ સૌ ફરતાં વિજયમાં અંધ !)’ (સા-૫), ‘જ્યાં શોચતો હું (ઈન્દ્ર સરખો)’ (સા-૫), ‘મધરાતની શાંતિ—(અહીં જાણે સ્મશાનેથી વહી આવી)’ (સા-૮), ‘છે એક કોઈ વૃદ્ધ, રે કુંભાર (ધીમી ચાલ જાણે શાશ્વતે ડગલાં ભરે ઈશ્વર!)’ (સા-૮), ‘અને સંગાથમાં છે ખોલકું (રે મૂક માનવતા સરીખું!)’ (સા-૮), ‘આંખ જાણે કાયનો કટકો’ (સા-૨), ‘અશ્વત્થ (જાણે તેજહીણો દ્રોણસુત !)’ (સા-૪), ‘ને ઉપર સળગે સૂરજ (અંગાર જાણે રાજ્ય સત્તાનો બળે!)’ (સા-૫), ‘વૈશાખનો વંટોળ ગાંડોતૂર (જેરુસલેમનાં ટોળાં તણો ઘૂંઘવાટ જાણે!)’ (સા-૭), ‘ને નમ્ર આંબો (શિષ્યના સૌ વૃંદને ઝુલાવતો જાણે ઈશુ !)’ (સા-૭) અહીં કવિએ જે ઉપમાઓ પ્રયોજી છે તે બધી તાજગીસભર અને નવીન છે. હસમુખ પાઠક પ્રચલિત અને જાણીતી ઉપમાઓ પ્રયોજતા નથી. હવે હસમુખ પાઠકના ગદ્યકાવ્યમાં કેટલીક ઉપમાઓ નોંધીએ : ‘એણે કહેલી વીજના ચમકાર જેવી વાત’ (સા-૨૧), ‘સઘન ગહન રાત્રિ/વિચારના ઘૂવડ જેવી/આંખ બંધ કરી છવાય’ (સા-૫૪), ‘કણકણમાં ઊઠતાં સ્પંદન જેવું, ઘસમસ વછૂટતા બંધ જેવું, મર્યાદા ઓળંગતા સિંધુ જેવું, રૂંવે રૂંવે ચંપાતા અંગાર જેવું, પૂંછડી કપાયલી નિશ્ચેત ગરોળી જેવું, તેજ તેજના અંબરવિચાર જેવું, અધૂરા અર્થહીન વેણ જેવું’ (સા-૫૮/૬૦), ‘તારા ચહેરા જેવો ચંદ્ર’ (જા. પા. ખ.-૪૦), કવિની ઉપમાઓમાં પણ નાવીન્ય જોઈ શકાય છે. આ નાવીન્ય અને વિલક્ષણતા કેવી છે એની એક જ વાત નોંધીએ. અહીં કવિ હસમુખ પાઠક ચહેરાની સરખામણી ચંદ્ર જોડે કરવાને બદલે ચંદ્રની સરખામણી ચહેરા જોડે કરે છે. આ જ એની વિલક્ષણતા છે. હસમુખ પાઠકના કેટલાંક રૂપકો પણ સાથે જોવાં જોઈએ. ‘તું—હું વચ્ચે/વિરહ દીવાલ’ (જા. પા. ખ.-૨૮), ‘પૂર્વ—પશ્ચિમ વિશ્વાસના ગગનમાં’ (સા-૩૮), ‘આ ચંદ્રમા (ક્ષયમાં રિબાતો કો કવિ) (સા-૪), ‘ક્ષિતિજના ઉંબરમાં સૂર્ય ખાતો ઠેસ’ (સા-૪), ‘અહીં પાકી ગઈ સડકો ઉપરના ઘર/ બધાં ફિક્કા અને જુકાં’ (સા-૪), ‘કૂતરાં (શયતાનનાં બચ્ચાં !)’ (સા-૮) રૂપક અલંકારની જેમ જ હવે અન્ય અલંકારનાં પણ ઉદાહરણો નોંધવાં જોઈએ. સજીવારોપણ અલંકારનું ઉદાહરણ જુઓ : ‘પોઢી જઈશ ત્યારે ઓઢી લઈશ/તારલિયો અંધકાર/તારી સ્મૃતિ’ (જા.પા.ખ.-૨૧) હજી

તો યાદી બનાવવા બેસીએ તો યાદી ઘણી લાંબી થાય એમ છે. એટલે આટલાં ઉદાહરણો પૂરતાં જણાય છે.

હસમુખ પાઠક એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં પ્રતીક, કલ્પન અને પુરાકલ્પનનો સાર્થક વિનિયોગ કરતાં જણાય છે. એમણે પ્રયોજેલાં પ્રતીક જોઈએ. ‘તણખલું’ કાવ્યમાં આવતું તણખલું એ સામાન્ય માણસનું પ્રતીક બને છે. આ પ્રતીક એક સંકુલ પ્રતીક બની રહે છે. ‘આંબો’ કાવ્યમાં આંબો એ ઇશુના પ્રતીક તરીકે આપણી સામે આવે છે. આગળ નોંધ કરી છે એમ ‘ઉચાળો’ કાવ્યમાં કુંભાર એ ઇશ્વરના પ્રતીકરૂપે, તેમજ ખોલકું મૂક માનવતાનું પ્રતીક બને છે. આમ પ્રતીકની યાદી પણ લાંબી થાય એમ છે. કલ્પનની સૃષ્ટિ પણ આહ્લાદક છે. ‘સાંજ’, ‘ઉચાળો’, ‘વૃદ્ધ’, ‘શહેરની ઘડીઓ ગણતાં’, ‘આ આયનામાં’ વગેરે કાવ્યોમાં દશ્ય, શ્રાવ્ય, દ્રાણ્ય, સ્વાદ અને સ્પર્શ ઇન્દ્રિયને લગતા કલ્પનો મળી આવે છે. ‘અંધારમાં વીંટળાયેલું કો વન’ સ્પર્શેન્દ્રિયનું કલ્પન છે. પ્રતીક અને કલ્પનની માફક પુરાકલ્પનનો વિનિયોગ પણ વ્યાપક રીતે થયેલો જોઈ શકાશે. ‘અંતઘડીએ અજામિલ’ અને ‘ગજેન્દ્રચિંતન’ બંને આખાં કાવ્યો પુરાકલ્પનયુક્ત છે. આ ઉપરાંત કેટલાંક અન્ય કાવ્યોમાં પણ પુરાકલ્પનનો વિનિયોગ થયેલો છે. એક ઉદાહરણ સાથે વાત કરીએ. ‘વૃદ્ધ’ કાવ્યમાં મહાભારતનું એક પુરાકલ્પન ગૂંથાયું છે. બાંકડે સૂતા વૃદ્ધની વાત કરતાં કહેવાયું છે :

“હાથ વાળ્યા ઓશીકે શિર

(બાણશય્યા પર સુતેલા ભીખનું) સ્થિર”

(સાયુજય, પૃ-૨૪)

આમ ઉપરાંત ‘એનાં એ જ’ તેમજ ‘વિષાદને સાદ’ જેવાં ગદ્યકાવ્યોમાં પણ પુરાકલ્પનના સંદર્ભો માણી શકાય છે.

કવિની બીજી એક વિશેષતા એ છે કે કવિ કૌંસમાં કહે છે. કૌંસરચના વખતે કવિ આપણને કાનમાં આવીને કશુંક કહેવા ઇચ્છે છે. એટલે એમનાં ગદ્યકાવ્યોની એક વિલક્ષણતા બની રહે છે. પણ ઘણી વખત આ કૌંસ રચનાનો અતિરેક થાય છે ત્યારે તે મર્યાદા બની જાય છે. આ ઉપરાંત હસમુખ પાઠક એમના પ્રતીકોમાં મુખર થઈ જતાં પણ જણાય છે. બીજી એક વાત હસમુખ પાઠકનાં ગદ્યકાવ્યોમાં ઊંડીને આંખે વળગે છે કે એમના ગદ્યકાવ્યમાં જેટલું વિચારતત્ત્વ છે તેટલું ઊર્મિતત્ત્વ નથી. પરિણામે હસમુખ પાઠકની કવિતા જેટલી બુદ્ધિને સ્પર્શે છે તેટલી કદાચ હૃદય-મનને સ્પર્શતી નથી. કવિ ક્યારેક વધારે પડતા સભાન દેખાય છે. આટલી મર્યાદાને ઓળંગી જઈએ તો હસમુખ પાઠકનાં ગદ્યકાવ્યો ગુજરાતી સાહિત્યમાં એક સ્મરણીય સ્થાન ધરાવે છે.

હસમુખ પાઠક નિરંજન-રાજેન્દ્ર યુગના કવિ હોવા છતાં એ યુગની કવિતા કરતાં એક ડગલું આગળ ચાલ્યા છે. કાવ્યની સંવેદના અને અભિવ્યક્તિની દૃષ્ટિએ તેઓ

તેમના સમકાલીનોથી અલગ પડે છે. આધુનિક સંવેદનોની વિલક્ષણ અભિવ્યક્તિ એમનાં ગદ્યકાવ્યોની નોંધપાત્ર ઓળખ છે. આધુનિક ગુજરાતી કવિતાનું પગેરું કદાચ આપણને આ હસમુખ પાઠકની કવિતામાંથી મળી રહે છે. કવિનું મૂલ્ય કવિએ કેટલી નહીં પણ કેવી કવિતા આપી એના પરથી થતું હોય છે. એ દષ્ટિએ હસમુખ પાઠક એક ચિરંજીવ નામ છે. આમ એમનાં ગદ્યકાવ્યોને મૂલવતા એક બાબત નિશ્ચિત પણે નોંધી શકીએ છીએ કે હસમુખ પાઠક એ ગુજરાતી સાહિત્યમાં ચિરંજીવ રહેનારા કવિઓમાંના એક છે. હસમુખ પાઠકનાં ગદ્યકાવ્યો ગુજરાતી સાહિત્યમાં પોતાનું વિશિષ્ટ અને અદ્વકેરું સ્થાન ધરાવે છે.

પાઠટીપ

૧. સર્જકની અંતરકથા, સંપાદક - ઉમાશંકર જોષી, ગંગોત્રી પ્રકાશન - અમદાવાદ, ૧૯૮૪, પૃ - ૧૨૫
૨. એજન, પૃ-૧૨૮-૧૨૯
૩. સાયુજ્ય, આર. આર. શેઠ પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ - જૂન ૧૯૭૨, પ્રસ્તાવના
૪. ચાર કવિઓ, (પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ), હસમુખ પાઠક, પૃ- ૪
૫. એજન, પૃ - ૧૧
૬. સંસ્કૃતિ, ઑક્ટોબર-૧૯૫૬
૭. જાગરણ પાછલી ખટઘડી, હસમુખ પાઠક, પૃ-૨૬
૮. કાવ્યપ્રત્યક્ષ, ૧૯૭૬, પૃ-૨૨૮-૨૨૯

ପାମିଶିଝର ଝାଝର

“એક જમાનામાં ગુજરાતી નવીન કવિતાના પ્રવાહ સાથે બ.ક.ઠા.નું નામ સંલગ્ન હતું. આ જમાનામાં – ૧૯૬૦ પછીની ગુજરાતી કવિતાના પ્રવાહ સાથે લા.ઠા.નું. ગુજરાતી કવિતાના વળ-વળાંક-વિકાસમાં જેમની દૃઢ મુદ્રાઓ અંકિત છે એવા કાવ્યસર્જકોમાંના એક તે લાભશંકર....” ૧

– ચન્દ્રકાન્ત શેઠ

લાભશંકર જાદવજી ઠાકર, એક સંપ્રજ્ઞ સર્જક તરીકે ગુજરાતી સાહિત્યમાં નોંધપાત્ર સ્થાન ધરાવે છે. સિત્તેરના દાયકાની અને ત્યાર પછીની આધુનિક મિજાજવાળી પ્રયોગશીલ કવિતાના અગ્રગણી કવિ તરીકે સુખ્યાત લાભશંકર ઠાકર એક વિલક્ષણ સર્જકપ્રતિભા ધરાવે છે. લાભશંકરનો જન્મ સૌરાષ્ટ્રના સેડલા ગામે ૧૪મી જાન્યુઆરી, ૧૯૩૫ના રોજ થયો હતો. પછીથી તેઓ સ્થળાંતર કરી પાટડી ગયા અને ત્યાં જ કવિનું બાળપણ વિત્યું. માતા અને પિતા બંનેનો પ્રભાવ એમના સર્જક ચિત્ત ઉપર પડેલ છે. પિતા જાદવજી નરભેરામ શાસ્ત્રી વ્યવસાયે વૈદ્ય હતા, સાથે સાથે લેખનકાર્ય પણ કરતાં. એક દિવસ દશેક વર્ષના બાળક લાભશંકર એક કાવ્ય લઈ વૈદ્ય પિતાશ્રી જાદવજી શાસ્ત્રી પાસે જાય છે. પિતા વાંચીને ખુશ થાય છે અને એ કાવ્યમાં એક જગ્યાએ લયભંગ સુધારે છે. આ રીતે લાભશંકરનું કવિચિત્ત પોષાય છે. લાભશંકર ઠાકરનાં માતા પ્રભાબહેન પાસેથી ગણથૂથીમાં જ લય પ્રાપ્ત થાય છે. આમ કવિને શરીરચિકિત્સા અને શબ્દચિકિત્સા વારસામાં મળે છે. કવિનો શબ્દ સાથેનો નાતો બાળપણથી બંધાય છે. બાળપણમાં ગામના ગ્રંથાલયમાંથી ‘કલાપીનો કેકારવ’ વાંચે છે. નવમા ધોરણમાં ભણતી વખતે ‘રમકડું’માં કવિનું કાવ્ય છપાય છે અને તેના પુરસ્કારમાંથી ઉમાશંકરનો ‘નિશીથ’ કાવ્યસંગ્રહ ખરીદે છે, આ ઘટના વખતે કવિ રોમાંચક ભાવ અનુભવે છે. કવિ લાભશંકર કવિતા લખતાં થાય છે પણ તે કાવ્યો લઈને ‘બુધસભા’માં જવાની હિંમત થતી નહિ. આ ગાળામાં કવિ વિવિધ ગ્રંથાલયમાંથી કાવ્યસંગ્રહો વાંચવાનો ઉપક્રમ સેવે છે. છંદશાસ્ત્ર કોઈ ગુરુ વિના ઉકેલવા ફાંફાં મારે છે. આ દરમિયાન કૉલેજમાં પ્રવેશની સાથે જ કૉલેજની ભવ્ય લાઈબ્રેરી અને જિગરજાન મિત્રોનો પરિચય થાય છે. આ સંગત કવિના જીવનમાં એક વળાંક સિદ્ધ થાય છે. આ સમયે કવિ ઉપર સુન્દરમ્, ઉમાશંકર, રાજેન્દ્ર, નિરંજન, પ્રિયકાન્ત, ઉશનસૂ, જયંત પાઠક, મકરંદ, પ્રજારામ, હરિશ્ચંદ્ર, શ્રીધરાણી, કાન્ત, બાલાશંકર, ન્હાનાલાલ, નરસિંહ, મીરાં, દયારામ, પ્રેમાનંદ વગેરેનાં કાવ્યોની ઊંડી અસર પડે છે. કલાકોના કલાકો કાવ્યસર્જન પાછળ ખર્ચાઈ છે. ‘કુમાર’, ‘કૌમુદી’, ‘સંસ્કૃતિ’ વગેરે સામયિકોએ કવિપિંડને પોષવાનું કામ કર્યું છે. લાભશંકર ૧૯૫૭માં ગુજરાત કૉલેજમાંથી સ્નાતક અને ૧૯૫૯માં ભાષા ભવન, ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી અનુસ્નાતકની પદવી મેળવે છે. ૧૯૬૪માં શુદ્ધ આયુર્વેદ કોર્ષના ડિપ્લોમાની પદવી પણ

પ્રાપ્ત કરે છે. થોડોક સમય અમદાવાદની કૉલેજમાં અધ્યાપન કરાવ્યા બાદ કવિ લાભશંકર પૂર્ણ સમયના આયુર્વેદ ચિકિત્સક તરીકેનો વ્યવસાય સ્વીકારે છે. આમ કવિ શબ્દચિકિત્સાની સાથે સાથે શરીરચિકિત્સા પણ આરંભે છે.

લાભશંકર એક વિલક્ષણ, પ્રયોગખોર અને આધુનિક મિજાજવાળા સર્જક છે. કવિની આ પ્રયોગશીલતા એમને એમ નથી ફૂટી નીકળતી, બાળપણમાં જ આના અંશો આપણને દેખાય છે. કવિને બાળપણથી મૂલ્યો તોડવાની મજા પડે છે. લાભશંકર એમની કેફિયતમાં બાળપણને સ્મરીને કહે છે : **“જનોઈ શરીર પરથી ઉતારીને ખૂણામાં ઘા કરી જોયા કરતો મારું શું ‘અનિષ્ઠ’ થાય છે તે વર્ષોથી જનોઈ કાયમ માટે ફગાવી દીધી છે. એક વગડામાં, એક હનુમાનજીના મંદિરમાં મૂર્તિને મૂત્રધારાથી પરિપ્લાવિત કરવાનું ‘પાપ’ પણ કરેલું છે. આવી નાની નાની પાપપરંપરાઓ સતત ચાલતી રહી છે.”** ૨ આમ કવિએ નાનપણથી જ પ્રયોગશીલ કે જે સ્થાપિત મૂલ્યો છે તેને તોડવાનો આરંભ કરી દીધો છે. ટૂંકમાં કવિને જે નિરર્થક લાગે છે તેનો તે વિરોધ કરે છે. ઘણી વખત કવિની આ અકળામણ, વિરોધ કે વિદ્રોહ કોઈ વર્ગ માટે નથી હોતો એટલો પોતાની જાત સામે વિશેષ હોય છે. આધુનિક યુગમાં જે પ્રયોગશીલ કવિઓ છે એમાં મુખ્ય ફાળો લાભશંકરનો રહે છે. સ્થાપિત મૂલ્યોનો વિરોધ કરનારા કવિઓનો સમૂહ એટલે ‘રે મઠ’ની પ્રવૃત્તિ. આ પ્રવૃત્તિના ચાલકબળ તરીકે લાભશંકર મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. આ પ્રવૃત્તિના ભાગરૂપે તેઓ ‘કૃતિ’ (સંસ્કૃતિ નહીં) નામનું આધુનિકતાને વરેલું સામયિક પણ ચલાવે છે.

લાભશંકર ઠાકર ગુજરાતી ભાષાના એક કવિ, નાટ્યકાર, નિબંધકાર અને નવલકથાકાર તરીકે જાણીતા છે. ‘વહી જતી પાછળ રમ્યઘોષા’થી શરૂ થતી કવિની કાવ્યયાત્રા આજ સુધી અવિરત ચાલું જ છે. આજ સુધી એમણે વીસથી પણ વધારે કાવ્યસંગ્રહો આપ્યા છે. એમાં ‘માણસની વાત’, ‘મારા નામને દરવાજે’, ‘બૂમ કાગળમાં કોરા’, ‘લઘરો’, ‘ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ’, ‘હથિયાર વગરનો ઘા’ જેવા અનેક કાવ્યસંગ્રહોમાં આપણને કવિની વિવિધ મુદ્રાઓનો પરિચય મળી રહે છે. આધુનિક નાટ્યકારોમાં પણ લાભશંકર પ્રથમ હરોળમાં બેસવાના અધિકારી છે. એવી જ રીતે નિબંધ અને નવલકથા ક્ષેત્રે પણ લાભશંકર ઘણા મહત્ત્વના નવા ઉન્મેષો દાખવે છે. એમના આ સત્ત્વશીલ સર્જનને ધ્યાનમાં લઈ કવિને નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક, રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક, દિલ્લી સાહિત્ય અકાદમીનો પુરસ્કાર, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનો ગૌરવ પુરસ્કાર; જેવાં અનેક પારિતોષિકો કવિની શોભા વધારે છે. અહીં આપણે લાભશંકર ઠાકરનાં માત્ર ગદ્યકાવ્યો તપાસવાનો ઉપક્રમ છે ત્યારે કેટલીક સ્પષ્ટતાઓ કરી લેવી યોગ્ય ગણું છું. આપણે જોયું કે કવિનો વ્યાપ બહુ વિશાળ છે. એમનાં તમામ ગદ્યકાવ્યો તપાસવાં જઈએ તો વિસ્તાર બહુ વધી જશે. એમનાં એકના જ તમામ ગદ્યકાવ્યો વિશે

ચર્ચા કરવાની હોય તો એ એક અલગથી સંશોધન માગી લે તેવો વિષય છે. એટલે કવિના વીસથી પણ વધારે જે કાવ્યસંગ્રહો છે તેમાંથી એમના મહત્ત્વના કાવ્યસંગ્રહોમાંથી મર્યાદિત ગદ્યકાવ્યો પસંદ કરી લાભશંકરનાં ગદ્યકાવ્યોની લાક્ષણિકતા તપાસીશું, જેથી ગદ્યકાવ્યના કવિ તરીકેની એક મુદ્રા ઉપસાવી શકાય. એટલે લાભશંકરનાં જે પ્રતિનિધિ ગદ્યકાવ્યો છે એનો જ પરિચય અહીં શક્ય બનશે.

કવિનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ ‘વહી જતી પાછળ રમ્યઘોષા’ની પ્રાસ્તાવનાના અંશોમાં જ કવિની કાવ્યપ્રવૃત્તિનો ખ્યાલ આવી જાય છે. કવિએ અહીં ‘શરીરોની ઉચ્છલ સુગંધ’, ‘સંખ્યાતીત વૃક્ષો’, ‘વેલીઓ’, ‘અવાજો’, ‘અંધારા’, ‘મૌન’, ‘અજવાળાં’ વગેરે જેવી શબ્દાવલિથી અવિરત ચાલનારી કાવ્યપ્રવૃત્તિ અને વિષયની વ્યાપકતાનો સંકેત આપી દીધો છે. કવિના આ સંગ્રહમાં માત્રિક છંદોમાં કાવ્યો વધુ રચાયાં છે. ગદ્યકાવ્ય પ્રમાણમાં નહિવત્ છે. ‘સાંજના ઓળા લથડતા જાય’, ‘તડકો’ (પરોઢનાં ઝાકળમાં તડકો, પીગળે), ‘તડકો’ વગેરે કાવ્યમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને ગદ્યલયનો અનુભવ થાય છે. અહીં ‘તડકો’ (પરોઢનાં ઝાકળમાં તડકો, પીગળે) જોઈએ તો કવિ લાભશંકરની આ એક વિશિષ્ટ રચના છે. ‘તડકો’ અહીં બળવાન પ્રતીક બનીને આપણી સામે આવે છે. કાવ્યના આરંભે કવિ ઝાકળમાં તડકો પીગળાની પ્રક્રિયાનું સૂચન કરે છે.

“પરોઢના ઝાકળમાં તડકો પીગળે

પીગળે પીગળે પડછાયાના પ્હાડ” ૩

(વહી જતી પાછળ રમ્યઘોષા, પૃ-૬૭)

તડકો આપણો પરિચિત વિષય છે, પણ કવિ અહીં અપરિચિત લાગે તેવી રીતે તડકાને આપણી સામે પ્રસ્તુત કરે છે. અહીં પરોઢના ઝાકળમાં કવિ તડકાનો પરિચય આપે છે. ઝાકળની કોમળતા અને તરલતા તડકાને સુંદર બનાવે છે ત્યાં જ કવિ ‘પીગળે’ ક્રિયાપદથી આખી વાતને વળાંક આપે છે. આ ઝાકળમાં તડકો સ્થિર નથી પણ પીગળતો જાય છે. આ કાવ્ય સંદર્ભે કવિશ્રી ચન્દ્રકાન્ત શેઠના વિચારો નોંધવા જેવા છે. **“અહીં કવિકર્મના બળે તડકાનું રૂપાન્તર થયેલું પામી શકાય છે. આ રૂપાન્તરમાં તડકાનું પોતાનું રૂપ ખોવાઈ જતું નથી, બલકે તડકાના પોતાના રૂપનો જ વિકાસ-વિસ્તાર એમાં જોઈ શકાય છે.”**૪ કવિ ચન્દ્રકાન્ત શેઠે તડકાનું અહીં રૂપાન્તર થયેલું રૂપ જોયું છે. કવિના ‘પીગળે’ ક્રિયાપદથી પરિવર્તન તરફનો સંકેત પણ અહીં મળે છે. આ ‘પીગળે’ ક્રિયાપદ એક વખત આવ્યું હોત તો વાંધો પણ નહીં, પણ કવિ આ ‘પીગળે’ ક્રિયાપદને ત્રણ વખત પુનરાવર્તિત કરે છે. એટલે કવિ ક્રિયાપદના પુનરાવર્તનથી ક્રિયાને નક્કર રૂપ આપે છે. પડછાયાને કવિએ પ્હાડનું રૂપ આપીને જાણે કે ‘પીગળે’ ક્રિયાપદનું ઔચિત્ય સિદ્ધ કરતા હોય એમ જણાય છે. આ ઉપરાંત ‘પ’ વર્ણનું પુનરાવર્તન પણ આપણા કાન તરત

પકડી લે છે. પડછાયાના પ્હાડ કવિ માટે અતીતની કોઈ સ્મૃતિ સમાન છે અને એટલે જ આ સ્મૃતિ કવિની આંખ ભીંજવી જાય છે. કવિને આંખમાં ‘થોર તણી કાંટાળી લીલી વાડ’ના દર્શન થાય છે. આ થોરની કાંટાળી અને પાછી લીલી વાડ પર બેઠેલું બટેર તેની પાંખ ફફડાવ્યા કરે છે. જુઓ :

“વાડ પરે એક બટેર બેહું બટેર બેહું બટેર બેહું
ફફડે ફફડે ફફડે એની પાંખ.”

(વહી જતી પાછળ રમ્યઘોષા, પૃ-૬૭)

બટેર અહીં જાણે કે કવિના મનનું જ પ્રતીક હોય એમ લાગે છે. કવિએ ‘બટેર બેહું’ના ત્રણ વખતના આવર્તનથી કવિની કૃતુહલવૃત્તિની સાથે સાથે નિશ્ચિત કરી લેવા માટે છે કે બટેર જ બેહું છે. આ ઉપરાંત ‘ફફડે’ના પણ ત્રણ આવર્તનથી આપણા કાન સજાગ થઈ જાય છે. અહીં દેશ્ય અને શ્રાવ્ય કલ્પન એક સાથે પામી શકાય છે. કવિની અનુભૂતિની તીવ્રતા અને અભિવ્યક્તિની સૂક્ષ્મતા અહીં પામી શકાય છે. કવિનો ભીતરી વિષાદ અને દાદાની આંખોમાં વળતી આંખ જોઈ કવિની ભાવસ્થિતિમાં જીવનનો વાસ્તવલક્ષી સૂર પામી શકાય છે. કવિના મનમાં ‘ઠક્ ઠક્ ઠક્ ઠક્’ કરતાં કેટલીક આકાંક્ષાઓ જન્મે છે.

“હું ફૂલ બનીને ખૂલું
ખૂલું
ઝાડ બનીને ઝૂલું
ઝૂલું
દરિયો થૈને ડૂબું
ડૂબું
પ્હાડ બનીને કૂદું
કૂદું
આભ બનીને તૂદું
તૂદું તડકો થઈને
વેરણછેરણ તડકો થઈને
સવારના શબનમસાગરને તળિયે જઈને અડકું.
મારી કર કર કોરી ઘાર પીગળતી જાય.
પીગળે પીગળે પડછાયાના પ્હાડ !”

(વહી જતી પાછળ રમ્યઘોષા, પૃ-૬૭/૬૮)

પરોઢની ઝાકળનો તડકો છેલ્લે કવિના મનમાં વેરણછેરણ થઈ જવાની આકાંક્ષા જન્માવે છે. આ કાવ્યમાં ક્યાંક બાળવાર્તાનો લય પણ અનુભવી શકાય છે. ફૂલ બનીને ખૂલવાની, ઝાડ બનીને ઝૂલવાની, દરિયો બનીને ડૂબવાનું, ખડાડ બનીને કૂદવાનું કે આભ બનીને તૂટવાની આકાંક્ષા કવિને કર કર કોરી ધાર પીગળાવી દે છે. કવિના ચિત્તમાં જે પડછાયા(અંધકાર)ના ખડાડ છે તે પણ પીગળવા લાગે છે. આમ કાવ્યારંભે બાહ્ય વિશ્વમાં તડકો ઝાકળને પિગાળે છે, પરંતુ કાવ્યના અંતે તેનું રૂપાન્તર થઈ કવિની અંદર રહેલા અંધકારરૂપી પડછાયાના ખડાડને પિગાળવાની વાત છે. આ આખીયે ઘટના બને છે ગદ્યલયમાં. ઝાકળમાં તડકાનું પીગળવાનું હોય કે વાડ પર બેઠેલ બટેરનું પ્રતીક હોય, કવિની આ અભિવ્યક્તિ ગદ્યલયને શરણે છે જે કવિની આંતરિક જરૂરિયાત રૂપે આવે છે અને એટલે જ કવિ પણ પૂરેપૂરા ગદ્યલય માટે સભાન દેખાતા નથી.

આ જ કાવ્યસંગ્રહના બીજા એક કાવ્ય ‘તડકો’માં પણ ગદ્યલય નોંધી શકાય છે. પહેલા કાવ્ય કરતાં આ કાવ્ય વધારે સૂક્ષ્મ સંવેદનને ઝીલે છે. ‘તડકો’ બૃહદ પરિપ્રેક્ષ્યમાં વિસ્તરતું રહે છે. સિતાંશુ મહેતા આ કાવ્ય વિશે યોગ્ય જ કહે છે : “નવજાતની ભાષામાં આસન્ન મૃત્યુની અર્થલુપ્ત તેથી અન્યાર્થ સભર કથા કહેતી આ કૃતિ, મારા વિભિન્ન ચૈત્તસિક સ્તરોનાં અનુસંધાન પામે, તે ક્રિયાસાતત્યમાંથી અહીં કેટલુંક....

‘તડકાના ટુકડાઓ જ્યારે અસ્તવ્યસ્ત થઈ આળોટે દરિયામાં’ ત્યારે, અરે, ‘માછલીઓની મોંઝાડોમાં વાગે એની ધાર.’ તો તો, તડકો જે દરિયા પરનો સુરજનો તડકો છે જે, તે દરિયા પરન સુરજન તડકો નથી જ.”^૫ કાવ્યના આરંભે જ તડકાના ટુકડાઓ અસ્ત-વ્યસ્ત દરિયામાં આળોટે છે. અહીં તડકાનું ઇન્ન-ભિન્ન થયેલું રૂપ જ કવિને હાથ આવે છે. આ કાવ્યમાં આવતા કાકુઓ વિશેષ નોંધપાત્ર છે.

“સાચાં રે ભાઈ સાચાં.
તમે ય સાચાં
અમે ય સાચાં
તડકાના ટુકડાઓ સાચા
દરિયો સાચો
માછલીઓની મોંઝાડો પણ સાચી
થડ તડકાનું સાચું
એ પણ ખડબચડું
ને માંછલીઓનાં પાંદ
ઢગલો પંખીનાં ફળ કાચાં
બધાય સાચાં.”

(વહી જતી પાછળ રમ્યઘોષા, પૃ-૮૩)

કવિની આ યાદીમાં એક શબ્દ ‘સાચું’ એટલી વખત સહેતુક પુનરાવર્તિત કરવામાં આવે છે કે આપણા સાચાનો અર્થ ખોટાપણમાં પરિવર્તન પામે છે. કવિની આ અર્થહીન લાગતી શબ્દાવલિમાં લાભશંકરીય છાંટ અનુભવી શકાય છે. આગળ કવિ તડકાની જન્મભૂમિ તરીકે અંધકારની યોનિનો ઉલ્લેખ કરે છે. અંધકારની યોનિમાંથી સરકેલો તડકો રોજ પરોઢમાં જ રોવે છે. અહીં તડકાને સજીવારોપણ અલંકારથી અભિવ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન જોઈ શકાય છે. તડકો ચંબેલીના પાન અને ખીસકોલીના કાનની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ મરી જાય છે.

“તડકો જાય મરી

ને તડકો રોવે.

તડકાનું શબ જાય લઈ તડકાનું ટોળું.”

(વહી જતી પાછળ રમ્યઘોષા, પૃ-૮૪)

તડકાને અખંડ રાખવાની ક્રિયા જ તડકાનું મૃત્યુ નોતરે છે. તડકાના મૃત્યુ પ્રસંગે રોવાવાળું કોઈ નથી તડકો એકલો જ છે. આ મૃત્યુનું સત્ય આપણને પ્રાપ્ત થતું નથી. તડકાના શબને લઈ જવા તડકાનાં જ ટોળાં સિવાય કોઈ નથી. પછી તો તડકો ગાયરૂપે જન્મે છે અને ચર્ચા કરે છે. તડકો ડૂબે છે, દોડે છે, ઊંઘે છે, બોલે છે, નાચે છે. અહીં તડકાની બહુવિધ ક્રિયાઓથી તડકાનો અર્થ વિસ્તાર પામતો જાય છે. તડકો આ બધી ક્રિયાઓમાં ઓગળતો જાય છે. આ ક્રિયાઓથી તડકાને કવિ ગતિશીલતા બક્ષે છે. આગળ કવિ બાળગીતનો લય પણ નોંધી શકાય છે.

“નાગર તડકો

વાનર તડકો

ગાંધીજીની ટાલ તડકો.

...તડકો તૂટેલો.

તડકો ફૂટેલો.

તડકો બં બં

તડકો મં મં”

(વહી જતી પાછળ રમ્યઘોષા, પૃ ૮૫/૮૬)

આમ, લાભશંકર ઠાકરના અર્થહીન પ્રલાપો, અર્થહીન ક્રિયાઓ, અર્થહીન સંદર્ભો, અર્થહીન વિસ્તાર ધરાવતા આ કાવ્યને કોઈ અંત જ નથી. તડકાની આ અંતહીનતા જાણે હરેક માણસની કહાણી છે. આમ આ ‘તડકો’ સમગ્ર માનવજાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તડકાનો ચેતોવિસ્તાર માપી ના શકાય એટલો વિશાળ છે. લાભશંકર અહીં બાળગીતના લયની સાથે સાથે ગદ્યના લહેકા દ્વારા કાવ્યની અભિવ્યક્તિથી આ કાવ્યને વિલક્ષણ

બનાવે છે. ‘તડકો ડૂબે છે/ તડકો દોડે છે/ તડકો ઊંધે છે/ તડકો બોલે છે/ તડકો નાચે છે’ આ ગદ્યના ટૂંકાં ગદ્યવાક્યો નથી તો બીજું શું છે ? આમ કવિનાં આ કાવ્યોમાં આપણે વારંવાર ગદ્યની ચાલનો અનુભવ થતો રહે છે.

‘માણસની વાત’ લાભશંકરનું એક અદ્વિતીય અને વિશિષ્ટ ગદ્યકાવ્ય છે. માણસ આ જગતનું સૌથી આધુનિક, વિકાસશીલ અને સામાજિક પ્રાણી છે. સામ્પ્રત જીવનમાં માણસનો સંઘર્ષ આ કાવ્યનો વિષય છે. આ માણસ સદીઓથી આમ જ સંઘર્ષનો સામનો કરતો આવ્યો છે અને આ માણસના અનેક રૂપ છે. આ કાવ્ય વિષય અને અભિવ્યક્તિની દૃષ્ટિએ આધુનિક અને પ્રયોગશીલ કાવ્ય છે. કવિએ બત્રીસ—તેત્રીસ વર્ષ સુધીનું જીવન નિહાળ્યું છે, પોતાને જેનો અનુભવ થયો છે, જાણ્યું—પિછાણ્યું છે એની વાત માંડી છે.

“બત્રીસ વરસથી

થરકતા

દીવાની વાટમાં જોઉં છું

દીપકના બે દીકરા

કાજળ ને અજવાસ” ૬

(માણસની વાત, પૃ-૪)

કવિએ અહીં પોતાના ‘સ્વ’ની વાત માંડી છે. ‘થરકતા’ ક્રિયાપદ દ્વારા પ્રગટ થતો સંઘર્ષ દલપણરામના દોહરાથી વધારે કલાઘાટ પામે છે. કાજળ અને અજવાસ એ સદ્ અને અસદ્, સત્ય અને અસત્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા જણાય છે. માણસની આ દ્વિધાગ્રસ્ત મનઃસ્થિતિ આપણા રસનો વિષય બને છે. માણસ પોતાની રોજિંદી ઘટમાળમાં કેવો વ્યસ્ત થયો છે એના માઠાં પરિણામ પણ એને ભોગવવાં પડે છે. માણસની લાચારી કવિ વેધક વાણીમાં અભિવ્યક્ત કરે છે.

“કશું જ મારા હાથમાં નથી

મારા હાથ પણ મારા હાથની વાત નથી.

હું સાકરની મીઠાશ ગુમાવી બેઠો છું.

...હું જાણું છું કે હું ખવાઈ ગયો છું

અને છતાંયે હું ખાઉં છું.

ખવાઈ ગયેલો માણસ ખાઈ શકતો નથી

હાથ વગરનો માણસ લખી શકતો નથી

અને છતાં હું લખું છું”

(માણસની વાત, પૃ- ૩૨)

માણસની કેવી દયનીય હાલત છે તેનો અહીં ચિતાર છે. માણસના હાથમાં કશું જ નથી, પોતાના હાથ પણ પોતાના હાથમાં ન હોવાની પરિસ્થિતિ વેધક છે. માણસની આ હાલત કેવી રીતે બની છે એનો ખુલાસો પણ કવિએ આપ્યો છે. લાભશંકરના આ સીધાં કથન જેવાં વાક્યો જુઓ :

“માણસ ઈશ્વરથી ખવાઈ ગયો છે
 માણસ પુસ્તકોથી ખવાઈ ગયો છે
 માણસ ઈચ્છાઓથી ખવાઈ ગયો છે
 માણસ ધર્મ, અમૃત, જ્ઞાન, ચિંતન, પ્રેમ,
 પરાક્રમ, પરાજય આ બધાથી ખવાઈ ગયો છે”

(માણસની વાત, પૃ-૨૭)

માણસની કેવી આ વિલક્ષણ ઘટના છે કે જેનાથી માણસનું ઘડતર થતું હોય છે એજ વસ્તુઓ એના વિનાશ માટે કારણભૂત બની છે. ઈશ્વર, પુસ્તક, ઈચ્છાઓ, ધર્મ, પ્રેમ, પરાક્રમ, પરાજય આ જ માણસના નાશ માટે જાણે કે માધ્યમ બને છે. માણસને માણસ સુધી પહોંચવામાં સમાજ, સંસ્કૃતિ, ઈશ્વર, પુસ્તકો જ અવરોધ ઊભો કરે છે. એટલે જ આ માણસ હવે માણસ નથી રહ્યો.

“હાથ હોવા છતાં હાથ નથી
 પગ હોવા છતાં પગ નથી
 વાચા હોવા છતાં વાચા નથી
 હવે આજથી હું બઢૂન નથી
 હું મૂર્ખ નથી”

(માણસની વાત, ૨૭)

આ આત્મભાન મેળવી ચૂકેલા માનવીનો સ્વીકાર છે. અહીં પોતને જે અવરોધક છે તેની તપાસ માણસે જાતે કરી લીધી છે. માણસની આટલી લાચાર પરિસ્થિતિ વેધક તો છે જ સાથે સાથે લાભશંકર માણસને સદ્ભાગી પ્રાણી કહેવાનું પણ ચૂકતા નથી. બુદ્ધિ એ જ માણસનું સદ્ભાગ્ય છે. આ બધાની વચ્ચે કવિ પોતાની જાતને ‘રોલિંગ શટર’ કહે છે. આ સંદર્ભે ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા શું કહે છે તે જોઈએ : “સંસ્કૃત સંદર્ભમાંથી એકદમ આધુનિક યંત્રજડતાના સંદર્ભમાં ગબડતો વાણીપ્રયોગ, (‘રોલિંગ’માં અતિગતિનાં જન્મપુનર્જન્મનાં અને ‘શટર’માં મૃત્યુનાં) સંવેદન વર્તુળો ઊભાં કરે છે. કાજળ-અજવાસ વચ્ચેના આ ‘રોલિંગ શટર’ને દુઃખ છે : *lower standards* ના. શબ્દબ્રહ્મના તેલમાં તેથી જ બત્રીસ વર્ષ બળી ગયાં છે”^૭ આ બધાની વચ્ચે પણ કવિ

જીવન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા ગુમાવતા નથી. આવી પરિસ્થિતિમાં પણ કવિ જીવનનો સ્વીકાર કરે છે અને જીવન એને જીવવા જેવું લાગે છે.

“હું માનું છું : જિન્દગી જીવવા જેવી છે,
દુઃખ, દરદ કંગાલિયત, ફૂરતા, મૃત્યુ
આ બધું છતાંયે હું આમાં માનું છું”

(માણસની વાત, ૨૭)

લાભશંકરની કવિતાનું આ પરિણામ છે. ભલે તે માણસની છિન્નભિન્નતાની વાત કરતા હોય, માણસની દયનીય કે લાચાર પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરતા હોય; છતાં કવિ જીવન પ્રત્યે ક્યારેય શ્રદ્ધા ગુમાવતા નથી કહો કે જીવન એમને સુંદર લાગે છે, જીવવા જેવું લાગે છે. એક બાબત એ પણ નોંધવી પડશે કે આ કાવ્યમાં કવિએ ચિત્રશૈલીની મોન્ટાજ ટેકનિકનો વિનિયોગ કર્યો જણાય છે. પહેલી નજરે બધું અર્થહીન અને અસંબંધ લાગશે, સામગ્રીનો ખડકલો જ લાગશે. પણ આ ખડકલામાંથી જ એક ‘માણસની વાત’ની એકીભૂત ક્ષણ ઉપસાવવામાં લાભશંકર આ ગદ્યકાવ્યમાં સફળ રહ્યા છે. આ ગદ્યકાવ્ય સંદર્ભે દિલાવરસિંહ જાડેજાના વિચારો પણ અહીં પ્રસ્તુત છે : “ ‘માણસની વાત’ના ‘અર્થહીન ક્રિયાસમૂહો’ તથા ‘સંદર્ભહીન વસ્તુસમૂહો’ માનવજીવનની અર્થ તેમ જ સંદર્ભવિહીનતાની છાપ ઊભી કરી શકે છે. માણસનાં વિધવિધ સ્વરૂપોને વેધક અભિવ્યક્તિ આપતું આ ગદ્યકાવ્ય એના સર્જકની પ્રયોગશીલતા અને પ્રગલ્ભતાની છાપ પાડી જાય છે.” ૮ લાભશંકર ઠાકરને ‘માણસ’માં રસ છે, માનવીય ક્રિયાઓમાં રસ છે, માનવીય સંવેદનમાં રસ છે.

લાભશંકર ઠાકર સતત વિકસતા રહે છે. ‘મારા નામને દરવાજે’ કાવ્યસંગ્રહમાં કાવ્યપ્રક્રિયાની વાત વિશેષ કરી જણાય છે. પરંપરાથી પ્રયોગશીલતાની સફર ખેડતા કવિની અહીં એક આગવી છબિ ઉપસી આવે છે. અહીં બોલચાલમાં વપરાતાં ક્રિયાપદો કે બોલચાલના લયલહેકાઓ સતત આપણને જકડી રાખવામાં સફળ રહે છે. કવિ પરંપરા સાથે છેડો ફાડીને જ ચાલે છે. એટલે જ કવિ પોતાના અસ્તિત્વની સાથે જ ઈશ્વરના અસ્તિત્વ માટે શંકાશીલ બને છે. લાભશંકરે આ સંગ્રહમાં ઈશ્વરનાં અનેક રૂપોને આલેખ્યાં છે.

“ચૂપકીદીએ
ચાંદનીનું રૂપ લીધું છે
અને મરી ગયેલાં
મનનાં હીબકાં
શિથિલ સ્તનોમાં

એકરૂપ થઈ ગયાં છે.

.... ઈશ્વરના

વધી ગયેલા નખ જેવા

આરસના દેવળ કને

આપણે ભેટી ગયા.

...રાત્રિના તટ પર તરે છે

ફૂલી ગયેલું

ફિક્કું શબ.” ૯

(મારા નામને દરવાજે, પૃ-૨૨)

અને, કદાચ એટલે જ કવિ ઈશ્વરનું આવું રૂપ જુએ છે :

“કાંઠા-ખડક પર

જાળ નાખી,

ઈશ્વર ઊંઘી ગયો છે”

(મારા નામને દરવાજે, પૃ-૨૩)

કવિ અહીં ઈશ્વર ‘ઊંઘી ગયો’થી ઈશ્વરના મૃત્યુનો જ સંકેત આપે છે. માણસની વાતથી ઈશ્વર સુધીની વાત કવિએ કરી દીધી છે. આ સંગ્રહની સત્તરમી રચના એક મૂલ્યવાન રચના છે. અહીં ‘બંગલો’ એક પ્રતીકરૂપે આવે છે. ‘સમી સાંજનું ઘરડું પંખી’, ‘ ઝાંખો પાંખો જીર્ણ બંગલો’, ‘ઊભો વૃદ્ધ બંગલો’, ‘મારા નામને દરવાજે બંગલો ખડો રહ્યો’થી પસાર કરીને છેક ‘મારા રામના દરવાજે હરદમ ખડો રહ્યો’ સુધી પ્રવાસ ખેડે છે. પંખી, વૃદ્ધ, જીર્ણ, ઝાંખો, પાંખો જેવાં અનેક વિશેષણો પણ નોંધવા જેવાં છે. આ જીર્ણ થઈ ગયેલા બંગલા સાથે અતીતની મધુર સ્મૃતિઓ સંકળાયેલી છે અને એને કવિએ અહીં સહેતુક વણી લીધી છે.

લાભશંકર બંધ અને અંધ બારણામાં અટવાઈ ગયા છે. કવિએ પ્રકાશના પતંગિયાને અંધકારના દીવામાં પુરાઈ ગયેલો કલ્પ્યો છે અને અંધકારના ઊંડા સમુદ્રમાં જહાજ(જગત) ડૂબી ગયું છે. ખંડિયેર દીવાલમાં તિરાડ પડી ગઈ છે અને એ કાટમાળ પડવાની તૈયારીમાં છે. અતીતની યાદ અપાવતો જીર્ણ કાટમાળ હજુય બંધ છે. કવિ શબ્દ દ્વારા આ બધું ઉકેલવા મથે છે પણ બધું મૌન છે અને આ મૌન કવિ માટ અસહ્ય છે. મૌનની શિલા નીચે દબાતા જતા કવિ પોતાની જાતને અને અવાજને ખોદવા મથી રહ્યા છે જુઓ :

“શબ્દની ઇમારતો ઇટો ખસેડી અર્થની – અવાજની

હું ખોલવા મથું

અરે બધે જ
 કાળમીઠ
 ચૂપચાપ
 અંધબંધ
 મૌનની શિલા
 પડી, બધે જ, મૌનની શિલા
 અસહ્ય મૌનની શિલા.
 હું અંધબંધ
 મૌનની શિલા નીચે
 દટાઈ છું રહ્યો
 અરે હું ખોદવા મથું મને...
 અવાજને ફરીફરી
 હું ખોદવા મથું”

(મારા નામને દરવાજે, પૃ-૩૮/૩૯)

કવિ અવાજને ખોદવા મથે છે પણ તે અવાજને ખોદી શકતા નથી અને મૌનની શિલાને ઊંચકી પણ શકતા નથી એનો એકરાર કવિ એમના અન્ય એક કાવ્યમાં કરે છે.

**“અવાજને ખોદી શકાતો નથી
 અને ઊંચકી શકાતું નથી મૌન”**

(મારા નામને દરવાજે, પૃ-૫૩)

લાભશંકરની કાવ્યરાશિમાં આ ગદ્યકાવ્યનું આગવું સ્થાન છે. શબ્દની ઊંચર ભૂમિ અને તેની કાંટાળી વાડ અવાજને ખોદવામાં નડતરરૂપ બની રહી છે. અવાજ ન ખોદવાની અને મૌન ન ઊંચકી શકાવાની વાતને ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા વધારે સ્પષ્ટ કરી આપે છે :
“અવાજને ‘ખોદવા’ દ્વારા અને મૌનને ‘ઊંચકવા’ દ્વારા કવિએ અમૂર્તને મૂર્ત તો કર્યા છે પણ અવાજને ખોદવા દ્વારા અને અભિવ્યક્તિ ન આપી શકનારી ભાષાની નિરર્થકતા અને મૌનને ઊંચકવા દ્વારા અવ્યક્ત ભીતરી ભારની અસહ્યતાને સામસામી મૂકી છે. અભિવ્યક્તિ શક્ય નથી ને મૌન સહ્ય નથી એવો આ બે પંક્તિ વચ્ચેનો તણાવ કાવ્યપ્રવેશ માટે ભાવકને ઊચિત વેગ આપે છે.”^{૧૦} અવાજને ખોદવાની અને મૌનને ઊંચકવાની વાત પૂરી થાય કે તરત જ ‘વિપ્લવખોર મિત્રો’ સંબોધનથી કેટલીક સ્પષ્ટતા કરે છે. અહીં મિત્ર શબ્દને બદલે મિત્રો અને એ પણ પાછા જેવા તેવા નહિ વિપ્લવખોર મિત્રો છે. ‘અમે’ ને બદલે ‘આપણે’ શબ્દમાં સમસ્ત માનવ જાતને સાંકળી લેતા કવિ કહે છે :

“આપણી રઝળતી ખોપરીઓને

આપણે દાટી શકતા નથી
અને આપણી ભૂખરી ચિંતાઓને
આપણે સાંધી શકતા નથી ”

(મારા નામને દરવાજે, પૃ-૫૩)

કવિની અભિવ્યક્તિ પ્રતીકાત્મક છે. ‘ખોપરીઓ’થી અચેતન અવસ્થા અને ‘રઝળતી’ દ્વારા દિશાશૂન્યતાનો સંકેત રહ્યો છે. પછી તરત ‘સફેદ’ હંસ જેવા સપનાંઓને તરતા મૂકવાનું કામ થકવી દે છે ત્યારે વાગીશ્વરીના નેત્રસરોવરમાંથી ખોબોક પાણી પી ફરી એ જ ઊંધરભૂમિમાં કામ શરૂ કરે છે. આમ પ્રક્રિયા, પ્રયત્ન, પછડાટ અને અંતે પાંગરવું એ આ કવિનો આગવો મિજાજ જણાય છે અને એનો પડઘો આ પંક્તિઓમાં અવશ્ય અનુભવાશે.

“વાગીશ્વરીના નેત્રસરોવરમાંથી
ખોબોક પાણી પી
ફરી કામે વળગતા
થાકી ગયેલા મિત્રો !
સાચે જ
અવાજને ખોદી શકાતો નથી
ને ઊંચકી શકાતું નથી મૌન.”

(મારા નામને દરવાજે, પૃ-૫૩)

કાવ્યના અંતે, આરંભે જે પરિસ્થિતિ હતી એ જ સ્થિતિ રહે છે. અહીં ‘અવાજને ખોદી શકાતો નથી / ને ઊંચકી શકાતું નથી મૌન’ વાક્યની પુનરુક્તિ થતી હોવા છતાં અર્થ એક રહેતો નથી. આ ગદ્યકાવ્યમાં લાભશંકરીય મુદ્રા બરાબર ઊપસી આવે છે. સમગ્ર કાવ્યમાં ગદ્યની બોલચાલની ભાષામાં થયેલી અભિવ્યક્તિ કાવ્યને વિશિષ્ટ બનાવે છે. અલંકારવિધાન અને સંવાદ પણ ગદ્યકાવ્યની આગવી વિશષતા બને છે. લાભશંકરે પ્રબોધ પરીખને સંબોધીને લખેલાં ગદ્યકાવ્યો પણ ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યની મૂડી છે. લાભશંકરે નક્કર વાસ્તવિકતાને અહીં ચીંધી છે. આ નક્કર વાસ્તવિકતા કેવી છે એ જુઓ :

“આયનામાં જોઈને
છટકી શકાતું નથી પ્રબોધ.”

(મારા નામને દરવાજે, પૃ-૮૨)

લાભશંકર માત્ર પ્રબોધને જ ઉદ્દેશીને નથી કહેતા, પણ ભાવકને પણ ઉદ્દેશીને કહે છે. કવિ કહે છે કે આપણે વાસ્તવિકતાથી છેડો નથી ફાડી શકતા. એના સાયકોલોજીના જ્ઞાનના કારણે આયનામાં તે પોતાનો ચહેરો પણ નથી જોઈ શકતા. કવિનું ચિંતન એટલે સુધી વિસ્તરે છે તે આ પંક્તિઓમાં જોવા મળે છે.

“અને હું ઊંઘમાં પણ ઊંઘી શકતો નથી.

હિટલરને હું ધિક્કારી શકતો નથી

અને ગાંધીને હું ચાહી શકતો નથી

અને તેમ છતાં હું કેટલું બધું છું”

(મારા નામને દરવાજે, પૃ-૮૪)

આ માત્ર વિધાન જ નથી પણ એ વિધાન પાછળ વ્યંજિત દર્શન છૂપાયેલું છે. રાજેન્દ્ર પટેલ આ કાવ્યની આ ક્ષણ વિશે યોગ્ય જ કહે છે – “ગાંધીથી પ્રભાવિત કવિની કલમમાં આવા કાવ્યોદ્ગાર પ્રગટે ત્યારે પેલી ઉપલબ્ધિ કાવ્ય નહીં પણ તે ક્ષણ સુધી પહોંચવા થયેલી પ્રક્રિયા છે.” ૧૧

‘બૂમ કાગળમાં કોરા’ સંગ્રહના મોટા ભાગનાં ગદ્યકાવ્યોમાં શબ્દ અને ભાષા કેન્દ્રસ્થાને છે. કવિની આટલી કાવ્યયાત્રા પછી પણ ‘શબ્દ’ પૂરેપૂરો કવિના હાથમાં આવતો નથી. શબ્દ વિશેનું આવું વ્યાપક સ્વરૂપમાં આલેખન ભાગ્યે જ કોઈ કવિ પાસેથી મળ્યું હશે. ભાષા સાથે પનારો પાડતા કવિએ ભાષાને અહીં સર્જકતાની કસોટીએ ચડાવી છે એમાં કવિની જ ખરી કસોટી થાય છે. કવિએ અહીં કાવ્યપ્રક્રિયા દર્શાવતા અનેક કાવ્યો આપ્યા છે.

“પ્રત્યેક માણસની

આંખોમાં, મસ્તકમાં, હૃદયમાં, શિરાએ શિરામાં

શબ્દનો આગવો પ્રચ્છન્ન પ્રવાહ વહેતો હોય છે.

આ પ્રવાહને ઊંચકીને

આમ કાગળ પર તરતો મૂકવો

તે ઘણું જ કપરું કામ છે.

એમ કરવા જતા માણસને આંખોને ઉલેચવી પડે

મસ્તકને ચૂંથી નાખવું પડે

હૃદયને ચીરવું પડે

શિરાએ શિરાએ છિન્ન કરવી પડે.” ૧૨

(ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, પૃ-૪૬/૪૭)

કવિ માને છે કે દરેક માણસના ચિત્તમાં શબ્દપ્રવાહ વહેતો હોય છે. આ શબ્દપ્રવાહ કાગળ ઉપર ઉતારવું કામ સરળ નથી એનો સ્વીકાર લાભશંકર પણ કરે છે. આંખ ઉલેચો કે મસ્તક ચૂંથો, હૃદય ચીરો કે શિરાએ શિરાને છિન્ન કરો આનાથી કવિતા જન્મશે જ એવો દાવો કવિ કરી શકતા નથી. એટલે જ લાભશંકર સ્વીકારે છે :

**“અને આમ કરવા છતાં પણ
શબ્દનો આવગો પ્રચ્છન્ન પ્રવાહ
હાથમાં ન પણ આવે
અને કાગળ કોરો જ રહી જાય.”**

(ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, પૃ-૪૭)

આમ આટલી મથામણને અંતે શબ્દપ્રવાહ કાગળ ઉપર ન ઉતરે એની શક્યતા પણ રહેલી છે. અને એટલે જ કવિને શબ્દ જોવો છે, અડકવો છે, ચાખવો છે, સૂંઘવો છે. શબ્દની અનુભૂતિને પામવા માટે કવિ તત્પર રહે છે. જુઓ :

**“હું મારા પ્રથમ શબ્દરૂપને જોવા માગું છું.
હું મારા પ્રથમ શબ્દસ્પર્શને અડકવા માગું છું.
હું મારા પ્રથમ શબ્દરસને ચાખવા માગું છું.
હું મારા પ્રથમ શબ્દગંધને સૂંઘવા માગું છું.”**

(ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, પૃ-૪૮)

આખા કાવ્યમાં શબ્દનું વ્યાપક ચિંતન ફેલાયેલું છે. કવિ શબ્દને પામવાની વૃત્તિ ગૂમાવતા જતા હોય એવો અનુભવ થાય છે અને હવે તો એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે કે કવિ માત્ર તર્કની સપાટીએ જ શબ્દને સાંભળી, સ્પર્શી, સૂંઘી શકે છે. એક તરફ કવિ શબ્દને જીવનનો મૂળ આધાર ગણે છે. તો બીજી બાજું કવિ શબ્દને લોહીલુહાણ હાલતમાં પડેલ પણ જુએ છે. આ શબ્દનો ફોટો પાડવા માગતા કવિ આખરી ફોટો પાડી શકતા નથી કારણ કે તે સતત બદલાતો રહે છે. કવિ ભાષાની નિરાધારતા પણ વ્યક્ત કરે છે.

**“ ‘નિરાધાર ન હોવાની’
બ્રાન્તિ રચ્યા કરવી સતત
એનું નામ જ ભાષા.
આવી ભાષાથી જ હું જાગું છું
આવી ભાષાથી જ હું વાયું છું
આવી ભાષાથી જ હું બસમાં બેસું છું”**

(ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, પૃ-૪૮)

કવિ ભાષાને જ સર્વસ્વ ગણે છે. પણ આ ભાષામાં વિરોધાભાષ પણ ભારોભાર સમાયેલ છે. પ્રેમ શબ્દ ઘિક્કાર, અહિંસા શબ્દ હિંસા, ચડશો શબ્દ પડશો, ખાશો શબ્દ ભૂખ્યા રહેશો એવા અર્થ પ્રગટ કરતી જણાય છે. કેમ કે ભાષામાં પાયાની જ ગરબડ થઈ ગઈ છે. આમ અહીં ભાષાની મર્યાદાને પણ જાણે કવિ કાવ્યસ્થ કરવા ચાહે છે. શબ્દનું લોહીલુહાણ થવું, અર્થનો અનર્થ થવો, શબ્દની વિ-અવસ્થાને લીધે ભાષામાં કાદવનો અનુભવ કરાવ્યા વિના નથી રહેતો –

“અરે, આ ભાષાના કાદવમાં હું તરી શકું શે ?

ભાષાના કાદવમાં ના કંઈ આરપાર દેખાઈ.

ભાષાના કાદવમાં તો દુર્ગંધ નરી.

ઈ. સ. ૨૦૦૦માં પાંચ અબજ ટન ભાષાનો કાદવ.

ઈ. સ. ૨૦૫૦માં દસ અબજ ટન ભાષાનો કાદવ.

વહેતા જળનો અભાવ, ભાષા.

આરપારનો અભાવ ભાષા.”

(ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, પૃ-૫૧)

ભાષાનું આવું સંવેદન ભાગ્યે અન્ય કોઈ ગુજરાતી કવિઓમાં જોવા મળે. કવિને ભલે ભાષાના કાદવમાં દુર્ગંધ આવતી હોય કે ભાષાનો કાદવ હોય છતાં કવિને હજુ સામે તીરે પહોંચવાની આશા છે. શબ્દો વચ્ચેના ભેદને ભૂલી જઈને તેની પારની પ્રતીતિ કરવાની આંકાક્ષા કવિને હજુ છે. આ આખીય વાતની કાવ્યાત્મક અભિવ્યક્તિ રજૂ થઈ છે. શબ્દને કવિ સફરજન રૂપે કલ્પે છે, કાગળને ડિશ અને પેનને છરીનું રૂપક આપવામાં આવ્યું છે. આ બધું અર્થપૂર્ણ રીતે આપણી સામે આવે છે. આ શબ્દરૂપી સફરજનને કવિએ સાફ કરેલી છરી જેવી પેનથી કાપવા માગે છે પણ ક્યારે ? તો કે જ્યારે કવિની વૃત્તિ થાય ત્યારે. આ શબ્દના સફરજનને કાપવાની વૃત્તિ ક્યારે થશે તેની કવિને પણ ખબર રહેતી નથી.

“ટેબલ પર તાજું સફરજન શબ્દનું

બાજુમાં કાચની સ્વચ્છ ડિશ જેવો કાગળ

હાથમાં

ચકચકિત છરી જેવી

ઘોઈને સાફ કરેલી પેન.

રાહ જોઉં છું

ક્યારે વૃત્તિ થાય

અને....”

(ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, પૃ-૫૫)

કવિને આ વૃત્તિ ક્યારે થશે એની ખબર નથી કારણ કે વૃત્તિ થવી કવિના હાથમાં નથી. પણ કવિની ‘વૃત્તિ’ની જાગૃતિ થતી નથી અને સફરજન હજુ એમનું એમ પડ્યું છે. જુઓ :

“શબ્દભાઈ ! શબ્દભાઈ !
ચાંચુડી ઘડાવી લીધી હોય –
તો હવે આવો,
હજુ સાઘંત કોચવાનું બાકી છે
આ સફરજન.”

(ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, પૃ-૬૦)

શબ્દરૂપી સફરજન હજુય વણકોચાયેલું ટેબલ પર પડ્યું છે. કેમ કે કવિની વૃત્તિ જાગી નથી અને જાગી છે તો કાપવા માટે અસર્મથ બની રહે છે. કવિ શબ્દ અને ભાષાને વિવિધ સંવેદનોથી પ્રમાણે છે. ભલે કવિને શબ્દમાં વિરોધાભાસ દેખાતો હોય, શબ્દ અવર્તયા વિના કાગળ કોરો રહી જતો હોય, ભાષાનો કાદવ નજરે ચડતો હોય, શબ્દરૂપી સફરજન ન કાપી શકાતું હોય; પણ કવિની શ્રદ્ધા તૂટતી નથી. કવિને શબ્દ માટેની શ્રદ્ધા હજુ અકબંધ છે.

“મેં તો આશા છોડી નથી ચોખ્ખોચણક શબ્દની.
ભૂત-ભાવિના સ્પર્શ વિનાનો
આ ક્ષણનો
બિલકુલ આ ક્ષણનો
અવતાર શબ્દનો થશે.
થશે, થશે ને થશે જ.
ના પણ ‘થયે-થયા’ની વાત નથી કરવી.
મારે તો...
મારે તો...
હું શોધું છું એક સ્વચ્છ સાફ સાદો સીધો
જો મળી જાય તો...
શબ્દ”

(ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, પૃ-૫૮)

આ છે કવિની શબ્દ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા. આ છે કવિ માટે શબ્દનું અંતિમ બિંદું. કવિને અપેક્ષા છે શબ્દની, પણ કેવા શબ્દની ? તો કે જે શબ્દ ચોખ્ખોચણક હોય. લાભશંકરની

આ શબ્દકવિતાનું જમા પાસું છે કે તેમને સીધા સાદા, સાફ સૂચરા શબ્દની આશા છે. અને આવો શબ્દ મળશે જ એવી પૂર્ણ પ્રતીતિ પણ કવિને છે.

લાભશંકર ઠાકરની કવિતાનું એક સ્થિત્યંતર ‘લઘરો’ વિષયક કાવ્યજૂથ છે. ‘મારા નામને દરવાજે’ અને ‘બૂમ કાગળમાં કોરા’ કાવ્યસંગ્રહમાં એની શરૂઆત થઈ જાય છે. પણ પછી તો ‘લઘરો’ શીર્ષક હેઠળ આખો સંગ્રહ આપે છે. અહીં લઘરો એક ‘મિથ’ તરીકે આવતો જણાવ છે. ‘લઘરો’ વિશે લાભશંકર પોતે કહે છે કે, “તીવ્ર તાદાત્મ્યથી આત્મસાત્ કરેલા પરંપરિત જીવન અને કવનના ‘નૉગેશન’માંથી લઘરો જન્મ્યો છે.”^{૧૩} લઘરા વિષયક કાવ્યોમાં માણસમાં રહેલી વિડંબનાને તાકવાનો આશય છે. એનો એકરાર કરતા લાભશંકર ‘લઘરો’ની પ્રસ્તાવના લખે છે : “લઘરાના નામ—કરણમાં જ ઉપહાસ, વિડંબના, હાસ્ય છે. આ હાસ્ય કોઈ સામાજિક, રાજકીય, નૈતિક ‘સેટાયર’ નથી. અહીં ‘અન્ય’નો ઉપહાસ નથી. અહીં ઉપહાસ છે ‘સ્વ’—નો. આંતરિક બની બેઠેલા આત્મ—ના આભાસનો. સેટાયર કહેવો હોય તો અહીં મેટાફિઝિકલ સેટાયર છે. અહીં હુમર છે, પણ તે ક્રુણથી અભિન્ન, ઈન્સેપરેબલ છે. તેથી આ હુમર તે ‘બ્લેક’ હુમર છે. મનુષ્યજીવન—ના નામે તથા આજ લગીના મનુષ્યના કવનના નામે જે કંઈ આત્મસાત્ થયેલી આત્મ—પ્રતીતિઓ છે તે લઘરવધર છે, દોદળી છે, આભાસી છે. એને ધારણ કરનારો ‘લઘરો’ છે.”^{૧૪} કવિની કેફિયતમાંથી જે નોંઘવા જેવી બાબત એ છે કે અહીં જે વિડંબના છે તે અન્ય કરતા ‘સ્વ’ની — કવિની પોતાની છે, માણસજાતની છે.

બહારથી સ્થિર એવા આ લઘરાની આંતરિક યાત્રા અટકવાનું નામ લેતી નથી. આ પરિસ્થિતિને કવિ આ રીતે કાવ્યમાં લઈ આવે છે. જુઓ :

“પણ એ ઊભો છે : સ્થિર લઘરો
ગબડતો ગોળ અને ઊછળતો આગળ વધતો.
ફૂટ બોલની જેમ, અમસ્તો મનમાં”
(લઘરો, પૃ—૨૮)

લઘરો તો સ્થિર ઊભો છે પણ એનું મન સ્થિર રહેતું નથી. લઘરો મનમાં ને મનમાં ગોળ ગબડયા કરે છે. ફૂટબોલની જેમ ઊછળતો આગળ વધ્યા કરે છે. બારણા ખખડયા કરે છે. આ લઘરો જ્યારે ગુરુદશામાં હોય છે ત્યારે તેના શિષ્યો એને જીવનનું પ્રયોજન પૂછે છે :

“સૂચસ્તિ સમયના
હરિત ઉજ્જવલ લૅન્ડસ્કેપના તટ પર
ઉત્સર્ગલીન લઘરાને

શિષ્યસમુદાયે પૂછ્યું :
કુછ પ્રયોજન નહીં હૈ જીવનકા, ગુરુ ?
હૈ બચ્ચે –

ટુ વાઈપ વિથ લેફ્ટ હૅન્ડ
અન્ડ ટુ ઈટ વિથ રાઈટ”

(લઘરો, પૃ-૩૩)

આ લઘરો છે. ગુરુ બનીને જીવનના પ્રયોજન સંદર્ભે એમનો જવાબ નોંધવા જેવો છે. આ કાવ્ય એની ભાષાપ્રયુક્તિની દૃષ્ટિએ પણ વિશિષ્ટ છે. ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષાનું મિશ્રણ ગદ્યકાવ્યને આગવી મુદ્રાથી ઉપસાવે છે. ગદ્યની છટા સંવાદશૈલીની છે. ધીમે ધીમે લઘરો ‘મિથ’ બનતો જાય છે. આ લઘરાની મનોકામના કવિ થવાની જરા પણ નથી.

“પણ રામ કવિ મારે નથી થવું
ઓ રામ કવિ મારે નથી થવું
ભૈ'શાબ કવિ મારે નથી થવું”

(લઘરો, પૃ-૫૦)

‘કવિ મારે નથી થવું’નું ત્રણ વખતના પુનરાવર્તનમાં લઘરાનો ભારેખમ નકાર સૂચવાયો છે. લઘરો ‘પરંપરા’ બનવાની દિશામાં સતત આગળ વધે છે. લઘરો મેઈન રોડ ઉપર નિદ્રાધીન અવસ્થામાં ઊભો ઊભો કેળું ખાય છે. લઘરાની આ નિદ્રાધીન અવસ્થા માણવા જેવી છે.

“લઘરા નિદ્રાધીન ખડા –
હૈ ?

સચમુચ ?

કહાં ?

યહાં –

અક્સિલરેશન ઑવ મુવમેન્ટ કે બિચ

પ્રોગેશન કે આગે

ઑર મૅડનેસ કે કરીબ, ક્યા બના હૈ સીન !

દેખો, દેખો, લઘરા ખડા હૈ, નિદ્રાધીન.”

(લઘરો, પૃ-૩૬)

લઘરાનું વર્ણન કવિ જે ભાષામાં આપે છે, એ ભાષા આપણને વિશેષ સ્પર્શે છે. પણ લાભશંકરનો આ નિદ્રાધીન લઘરો ચૂપ રહેતો નથી. આ લઘરો લાભશંકરના મૌનને ઘરમૂળથી ખોદા કરે છે. પણ અવાજ બોદો છે. છેવટે લાભશંકર લઘરાનો કાન ઉતારી લે છે. કોડીની આંખ લે છે અને એમ કવિના હાથે જ આ મિથ પટકાઈને તૂટી પડે છે –

“કાન ઉતારી લઉં છું લઘરાનો કાગળનો
આંખ ખેંચી લઉં છું બહાર કોડીની,
હાથ ખરી પડ્યો ખટ્ટ
પગ ખસી પડ્યો પટ્ટ –
પટકાતી લઘરાની મિથ –
તાકી રહું છું વિથ –
નો, નોટ વિથ –,
વિઘાઉટ –”

(લઘરો, પૃ-૪૮)

લાભશંકરનાં ગદ્યકાવ્યોમાં લઘરો એક વિશિષ્ટ પડાવ છે. કવિએ જે પરંપરા તોડવા માટે લઘરાને સર્જ્યો હતો, એ જ લઘરો ધીમેધીમે પોતે જ એક પરંપરા બનતો અનુભવી શકાય છે. કવિની પુનરાવર્તન-વૃત્તિ ભાવકને ખટક્યા વગર રહેતી નથી. લઘરા-વિષયક ગદ્યકાવ્યોમાં ભાષા કે કાવ્યબાનીમાં લાભશંકરીય વિશેષતા જોવા મળતી નથી, કેમ કે બધા કાવ્યની ભાષા એકસરખી લાગ્યા કરે છે.

‘ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ’માં લાભશંકર જીવનની ઘોઘાટભરી સ્થિતિનું ગદ્યકાવ્યના માધ્યમથી અનુભવ કરાવે છે. ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા આ કાવ્યસંગ્રહને ‘એક સળંગ કાવ્યને કાપી કાપીને એને જુદાં જુદાં શીર્ષક હેઠળ કાવ્યો તરીકે રજૂ કરતો’ ગણાવે છે. આ સંગ્રહના પ્રથમ ગદ્યકાવ્યમાં જ કવિ પોતાની આસપાસ ટોળાનો અનુભવ કરે છે. આ ટોળા થિયેટર, ફૂટપાથ, બસ ટર્મિનસ, હોટલ, બગીચામાં, નદી પર વગેરે જગ્યાએ તો ટોળાનો અનુભવ થાય જ છે પરંતુ આ ઉપરાંત સોસાયટીમાં, ટેનામેન્ટમાં, એપાર્ટમેન્ટમાં, કમરામાં, ડ્રોઈંગરૂમમાં, સ્ટોરરૂમમાં, બાથરૂમમાં, બારીમાં, ટેરેસમાં, ઘાબામાં પણ ટોળાનો અનુભવ થાય છે.

“ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ
થિયેટરની બહાર ફૂટપાથ પર
રસ્તા પર બસ-ટર્મિનસમાં બસમાં
ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ
હોટલમાં બગીચામાં પુલ પર નદી પર

અથડાતાં લથડાતાં
 ક્યારેક પોલાં અને પાતળાં
 ક્યારેક ઘનિષ્ઠ નિરન્દ્ર : ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ
 છે હજી આ હમણાં જ છૂટેલાં છેલ્લા શોમાંથી
 ધીમે ધીમે ચાલતાં લહેરમાં
 કે સાઈકલો પર સરકતાં ટિન્ ટિન્
 કે સ્કૂટર લઈ ભાગતાં ઘ રૂ રૂ...
 કે રિક્ષાઓમાં ભાગતાં ઘૂંઘી...
 કે મોટરોમાં સરકતાં અટકતાં ભાગતાં સ્પિડમાં” ૧૫

(ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ, પૃ-૩)

કવિને આ ટોળા સુધીનો તો વાંધો નથી. પરંતુ અહીં તો કાવ્યના કંપાર્ટમેન્ટમાં પણ કલમમાંથી જે ઘોઘમાર કાવ્ય વછૂટી રહ્યાં છે તેનાથી ગભરાય છે. જુઓ :

“ ઉઠ જાગ મુસાફિર
 ટોળાં અવાજ ઘોઘાટના આ સરિયામ કે વાંકાચૂંકા
 પાકા કે ઘૂળિયા
 વામ કે દક્ષિણ રસ્તા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી
 ઉઠ જાગ મુસાફિર
 કાવ્યના વોટરટાઈટ કંપાર્ટમેન્ટમાં પણ
 તારી કલમમાંથી ઘોઘમાર છૂટી રહ્યાં છે : ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ”

(ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ, પૃ-૫)

કવિને કાવ્યરૂપી ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ તરફ નિર્દેશ કરીને તાકે છે. અહીં કવિની કાવ્ય રચવાની ક્રિયાને જ નિશાનમાં લેવામાં આવી છે. કવિ પણ ટોળાં અવાજ ઘોઘાટનો એક ભાગ બની બેસે છે એની ખબર કવિને રહેતી નથી. લાભશંકર આવા ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ વચ્ચે પોતાની નિજી મુદ્રા ઉપસાવવા મથામણ કરે છે. આ ગદ્યકાવ્યમાં ગદ્યની શૈલી તો નોંધપાત્ર છે જ, સાથે સાથે કાવ્યમાં વપરાયેલાં ક્રિયાપદો પણ આપણું ધ્યાન ખેંચે એવાં છે. લાભશંકરને મન કાવ્યપ્રક્રિયા એ એક ‘વર્બલ ગઈમ’ ગેઈમ છે. એનો પરિચય આપણને ‘ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ’ સંગ્રહના ‘આમ ખેંચીએ જરાક જોરથી —’ ગદ્યકાવ્યમાં થાય છે. કવિની મનને ખેંચવાની રમત વિશિષ્ટ છે. કવિ પોતાની સર્જકકેફિયતમાં એનું અનુસંધાન સાધે છે. કમળના પુષ્પને ખેંચવાની ક્રિયા કેવી મનને ખેંચવાની ક્રિયામાં પરિણમે છે તે જોઈએ.

“આમ એ ખેંચીએ જરાક જોરથી –

તો ખચ્ ખેંચાઈને આવે બહાર.

પણ ત્રીશ વર્ષથી એમ ખેંચ્યું નથી ખચ્.

મન થાય છે કે ખેંચું –

પણ એ કંઈ આમ આજુબાજુમાં હાથવગું નથી.

એ માટે પ્લાન કરવો પડે, પ્રવાસ કરવો પડે.

પણ પ્લાનની કે પ્રવાસની ઈચ્છા થતી નથી.

જો કે મન થાય છે આમ ખેંચુ અને ખચ્ ખેંચાઈને આવે બહાર, મૂળસોતું મન.”

(ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ, પૃ-૩૭)

કવિને અગાઉ કમળ ખેંચવાનો અનુભવ છે, તે ખેંચાઈ પણ આવતું. પણ કવિને એમ થાય છે કે એ કમળ ખેંચવા જાય ને ક્યાંક મૂળસોતું મન બહાર ખેંચાઈ આવશે તો ? કવિની મનને ખેંચવાની ચેષ્ટા સ્ટ્યુપિડ પ્રવૃત્તિ લાગે છે. કવિની વર્તમાન સ્થિતિમાં ભૂતકાળ પણ ડોકાયા વગર રહેતું નથી. મનને ચિતરવાની પ્રવૃત્તિ કાવ્યમાં આપણને ઊંડે ને ઊંડે લઈ જાય છે અને કવિની આ ચેષ્ટાના સાક્ષી બનતાં બનતાં આપણા મનને ખોતરવાનું ચાલું કરીએ છીએ. કવિની આવી જ અર્થહીન પ્રવૃત્તિ ‘મેં નથી પાડી હા, તેં નથી પાડી ના’માં પામી શકાય છે. કવિ પાસે નિર્ણયશક્તિનો અભાવ છે.

“હું ‘હા’ નથી પાડી શકતો તો તું ‘ના’ કેવી રીતે પાડી શકે ?

હું ટેટા નથી ‘પાડી’ શકતો તો તું ઘેટાં કેવી રીતે ‘પાળી’ શકે ?

અને છતાં હાથ ઝૂકે છે, પથ્થર પકડાય છે, હવામાં ફંગોળાય છે –”

(ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ, પૃ-૧૩)

કવિ પોતાની જાતને સાબિત કરવા મથામણ કરે છે. દરેક વ્યક્તિને પોતાનું અલગ મહત્ત્વ છે અને તેમાં જ રચ્યો-પચ્યો રહે છે. નિરર્થક સવાલોના જવાબો વચ્ચે અટવાયા કરે છે.

“ ‘ગાવું હોય તો ગા, ખાવું હોય તો ખા ’

ખાવવું હોય બગાસું; પણ આવે તો ને ?

ટૂંકમાં તું ગાતો નથી, હું ખાતો નથી.

તું વાતો નથી (હે પવન !)

હું નાતો નથી. (આમ તો ફુવારો ચાલું છે ને આપણે નીચે જ બેઠાં છીએ.)

તો બાથરૂમમાં ફુવારા નીચે બેસી કોણ ન્હાય છે ?

સવાલ બરાબર પૂછો.

આ બાથરૂમમાં બેસીને કોણ ન્હાય છે ?
 સવાલ ખોટો છે. માટે ખોટા જવાબો સાંભળો.
 બાથરૂમમાં બેસીને હું ન્હાઉં છું.
 ખાટલા પર બેસીને હું ન્હાઉં છું.
 જગુભાઈને ઘેર હું જાઉં છું.
 પારિજાતને પાણી હું પાઉં છું
 ગીતાજીના શ્લોક હું ગાઉં છું.
 હવે આ બધા જ જવાબો ખોટા છે
 સાચા સવાલની શોધ, સાએબ, ક્યાં કરવી ?
 આ સવાલ પણ ખોટો છે.
 પ્રશ્ન અતિશય મોટો છે.”

(ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ, પૃ-૧૪)

કવિ આવા સાચા-ખોટા સવાલો અને જવાબમાં અટવાઈ ગયા છે કેમ કે તેઓ ભાષામાં જ ફસાઈ ગયા છે. કવિ ભાષાની આ ભુલભુલામણીની રમતમાં બરાબરના ફસાય ગયેલા જોઈ શકાય છે. કવિ પોતે આ ભાષારમતમાં ફસાઈ ગયા છે તેની આત્મપ્રતીતિ પણ એમને છે જ. અહીં કવિને ભાષાની ભુલભુલામણી દ્વારા જ ભાષાહીન બનવાની ખેવના છે.

“એ વાતનો ઈનકાર કરી શકું તેમ નથી મિત્ર
 કે
 હું હજી સુધી એકને એક વાતમાં, ભાષામાં જ, ફસાયો છું.
 પણ ફસાઈ જવાના આશયથી ફસાયો નથી.
 અથવા આમ ફસાઈ જવાનું ફાવી ગયું છે માટે
 અટવાઈ રહ્યો છું અને નીકળતો નથી બહાર એવું પણ નથી.
 આમ ઘણા સમયથી અટવાયેલો છું, ભૂલો પડ્યો છું,
 હવે બહાર નીકળી જવું જોઈએ એમ તમે ઈચ્છો છો –
 પણ એમ નીકળી જવાતું હોય તો શું જોઈતું? તું શું?”

(ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ, પૃ-૧૮)

આમ એક વખત ભાષાની ભુલભુલામણીમાં ફસાઈ ગયા પછી એમાંથી નીકળવું સહેલું નથી એનો અનુભવ કવિને છે. ભાષા દ્વારા ભાષાહીન બનવાની એમની મથામણ છે. ‘નો ચોઈસ’ ગદ્યકાવ્યમાં કવિ બાહ્ય ઘટનાઓ દ્વારા આંતરમનમાં ચાલતા ધમસાણનું ચિત્ર ઉપસાવે છે. કવિને ગ્રીષ્મના તાપ સહન થતા નથી એટલે તે મહેતા હોટલના ઓટલે બેઠાં-બેઠાં ઝબ્બો કાઢી નાખે છે. પણ ચિત્તમાં ચાલતા ધમસાણને તેઓ ઝબ્બાની જેમ

કાઠી શક્તા નથી એની વેદના—પીડા છે. અંદરથી તો કવિ બળ્યા કરે છે. જીવનના ઘમસાણમાં જીવનને ટકાવી રાખનાર છે કવિતા અને નાટક.

“ક્યારેક સામેની શરબતની લારી પાસે જઈને
બરફના ઠંડા મધુર ગોળા ચૂસીએ છીએ
એક, બે, ત્રણ –
પણ ઘરવ થતો નથી.
છતાં ટકી જવાય છે.
ટકી જ રહેવાનું છે :
એકાદ કવિતાનો ગ્લાસ પીને, એકાદ બે નાટકના ગોળા ચૂસીને
જિંદગી કુછ ભી નહીં ફિર ભી જિયે જાતે હૈં”

(ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ, પૃ-૨૪)

કવિનો ખાલીપો કવિતા અને નાટક દ્વારા ભરાય છે. એટલે કે કવિને ટકાવી રાખનાર આ શબ્દની શક્તિ છે. ‘જિંદગી કુછ ભી નહીં’માં જીવનની અર્થશૂન્યતાને ચીંધે છે. કવિ પોતાના ચિત્તમાં ઇશ્વરના ખાલીપાને સલા કરે છે, એની પાસે બીજી કોઈ ‘ચોઈસ’ નથી.

આ કાવ્યસંગ્રહ નાના—મોટા સાત ખંડમાં વિભાજિત છે. ‘ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ’માં મુખ્યત્વે સર્જનપ્રક્રિયા, ભાષા, દંભ, કૃતકતા, મન, નિરર્થકતા જેવા વિષયો પરના એમના વિચારો વ્યક્ત થયા છે. આખા કાવ્યસંગ્રહમાં કવિની દીર્ઘ એકોક્તિ જોવા મળે છે. આથી એમાં નાટ્યાત્મકતા, વાગ્મિતા અને પ્રત્યક્ષતાનાં લક્ષણો સીધા ઊતરી આવે છે. ક્યાંક એમ પણ લાગે છે કે લાભશંકર પોતાની બાંધેલી શબ્દવાડથી આગળ વધી શક્તા નથી. એટલે જ ધીમે ધીમે લાભશંકરની ભાષા ‘બોરીંગ’ થતી જાય છે.

‘હથિયાર વગરનો ઘા’માં લાભશંકરનાં અત્યંત ટૂંકાં ગદ્યકાવ્યોનો સંગ્રહ છે. એમ કહેવું હોય તો કહી શકાય કે આ સંગ્રહમાંનાં ગદ્યકાવ્યો એક—એક વાક્યનાં છે. ‘હથિયાર વગરનો ઘા’ સંગ્રહ મુખ્યત્વે પલકારા, કવિતા અને ભાષા આ ત્રણ વિષયમાં વિભાજિત છે. કાવ્યસંગ્રહનું શીર્ષક પણ કૌતુક જગાવે એવું છે. આ શીર્ષકની નોંધ લેતાં ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા યોગ્ય જ નોંધે છે કે – “અહીં ‘હથિયાર’ અને ‘ઘા’ શબ્દોના સંકેતો નકારાત્મક અને વિધાયક બંને અર્થોની પરિધિને કાપે છે. ‘હથિયાર’ને મારવાનું શસ્ત્ર કલ્પો અને ‘ઘા’ એટલે ઘાવ કલ્પો તો એ નકારાત્મક સૂર તરફ લઈ જશે. પણ ‘હથિયાર’ને ઉપકરણ કલ્પો અને ‘ઘા’ ને દૂર ઘા કરવો – ફેંકવું (throw) કલ્પો તો વિધાયક સૂર તરફ લઈ જશે.” ૧૬ આપણે આગળ જોયું કે કાવ્યસંગ્રહ મુખ્યત્વે ત્રણ વિષયમાં વિભાજિત છે. આરંભે પલકારાને અભિવ્યક્ત કરતાં કાવ્યો જોઈએ. આ

પલકારા એટલે બીજું કંઈ નહીં પણ સર્જકતાના પલકારા, સર્જનપ્રક્રિયાના વિભિન્ન ઉન્મેષો. આ સર્જક—ઉન્મેષ અર્થને પકડવા માટે કેવી ચીલઝડપ કરવી પડે છે તેનો અનુભવ કવિ કરે છે.

“પલકારા

દેશ્યજાળમાં

મૃત અર્થને

ચીલ ઝડપથી

પકડ” ૧૭

(હથિયાર વગરનો ઘા, પૃ—૧૩)

અહીં અર્થને ‘મૃત’ વિશેષણ વાપરીને કવિનો અર્થશૂન્ય તરફનો સંકેત પામી શકાય છે. આ સર્જનપ્રક્રિયામાં હંમેશા સફળ થવાશે જ એવું નથી, એમાં નિષ્ફળતાનો પણ ભય રહેલો છે. જુઓ :

“અંધકારના દરવાજા છે

છે પ્રકાશના તાળાં

કિલ્લા છે

છે તીર—કામઠા—બંદૂક.

ચૂપકીદી ઓઢી

ઊભો છે

બાંકોરામાં

ભય.

અરવ અરવ છે

પલકારાનો

લય.”

(હથિયાર વગરનો ઘા, પૃ—૧૭)

સર્જનપ્રક્રિયા કેવી તીર—કામઠાં—બંદૂક ભરેલી ક્રિયા છે તેની અભિવ્યક્તિ અહીં છે. એ ઉપરાંત ‘સ્લો મોશન’ કાવ્યમાં ઘસડાવાનો પ્રત્યક્ષ થતો અનુભવ અજગર, કિલક કિલકની નાદજાદુગરીએ પ્રત્યક્ષ થતી ખેંચવાની ક્રિયા વગેરે પલકારાની સર્જકક્ષણો છે. આ સંગ્રહનો બીજો વિભાગ ‘કવિતા’ વિશેનો છે. એકાદ ઉદાહરણ નોંધીએ :

“હો સુંદરી રે

કાનનાં પગથિયાં ચઢે

ભાષાનાં બારણાં ખોલે
નિર્વસ્ત્ર થાય
છંદમુક્ત કુવારામાં
લયભેર ન્હાય”

(હથિયાર વગરનો ઘા, પૃ-૬૭)

લાભશંકરે કવિતાને આપણી સામે ‘સુંદરી’ રૂપે તો મૂકે છે પણ સાથે સાથે તેને ‘નિર્વસ્ત્ર’ પણ કરી નાખે છે. આ શબ્દપ્રયોગ કવિતાને લાગેલા બંધનો કે જેને તેણે ફગાવી દીધા છે એનો સંકેત આપે છે. આજ કવિતા હવે છંદમાંથી મુક્ત થઈને અછંદસના અને ગદ્યકાવ્યના કુવારા ન્હાય છે એવી પ્રતીકાત્મક વાત આપણી સામે મૂકે છે. ત્રીજા ખંડમાં ભાષા લાભશંકરનો પીછો છોડતી નથી. અન્ય સંગ્રહની માફક અહીં પણ ભાષા સામે કવિ માથા-ફોડ કરે છે. આવા કેટલાંક દૃષ્ટાંત નોંધીએ :

“માણસ
ચાલતો નથી.
ભાષા
માણસને
ચલાવે છે.”

(હથિયાર વગરનો ઘા, પૃ-૧૧૮)

× × ×

“માણસને
સ્વપ્ન આવે છે ?
ના,
ભાષાને આવે છે
સ્વપ્ન
માણસનાં”

(હથિયાર વગરનો ઘા, પૃ-૧૨૦)

× × ×

“માણસ બીવે છે ?
હા,
ભાષા
માણસને
બીવડાવે છે.”

(હથિયાર વગરનો ઘા, પૃ-૧૨૧)

ભાષા માણસની અભિવ્યક્તિનું સાધન છે. અહીં ભાષાપ્રપંચ ઘણા સંદર્ભે ચાલે છે. ક્યાંક આપણને એવું પણ લાગશે કે ભાષા સંદર્ભે લાભશંકર અહીં પુનરાવર્તન કરે છે. એટલે જ આ સંગ્રહની ભાષાકવિતાઓ આપણને નિરાશ કરે છે.

લાભશંકર ઠાકર ‘રે મઠ’ના કવિવૃંદનો એક બુલંદ અવાજ છે. આધુનિક કવિતામાં લાભશંકરના અવાજથી ‘રે મઠ’ તરફ બધાનું ધ્યાન ખેંચાય છે એમાં લાભશંકરના અલાયદા અવાજનો સિંહફાળો છે. લાભશંકરની અભિવ્યક્તિ તાજગીસભર અને વિલક્ષણ રહી છે. જો કે આરંભે લાભશંકર પરંપરાના ચીલે ચાલે છે, પણ લાંબો સમય પરંપરામાં રહેવાને બદલે ઊંફરા ચાલે છે. ક્યાંક સંગ્રહને ‘મરી ગયેલા શરીરોની ઉચ્છલ સુગંધનો સંગ્રહ’ કહીને પણ ઓળખાવે છે. લાભશંકર ઠાકર ઉત્તમ ગદ્યકાવ્યો આપવામાં સફળ રહ્યા છે. લાભશંકર ઠાકરની પ્રયોગશીલ વૃત્તિ એને ગદ્યકાવ્ય સુધી લઈ જાય છે. ધીમેધીમે આધુનિક પ્રવાહોની અસર કવિને આકર્ષે છે, છંદહીન સ્વરૂપ પણ આકર્ષે છે. આ આકર્ષણથી કવિ ગદ્યકાવ્ય જેવા તદ્દન આગવા સ્વરૂપ સુધી જાય છે. લાભશંકર ઠાકર ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપને બરાબર ન્યાય આપે છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં આગવી કથનરીતિ, વર્ણનો, અભિવ્યક્તિ વગેરે લાક્ષણિક ઢબે આવે છે. ઘણી વખત ગદ્યકાવ્યમાં વ્યાકરણસિદ્ધ વાક્યો પણ જોવા મળે છે. ક્રિયાપદના વિવિધ ઉપયોગો પણ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. ગદ્ય લય કવિ પૂરી સજ્જતાથી ગદ્યકાવ્યમાં ઊતારે છે. માત્ર ગદ્ય લય જ નહીં, પણ ભાષાના કાકુ, કલ્પન, પ્રતીક વગેરેના પ્રયોગો ધ્યાનાકર્ષક છે. ગદ્યકાવ્યમાં લાભશંકર ઠાકર એક ડગલું આગળ ચાલી શક્યા છે. ખાસ કરીને ભાષાને અવનવી લઢણમાં પ્રયોજીને આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. લાભશંકર ભાષાને પામવાની વિશેષ મથામણ કરે છે. ધીમેધીમે કવિ ભાષાને તોડીને નવી ભાષા રચવાનો પ્રપંચ પણ આદરે છે. ધીમેધીમે ભાષા જ બંધન લાગવા લાગે એટલી હદે ભાષામાં ગૂંચવાયા કરે છે. કવિને આમાંથી છૂટવું છે, છૂટવા હવાતિયાં મારે છે. કવિને બાળગીતનો લય બહુ ગમતો હોવાથી એમના ગદ્યકાવ્યોમાં આવા સ્વરૂપની ભાષા પણ તેમણે વાપરી છે. લાભશંકરનું આગવું પ્રદાન ‘લઘરો’ પણ છે. લાભશંકર પછી એમના સમકાલીન કવિઓમાં આવાં કલ્પિત પાત્રો સર્જવાની જાણે કે સ્પર્ધા થાય છે. લાભશંકર ઠાકરનાં ગદ્યકાવ્યોની મર્યાદા છે એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં આવતી સમાનતા. ઘણી વખત લાભશંકર એકની એક પ્રયુક્તિની પુનરુક્તિ કર્યા કરે છે. આ એકવિધતાનો અભાવ ક્યાંક ખૂંચે પણ છે. આ પુનરાવર્તનને કારણે કેટલીક રચનાઓ એકબીજામાં ભળી જાય છે. વિષયની દૃષ્ટિએ લાભશંકરમાં પૂરતું વૈવિધ્ય હોવા છતાં કંઈક ખૂટતું હોય એવું લાગ્યા કરે છે. આટલી ચર્ચાને આધારે એમ ચોક્કસ કહી શકાય કે લાભશંકર ઠાકર ગુજરાતી ભાષાના એક ઉત્તમ અને પ્રયોગવીર કવિ છે, એમાં કોઈ શંકા નથી. એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થતા એક આધુનિક સર્જકની છાપ આપણા ઉપર પડે છે. આધુનિક સર્જકની વ્યાખ્યા તેમને સંપૂર્ણ રીતે લાગુ પાડી શકાય. ગુજરાતી કવિતાને એક જુદી દિશા આપનારા કવિઓમાં

લાભશંકર ઠાકર નોંધપાત્ર નામ ધરાવે છે. લાભશંકર ઠાકર આધુનિક સમયના એક એવા કવિ છે જેને કશુંક કહેવું છે અને એ આખા યુગને કાન માંડીને સાંભળવા જેવું છે.

પાઠટીપ :

૧. મારા નામને દરવાજે, લાભશંકર ઠાકર, રન્નાદે પ્રકાશન, દ્વિતીય આવૃત્તિ : મે ૧૯૯૬, પાછળનું મુખપૃષ્ઠ
૨. ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ, લાભશંકર ઠાકર, આર.આર. શેઠ પ્રકાશન, પુનર્મુદ્રણ ૧૯૯૫, પૃ-૧૧૦
૩. વહી જતી પાછળ રમ્યઘોષા, લાભશંકર ઠાકર, પાર્શ્વ પ્રકાશન, ચોથી આવૃત્તિ જુલાઈ ૨૦૦૧, પૃ-૬૭
૪. એજન, પૃ-૯૫
૫. એજન, પૃ-૧૦૪
૬. માણસની વાત, લાભશંકર ઠાકર, પૃ-૪
૭. અપરિચિત અ અપરિચિત બ , ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૯, પૃ-૬૭
૮. વિવક્ષા, ડૉ. દિલાવરસિંહ જાડેજા, વોરા એન્ડ કંપની, પ્રથમ આવૃત્તિ:જાન્યુઆરી ૧૯૭૩, પૃ-૧૨૭
૯. મારા નામને દરવાજે, લાભશંકર ઠાકર, રન્નાદે પ્રકાશન, દ્વિતીય આવૃત્તિ:મે ૧૯૯૬, પૃ-૨૨
૧૦. અછાંદસમીમાંસા, ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન, ૨૦૦૬, પૃ - ૩૨
૧૧. અવગાહન, રાજેન્દ્ર પટેલ, રન્નાદે પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૧૦, પૃ-૧૦
૧૨. ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, સં. ચન્દ્રકાન્ત શેઠ, પૃ-૪૬/૪૭
૧૩. લઘરો, લાભશંકર ઠાકર, આર.આર. શેઠ પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ : એપ્રિલ ૧૯૮૭, પૃ - ૭
૧૪. એજન, પૃ-૯
૧૫. ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ, લાભશંકર ઠાકર, પૃ-૩
૧૬. સહવર્તિ/પરિવર્તી, ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન
૧૭. હથિયાર વગરનો ઘા, લાભશંકર ઠાકર, પૃ-૧૩

२३२३

५३३३

“કદાચ મારી એ શ્રદ્ધા છે કે સર્જન દ્વારા જ કશોક ચમત્કાર બનશે, કશુંક રહસ્ય ભેદાશે, જાતને પતંગની જેમ ઉડાડી શકાશે, જેનાથી છૂટા પડ્યાની વેદના છે તેનો ક્યારેય પત્તો લાગશે એટલે જ કાવ્યસર્જન છોડી દેતો નથી”^૧

રમેશ પારેખ એટલે કે છ અક્ષરનું નામ, ગુજરાતી કવિતાનું એક ન ભૂલાય એવું કાવ્યશૃંગ. ગુજરાતના જનસમુદાયને ગીતના લયથી ડોલાવનાર રમેશ પારેખે કવિતાનાં ગીત, ગઝલ અને ગદ્યકાવ્ય એમ ત્રિવિધ સ્વરૂપમાં મૂલ્યવાન પ્રદાન કર્યું છે. રમેશ પારેખનો જન્મ સૌરાષ્ટ્રના અમરેલીમાં ૨૭મી નવેમ્બર, ૧૯૪૦ના રોજ થયો હતો. પિતા અમરેલીમાં જ વેપાર કરતા હતા. આમ રમેશ પારેખના પરિવારમાં સાહિત્યનું વાતાવરણ નહોતું. છતાંય રમેશ પારેખ પોતીકી પ્રતીભાને કારણે આગળ વધે છે. પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ દરમિયાન રમેશ પારેખને ચિત્રો દોરવાનો ચસ્કો લાગેલો. બકરીની પૂછડીના વાળ દાતણ સાથે બાંધી પીંછી બનાવી અને કંકુ તેમજ હળદરના રંગો બનાવી ચિત્ર દોરવાની શરૂઆત કરે છે. આ પછી તો રમેશ પારેખ ચિત્રકળામાં એટલા તો માહેર થયા કે ચિત્રકલાની પૂનાના પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી ઇન્ટર મિડિયમની પરીક્ષા પાસ કરી, સાથે સાથે બોર્ડનું ઇનામ પણ મેળવ્યું. રમેશભાઈની ઇચ્છા ચિત્રમાં આગળ અભ્યાસ માટે મુંબઈ જવાની હતી પરંતુ પરિવારની આર્થિક પરિસ્થિતિ અનુકૂળ ન હોવાથી એમનું એ સપનું રોળાય ગયું. અમરેલીના બાળવાચનાલયે રમેશ પારેખને વાચન ભૂખ્યા બનાવ્યા અને વાંચતાં વાંચતાં રમેશ પારેખને લખવાની પણ ઇચ્છા થઈ. ૧૯૭૫માં એમની પ્રથમ વાર્તા ‘પ્રેતની દુનિયા’ બાળસામયિક ‘ચાંદની’માં પ્રકાશિત થાય છે. હરખભેર આ વાર્તા એમના શિક્ષકને બતાવે છે. પંતુજી એની સર્જનકલાની નોંધ લેવાને બદલે સામે પ્રશ્ન કરે છે કે – ‘વાર્તા તેં જ લખી છે કે કોઈની ચોરી લીધી છે?’ આ પશ્નના પ્રત્યાઘાતરૂપે રમેશ પારેખની વાર્તા લખવાની ગતિ તીવ્ર બની અને ઘડોઘડ વાર્તાઓ લખી અને છપાઈ. જ્યારે જ્યારે વાર્તા છપાતી ત્યારે ત્યારે પેલા પંતુજીને વાર્તા બતાવે. એક સમયે રમેશ પારેખને પંતુજીનો પ્રશ્ન આંચકો આપનારો હતો પણ એ પશ્નના કારણે જ એમના સર્જનમાં ગતિ આવી હતી એ બાબત પણ ન ભૂલાવી જોઈએ. બાળપણમાં રમેશ પારેખ જેમની પાસેથી સાહિત્યનો પ્રભાવ ઝીલે છે તે છે એમના મોટાભાઈ કાંતિભાઈ. કાંતિભાઈ ભાવનગરની શામળદાસ કૉલેજમાં અભ્યાસ કરતા. એજ કૉલેજમાં હરીન્દ્ર દવે એમનાથી આગળના કલાસમાં અભ્યાસ કરે. કાંતિભાઈ કૉલેજના મેગેઝિનમાં લેખો લખે, હસ્તલિખિત અંકો તૈયાર કરે, વાંચવા માટે મેગેઝિન મંગાવે – એવી પ્રવૃત્તિ રમેશ મુગ્ધ ભાવે જોયા કરતા. એક વખત કાંતિભાઈ કવિ કાન્તના ‘વસંતવિજય’થી પ્રભાવિત થયા અને એનાથી આકર્ષાઈ ‘પ્રકૃતિ વિજય’ જેવું દીર્ઘકાવ્ય અનુષ્ટુપ છંદમાં લખી ‘કુમાર’ને મોકલે છે. પણ તે વારંવાર પાછું આવે છે. બાળક રમેશ પારેખ આ બધું સાક્ષી ભાવે જોયા કરે છે અને પ્રભાવ ઝિલે છે. રમેશ પારેખ સંગીતના પણ એટલા જ શોખીન હતા. શાળામાં એમના શિક્ષક કવિતાઓ ગવડાવતા.

આમ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં જ એમને સંગીતનો શોખ કેળવાય છે. આ પછી રમેશ પારેખ સંગીતની વિધિવત્ તાલીમ પણ મેળવે છે. રમેશ પારેખને સંગીતની સૂઝ અને સમજ સારી હોવાથી મિત્રો સાથે મળીને ‘મૌરલ મ્યુઝિક ક્લબ’ની સ્થાપના કરેલી. રમેશ પારેખનો કંઠ સારો હોવાથી એ ફિલ્મી ગીતો ગાતા અને સાથે સાથે ઢોલક તો ક્યારેક તબલાં વગાડતા. એમનાં આ સંગીતનાં જ્ઞાનનો લાભ એમનાં ગીતોને મળ્યો છે. ઇ.સ. ૧૯૫૮માં પ્રથમ વર્ગ મેળવી એસ. એસ. સી.ની પરીક્ષા પાસ થાય છે. ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે પરિવાર આર્થિક બોજ ન ઉઠાવી શકવાને કારણે રમેશ પારેખને નોકરી સ્વીકારવી પડે છે. વર્ષો સુધી નોકરી કરી રમેશ પારેખ ગાંધીનગર જાય છે અને ફરી અમરેલી આવી જાય છે. ૧૯૬૬-૬૭ના ગાળામાં અનિલ અમરેલી આવે છે અને રમેશ પારેખનું જીવન વળાંક લે છે. અનિલના પિતાશ્રી રમાનાથ જોશી રમેશ પારેખના બૉસ હતા. રમેશ પારેખ અનિલ વિશે લખે છે કે – **“એટલે અનિલનો પરિચય થયો. એ પરિચય થયો ન હોત તો કદાચ હજુ ય હું વાર્તાઓ લખતો હોત, એ જ ચીલા-ચાલુ, અથવા તો કશું જ લખતો ન હોત. સંસારની ઘરેડમાં હું ‘અડિયલ બળદ’ છું તેને બદલે ‘આદર્શ બળદ’ હોત ! મારા જીવનમાં કવિતાનો પ્રવેશ અનિલ રૂપે થયો”** રમેશ પારેખ વાર્તાઓ લખતાં તો ક્યારેક ક્યારેક કવિતાઓ પણ લખે. એ કવિતાઓ એક નોટબૂકમાં ઊતારે. રમેશ અને અનિલની ચર્ચા વખતે અનિલે કાવ્ય સંભળાવ્યું અને રમેશ પારેખ એમને વાર્તા સંભળાવી. રમેશ બહુ સંકોચ સાથે મિત્ર અનિલ સામે એમણે એમની નોટબૂકમાં લખેલાં કાવ્યો વાંચે છે. રમેશનાં કાવ્યોથી અનિલ ખુશ થતા નથી અને ‘કૃત્તિ’ના અંક એમના હાથમાં મૂકી કહે છે કે આવાં નવી રીતિનાં કાવ્યો લખે તો જામે. રમેશ પારેખને આ ચેલેન્જ લાગે છે અને એ ચેલેન્જ સ્વીકારે છે. કૉલેજ ખૂલતાં અનિલ અમદાવાદ જાય છે અને પાછળથી રમેશ પારેખ ઝનૂનપૂર્વક લખી કાઢેલાં આઠ-દસ કાવ્યો અનિલને મોકલાવે છે. અનિલ એમનાં આ કાવ્યો ‘રે મઠ’ના નેજા હેઠળ લાભશંકર ઠાકર, આદિલ મન્સૂરી, ચિનુ મોદી, રાવજી પટેલ, રાજેન્દ્ર શુક્લ વગેરે સામે વાંચે છે. કેટલાંક મિત્રોને ગમે છે અને પછી ‘કૃત્તિ’માં છપાય છે. ૧૯૬૭માં દિલ્લી ખાતે ભરાયેલ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના અધિવેશનમાં રમેશ પારેખ જાય છે અને રમેશે જેને વાંચ્યા હતા તેવા સાહિત્યકારોને મળે છે. એ જ અધિવેશનની નાટક મંડળીના એક સદસ્ય રસીલાબહેન સાથે એનો પરિચય થાય છે, એ પરિચય ૧૯૭૨માં લગ્નગ્રંથિમાં પરિણમે છે. કવિને એમના વતન અમરેલી પ્રત્યે પારાવાર પ્રેમ હતો. રમેશ પારેખ કહેતા કે, **“મારે એવું વસિયતનામું કરવાની જરૂર નથી કે મારાં અસ્થિઓનું ચૂર્ણ કરી અમરેલીનાં ખેતરોમાં છાંટજો, જેથી મારા ગામ અમરેલીની રજેરજમાં ભળી જાઉં અને એમાં ઓતપ્રોત થઈ જાઉં, કેમ કે અમરેલી અને હું અલગ નથી. એક જ માટીની સરજત છીએ એવું લાગે છે.”** ૩ કોઈ પણ કવિના જીવનમાં ભાગ્યે જ બન્યું હશે કે એમના પહેલા કાવ્યસંગ્રહ માટે પ્રકાશન સંસ્થા સામે ચાલીને કવિ પાસે આવે. આવું સદ્ભાગ્ય કવિ રમેશ પારેખને સાંપડે

છે. ૧૯૬૯માં વોરા એન્ડ કંપની કવિ રમેશ પારેખનો કાવ્યસંગ્રહ પ્રકાશિત કરવા સામે ચાલીને કવિને આમત્રણ આપે છે અને એની ફલશ્રુતિરૂપે ૧૯૭૦માં રમેશ પારેખનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ ‘ક્યાં ?’ પ્રકાશિત થાય છે. એના પછી તો ‘ખડિંગ’, ‘ત્વ’, ‘સનનન’, ‘ખમ્મા આલા બાપુને’, ‘મીરાં સામે પાર’, ‘વિતાન સુદ બીજ’, ‘છ અક્ષરનું નામ’, ‘લે, તિમિરા ! સૂર્ય’, ‘છાતીમાં બારસાખ’, ‘ચશમાંના કાય પર’, ‘સ્વગતપર્વ’ અને છેલ્લે એમનો મરણોત્તર ‘કાળ સાચવે પગલાં’ વગેરે કાવ્યસંગ્રહો પ્રકાશિત થયા છે. આ કાવ્યસંગ્રહોમાં ગીત, ગઝલ, ગદ્યકાવ્ય, અછાંદસ, દીર્ઘકાવ્ય, મુક્તક, લઘુકાવ્ય, સૉનેટ – જેવાં કાવ્યોનાં વિધવિધ સ્વરૂપોમાં એમનું સર્જન મળી આવે છે. કવિતાક્ષેત્રે એમના જેવું પ્રદાન આપણા બહુ ઓછા કવિ પાસેથી મળ્યું છે. ‘સગપણ એક ઉખાણું’ અને ‘સૂરજને પડછાયા હોય’ એમનાં નાટકો છે. એમનો નવલિકાનો એકમાત્ર સંગ્રહ છે ‘સ્તનપૂર્વક’. બાળસાહિત્યમાં પણ એમનું પ્રદાન અદ્વિતીય રહ્યું છે. ‘હાઉક’થી માંડીને ‘અજબગજબનો ખજાનો’ સુધી એમણે લગભગ દસ જેટલાં પુસ્તકો બાળસાહિત્યનાં આપ્યાં છે. એમણે સંપાદન અને નિબંધમાં પણ પોતાનો હાથ અજમાવ્યો છે. એમને ઇનામ અને ચંદ્રક પણ પુષ્કળ મળ્યા છે. કુમારચંદ્રક, રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક, નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક, ધનજી કાનજી સુવર્ણચંદ્રક, નરસિંહ મહેતા ઍવૉર્ડ – ગુજરાતી સાહિત્યનાં પ્રતિષ્ઠિત એવાં તમામ ગૌરવ એમને પ્રાપ્ત થયાં છે. એ વાતનો હંમેશા અફસોસ રહેશે કે રમેશ પારેખની પ્રતિભા અનુસાર એમને જ્ઞાનપીઠ ઍવૉર્ડ પણ મળવો જોઈતો હતો જે એમને ના મળ્યો, જો કે ખુદ કવિએ આવાં પુરસ્કારોની એષણા ક્યારેય રાખી નથી.

આપણે જાણીએ છીએ કે રમેશ પારેખનું મુખ્ય સર્જન કાવ્ય ક્ષેત્રનું છે. એમના કાવ્યસંગ્રહોમાંથી પસાર થઈ, એમનાં ગદ્યકાવ્યો વિશે વિગતે અભ્યાસ કરવાનો અહીં ઉપક્રમ છે. ‘છ અક્ષરનું નામ’ આ સંદર્ભે વિશેષ ઉપયોગી થશે. રમેશ પારેખ એવું નામ છે કે એ નામ આપણા કાન ઉપર પડે એટલે તરત જ આપણને એની ગીતરચનાઓ યાદ આવી જાય. જો કે એમનું પ્રદાન જેટલું ગીત સ્વરૂપમાં રહ્યું છે એવું જ સમૃદ્ધ અને સત્ત્વશીલ પ્રદાન ગઝલ અને ગદ્યકાવ્યમાં પણ છે. એમના ગીતની પ્રસિદ્ધિ પાછળ રમેશ પારેખની અન્ય શક્તિઓની અવગણના ગઈ છે. આમ અહીં આપણે રમેશ પારેખનાં કાવ્યોમાં વિશેષ કરીને ગદ્યકાવ્ય સ્વરૂપનાં કાવ્યો વિશે થોડિક વિગતે નોંધ કરવાની છે. એક વાત સ્પષ્ટ છે કે કવિશ્રી રમેશ પારેખ ગીત અને ગઝલમાં જે અભિવ્યક્ત નથી કરી શક્યા એ સંવેદનને તેઓ ગદ્યકાવ્યમાં સફળ રીતે અભિવ્યક્ત કરી બતાવે છે. રમેશ પારેખે આ કાવ્યસ્વરૂપમાં જે સમૃદ્ધ પ્રદાન કર્યું છે એમાંથી વિશેષ નોંધપાત્ર રચનાઓની ચર્ચા કરતાં કરતાં આગળ વધીશું. રમેશ પારેખનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ ‘ક્યાં ?’ ૧૯૭૦માં પ્રકાશન પામે છે ત્યારથી જ એમની કલમ ગીત-ગઝલની સાથે સાથે ગદ્યકાવ્યને પણ

પોતાના અભિવ્યક્તિના માધ્યમ તરીકે પસંદ કરે છે. કવિશ્રી જેમ ગીતમાં કાલ્પનિક પાત્ર સોનલ લાવે છે એ સોનલનું પાત્ર એમના ગદ્યકાવ્યમાં પણ ખપમાં લીધું છે. ‘ફરતી ટેકરીઓને...’ કાવ્યમાં સોનલને સંબોધી એક અલગ જ કલ્પનાલોક ઊભો કરે છે. કવિ સોનલને ઉદ્દેશીને કહે છે કે એમના ખેતર ઉપર ‘કંકુવરણું’ આત્મ ઊગવાની કલ્પનાથી માંડીને કવિને એમ થાય છે કે હમણાં જ પોતાની ભૂરી પાંખ સમેટી આત્મ કૂવાના મંડાણ લગી ઊતરી આવશે. ફરતી ટેકરીઓ વચ્ચે ખેતરની કલ્પના જ અદ્ભુત અને પ્રેમને અભિવ્યક્ત કરનારી સાબિત થાય છે. ‘હિતોપદેશ’ શીર્ષક જ ઘણીબધી રીતે આપણને વિચારતા કરી મૂકે છે. આપણે એવો અંદાજ લગાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે અહીં આપણી પ્રાચીન પરંપરાની જેમ અહીં પણ કંઈક બોધ હશે. વાત સાચી છે પણ અહીં જે બોધ છે તે આધુનિક છે. કવિએ આધુનિકતાના રંગે આ કાવ્યને અભિવ્યક્ત કરે છે. અહીં દેવતા, ધર્મ કે પ્રાર્થના સંદર્ભે કેટલાંક કટાક્ષ કર્યા છે. જુઓ –

“પણ આજે એ વાત નહીં કરીએ
હકીકત એ છે કે
પેલા વાદળી મંદિરમાં
જેની આપણે પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરેલી
એ દેવતા
રાતોરાત ક્યાંક પલાયન કરી ગયો છે, તેનું શું ?
આપણે તેને ક્યાં ખોળીશું ?
શું તે એન્સાઇકલોપીડિયામાંથી જડશે ?
એને આપણે પૂછવું છે કે,
હે દેવતા,
તારી સલામતી માટે અમારે કોને પ્રાથના કરવી ?” ૪
(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૮૪)

કવિએ અહીં દેવતા રાતોરાત પલાયન થઈ જાય અને એની સલામતી માટે પ્રાર્થના કરવાની વાત કરી ઠેકડી ઉડાવી છે. કવિ આ સંવેદન ગીત કે ગઝલમાં અભિવ્યક્ત ન કરી શકત. આથી એમ કહેવાય કે કવિ રમેશ પારેખ આધુનિક અને વિશેષ કરીને ગીત-ગઝલમાં અભિવ્યક્ત ન થતું સંવેદન ગદ્યકાવ્યમાં લઈ આવે છે. ગદ્યકાવ્યમાં કવિની ગતિ પણ માણવા જેવી છે. આ જ કાવ્યમાં આગળ કવિની ગતિનો અહેસાસ આપણને થઈ રહે છે.

“શક્ય છે કે

આ હવા બળવો કરી ઊઠે
 ઓચિંતી જ વાવાઝોડું થઈ ફૂંકાઈ પડે
 ત્યારે
 આપણાથી તે જોયાનું પાપ વહોરી ન બેસાય એ માટે
 સોય ઝાટકીને આંખો મીંચી દેવાની
 નહીં તો મહારાજા પૃથુનો પુણ્યપ્રકોપ તમે જાણતા નથી.
 સર્જાય ઘણઘણતો વિસ્ફોટ
 ફાટી પડે પાતાળો
 ચિરાઈ જાય નક્ષત્રો પર્યતનો વ્યાપ
 અને જેના વંશ વિસ્તારનો આંખો હજી કોઈ ચીતરી શક્યું નથી
 તે સાત હજાર યુગ જેવડા પરાક્રમી મહારાજા ત્યારે
 આપણી સલામતીની કોઈ જિંમ્મેદારી નહીં લ્યે.”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૯૫)

હવા પણ બળવો કરે અને ઓચિંતી જ વાવાઝોડું બને ત્યારે તે જોયાનું પાપ વહોરી ન બેસાય એ માટે આંખો મીંચી દેવાની – જેવું જે સંવેદન છે; એ સંવેદન ગીત કે ગઝલમાં લાવવું ભારે મુશ્કેલ સાબિત થાય, પણ કવિએ અહીં આ સંવેદન એની સીધી અને તીવ્ર ગતિથી અભિવ્યક્ત કર્યું છે તે જ તેની સફળતા છે. ગદ્યકાવ્યનો આ પ્રદેશ કવિ રમેશ પારેખ માટે ઘણી શક્યતાઓ લઈને આવે છે અને કવિએ એનો શક્ય એટલો ઉપયોગ પણ કર્યો છે. રમેશ પારેખ પોતાની જાત સાથે ઘણી વાર ગંભીરતાથી સંભાષણ કરે છે.

“મુઢીભર ખાલીપાના ખેતરમાં
 કેટલીય દરિયાઈ ભૂરાશોને યાસે યાસે વાવી જોઈ
 મુઢીભર ખાલીપાના ખેતરમાં
 કેટલાંય ઘનઘોર આકાશોને ઓળઘોળ ઢોળી જોયાં”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૧૦૧)

‘હવે મારી આંગળીમાં નથી રહ્યા રામ’ કાવ્યમાં આ પ્રકારે જાત સાથેની ઘણીયે રમમાણ કરી પણ અંતે બધું ધૂંધવાયા જ કરે છે. ‘નિર્ગતિ વિષેનું વાર્તિક’ શીર્ષક હેઠળના કાવ્યમાં કવિની શ્રદ્ધા જે પ્રકારે નષ્ટ થઈ રહી છે તેને બચાવી લેવાની મથામણ અનુભવી શકાય છે. અહીં કવિએ સંજીવનીપુષ્પ, લોહીની ક્ષિતિજો, ગ્રહણશીલતા, નપુંસકતા –

વગેરે જેવા શબ્દો દ્વારા જીવનના એક એવા વિસ્તારમાં લઈ જાય છે કે જેનાથી તે જીવી જાય તેમ છે. જુઓ :

“સંજીવનીપુષ્પ નહીં તો હળાહળ વિષ જેવું કશુંક
લોહીની ક્ષિતિજો પોતાની ઢળું ઢળું થતી
શ્રહણશીલતાને આથમી દે તે પહેલાં
તમારા તેજ અશ્વોને મારા લગી પુગાડી દો
મને મારા વિષે જિવાડી દો
મારા વિષે મને જિવાડી દો
નહીં તો
હવે મને સતત પડકારી રહી છે આ નપુંસકતાઓ.”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૧૦૪/૧૦૫)

નપુંસકતાઓ પડકારી રહી છે અને એનાથી બચાવી કવિ જીવવાની જે ઝંખના અભિવ્યક્ત કરે છે તે શ્રદ્ધા ટકાવી રાખવા તરફની ગતિ છે. ક્યાંક કવિ પોતાના નીડમાંથી નીકળી ફરી એ જ નીડમાં પાછા ન ફરવા નથી ઇચ્છતા એ વાત અહીં પ્રતીકાત્મક રીતે મૂકવામાં આવી છે. જુઓ –

“ફરફરું... બસ ફરફરું
ને એટલો આઘે જઈ,
કે સાંજનો અંધાર ઊગે તો ય
મારા નીડમાં
ક્યારે ય ના પાછો ફરું”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૧૦૫)

કવિ નીડમાં પાછા ન ફરીને એક સંદેશો પહોંચાડવા માગે છે. ‘એક મરશિયું’ કાવ્યમાં ગદ્યના માધ્યમ દ્વારા કવિશ્રી મૃત્યુનું સંવેદન ઝીલે છે. મૃત્યુની વેદના વેધક રીતે અભિવ્યક્ત કરે છે.

“અશુંકશુંની ચંપાવરતી ડાળ
ડાળથી ખરી પડેલો આંખ્યુંનો ચંદરવો
તબકે વેરણછેરણ.... વેરણછેરણ.... વેરણછેરણ.....

મોભી,
તૂટી પડયા અણચિંત્યા ઘરના મોભ,
મોભી,
તૂટી પડયા અણચિંત્યા ઘરના મોભ
અને આ ભીંતે વળગ્યા કંકુના થાપાના ઝેરી દાંત”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૧૦૬)

વેરણછેરણ જેવા શબ્દનું ત્રણ વખત થતું પુનરાવર્તન અને તૂટી પડયા મોભ દ્વારા કવિએ મૃત્યુની સંવેદના તીવ્ર અને પ્રભાવક રીતે અભિવ્યક્ત કરી છે. ભીંતે વળગ્યા કંકુના થાપાના ઝેરી દાંત જેવું સંવેદન પણ અહીં ધ્યાનાકર્ષક બની રહે છે. આ કવિ ગીત અને ગઝલમાં પણ મૃત્યુને અભિવ્યક્ત કરે છે, પણ અહીંની જે અભિવ્યક્તિ છે તે વધારે ચોટદાર અનુભવાય છે. ‘આપણે’ ગદ્યકાવ્ય ઘણીબધી રીતે નોંધપાત્ર છે. આ કાવ્યમાં આધુનિક નગરસંવેદના તો અનુભવાય જ છે; સાથે સાથે નગરજીવનના કારણે મનુષ્યમાં પ્રવેશી ગયેલી સંવેદનશૂન્યતાનો પણ આપણને પરિચય થાય છે. આરંભે નગરજીવનનું વરવું ચિત્ર કવિ આપે છે.

“એકમાર્ગી આપણા કૉન્ક્રીટના રસ્તા ઉપર
આપણે કંઈ ઘાસ જેવું ઊગતું જોયું નથી
કંઈ નથી જોઈ શકાતું કેમકે
આપણામાં આપણે ક્યારે હતા ?

આપણે તો હું—તમે—તેઓ વગરના શહેરમાં
પ્રેત જેવું આથડયા કરીએ છીએ
આંગળી કોઈ દિશામાં ક્યાં ચીંધી શકીએ છીએ ?
ફૂટેલ ફલાવરવાઝ જેવા હાથ લઈ ફરીએ છીએ”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૧૦૭)

કવિએ અહીં કૉન્ક્રીટના રસ્તા અને ઘાસ ઊગતું જોયું નથી એવું કહી નગરની ભીંસ અભિવ્યક્ત કરે છે. આ નગરજીવનમાં માણસ પ્રેતની જેમ આથડયા કરે છે એવું કહે છે તે વધારે વેધક છે. શહેરી રહેણી-કરણીથી માણસના જીવનમાં કેવી સંવેદનશૂન્યતા પ્રવેશી ગઈ છે તેની નોંધ પણ કરવાનું કવિ ચૂકતા નથી. કવિ માણસમાં નગરજીવનના કારણે જે સંવેદનશૂન્યતા આ રીતે ચીંધી બતાવે છે.

“છ માળના તૂટી જતા મકાન નીચે

કે ઊથલી પડતી ટ્રેન નીચે
 દબાઈ જતા ૪૦ માણસો માટે
 વૃત્તપત્ર સાથે ચા પીતાં પીતાં
 તમે ચચચ કરી ઊઠો ને તરત
 હાથમાં ચાનો કપ ઠરી રહ્યાનું કેવળ જ્ઞાન થાય
 અને તમારા ગળા સુધી આવી પહોંચેલા તમે
 ચાના ઘૂંટડા સાથે નીચે ઊતરી જાઓ...”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૧૦૯)

મકાન તૂટતાં કે ટ્રેનમાં અકસ્માતે માણસો મરી જાય ત્યારે માત્ર નગરજીવનમાં રહેતો મનુષ્ય માત્ર ‘ચચચ’ કરી ઊઠે છે. આવા વેધક અને ક્રુણ સમાચાર વાંચ્યા પછી પણ તે ચા પીવાનું ભૂલતા નથી. આમ, માણસની સંવેદનશૂન્યતા એની છેલ્લી સીમાએ પહોંચી ગઈ છે એવો ભાવ અવશ્ય જન્મે છે. ‘તારા સોરઠ દેશે કોઈ દંતકથા-શો ફરું’ કાવ્યમાં સૌરાષ્ટ્રના જીવનની ઝાંખી ભાળી શકાય છે. ‘શ્વસી શ્વસીને રૈયત રાતીમાતી / મારી ગજગજ ખાલી છાતી / રૈયત ચોરેચૌટે ભરે ડાયરા / દરદ નીતરતા દુહા ગાય / કે વહીવંચાની વાત સાંભળે / ઘૂંટે કસુંબા’માં સૌરાષ્ટ્રની મહેક સૂંધી શકાય છે. ડાયરા, રૈયત, કસુંબા જેવા શબ્દોના માધ્યમથી કવિ સૌરાષ્ટ્રને જીવંત કરે છે. ગદ્યકાવ્યની વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે ‘ક્યાં’ સંગ્રહનું ઉત્તમ ગદ્યકાવ્ય ‘માછલીનો પ્રશ્ન’ છે. આ ગદ્યકાવ્યનું નિકટથી વાચન કરતાં કેટલાંય રહસ્યો ઉદ્ઘાટિત થાય છે. સૌથી પહેલા એ કાવ્ય જોઈએ.

“વૈવસ્વત મનુના કલ્પમાં
 ગાયો, બ્રાહ્મણો, સત્પુરુષો, વેદો, ધર્મ તથા અર્થ – એ સર્વની
 રક્ષા કરવા કૃતમાલા નામે નદીમાં
 તે પરબ્રહ્મનો સ્વાંગ સજયો.

દમયંતીના હાથમાંથી
 સજીવન થઈ છટકવાના પેંતરા કર્યા.

દુપદના દરબારમાં તે
 અર્જુન દ્વારા વીંધાઈ જવાનો દાખડો ય કર્યો !

આજે તું ફાઈ થઈને ઊંઘી પડી છે, ડિશમાં

મો વગર, પૂંછડી વગર (અનાદી-સાન્ત!) હે વ્યક્તમધ્યા!
—અને મારા હાથમાં છે છરીકાંટા.

પૂરું થયું છે બધું જ!

હું તને ચાવી ખાઉં તે પહેલાં જવાબ દે, માછલી!

—કે તું મરી ગઈ પછી તારા દરિયાનું શું થયું?

બતાવ, મારે એ દરિયો મથીને કાઢવાં છે, મારાં મોતી.....!”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૧૨૩)

અહીં આખું કાવ્ય મૂક્યું છે કારણ કે આખું કાવ્ય ઉત્તમ છે. આરંભથી માંડીને અંત સુધીમાં કવિ આપણને એક યાત્રા કરાવે છે. કવિએ અહીં આદિકાળથી માંડીને આધુનિક યુગ સુધીની ચેતનાને અંકે કરી છે. આ કાવ્ય સંદર્ભે આપણા જાણીતા વિવેચક નરોત્તમ પલાણ યોગ્ય જ નોંધે છે : “આદિકાળથી શરૂ કરીને વર્તમાનની ક્ષણ સુધી આવતાં પરિસ્થિતિ ઉત્તરોત્તર વધુ ને વધુ તીવ્ર બની રહે છે અને છેલ્લે ડિશમાં પડેલી માછલીને દરિયા વિશે અને દરિયાના સત્વ સમા મોતી વિશે પૃચ્છા થાય તેમાં સર્જનથી પ્રલય સુધીનો સમગ્ર ક્રમ અને મોતીની અપેક્ષા એક પલટા સાથે પૂર્ણત્વને પામે છે. અછાંદસની આ ઇબારતમાં સૉનેટનું સ્વરૂપ કલ્પી શકાય છે, પણ અછાંદસના સ્વરૂપમાં જે ગાંડો વેગ એને ‘આજે તું ફાઈ થઈને ઊંઘી પડી છે, ડિશમાં’ એમાં જે આઘાત અનુભવાય છે તે સૉનેટના નિશ્ચિત ઘાટમાં, એફ્વેરિયમમાં દરિયા જેવું બની રહેત! આરંભનું પૌરાણિક વાતાવરણ ‘ફાઈ’ શબ્દથી એકદમ વળાંક લે છે અને ‘છરીકાંટા’ સુધીમાં તો આપણી સામે, આપણને જ ભોંકાઈ રહેતી તીવ્ર શેષકતા ધારણ કરે છે. ‘મો વગર, પૂંછડી વગર (અનાદી-સાન્ત) — હે વ્યક્ત મધ્યા’માં ઉપનિષદના અનુસંધાન સાવ સહજ રીતે અને પૂરેપૂરી અસરકારકતાથી સઘાય છે એટલું જ નહિ, ‘ચાવી ખાવા’ની તૈયારી જે નાટ્યાત્મક ક્ષણનું સર્જન કરે છે તે નિઃશંક, અપૂર્વ અને અછાંદસની ગુંજાઈશને પ્રગટ કરનાર બની રહે છે.” ૫ નરોત્તમ પલાણ આ કાવ્યને સૉનેટ સાથે સરખાવવા માગે છે એ વાત સાથે સંમત થઈ શકાય તેમ નથી, કારણ કે સૉનેટ અને ગદ્યકાવ્ય બન્ને સ્વતંત્ર કાવ્ય સ્વરૂપ છે. કાવ્યના શીર્ષક ‘માછલીને પ્રશ્ન’ કાવ્યને પામવા માટે એક ભૂમિકા પૂરી પાડે છે. આ કાવ્યની ગતિથી પ્રતીતિ થાય છે કે કાવ્ય વ્યંજનાસભર છે. ‘ક્યાં?’ સંગ્રહમાં આટલાં ગદ્યકાવ્યો નોંધ કરવા યોગ્ય લાગ્યાં છે. હવે ‘ખડિંગ’ કાવ્યસંગ્રહમાં ગદ્યકાવ્યોના જે વિશેષો પ્રગટ થયા છે તેની નોંધ પણ લઈ લઈએ. આરંભે જ આપણી નજર જયા અટકે છે તે ગદ્યકાવ્ય છે ‘મિત્રને’. આ કાવ્ય સર્જનપ્રક્રિયાનાં વિવિધ સંવેદનોને અંકે કરનાર છે. જુઓ કવિ કાવ્ય વિશે શું કહે છે :

“મિત્ર,

કાવ્ય એ તો મારી કબરના Monument – નો મુસદ્દો છે.

હજુ તારી પસંદગીને અવકાશ છે.”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૧૯૭)

આ ઉપરાંત કાવ્યમાં કવિએ મેઘધનુષને બાંધેલી મુગ્ધતા અને એની પણછમાંથી છૂટેલી આંખ જેવી રીતે આકાશગંગાને વળોટી જાય છે એનું દશ્ય આબેહૂબ ઝિલાયું છે. કવિતા અને સર્જન માત્રનું માધ્યમ છે ‘શબ્દ’. કવિ શબ્દને ધરતીકંપ માપવાના મશીન સિસ્મોગ્રાફ સાથે સરખાવે છે. ‘કવિતાની પાંપણ ફરકે’ એમ કહીને કવિતાને જીવંત પણ બનાવી દીધી છે. છેલ્લે છેલ્લે ખિસકોલીનું કાસળ કાઢવું અને પાડાનું પૂજન કરવાના પેંતરાઓમાં સર્જનક્ષેત્રે પ્રવેશેલી અંધાધૂંધીને અભિવ્યક્ત કરતા હોય એવી લાગ્યા કરે છે. ‘વન્ડરલેન્ડ (માં ગુરુશિષ્ય સંવાદિકા)’ કાવ્ય એની અભિવ્યક્તિ અને શૈલીના કારણે નોંધ પાત્ર છે. ગુરુ અને શિષ્યના સંવાદોમાં શિષ્યની ડોક હલાવવાની ક્રિયા અને બોલવામાં તોછડાવું એ જ ઘણા બધાનો સંકેત કરી દે છે. ગુરુ શિષ્યને પૂછે છે કે તમે તમારે ખભે શું ઊંચકીને લાવ્યા છો ત્યારે સામે જવાબ મળે છે કે – ‘કમ્મકમાટી’. ‘કરફૂકાવ્યો’ રમેશ પારેખનાં અતિ મહત્વનાં ગદ્યકાવ્યો છે. જ્યારે જ્યારે એમનાં ગદ્યકાવ્યોની ચર્ચા થશે ત્યારે આ કાવ્યો યાદ કરવાં જોઈએ. આ કાવ્ય ચાર શીર્ષકમાં વહેંચાયેલ છે. પહેલો વિભાગ છે Demonstration. કરફૂની પરિસ્થિતિને રજૂ કરતાં આ કાવ્યો માનવીય સંવેદનાને તપાસે છે. આ કાવ્યમાંથી કેટલાંક ઉદાહરણો સાથે વાત મૂકીએ :

“આંખોમાંથી સંભવતઃ આંસુ નીકળી પડવાને બદલે

આગની ભડભડતી લપટો નીકળવા લાગી...

દશ્ય અને અદશ્ય એવું ઘણુંઘણું એમાં બળી ગયું...

જુઓ,

હું તમને આ તેની રાખ દેખાડી રહ્યો છું!”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૦૪)

× × ×

“છોકરાઓને જેમાંથી દૂધ પિવરાવ્યું હતું તે પોતાની છાતીઓને

પથ્થર વડે

ઘડૂસ ઘડૂસ છૂંદી નાખી...”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૦૪/૨૦૫)

× × ×

“કરફૂ

આગ લૂંટ હુલ્લડ ચુપકીદી કરફૂ કલમ ૧૪૪ અને ગોળીબારનાં

પર્યાય બની ગયાં”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૦૫)

× × ×

“શેરીની એક સ્ત્રી

જેની છાતીમાં ધાવણ સુકાઈ જતાં

તેનું ત્રણ દિવસની ઉંમરનું ભૂખ્યું છોકરું રડતું હતું તેના માટે

દૂધ શોધવા નીકળી

અને સરકારી બુલેટે તેની છાતીને દૂધને બદલે લોહીથી દૂઝતી

બનાવી આપી”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૦૭)

કવિ માત્ર સૌંદર્યને જ અભિવ્યક્ત કરે છે એવું નથી, પણ ક્યારેક એક સામાજિક જવાબદારી પણ નિભાવતા હોય છે. કરફૂ અને એના કારણે સમાજની વરવી પરિસ્થિતિનું ચિત્ર કવિએ વેધકતાથી રજૂ કર્યું છે. કવિ રમેશ પારેખ અહીં વેધકતાની સાથે સાથે સમાજ અને વ્યવસ્થા ઉપર આકરા પ્રહારો પણ કરે છે. એના પછી જે કાવ્યની નોંધ લેવી અનિવાર્ય બને છે તે છે ‘મંદિરમાંથી કાઢી મૂક્યા પછી’. અહીં શીર્ષક પરથી જ ઘણા કાવ્યરસિકોને ખ્યાલ આવી જશે કે આ કાવ્યના કવિ રમેશ પારેખ જ હોય શકે. આરંભે ઘજા, ઘંટડી અને ઝાલર વગેરેના સંદર્ભોથી શરૂ થતું કાવ્ય મંદિરમાંથી કાઢી મૂક્યાની પરિસ્થિતિને પ્રતીકાત્મક રીતે આપણી સામે ખોલે છે. મંદિર ખંડેર બની જાય અને ઢેફા પર ઝાલરના અવાજનું જાણું લટકતું હોય એવી કલ્પના કરવામાં આવી છે. ચકલી, જ્યોતિષ, પરબીડિયું વગેરેથી નસીબ અજમાવાતી ઘટના અહીં મૂકાય છે. જુઓ

“ફૂટપાથ પર

જ્યોતિષીની ચકલી પાસે પરબીડિયું ઉપડાવ્યું હોય
રૂંવાડે રૂંવાડે મંદિર વિશે નમાયાપણાની પીડામાંથી
ચકલી ‘તમને લોટરી લાગવાના નસીબવંતા યોગ છે’
એવું પરબીડિયું ખેંચી આપે,
ઝાડ પર બેઠેલો કાગડો તમારા માથે ચરક ખંખેરતો ઊડે...
ચકલીવાળો જ્યોતિષી ખિસિયાણું હસે ને હાથ લંબાવે”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૧૦)

આમ અહીં કવિએ નસીબ જોવા માટે પોપટને બદલે ‘ચકલી’ મૂકીને વિસંગતતા ચીંધી છે. નાના હતા ત્યારે હાલરડાંની ટેવ હતી પણ હવે આ હાલરડાંથી ઊંઘ નથી આવતી અને ઊંઘ માટે ટીકડી લેવાની આદત પડી છે તે પરિસ્થિતિ ભયાનક છે. અંતે હોસ્પિટલના પગથિયે બેઠેલ સગર્ભા છોકરીને મંદિરમાંથી કાઢી મુકાયની નજરે જોવાતી હોય એ સંવેદના પણ વેધક છે. ‘પ્રશ્ન’ ગદ્યકાવ્યમાં પણ માણસે જીવનમાં ધર્મના કારણે કેટલું સહન કરવું પડે છે તેની અભિવ્યક્તિ વિશિષ્ટ છે.

“મારા વાંક વિના મારામાં ધર્મ ઠોકી બેસાડયો
ખીલાની જેમ.

હવે

આસ્તિકના આ બચ્ચાઓ વચ્ચે

અને

તેમનાં આંખકાનપગજ્ઞાન વચ્ચે

હું છોલાયા કરું છું....

સતત...”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૧૩/૨૧૪)

કવિમાં ધર્મ ખીલાની જેમ ‘ઠોકી બેસાડયો’ છે અને એનાથી હવે કવિ છોલાયા કરે છે એવી આત્મપ્રતીતિ વ્યક્ત કરે છે. આ ઉપરાંત ‘રાવજીનો કાવ્યસંગ્રહ વાંચતાં’ ગદ્યકાવ્યમાં કવિનો રાવજી પ્રત્યેનો પ્રેમ અને રાવજીની પ્રતિભાનો આપણને પરિચય કરાવી આપે છે. ‘બોલ રાવજી, કઈ તરફથી તને ઉકેલું / કઈ બાજુથી વાંચું?’ એવો પ્રશ્ન મૂકી કવિ પોતાની દ્વિધાયુક્ત પરિસ્થિતિનો સંકેત આપે છે. રાવજીની કાવ્યપ્રતિભાનું મૂલ્યાંકન કવિ તટસ્થતાપૂર્વક કરે છે. કવિને ચારેતરફ કવિ રાવજી ડંબે છે એવી સંવેદના રજૂ કરતા કહે છે:

“મને રાવજી અહીંયા ડંખ્યો અહીંયા ડંખ્યો
 ઝીણું ડંખ્યો
 ભીંતે ડંખ્યો
 ઘરમાં ડંખ્યો
 લયમાં ડંખ્યો
 જીભે ડંખ્યો ઓ મા...
 જીવમાં ડંખ્યો ઓ મા....”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૧૫)

આપણે જાણીએ છીએ કે રમેશ પારેખ પોતે જ લયનો કામાતુર રાજવી છે
 છતાં રાવજી અને એની કવિતા રમેશ પારેખને વિશેષ આકર્ષે છે. રાવજી કવિને ડંખે છે
 એવી કલ્પનામાં જ કવિની સફળતા છે. કાવ્યના અંતે રમેશ પારેખ પણ રાવજીની જેમ જ
 ભડથું થઈ ચૂકેલી ચકલી માટે રઝળી રાઈ માગવાની વાતને સમર્થન આપે છે.
 ‘વૈજયન્તીમાલા અથવા ઠાકોરજીની છબીમાં’ કાવ્ય એની રચનારીતિની દ્રષ્ટિએ મહત્વનું
 છે. આ કાવ્યના પેટા કાવ્ય ‘ચંપો’ની શરૂઆત આધુનિક અને લાક્ષણિક છે.

“ચોરસ માતા
 ચોરસ બાપા
 ચોરસ મારો હાથ રે
 ચોરસ વચ્ચે ડબડબ ડૂબે
 ચૌદ ભુવનનો નાથ રે...”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૨૦)

કવિએ માતા, બાપા, હાથ અને ચૌદ ભુવનના નાથ માટે ‘ચોરસ’
 વિશેષણ વાપર્યું છે. અહીં પરંપરાથી ઉફરા ચાલવાની કવિની મથામણ જોઈ શકાય છે.
 ‘કતલખાનું અને તમે’ અને ‘કતલખાનાના દરવાજે ફુગ્ગા વેચતો વૃદ્ધ’ બંને ગદ્યકાવ્યો
 પણ એની અભિવ્યક્તિ અને સંવેદનાને કારણે ધ્યાનપાત્ર બને છે. કતલખાનાની બહાર
 નીકળી ચમત્કારિક રીતે પેલું કપાયેલું શરીર તમારા પોતાનામાં જીવતું બની જાય અને
 તમે લાશ બની જાવ એવી સંવેદના કાવ્યને આપણી સાથે જોડી આપણને પણ કાવ્યમાં
 ભાગીદાર બનાવે છે. તો વળી, બીજા કાવ્યમાં વૃદ્ધની કંગાળ થતી જતી પરિસ્થિતિનું
 સૂચન કરે છે. કવિ કહે છે :

“ક્તલખાનું રજા પાળે
 તે દિવસે વૃદ્ધ બેચેન રહે છે,
 કમાણી ન થાય, માટે.
 એ હમ્મેશ પ્રાર્થના કરતો રહે છે કે
 ક્તલખાનું કદી ય બંધ ન થાય,
 મૃત દીકરાના દીકરા માટે
 મૃત દીકરાની જુવાન પત્ની માટે
 વૃદ્ધ ઘરવાળી માટે
 તે અહીં કુગ્ગા વેચવા ઊભો રહે છે.”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૨૬)

આ પછી ‘હે તેત્રીસ કોટિ દેવતાઓ...’, ‘એક નવોઢાનું મરશિયું’, ‘હનુમાનપુચ્છિકા’ અને ‘મેટરનિટી વૉર્ડ’ વગેરે ગદ્યકાવ્યો પણ ‘ખડિંગ’ સંગ્રહનાં મહત્ત્વનાં કાવ્યો છે. ‘મેટરનિટી વૉર્ડ’માં કવિનું ચિંતન આ રીતે વ્યક્ત કરે છે.

“ચોપડીઓ
 પ્રગલ્ભપણે જણ્યા કરે છે
 કાચાપાચા થપ્પા વિચારોના
 મોંમાથાં વગરના
 ને મોટે ભાગે ખાઈ જાય છે પોતે જ
 વીંછણની જેમ”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૩૩)

‘ક્યાં’, ‘ખડિંગ’ અને તેના પછીનો કાવ્યસંગ્રહ છે ‘ત્વ’. ‘ત્વ’નાં ગદ્યકાવ્યો પણ રમેશ પારેખની નવી અનુભૂતિ લઈને આવે છે. રમેશ પારેખ જેમ ગીત અને ગઝલમાં સતત બદલાતા રહ્યા છે તેમ ગદ્યકાવ્યમાં સતત નવીનતા લાવવામાં સફળ રહે છે. ‘મારી કવિતા’ ગદ્યકાવ્યમાં કવિતા પ્રત્યેનો રમેશ પારેખનો અહોભાવ અભિવ્યક્ત થયો છે. કવિતા એ કવિ રમેશ પારેખ માટે મનોરંજનનું સાધન નથી, પણ કવિ કાવ્યના માધ્યમથી વિશ્વના હોઠ પર ચુંબન કર્યાનું સુખ અનુભવે છે.

“મારું કાવ્ય એ તો
 મેં વિશ્વના હોઠ પર કરેલું ચુંબન છે

વિશ્વ મારી પ્રિયતમા છે”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૩૭)

કાવ્ય સાથેનો નાતો રમેશ પારેખે રજૂ કર્યો છે. કવિતાને ચાહતા રહેતા કવિ કવિતાને એક વિશેષ દરજ્જો આપ્યો છે. ‘શયનખંડમાં’ કાવ્યમાં કવિ અંગત જીવનની ક્ષણને કાવ્યસ્થ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. શયનખંડમાં સૂતેલી પત્ની અને એમાંથી પતિના મનમાં જન્મતા અનેક તર્ક-વિતર્ક કાવ્યને આગળ ધપાવે છે. શયનખંડનો મોક્ષ ઇચ્છતા કવિને એમાંથી મોક્ષ ઇચ્છે છે. કવિને એ પણ પ્રશ્ન સતાવે છે કે આ શયનખંડનો મોક્ષ ક્યારે થશે ?

“સપનામાંથી

નીંદરમાંથી

વિચારમાંથી

પત્નીમાંથી કુરુક્ષેત્ર ફેલાય

લડું ?

– તો કેટકેટલાં કુરુક્ષેત્ર હું લડું?”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૪૨)

પત્નીમાંથી કુરુક્ષેત્ર ફેલાય અને એ કુરુક્ષેત્ર લડવાની અસમર્થતા બતાવતા કવિ અંતે પત્ની પાસે પોતાના પતિપણાની માફી માગે છે એ પરિસ્થિતિ વધારે વેદનાસભર છે.

“માફ કરી દે

માફ કરી દે

પત્ની, મારા પતિપણાને માફ કરી દે”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૪૨)

‘મરણોત્તર’ ગદ્યકાવ્ય એમનાં અવિસ્મરણીય ગદ્યકાવ્યોમાં સ્થાન પામે છે. કવિનું આ કાવ્ય મૃત્યુ વિષયને અભિવ્યક્ત કરે છે એટલું જ નહિ, પણ કવિ પોતાના જ મૃત્યુની સંવેદના કાવ્યમાં વર્ણવે છે. કવિ ક્યાંક અંતરિયાળ મરી ગયા પછી એના હાથને કૂતરું હાથ ચાવી જાય એવું વર્ણન કરે છે. કવિ પોતે નોંધે છે તે એક સારા માણસ હતા અને કોઈ રોગ પણ નહોતો, છતાં કવિ કવિતા લખતો મરી ગયો.

“સડસડાટ રૂંવાડાં ઊભાં...
લોહી ઘડઘડાટ વહેવા માંડ્યું
ઓચિંતી ચીસ નીકળી ગઈ કે
હું મરી ગયો નથી...”

સોનલ, ત્યારે હું ફરી જીવતો થયો હોઈશ ?”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૪૩)

કવિ આરંભે તો એવું કહે છે કે તે ક્યાંક અંતરિયાળ મરી ગયા છે. તેના હાથ કૂતરું ચાવી ગયું, સમળી આંતરડો લોચી ગઈ, કાગળા આંખો ઠોલે, કાન સોસરી કીડીઓ આવે-જાય; આવી પરિસ્થિતિ કવિ કલ્પે છે છતાં કવિ અંતે ચીસ પાડી ઊઠે છે કે – ‘હું મરી ગયો નથી’. કવિ આ રચનામાં પોતાના જ મૃત્યુની સંવેદના આકર્ષક અને નવીન રીતે આપણી સામે મૂકી આપવાનું શ્રેય મેળવી જાય છે. ‘દિવાસ્વપ્ન’માં કવિ સોનલને સંબોધી કેટલીક સંવેદના વહેતી મૂકે છે. ‘તું ઇંટાકિટ્ટા છોડ’ કાવ્ય પણ કવિ રમેશ પારેખનું આગવું કાવ્ય બનવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. નાયિકાની નારાજગીને અભિવ્યક્ત કરતું આ કાવ્ય સમાધાનકારી વલણ ધરાવે છે. નાયિકાને ઇંટાકિટ્ટા છોડી એક બનવા વિનવે છે. કવિ પોતાના પ્રેમને આ રીતે અભિવ્યક્ત કરે છે.

“તને હું બહુ કનડું છું, કેમ ?

શું કરું?

પ્રેમ સિવાય મારા માટે બધું જ દુષ્કર છે –

તું જ કહે,

તને ન ચાહું તો હું શું કરું ?”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૨૪૭)

કવિ પોતાનો પ્રેમ તો જાહેર કરે જ છે સાથે સાથે કવિ નાયિકા સાથેની અભિન્નતા પણ અભિવ્યક્ત કરે છે. એક શરીરની બે આંખ, દરિયો અને એનું પાણી, આકાશ અને એનો વિસ્તાર વગેરેના પ્રતીક દ્વારા કવિ પોતાનો પ્રેમ વધારે મૂર્ત કરી શક્યા છે. ‘વિરાટ દર્શન’, ‘તકાદો’, ‘વ્યાખ્યાનનું વ્યાખ્યાનનું વ્યાખ્યાન’ અને ‘લાખા સરખી વારતા’માં ગદ્યકાવ્યનાં આદર્શ નમૂનાઓ મળી રહે છે. ‘વ્યાખ્યાનનું વ્યાખ્યાનનું વ્યાખ્યાન’ ગદ્યકાવ્ય એની અભિવ્યક્તિને કારણે નોંધપાત્ર બને છે. ‘લાખા સરખી વારતા’ ગદ્યકાવ્ય પ્રમાણમાં દીર્ઘ અને કંઈક

નવું જન્માવવામાં સફળ રહે છે. ‘ત્વ’ પછી આવતો ‘સનનન’ કાવ્યસંગ્રહ રમેશ પારેખની ગઝલ માટે વિશેષ જાણીતો છે. ‘સનનન’માં પણ ગદ્યકાવ્ય છે, પણ અલ્પ પ્રમાણમાં. એમની સમગ્ર છાપ પણ પ્રમાણમાં સામાન્ય રહી છે. ‘તને જ કહેવાની વાત’ કાવ્યમાં પ્રેમની ઊંડાઈ કેવા પરિણામ લાવી શકે છે એની વાત કરવામાં આવી છે. ‘તને’ જ શબ્દ દ્વારા કવિ એની પ્રિયતમાને જ જે કહેવાની છે એની વાત છે. પ્રેમમાં તે ઇન્દ્રિયવ્યત્યય દ્વારા અભિવ્યક્તિ કરે છે.

“હોઠ ન મારે હોત,
વાત હું કરત નેત્રથી.
હાથ ન મારે હોત,
સ્પર્શ હું કરત નેત્રથી.
નેત્ર ન મારે હોત”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૩૫૧)

અહીં કવિ પ્રેમની આવી અનુભૂતિ આપે છે. ‘એક હતું ન ગમવું’ કાવ્ય પણ એમાં આવતી કલ્પનાઓને કારણે યાદગાર બને છે. કવિને એમાંથી ‘બલડ જેવી તીક્ષ્ણ ક્ષણો’ મળી આવે છે. ‘બંધ પેટીને ખોલતાં’ એમાંથી અનેક સ્મરણો નીકળી આવે છે. બંધ પેટીને ખોલતાં સૌથી પહેલા જે હાથ આવે છે તે છે જૂના કાગળો અને જાણે કે એનો હાથ લીલોકુંજાર (હાથ લીલોકુંજાર ? – એ જ છે વિશેષતા) થઈ જાય છે. ‘આળસુની એકોક્તિ’માં આળસુ જીવ કેવા કેવા વિચારોમાં મશગૂલ રહે છે એની વિગત નોંધપાત્ર છે. એના ખિસ્સામાં પરચૂરણ નીકળે છે અને એનાથી ઘોડા ખરીદવાની વાત કરે છે. ઘોડા ખરીદીને લાવે તો ખરા પણ પછી કેવી પરિસ્થિતિ જન્મે એની કલ્પનાઓ છે. આમ કંઈ જ મોં-માથા વગરની કલ્પનાઓ છે. ‘ઇચ્છા’માં આવતા કલ્પનો તાજગીસભર છે.

“રાજમાર્ગોના ફુવારામાંથી લોહી ન ઊડે.
તોફાનમાં ન સપડાય આંખો.
ઊથલી ન પડે હાસ્યની ટ્રેનો.
તૂટી ન પડે વિમાનો.
ન ડંખ પગરખું કોઈના પગમાં”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૩૫૮)

આવો કલ્પનો રમેશ પારેખનાં ગદ્યકાવ્યમાં એક નવીન દિશા ચીંધે છે. આ જ સંગ્રહમાં આવતું ‘ઇમાનદારીની વારતા’ નિતાંત ગદ્યકાવ્યનાં સ્વરૂપને અનુસરતું કાવ્ય છે. રમેશ પારેખનાં ગદ્યકાવ્યની એક લાક્ષણિકતા એમાં આવતાં કથાનકો પણ છે. ‘ઇમાનદારીની વારતા’માં પણ એક કથાનક છે. એક જુલમ ગુજારતો રાજા છે. યાબુકના ફટકાઓ મારવામાં આવી રહ્યા છે. આ જુલમ શા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે એનો ખુલાસો પણ આપવામાં આવે છે.

“‘મૈ ભૂલ ભૂલમાં અમૃત પીધું’તું.’ રાજા બોલ્યા: ‘તેથી
અજરામર છું. ઇચ્છવા છતાં મૃત્યુ મને મળી શકે તેમ નથી.
એટલે મૃત્યુનું સુખ પામતી મારી રૈયતની મને ઇર્ષ્યા આવે છે.
અને આ બધું થાય છે તે ઇર્ષ્યાવિશ.’ ”

(ઇ અક્ષરનું નામ, પૃ-૩૬૩)

રાજા ઇર્ષ્યાના કારણે એની રૈયત ઉપર જુલમ કરે છે. એ ઇર્ષ્યા છે જ વિચિત્ર – ‘મૃત્યુના સુખની’. રાજા અમર છે એ જ એના માટે શાપ સમાન બની રહે છે. પ્રજાને આવા જુલમથી બચાવવા માટે કવિ પોતાની સામાજિક જવાબદારી ગણી આગળ આવે છે અને કહે છે કે આ યાબુક વિંઝવામાં જે શક્તિનો બગાડ થાય છે તે ન થાય, માટે તે જાતે જ સો ને બદલે બસો યાબુક એના હાથે ફટકારશે. રાજા પણ એ વાતનો સ્વીકાર કરે છે.

“‘કવિઓ?’ હો હો હો હો કરતો રાજા ભીષણ હસ્યો :
‘કવિઓ?’ ઉકલપાનિયાવાળાઓ ? મૂરખના સરદારો ?
વાહ... તમારા પર તો પૂરો ભરોસો પડે છે. જાવ, તમને
તમારા હાથે ફટકાઓ ખાવાની છૂટ છે.’ ”

(ઇ અક્ષરનું નામ, પૃ-૩૬૩)

‘ઇમાનદારીની વારતા’ એક ગદ્યકાવ્યની તમામ લાક્ષણિકતાને પોતાનામાં સમાવી લે છે. એટલે અહીં આ ગદ્યકાવ્યનાં સ્વરૂપને પણ ન્યાય આપવામાં સફળ સાબિત થાય છે. રમેશ પારેખનાં ગદ્યકાવ્યોમાં આપણે આગળ નોંધ્યું એમ કથાનક આવે છે. આ કથાનક સંદર્ભે આલા ખાયરની આખી શ્રેણી યાદ આવી જાય. આધુનિક યુગમાં આધુનિક કવિએ પોતપોતાના એક અલગ અલગ પાત્ર લઈ પોતાની અભિવ્યક્તિ આપી છે. જેમ કે – લાભશંકર ઠાકર પાસેથી ‘લઘરો’, કવિ સિતાંશુ પાસેથી મગન, રાવજી પાસેથી

હુંશીલાલ એમ રમેશ પારેખ આલા ખાયરને માધ્યમ બનાવી કેટલાંક કટાક્ષ કાવ્યો આપ્યાં છે. આલા ખાયર સંદર્ભે આવતાં રમેશ પારેખનાં ગદ્યકાવ્યો એક મહત્વનો મુકામ છે. ડૉ. નીતિન વડગામા એમનાં કાવ્યો વિશે યોગ્ય જ કહે છે : “ખમ્મા, આલાબાપુને!”નાં કટાક્ષમૂલક કાવ્યો પણ રમેશ પારેખની કવિતાનો એક મહત્વપૂર્ણ મુકામ છે. આલા ખાયરને નિમિત્તે માણસજાતની નબળાઈઓને આ કાવ્યો આબાદ રીતે ઉઘાડી પાડે છે. સત્તા અને સંપત્તિ ગુમાવ્યા પછી પણ રજવાડી ઠાઠમાં રચ્યા-પચ્યા રહેતા બાપુ આલા ખાયરનું અવલંબન લઈને કવિ, માણસની દાંભિક મનોવૃત્તિ ઉપર કટાક્ષના કોરડા વીંઝે છે.” ૬ આલા ખાયરનું ‘ઊંહું’, આલા ખાયરનું ‘ઓયઓય’, બાપુની ઘૂળેટી, કીરતિ કેરાં કોટડાં, સામી છાતીનાં ઘીંગાણાં, બાપુનું ‘હા રે અમે ગ્યા’તા...’, આલા ખાયરનું ‘આપણે તો...’, બાપુ ઘાગઘાગા...!, બાપુને નામે આમ ? – વગેરે ગદ્યકાવ્યો આલા ખાયર શ્રેણીનાં છે. આ કાવ્યોમાં કટાક્ષની પાછળ માણસની વાસ્તવિક અને દાંભિક વૃત્તિને ખુલ્લી પાડવાનો ઇરાદો છે. આલા ખાયરની કાવ્યશ્રેણીની ભાષા પણ વિશેષ ધ્યાનપાત્ર બને છે. ‘ભાષાના લિંગ મર્ય ઉદર તાણી જાય’થી માંડીને અનેક આયામોને અંકે કરે છે. ‘કીરતિ કેરાં કોટડાં’માં આલા બાપુને એના પૂર્વજોની કીરતિ ઉપર ગૌરવ છે અને એવી જ કીરતિ પોતાની થાય એના અભરખા છે. આલા બાપુના પૂર્વજોએ તો ઘણું દાન કર્યું હતું એની યાદી આપી આલા ખાયર પોતે જે દાન આપવાના ઓરતા રાખે છે, એને પૂરા કરતા આલા ખાયર હાસીને પાત્ર બને છે. જુઓ –

“બાપુ કયે : માસ્તર, મજાનું ગાયનું ચીતર પાડય,
ફળિયામાં....

માસ્તરે સાંઠીકડાથી ગાય ચીતરી, ઘૂળમાં,
બાપુ કયે : પડખે ‘પાંચસે ગાયું’ એમ લખ્ય.
માસ્તરે લખ્યું.

‘નરભા મા’રાજ, હવે કરાવ્ય હાથ જોડય’ બાપુ બોલ્યા.
‘શેની હાથ જોડય, બાપુ? નરભો રઘવાયો થયો.

‘તને પાંચસે ગાયુંના દાન કરીએ છીએ, ઇની,
અક્કલમઢા !’ બાપુએ મૂછ પર તાવ દીધા.”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૩૮૬)

આલા બાપુ નરભા ગોરને પાંચ સો ગાયનું દાન કરે છે અને એની કીરતિ વધારે છે. પણ જ્યારે નરભો ગોર આલા બાપુ પાસેથી ગાયો માગે છે, ત્યારે આલા બાપુનું વર્તન હાસ્યાસ્પદ અને સાવ અણસમજી બાળક જેવું છે :

“નરભો ક્યે : ‘ગાયું ક્યાં ઊભીયું છ?’

બાપુએ; ‘એટલું ય નથી ભળાતું તને ? આ રઈ

સંઘી ‘કહી ધૂળમાં આળખેલું ગાયનું ચિતર ચીંધું :

‘લે, ખોબેખોબે ભરી લે.

તારા ખડિયામાં બધી ગાયું ‘માય જાશે..’ ”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૩૯૪)

નરભાની માનસિક અવસ્થા કેવી થઈ હશે એનો અંદાજ આપણે લગાવી શકીએ છીએ. કવિ રમેશ પારેખ અહીં દંભી અને આત્મ-ગૌરવમાં રાચતા માણસના માધ્યમથી સમાજમાં રહેતા આવા જ લોકો પ્રત્યે કટાક્ષના કોરડાઓ મારવાનું કામ કરે છે. ‘સામી છાતીનાં ઘીંગાણાં’માં પણ ઝોલાં ખાતાં વાણમાં બેસતા જ કેડમાં ટચકિયું પડે છે અને એવી રીતે વાત આગળ વધે છે. ‘બાપુનું ‘હાં રે અમે ગ્યા’તા...’માં ગરબી ગવરાવતી વખતે આલા બાપુની શી વલે થાય છે એનું પ્રમાણ છે. આલા બાપુ પોતે ગરબી ગવરાવતા એનું ગૌરવ લે છે અને એનું લાઈવ ટેલીકાસ્ટ કરતાં હોય એમ બધાને સંભળાવે છે.

“બાપુએ મ્યાનમાંથી તલવાર્ય કાઢતા હોય એમ

ગળામાંથી આંતરડાતોડ હાંક કાઢી:

‘હાં રે અમે ગ્યા’તા....’

— ને સરરર કરતું કાં’ક ફાટયું.

એકબે ઘાવણાં બી ગયાં.

બાયું ભેરાંગી રહી.

જુવાનિયા ડાંડિયા ફેંકીને દોડયા: ‘શું થિયું, શું થિયું?’

ભગલો ક્યે:

‘થાય શું ? ઈ તો બાપુએ ગરબી ગવરાવી,’ ”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૪૦૦)

કવિનું વર્ણન જાણે કોઈ દેશ્ય ભજવાતું હોય એવું વર્ણન ધ્યાનપાત્ર બને છે. જેમ કે – ‘બાપુએ છાતી ફૂલાવી પોઝીશન લીધી./એક હાથ લાંબો કર્યો./બીજા હાથને કાન પર મૂક્યો./પછી હોઠ હલ્યા./જડબાં ઊઘડયાં./છાતી ઊંચીનીચી થઈ./આંખ્યું તગતગી./મૂછો થથરી’ આવી પોઝીશન પછી પણ આલા બાપુના મોઢામાંથી ‘ઊંદરડી મૂતરે’ એટલો જ અવાજ નીકળી શકે છે. ‘બાપુ ઘાગઘાગા....!’માં પણ આલા ખાયર વિડંબનાનો ભોગ બને છે. રામજી લુવાર અને ટપુ કોળીનાં પાત્રો ઉમેરી કવિ વેધક ધાર કાઢે છે. આલા ખાયર રામજી લુવારની પડી ગયેલી ડુંગળી ઉપાડી લે છે અને જે રીતે ડુંગળી ખાય છે એનું વર્ણન પણ જોવા જેવું છે.

“સમરાંગણમાં ઝાટકા ખાનાર વંશનો વેલો,
છપ્પન ભાયાતુંનો મોભ,
નવકુળનું નાક, આલા બાપુ...
એને ડુંગળી શી વિસાતમાં... ?

ખાધી !
તલવાર્યુના ઝાટકા ખાતા હોય એમ ખાધી,
એક પછી એક ખાધી,
કાયેકાયી ખાધી,
લુખ્ખેલુખ્ખી ખાધી....”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૪૦૫)

રમેશ પારેખે આલા ખાયરના માધ્યમથી મારી-તમારી અને સર્વની પરિસ્થિતિને ચીંધી છે. તેઓ સમરાંગણમાં તલવારના ઝાટકા ખાવાને અહીં ડુંગળી ખાવા સાથે સરખાવીને એક વેધક સ્થિતિનું સૂચન કરે છે. એનાથી વધારે વ્યંગ અને વિનોદ આપણને મળે છે ‘બાપુને નામે આમ?’ ગદ્યકાવ્યમાં. બાપુ દેવપોઢી અગિયારસના દિવસે ભૂખ્યા બેઠા છે એના ઘરે. ત્યાં જ એક ભીખારીનો અવાજ સંભળાય છે. બાપુ એ ભીખારી સાથે વાત કરતાં કરતાં ભીખારીના હાથમાં રહેલ રોટલા પર એની નજર ચોંટી જાય છે અને બાપુને એક ઉક્તિ સૂઝે છે.

“બાપુની આંખ રોટલા પર ચોંટી રઈ’તી;

‘એલા એય, આ રોટલો કોણે દીધો,
ચોપડયા વગરનો?’”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૪૧૦)

બાપુ ભિખારીને આ પ્રશ્ન કરતાં જ ભિખારી કહે છે કે પેલા પટેલની ડેલીમાંથી એને રોટલો મળ્યો છે. બાપુ ભિખારીને સમજાવે છે કે આમ કોરો રોટલો ન ખવાય. એટલે એમ બાપુ માખણ ચોપડવાના બહાને ભિખારી પાસેથી પણ રોટલો પડાવી લે છે. જુઓ:

“બાપુ ગજર્યા : ‘ગોલકીના,
માવતર માવતર શું કરશ?
લાવ્ય ઈ રોટલો,
માખણ ચોપડી દઉ...”

(છ અક્ષરનું નામ, પૃ-૪૧૦)

બાપુ માખણ ચોપડવા જાય છે અને ભિખારી એની રાહ જોઈ રહે છે. બાપુ માખણ ચોપડીને આવતા જ નથી અને ભિખારી પાસેથી પણ બાપુ રોટલો પડાવી લે છે. આવી વેદનાસભર રજૂઆત કવિ રમેશ પારેખ પાસેથી જ મળી શકે. આમ આલા ખાયરની આખી શ્રેણીમાં વ્યંગ, વિનોદ, કટાક્ષ, ઉપહાસ વગેરેનો ઉપયોગ કરી સમાજને વેધક ચાબખા મારવામાં આવ્યા છે.

‘વિતાન સુદ બીજ’ એમનો એવો સંગ્રહ છે જેમાં રમેશ પારેખનાં ઉત્તમ ગદ્યકાવ્યો ગ્રંથસ્થ થયાં છે. ‘કમલાયણ’થી માંડીને ‘આત્મને પદી’ સુધી વિસ્તરે છે. ‘સુખ’, ‘એક તરફડવું’, ‘પ્રિયતમાની ચિઠ્ઠી’, ‘ઝાડ હોનારત અને નદી’, ‘વાવાઝોડાગ્રસ્ત’, ‘ઈતિ-હાસ’, ‘બસની પ્રતિક્ષામાં’, ‘વૃક્ષાયણ’, ‘હાઈવેપર હત્યા’ આદિ ગદ્યકાવ્યોમાં રમેશ પારેખની સર્જકતાનો પરિચય મળી રહે છે. સંવાદ, વિવાદ, સંભાષણ વગેરેની પ્રયુક્તિથી આગળ વધતાં આ ગદ્યકાવ્યોમાં ભારે વાતો હળવી શૈલીમાં નિરૂપણ પામે છે. ‘કમલાયણ’માં તળપદી ભાષામાં સર્જકની સંવેદના મૂર્ત ન કરી શકતી કલમને લાગુ પડેલ રોગની વાત હળવી શૈલીમાં રજૂ થયેલ છે. રમેશ પારેખની સંવેદના અને શૈલી બંને ધ્યાન ખેંચે છે.

“કાંઈ રોગબોગ હસે?
ભેજામાં જ કાંક હસે. હસે?”

ખજવાર? કે ચટકા? કે પછી સબાકા?
મૂતરે છે બઉ, થોકબંધ, થપ્પીબંધ...
ખાબડું ભરીને, સાયેબ.....
ગંધેય બહુ મારે હહરીનીનું!

(ઓલ્યા પેથોલોજીવારાં કાંચ ભસતાંચ નથી, ગંધારાં.)” ૭

(વિતાન સુદ બીજ, પૃ-૮૧)

એક અસાધ્ય એવો રોગ થયો છે એવો પ્રહાર અહીં કરવામાં આવ્યો છે. પેથોલોજીવારા ભસતાંચ નથી એમ કહી સર્જકની સાથે સાથે વિવેચકો ઉપર પણ પ્રહાર કરવામાં આવેલ છે. ‘જોવાવું’ ગદ્યકાવ્ય પણ રમેશની સંવેદનામાં એક ઉમેરો કરે છે. ‘માઈનસ છ નંબરવાળી આંખ’ થી જોવાતાં કોભાંડો અને હુલ્લડની વાત છે. ‘પૂછો કે, ઘંધો?’માં કવિનો દુઃખ સાથેનો નજીકનો નાતો અનુભવી શકાય છે. દુઃખ જેવું જોઈએ એવું દુઃખ મળતું નથી એની ચિંતા છે.

“દુઃખી થવાની તો સાલી અમને ય મજા પડે
થવાય છે જ ક્યાં?”

અસલી દુઃખના તો સાલા દુકાળ પડયા છ દુકાળ.”

(વિતાન સુદ બીજ, પૃ-૮૬)

× × ×

“એકઘારું, સાલું, દુઃખી થવું એ ય લા’વો છે.

પાકા કેળા જેવું દુઃખ”

(વિતાન સુદ બીજ, પૃ-૮૬)

‘સુખ’ ગદ્યકાવ્યમાં સુખ માટે વલખાં મારતા મનુષ્યનું સંવેદન કેન્દ્રમાં છે. સુખની શોધખોળ માણસે મૃગજળ પકડવા જેવું જ કામ છે. સામાન્ય માણસની સુખની વિભાવના સાથે અહીં ભારે તીક્ષ્ણ કટાક્ષ કરવામાં આવેલ છે.

“એને એમ કે

સોમવાર રવિવાર હોય એમ સુખ પણ હોય જ.

ટપુભાઈ ને તરવેણીબેનની જેમ

સુખે ય આપડે ત્યાં આવે...

અક્કલનાઈસ્કોતરાને કહવું ય શું?

આપડે તો જાણીએ, ચંદુભાઈ કે

સસલાને શિગડાં હોય તો
માણસને સુખ હોય”

(વિતાન સુદ બીજ, પૃ-૮૯/૯૦)

લોકબોલી અને છેક વાતચીતની શૈલીમાં વિસ્તરતું કાવ્ય સઘનતાનો પરિચય કરાવે છે. કવિ કહે છે કે સસલાને શિગડાં હોય તો માણસને સુખ હોય – એમ કહી કવિએ માણસના જીવનમાંથી સુખનો છેદ ઉડાવી દીધો છે. ‘ઝાડ નદી અને હોનારત’માં રમેશ પારેખની કલ્પનલીલાનો પરિચય મળે છે. સાથે સાથે બાળવાર્તાના સ્તરે અભિવ્યક્ત થાય છે. ‘મારું વ્હાલું વ્હાલું વલુડિયું...’ કાવ્યમાં ભ્રષ્ટાચાર અને રાજકારણને પ્રતીકાત્મક રીતે ખોલી આપે છે. સમાજમાં જ્યાં સત્તા છે ત્યાં ગલુડિયા જેવા માણસો આપોઆપો આવી જાય છે.

“પાણ્યું મેં એક ગલુડિયું
કુર કુર કરતું કલુડિયું
ખાલ બદામી,
ચાલ બદામી,
જરાક ભોળું, જરા હરામી
વ્હાલું વ્હાલું વલુડિયું
પાણ્યું મેં એક ગલુડિયું”

(વિતાન સુદ બીજ, પૃ-૧૧૧)

જન્મદિન ઉજવવામાં, આઈસક્રીમનો કપ ઝાપટવામાં, પત્રકાર પરિષદ યોજી લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવામાં – વગેરેમાં અગ્રેસર એવા રાજકારણી નેતાઓની વિડંબના આ સમાજમાં છે. ‘બજારભાવ અને હું’માં કાવ્યકલાની સૂક્ષ્મતા નજરે પડે છે. ‘અબે ઓ કાલિદાસ, સાંભળ...’માં કવિ નગરજીવનની વિષમ પરિસ્થિતિને ચીંધે છે. શહેર બધું આપે છે, અભણ વાવો તો પંડિત અને કલમ વાવો તો કવિ પેદા થાય છે. કવિ કાલિદાસને સમાજમાં થતાં પરિવર્તનની વાત કરે છે અને કહે છે કે એમને મોડા જન્મવવાની જરૂર હતી કારણ કે એને મહાકાવ્ય માટે કેટલાય નવાં વિષય મળી રહેત. ચાલીદાસો, નાલીદાસો, તાલીદાસો, ગાલિદાસો, ખાલિદાસો આદિ શબ્દરમત પણ ધ્યાનપાત્ર રહે છે. ‘બસની પ્રતીક્ષામાં’ ફિલ્મની સુંદરીએ ઉગામેલો રસદાર ઉઘાડો પગ, સ્તનની પ્રતીક્ષામાં લટકતી બ્રેસિયર્સ, મોરારી દાસ હરિયાણીના સસ્તા રામાયણનું હેન્ડબીલ ચાવતી ગાય, માણસખોર દશ્યો – જેવાં કલ્પનો અને વાસ્તવ વચ્ચે પ્રતીક્ષા કરતા નાયકને જાત સામેના ખતરાથી છટકવા કહેવું પડે છે.

“હે ઈશ્વર....
હે મ્યુનિસિપાલિટીના મેયર,
જલદી બસ મોકલ...
ભાગી છૂટવું મારે...સલામત !”

(વિતાન સુદ બીજ, પૃ-૧૨૯)

કવિ રમેશ પારેખે અહીં માનવજાતની અસાલમતી, આકસ્મિકતા અને અવ્યવસ્થાના સંવેદનનું વેધક રીતે નિરૂપણ કર્યું છે. આવી જ રીતે ‘અપના સફરનામા રે..’, ‘વૃક્ષાયણ’ જેવાં ગદ્યકાવ્યો પણ કવિની મહત્ત્વની અને અલગ તરી આવે એવી અભિવ્યક્તિ પામે છે. ‘હાઈવે પર હત્યા’ કવિની વ્યાપક સંવેદના વ્યક્ત કરતું કાવ્ય છે. ‘પ્રગતિ’ રચનામાં ગતિ માટેનો સંઘર્ષ માણી શકાય છે.

“જુઓ,
બીજું જાય ચૂલમાં.
મારે તો નિસ્ખત હતી ગતિથી.”

(વિતાન સુદ બીજ, પૃ-૧૧૦)

કવિ સ્વસ્થતાપૂર્વક ગતિની વાત કરે છે. દરિયા, હોડી, હવા, જાત, પતંગ વગેરેનાં સંવેદનોથી કાવ્યને પણ ગતિ મળી છે. રમેશ પારેખ આ સંગ્રહમાં ભાષા પ્રત્યે વિશેષ સભાન રહેતા જણાય છે. આ સંગ્રહમાં રમેશ પારેખ ગદ્યકાવ્યમાં સફળતાપૂર્વક પોતાની કલમ ચલાવે છે. ‘લે તિમિરા! સૂર્ય’માં ગદ્યકાવ્યની યાત્રા આગળ ઘપે છે. ‘કવિનું વસિયતનામું’થી માંડીને ‘કુંભારને ઉદ્બોધન’ સુધી વિસ્તરતી યાત્રામાં કેટલાય મૂકામ આવે છે. ‘છેલ્લો પ્રેમપત્ર’, ‘રીંછનું ચિત્ર’, ‘વિરોધ’, ‘કવિ થવામાં માલ નથી’, ‘પુસ્તકોની છાજલી’, ‘બોર અને ચાંદરણાં’, ‘ભગવાનનો ભાગ’, ‘કેટલાક મિત્રોનાં ચિત્રો’, ‘વરસાદ’ જેવાં અનેક કાવ્યો એમની કાવ્યરીતિના નમૂના છે. ‘કવિનું વસિયતનામું’માં કવિ ઈશ્વરને ગાળ આપવાનું સાહસ કરી નાખે છે, એવું શા માટે કર્યું એની પણ એને ખબર નથી. ‘છેલ્લો પ્રેમપત્ર’માં પ્રેમનું સંવેદન કવિ સૂક્ષ્મ રીતે આલેખે છે. ‘ભગવાનનો ભાગ’ આ સંગ્રહનું અદ્વિતીય કાવ્ય છે. આપણને બાળપણની દુનિયામાં લઈ જાય છે.

“નાનપણમાં બોરાં વીણવા જતા.

કાતરા પણ વીણતા.

કો'કની વાડીમાં ઘૂસીને ચીભડા ચોરતા.” ૮

(લે, તિમિરા સૂર્ય!; પૃ-૧૧૪)

નાનપણમાં જે પણ વીણતા કે ચોરતા એમાંથી ભાગ પાડતી વખતે એક ભાગ ભગવાનનો રાખવામાં આવતો. જ્યારથી ‘મોટા’ થયા અને ઘરવખરીના ભાગ પાડયા, ગાય-ભેંસ-બકરી વગેરેના ભાગ પાડયા પણ ભગવાનનો ભાગ રાખવામાં ન આવ્યો. ત્યાં અચાનક ભગવાન કવિના સપનામાં આવે છે અને એનો ભાગ માગે છે.

“તેણે પૂછ્યું: ‘કેટલા વરસનો થયો તું?’

‘પચાસનો’ હું બોલ્યો

‘અચ્છા...’ ભગવાન બોલ્યા: ‘૧૦૦માંથી

અડધાં તો તેં ખરચી નાખ્યાં.....

હવે લાવ મારો ભાગ!’

ને મેં બાકીનાં પચાસ વરસ

ટપ્પ દઈને મૂકી દીધાં ભગવાનના હાથમાં!

ભગવાન છાનામાના રાતે એનો ભાગ ખાય.

હું હવે તો ભગવાનનો ભાગ બની પડ્યો છું અહીં.

જોઉં છું રાહ—

કે ક્યારે રાત પડે

ને ક્યારે આવે છાનામાના ભગવાન

ને ક્યારે આરોગે ભાગ બનેલા મને

ને ક્યારે હું ભગવાનનાં મોંમાં ઓગળતો ઓગળતો...”

(લે, તિમિરા સૂર્ય!; પૃ-૧૧૫)

ભગવાનનો ભાગ બનેલા કવિ ઓગળવા તૈયાર છે. આ ઉપરાંત ‘કેટલાક મિત્રોનાં ચિત્રો’માં રમેશ પારેખે કેટલાંક કવિમિત્રોનાં ચિત્રો આપ્યાં છે. અનિલ જોશી, રાજેન્દ્ર શુક્લ, મનોજ ખંડેરિયા, સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર, શ્યામ સાધુ, હર્ષદ ચંદારાણા, વિનુભાઈ મહેતા, હરીન્દ્રભાઈને—, ઉમાશંકરભાઈને... — જેવા કવિઓનાં શબ્દચિત્રો એમની વિશેષ પ્રતિભાનો પરિચય કરાવી જાય છે. છતાં આ કાવ્યો વ્યક્તિચિત્રણથી

આગળ વધતાં જણાતાં નથી. કવિએ કેટલાંક લઘુકાવ્યો આપ્યા છે એમાં કાવ્યની વ્યાખ્યા આપણને મળી રહે છે.

**“કવિતા એટલે
વિશ્વસુંદરીના કાનમાં
કવિએ કહેલી વિશ્રંભવાર્તા?”**

(લે, તિમિરા સૂર્ય!; પૃ-૧૪૬)

કવિ રમેશ પારેખે કરેલી કવિતા એ વિશ્વના કાનમાં કહેવાયેલી વિશ્રંભવાર્તા છે એવી કવિતાની ઓળખ આપવામાં આવી છે. ‘કાળ સાયવે પગલાં’માં પણ ૧૫ ગદ્યકાવ્યો છે. ‘ઉદમ’માં સર્જનપ્રક્રિયા સંદર્ભે સર્જકની સર્જનાત્મકતાની વિશેષતા કાવ્યનો વિષય બને છે. શબ્દ દ્વારા સર્જન કરવું એ કીડીના પગરખા બનાવવા જેવું અઘરું કામ છે. આ કામ ભગવાન પોતે નથી કરતા એટલે એ કામ એક કવિને સોંપે છે. અહીં કવિ સર્જકની સર્જકતાનું મહત્ત્વ સ્વીકારે છે. ‘થાક’ ગદ્યકાવ્ય આધુનિક માણસના અસ્તિત્વ સંદર્ભે આગળ વધે છે. ‘કાઈપો’માં કવિ આપણને એમ કે પતંગની વાત કરતા હશે, પણ કવિએ પતંગ નહીં આજનો દિવસ કાપ્યો છે. ‘મહાભારત’ કાવ્યમાં કવિ ‘વહાલા વ્યાસ સાહેબ’થી સંબોધી મહાભારતના પ્રતીક દ્વારા કેટલાક ખલનાયકને ડ્રોપ કરી નવું મહાભારત રચવા તત્પર છે, પણ આ ખલનાયક એના મૂળ એટલાં ઊંડાં ઊતરી ગયાં છે એ વાતનો સ્વીકાર કરી કવિ પોતાની અસમર્થતા પ્રગટ કરે છે.

**“પણ વ્યાસ સાહેબ!
તમારો શકુની મારા મસ્તકમાં બેઠોબેઠો
રમલના પાસા ખખડાવતો સતત,
દુર્યોધન ધબકતો રક્તધબકારમાં;
ધૃતરાષ્ટ્ર, દુઃશાસન, શિખંડી ને દ્રોણ
પૂછે : અમને તું ડ્રોપ કરનાર કોણ?”** ૯

(કાળ સાયવે પગલાં, પૃ-૩૩)

× × ×

**“છેલ્લા સમાચાર છે –
કે હું છું ક્ષેમકુશળ
પણ કોરા કાગળોને ગળચી ગઈ છે ઉદધ...”**

(કાળ સાયવે પગલાં, પૃ-૩૩)

‘વરદાન’ ગદ્યકાવ્ય ઘણી બધી રીતે વિશેષ અને સંવેદનસમૃદ્ધ છે. કવિને ઇશ્વર વરદાન માગવાનું કહે છે ત્યારે કવિ ઇશ્વર પાસેથી ગદ્યેડો માગે છે. બીજી વખત ગદ્યેડાને બદલે ગરોડી અને ત્રીજી વખત ગરોળીને બદલે વાંદો —આમ કવિની માગણીથી આપણે પણ સ્તબ્ધ થઈ જઈએ છીએ. અસંબદ્ધ લાગતી આ માગણી કવિના મનમાં ચાલતા ઘમસાણો છે. કવિની આ માગણીથી ઇશ્વરને લાગે છે કે કવિ પસંદગી કરવામાં કાયો છે. કવિ ઇશ્વરને સમજાવે છે કે પસંદગી કરવામાં કંઈ રીતે સાચો છે.

“મારું મન સમુળું પાછું લઈ લે.
કરોડો વર્ષ તપ કર્યું તે બે બદામના સ્વર્ગ માટે નહીં,
આ ખેઢે પડેલું મન નષ્ટ થાય તે માટે.
મન જ એકવિધતાનું મૂળ છે.
તે તમામ ચીજને નરકમાં ફેરવી નાખે છે.
મારી તારી જેમ નરકમાં સબડવું નથી.”

(કાળ સાચવે પગલાં, પૃ—૩૨)

કવિ પોતાનું મન જ પાછું લઈ લેવાનું કહે છે ત્યારે ઇશ્વરના સંવાદો જોવા જેવા છે.

“યાર, મારા ગજા બહારનું વરદાન ન માગ
— એમ ગળગળા સાદે કહેતા ઇશ્વરે
લાચારીથી હાથ ઘસ્યા”

(કાળ સાચવે પગલાં, પૃ—૩૩)

કવિ રમેશ પારેખ પાસે ગદ્યથી ધાર્યું કામ કરવાની ક્ષમતા છે. કવિ જેવું શિખર ગીતમાં હાંસલ કરે છે એવી જ ઊંચાઈ ગઝલમાં પણ છે અને ગદ્યકાવ્યમાં પણ ઉચ્ચ શૃંગ સમાન સર્જન રહ્યું છે. આરંભે આપણે નોંધ્યું હતું કે કવિ રમેશ પારેખ જે સંવેદન ગીત કે ગઝલમાં અભિવ્યક્ત નથી કરી શકતા, એની અભિવ્યક્તિ ગદ્યકાવ્યમાં થઈ છે. આ વિધાન અહીં પહોંચતા સાચું થતું લાગે છે. ગદ્યકાવ્યમાં પણ રમેશ પારેખ સિદ્ધિ મેળવી શક્યા છે એનું કારણ કવિમાં રહેલી પ્રતિભા જ છે. આપણી પાસે રમેશ સિવાય એવો કોઈ કવિ નથી જેમણે ગીત—ગઝલ—ગદ્યકાવ્ય એમ ત્રણેય સ્વરૂપમાં ઈયત્તા અને ગુણવત્તાની દૃષ્ટિએ સમૃદ્ધ સર્જન કર્યું હોય. રમેશ પારેખનાં ગદ્યકાવ્યોમાં ભાષા એક સબળ પાસું બની રહે છે. સઘન ભાષાનો અનુભવ કરાવતી રમેશની ભાષા લોકબોલીની છાપ ઝીલે છે. કેટલાંક કાવ્યોમાં અરબી—ફારસી શબ્દો, હિન્દી

શબ્દોનો પ્રયોગ, અંગ્રેજી શબ્દોનો પ્રયોગ, સૌરાષ્ટ્રની વિવિધ બોલીઓના લય-લહેકાઓ, હાસ્ય-કટાક્ષના કાકુઓ વગેરેનો પ્રયોગ રમેશ પારેખનાં ગદ્યકાવ્યોનું જમા પાસુ છે. આથી ગદ્યકાવ્યમાં વિવિધતાની છાંટ અનુભવાય છે. આ ભાષાપ્રયોગ દાદ માગી લે એવા તો છે જ, સાથે સાથે કલ્પનશ્રણી રજૂ કરતી ભાષાની ગતિ સીધી છે. ઈન્દ્રિયગ્રાહ્યતા પણ એમનાં ગદ્યકાવ્યોની વિશેષ ઓળખ સમાન છે. આપણે જાણીએ છીએ કે રમેશ પારેખમાં પોતાના સમકાલીન કવિઓનાં સંવેદનો પણ છે, પણ આધુનિકતાનો સ્પર્શ રમેશમાં નથી મળતો એમ પણ નથી. એમનાં એવાં કેટલાંય કાવ્યો છે જેમાં આધુનિકતાનો પરિચય મળી રહે છે. કવિ રમેશ પારેખ આપણો સાબદો કવિ છે, વિલક્ષણ કવિ છે, પરંપરિત અને પ્રયોગશીલ કવિ છે. રમેશ પારેખનાં ગદ્યકાવ્યોમાં અભિવ્યક્તિની રીતિ પરંપરિત પણ છે અને નવીન પણ છે. કવિમાં અનુભૂતિનું અને અભિવ્યક્તિનું ગૌરવ પણ જળવાય છે. આવાં સમૃદ્ધ ગદ્યકાવ્યો ગુજરાતી સાહિત્ય અને રમેશ પારેખ બંને માટે ગૌરવની ઘટના છે.

પાઠટીપ

૧. વિતાન સુદ બીજ, પ્રવીણ પ્રકાશન – રાજકોટ, દ્વિતીય આવૃત્તિ ૧૯૫૫, પાના નં ૧૨
૨. એજન, પા. નં. ૮
૩. રમેશ પારેખ (પરિચય પુસ્તિકા), પરિચય ટ્રસ્ટ – મુંબઈ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૬, પાના નં. ૫
૪. છ અક્ષરનું નામ, પ્રવીણ પ્રકાશન, પાંચમી આવૃત્તિ ૨૦૦૯, પાના નં. ૯૪
૫. પરબ, જુલાઈ – ૧૯૯૨, પાના નં. ૪૬
૬. રમેશ પારેખ (પરિચય પુસ્તિકા), પરિચય ટ્રસ્ટ – મુંબઈ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૬, પાના નં. ૩૩
૭. વિતાન સુદ બીજ, પ્રવીણ પ્રકાશન, દ્વિતીય આવૃત્તિ ૧૯૯૫, પાના નં. ૮૧
૮. લે, તિમિરા સૂર્ય, પ્રવીણ પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૯૫, પાના નં. ૧૧૪
૯. કાળ સાચવે પગલાં, કવિશ્રી રમેશ પારેખ પરિવાર, પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૯, ૩૩

ਸਿਰਿੰਗੀਸ਼
ਮਦੁਰਾ ੭

“કવિતા દ્વારા કવિતા સિવાય કશું પામવા જવું, એ અસ્વીકાર્ય છે” ૧

– સિતાંશુ મહેતા

સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર મહેતાનો જન્મ ૧૯૪૧માં ભુજમાં. એમના પિતા કચ્છ રાજ્યના મુખ્ય ન્યાયાધીશ જેવા ઊંચા હોદ્દા પર હતા. એમના દરવાજે આરબ ચોકી રહેતી. ૧૯૪૭માં સિતાંશુના પિતાજીનું અવસાન થાય છે અને ભુજ છોડવું પડે છે. ભુજમાં સિતાંશુના બાળમાનસ પર સંસ્કારોની ગાઢ અસર જોવા મળે છે. સિતાંશુનું બાળજીવન સભરતાથી ભરેલું હતું. ભુજ છોડી વડોદરા રહેવા ગયા, ત્યાં સિતાંશુ પર એમની માતાનો ઊંડો પ્રવાહ ઝિલાય છે. એમની માતાની વાત કરતા સિતાંશુ કહે છે – “મા મને ખૂબ વાર્તાઓ કહે. એનો અવાજ એવો સુરીલો નહીં, પણ વાર્તાની વાણીનો વાંકવળાંક પકડવામાં એના જેવું કોઈ નહીં. અંગ્રજી પણ એને આવડે. ધર્મનિરપેક્ષ વાર્તાઓ વધારે કહે. ગિજુભાઈથી વિજયગુપ્ત મૈર્ય સુધીની. રામ-કૃષ્ણની વાતોને પણ કંઈક સેક્યુલર બનાવે. પણ મૂળ વાત એની કહેવાની રીત. એની વાણીના આરોહ-અવરોહ, વાંકવળાંકથી મારી આખીયે જાત છલોછલ ભરાઈ જાય!” ૨ આમ સિતાંશુની કવિતામાં જે આરોહ-અવરોહ આવે છે એના પર એમની માતાની શૈલીની અસર હોઈ શકે છે. પણ કવિના ચિત્તમાં પહેલી ઝણઝણાટી ૧૯૫૨માં મુંબઈના અદ્યતન વાતાવરણમાં અનુભવાય છે. ‘કવિલોક’ અને કવિલોકનું સાહિત્યિક વાતાવરણ પણ કવિ સિતાંશુ માટે પ્રેરકબળ બને છે. રાજેન્દ્ર શાહ, હરીન્દ્ર દવે, પ્રદ્યુમન્ન તન્ના, સુરેશ દલાલ, મણિલાલ દેસાઈ વગેરે કવિઓનો સહવાસ આ દરમિયાન કવિ સિતાંશુને સાંપડે છે. ભલે આ વાતાવરણમાં કવિ સિતાંશુ જીવ્યા હોય પણ એના મનના અગોચર પ્રદેશમાં કંઈક જુદી જ રમમાણ ચાલ્યા કરતી હતી, અને એ હતી માનવીના મનની અર્ધજાગૃત અવસ્થા. ૧૯૬૮માં સિતાંશુ મહેતાની પસંદગી ફુલબ્રાઈટ સ્કૉલરશિપ માટે થઈ. એથી તેઓ ૧૯૬૮ થી ૧૯૭૧ સુધી પૅરિસ ગયા અને ત્યાં ખૂબ વાચ્યું અને વિચાર્યું. એ સમયે એમને ન્યૂટન સ્ટોલનેશ્ટ, હેન્રી રેમાક, આંદ્રે રેઇલર – જેવા વિખ્યાત તજજ્ઞોનો લાભ મળ્યો. ઑફિયર્સ અને ફોએસ્ટના મિથનો અભ્યાસ, દાન્તેના ‘લા વીના નુઓવા’માં પશ્ચિમના સાહિત્યમાં ઉદ્ભવેલી પ્રણયની વિભાવનાનો અભ્યાસ, માર્ક્સના દર્શનના પરિચય ઉપરાંત પશ્ચિમના સાહિત્યની બૌદ્ધિક-સાંસ્કૃતિક ભૂમિકા પણ એમણે વિગતે તપાસી. આ ઉપરાંત સિતાંશુએ અર્વાચીન કલાવિચારના આદિપુરુષ ઈમેન્યુઅલ કાન્ટના વિચારને સાંગોપાંગ આત્મસાત કર્યો. હેગલ, નીત્શે, કાફ્કા, ફ્રોઇડ વગેરેના વિચારો પણ સમજાયા. ફરી સિતાંશુને વેસ્ટ યુરોપિયન સ્ટડીઝના વિભાગ તરફથી ફોર્ડ ફેલોશિપ પ્રાપ્ત થાય છે અને એમની વિદ્યાપ્રવૃત્તિ આગળ ધપે છે.

સિતાંશુ મહેતાની પ્રથમ ઓળખ કવિ તરીકેની જ રહી છે. એમનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ ‘ઓડિસ્યુસનું હલેસું’ ૧૯૭૪માં પ્રકાશિત થાય છે. આમ સિતાંશુની

કવિતાનો આરંભે જ પાશ્ચાત્ય ‘મિથ’ કેન્દ્રસ્થાને રહે છે. એનું કારણ એમણે જે પૅરિસમાં વાચ્યું—વિચાર્યું હતું એ હોઈ શકે. ભારતીય ‘મિથ’ આધારિત ‘જટાયુ’ તો ૧૯૮૬માં પ્રકાશન પામે છે અને એમનો ત્રીજો સંગ્રહ ‘વખાર’ ૨૦૦૮માં પ્રકાશિત થાય છે. સિતાંશુની કવિતા પાશ્ચાત્ય ‘મિથ’થી આરંભાઈ સર્રિયલના જુદા જુદા પડાવો સર કરી વાયા ભારતીય ‘મિથ’માં પ્રવેશ કરી સામાજિક કન્સર્ન પાસે આવી પહોંચે છે. ‘રમણીયતાનો વાગ્વિકલ્પ’ એ એમણે લખેલો પીએચ.ડી.નો નિબંધ છે. ‘સીમાંકન અને સીમોલ્લંઘન’માં તુલનાત્મક સાહિત્યવિવેચન સંદર્ભે ૨૪૦ થયેલા લેખો છે. આ ઉપરાંત નાટકક્ષેત્રે પણ એમનું પ્રદાન સ્મરણીય રહ્યું છે. ‘આ માણસ મદ્રાસી લાગે છે’, ‘ખગ્રાસ’, ‘કેમ મકનજી, ક્યાં ચાલ્યા?’ એમનાં મૌલિક નાટકો છે. જ્યારે ‘તોખાર’, ‘લેડી લાલકુંવર’, ‘એક સપનું બહુ શૈતાની’, ‘છબીલી રમતી છાનુંમાનું’ એમનાં રૂપાંતરિત નાટકો છે.

અહીં એમના સમગ્ર કાવ્યસાહિત્યમાંથી ગદ્યકાવ્ય સ્વરૂપમાં જે વિશેષો પ્રગટ થયા છે એની વિસ્તારપૂર્વક નોંધ લેવાનો ઉપક્રમ છે. સિતાંશુના નામ સાથે જ એક સંજ્ઞા યાદ આવી જાય છે તે છે ‘સર્રિયાલિઝમ’. જો કે એમના તમામ કાવ્યોને ‘સર્રિયાલિઝમ’ની સંજ્ઞા લાગુ પાડી શકાય નહીં. પરંતુ આરંભની ઘણીયે રચનાઓ સર્રિયાલિઝમ કે પરાવાસ્તવવાદને અંકે કરનારી છે. એટલે અહીં ‘સર્રિયાલિઝમ’ સંજ્ઞાની ઓળખ અસ્થાને નથી. સર્રિયાલિઝમ એ સાહિત્ય ક્ષેત્રની સંજ્ઞા નથી, એ તો મનોવિજ્ઞાન (Psychology) કે તત્ત્વજ્ઞાન (Philosophy) ના ક્ષેત્રની છે. આપણે પંચેન્દ્રિય દ્વારા જે જગતને પામીએ છીએ એ એક ભ્રમ છે — એક આભાસ છે. ઇન્દ્રિયાનુભવથી ઇત્તર આપણા મનની એક એવી જ સ્થિતિ છે જેમાં જીવન, જગત, વિચાર, ઇચ્છાઓ વગેરે એકાકાર થઈ જાય છે. આમ સર્રિયાલિઝમ એટલે આવા મનમાં એકાકાર થયેલ ચિત્તનિર્માણ. આન્દ્રે બ્રેતોએ એમના ઢંઢેરામાં સર્રિયાલિઝમની ઓળખ આ રીતે આપી છે : ***“It is a cry of the mind turning toward itself and determined in desperation to crush its fetters”***૩ કવિ સિતાંશુ પણ ‘ઓડિસ્યુસનું હલેસું’ના એક કાવ્યમાં જે નોંધ મૂકી છે તે પણ એમનાં કાવ્યો સંદર્ભે ખૂબ અગત્યની છે : ***“ચિત્તનિર્માણના સાતત્યથી ઇતર કોઈ સાતત્ય આમાં શોધવા ન જવું. એ ચિત્ત પણ ઓગણીસ મોઢા ઝુલાવતું, સાત સાત અંગ વિશેષોથી સંકુલ અંતઃપ્રજ્ઞ અને સ્વપ્નના પીળી ઝાંચવાળાં ઈડાના રસમાં ડૂબેલું.”*** આ વિધાનો નજર સમક્ષ રાખીને જ એમનાં કાવ્યો તપાસવાં જોઈએ.

કવિ સિતાંશુનાં કાવ્યોમાં આરંભે જે કાવ્યો આપણી સામે આવે છે, એ છે મૃત્યુને વિષય બનાવતાં ગદ્યકાવ્યો. ‘ઓડિસ્યુસનું હલેસું’ના આરંભે જ ‘એક સર્રિયલ સફર’,

‘યમદૂત’, ‘મૃત્યુ એક સર્રિયલ અનુભવ’, ‘મારા જન્મ—પુનર્જન્મનું સર્રિયલ કાવ્ય’, ‘મનુ, યમ અને જળ : એક સર્રિયલ પુરાણકથા’ ગદ્યકાવ્યમાં મૃત્યુ, જન્મ કે પુનઃજન્મના સંવેદનનું વિશ્વ ખૂલે છે. એમનાં આ કાવ્યોમાં મૃત્યુના રહસ્યને પામવાની મથામણ, મૃત્યુનું સાદૃશ્ય રૂપ કે મૃત્યુ તરફની માનવગતિ આલેખન પામી છે. ‘ઓડિસ્યુસનું હલેસું’ કાવ્યસંગ્રહના કાવ્યમાં મૃત્યુસંવેદન અને બાળવાર્તાના લયનો આશ્ચર્યજનક અનુભવ થાય છે. જુઓ :

“ગયેલો તો મુજિયમ્માં.

ત્યાં જોયા મા’રાજા મમી.

તાળવે અથડઈ બોલી પડયો :

રાજા, રાજા, સુથાર દંડ, સુથાર દંડ.

કે’ કે નહીં દંડુ નહીં દંડુ.” ૪

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૩)

આમ અહીં પ્રથમ પંક્તિમાં ‘મુજિયમ્’ છે, તો વળી તરત બીજી પંક્તિમાં ‘મમી’ દ્વારા મૃત્યુનો સંકેત મળે છે. અહીં બાળવાર્તાનો લય મૃત્યુને કુતૂહલવૃત્તિથી જોતા બાળમાનસને પ્રગટ કરે છે. આગળ જુઓ :

“પગલી તો પસરી. પસરી તો કોતર. કોતર તો કાળવું.

કાળવું બીકાળવું ને ભેંકાર.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૩)

આ પંક્તિઓમાં જીવનની સફર દરમિયાન જ મૃત્યુના અનુભવની ભયાનકતા, ભેંકાર અનુભૂતિ થાય છે. આમ આખા કાવ્યમાં ‘મમી’, ‘કોતર’, ‘ખીલા’, ‘દખણાદી વાટ’, ‘પગલી ખંખેરુ’ જેવા સંદર્ભો સાંકેતિક રીતે મૃત્યુને જ આલેખે છે. ‘યમદૂત’ કાવ્યમાં પણ બાળવાર્તાના જ લયતત્ત્વને સિદ્ધ કરી કવિતા સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન છે. આ કાવ્યમાં મૃત્યુની ગતિના સંકેતો પડેલા છે. અહીં બાળવાર્તાના લય દ્વારા બારણાં ખોલી આવતા મૃત્યુના સંકેતો છે.

“બચ્યાં બારણાં ઉઘાડો,

બચ્યાં બારણાં ઉઘાડો.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૭)

‘ભોટીલા’ની આ બાળવાર્તામાં મૃત્યુ બારણાં ખખડાવતું હોય એવો અનુભવ અવશ્ય થાય છે. આ જ કાવ્યમાં આગળ જતાં મૃત્યુને પ્રતીકાત્મક રીતે મૂકી આપવામાં કવિ સફળ રહે છે. જુઓ —

“હર ઘેટાને ખાલ તળે
એક વખત એવો આવે છે –
હર ઘેટાને વરુ જડે.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૯)

આપણે પામી શકીએ છીએ કે અહીં ‘ઘેટો’ એ માણસનું પ્રતીક બનીને આવે છે. આમ આ માણસના જીવનમાં પણ એક સમય એવો આવે છે જ્યારે એનું મૃત્યુ થાય છે. અહીં ‘વરુ’ એ મૃત્યુનો સંકેત છે. મૃત્યુ સંદર્ભે સૌથી વિશિષ્ટ અને લાક્ષણિક રચના ‘મૃત્યુ – એક સર્રિયલ અનુભવ’ છે. કાવ્યનો આરંભ આકર્ષક છે. જુઓ :

“ખરી પછાડી પુચ્છ ઉછાળી દોડયા
કાળા ડમ્મર ઘોડા ઘોળે ખડકાળે રથ જોડયા.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૧૮)

કવિએ શીર્ષકમાં જ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે આ કાવ્ય મૃત્યુ વિષયક છે. આ કાવ્યની વિશેષતા એ છે કે મૃત્યુનું આગમન પ્રગટ થાય છે એ પહેલા તે સંભળાય છે. અહીં કઠોર વર્ણો દ્વારા મૃત્યુના આગમનને પણ ભયાનક અને ભીષણ બનાવાયું છે. આ પંક્તિઓની સાથે કાવ્યની અંતિમ બે પંક્તિઓ પણ અહીં જોવા જેવી છે.

“ખરી પછાડી પુચ્છ ઉછાળી દોડયા
ડમ્મર, ઘોળા ઘોડા, કાળે ખડકાળે રથ જોડયા.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૧૮)

આમ અહીં વિશેષણોની અદલાબદલી કરી કવિએ ભાષાપ્રપંચ રચ્યો છે. આમ આ કાવ્ય ખરેખર સર્રિયલ બની રહે છે. સિતાંશુ દ્વારા ભાષાની ખોજ, એમાં ખણખોતર કે ભાષાની તોડફોડ મૃત્યુના આલેખનને વેધક બનાવે છે. ‘મારા જન્મ પુનઃજન્મોનું સર્રિયલ કાવ્ય’માં પણ મૃત્યુનું આધિપત્ય અનુભવાય છે. અહીં મૃત્યુનું આલેખન નવીન રીતે થયું છે.

“વહેણમાં ડૂબી, વહેણ ફાડી ઊંચે વધતું કાળું પાટિયું.
સફેદ આંકડા લખી રાખ્યા છે ઇંચે ઇંચે.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૨૪)

અહીં પાણીના વહેણમાં વહેણ વધવાથી કાળુ પાટિયું ડૂબી રહ્યું છે ત્યારે ‘કાળુ પાટિયું’ મૃત્યુનો સંકેત બને છે. સફેદ આંકડા જે ઇંચે ઇંચે લખી રાખ્યા છે તે મનુષ્યનાં વર્ષો છે, જે ડૂબી જઈ મૃત્યુ તરફની ગતિ ચીંધે છે. મૃત્યુ દરેક જીવે ભોગવવું જ પડે છે,

એ સંદર્ભે મૃત્યુની નિશ્ચિતતા ‘પોમ્પાઈ અર્થાત્ બોમ્બાઈ નગરમાં એક ખેલ યાને વહાણ નામે ભૂલ’નાં ‘માંડુક્યોપનિષદ એટલે જ વહાણ નામે ભૂલ...’માં આ રીતે ચીંધી બતાવે છે.

“જીવ : ‘એક વાર થઈ ગઈ મારાથી વહાણ નામે ભૂલ.’

ઈશ્વર : ‘ભૂલ કરી તો કર્યા ભોગવો.’

જન્મ્યા? બદ્ધાં મર્યા ભોગવો.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૭૨/૭૩)

જન્મની વહાણ સાથે સરખામણી કરવામાં આવી છે. આમ વહાણ જેટલી ભૂલ કરી જ છે તો પછી એની શિક્ષા પણ ભોગવવી જ રહી. અહીં દંડરૂપે મૃત્યુની નિશ્ચિતતા ભોગવવાની છે. ‘મનુ, યમ અને જળ : એક સર્રિયલ પુરાણકથા’માં મૃત્યુ કેટલું સ્વયંસ્પષ્ટ અને નિશ્ચિત રીતે આવશે જ એની પ્રતીતિ છે.

“ક્યું પાંદડું એવું, કહો

જેનો રે પડછાયો ન હો.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૮૫)

જગતનો કોઈ મનુષ્ય એવો નથી જેને મૃત્યુ આવવાનું ન હોય. અહીં પણ પાંદડુંમાં ‘મનુષ્ય’ અને પડછાયોમાં ‘મૃત્યુ’નો સંદર્ભ પ્રગટ થાય છે.

સિતાંશુ મહેતાનાં નગરકાવ્યો પણ એમની આગવી સમૃદ્ધિ છે. એમના નગરકાવ્યોમાં નગરજીવનની વિષમતા, નગરજીવનમાં ભૌતિક સુખસગવડો પ્રત્યેની આંધળી દોટ, નગરના દોડધામ ભર્યા જીવનમાં પ્રકૃતિનો વિચ્છેદ – વગેરેથી આકર્ષક બન્યાં છે. મધુસૂદન કાપડિયા, સિતાંશુ મહેતા અને નિરંજન ભગતનાં નગરકાવ્યો સંદર્ભે યોગ્ય જ નોંધે છે કે, “સિતાંશુનાં નગરકાવ્યો નિરંજનનાં નગરકાવ્યોથી વસ્તુ, અભિગમ અને અભિવ્યક્તિ આ બધી દૃષ્ટિએ જુદાં પડે છે. નિરંજનમાં સંતાપ અને વેદના છે; સિતાંશુમાં આક્રોશ અને વિદ્રોહ છે. નિરંજનમાં વક્રોક્તિ છે; સિતાંશુમાં વિડંબના અને કટાક્ષ છે. નિરંજનમાં અંતે હજી આશા અને શ્રદ્ધાનો ઝીણો સૂર છે; સિતાંશુ માટે નગરજીવનનો આ પચીસમો કલાક છે. નિરંજનની બાની ઇંદોબદ્ધ, સંસ્કૃતાદ્વય અને સંઘેડાઉતાર છે; સિતાંશુની અણંદસ અને બોલચાલના કાકુઓથી ખરબચડી છે”^૫ ‘પોમ્પાઈ અર્થાત્ બોમ્બાઈ નગરમાં એક ખેલ યાને વહાણ નામે ભૂલ’, ‘દા.ત. મુંબઈ : હયાતીની તપાસનો એક સર્રિયલ અહેવાલ’, ‘મોએ-જો-દડો’, ‘ચાર્ડમાં’ વગેરે એમનાં નોંધપાત્ર નગર કાવ્ય છે. ‘પોમ્પાઈ અર્થાત્ બોમ્બાઈ નગરમાં એક ખેલ યાને વહાણ નામે ભૂલ’ જેવા દીર્ઘ શીર્ષક ધરાવતા ગદ્યકાવ્યમાં નગરજનોને વિસૂવિઅસનાં

ફાટેલા મોઢામાં રહેનારાં કલ્પ્યા છે. આ ‘બોમ્બાઈ’વાસીઓ મરણાસન્ન છે. કવિએ આરંભે જ દેશ્યશ્રાવ્યના માધ્યમથી નગરના મનુષ્યનું ત્રસ્તજીવન સૂચવ્યું છે.

“રાત આખી મૂર્ગા—મૂર્ગાઓના કચકચાટથી ડામરિયો અંધકાર હલ્યા કર્યો”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ—૭૧)

અહીં ‘ડામરિયો અંધકાર’ કહી નગરના માણસની દિશાહીન સ્થિતિ ચીંધે છે તો વળી આ નગરજીવનની ‘મૂર્ગા—મૂર્ગાઓના કચકચાટ’ જેવી વાસ્તવિકતા છે. આખાં કાવ્યમાં નગરજીવનની નિર્થકતા પ્રગટતી રહી છે. અહીં પણ જુઓ —

“ભેંશો! ઝટ વિચાવી લો તમારા નર પાડા...”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ—૭૧)

આમ નગરસંસ્કૃતિ એ ભેંશોને પાડા વિચાવા બરાબર છે. આજ કાવ્યના ‘મુંડકોપનિષદ એટલે જ વહાણ નામે ભૂલ..’ પેટાશીર્ષક ધરાવતા કાવ્યમાં દેડકાંના કૂદકાથી લઈને મસમોટી ખાઈઓ સુધી નગરજીવનની વિષમતાનું સંવેદન પ્રગટ્યું છે. ‘રીંછના ખેલ’ પેટાશીર્ષક ધરાવતા કાવ્યમાં માનવજીવનની દાંભિક વૃત્તિઓ ખૂલી પાડે છે. અહીં ભાલુ ‘બે પગ’ પર નાચનારા મનુષ્યની કૃતકતા પર કટાક્ષ કરે છે. ‘ક્રોસિંગ પરનાં ટ્રાફિક જામ’ દ્વારા નગરજીવનની ભીંસ અને ભીડનો અનુભવ તાદૃશ્ય થાય છે. આ ઉપરાંત ‘તાલિયા બજાવ’માં અને ‘સાંજનો જાદુઈ થેલો’ કાવ્યો પણ નગરજીવનની સંસ્કૃતિની માયાજાળને ઘનીભૂત કરે છે. નગરસંસ્કૃતિમાં જડ બની ગયેલા માણસની સ્થિતિ કેવી થઈ છે એ સંદર્ભે કવિ નોંધે છે :

“રક્તથીજેલી નદીઓ ઉપર વાટ સળગતા ડાયનામાઈટી પુલો આ દેખાય.

ઉઘરસ થઈને આવે દિવસો, ત્યારે અશાંત સાગરમાં ટાપુઓ ડૂબી જાય.

ચાલનારને રસ્તો નડે.

આ શહેર પર પોતાના પડછાયા પડે.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ—૭૭)

વાટ સળગતા ‘ડાઈનામાઈટી પુલો’ જેવી સ્થિતિ આજનાં નગરોની છે. આ નગર ક્યારે કડડભૂસ થશે એનું નક્કી નથી. આ નગરસંસ્કૃતિનો કોઈ કુદરતી આફતથી નહીં પણ વિકાસે નોતરેલા અણબોમ્બથી જ નાશ થશે એવા સંકેતો પણ અહીં છે. ‘દા.ત.

મુંબઈ : હયાતીની તપાસનો એક સર્ચિયલ અહેવાલ' કાવ્યમાં કવિએ 'દા.ત.' શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે એટલે અહીં માત્ર મુંબઈની જ વાત નથી, પણ માનવીની ભૌતિક સુખસગવડો પ્રત્યેની આંધળી દોટને કલાત્મક ઘાટ આપવામાં આવેલ છે.

**“તે જેમણે કાંઠે લીલુંછમ ઘાસ જોઈ ડાબે કાંઠેના ઘેટાએ જે દડબડાટી
લગાવી કે સાંકડા પુલને અડધે તો આમ વટાવી દીધો ફડાક.
તે ડાબે કાંઠે લીલુંછમ ઘાસ જોઈ જેમણે કાંઠેના ઘેટાએ જે દડબડાટી
લગાવી કે સાંકડા પુલને અડધે તો આમ વટાવી દીધો ફડાક.”**

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૯૨)

‘લીલુંછમ ઘાસ’ એ અહીં ભૌતિક સુખસગવડનું પ્રતીક છે, જ્યારે આ ‘લીલુંછમ ઘાસ’ તરફ આકર્ષાતો ઘેટો એ નગરમાં વસતા ‘માણસ’નું પ્રતીક બની રહે છે. આમ માણસની જિંદગી દોડધામમાં જ ખર્યાઈ જાય છે અને હાથ આવે છે માત્ર નિરર્થકતા. પ્રકૃતિ અને નગરસંસ્કૃતિ વચ્ચેના વિરોધનું અને નગરના મનુષ્યની મરણોન્મુખ નગરસંસ્કૃતિનું આલેખન પણ અહીં મળી રહે છે.

**“એને જાણે કે ખાસ
લીલું ભાવે છે ઘાસ. ઘાસ તો મળે ક્યાંથી ?
તેથી આ શહેર
ખાતું નથી, આ શહેર પીતું નથી,
આ શહેર પવનોની પાળે, આ શહેર મરણોની ડાળે.”**

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૯૪)

આગળના ઉદાહરણમાં ‘ઘાસ’ ભૌતિક સુખસગવડનું પ્રતીક હતું પણ અહીં ‘ઘાસ’ એ જીવાતા જીવનનું પ્રતીક બનીને આવે છે. ‘ઘાસ તો મળે ક્યાંથી?’ એવો પ્રશ્ન મૂકી શહેરી જીવનમાં જીવંતતાના અભાવને ચીંધી બતાવે છે. કવિએ અહીં ‘મરણોની ડાળે’ ઝૂલતા નગરજીવનની વાત કરી છે. શહેરનું જીવન કેટલી હદે ભ્રામક બન્યું છે એનું ઉદાહરણ પણ અહીં મળી રહે છે. જુઓ :

**“હું પસાર થયો જેમાંથી, એ શું હતું,
આયનો કે બારણું?”**

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૧૦૨)

શહેરી મનુષ્યની યંત્રવત જિંદગી અહીં વારંવાર ડોકાય છે. નગરજીવનની અસર એટલી હદે ઊંડે ઊતરેલ છે કે માણસ પોતે શું કરે છે એનું ભાન રાખી શકતો નથી.

‘મોએ-જો-દડો : એક સર્ચિયલ અકસ્માત’ સિતાંશુનું એક મહત્વકાંક્ષી દીર્ઘ ગદ્યકાવ્ય છે. આધુનિક અને વિકસિત નગરમાં રહેતો કાવ્યનાયક અહીં આલેખાયો છે.

**“સાનફ્રાન્સિસ્કોની ટકોરાબંધ બેન્કમાં ચળકતી ફ્રેમનાં ચશમાં પહેરેલા વિનયી
એકાઉન્ટન્ટની સામે ટ્રાવેલર્સ ચેક પર બાકાયદા સહી કરું છું હું.”** ૬

(જટાયુ, પૃ-૧૦૩)

– અહીં કાવ્યમાં નાયકની ‘સ્વ’ની શોધ કાવ્યનો વિષય બને છે. કાવ્યમાં આવતાં ‘એપોલો સ્ટ્રીટ’, ‘બેંક ઓફ ઇન્ડિયા’, ‘વહીસકી’, ‘બિનાકા’ એ નગરસંસ્કૃતિને સંકેતિત કરે છે. ‘તાજાખબર’ નામના બીજા વિભાગમાં માણસ-માણસ વચ્ચેનું જે અંતર વધતું જાય છે એના સંકેતો છે. અહીં માણસ નગરજીવનની અનેક સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલો છે. અહીં પણ ભૌતિક સુખસગવડોએ માણસની શી વલે કરી છે તેનું વરવું ચિત્ર પણ છે. વળી અહીં મુંબઈ અને મોએ-જો-દડો એકબીજામાં ભળી ગયા છે. ‘સિમેન્ટના રસ્તા પર’ કાવ્યમાં નગરજીવનની એકલતા વ્યક્ત થઈ છે.

“એમ તો હવે હું

બધાંને, બધાંને, રે બદ્ધાંયને અળગાં કરી

શુષ્ક એકાંતમાં એકલો એકલો ચાલવા ટેવાઈ ગયો છું.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૪૬)

નગરજીવનમાં જીવતો માણસ સમાજથી અળગો પડી, સંબંધોથી પણ વિખૂટો પડી, ભીડમાં પણ એકલવાયું જીવન જીવી રહ્યો છે એ જ નગરજીવનનું વેધક પરિણામ કહેવાય. ‘મારા જન્મ-પુનઃજન્મોનું સર્ચિયલ કાવ્ય’માં પણ નગરજીવનની યાંત્રિકતા, રેઢિયાળપણું અને એકધાર્યું જીવન અભિવ્યક્તિ પામ્યું છે. લાંબી ગુડ્ડટ્રેનની ધીમી ગતિ મનુષ્યની ભાર વેઠારની જિંદગીનું સંવેદન છે. ‘લબડતો’, ‘લાંબો’, ‘ડબ્બો’ યાંત્રિકતા અને ત્રાસનું પ્રતીક બન્યું છે. તો ‘ચોકથી લખેલા’, ‘કાગળના લેબલો’, ‘લાલ લાખથી સીલ’ વગેરે દ્વારા નગરજીવનનું બંધિયાર જીવન અને ઉપરથી ધર્મ, જ્ઞાતિ, જાતિ, પ્રદેશ જેવાં સ્થૂળ લેબલો હોવાનો અહેસાસ કરાવે છે.

સિતાંશુ મહેતાની કવિતામાં ‘મિથ’ વિશેષ રીતે આવે છે. એમના પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહથી માંડીને ‘વખાર’ કાવ્યસંગ્રહ સુધી ‘મિથ’ની યાત્રા વિકસી છે. એમના ‘મિથ’ના સંદર્ભો પૌરાણિક હોવા છતાં આજની આધુનિક સ્થિતિને અભિપ્રેત છે. મૃત્યુને આલેખિત કરતી વખતે ‘મિથ’નો ઉપયોગ એમણે વારંવાર કર્યો જણાય છે. ‘મનુ, યમ

અને જળ : એક સર્ચિયલ પુરાણકથા' કાવ્યમાં મૃત્યુના આલેખન વખતે તિબેટીયન મિથનો વિનિયોગ થયો છે. જુઓ –

“ અરે કુંડાળે બેઠા લામા,
વચ્ચે તામ્રપાત્રમાં જળ.

મૃત ગુરુવરના પુનરવતારી મુખની બાળકણબિ દેખાશે આમાં !”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૮૭)

આમ અહીં લામા પોતાના મૃત્યુ પામેલા ગુરુની તસવીર તામ્રપાત્રમાં જોવાનો પ્રયોગ થયો છે. ઇજીપ્તના રાજાઓનાં પુરાકલ્પનના ઐતિહાસિક સંદર્ભ દ્વારા કવિ મૃત્યુને આ રીતે અભિવ્યક્ત કરે છે :

“ઘણી કાળજીથી ફારોહે ખુદના રાજઅમલ દરમ્યાન જ
પિરામિડ એક પૂરો કરાવ્યો ખાસ.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૮૫)

રાજા પોતાના શાસનકાળમાં પોતાના મૃત્યુ સંદર્ભે પોતાનું મમી સાચવવાનું છે, એવા સંકેત દ્વારા પિરામિડની રચના કરાવે છે. ‘નચિકેતાનું વરદાન’ કાવ્યમાં પણ પુરાકલ્પનની પ્રયુક્તિ અજમાવાય છે.

“ભોંઠપ અનુભવતા યમરાજની ઝંખવાયેલી નજર જેના પર પડી નહિ

એવો નચિકેતા

યમસદનના પહોળા પગથિયા પર બેઠો બેઠો

માંદલી ગાયો વિશેના વિચારો છોડી દે છે

ને પોતાના મૂળ પ્રશ્નનો જવાબ પામી જાય છે.” ૭

(વખાર, પૃ-૫૮)

સિતાંશુ યશશ્ચંદ્રનાં ગદ્યકાવ્યોમાં પ્રાકૃતિક ચિત્રો આધુનિક ઢબે પ્રવેશે છે. આધુનિક યુગમાં કવિને પ્રકૃતિ હવે સૌંદર્યાત્મક લાગતી નથી. આધુનિક કવિ પ્રકૃતિ સાથેના વિવિધ અનુભવોને વિછિન્નરૂપે આપણી સામે મૂકે છે. આધુનિક સમયે પ્રકૃતિનાં ભિન્ન-ભિન્ન ચિત્ર પ્રતીક અને કલ્પન દ્વારા કવિ પોતાની વિશિષ્ટ ભાવસંવેદના અને પ્રકૃતિ સાથેના વિયોગનો ચિતાર આપે છે. પ્રકૃતિથી વિખૂટા પડવાની વેદના સિતાંશુ મહેતાના ગદ્યકાવ્ય ‘ફરી પાછાં વૃક્ષ’માં સુપેરે ઝિલાય છે. આ કાવ્યમાં પ્રકૃતિના વિનાશ માટે માણસની ભૌતિક સુખસગવડો કારણભૂત હોવાનું બહાર આવે છે. આ કાવ્યનો આરંભ પણ આકર્ષક અને ચોટદાર રહે છે.

“જૂના સમયના એ તપખીરિયા થડને

હવે તો ઠીક ઠીક વરસોથી વહેરી, છોલી, ઘાટધૂટ આપી
ઘરમાં વાપરવાનું ફર્નિચર બનાવી લીધું હતું.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૪૩)

એક વ્યાપક નજરે જોઈએ છીએ ત્યારે જૂના સમયનું થડ એટલે કે ‘વૃક્ષ’ એ પ્રકૃતિનું પ્રતીક બને છે. જ્યારે ઘરમાં વાપરવાનું ‘ફર્નિચર’ આધુનિક માણસની ભૌતિક સુખસગવડ અને નગરજીવનને ચીંધે છે. અહીં કવિ માણસ કઈ રીતે પ્રકૃતિથી દૂર થતો જાય છે એની તરફ અંગૂલિનિર્દેશ છે. માણસે જૂના સમયના એ ‘વૃક્ષ’માંથી જમવાનું ટેબલ-પુરશી, કાગળ લખવાનું મેજ, રેડિયો મૂકવાનું સ્ટેન્ડ – એમ કેટલીયે જીવનોપયોગી વસ્તુઓ બનાવી લીધી છે. નવાઈની વાત તો એ છે કે આ વૃક્ષ એ કોઈ ઝંઝાવાત કે વીજકડાકાના કારણે નથી પડયા. જુઓ :

“કંઈ કોઈ ઝંઝાવાત નહોતો થયો. ના કોઈ વીજકડાકા.

યાદે નથી આવતું કેવું હતું એ વૃક્ષ. – વૃક્ષ ?!

રમૂજ થાય ને માનીયે ના શકાય આજે તો મારાથી

કે આ ટેબલ, પુરશીઓ, મેજ, સ્ટેન્ડ, બૂક શેલ્ફ, અભેરાઈઓ આ

બધું

વળી જૂના સમયનું વૃક્ષ હતું ! મારાથી તો આજે

કદાચ માનીયે ના શકાય ને હસવું આવે.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૪૩)

આ બધા સંદર્ભોમાં માણસની પ્રાકૃતિક જીવનપ્રણાલીથી સંવેદનશૂન્ય અને કૃત્રિમ જીવનપદ્ધતિ તરફની ગતિના સંકેતો છે. ‘સૂરજમુખી’ પણ એમનું એક મહત્વનું કાવ્ય છે.

“કેસરી આંખો બીડીને ઊભાં છે સૂરજમુખી,

અંધકારના પવનમાં, નમેલાં.

વાવાઝોડું જ તો વાય છે અંધારાનું.

અંધકારનાં ઘાતક પાણી”

(જટાયુ, પૃ-૩૫)

કવિએ અહીં ભાષાના વિશિષ્ટ વિનિયોગથી કાવ્ય નીપજાવે છે. પ્રાકૃતિક તત્ત્વ એવા અંધકારનું રહસ્ય, અને વિશેષ તો અંધકારના રહસ્ય દ્વારા જીવનના રહસ્યને પામવાની મથામણ ધ્યાનાકર્ષક રહી છે. ‘જટાયુ’ સંગ્રહમાંની ‘સમુદ્ર’ કાવ્ય એની પ્રતીકાત્મક ભાષાભિવ્યક્તિના કારણે નોંધપાત્ર છે.

“ડામરનો રસ્તો

થોડીક રેતી

ને પછી મોજાં.

— એથી વધારે નજીક આપણે નથી ગયાં સમુદ્રની.”

(જટાયુ, પૃ-૪૨)

કવિએ પ્રકૃતિના અમૂલ્ય રત્ન એવા ‘સમુદ્ર’ને અવશ્ય કાવ્યવિષય બનાવેલ છે પણ નોંધવાનું એ રહે છે કે આ કાવ્ય સામાન્ય બની રહે છે. છતાંય ‘સમંદ્ર’માંથી આપણને બે—એક અર્થમોતી અવશ્ય મળી રહે છે. ‘શાશ્વતી’ કાવ્યમાં માણસને બાળકની ઉપમા આપી હોય એવું અનુભવાય છે. અહીં સૂરજ માણસને લોલીપોપ આપીને ફોસલાવી લેવાની વાત કેવી રોમાંચક છે તે જોઈએ :

“સૂરજને તો ટેવ છે

લાલ રંગની લોલીપોપ આપી માણસને ફોસલાવવાની.”

(જટાયુ, પૃ-૪૪)

‘સૂરજ’, ‘લાલરંગ’, ‘લોલીપોપ’ અને ‘માણસ’ના સંયોજન દ્વારા પ્રકૃતિનું એક અલૌકિક ચિત્ર આપણી સામે ઉપસી આવે છે. ‘વખાર’ સંગ્રહમાં ‘પીડાનાં કેં પુષ્પો’ કાવ્ય પણ આ સમયે યાદ કરવા જેવું છે. પુષ્પને પીડાની ઉપમા આપી કાવ્યની નવીન રીતિ પ્રયોજી છે.

“પીડાનાં કેં પુષ્પો

મઘમઘ મહેકે, લળતાં લૂમેલૂમ કૂમળાં

ગટગટ પીઉં (મને) ઘેન ચઢે છે.

છેક અંદર જઈ કેમ અડે છે, પુષ્પો ?

પીડાનાં કેં પુષ્પો.”

(વખાર, પૃ-૪૯)

આપણે હમણાં સુધી પુષ્પોમાંથી અવનવી સુગંધ જ માણી છે. બીજું એ કે ફૂલોને આપણે હંમેશા સંવેદનશીલતા અને કોમળતાનું જ પ્રતીક માન્યું છે, પણ અહીં કવિને આ પુષ્પો તો પીડાનો અનુભવ કરાવી રહે છે. આમ આ આધુનિક યુગના કવિની પ્રકૃતિ તરફની બદલાયેલી દૃષ્ટિ પણ અહીં કારણભૂત હોઈ શકે. પ્રકૃતિનાં આવાં અન્ય સ્વરૂપો પણ આપણને મળી રહે છે.

પ્રણયની અનુભૂતિ લગભગ દરેક કવિ પાસેથી મળતી રહી છે. દરેક માણસ પ્રેમ અનુભવે છે અને સર્જક એને અભિવ્યક્ત કરતો રહ્યો છે. સિતાંશુના સંદર્ભે પ્રેમની વાત

કરવાની હોય ત્યારે એમાં આગવાં જીવનમૂલ્યો અને સામ્પ્રત માનુષીભાવો પ્રગટ થાય છે. ‘શાશ્વતી’ કાવ્યમાં કવિએ પ્રેમનું સ્પષ્ટ ચિત્ર ઉપસાવવા એક યહૂદી કવિનો સહારો લીધો છે.

“મેનહટ્ટનના એક યહૂદી કવિએ મારી હાજરીમાં એની પત્નીને કહ્યું હતું :

I Love you, but I don't like you.

રાત્રિના કામ્ય દેહમાં પ્રગટી જતાં બ્રહ્માંડને

જ્યારે ચાહું છું ત્યારે હું નથી હોતો.”

(જટાયુ, પૃ-૪૪)

માણસનું અહીં એક નવું જ ચિત્ર ઉપસ્યું છે. જો કે માણસનું અહીં જે ચિત્ર છે તે દંભ વિનાનું છે, જે બધું જ સાચું કહી દે છે. માણસમાં રહેલી આદિમ કામવૃત્તિની પણ વાત થઈ છે. ‘એક સૂફી રોમાન્સ’ શીર્ષક હેઠળ આપેલ કાવ્ય ‘પ્રેમનો શબ્દ’માં કવિની પ્રેમયાત્રા વિકસે છે. કાવ્યનો આરંભ પ્રેમ અને ઈશ્વરને સાંકળીને થયો છે.

“શા માટે તે મારા વિષે કર્યો પ્રેમ ?

જોયું નહીં, આકાશમાં વાદળાં વિખરાઈ જાય છે, ને બદલાય છે

ઈશ્વરના ચહેરાઓ ?”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૪૯)

× × ×

“પોતાના ઘૂંટણ પર માથું ટેકવી, મારી છાતીમાં

અજંપો સાવ શાંત છે.

કેવાં હશે એનાં નેત્ર ?

તું (યાદ) આવે છે.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૫૦)

× × ×

“ચાલ, જીવવા સારુ રચીએ એક અનૈતિહાસિક સમય.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૫૧)

× × ×

“તું તારા રતુંબડા હોઠથી બોલ : ઈશ્વર.

....તું તારા રતુંબડા હોઠથી બોલ : સિતાંશુ.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૫૧)

કવિએ ‘એક સૂફી રોમાન્સ’ કાવ્યમાં પ્રેમની સાથે સાથે ઈશ્વરનું પણ આલેખન આપ્યું છે. પ્રેમનો આ ઉત્કટ ભાવ મૃત્યુ સુધી વિસ્તરે છે. કવિએ ‘પ્રેમનો દિવસ’ કાવ્યમાં પ્રેમને ઈશ્વરનો દરજો આપ્યો છે, એટલે કે કવિએ ઈશ્વર સુધી પહોંચવાના માધ્યમ તરીકે પણ પ્રેમને જ મહત્ત્વનું ગણ્યું છે. માણસ અને ઈશ્વર વચ્ચેના માધ્યમ તરીકે પ્રેમના આલેખને સિતાંશુને અન્ય કવિઓ કરતા જુદા પાડે છે. ‘વખાર’ કાવ્યસંગ્રહના ‘આ અંધારામાં છ કલાક’ કાવ્યોમાં પણ પ્રેમનું સંવેદન અભિવ્યક્ત થાય છે.

“તારી સંગત વિના

પ્રલયની આ રાતે પરોઢ સુધી ચાલી પહોંચવું નામુમકીન છે.

બોલ તારો શો વિચાર છે ?”

(વખાર, પૃ-૬૫)

કવિને પ્રેમ ઉપર અપાર શ્રદ્ધા છે. કવિ માને છે કે પ્રલયથી બચવાનો એકમાત્ર ઉપાય પ્રેમ છે. અહીં માત્ર પ્રલય જ નહીં પણ જીવનની તમામ મુશ્કેલીનો એકમાત્ર ઉકેલ પ્રેમ જ હોઈ શકે, એવો ભાવ અવશ્ય પામી શકાય છે. જે કઈ નામુમકીન છે એને મુમકીન કરવા પ્રેમ આવશ્યક છે. પ્રેમ ઉપરની આવી શ્રદ્ધા સિતાંશુનાં ગદ્યકાવ્યોને ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચાડે છે.

સિતાંશુ મહેતા પાસેથી જે કાવ્યો મળે છે એમાં કટાક્ષ અને વિડંબના દ્વારા વિદ્રોહનો સૂર પ્રગટ થયો છે, તે એમનાં કાવ્યોની આગવી મુદ્રા ઉપસાવે છે. સિતાંશુ મહેતાનાં ‘મગન’ કાવ્યો ગુજરાતી સાહિત્યમાં પોતાની અલગ ઓળખ ઊભી કરે છે. આધુનિક કવિઓએ કટાક્ષ, વ્યંગ અને વિડંબના દ્વારા આધુનિક માણસની દંભવૃત્તિ અને નગ્ન વાસ્તવિકતાને ખુલ્લી પાડવાનું કામ કરે છે. લાભશંકરે લઘરો, રમેશ પારેખે આલા ખાયર અને રાવજીએ જેમ હુંશીલાલનું પાત્ર લઈ આવે છે; એમ સિતાંશુ મગનના પાત્રને ખપમાં લે છે. અહીં એ કહેવાની જરૂર નથી કે મગન એ કોઈ એક જ મગન નથી, પણ મગન એટલે હું, તમે અને આપણે બધા જ એમાં આવી જઈએ. મગન એ માણસજાતનું પ્રતીક છે. આધુનિક સમયે આધુનિક કવિતામાં કવિ જે મૂલ્યનો વિદ્રોહ કે વિરોધ કરે છે એનું માધ્યમ વ્યંગ કે કટાક્ષ જ રહે છે. કટાક્ષ દ્વારા માનવસ્વભાવની ઊંડાઈ સુધી જવાનું કામ થયું છે. સિતાંશુનાં મગનકાવ્યોની શ્રેણીમાં ‘મગન અને ગાજર’થી શરૂ કરી ‘પણ

આ મગન છે કોણ ?’ સુધી યાત્રા વિસ્તરે છે. ‘મગન અને ગાજર’ કાવ્યમાં ઉતાવળિયા માણસનો દંભ પ્રગટ થયો જોઈ શકાય છે.

“મગન, ભઈ, આવું થાય આપડાથી ?

આ આજે તું હરણિયાના પગનો તારો હલાઈ આયો

ને કાલે મઘરાતે ઊઠીને કહીશ :

‘ના હું તો ખાઈશ મૂળા, મોગરી, ગાજર એ ખોર સુદાં.’

મગન, ભઈ વચાર તો કર,

કે તું કોણ ?

.....

.....

ઓ ભલા ભગવાન, એને માફ કરજે

એને ખબરે નથી કે એણે શું કરી નાખ્યું છે.

અરે રે, મગન

રાતે ગાજર ?”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૫૫/૫૬)

કાવ્યમાં આવતી તળપટ્ટી ભાષા અને તળપટ્ટી લઢણ ઊઠીને આંખે વળગે એવી લાક્ષણિકતા છે. મગનનાં પરાક્રમો એવાં છે કે તરત માની ન શકાય. મગન છેક હરણિયાના પગનો તારો હલાઈ આવ્યો એ તો ઠીક પણ મગનની બીજી હરકત પણ અજૂગતી છે. ‘તારા વજનની કાપલી’ દ્વારા જાણે કે મગનની ઠેકડી ઉડાવાઈ છે. મગનની પ્રતિષ્ઠા જ કેવી ? પણ અહીં વ્યાજસ્તૂતિ અલંકારનો પ્રયોગ માણી શકાય છે. ‘કાકડી કપાઈ ગઈ’ અને ‘મામી મરી ગઈ’ કાવ્યપંક્તિઓ ‘ક’ અને ‘મ’ વર્ણનું પુનરાવર્તન ધ્યાન ખેંચે છે. કાવ્યના અંત તરફ જતાં ભગવાનને માફ કરવાની સલાહ આપવી અને એમ કહેવું કે ‘એને ખબર નથી કે એણે શું કરી નાખ્યું છે’ દ્વારા છેક ઇસુ સુધી પહોંચે છે. સિતાંશુ મહેતા વિડંબનામૂલક અર્થસૂચક પંક્તિ દ્વારા કાવ્યનો અંત લાવે છે. ‘મગનની હઠ’ શીર્ષક હેઠળ ત્રણ કાવ્યો છે. મગનની પહેલી હઠ છે ‘મારે તો જીવવું છે’. મગનની આ હઠથી સાહિત્ય જગત તો છક થઈ જાય છે. બીજો કોઈ હોય તો એને સમજાવી શકાય, પણ આ તો મગન! મગનની હઠથી સાહિત્યજગતમાં હાહાકાર મચી જાય છે. ત્યારે સાક્ષાત સરસ્વતીમાતા પ્રગટે છે અને મગનનો પક્ષ લે છે.

“ગોખલામાંથી સરસતી માતા બાર નીકળ્યાં ને રાજાને કેય

કે જ્યાં મગન ત્યા હું.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૫૭)

‘સરસતી’માતાના આશીર્વાદથી જ મગનને પેલા ખૂણામાં પડી રહેવાની છૂટ મળે છે. મગનની બીજી હઠ ‘પ્રેમ મેળવવાની છે.’ બધા સાહિત્યકારોને જ્યાંથી પ્રેમ મળે છે ત્યાં મગનને લઈ જતાં મગન નારાજ થઈ જાય છે. મગન નારાજ થઈ જતાં કવિ એના પર ગુસ્સે થઈ જાય છે. જુઓ :

“મગન સાલો મવાલી છે. — કે’ કે આ પ્રેમ જ નથી.

પ્રેમ નથી તો સુ છે, સાલા ? હરામી !”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૫૮)

મગન આખા માનવસમૂહથી અલગ વિચારે છે અને એની હઠને વળગી રહે છે. મગનની ત્રીજી હઠ કવિતા કરવાની છે. વરસોથી એક જ નોટ વાપરનાર અધ્યાપકો, વારંવાર યોજાતા કવિસંમેલનો, એમાં એક જ પ્રકારે અપાતા ભાષણો, સંસ્થાઓ દ્વારા અપાતા સુવર્ણચંદ્રકો, સન્માન સમારંભો, સંસ્થાનાં પ્રમુખ સ્થાનો— વગેરે વિશે કવિએ ઠેકડી ઉડાવી છે. કવિ અંતે કહે છે:

“મગનો, બુધ્ધનો બામ, બચાડો (દયા આવે હો !) કેય (એનું એ, બીજુ સુ ?), તો કેય કે (ને આયે કવિતાના ઇનામ મલ્યા પછી, સુ ?) તો

કેય કે મારે જીવવું છે. મારે પ્રેમ જોઈએ છે. મારે કવિતા લખવી છે.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૬૦)

‘મગનને સવાલ’(હિપ્પીઓ બાબે) કાવ્યમાં મગન હોમોસેક્સુઅલમાં ફસાઈ ગયેલ છે. હોમોસેક્સુઅલની વાત નીકળતા ઈશ્વરથી માંડીને વૈજ્ઞાનિક શોધની અનેક વાતોથી મગન મૂળ પ્રશ્ન ટાળવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ કવિ મૂળ પ્રશ્નને પકડી રાખે છે.

“સું ? હા—મૂળ વાત એ હતી કે, આ બધી યોજનાઓ બરાબર છે. પણ આ સાલા હોમોસેક્સુઅલ્સનું સું કરીસું ?”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૬૧)

આ કાવ્યમાં જ જે બીજો પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો જોઈ શકાય છે એ કોમ્યુનિકેશનનો છે. કવિ બધા જ કોમ્યુનિકેશનમાંથી છૂટવા મથે છે, પણ ઉકેલ મળતો નથી.

“ઓ ભગવાન, આ તારી દુનિયામાં કોમ્યુનિકેશન જ સક્ય નથી.

યાર, લક્ષ્મીદેવી હતી મૂલમાં કે
તારેયે નાભીકમલમાંથી વાલો પેલો બ્રહ્મા ? હે હે હે....
સું દુનિયા સરજી છે, યાર, મિસ્ટર પટેલ !”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૬૨)

‘મગન અને મકાનો’ પણ મગનજૂથનું એક મહત્ત્વનું કાવ્ય છે. અહીં મકાનને ‘મરણ પામેલાં’ જેવી ઉપમા આપવામાં આવી છે. આવા મરણ પામેલા મકાનને મગનનું નિવાસસ્થાન બનવાનું કવિ કહે છે. ‘મૂંગા એરિયલો’ અને ‘ખાલી કોરિડોર’માં મનુષ્યજીવનની એકલતાનો ભાવ વ્યક્ત થયો છે. મગનના સ્પર્શ માત્રથી મોક્ષ મળશે એવી કટાક્ષવૃત્તિ પણ નોંધવા જેવી છે.

“મરણકાળે ચીમળાતાં તમારાં આંતરડાની ગોળ સીડીઓ પર ટૂવીસ્ટ કરે

જો મગન,

તો તમને અવશ્ય મળશે પરમ મોક્ષ યા તો ટેમ્પરરી રાહત.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૬૩)

આવા હાસ્યાસ્પદ સંદર્ભો દ્વારા મકાન મેળવવા મથતા સામાન્ય માણસની હાડમારીનું હળવાશથી થયેલું આલેખન છે. ‘મગન છકી ગયો છે’ કાવ્યમાં નાની નાની બાબતોથી હરખાઈ જતાં, ફૂલાઈ જતાં, છકી જતા માણસની ઠેકડી ઉડાવી છે. રામ, હનુમાન, ભરત, અર્જુન વગેરે પાત્ર દ્વારા માણસની ધીરજની વાત કરવામાં આવી છે. આમ અહીં માણસ ‘જરા’ પામી જતા છકી જાય છે. એવી વાસ્તવિકતા આપણી સામે મૂકી છે. ‘પણ આ મગન છે કોણ ?’ કાવ્યમાં મગન અને આપણી બંનેની ઓળખ મળી છે. મગનની વ્યાપક ઓળખ આ રીતે અપાઈ છે.

“મગન મુન્સીપાલટી છે.

મગન મહંત છે. મગન મવલો છે. મહાત્મા મગન

મોદીનો માલ નથી મંગાવતા, પોતે જ કરિયાણાની હાટડી ચલાવે છે.

- - - -

ના, મગન માણસ સારું છે.”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૬૬)

મગન શું છે એના વિશે અનેક અટકળો થતી રહે છે. અટકળો સાથે અફવાનું બજાર પણ ગરમ રહે છે. જાતજાતના તર્કોના અંતે એવા નિષ્કર્ષ સુધી પહોંચાયું છે કે મગન માણસ સારું છે, પણ મગન સંદર્ભે જે ઘટસ્ફોટ થાય છે તે ચોકાવનારું છે.

“મગન કોણ છે એ મને ના પૂછતા,

નકર મગન કોણ છે એ હું તમને પૂછીશ.

મગનના વઘેલા નખ એ જ મારા વઘેલા નખ.

મગન નીતર્યા પાણીમાં દેખાય છે.

મગન નીતરતી અંજલીઓમાં ક્યારેયે ઊંચકાતો નથી,
જાડીઓ !”

(ઓડિસ્યુસનું હલેસું, પૃ-૬૭)

અહીં કવિ મગન કોણ છે એ પ્રશ્ન પૂછવાની ના પાડે છે, કારણ કે નહિતર કવિ તમને સામે એ જ પ્રશ્ન પૂછી બેસશે. ‘મગનને વઘેલા એ જ મારા વઘેલા નખ’ દ્વારા મગન અને આપણે એક જ છીએ એવો કટાક્ષ છે. એ રીતે જોતા અહીં દરેક માણસ મગન છે અને મગન દરેક માણસ છે.

સિતાંશુ મહેતા ભાષા, સર્જનપ્રક્રિયા, કાવ્યનાં વિવિધ સંવેદનો પણ પોતાના ગદ્યકાવ્યોમાં ઝીલે છે. શબ્દ પ્રત્યેનો અહોભાવ અને ભાષા પ્રત્યેની એમની લાગણી આ કાવ્યોમાં અનુભવાય છે. કવિ એમના પહેલા કાવ્યસંગ્રહ ‘ઓડિસ્યુસનું હલેસું’ શીર્ષકમાં જ સર્જનાત્મકતાનો પ્રતીકાત્મક અર્થ પ્રગટાવવામાં સફળ નીવડે છે. ‘ઓડિસ્યુસનું હલેસું’ કાવ્યસંગ્રહનાં મગનકાવ્યોમાં ઘણી જગ્યાએ કવિએ ભાષા અને સર્જનના સંદર્ભોમાં કેટલીક ટીખણ કરી છે. નીતિન મહેતાના શબ્દો નોંધવા પડે એવા છે : “ભાષાસ્તરો, વાક્ય-લઢણો-મધ્યકાલીન કથા ઘટકો, બાળપાઠ, વિચલનો જોવાં તપાસવાં જેવાં છે. ભાષા પરંપરા અને સર્જક ચેતના અહીં સમવાય સંબંધ રચતા આવે છે. ભાષાને ભાષાથી જ ભૂંસી નાખવાની અને તેમાંથી જ ભાષા દ્વારા કાવ્યસર્જનની, અસ્તિત્વની ક્ષણભંગુરતામાં ટકી રહેવાની મથામણ જોઈ શકાય છે.”^૮ ‘ભાષા’ શીર્ષકવાળું કાવ્ય સિતાંશુની આગવી ઓળખ સમાન છે. આ કાવ્યમાં ભાષા દ્વારા ભાષાની સંપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ થતી નથી એની ફરિયાદ છે. ભાષા દ્વારા ભાષાનાં સંવેદનો માણવા જેવાં છે. ‘મને તો ગમી ગઈ છે આ આપણી ગુજરાતી ભાષા’થી આરંભાતી આ કાવ્યપ્રવૃત્તિ ધીમે ધીમે ભાષાના વિવિધ પાસાઓને અંકે કરે છે.

“મને તો ગમી ગઈ છે આ આપણી ભાષા,

જે એના વહાલમાં વહાલા દીકરાનીયે મશ્કરી કરી લે.”

(જટાયુ, પૃ-૭૭)

કવિએ ભાષાને આવા સંબંધના પ્રદેશમાં પણ વિહાર કરાવે છે. કવિ કાવ્યમાં છેક હેમચંદ્રાચાર્યથી આરંભ કરી નરસિંહ, ઉમાશંકર અને છેક લોકકવિ સુધીના સંદર્ભો આપે છે.

“વાયસુ ઉડાવન્તિયએ પિઉ દિકઉ સહસત્તિ...

—પણ પછી

ભલ્લભ હુઆ જુ મારિયા બહિણિ મહારા કન્તુ.

—જન્મી જ નબાપી ?

પણ આ તો અનાદિ.

ઉલ્લાસ અને વિષાદ.

આ વાતો સુખની ને દુઃખની,

અનાદિ.

અનાદિ એ પણ — ગુજરાતી ભાષા. ભાષા માત્ર.”

(જટાયુ, પૃ-૭૭)

ભાષા એ અનાદિ અને અનંત છે. કવિ ભાષાને માણસની માણસાઈ ગણે છે. સામે પક્ષે યંત્રસંસ્કૃતિ ભાષાને નિષ્પ્રાણ કરતી જાય છે એની ચિંતા પણ છે. હવે તો ભાષા હૃદયમાંથી નહીં પણ મશીનમાંથી જન્મે છે. એથી જ ભાષા હૃદયમાંથી નીકળવાને બદલે પ્રિન્ટિંગ મશીનો, રેડિયો, ટી.વી. જેવાં યંત્રોમાંથી નીકળે છે, એ અંગેની કવિની ફરિયાદ છે. કવિ ભાષાની સાથે સાથે ભાષક સામેનો આક્રોશ પણ વ્યક્ત કરે છે. ભાષા ઉપરની શ્રદ્ધા પણ અકબંધ છે. નિષ્પ્રાણ બનવા જતી ભાષાને પુનર્જીવિત કરવા માટે ‘માણસ’ની ભાષા બોલવાનો આગ્રહ કવિ કરે છે.

“માણસ! માણસ! બોલ,

ફરીને ગુજરાતી ભાષા બોલ,

ફરી ફરીને ગુજરાતી ભાષા બોલ,

બોલ માણસ, માણસની ભાષા બોલ.”

(જટાયુ, પૃ-૮૦)

‘કૂવો’ કાવ્ય પણ ભાષાના બંધિયારપણાને સંકેતિત કરે છે. ભાષાને માણસે એટલી હદે વાપરી નાખી છે કે તે વેરણ—છેરણ થઈ ગઈ છે. ‘વીંખી નાખેલા હોલાનાં પીંછાં વેરણ—છેરણ’નાં પ્રતીક દ્વારા ભાષાની વેરણ—છેરણ સ્થિતિ અને અરાજકતાને ચીંધે છે. ‘પ્રલય’ જેવા દીર્ઘકાવ્યમાં પણ ભાષાસંદર્ભો આવે છે. ‘બચાવો બચાવો’ના ચિત્કારથી માણસને માણસથી જોડતી ભાષા હવે કેવી કરમાઈ ગઈ છે એનો ઉલ્લેખ મળે છે.

“બચાવો બચાવો બચાવો બચાવો

કઈ ભાષામાં આ બોલે છે કોઈક

મને આવડતી નથી એ ભાષા કોઈક

**બોલતાં આવડતી નથી એ ભાષા કોઈક
સાંભળતાં આવડતી નથી એ ભાષા કોઈક”**

(જટાયુ, પૃ-૧૪)

ભાષાનું મુખ્ય કાર્ય પ્રત્યત્યાયનનું છે, પણ અહીં તો કવિએ આ બધાનો અભાવ વર્ણવ્યો છે. આમ આ કાવ્યમાં એક સર્જકનો સર્જન પ્રત્યેનો ઉહાપોહ, સર્જનની ભાષા, ભાષાને અર્થપૂર્ણ બનાવવાના પ્રયત્નો નોંધપાત્ર બની રહે છે. આ સાથે જ યાદ કરવા યોગ્ય ‘કવિતા બાબત બેએક વાત’ છે. આ કાવ્યમાં કવિનો કાવ્યસ્વરૂપ પ્રત્યેનો પક્ષપાત અને દષ્ટિકોણ જોઈ શકાય છે. છાંદસ, અછાંદસ અને ગીત-ગઝલ એવાં કાવ્યોના પ્રકારો ગણાવી, સહન ન થઈ શકે એવી કેટલીક વાતો નોંધે છે. કવિનો ગીત-ગઝલ પ્રત્યેનો એમનો અણગમો અહીં જોઈ શકાય છે. જો કે આવા પ્રકારના ભેદભાવની આવા મોટા ગજાના કવિ પાસે અપેક્ષા નહોતી. એમ અવશ્ય નોંધવું પડે.

કવિ પાસેથી કેટલાંક વ્યક્તિપરક કાવ્યો પણ મળે છે. આ કાવ્યોની વિશેષતા એ છે કે એમા માત્ર વ્યક્તિનો પરિચય નથી પણ એનો કાવ્યાત્મક નિર્દેશ છે. ‘વખાર’ના બીજા ભાગમાં ‘પત્નીને...’ ઉદેશીને ત્રણ કાવ્યો આપે છે. એમાં પ્રથમ કાવ્યના આરંભે આવતી ‘સોયમાં દોરો પરોવ, મારું ખમીસ સાંધી દે’ – આ બે વાક્યો વચ્ચેનાં જીવનનાં સંવેદનો આબાદ ઝીલાયાં છે. બીજા કાવ્યમાં ‘મારાં ચશ્મા ખોવાઈ ગયાં છે, ગોતી દે’ માં કવિનો પત્ની સાથેનો વ્યવહાર ઘણો મહત્ત્વનો છે. કવિને ચશ્મા ગોતી આપ્યા બાદના કવિના શબ્દો માણો –

**“પૂછપૂછ ના કર. ગોતી દે ને પછી પહેરાવી દે.
ને પછી તારાં કામ કર, હજાર, પણ આ જ ઓરડામાં,
તું દેખાયા કરે એ રીતે.”**

(વખાર, પૃ-૩૪)

કવિ પત્નીને તે દેખાયા કરે એવી રીતે એ જ ઓરડામાં કામ કરવાનું કહે છે, જાણે કે પત્નીનું દૂર જવું કવિથી સહન થતું નથી. ત્રીજા કાવ્યમાં આ સંવેદના આગળ વધે છે. ‘દીકરાને...’ કાવ્યમાં ‘પહાડ : ગઈ કાલે’, ‘ભેટ : આજે’ અને ‘આવતી કાલે સ્મરણ’ એમ સમયના ત્રણેય પ્રદેશમાં વિહરી પોતાના સંવેદનો મૂક્યાં છે. ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ અને ભવિષ્યકાળ દ્વારા કવિએ પોતાના દીકરા પ્રત્યેના સંબંધનું એક ચિત્ર ઉપસાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એમાં ક્યાંક ક્યાંક એક પિતાની વેદના પણ છે.

**“મોર્નિંગ કપના સ્વાદની પેલી તરફની તરલ ફલેવર માફક
ક્યારેક મારી યાદ આવે,**

સહજ,
તો ચાલે.”

(વખાર, પૃ-૩૮)

‘લાભશંકર ઠાકરની કવિતા’ કાવ્યમાં સિતાંશુએ લાભશંકરના વ્યવસાય શરીર ચિકિત્સાને કાવ્ય સાથે જોડી આપી છે. વૈદ્ય તરીકે તે શરીરની ચિકિત્સા કરે છે એમ તેઓ કવિ તરીકે આપણા મનની ચિકિત્સા કરવાનું સૂચવે છે. જુઓ :

“સોજો ચઢેલા શરીરને જેમ દાકતર અડકે,
એમ તું અમારા મનને અડક, કવિ.”

(વખાર, પૃ-૮૩)

અને પછી, કવિ ખાન-પાનની વાત કરીને પણ સર્જનાત્મકતાને જ અભિવ્યક્તિ કરે છે. શરબતો પી પી અને ઢીલી મીઠાઈ ખાઈને કેવી અન્નની પણ ઉબક આવતી હોય, કે પછી જઠરમાં લાંઘણની આગ લગાડવાની વાત હોય. ‘મધુ રાયની વારતા’ કાવ્યમાં ક્યાંક આપણને મધુ રાયની ભાષાના જેવું ભાષાકરતબ પણ જોવા મળે છે.

“આ બધાથી અજાણ્યું એવું બચ્યું તો
અંદરથી ઈડું ફોડે છે,
છાતીમાં સ્વાસ ભરે છે,
પીઠ થરથર કોરી કરે છે,
ને બેઉ આખો ખોલે છે.”

(વખાર, પૃ-૩૪)

આ કાવ્યો એમનાં અન્ય કાવ્યો કરતાં જુદાં પડે છે. અહીં કાવ્યાત્મકતાના ચમકારા છે, પણ નહિવત્. અન્ય કાવ્યોની સરખામણીએ કાવ્યમાં ઊંડાઈનો પણ અભાવ જ જોવા મળે છે.

સિતાંશુ યશશ્રંદ્ર મહેતા કવિ છે એટલે એક સર્જક તરીકે સિતાંશુ સમાજ વિશે પણ વિચારે છે. સિતાંશુનાં ઘણાં કાવ્યોમાં આપણને સામાજિક સંદર્ભો મળી આવે છે. ‘વખાર’ એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. ‘વખાર’ ઉપરાંત ‘દુકાળ’, ‘અમેરિકામાં ભૂખ લાગવી’, ‘બાજુના બ્લોકમાં’, ‘દૂધ’, ‘પુનન કશ્મીર’, ‘બામિયાન બુદ્ધ’ વગેરે કાવ્યોમાં પણ એક યા બીજી રીતે સામાજિક અને વર્તમાન સંદર્ભો પામી શકાય છે. ‘વખાર’ ગદ્યકાવ્ય સિતાંશુ દ્વારા નવું પરિમાણ સિદ્ધ કરે છે. ‘વખાર’ની ભાષા છેક છેવાડાના લોકોની છે, એટલું જ નહીં પણ આખા મહોલ્લાની સ્થિતિને રજૂ કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. સિતાંશુએ પોતાની આગવી સ્ટાઈલમાં વ્યંગ્ય કર્યો છે. ‘વખાર’નું ગદ્ય

વારંવાર વાગોળવું ગમે એ પ્રકારનું છે. આઠ વિભાગમાં વહેંચાયેલ આ કાવ્યમાં નાટ્યાત્મકતા પણ ભરપૂર છે. આખેઆખું કાવ્ય આઠ દશ્યમાં ભજવી શકાય એવી શક્યતાવાળું છે. પહેલા વિભાગનું શીર્ષક છે ‘ફરિયાદ’ :

**“સાયેબ, કોઈકે આ એક વખાર ઊભી કરી દીધી છે
અમારા રહેણાંક મહોલ્લામાં જ, રાતોરાત;
આપ કંઈક કરો, કાયદેસરનું.”**

(વખાર, પૃ-૯૭)

પ્રથમ વિભાગ ‘ફરિયાદ’ શીર્ષક જ સૂચવે છે કે અહીં ફરિયાદ છે. મહોલ્લામાં રહેતા આખા વર્ગની ફરિયાદ છે કે એમના રહેણાંક વિસ્તારમાં જ કોઈકે વખાર ઊભી કરી દીધી છે. આ વખારથી પડતી મુશ્કેલીઓનું બયાન છે. બીજા વિભાગમાં ‘સાયેબ’ની વખારવાળા મહોલ્લામાં ‘મુલાકાત’ છે. એ મુલાકાત દરમિયાન મહોલ્લાનો વધુ પરિચય મળી રહે છે. ‘વખારમાં નજર’ નામના ત્રીજા કાવ્યમાં વખારનો નજીકથી પરિચય મળે છે. ‘...પણ વખારમાં નોકરી?’માં ‘સાબ’ વખારનો આખોય કોયડો ઉકેલવા એક યુક્તિ પ્રયોજે છે. તેઓ લોકોને વખારમાં જ નોકરી આપી એમનો અવાજ દબાવી દેવા દાવ ખેલે છે. જુઓ :

**“હેં ? ખરેખરામાં ? ના હોય આજના જમાનામાં, નાંમદાર! અલ્યા ભટ
રાઠવા, કોકિલાબૂન, છયે ઝટ નામ-ઠેકાણાં લખાવો આપડા સાયેબને,
છયેને સાયેબ જાતે નોકરી અલાવસે. અલી ઝટ કર, કોકી, લખમી
ચાંલ્લો કરવા ન તું ક્યો...”**

ક્યો, સાહેબ ? ક્યો નવી નોકરી, નાંમદાર?

વખારમો ?

આવી આ હામેની વખારમો નોકરી, નાંમદાર ?”

(વખાર, પૃ-૧૦૧)

‘સાયેબવારી સુખસોન્તી (પણ વખાર એમનેમ)’, ‘એક સજેસન (રૂબરૂ કચેરીમાં)’ અને ‘ના હોય, નાંમદાર! (સાહેબ ફરી મહોલ્લાની મુલાકાતે) અનુક્રમે પાંચમા, છઠ્ઠા અને સાતમાં કાવ્યમાં બીજી વખત મહોલ્લાવાળા ફરિયાદ કરવા પહોંચે છે અને વખારથી જે અસહ્ય પરિસ્થિતિ બને છે એનાથી વાકેફ કરે છે.

“ના સાહેબસરી, કોઈ નવી લપ લઈને નથી આયા, નાંમદાર; એ જ રજૂઆત છે, જૂની વખારવારી.”

(વખાર, પૃ-૧૦૩)

× × ×

“ટૂંકમાં જ નાંમદાર, ટૂંકમાં જ, ટૂંકમાં એ કે રે’ણાક જગો છે, મંદવાડ ફેલાય છે, ચાર મૈણાં આ છેલ્લા એક માસમાં થઈ જ્યાં, મેરબાન. કંઈક મે’રબાની કરો; દૈ જાણે સુંનું સું ભરે છે વખારમાં ?”

(વખાર, પૃ-૧૦૩)

× × ×

“સડયું સાચવે ને જીવતું મારે, એવી તે કેવી વખાર આ આપની, નાંમદાર ?”

(વખાર, પૃ-૧૦૪)

સાતમાં કાવ્ય, ‘ના હોય, નાંમદાર! (સાહેબ ફરી મહોલ્લાની મુલાકાતે)’— માં નાંમદાર ત્રીજી વખત મહોલ્લાની મુલાકાતે આવે છે અને મહોલ્લાવાળા લોકોને જણાવે છે કે આખાય રહેણાંક સત્તાવાર રીતે વખારનો ભાગ હોવાનું હુકમનામું બજાવવા આવે છે. એથી મહોલ્લાની મુશ્કેલીઓ વધી જાય છે.

“ના ના, ના હોય, સાચેબ, એવું તો ના હોય! સત્તાવાર રીત્યે આ અમારો આખો રે’ણાક વસ્તાર આજથી વખારનો એક ભાગ હોવાનું હુકમનામું બજવાનું છે ? હતો જ ? અગાઉથી હતો જ ? ક્યારથી સાચેબ ? પે’લેથી એટલે પે’લેથી જ, સાચેબ ?”

(વખાર, પૃ-૧૦૫)

કાવ્યના છેલ્લા આઠમાં કાવ્યમાં વખારનો ઉકેલ મળે છે. ઉકેલ વિસ્તારના લોકો જાતે લાવે છે. નાંમદારને ફરિયાદ અને અનેક રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ ઉકેલ ન નીકળતા અંતે મહોલ્લાવાળા પોતાનો પ્રશ્ન પોતાની જાતે ઉકેલે છે. એમ કહીએ કે પોતાનો પ્રશ્ન પોતાની જાતે ઉકેલવો પડે છે એવો સંદેશ લઈને પણ આવે છે.

“ફરિયાદ, નાંમદાર? અમારા વસ્તીવારાઓની હાંમે? વખારવારાની?”

ફોજદારી?

હોય એ તો સાયેબ, ફરિયાદ તો હોય, દીવાની ને ડાહી, એમો આપે
દોડવાનું ?”

(વખાર, પૃ-૧૦૬)

× × ×

“ના, નાંમદાર, બીજી કોય રાવફરિયાદ નથી, હાલ તો.

આપ હવે પધારવું હોય તો પધારો.

વખારનો કોયડો તો જુઓને આ વસ્તીએ જ ઉકેલી નાખ્યો, નાંમદાર.”

(વખાર, પૃ-૧૦૭)

‘વખાર’ સામાજિક સંદર્ભને લઈને આવે છે તો ‘બામિયાન બુદ્ધ’ અને ‘પુનન કશ્મીર’માં પણ વર્તમાન પ્રશ્નો છેડાયેલા છે. ‘યુસુફ મહેરઅલી એક્સક્યૂઝ મી...’ કાવ્યમાં નાટ્યાત્મક ગદ્ય અને સાથે અનેક લયલહેકાઓથી ભાવકના ચિત્તને સ્પર્શી જાય છે.

સિતાંશુનાં કાવ્યોની અભિવ્યક્તિ સંદર્ભે નોંધ લેવી હોય તો પ્રતીક, કલ્પન, પુરાકલ્પન, શબ્દયોજના, વાક્યપ્રયુક્તિ અને ગદ્યલય વગેરેનો અવશ્ય ઉલ્લેખ કરવો પડે. કવિએ એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં પશુપંખી, દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિ, પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો વગેરેનાં પ્રતીકો દ્વારા નગરજીવનની વિષમતા, માનવીનું અસ્તિત્વ, વિનાશ અને વિધ્વંસ, માનવીની આદિમ કામવૃત્તિ વગેરેને રજૂ કરી છે. થોડાંક ઉદાહરણ મૂકું છું : □ ‘કયું પાંદડું એવું, કહો / જેનો રે પડછાયો ન હો’ (ઓ, પૃ-૮૫) □ ‘ડૂબવા આવેલો સૂરજ’ (ઓ, પૃ-૪૭) □ ‘ગઈ કાલના મહોરેલા વૃક્ષ’ (ઓ, પૃ-૪૭) □ ‘ચંદ્રનું અને તારાનું હરણ’ (ઓ, પૃ-૨૮) □ ‘જળઘોડો ચરે લીલાં મોતીનો ચારો’ (ઓ, પૃ-૩૦) □ ‘હર ઘેટાને વરુ જડે’ (ઓ, પૃ-૮) □ ‘રેબઝેબ, મુકવાળી, આંધળી દોટ મૂકી / નાઠેલા પાટા’ (ઓ, પૃ-૧૫) □ ‘ટેબૂક ટેબૂક ટેબૂક ટપકે પાણીડાં’ (જ, પૃ-૮) □ ‘કેસરી આંખો બીડીને ઊભાં છે સૂરજમુખી’ (જ, પૃ-૩૫) □ ‘કેવી સરસ ઊભી છે આ સફેદ ગાય’ (જ, પૃ-૫૦) □ ‘ભરબખ્પોરે ચોમેર સૂરજ ભરભર વેરે છે અજવાળાં’ (જ, પૃ-૮૫) □ ‘રાજમુગુટ પહેરી લાલ કિલ્લા પર તંબોળીની દુકાન ચલાવી જોઈ’ (જ, પૃ-૧૨૧) □ ‘મોએ-જો-મુંબી નામનું શહેર વસાવ્યું ?’ (જ, પૃ-૧૨૬) □ ‘શહેરને ત્રણ પરાં : આજ, ગઈ કાલ, આવતી કાલ’ (જ, પૃ-૧૨૭) □ ‘ગાંગરી ઊઠે હડબડ ઊભું થતું કોઈ / ઊટ’ (વ, પૃ-૧૩) □ ‘માછલીઓ ચુસ્ત, ટટાર, ઊભી’ (વ, પૃ-૩૮) □ ‘પહાડનાં ફાટેલાં તાળવાં’ (વ, પૃ-૪૧) □ ‘પીડાનાં કેં પુખ્યો’ ૮૦ □ ‘ઘેટાં-ઘેટી ઘણું ભણ્યાં’

(વ, પૃ-૧૨૨) . કવિએ પ્રતીકોનો જેવો ઉપયોગ કર્યો છે એવી જ રીતે કલ્પનો પણ પ્રયોજે છે. કવિ સિતાંશુ ભાષાની તાજપ માટે દેશ્ય, સ્પર્શ, શ્રુતિ અને સ્વાદના કલ્પનને ખપમાં લે છે. આવાં રંગ, સ્થિતિ, ગતિને મૂર્ત કરતાં કેટલાંક કલ્પન નોંધવા યોગ્ય ગણાશે. □ ‘રેશમનો પડદો હાલે ડગમગે વાઘની આંખો’ (ઓ, પૃ-૭) □ ‘એ તગ તગ અજવાળાં’ (ઓ, પૃ-૭) □ ‘ઝૂલે પિરામિડોનાં પારણાં’ (ઓ, પૃ-૭) □ ‘ભૂખ્યા ભૂખ્યા પ્રકાશના શેરડાઓ’ (ઓ, પૃ-૧૫) □ ‘જરાકમાં તો ગોથાં ખાઈ, અથડાઈ, ટિયાઈ, ગૂંચવાઈ જઈ, / ભાંગેલા નળાએ કણસતા કણસતા / ચોપાસ પડયા છે’ (ઓ, પૃ-૧૫) □ ‘ખરી પછાડી પુચ્છ ઉછાળી દોડયા / કાળા ડમ્મર ઘોડા ઘોળે ખડકાળે રથ જોડયા’ (ઓ, પૃ-૧૮) □ ‘તીવ્ર પ્રકાશથી ચોકી ફફડી ઊઠેલું અંધારું’ (ઓ, પૃ-૫૦) □ ‘ઘઝઝઘભ ઘઝઝઘભ ઘઝઝઘભ ઘઝઝઘભ ઘઝઝઘભ / ગાંડા હાથીનું ટોળું ભમે છે મારી નસોમાં’ (ઓ, પૃ-૧૦૦) □ ‘ભૂરી બિલોરી હવા સાથે અથડાઉં છું’ (જ, પૃ-૩૮) □ ‘ઊંટ, બકરાં ને બહારવટિયાઓને ચાવવાનાં તૂરાં પાંદડાં / ખભા ભરીને મને ઊગશે’ (જ, પૃ-૮૬) □ ‘ઉગમણે સીમાડે હમણાં જ વાગી ઊઠશે કુમકે આવતા / સૂરજનારાયણના ઘોડાના ડાબલા’ (વ, પૃ-૧૫) □ ‘સુવાવડીના ખાટલા નીચે મહેકભર્યો તું ઘૂંઘવાય’ (વ, પૃ-૧૮) □ ‘સૂકવેલાં માછલાંની ગંધ ચોમેર હજી ચીપકી રહી છે’ (વ, પૃ-૪૩) □ ‘પીડાનાં કેં પુખ્યો / મધમધ મહેકે’. (વ, પૃ-૪૮) આમ સિતાંશુની કલ્પનસૃષ્ટિ આહ્લાદક અને આકર્ષક છે. ‘મિથ’ એટલે કે ‘પુરાકલ્પન’ મનુષ્યના સાંસ્કૃતિક, ચૈત્તસિક અને ઐતિહાસિક જગત સાથે જોડે છે. કવિ સિતાંશુએ અભિવ્યક્તિના એક ઉપકરણ લેખે પુરાકલ્પનનો વિનિયોગ કર્યો છે એની નોંધ પણ ટૂંકમાં લઈએ. કવિ એમના પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહના આરંભે જ ગ્રીક કલ્પન મૂકે છે અને કાવ્યસંગ્રહનું નામકરણ પણ એ પ્રમાણે જ કરે છે. ‘જટાયુ’ કાવ્યસંગ્રહ ભારતીય પુરાકલ્પનને સૂચવતું નામ છે. આમ એમની કવિતામાંથી પુરાકલ્પનના કેટલાંક ઉદાહરણો નોંધીએ : □ ‘ઝૂલે પિરામિડોનાં પારણાં’ (ઓ, પૃ-૭) □ ‘ઓ ભલા ભગવાન, એને માફ કરજે / એને ખબર નથી કે એણે શું કરી નાખ્યું છે’ (ઓ, પૃ-૫૬) □ ‘અરે કુંડાળે બેઠા લામા, / વચ્ચે તામ્રપાત્રમાં જળ. / મૃત ગુરુવરના પુનરવતારી મુખની બાળકછબિ દેખાશે આમાં!’ (ઓ, પૃ-૮૭) □ ‘મુનમય મુનમય ચાલો દક્ષિણ તરફ’ (ઓ, પૃ-૮૦) □ ‘વારંવાર મૃત્યુ પામીને વારંવાર જન્મ પામતો ચંદ્ર’ (જ, પૃ-૪૪) □ ‘સૂરજનું ખગ્રાસ થયું છે’ (જ, પૃ-૫૧) □ ‘એક અખંડ વહેણ, અમરતનું / મંદાકિની કહો, કહો ગંગા, હૂગલી યે કહો / ચિત્ત ચમક્યું તો કહો દરિયો’ (જ, પૃ-૭૭) □ ‘મોએ-જો-દડો નામનું શહેર મળી આવ્યું છે’ (જ, પૃ-૧૦૫) □ ‘મારી બે આંખો મીંચાતાં જ જે ખંડિત થઈ જશે / એ નક્ષત્રની આ વાત છે’ (વ, પૃ-૬૦) □ ‘જગ્યા ગમી

? / મહાત્માજીને કદાચ માફક ન આવે, એવી છે' (વ, પૃ-૧૧૩). કવિની શબ્દપસંદગી પણ ઘણી જ વિશિષ્ટ અને વિલક્ષણ છે. કેટલાય એવા શબ્દો છે જે સિતાંશુના પોતાના હોય એવો અહેસાસ થાય છે. સંસ્કૃત, મરાઠી, હિન્દી, અપભ્રંશ, રંગબોધ કરાવતા શબ્દો, યંત્રવિજ્ઞાનના શબ્દો, બોલીગત તળપદા શબ્દો, કેટલાક દ્વિરુક્ત-રવાનુકારી શબ્દો, સામ્પ્રત યુગનું પ્રતિતિધિત્વ કરાવતા શબ્દો – વગેરે શબ્દોમાં સિતાંશુની આગવી શૈલીનો પરિચય મળી રહે છે. આવા કેટલાક શબ્દોની નોંધ અહીં છે : ભગવી ખુરશી, પીળો પીળો અણગમો, લાલ ભૂરાં ઉચ્ચાર, જીબોણાણંદદાશ, બાનોલોતાર, સાલા, હરામી, છિનાળ, રંડા, મૂતરીએ, સેફ્ટીવાલ્વ, ડાઈનામાઈટ્સ, વાઈસ ચેનલ, ઉઠતોક, કરતોક, લંબર, સરસતીમાતા, ખગરાસ, સરજી, પોણી, જયાતો, મુન્સીપાલટી, એશટી, એસેસ્સી, પલલલટાયો, જાણણહાર, લાંઆબિ, ધસમસભસભસાટ, છનનનનનનન, બડુડુ, કડડડડડડડભૂ, બેન્ક, ટેન્કત, ના બા પા ણા પા – જેવા શબ્દો સિતાંશુની અભિવ્યક્તિનો નૂતન આવિષ્કાર છે. ક્યારેક નવા શબ્દો, ક્યારેક ઉચ્ચારણ સ્થાનમાં ફેરફાર, ક્યારેક શબ્દમાં થતો વિસ્તાર – વગેરેને કારણે જાણીતા શબ્દો પણ સિતાંશુએ પોતાના બનાવી લીધા છે. અલંકારની વાત કરીએ તો સિતાંશુનાં ગદ્યકાવ્યોમાં ઉપમા, ઉત્પ્રેક્ષા, રૂપક, વ્યતિરેક, સજીવારોપણ જેવાં અનેક અલંકારો આવે છે. કવિ સિતાંશુનાં ગદ્યકાવ્યોમાં અલંકારની સમૃદ્ધિ માણવા જેવી છે. એમનાં અલંકારો જોઈએ. □ 'બપોરે જડબા જેવા ઓરડાઓ' (ઉપમા) (ઓ, પૃ-૧૧૮) □ 'અગ્નિ ઊછળે વાછળા જેવો' (ઉપમા) (ઓ, પૃ-૩૦) □ 'દરિયાના પથ્થર જેવા મેદાન' (ઉપમા) (ઓ, પૃ-૩૦) □ 'મારો એક દેશ / પુરાણો ગઢ પડયે અસહ્ય તાવમાં લવારે ચડી ગયેલા બળવાન ચારણ જેવો' (ઉપમા) (જ, પૃ-૧૧૧) □ 'રાતી રાયણ જેવા તંદુરસ્ત બધા, / ડૉક્ટર!' (ઉપમા) (જ, પૃ-૮૭) □ 'દગાબાજ જિગરી દોસ્ત જેવાં આ અજવાળાં' (ઉપમા) (વ, પૃ-૧૬૧) □ 'જાણે / પાણીમાં ઠોકવાનો છે ખીલો / છરો ભોંકવાનો છે જાણે ઝેરી ગેસના ગોટાની છાતીમાં' (ઉત્પ્રેક્ષા) (વ, પૃ-૧૪) □ 'તરતાં તરતાં જાણે ફૂટી પાંખો' (ઉત્પ્રેક્ષા) (ઓ, પૃ-૮) □ 'જાણે રે'નકોટ પહેર્યો હોય ને વરસાદ સરી પડે / ભીંજવ્યા વિના, તેમ / આ ઓતરાચીતરાના તાપ વચ્ચે બહુ બહુ તો / ટોપી પહેરવાનું મન થાય છે' (ઉત્પ્રેક્ષા) (જ, પૃ-૮૫) □ 'મરી ગયેલા સસલા વાળો ચાંદો ઊગ્યો છે' (રૂપક) (ઓ, પૃ-૮૪) □ 'તારી હથેળીનું હૂંફાળું વજન / મારી છાતીને શ્વાસ લેતી કરે છે' (રૂપક) (વ, પૃ-૩૫) □ 'પોતાની છાતીની બખોલમાંથી ચમકતો પથરો' (રૂપક) (વ, પૃ-૧૨) □ 'પીડાનાં કેં પુષ્પો / મઘમઘ મ્હેકે' (રૂપક) (વ, પૃ-૪૮) □ 'આ પાણી? / પરાયું / રઘવાયું / ભૂરાયું / આવ્યું / આવ્યું / આ' (સજીવારોપણ) (જ, પૃ-૪) □ 'આ શહેર / ખાતું નથી, આ શહેર પીતું નથી' (સજીવારોપણ) (ઓ, પૃ-૮૪) □ 'રેબઝેબ, મુકીવાળી, આંધળી દોટ મૂકી / નાઠેલા પાટાઓ' (સજીવારોપણ) (ઓ, પૃ-૧૫) □ 'બૅટરી.... ચોમડું ચીરી નાખે

અંધારાનું ગમે તેવાનું, તેજ મિજાજની.’ (સજીવારોપણ) (વ, પૃ-૯૯). સિતાંશુનાં ગદ્યકાવ્યનો લય પણ એમનાં ગદ્યકાવ્યોને સમૃદ્ધ બનાવે છે. બાળવાર્તાનો લય, લોકસાહિત્યનો લય, મદારીની ભાષાનો લય, વર્તમાનપત્રમાં આવતી જાહેરખબરનો લય, રોજબરોજની ભાષામાં વપરાતો બોલચાલની ભાષાનો લય, નાદલય – વગેરેથી પણ એમનાં ગદ્યકાવ્યો આકર્ષક અને સિતાંશુશાઈ બન્યા છે. એમના વિધવિધ લયનો પરિચય મેળવીએ. બાળવાર્તાના લયને અંકે કરી કવિ જ્યારે ગદ્યકાવ્ય રચે છે ત્યારે તેમાં બાળસહજ કૈતુક જન્માવતો બાળવાર્તાનો લય કાવ્ય માટે ઉપકારક નીવડે છે. જુઓ : “ગયેલો તો મુજિયમ્માં. / ત્યાં જોયા મા’રાજા મમી. / તાળવે અથડઈ બોલી પડયો : / રાજા, રાજા, સુથાર દંડ, સુથાર દંડ. / કે’કે નહીં દંડું નહીં દંડું.” (ઓ, પૃ-૩) સિતાંશુના ગદ્યકાવ્યમાં રોજબરોજના વ્યવહારમાં વપરાતી લોકભાષાનાં પણ ઉદાહરણ મળી આવે છે. નોંધીએ : “અલ્યા, બૅટરી લાય તો મારી, બીયેસેફવારી, ઓયડીમોંથી. / હાં સા’બ, બીયેસેફમેં થા, પૂરે દસ સાલ થા, જનાબ, / કછ બોડર પે થા; લાયા ’લા, આ તબકી હૈ, મારી બેટી, / ચોમડું ચીરી નાખે અંધારાનું ગમે તેવાનું, તેજ મિજાજની.” (વ, પૃ-૯૯) કવિ ક્યારેક વર્તમાનપત્રની ભાષાના લયનો પણ સહારો લે છે. “આખાયે શહેરમાં સનસનાટી ભરેલી રાહતની લાગણી ફેલાય તેવા સમાચાર / આજે અમને મળી આવ્યા છે. તે નીચે મુજબ છે : / સંદેશવ્યવહારમાં ગરબડ ઊભી થતાં તાર અને ટપાલખાતાના પુરાતત્વ / સંશોધન વિભાગના કર્મચારીઓ મુંબઈના ફોર્ટ વિસ્તારમાં ખોદકામ કરતા / હતા ત્યારે, આજે સાંજે સૂયાસ્ત સમયે, બરાબર ફલોરા ફાઉન્ટનના પ્રખ્યાત / ફૂવારા નીચેથી, મોએં-જો-દડો નામનું શહેર મળી આવ્યું છે.” (જ, પૃ-૧૦૫) એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં નાદતત્ત્વનું મહત્ત્વ પણ છે. ઘણાંયે કાવ્યમાં નાદતત્ત્વ અનુભવાશે. બહુ જાણીતાં કાવ્યમાંથી ઉદાહરણ લઈએ : “ટેન્ક કહું કય ડાળે તો રે / ળેન્ક ટકું તય હાડે તો તે / હેન્ક તળું કક કેડો તો ચે / હેન્ક તેન્ક કય ડાન્ક તોન્ક હાં” (જ, પૃ-૧૯)

કવિ સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર મહેતા એક નવી જ આબોહવા લઈને ગુજરાતી કવિતાક્ષેત્રે પ્રવેશ કરે છે. સિતાંશુ અભિવ્યક્તિની વિવિધતાના કારણે ગદ્યકાવ્યમાં નાવીન્ય લાવી શક્યા છે. એક વાત એ પણ નોંધનીય બને છે કે કવિએ જેટલું લખ્યું તે બધું જ વિવિધતાભર્યું કે ઉત્તમ જ છે એવું નથી. સર્ચિયલની અતિરેકતા કે એક જ ટેકનિકનું વારંવાર થતું પુનરાવર્તન ઘણી વખત કષ્ટદાયક નીવડે છે. આવી બેએક મર્યાદાને બાદ કરીએ તો સરવાળે કવિ આધુનિક યુગના એક સીમાચિહ્નરૂપ ગદ્યકાવ્યના કવિ છે. વિષયમાં આવતું વિપુલ વૈવિધ્ય, અભિવ્યક્તિની અનેકવિધ ટેકનિક અને ભાષાના અનેક સ્તર – એમનાં ગદ્યકાવ્યોની આગવી સમૃદ્ધ સંપત્તિ છે. સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર મહેતા ગુજરાતી

ભાષાસાહિત્યની વિશિષ્ટ, વિલક્ષણ અને વિશેષ ઘટના તરીકે હંમેશા નોંધનીય બની રહેશે.

પાઠટીપ

૧. સર્જકની અંતરકથા, સંપાદક : ઉમાશંકર જોષી, ગંગોત્રી પ્રકાશન – અમદાવાદ, ૧૯૮૪, પાના નં. ૨૫૩
૨. એજન, પાના નં. ૨૫૪
૩. પરબ, ફેબ્રુઆરી – ૧૯૮૦, પાના નં. ૯૯
૪. ઓડિસ્યુસનું હલેસુ, આર. આર. આર. શેઠ પ્રકાશન, દ્વિતીય આવૃત્તિ ૨૦૦૯, પાના નં. ૩
૫. પરબ, નવેમ્બર-૧૯૯૮, પાના નં. ૪૭
૬. જટાયુ, આર.આર. શેઠ પ્રકાશન, ચોથી આવૃત્તિ ૨૦૦૯, પાના નં. ૧૦૩
૭. વખાર, આર.આર. શેઠ પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૯, પાના નં. ૫૮
૮. એતદ્, ઓક્ટો-ડિસે ૧૯૮૭, પાના નં. ૫૨-૫૩

ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକାରୀ

ચંદ્રકાન્ત અમૃતલાલ ટોપીવાળાનો જન્મ ૭મી ઓગષ્ટ, ૧૯૩૬ના રોજ વડોદરામાં થાય છે. ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા આધુનિક યુગના બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા સાહિત્યકાર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળાએ ૧૯૫૮માં મુંબઈની સેન્ટ ઝેવિયર્સ કૉલેજમાંથી ગુજરાતી વિષય સાથે બી.એ. અને મુંબઈમાં જ એમ.એ.ની પદવી મેળવી. ત્યાર બાદ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી ૧૯૮૨માં પીએચ.ડી.ની પદવી પ્રાપ્ત કરે છે. ૧૯૬૧થી ૧૯૬૫ સુધી પોરબંદરની કે.એચ. માધવાણી કૉલેજમાં ગુજરાતીના અધ્યાપક રહ્યા. ૧૯૬૫માં દાહોદની નવજીવન આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કૉલેજમાં ગુજરાતી વિષયના અધ્યાપક અને અધ્યક્ષ તરીકે જોડાય છે. એ જ કૉલેજમાં ૧૯૭૧થી ૧૯૮૪ સુધી આચાર્ય તરીકે પણ સેવા આપી છે. ૧૯૮૪થી તેઓ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા સંચાલિત ક. લા. સ્વાધ્યાય મંદિરના નિયામક તરીકે જોડાયા અને નિવૃત્તિ સુધી સેવા આપી. ૨૦૧૫થી તેઓ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ તરીકે ગુજરાતી સાહિત્યની સેવા કરી રહ્યા છે. કવિ ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળાના આરંભના ૨૫ વર્ષ મુંબઈ જેવા મહાનગરમાં પસાર થાય છે. ત્યાંના શિક્ષકોનો ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા ઉપર મોટો પ્રભાવ પડે છે. એક મુલાકાતમાં ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા સ્વીકારે છે કે ત્યાંની મ્યુનિસિપાલિટી સ્કૂલના શિક્ષકોનો ઊંડો પ્રભાવ એમના ઉપર છે. ભાષા સાથેની સંવેદનશીલતા, ભાષાશુદ્ધતા, છંદ, અલંકાર – વગેરે વિશે સભાન કરનારા મ્યુનિસિપાલિટી સ્કૂલના આ શિક્ષકો જ હતા. પ્રાથમિક શિક્ષણ દરમિયાન જ કવિને પુસ્તકાલયનો પણ ચસ્કો લાગે છે. શાળા અભ્યાસ દરમિયાન જ અવિનાશ વ્યાસનાં પત્ની હસુમતીબેન પાસેથી સંગીતનું શિક્ષણ મળે છે. આ બધા સંસ્કારો એમને કવિતા તરફ લઈ જાય છે. કિશોરાવસ્થામાં ગાંધીજીની હત્યા જેવો બનાવ કલમ પકડવા મજબૂર કરે છે. આમ કવિમાં બાળપણથી જ કાવ્ય તરફની રુચિ જોઈ શકાય છે. કવિ ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા નિખાલસ રીતે સ્વીકારે છે કે કવિ ઉપર એમની માતાની કોઈ અસર નથી. તેઓ કહે છે કે એમની માતા માત્ર એક સારા ગૃહિણી હતા, એથી વિશેષ તેનો કોઈ પ્રભાવ અનુભવતા નથી. હા, કવિ એમના પિતાનો પ્રભાવ અવશ્ય સ્વીકારે છે. એમના પિતાજી અમૃતલાલ ટોપીવાળાને નાટક-ફિલ્મોનો ભારે શોખ હતો. નાટક-ફિલ્મોમાં આવતાં ગીતો પિતાજીના કંઠે સાંભળી એ ઝીલવા મથતા, કવિને એ સમયે રેડિયોનું ભારે આકર્ષણ હતું. પિતાના અને શાળાના સંસ્કારોથી કવિનો શબ્દપિંડ ઘડાય છે. ગાંધીજીની હત્યાનો બનાવ અને પુસ્તકાલયના સંપર્કને કારણે કવિમાં શબ્દ ફૂટે છે. કવિતા તરફ ડગ માંડતા કવિ કવિતામાં એવા તો એકાકાર થાય છે કે તેમને કવિતા રચ્યા વિના ચેન પડતો નથી. એનો પરિચય એમના જ શબ્દોમાં જોઈએ, “ દરરોજ એકાદું કાવ્ય ન ચીતરાયું હોય તો આફરો ચઢે” ૧

પછી તો એક પછી એક કાવ્યસંગ્રહો પ્રકાશિત થતા જાય છે. સામયિકમાં એક પણ કાવ્ય છપાવ્યા વિના જ ‘મહેરામણ’ ૧૯૬૨માં પ્રકાશિત કરે છે. ત્યાર બાદ ‘કાન્ત તારી

રાણી’ (૧૯૭૧), ‘પક્ષીતીર્થ’ (૧૯૮૮), ‘બ્લેક ફોરેસ્ટ’ (૧૯૮૯), ‘આવાગમન’ (૧૯૯૯), ‘કામાખ્યા’ (૨૦૧૦) કાવ્યસંગ્રહો એમની પાસેથી મળે છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યો વિશે આગળ વિસ્તારપૂર્વક વાત કરવાની જ છે, પણ અહીં નોંધ લઈ લઈએ કે કવિ ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા સ્થળવિશેષના કવિ તરીકે ઓળખ પામ્યા છે. કવિ પોતે પોતાની કવિતામાં પણ નાવીન્ય માટે સતત જાગૃત રહ્યા છે. એ બાબત સ્વીકારતા ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા કહે છે, “એક વાત છે કે જૂથમાં આવેલી રચનાઓ સિવાય મેં કોઈ રચનાને મારી પૂર્વેની રચનાનો ઉછીનો શ્વાસ આપ્યો નથી. નવી રચનાને અન્યનો કે મારી પૂર્વેની રચનાનો ઉછીનો શ્વાસ આપવાની વેળા આવશે ત્યારે અવશ્ય લખવાનું બંધ થશે.”^૨ જે કવિને દરૂરોજ એક કાવ્ય લખાય નહીં ત્યાં સુધી અંજપો રહેતો હતો એ જ કવિ હવે પોતાની કવિતાને ઉછીનો શ્વાસ ન આપવા કટિબદ્ધ થયા છે તેમાં કવિની સમજણશક્તિનો વિકાસ-વિસ્તાર જોઈ શકાય છે.

ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા કવિ તરીકે જેટલા પ્રસિદ્ધ છે, તેનાથી વિશેષ તેઓ એક વિવેચક તરીકે જાણીતા છે. વિવેચક ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા પાસેથી અનેક વિવેચનગ્રંથો પ્રાપ્ત થાય છે. ‘અપરિચિત અ અપરિચિત બ’, ‘પ્રતિભાષાનું કવચ’, ‘વિવેચનનો વિભાજિત પટ’, ‘બહુસંવાદ’, ‘સહવર્તિ/પરિવર્તી’, ‘સાક્ષીભાસ્ય’ જેવા વિવેચનગ્રંથોમાં એમનું સાહિત્ય કૃતિને નવી રીતે મૂલવવાનું વલણ જોઈ શકાય છે. ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા પાસેથી આપણને ભાષાનિષ્ઠ વિવેચના પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ આપણે એમનાં વિવેચનની નહીં પણ એમનાં ગદ્યકાવ્યની તપાસ કરવાની છે.

ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા પાસેથી જે કાવ્યસંગ્રહો પ્રાપ્ત થાય છે; તેમાં આજે ‘કાન્ત તારી રાણી’, ‘બ્લેક ફોરેસ્ટ’ અને ‘પક્ષીતીર્થ’ કાવ્યગ્રંથોને સમાવી લેતો ‘પક્ષીતીર્થ’ (વિવૃત્ત) પ્રકાશિત થયેલ છે. અહીં ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળાના ‘પક્ષીતીર્થ’ (વિવૃત્ત), ‘આવાગમન’ અને ‘કામાખ્યા’ને આધારે એમનાં ગદ્યકાવ્યોની નોંધ લઈશું. અહીં બીજી એક વાત પણ સ્પષ્ટ કરી લઈએ કે અહીં એમનાં બધા જ ગદ્યકાવ્યોની ચર્ચા શક્ય નથી એટલે એમનાં પ્રતિતિથિ ગદ્યકાવ્યોની જ નોંધ લઈ શકાશે.

અન્ય કવિઓની જેમ જ ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળાની કાવ્યપ્રવૃત્તિની શરૂઆત પણ પારંપરિક હતી. કવિમાં આરંભકાળે એમના પૂર્વજોના સંસ્કારો ઝિલાતા હોય છે એમ ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળાની કવિતામાં પણ આરંભકાળે પૂર્વજોના સંસ્કારો ઝિલાય છે. આ પારંપરિક કાવ્યપ્રવૃત્તિનો પરિચય એમનો ‘મહેરામણ’ કાવ્યસંગ્રહ કરાવે છે. અહીં પારંપરિક સાગર કાવ્યો વિશેષ છે. આ પરંપરાથી છૂટવાનો પ્રયત્ન દરેક કવિ કરતો હોય

છે. એટલે જ જ્યારે એમણે ‘પક્ષીતીર્થ’ (વિવૃત્ત)માં આગળના ‘કાન્ત તારી રાણી’, ‘બ્લેક ફોરેસ્ટ’નો સમાવેશ કરી લે છે, પણ ‘મહેરામણ’ને સમાવતા નથી. જો કે ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળાએ પરંપરાથી વેગળા થવાનો જે પુરુષાર્થ કર્યો છે તે પશ્ચિમની પ્રતીકવાદી કવિતાથી સંકળાઈને પૂર્ણ થાય છે. ત્યાર બાદ કવિએ પોતાનો આગવો અવાજ અકબંધ રાખીને, એ અવાજના ‘વેરિએશન’ બદલવાના સતત પ્રયત્ન કરે છે. પરંપરાથી વેગળા થવાનો એમનો આરંભકાળનો પ્રયત્ન ‘કાન્ત તારી રાણી’માંના ‘હલ્લો સાગર’ ગદ્યકાવ્યમાં જોવા મળે છે. અહીં ‘ટેલિફોનિક ટોક’ની ટેકનિકમાં દરિયાનું પાણી દરિયા સાથે વાતચિત કરે છે. જુઓ –

“ હલ્લો સાગર !

કાંઠાના વેલાફાંસામાં ગળાડૂબ

મોઢે ફરતા ફૂંફવતા ફીણના હલ્લા વચ્ચે

હલ્લો સાગર

હું તમારું પાણી બોલું છું

હલ્લો હલ્લો સાગર, હું તમારું પાણી બોલું છું

તમારી વાણી અહીં સુધી નથી પહોંચતી

તમારું પાણી બોલું છું, તમારી વાણી નથી બોલી શકતી

હલ્લો સાગર” ૩

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત્ત, પૃ-૧૨)

કવિની રજૂઆત વિશેષ રહી છે. આમ તો મનુષ્ય—મનુષ્ય વચ્ચે થતી વાતચીતને એમણે દરિયાના પાણી અને દરિયા વચ્ચે પ્રયોજી છે. પરિણામે આખું કાવ્ય સજીવારોપણ અલંકારમાં રચાયું છે. એટલું જ નહીં અહીં દરિયાનું પાણી અને દરિયા વચ્ચે થતા સંવાદને સ્થૂળ રીતે ન જોઈએ તો જાણે કે આત્મા પરમાત્માને ટેલિફોન કરતો હોય એ પ્રકારની વાતચીતનો ટોન પામી શકાય છે. આમ દરિયાની વાણી દરિયાના પાણી સુધી નથી પહોંચી શકતી એની પીડા પણ છે.

‘ખાડીનાં છીછરવાં પાણી’માં પણ કવિની આધુનિક સંવેદનસૃષ્ટિનો પરિચય થાય છે. આરંભે ‘મહેરામણ’માં પારંપરિક રહેલા કવિની સંવેદનસૃષ્ટિ કેવી પરિવર્તિત થઈ છે તેનો નમૂનો આ કાવ્ય છે. પારંપરિક કવિતાને બદલે અહીં મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરે મનુષ્યનાં મનનાં અતલ ઊંડાણમાં પ્રવેશી જાતીય સ્ખલનોને કવિતાનો વિષય બને છે. આ કાવ્યમાં કવિ જાતીયવૃત્તિને કલ્પનો દ્વારા મૂર્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જુઓ :

“ઊછળતા મથે

તો વસઈના બોખા કિલ્લાના જડબામાંથી

બહાર આવે મીઠાના અગર !

વગર મીઠાની આંખો અહીં તો ક્યાંથી મળશે ?

નગર મીઠાનાં ”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૧૮)

‘ઊછળતા મથે’ શબ્દ દ્વારા જ કવિ યુવાવસ્થા અને એ અવસ્થા દરમિયાન એના મનમાં ઉદ્ભવતા જાતીય વિચારોને ચીંધે છે. એ જ રીતે ‘બહાર આવે મીઠાના અગર’માં પણ સ્ત્રીની શારીરિક સંરચનાને કારણે શરીરમાંથી છૂટા પડતા પદાર્થનો સંકેત હોઈ શકે. ત્યારબાદના ખંડમાં એની વ્યાપકતા દરિયાના પ્રતીક દ્વારા અભિવ્યક્ત કરે છે.

“દરિયાથી બંધાતા ને દરિયો તાણી જાય

દરિયા પર બંધાતા

સુકાયેલા સ્ખલિત વીર્યના ઘોળા ઢગલાઓની ટોચે

કોઈ છે, ઝૂર્યા કરતું

ઝૂલ્યા કરતું.”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૧૮)

આ પહેલાના ખંડમાં સ્ત્રીનો સંદર્ભ સંકળાયેલો હતો તેવી જ રીતે અહીં પુરુષનો સંદર્ભ સંકળાયેલો છે. દરિયાની સાથે સાથે ‘સ્ખલિત વીર્યના ઘોળા ઢગલાઓની ટોચે’ જે ઝૂર્યા કરે છે, ઝૂલ્યા કરે છે, ઝંખ્યા કરે છે; એની સંવેદના વ્યક્ત થઈ છે. ત્યારબાદના ખંડમાં સંભોગક્રિયાની વાતને પામી શકાય છે. ‘ટોચ તો હમણાં ઊડશે, હમણાં ઊડશે’માં સંભોગક્રિયાની જે પરાકાષ્ટા છે તે ટોચ—ઊંચાઈ સુધી પહોંચ્યા પછી, સંભોગક્રિયામાં સ્ત્રીમાં કંઈક ઓગળતું જતું હોય એવો જ અહેસાસ થાય છે; તેને કવિ આબાદ ઝડપે છે. તો વળી સંભોગક્રિયા પછી પુરુષની સ્થિતિ કેવી હોય છે તે પણ કવિ કહે છે : “ને લૂણમાં આથેલા સમયનું ચીમળાયેલું / શિશ્ન ઉત્થાનનગરના નગરમાં ફર્યા કરતું.” આમ આરંભે પારંપરિક લાગતા વિષય સંદર્ભે પણ કવિ કેટલા ખુલ્લા મને મનુષ્યની સંભોગક્રિયાને કેવી સાહજિક રીતે મૂકી આપે છે તે નોંધનીય છે. ‘સ્ટેશન અને હું’ કાવ્યમાં કવિએ મુંબઈના જુદાં—જુદાં રેલવે સ્ટેશન સાથેનું પોતાનું સંવેદન ઝીલ્યું છે. આમ જોઈએ તો કવિના કાવ્યોમાં મુંબઈ વારંવાર ડોકાયા કરે છે. એમ કહીએ કે મુંબઈ કવિમાં ઘબકે છે. અહીં ‘સ્ટેશન અને હું’માં કવિનું સંવેદન તો છે જ સાથે સાથે દરેક સ્ટેશનના સંવેદનમાં મુંબઈનું જીવાતું જીવન પણ પ્રતિબિંબિત થાય છે. કવિએ કુલ આઠ સ્ટેશનો — ચર્ચગેટ,

મરીન ડ્રાઇવ, ચર્ની રોડ, ગ્રાન્ટ રોડ, બોમ્બે સેન્ટ્રલ, મહાલક્ષ્મી, લોઅર પરેલ, એલ્ફિન્સ્ટન રોડમાં મુંબઈ કેવું છે તેનું ચિત્ર આપ્યું છે. મરીન ડ્રાઇવ વિશે કવિ કહે છે.

“મરીન ડ્રાઇવ : મેટ્રોની એરકન્ડીશન્ડ હવા

મે. જી. કાફેની કેબિનમાં કોફી પર હાંફે

દરિયાઈ ખારાશ ફેલાઈ ઓવરથી

ડબલ ફાસ્ટ પર.”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત્ત, પૃ-૨૧)

અહીં મરીન ડ્રાઇવનું જીવન કેવું એરકન્ડીશન વાતાવરણમાં જીવાય છે એની વાત છે. મે.જી. કાફેની કેબિનમાં કોફી પર જીવન હાંફી રહ્યાનો કવિનો અનુભવ છે. ત્યાં તો પુરઝડપે દરિયાની ખારાશ પણ ફેલાઈ રહી છે. આમ આધુનિક જીવનપદ્ધતિ માણસના જીવનમાં કેવી ખારાશ ફેલાવે છે તે પામી શકાય છે. આ જ કાવ્યમાં ‘બોમ્બે સેન્ટ્રલ’ વિશેનું કવિનું નિરીક્ષણ પણ મજાનું છે.

“બોમ્બે સેન્ટ્રલ : ઊંચા થતા નાચતા ‘વેલકમ’ કરતાં

હાથમાં ફૂટેલી ફેન્ટાની તાજી બોટલ

ઊંચા ઊઠી હાલતા

બાય બાય કરતાં હાથમાં તરફડતો હેન્કી ”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત્ત, પૃ-૨૧)

મુંબઈનું જાણીતું રેલવે સ્ટેશન એટલે બોમ્બે સેન્ટ્રલ. બોમ્બે સેન્ટ્રલ કોઈ માટે મિલનનું તો કોઈ માટે વિદાયનું સ્થાન. કોઈને લેવા જતા ‘વેલકમ’નું આખું વાતાવરણ રચાય અને ફેન્ટાની તાજી બોટલો ફૂટે ને ઉજાણી થાય. એ જ મહેમાનોને પાછા વળાવતી વખતે ‘બાય બાય’ કરતાં હાથમાં તરફડતો હેન્કી આ બોમ્બેની કુરુણતા છે. ટૂંકમાં આ એક સ્થળ છે. જ્યાં કોઈકને ખુશી અને સ્વજનોને મળવાનો આનંદ થાય છે, તો વળી કોઈને સ્વજનોથી જુદા પડવાનો વિરહ રડાવે પણ છે. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા આ જ સંગ્રહમાં ‘ચર્ચગેટ’ નામે એક સારું ગદ્યકાવ્ય આપે છે. કાવ્યના આરંભે કવિએ મુંબઈનું એક મહાનગર તરીકે નિરૂપણ કરી ‘રાક્ષસ’ જેવું સંબોધન કર્યું છે.

“તારા કદી ખૂલે નહીં ગેટ, ચર્ચગેટ.

ટાવરનું રાક્ષસ પેટ તારું ક્યારે ફૂટશે, ક્યારે ફૂટશે ?

ખૂટશે પેટમાંના આંટા ક્યારે ?

ચકોની નીચેથી ખસશે પાટા ક્યારે ?

આંટે પાટે તરે મુંબઈનો ભેટ.”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૨૩)

‘ચર્યગેટ’ મુંબઈનું જાણીતું સૌથી વધુ ભીડ ધરાવતું સ્થળ છે. ચર્યગેટ સ્ટેશન અને ત્યાં આવેલ ટાવર કવિને રાક્ષસી અનુભવ કરાવે છે. મુંબઈ એક મહાનગર છે, સ્વપ્ન નગરી છે, અને મુંબઈનો ‘ભેટ’ પાણી ઉપરાંત રસ્તાઓના આંટા-પાટાથી ઘેરાયેલ છે. આંટા-પાટા દ્વારા કવિ માત્ર રસ્તાનો ઉલ્લેખ કરે છે એમ નથી, પણ આ આંટા-પાટા રસ્તા માણસની સતત દોડતા રહેવાની નિયતિ ચીંધે છે. મુંબઈનું જીવન અત્યંત દોડધામવાળું છે. આવા દોડધામવાળા જીવનમાં પ્રેમ માટે એક ક્ષણ પણ મળતી નથી. કવિ ગ્રીક પુરાકલ્પન દ્વારા મુંબઈની સંવેદનશૂન્ય બનતી જતી વ્યક્તિનું ચિત્ર આપે છે :

“ઈરોઝ માથું પટકે ઈરોઝનાં કશે ન વાગે તીર

ચામડીઓના બખ્તર લશ્કર દોડે લશ્કર હોડે મૂક્યા જીવ

જીવો દોડે જીવો મરી મરીને જમીન જોડે, પરવાળાની ભેટ.

પરવાળાના ભેટની ઉપર પરવાળાની ભેટ”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૨૩)

અહીં ‘ઈરોઝ’ના ગ્રીક પુરાકલ્પનનો કવિએ ઉપયોગ કર્યો છે. ગ્રીક લોકોની માન્યતા મુજબ ઈરોઝ એ પ્રેમનો દેવતા છે. અહીં ઈરોઝ પ્રેમનું પ્રતીક બનીને આવે છે. આવાં શહેરી જીવનમાં પ્રેમ માટે પણ જાણે કે માણસ પાસે સમય નથી. માણસ બસ દોડયા કરે છે. માણસનું જીવન પણ ‘પરવાળાની ભેટ’ જેવું ક્ષણિક છે ત્યારે આવા ક્ષણિક જીવનમાં પ્રેમરૂપી ‘પરવાળાની ભેટ’ છે. અહીં શહેરીજીવનની સમયની યુસ્તતા કઈ હદ સુધી છે તેની ચરમસીમા અહીં અનુભવી શકાય છે. માની લો કે આવા પરવાળાની ભેટ સમા જીવનમાં પ્રેમ થઈ પણ ગયો તો એનો હણહણાટ જરૂર સાંભળી શકાય છે.

“પાંખડીએ પાંખડીએ તારું નામ અમે તો લખી બેઠા !

આંગળીઓથી કૂદા, ઘોડા દોડયા છોડયા હણહણાટના મ્હોર

આંબે જઈ બેઠા !

પણ ડંકાની ડમરીમાં આંબા ઊગ્યા ક્યાંથી ?”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૨૩)

મુંબઈ જેવા મહાનગરમાં પ્રેમની ઘટના વિશિષ્ટ છે. એનું નામ પાંખડીએ—પાંખડીએ લખાઈ ગયા બાદ પ્રેમનો ‘હણહણાટ’ સંભળાય છે. ‘ઘોડા દોડ્યા છોડ્યા હણહણાટના મ્હોર’માં શ્રાવ્ય કલ્પનની પણ નોંઘ લેવી પડે. ‘હણહણાટ’ શબ્દ દ્વારા પ્રેમ અને પુરુષમાં રહેલી કામુકતા માટે પણ હોઈ શકે. પણ તરત જ કવિ આ આંબે ઊગેલા મ્હોર વિશે શંકા કરે છે. આ ‘ડંકાની ડમરી’માં એટલે કે સમયના બંધન બંધાયેલ માણસને વળી પ્રેમ માટે સમય ક્યાંથી મળ્યો હશે? આવો પ્રશ્ન પૂછીને કાવ્યને એક નવો વળાંક આપે છે, કારણ કે આ પ્રેમનું રૂપ ક્યું છે એનું પૂરેપૂરું અર્થઘટન કરી શકાતું નથી. એ માટે કવિ ‘મોનાલિસ્સા’ને પ્રતીક તરીકે ઉપયોગમાં લે છે.

“એપોલોના અભેદ મલકે મોના લિસ્સા ગેટ.”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૨૩)

અહીં ફરી કવિએ ‘એપોલો’ અને ‘મોના લિસ્સા’નાં પ્રતીક દ્વારા શહેરીજીવનના રહસ્યને ચીંધે છે. ‘એપોલો’ એ ગ્રીકમાં સૌંદર્યના દેવતા તરીકે જાણીતા છે અને મોના લિસ્સા વિશે પણ આપણે જાણીએ છીએ. મોના લિસ્સાનું સ્મિત આજે પણ એક વણઉકેલ્યું રહસ્ય છે. જેમ મોના લિસ્સાના સ્મિતનું ભેદ પામી શકાતું નથી એમ જ મુંબઈ જેવા મહાનગરમાં રહેતા વ્યક્તિનું પણ પ્રેમસંવેદન પામી શકાતું નથી. મુંબઈનું દોડધામભર્યું જીવન એટલું ગતિશીલ છે કે પ્રેમ માટેનો પણ અવસર મળતો નથી. જ્યારે પ્રેમ માટેનો અવસર મળે છે તે પણ મોના લિસ્સાની જેમ ભ્રામક જ હોય છે. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાનું ‘ચર્યગેટ’ માનવીય સંવેદન ઝીલતું એક ઉત્તમ ગદ્યકાવ્ય છે.

‘પક્ષીતીર્થ’ સંગ્રહમાં પણ સ્થળકાવ્યોની સંખ્યા વિશેષ છે. આ સંગ્રહના પહેલા કાવ્યનું શીર્ષક પણ ‘પક્ષીતીર્થ’ જ છે. પંખી અહીં પ્રતીકાત્મક રીતે આવે છે. પંખી કાવ્યમાં કોઈક ચેતનાનું પ્રતીક બનીને પણ આવે છે. જો કે, ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાના મનમાં તો દક્ષિણ ભારતનું એક સ્થળ છે. જ્યાં બપોરે પંખીઓ આવે છે અને પ્રસાદ લઈને જતાં રહે છે.

“ક્યારેક ખડક જ અદૃશ્ય થઈ ગયો છે

ખડક જો દેખાયો છે તો

પગથિયાં અદૃશ્ય થઈ ગયાં છે

પગથિયાં દેખાયાં છે તો ખડક ચઢી શકાયો નથી”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૩૧)

કવિની અહીં એક લાક્ષણિકતા ધ્યાન ખેંચે છે કે કવિ આરંભે નકાર, પછી એ જ વાક્યને હકારમાં ફેરવે છે. એક પગથિયો ચડ્યાનો અનુભવ કરાવે છે, પણ કાવ્યના અંતે પહોંચતાં પહોંચતાં પરિસ્થિતિ હકારમાં પરિવર્તિત થતી નથી અને કંઈક છૂટી ગયાનો ભાવ – કોઈક ક્ષણ ચૂકી ગયાનો ભાવ કવિ અનુભવે છે. જુઓ :

“...મંદિર જડયું નથી
મંદિર જડયું છે તો બપોર જડી નથી
બપોર જડી છે તો કહેવાયું છે કે
હમણાં જ પંખી આવીને ઊડી ગયું...
હમણાં જ...
પંખી તો અવશ્ય આવે જ છે.
પણ હું દર વખતે પંખીને ચૂકી ગયો છું”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત્ત, પૃ-૩૧)

દરેક વ્યક્તિ પોતાને મન જે ઈષ્ટ હોય એને પામવાની અભીપ્સા સેવે, પ્રયત્ન કરે અને છતાં તેને પામી શકાય નહીં એવી ક્ષણ અહીં કવિએ ઝડપી લીધી છે. અહીં ખડક, પગથિયા, પ્રવાસીની ચઢ-ઉતર, મંદિર, બપોર, પક્ષીનું આવવું અને ઊડી જવું – મળાતું નથી છતાં પંખીના હોવાની પ્રતીતિ થાય છે. ટૂંકમાં પંખી પ્રત્યક્ષ થતું નથી પણ છે, ભાવક તરીકે આપણે પંખીને કલ્પી શકીએ છીએ.

‘મહાબલિપુરમ્’ કાવ્ય કંઈક તૂટી ગયાના ભાવને પ્રતીકાત્મક રીતે વ્યક્ત કરે છે. આમ તો ‘મહાબલિપુરમ્’ દક્ષિણ ભારતનું ચેન્નઈની નજીક આવેલું એક નગર, એક નગર જ અહીં આખી સંસ્કૃતિ. સાતમી સદીમાં પલ્લવ રાજાના સમયમાં થયેલ અનેક સ્થાપત્યો માણવાલાયક છે. સમયના વહેણમાં આ નગરનો ભવ્ય ભૂતકાળ આજે તૂટી ગયો છે. આવો ભાવ કવિ આ ગદ્યકાવ્યના દરેક વાક્યમાં કરાવી જાય છે. અહીં અગિયાર વખત ‘તૂટેલ’ (ક્યાંક તૂટેલો, તૂટેલું, તૂટેલી, તૂટેલા જેવાં શબ્દો પ્રયોજાયા છે) શબ્દ પુનરાવર્તન પામે છે. કાવ્યની કેટલીક પંક્તિઓ જોઈએ :

“હલબલતાં પાણી પર તૂટ્યા કરતાં તેજ જેવું એક પ્રાચીન તૂટેલું નગર
પાણી બહારના મત્સ્ય જેવો નિશ્ચેત ખંડેરનો તૂટેલો સમય
ખંડેરમાં જાળાં જેમ બાઝી ગયેલા રહેવાસીઓના તૂટેલા શ્વાસ—
—માં જોઉં છું મારાથી દૂર જઈ
મારો તૂટેલો શ્વાસ”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત્ત, પૃ-૩૩)

કવિ કાવ્યના અંતે પહોંચતા પોતાની જાતને સંડોવે છે. એમ કહીએ કે પોતાની જાત સુધી પહોંચવાની કવિની આ યાત્રા વિશિષ્ટ છે. આરંભે વાદળથી આકાશની ભૂરાશ તૂટેલી કલ્પે છે. એમ અવકાશથી કવિનું નિરીક્ષણ શરૂ થાય છે. આકાશ, વાદળ, નાળિયેરી, સૂરજ, સમુદ્ર, મોજા અને નૌકા સુધી અવકાશમાં અવલોકતા અવલોકતા ધરતી પર આવે છે. ‘તૂટેલી ભૂરાશ’, ‘તૂટેલું વાદળ’, ‘તૂટેલો સૂરજ’, ‘તૂટેલો સમુદ્ર’, ‘તૂટેલું મોજું’, ‘તૂટેલો જલ’, ‘તૂટેલો પવન’, ‘તૂટેલું નગર’, ‘તૂટેલો સમય’, ‘તૂટેલો શ્વાસ’ – આ બધી સંજ્ઞાઓનું સંવેદન સ્થૂળ નહીં પણ સૂક્ષ્મ છે. અહીં પ્રયોજાયેલ સંજ્ઞા તૂટી શકે નહીં, છતાં કવિએ તૂટેલ કલ્પી છે. તૂટવું એટલે કે બટકવું, બે ભાગ થઈ જવા, એક વખત તૂટતા અલગ થયેલ જે પાછા સાંધી શકાતા નથી. કવિ આટલી સૂક્ષ્મતા સુધી પહોંચીને અટકી ગયા હોત તો એ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ન હોત. આ તો માત્ર ‘મહાબલિપુરમ્’નું બાહ્ય વર્ણન હતું. માત્ર બાહ્ય વર્ણન જ કવિતા બની જતી નથી. આ કાવ્યની વિશેષતા એમના અંતિમ ખંડમાં છે જુઓ :

“ખંડેરમાં જાળાં જેમ બાઝી ગયેલા રહેવાસીઓના તૂટેલા શ્વાસ—

—માં જોઉં છું મારાથી દૂર જઈ

મારો તૂટેલો શ્વાસ”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ—૩૩)

અહીં પહોંચતા ખબર પડે છે કે કવિએ ‘મહાબલિપુરમ્’માં મહાબલિપુરમ્ની તો વાત જ નથી. કવિએ વાત કરવી છે પોતાની અંદર જે મહાબલિપુરમ્ તૂટી રહ્યું છે તેની. ‘મહાબલિપુરમ્’ તો માત્ર એક અવલંબન છે. આમ ‘મહાબલિપુરમ્’ કવિની ઉત્તમ રચના છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાને સ્થળમાં વિશેષ રસ છે. સ્થળ કવિ માટે માત્ર બાહ્ય વસ્તુ નથી પણ આંતરિક જરૂરિયાત બનીને આવે છે. ક્યારેક સ્થળનું આગવું સૌંદર્ય કવિને કાવ્ય રચવા માટે ઈજન આપે છે. આ જ સંગ્રહમાં ‘જેસલમેર’ ગદ્યકાવ્યને પણ નોંધી શકીએ. ‘જેસલમેર’ એનાં પ્રાકૃતિક સૌંદર્યને કારણે અનેક કવિઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહે છે. ગુલામ મોહમ્મદ શેખે તો ‘જેસલમેર’ સંદર્ભે એક આખું કાવ્યગુચ્છ રચ્યું છે. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાએ રાજસ્થાનના રણપ્રદેશનું આગવું સૌંદર્ય ચીંધ્યું છે. અહીં કવિ આગવી ગદ્યશૈલીમાં જેસલમેરનું વર્ણન કરે છે. ‘આંખ સુધી પથરાય જાય રણ’થી આરંભ થતી કાવ્ય રચના જેસલમેરનાં સ્થૂળ—સૂક્ષ્મ સંવેદનો ઝીલતી આગળ વધે છે. ‘આંખ સુધી પથરાય જાય રણ’ જેવી પંક્તિમાં રણનો વિસ્તાર કેટલો વિશાળ છે

તેનો પરિચય કરાવી જાય છે. રણ, સાંઢણી, રેતી, રાવણહથ્થા, ગઢ, કાંગરે, તલવાર, ઘોડાઓ, ટોડલા, હવેલી, ઝરુખા, જૌહર – જેવા શબ્દો રાજસ્થાનની સંસ્કૃતિ, સમાજ અને સભ્યતાને ચીંધવા ઉપકારક નીવડે છે. કાવ્યમાં આવતું રણનું સૌંદર્ય, રજપૂત-રજપૂતાના શૌર્ય, યુદ્ધનો સંદર્ભ, હવેલી – ઝરુખામાં સ્થાપત્યનાં નમૂનાઓ – આ કાવ્યનું જમા પાસું છે. કેટલીક પંક્તિઓ નોંધીએ :

“ગઢની રાંગે તોપ જેમ ફૂટે ભણકાર
કાંગરે કાંગરેથી ગાંગરતું નગર આ તરફ, ઓ તરફ
તલવારોની જેમ વીંઝાય હવા
તડકાના ઝૂંડ આથડે, હયમચે દરવાજાઓ
મનના ઘોડાઓ બહાર આવે પૂરપાટ
પસાર તોરણ પસાર ટોડલા પસાર હવેલી પર હવેલી
ખુલી જાય આકાશમાં ઝરુખા જ ઝરુખા
જૌહર જેમ ઝળહળે વાદળ આધું આધું ”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૩૮)

‘જેસલમેર’ના વર્ણનની પાછળ રહેલ એનું પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય અને શૌર્ય પ્રતીકાત્મક રીતે આપણે પામી શકીએ. ‘તલવારોની જેમ વીંઝાય હવા’ કવિએ હવાના વીંઝાવા માટે તલવારની ઉપમા આપી છે. વળી તલવાર તો યુદ્ધનું સાધન છે. અહીં તલવાર દ્વારા કવિ રજપૂતોનું શૌર્ય ચીંધે છે. આમ તલવાર હોય કે ઝરુખા, ઘોડાઓ હોય કે જૌહર, કાંગરા હોય કે હવેલી – વગેરેમાં જેસલમેરનાં સ્થૂળ વર્ણનની પાછળ રહેલ શૌર્ય અને સૌંદર્ય આપણને આકર્ષે છે.

‘જ્યારે જ્યારે હું પ્રેમ કરું છું’ ગદ્યકાવ્યમાં કવિએ પ્રણયનો શું જાદુ હોય છે તેની વાત બહુ અસરકારક રીતે કરી છે. કવિએ પ્રેમનો મહિમા કર્યો છે એમ કહેવાને બદલે એમ કહીએ કે પ્રેમથી માણસની ગતિ કેવી ઊર્ધ્વગામી બની જાય છે એ ચીંધી બતાવ્યું છે. માણસની અંદર પીળા પાંદ ખરી પડે અને વસંત આવી હોય એવો અનુભવ કરાવી જાય છે. આ કાવ્ય મુખ્યત્વે ચાર ખંડમાં વિભાજિત છે. આ ચારે ચાર ખંડની શરૂઆત અને અંત એક જ પંક્તિ ‘જ્યારે જ્યારે હું પ્રેમ કરું છું’થી જ થાય છે. આમ કુલ આઠ વખત આ પંક્તિનું પુનરાવર્તન પ્રેમના ભાવને ઘૂંટે છે. પ્રેમ કર્યા પછીની અનુભૂતિ કેવી છે એનું ઉદાહરણ નોંધીએ :

“જ્યારે જ્યારે હું પ્રેમ કરું છું
પરાગથી લચી પડે છે રોમરાજિ
ઝેરીલા દાંતને ઊપડે છે અમૃતનો ઓડકાર

શ્વાસ પર અંકાય છે પતંગિયાની છાપ...

જ્યારે જ્યારે હું પ્રેમ કરું છું”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૮૭)

પ્રેમમાં આ તાકાત છે કે રોમરાજિ પરાગથી લચી પડે, ઝેરીલા દાંતમાં પણ અમૃતનો ઓડકાર ઊપડે, એટલું જ નહીં શ્વાસ પર રંગબેરંગી પતંગિયાની છાપ અંકાય જાય. અહીં પ્રેમમાં રહેલી અદૃશ્ય તાકાતનો કવિને અનુભવ થયો છે અને એ અનુભવને કવિ શબ્દસ્થ કરે છે. અન્ય ખંડોમાં કવિને જે અનુભવ થાય છે તેની ટૂંકી નોંધ લઈએ તો; વૃક્ષો રંગબેરંગી પાંખોથી બોલે છે, મોજાઓ પર સુગંધ ફરી રહે છે, શિખર પરથી ઓગળી સ્પર્શ ઝર્યા કરે છે, પીળુ પાંદ ખરી જાય છે. આમ કવિના વ્યક્તિત્વમાં આવતું પરિવર્તન પ્રેમને આભારી છે. પ્રેમ માણસને હિંસકમાંથી અહિંસક બનાવવાની તાકાત ધરાવે છે. એની કબુલાત કવિ આ ગદ્યકાવ્યમાં કરે છે.

કવિશ્રી ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાએ જર્મની અને યુરોપનો પ્રવાસ કરેલો એ નિમિત્તે જે કાવ્યો લખાયા તે ‘બ્લેક ફોરેસ્ટ’ શીર્ષકથી ગ્રંથસ્થ થયા છે. અહીં જર્મની અને યુરોપનાં જુદાં-જુદાં સ્થળોનાં કાવ્યો છે. જર્મની અને યુરોપનાં આ સ્થળોનું સ્થૂળ વર્ણન જ નથી, પણ કવિનું વ્યક્તિગત સંવેદન એમાં ઉમેરાય છે અને કાવ્યને એક નવી તાજગી પ્રાપ્ત થાય છે. સુમન શાહ ‘બ્લેક ફોરેસ્ટ’ કાવ્યગ્રંથને આવકારતા એમના વિવેચનસંગ્રહ ‘કાવ્યપદ’માં કંઈક આવી નોંધ લે છે : “કવિની બર્લિન અને યુરોપની યાત્રા નિમિત્તે રચાયેલાં બાવીસ કાવ્યોની આ શ્રેણી આપણાં યાત્રા-કાવ્યોમાં અને આપણા પ્રવાસ સાહિત્યમાં એક ઉમેરણ બને છે, પણ કહેવું જોઈએ કે જુદું જ ઉમેરણ બને છે.” ૪ આ રીતે ‘બ્લેક ફોરેસ્ટ’નું સ્વાગત થયું છે. આ સંગ્રહનું પહેલું જ કાવ્ય છે ‘બર્લિન’. અહીં કાવ્યનો વિસ્તાર વધી ગયેલો લાગે છે. બર્લિન શહેર સાથે જ બીજુ વિશ્વયુદ્ધ અને હિટલરની તાનાશાહી પણ આપણને યાદ આવી જાય છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધનું કેન્દ્ર બર્લિન હતું અને આ સંવેદન કવિ કાવ્યમાં ઝીલવા મથે છે. બર્લિન નામનું આ શહેર અત્યારે ભલે એની ૭૫૦મી વર્ષગાઠ ઉજવે, આ શહેર વરખ લગાડી વરણાગીયું બનીને ઊભું ભલે હોય; પણ મનુષ્યની નજર બગડતા જ તેનો વરખ ‘તડતડી’ ઊઠે છે. શહેર ભલે ગમે એટલો વિકાસ સાધે એ વિકાસથી જ જાણે શહેર ખળભળી ઉઠવાના છે. એક મનુષ્યના વિચારો કેટલો વિનાશ સર્જી શકે છે. એનો પરિચય આ કાવ્ય કરાવે છે. જુઓ :

“ભરચક્ક ટ્રાફિક વચ્ચે સંભળાવા માંડે છે લશ્કરની એડીઓ

રસ્તાઓ ધમધમી ઊઠે છે.

જ્યાં ને ત્યાં અથડાય છે આવીને દીવાલ

મશીનગનો ઘણઘણી ઊઠે છે

ટીઅરગાર્ડન પલટાય છે ભસ્મના મેદાનોમાં.”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૧૦૪)

કવિના શબ્દોની એ તાકાત છે કે આપણને બર્લિન શહેરની વચ્ચે મૂકી દીધા હોય એવો અનુભવ થાય છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધને વર્ણવતી આ રચના આપણા ચિત્તને હલબલાવી મૂકે છે. રસ્તાઓ શહેરના લોકોથી નહીં પણ લશ્કરથી ઘમઘમી ઊઠે છે, એ માણસજાતની કરુણતા છે. જ્યાં ગાર્ડન છે તે ભસ્મના મેદામાં ફેરવાય ગયા છે. આ તે કેવી નિયતિ છે મનુષ્યજાતની. હિટલર આ જ શહેરમાં યહુદીઓને ભરચક ટ્રેનમાં ભીંસોભીંસ ભરીને ભૂગર્ભમાં લઈ જઈ ઝેરી ગેસ છોડીને મારી નાખતો તેની વાત આ શબ્દોમાં ઝીલાય છે :

“આન્હાલ્ટર બા’નહોફને પગથિયે હું ઊભો રહી જાઉં છું
ભૂતકાળમાંથી પાછી ફરે છે ટ્રેનો
ભૂગર્ભમાંથી ઠલવાય છે પીળા તારકોનાં કંકાલો અસંખ્ય”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૧૦૪)

આન્હાલ્ટર બા’નહોફ બર્લિનનું એક અગત્યનું રેલવેમથક છે. જ્યાંથી લોકોને ટ્રેનમાં ભરી લઈ જવામાં આવતા હતા. આ સ્ટેશને જ્યારે ટ્રેન પાછી ફરતી ત્યારે આ માણસો નહીં પણ માત્ર તેના કંકાલો જ પાછા ફરતા. બહુ મોટા પ્રમાણમાં મનુષ્યને ગોંધીને મારી નાખવામાં આવતા હતા. આ વર્ણન આપણા રૂંવાડા ઊભા કરી દે છે. માત્ર એટલું જ વર્ણન હોત તો કદાચ એ વર્ણન જ રહેત, પણ કવિ પોતાની જાતને એ સ્ટેશને ઊભેલામાંના એક છે એવું સંવેદન છે :

“હવે હું કતારમાં છું
ઊભો છું
ખસું છું
મારા પગરખાં ફેંકાવે છે કોઈ
મારા ચશ્મા કઢાવે છે કોઈ
મારો સોનાનો દાંત ઉખાડે છે કોઈ
પછી ફરજિયાત સ્નાન
પછી ફરજિયાત જવાનું. ક્યાં ? ક્યાં ? ક્યાં ?
મારો શ્વાસ રુંધાય છે, મારો શ્વાસ ટૂંપાય છે.”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૧૦૬)

અહીં કવિ જાણે કે પેલા યહુદીઓમાંના એક યહુદી છે એવું લાગે છે. અસંખ્ય યહુદીઓના વધ માટે લઈ જવાતાં લોકોમાંના એક કવિ છે. સ્નાન અને ‘જવા’ માટે વપરાયેલ ‘ફરજિયાત’ શબ્દમાં હિટલરની કેવી જોહુકમી હતી તે પામી શકાય છે. આમ ખરા અર્થમાં કાવ્ય બને છે.

‘મેમોરિયલ ચર્ચ’ બર્લિન શહેરમાં જ બ્રાઈટશાઈડ પ્લાત્સમાં ઊભેલું ચર્ચ છે. વિલ્હેમ પહેલાની સ્મૃતિમાં બંધાયેલ આ ચર્ચ બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં ખંડિત થાય છે. એ જ ખંડિત અવસ્થામાં એને સાચવવામાં આવ્યું છે. આખી કાવ્યરચનામાં ચર્ચને ઉદ્દેશીને પાંચેક વાક્યો ઉચ્ચારાયા છે. ‘ચર્ચ આંધળું ઊભું છે / ચર્ચ બહેરું ઊભું છે / ચર્ચ અપંગ ઊભું છે / ચર્ચ એકલું ઊભું છે / ચર્ચ રાંક ઊભું છે.’ આમ આ કુલ પાંચ વાક્યોમાં આરંભના ચાર વાક્યોનાં પરિણામરૂપ કેટલાંક વાક્યો કવિ મૂકે છે. જ્યારે પાંચમું વાક્ય ‘ચર્ચ રાંક ઊભું છે’ એ નિરાધાર લટકે છે. કવિએ ચર્ચને જીવંતતા બક્ષી છે. બીજી વાત એ પણ નોંધીએ કે અહીં કવિએ ચર્ચને આંધળું, બહેરું, અપંગ, એકલું ભલે કહે; પણ એના પરિણામરૂપ વાક્યોમાં એનો વિરોધાભાસ છલકે છે. આંધળું કહીને ત્યાં જોઈ શકાય છે અને બહેરું કહીને પણ સાંભળી શકાય છે. પણ એ દેખાવું અને સંભળાવવું સામાન્ય કરતા અલગ છે. જુઓ :

“ચર્ચ આંધળું ઊભું છે
 દેખાય છે એને
 બોમ્બાર્ડિંગ, બંકર્સ બટેલ્યન્સ
 આગભડકા મકાનઢગલા
 વેરણછેરણ હાથપગ
 ઘડગરદન ટૂકડાઓ.
 ચર્ચ બહેરું ઊભું છે.
 સંભળાય છે એને
 ઘડૂસ ઉજ્જડતા ભસ્મીભૂત સન્નાટો
 કડેડાટ ધૂમાડો, કણસાટ
 ફાટતા ડોળાઓની મૂંગી ચીસ”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૧૧૦)

યુદ્ધમાં વિનાશ પામેલ ચર્ચ આંધળું થઈ ગયું છે. યુદ્ધ પછીની અવસ્થામાં તે જે જોઈ શકે છે તે વિનાશની સામગ્રી જ છે. ‘બોમ્બાર્ડિંગ, બંકર્સ બટેલ્યન્સ’ દેખાય છે, એટલું જ નહીં એની સામે જ મકાનોના ઢગલાઓ, કોઈના હાથ-પગ વેરણછેરણ, તો કોઈની ગરદનના ટૂકડાઓ થતાં પણ આ ચર્ચ જોતો જોતો ઊભો છે અને કશું બોલી

શકતો નથી. આ બહેરા ચર્ચને છેક ‘ફાટતા ડોળાઓની મૂંગી ચીસ’ સંભળાય છે. ‘મૂંગી ચીસ’માં મૃત્યુનો સાક્ષાત્કાર પણ આ ચર્ચ કરે છે. અસંખ્ય માનવહત્યા પછી શહેરની જે અવદશા છે તેમાં ‘તોતડા દરાવાજાઓ / બોખલી બારીએ / તતડેલી ભીંતો / બાંડા ટાવર’ વગેરે મનુષ્યની ભયાનક સ્થિતિને વધુ ભયાનક બનાવે છે.

આખા કાવ્યમાં ચર્ચને આપણે આંધળું, બહેરું, અપંગ, એકલું કે રાંક તરીકે જોયું; પણ ચર્ચ આંધળું, બહેરું, અપંગ, એકલું કે રાંક નથી. ચર્ચને બદલે માનવજાત પોતે જ આંધળી, બહેરી, અપંગ, એકલી અને રાંક છે એવો ધ્વન્યાર્થ સ્ફૂટ થતો જણાય છે. મનુષ્ય ગમે તેટલા આવા ‘મેમોરિયલ ચર્ચ’ને સાચવી રાખે પણ આખરે એ બધું જ નિરર્થક જ સાબિત થવાનું છે, એવો ભાવ આ કાવ્યમાં અભિવ્યક્ત થાય છે.

‘તુર્કીમાર્કેટ’માં માણસ દ્વારા થતું માણસનું શોષણ કાવ્યનો વિષય બને છે. પશ્ચિમ જર્મનીમાં મજૂર તરીકે તુર્કીઓની આયાત કરાવામાં આવે છે. જર્મનીમાં બધા જ પ્રકારના કામ તુર્કીઓ પાસે કરાવવામાં આવે છે. તોતિંગ ક્રેઇન હોય કે બુલડોઝર ચલાવવાનું હોય, રસ્તાની સફાઈ હોય કે રસ્તાનું રિપેરીંગ હોય – બધું જ કામ આ તુર્કી લોકો પાસે કરાવવામાં આવે છે. તુર્કી લોકો તુર્કી છોડી જર્મની આવ્યા છે ત્યારે જાણે કે પોતે મૂળથી કપાય ગયા હોય એવો ભાવ અનુભવે છે.

“પણ તમને જ્યારે

તમારી તુર્કીમાર્કેટમાં

મૂળથી કપાયેલાં શાકપાંદડાં સાથે

શાક પાંદડાં જેવા ગોઠવાયેલાં જોયાં

ત્યારે

ઝળહળતા કુ-ડામમાં ઓચિંતો અંધારપટ છવાઈ ગયેલો”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૧૧૪)

આમ અહીં તુર્કીઓની પીડાને કવિ વાચા આપે છે. તુર્કીઓના શ્રમને કારણે જ જર્મની ફરી બેઠું થઈ શક્યું છે. આ તુર્કીઓના શ્રમ વિના જાણે કે જર્મનીમાં અંધારપટ છવાઈ જાય એવું સંવેદન કવિ રજૂ કરે છે. આ કાવ્ય સાથે જ આપણને પ્રિયકાન્ત મણિયારનું ‘એ લોકો’ ગદ્યકાવ્ય યાદ આવી જાય છે. ત્યાં પણ કોઈકને કોઈક રીતે થતું લોકોનું શોષણ કાવ્યનો વિષય બને છે.

‘એન્ટવર્પ’માં ચિત્રકાર રૂબેન્ઝનું જીવંત વાતાવરણ કવિ અનુભવે છે. એન્ટવર્પ આમ તો હિરાનું જાણીતું નગર છે. કવિ તો વેપારી નહીં કલાકર છે એટલે એને હિરા સાથે નહીં પણ કલા સાથે નિસબત છે. પિટર પોલ રૂબેન્ઝ ૧૫૭૭-૧૬૪૦ દરમિયાન યુરોપનો મહત્ત્વનો ફ્લેમિશ ચિત્રકાર છે. એન્ટવર્પ એટલે ચિત્રકાર રૂબેન્ઝનું જન્મસ્થાન.

અજાણ્યા એન્ટવર્પમાં જ્યારે કવિ ‘રૂબેન્ઝહાઉસ’ વિશે પૂછે છે ત્યારે આંગળી ચીંધી એની એનુ ઘર બતાવવામાં આવે છે.

“આંગળી ચીંધી હસતાં બતાવેલું ‘બરાબર તમારી સામે જ’

મોહક મકાન

વેલ ચઢી દીવાલો

ભભકભર્યા ખંડો પરસાળો ચિત્રો ચિત્રો

પણ પછી કોઈને ય પૂછવું પડ્યું નથી ‘રૂબેન્ઝ ક્યાં છે?’ ”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૧૨૪)

‘રૂબેન્ઝહાઉસ’ નિહાળ્યા પછી કવિએ કોઈને પૂછવાની જરૂર રહેતી નથી કે રૂબેન્ઝ ક્યાં છે. કારણ કે ચિત્રકાર રૂબેન્ઝ એમનાં ચિત્રોમાં જીવે છે. રૂબેન્ઝનાં ચિત્રોમાં જાણે રૂબેન્ઝ પોતે કવિ જોડે સંવાદ કરતાં હોય એવું લાગી રહ્યું છે. આમ એમનાં ચિત્રોમાં જીવતાં રૂબેન્ઝ વિશે કોઈને પૂછવાની કવિને જરૂર જણાતી નથી.

‘લે ક્રોતા’માં ફ્રાન્સના બંદરગામ સાથેનો સ્વાનુભવ અભિવ્યક્ત થાય છે. આ અંગેનો અનુભવ કવિ ‘મારો આતમરામ’માં રજૂ કરે છે. ‘લે ક્રોતા’ ફ્રાન્સની એક શાંત અને સૂની જગ્યા. સામે કાંઠે સેં વાલેરી નામે બીજું બંદરગામ છે. અહીંનું શાંત વાતાવરણ કવિ આ રીતે વ્યક્ત કરે છે.

“સામે કાંઠે સન્નાટા લેતું સેં વાલેરી

ઢાળ ચઢતો વેરાન કાંઠો

અવાફ્ રસ્તો

છેડે ખામોશ શાતો, બગીચો ચૂપ”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૧૩૪)

આવા શાંત વાતાવરણમાં જરાક ચૂક થતા જ પગ લપસી જાય. કવિની દીકરી પર્વણીનો પગ લપસતા બેસી પડાયું, એ પણ ગભાવસ્થા દરમિયાન. જુઓ એ સંવેદન કવિ કેવી રીતે કાવ્યસ્થ કરે છે.

“જરાક ચૂક

સહેજ લથડિયું

વીંઝાયેલો હાથ

ખીસકતા પગ

ઘસાતા બૂટ

ગબડતો અવાજ

દડતો દડતો ખાબકે, ખાડીમાં”

(પક્ષીતીર્થ વિવૃત, પૃ-૧૩૪)

આવો ભયાનક અનુભવ કવિ ‘લે ક્રોતા’માં અભિવ્યક્ત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાની કવિતામાં સ્થળનો વિશેષ મહિમા છે. ‘બ્લેક ફોરેસ્ટ’માં કવિએ મુખ્યત્વે વિદેશી સ્થળોનું સંવેદન અભિવ્યક્ત કર્યું છે.

ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાના ‘આવાગમન’ સંગ્રહમાં કવિ ઘડીક બંધ રચના તરફ તો ઘડીક ખુલ્લી રચના તરફ વિહાર કરે છે. એટલે કાવ્યસ્વરૂપોમાં આ આવન-જાવનની પ્રક્રિયાને કેન્દ્રમાં રાખીને કાવ્યગ્રંથને ‘આવાગમન’ શીર્ષક આપે છે. આમ તો આ સંગ્રહમાં ‘આવાગમન’, ‘પશ્ચાદ્ગમન’ અને ‘બહિર્ગમન’ એમ ત્રણ વિભાગો છે. એમની આ સંગ્રહની મુખ્ય કાવ્યરચનાઓ ‘આવાગમન’ ખંડમાં જ સચવાયેલ છે. ‘પશ્ચાદ્ગમન’માં પરંપરાનો સાચવી લેવા જેવો ભાગ સમાવાયો છે તો ‘બહિર્ગમન’માં અનુવાદકાવ્યો છે. ‘આવાગમન’માંથી પસાર થતાં એની લાક્ષણિકતા એ જોવા મળે છે કે અહીં કાવ્ય કરતાં કાવ્યગુચ્છ વિશેષ જોવા મળે છે. ‘અમદાવાદ’, ‘ઈકરસ’, ‘રાખનાં વાદળ’, ‘જંતુર-મંતુર’, ‘અબોધ કાવ્યો’, ‘મૃત્યુજલ’ – વગેરે કાવ્યોનાં એકથી વધારે રૂપો કવિએ અભિવ્યક્ત કર્યા છે. ‘આવાગમન’માંનાં કેટલાંક ગદ્યકાવ્યોની નોંધ લેવાની છે. ‘અમદાવાદ’ શીર્ષક હેઠળ કવિએ આઠ ગદ્યકાવ્યો આપ્યાં છે. કવિ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાએ અહીં અમદાવાદનાં જુદાં-જુદાં દૃશ્યો ઝીલે છે. કાંકરિયાનું વર્ણન કરતાં કવિને પીડા એ છે કે ખંડેર નીચે દટાયેલું જહાંગીરી ગુલાબ કોઈને જડતું નથી. જુઓ :

“કાંક કાંક થઈ જાય છે કાંકરિયાને.

નગીનાવાડી ફરતે

અસ્તવ્યસ્ત

પડયો છે પ્રેમ.

કોઈના હાથમાં હાથ

કોઈના હોઠ પર હોઠ

પરંતુ

ખંડેર નીચે દટાયેલું જહાંગીરી ગુલાબ

કોઈને જડતું નથી” ૫

(આવાગમન, પૃ-૧૩)

કાંકરિયા અને કાંકરિયાની અંદર રહેલ જહાંગીરી ગુલાબ અમદાવાદનું એક ચિત્ર છે, તો વળી ‘કોક માણેકનાથી નીકળે’માં અમદાવાદમાં વધતી જતી રાક્ષસી ઇમારતો તરફ કવિનું લક્ષ્ય છે. અમદાવાદની સ્થાપના વખતે તો બાદશાહ ગમે તેવી ઇમારતો ચણતો પણ રાત્રે માણેકનાથ એક ચપટીમાં બધી ઇમારત જમીનદોસ્ત કરી નાખતો. કવિને આજના સમયે ફરી એવા જ કોઈ માણેકનાથની જરૂર જણાય છે.

“આજે

રોજ નવી દીવાલ ચણાયે જાય છે

દીવાલો મજબૂત, દીવાલો અડીખમ.

ખુલ્લાં

મેદાનો આંખોથી ઓઝલ

હું દરેક માખને વીનવું છું

કોક તો

માણેકનાથ નીકળે !”

(આવાગમન, પૃ-૧૬)

શહેરીકરણની આંધળી દોટના કારણે હવે ખુલ્લાં મેદાનોમાં નવી ઇમારતો ચણાતી જાય છે. ખુલ્લાં મેદાનોને બચાવી શકે એવા આજના આધુનિક માણેકનાથની કવિને જરૂર જણાય છે પણ એ શક્ય જણાતું નથી. અમદાવાદ કવિને ‘હુમલાનું નગર’ લાગે છે. અહમદશાહથી માંડીને આજ દિવસ સુધી આ નગરમાં અનેક પ્રકારના હુમલાઓ થયાં છે. માત્ર બાહ્ય હુમલાની જ વાત નથી, પણ કવિ આંતરિક હુમલાની વાત કરે છે. માણસના માણસ પરના હુમલાઓ કવિને ઝંઝેળી નાખે છે.

“નક્કી અહમદશાહે

જોયું હશે એ તો ભ્રમ હશે

પણ

હું તો

સગી આંખે હુમલાઓ જોયા કરું છું

અવારનવાર

લોહીલુહાણ સસલાં

અને લોહીલુહાણ કૂતરાં

વારંવાર તરફડે છે પોળોમાં

છેવટે તો આ હુમલાનું નગર છે.”

(આવાગમન, પૃ-૧૭)

શહેરીજીવનની જે ભયાનકતા છે એમાં છેતરપીંડી, માણસનું શોષણ, માણસનો વિશ્વાસઘાત વગેરે કવિ વારંવાર જોયા કરે છે. લોહીલુહાણ થતાં સંબંધોને જોઈ કવિ આઘાત અનુભવે છે. શહેર હુમલાનો પર્યાય બની ગયો છે. આમ તો ‘અમદાવાદ’ એ કવિની નિયતિ બની ચૂક્યું છે. ત્યાં સુધી કે હવે કવિને એના મુંબઈ કરતાં પણ અમદાવાદ વધુ ગમવા માંડ્યું છે. જુઓ :

“બસ, હવે તું મને ગમે છે

મારા મુંબઈ કરતાં પણ તું મને વધુ ગમે છે.”

(આવાગમન, પૃ-૧૮)

‘મારા મુંબઈ’ શબ્દ દ્વારા મુંબઈને ગુમાવવાનો રંજ તો છે જ, પણ કવિને માટે અમદાવાદ નિયતિ બની ચૂક્યું છે. મુંબઈના દરિયા કિનારે ઊભાં રહેવાનું અને લોકલ ટ્રેનમાં લટકીને ઊભાં રહેવાનું હવે એનાં ભાગ્યમાં નથી. હવે તો અમદાવાદની એક્સરખી કાર્બન ઓક્તી રીક્ષા જ કવિના ભાગ્યમાં છે. આમ અમદાવાદને સીદી સૈયદની જાળીમાંથી ઝીલી લઈ એને નક્શીદાર બનાવે છે.

‘એ દિવસો ગયા’માં માણસ કેવા સમયમાં જીવી રહ્યો છે એની વેદના વ્યક્ત થઈ છે. હવે ‘મીરાં’ના સમય જેવો સમય રહ્યો નથી કે કરંડિયામાં મોકલેલ સર્પ પણ હાર બની, બલકે આજે ફૂલનો હાર પણ બોમ્બ બનીને ફૂટી જાય એવા સમયમાં માણસ જીવી રહ્યો છે. જુઓ :

“એવા દિવસો આવ્યા.

જ્યારે ફૂલના હાર પણ

બોમ્બ બની જાય અને એક સાથે અનેક ગુજરી જાય

એવા દિવસો આવ્યા”

(આવાગમન, પૃ-૨૦)

કવિએ આજના દિવસની વાસ્તવિકતાને ચીંધી છે. આ કાવ્ય આપણાં ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીના હત્યાકાંડ સંદર્ભે લખાયેલું લાગે છે. કવિને લાગે છે કે હવે પછીનો સમય આજના સમયથી પણ વધુ ભયાનક હશે અને આકાશમાંથી બોમ્બની વર્ષા થશે ત્યારે જમીન પર માત્ર અસ્થિફૂલ જ રહી જશે. જેને ઠારનાર પણ કોઈ નહીં હોઈ. ક્યાંક કવિને પ્રાપ્ત છટ્ટી ઇન્દ્રિય સક્રિય થાય છે અને ભવિષ્યકથન કરે છે. આવનારા

સમય માટે ચેતવણીરૂપે ઉચ્ચારાયેલા વાક્યો આજના સમયની સ્થિતિએ જોતા એ સમયને બહુ વાર જણાતી નથી.

‘ઇકરસ’માં કવિ ગ્રીક પુરાકલ્પન તરફ લઈ જાય છે. રાજા મિનોસથી છૂટવા પિતા ડીડેલસ અને પુત્ર ઇકરસ મીણની પાંખો વડે ઊડી જાય છે. એમાં ડીડેલસ સફળ થાય છે, જ્યારે ડીડેલસની ચેતવણી છતાં ઊંચે ઊડતા ઇકરસની મીણની પાંખો સૂર્યની ગરમીમાં ઓગળી જાય છે અને એજીયન સમુદ્રમાં પડીને ડૂબી જાય છે.

“ચળકતી ને ટપકતી
પાંખો સાથે
બંને આકાશમાં ઊડી રહ્યા છે !
મીણની પાંખો છે બંનેને
હાશ,
તો તો હમણાં હેઠે આવ્યો સમજો”

(આવાગમન, પૃ-૨૩)

રાજા મિનોસન કારાગારમાંથી મુક્તિ માટે ડીડેલસે અને ઇકરસે મીણની પાંખો રચી છે. મીણની પાંખોથી ઊડી કેદમાંથી છૂટી, બંનેને આશા છે કે હવે તે સિસલી સહીસલામત પહોંચી જશે. પણ નિયતિને કંઈક જુદું જ મંજૂર હતું. ડીડેલસ તો સિસલી આવતા જ નીચે ઊતરે છે પણ ઇકરસ તો દેખાતો નથી. એ તો ઊંચે ને ઊંચે ઊડ્યે જાય છે.

“એ દેખાયું સિસલી, લ્યો હું ઊતર્યો,
લ્યો આવ્યું સિસલી
સિસલીની નક્કર ભૂમિ પર
ટેકવ્યાં મેં મારાં બે ચરણ
પણ ક્યાં છે ઇકરસ ? ક્યાં છે
ઇકરસ ?
ઇકરસ ક્યાં છે ?”

(આવાગમન, પૃ-૨૪)

ઇકરસ ક્યાંય દેખાતો નથી. એ તો આકાશમાં ઊંચે ને ઊંચે ઊડી રહ્યો છે. એની ગતિ સૂરજ ભણી છે, સૂરજની ગરમીનાં કારણે એની મીણની પાંખો ઓગળતી જાય છે, ઓગળતી જાય છે.

“પણ મારી સામે સૂરજ છે
મારી સૂરજ ભણી ગતિ છે
અને એથી જ

એજીયન સમુદ્ર મારી નિયતિ છે.”

(આવાગમન, પૃ-૨૫)

રાજા મિનોસની જેલમાંથી છૂટી ઇંકરસ અજાણતા એજીયન સમુદ્રમાં નથી ડૂબતો, પણ સભાનાવસ્થામાં સૂરજ ભણી એમની ગતિને લીધે તે સમુદ્રમાં ડૂબે છે. આમ અહીં ઇંકરસને અકસ્માત નથી નડતો પણ એની મહત્ત્વકાંક્ષા, ઊંચે ઊડવાની ઘેલછા, સૂરજ ભણીની ગતિ – ઇંકરસને ડૂબાડે છે. ઇંકરસની ચેતવણી પામી શકાય છે. ઇંકરસની સાથે આપણને મહાભારતનો દુર્યોધન અને રામાયણનો રાવણ પણ યાદ આવી જાય છે. બંનેને ખબર છે કે એમની ગતિ જે દિશામાં જે ત્યાં મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, છતાં તેઓ પોતાની દિશા બદલી શકતા નથી. આમ ઇંકરસને ખબર છે ઊંચે જવાથી મૃત્યુ નિશ્ચિત છે છતાં તેની દિશા બદલી શકતો નથી, એ એની નિયતિ છે.

‘રાખનાં વાદળ’ આ સંગ્રહની અત્યંત નોંધપાત્ર કાવ્યરચના છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં થયેલ યહુદી-હત્યાકાંડ આ રચનાઓમાં કેન્દ્રસ્થ છે. આ ઇતિહાસનું એક કાળું પાનું છે. અનેક યહુદીઓને અનેક રીતે મારી નાખવામાં આવ્યાં છે. યહુદીઓની મૃત્યુચીસ સાંભળવી એ હિટલરનો શોખ હતો. વિશ્વના ઇતિહાસમાં આટલા મોટા પ્રમાણમાં બીજો કોઈ માનવહત્યાકાંડ નહીં થયો હોય. માલગાડીમાં પૂરીને, ઝેરી ગેસ છોડીને, કરંટ લગાવીને, બુલડોઝરથી – અનેક રીતે ખૂબ જ બેરહમીથી માણસોને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા. કવિ વિવિધ દષ્ટિકોણથી આ હત્યાકાંડના દશ્યો રજૂ કરે છે. ‘રાખનાં વાદળ’ શીર્ષક હેઠળ સાત કાવ્યો મૂકવામાં આવ્યાં છે. અહીં સાતે સાત કાવ્યમાં કાવ્યનો વિષય એક હોવા છતાં દષ્ટિકોણ જુદા-જુદા છે. પહેલા જ કાવ્યમાં ‘કોણ જાણે કઈ દિશામાં’ ગદ્યકાવ્યમાં એક બીક છે, ડર છે. ટ્રેન કઈ દિશામાં જશે કોઈને ખબર નથી. જેમાં માલસામાન ભરવાનો હોય તેવા ભારખાનાના ડબ્બામાં ‘શરીર પર શરીરો’ દ્વારા માણસને પુરવામાં નથી આવતા પણ માણસને કોઈ સામાનની માફક ઠલવવામાં આવે છે. એનું કેવું ભયાનક ચિત્ર સર્જાય છે જુઓ :

“ઓહ ! મની ભીંસી રહ્યાં છે શરીરો ચોપાસથી

ચોપાસથી પરસેવોમળમૂત્રગંધ.

માંડમાંડ શોધું છું

ક્યાં છે મારો હાથ ? મારો ખભો ?

ઓચિંતો કોનો આવી પડયો ભાર મારી પર ?

કોણી હડસેલવા પ્રયત્ન કરું છું

તો ખભે

પડખેના શરીરનું લબડી પડયું છે ઠંડુગાર માથું.”

કવિ પોતાની જાતને યહુદીઓના સ્થાને મૂકીને કાવ્ય રચે છે. કવિ અનુભવે છે કે એ ચારે બાજુથી ભીંસાય છે આ ભીંસ એ માનવશરીરોની છે. પોતાના હાથપગ પણ ક્યાં છે એની ખબર રહેતી નથી, ને ત્યાં જ અચાનક તેના ખભા પર મૃત્યુ પામેલા બીજા માણસનું શરીર લબડી પડે છે. આવી અસહ્ય ગૂંગળામણને કારણે મૃત્યુના દ્વારે લઈ જતી ટ્રેન ભલે ગમે તે દિશામાં જતી હોય પણ એનું અંતિમ મુકામ તો એક જ છે; મૃત્યુ, મૃત્યુ અને મૃત્યુ. ‘વર્તમાનની આ ક્ષણ પરથી’માં મૃત્યુથી કોઈ બચી શકવાનું નથી એની નિશ્ચિતતા બતાવાઈ છે. આ હત્યાકાંડ વખતે દરેકને પીળા તારકો પહેરાવવામાં આવતા, અને એને નંબર આપી દેવામાં આવતા હતા. જુઓ :

“રહેવા દે દોસ્ત
પીળો તારક ધારણ કરવો તારે ફરજિયાત છે
અને તું છે હવે
ખાલી એક નંબર”

(આવાગમન, પૃ-૨૯)

પીળા તારક પહેરાવ્યા પછી બચી શકવાની કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી. કોઈ પણ યહુદી જો આમાંથી બચી નીકળવાનો પ્રયત્ન પણ કરે તો એને ત્યાં જ મારી નાખવામાં આવતો. બચવાના પ્રયત્ન કરતાં માણસની કેવી હાલત કરવામાં આવે છે જુઓ :

“હમણાં એમની બાજનજર તૂટી પડશે તારા પર
હમણાં જોશે
હમણાં જ...
તું લોહીનો ઘબ્બો બની મારી આંખમાં પ્રસરી ગયો”

(આવાગમન, પૃ-૨૯)

‘કાંટાળી તારની વાડ’માં પણ આવી જ ભયાનક સ્થિતિનું વર્ણન કરવામાં કવિ સફળ રહ્યા છે. જુઓ :

“બન્દુકના કુંદાઓથી
કુટાતા રહ્યાં શરીર કલાકો સુધી એકધારા
માત્ર જમીન પર ઘબ્બાં બની જાય ત્યાં સુધી”

(આવાગમન, પૃ-૩૨)

જ્યાં સુધી માણસ મૃત્યુ ના પામે ત્યાં સુધી એને બન્દુકના કુંદાઓ મારવામાં આવે છે. ‘કોણ છે સીટ પર ?’માં આ સમગ્ર માનવહત્યાકાંડના સંચાલક તરફ આંગળી

ચીઘવામાં આવી છે. જમીન ઉપર માટી જેવી માટી દેખાય છે, પણ એ જમીનની નીચે જોતા અનેક માનવદેહ જોવા મળે છે અને આપણી પણ અંદરથી ચીસ ફાટી જાય છે. જુઓ આ આપણા રૂંવાડા ઊભા કરી નાખે એવું વર્ણન :

“પણ જરાક પાછળ ફરું છું
તો
દેખાય છે એક ખોદાયેલી ખાઈ
દેખાય છે એક બુલડોઝર
દેખાય છે એની સીટ.
કોણ છે સીટ પર ?
માટી નહીં
ખાઈમાં મડદા ઉશેટાય છે
બુલડોઝરમાં ભરાય છે અને ઠલવાય છે
કોણ છે સીટ પર ?”

(આવાગમન, પૃ-૩૩)

આખરે જમીનમાં દેખાતી માટીમાં અનેક માનવદેહ દટાયેલા છે. આ માનવદેહની સંખ્યા ગણી શકાતી નથી. બુલડોઝરથી માટી ભરાતી અને ઠલવાતી હોય છે, પણ અહીં તો મડદાઓ માટે બુલડોઝર વપરાય છે; કેવી મોટી માનવહાની. ‘કોણ છે સીટ પર ?’ પ્રશ્ન પૂછીને કવિનો વ્યંગ્ય એ છે કે એ સીટ પર બેસનાર પણ આખરે એક માણસ છે. બુલડોઝરની એ સ્થૂળ સીટ પર નહીં પણ એને આદેશ આપનાર, આખરે એ પણ એક માણસ જ હોવા છતાં આટલી ભયાનકતા. આ ખંડના અંતિમ સાતમાં કાવ્ય ‘પાંખવાળા શિશુઓ’માં આ સંવેદન ચરમસીમાએ છે —

“આ એક નૂરનબર્ક છે
અહીં આવી આવીને વરસે છે રાખનાં વાદળો.
અહીં ફરકતા ધ્વજોના સ્વસ્તિકોની ઝાપટના આભાસ
ચીરે છે દિશાઓને”

(આવાગમન, પૃ-૩૪)

આ નૂરનબર્ક એ જ શહેર છે જે હિટલરની નાત્સી પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર રહ્યું હતું. વાદળ તો વરસાદ વરસાવે, પણ અહીં તો ‘રાખનાં વાદળ’ કહીને કવિએ ભયાનક સ્થિતિનું સૂચન કર્યું છે. આ ‘રાખ’ પણ બીજા કોઈની નહીં પણ માનવઅસ્થિની છે. આ આખું કાવ્ય આપણાં શરીરને — વિચારને હલબલાવી મૂકે છે. આ કાવ્ય વાચ્યા પછી

આપણા શરીરમાંથી કંઈક આરપાર પસાર થઈ ગયું હોય અને આપણે અવાક થઈ ગયા હોઈએ એવી સ્થિતિમાં મુકાઈ જઈએ છીએ.

‘જંતૂર—મંતૂર’ આ સંગ્રહનાં અને ગુજરાતી ભાષાનાં કંઈક જુદાં જ પ્રકારનાં કાવ્યો છે. અહીં કવિએ કીડી, મંકોડો, વંદો, પતંગિયું, કરોળિયો, મચ્છર, અળસિયો, જૂ, માખી, ગરોળી, ઉઘઈ, વીંછી — વગેરે જીવજંતુમાં પરકાયા પ્રવેશ કરી આપણી સામે એક અલગ જ વિશ્વ ખોલી આપે છે. જીવજંતુનાં વિશ્વમાં કવિ ભલે પ્રવેશી ગયા હોય, પણ આખરે એમણે વાત તો કરવી છે માનવીય સંવેદનાની, માણસની અંદર રહેલા ‘જંતુપણા’ની. ‘કીડી’માં સંજોગાવશાત કીડીના પગ સુધી આવેલો દરિયો ત્યાં જ અટકી જાય છે ને કીડીની મગરૂરીનો પાર રહેતો નથી. ‘મંકોડો’ ભલે ગમે તેટલો ધમપછાડા કરતો પણ આખરે તો એક પંજો એને હડપ કરી જાય છે. ‘વંદો’ તો એની ચાલબાજીથી ગેલમાં છે. ‘પતંગિયું’ ફૂંક મારતા જ ઊંચે ઊડી આખમાં વરસાદ રૂપે જુએ છે. ‘કરોળિયા’ને આરંભે કવિ તિરસ્કાર ભાવથી જુએ છે, પણ અંતે ખબર પડે છે કે કવિ કરોળિયા જેમ જ અંત લાવતા મનુષ્યરૂપી કરોળિયાની વાત કરે છે. ‘મચ્છર’ને તો પૃથ્વી પરના નટરાજ તરીકેની ઉપમા મળે છે. અંધારામાં પણ એનું નૃત્ય બધાને બરાબર સંભળાય છે. ‘અળસિયા’ને તો માત્ર બે જ મોઢા છે એમ કહી માણસ જાત પર વ્યંગ્ય કરે છે. ‘એક આમનું અને એક આમનું / તારે તો ફક્ત બે જ મોઢાં છે, બાપલા / પણ અમે તો કેટકેટલા મોઢાં લઈને ફરીએ છીએ’ (પૃ—૪૨) અહીં કવિએ અળસિયાને તો ફક્ત બે જ મોઢાં છે એટલું કહીને અટકી ગયા હોત તો કાવ્યનું સૌંદર્ય અકબંધ રહેત. માણસ અનેક મોઢાં લઈને ફરે છે એમ કહીને બાજી ખોલી નાખે છે અને જે રોમાંચ જન્મવાનો હતો, એ જન્મ્યાં પહેલા જ મૃત્યુ પામે છે. ‘માખી’ને આરંભે તો ‘તું બહુ હઠીલી છે’ એમ કહીને એના પ્રત્યેનો તિરસ્કાર પ્રગટાવે છે. પછી માખી કેવી રીતે કવિને સુવા દેતી નથી અને કવિની ઊંઘ બગાડે છે. માખી તો પોતાના શરીરના અસંખ્ય જંતુ શરીરમાંથી ખેરવી નાખી, એનો તાર પોતાના મગજના તંતુ સાથે જોડી દે છે. પોતે માખી જેમ મગજના તંતુ ખેરવી શકાતો નથી એની લાચારી વ્યક્ત થાય છે. ‘ગરોળી’નું રૂપ ‘આદ્યશક્તિ’જેવું લાગે છે. ‘ગરોળી મા, નમું નમું !’ કહીને તેની કૃપા કેવી અપરંપાર છે એની નોંધ લે છે. ‘ઉઘઈ’માં ઉઘઈને કાગળ નહીં પણ પોતાને ખાઈ જવા કવિ આહ્વાન કરે છે. કવિ કહે છે કે કાગળનો વાંક નથી, કાગળને બગાડવામાં આવ્યો છે અને એમ કાગળને બદલે ઉઘઈ પોતાને ખાઈ જાય એવું ઈજન કવિ ઉઘઈને આપે છે. ‘વીંછી’ને ખાસતું મારીને છૂંદી નાખવાનો ડંખ હજી સુધી ઊતર્યો નથી એની પીડા અભિવ્યક્ત થઈ છે.

‘અબોધ કાવ્યો’માં આપણાં બોધ—કાવ્યોની ‘રિવર્સ ઇફેક્ટ’ જોવા મળે છે. અહીં હવે આધુનિક સમયની વાત છે. એક ભૂદેવ બકરી લઈને જાય, પછી ધૂતારો એની પાછળ

પાછળ જઈ એ કૂતરો છે એમ કહીને બકરી પડાવી લે – એવો સમય રહ્યો નથી. આ ભૂદેવ હવે ‘મોડર્ન’ થઈ ગયા છે અને પોતાના પૂર્વજો પાસેથી શીખ લીધી છે. જુઓ :

“આ એક બ્રાહ્મણ છે
એને ખભે કૂતરું છે.
પાછળ પડેલો શઠ
કહે છે :
‘ભૂદેવ, તમારા ખભે
બકરીનું બચ્ચું નથી
કૂતરું છે ફેંકી દો’
બ્રાહ્મણ કહે છે :
‘ભાઈ એ ખરેખર બકરીનું બચ્ચું નથી
કૂતરું જ છે.’
બ્રાહ્મણે ખભેથી કૂતરું ફેંક્યું
અને કહ્યું ‘દૂ ડાઘિયા દૂ’ ”

(આવાગમન, પૃ-૫૧)

આ બ્રાહ્મણ હવે પહેલા જેવા ભોળા રહ્યા નથી. બ્રાહ્મણ જેમ ચતુર થઈ ગયા છે તેવી જ રીતે આપણી બોધકથાના પ્રાણીઓ પણ ચતુર થઈ ગયા છે. હવે કૂતરો માલિકનાં ઘરમાં ચોર ઘૂંસે ત્યારે ભસવાનું ટાળે છે. જુઓ કૂતરો શું વિચારે છે :

“માલિકને જગાડવા હું ભૂંકવાનો પણ નથી
મારા બાપે જતાં જતાં શીખ દીધેલી કે
માલિકને જગાડવા જતાં
ઊંઘભંગ થયેલો માલિક ઊલટાનો માર મારે છે
માટે, માલિકને ક્યારેય જગાડવો નહિ.
ચોરને ચોરી કરવા દેવી”

(આવાગમન, પૃ-૫૩)

કૂતરાના બાપે એને શીખામણ દીધી હશે એનું તે બરાબર પાલન કરે છે. ચોર ચોરી કરે છે છતાં કૂતરો માલિકને જગાડતો નથી અને આવતી કાલે ઘોયેલા કપડા વેંઢારવાનો ભાર ઓછો થશે એવું ગણિત માંડે છે. તો વળી હવે લુચ્ચો શિયાળ પણ કાગડા પાસે પૂરી પડાવી શકતો નથી. શિયાળના ભાગમાં હવે માત્ર કાગડો ગાઈ ઉઠશે

એવી પ્રતીક્ષા જ એના ભાગમાં છે. ‘શિયાળ એકધારી પ્રતીક્ષા કરી રહું છે / કાગડો / ક્યારેક જરૂર ગાઈ ઊઠશે.’ (આવાગમન, પૃ-૫૫) જંગલનો રાજા સિંહ હવે કોઈના કહેવામાં આવી જતો નથી. એને હવે કોઈના ભોળવવાથી કૂવામાં કૂદકો મારવાને બદલે, આવા ધૂતો વચ્ચે રહેવા કરતા આપઘાત કરવાનું મન થાય છે. જુઓ :

“મને ખબર છે
કે કૂવા કાંઠા ઊભો રાખી
મને પાણીમાં મારો પ્રતિસ્પર્ધી બતાવશે
હું મારી સામે જ ગર્જશ
મને જ ફાડી ખાઈશ હોશે હોશે.
આવી ધૂતોની વચ્ચે રહેવા કરતાં
આપઘાત સારો”

(આવાગમન, પૃ-૫૭)

સિંહને હવે કોઈ મુરખ બનાવી જાય એ કેમે કરી સહન થતું નથી. આવા ધૂતોની વચ્ચે રહેવા કરતા આપઘાતને વધારે સારું ગણે છે. આ બાજું ઘેટુ નદીએ પાણી પીવા આવ્યું છે ત્યાં ક્યાંકથી વરુ પણ પાણી પીવા આવી પહોંચે છે. ઘેટુ દમ્બામથી પાણી પીએ છે અને વરુને જરા છેટા રહેવા હૂકમ કરે છે. અહીં ઘેટાને બદલે વરુ હેબતાઈ જાય છે. ઘેટાને બદલે વરુ ઘુજવા માંડે છે. ઘેટાનું રૂપ કંઈક જુદુ જ છે જુઓ :

“ઘેટાને જુએ ને વાઘ દેખાય
ટટાર ઘેટાની બાજુમાં
વરુએ ગરીબ ઘેટું બની પાણી પીધે રાખ્યું”

(આવાગમન, પૃ-૫૮)

એક સમય હતો કે ઘેટું વરુથી ડરતું હતું, પણ અહીં ઘેટાનું રૂપ વાઘ જેવું, અને વરુનું રૂપ ઘેટા જેવું બની ગયું છે. આમ તો ‘અબોધ કાવ્યો’ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાની નોખી સૃષ્ટિનાં ગદ્યકાવ્યો છે. અહીં બદલાયેલા સમયના સૂચનની સાથે સાથે પરિવર્તનશીલતાને પણ ચીંધે છે. ‘અબોધ કાવ્યો’ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાનાં ગદ્યકાવ્યોનું જમા પાસું છે.

ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાએ રામાયણના એક પ્રસંગને બદલી નાખી કેટલી મોટી જાનહાની અટકાવી શકાઈ હોત એની વાત ‘રામલીલા’ ગદ્યકાવ્યમાં કરે છે. અહીં રામાયણના એક પ્રસંગમાં જરાક અમથો ફેરફાર કરે છે અને આખી ‘રામાયણ’ બનતી

અટકી જાય છે. વનવાસ દરમિયાન રામને સ્વર્ણમૃગને જોઈ મોહિત થાય છે અને સીતા માટે લઈ આવવા તૈયારી બતાવે છે. ત્યાં જ સીતાનું એક ડગલું આખી રામલીલા અટકાવી દે છે. ક્યું ડગલું છે જુઓ :

“સીતા એક ડગલું આગળ આવ્યાં

બે હાથે

રામને અટકાવી બોલ્યાં

‘હે મહાબાહુ મને એની જરાયે સ્પૃહા નથી.’ ”

(આવાગમન, પૃ-૬૧)

મારીય ભલે સ્વર્ણમૃગનું રૂપ ધારણ કરીને આવ્યો હોય, રામ પણ ભલે એ મૃગને લઈ આવવા તૈયાર થયા હોય; પણ સીતાનું એક ડગલું આખી રામાયણ બદલી નાખે છે. સીતાને એ સ્વર્ણમૃગની સ્પૃહા ન હોવાથી રામ એને લેવા માટે જતો નથી. લક્ષ્મણ સીતાના રક્ષણ માટે લક્ષ્મણરેખા દોરતો નથી ને રાવણ સીતાને ઊપાડી જઈ શકતો નથી. આખી રામલીલા થતી અટકી ગઈ. એક વસ્તુ તો સ્પષ્ટ છે કે કવિ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા પાસે એક અનોખી દૃષ્ટિ છે. તેઓ કોઈપણ પ્રસંગને બીજાના ચશ્મા દ્વારા નહીં પણ પોતાના આગવા કહી શકાય એવા દૃષ્ટિકોણથી જુએ છે.

મૃત્યુ કોઈપણ કવિ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. એમાંથી ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા પણ અપવાદ રહી શકતા નથી. ‘મૃત્યુજલ’ શીર્ષક હેઠળ રચાયેલ ગદ્યકાવ્યોમાં મૃત્યુનાં જુદાં-જુદાં સંવેદનો અભિવ્યક્ત થયાં છે. આરંભે જ ‘મૃત્યુજલ’માં કવિ મૃત્યુને અદૃશ્ય જલની ઉપમા આપી છે.

“તું, અદૃશ્ય જલની જેમ

વીંટળાઈ રહે છે

ચારેકોરથી ”

(આવાગમન, પૃ-૬૮)

મૃત્યુનું આ એક સંવેદન છે. અદૃશ્ય જલની જેમ ચારેકોરથી મૃત્યુ વીંટળાઈ જાય છતાં આપણને એની જાણ સુદ્ધા રહેતી નથી. આગળ મૃત્યુનાં જુદાં-જુદાં રૂપો ઉઘડતાં જાય છે. યુદ્ધ, અકસ્માત, વિમાની દૂર્ઘટના કે મકાન હોનારતમાં મૃત્યુનું જાણે કે ઘોડાપૂર આવે છે એવું લાગી રહ્યું છે. માણસ ક્યાં સુધી જીવવાનો છે એની એને ખબર નથી. અન્ય એક કાવ્યમાં ફૂગો ફૂટવાની ઘટના સાથે મૃત્યુને સરખાવામાં આવે છે. દરેક ક્ષણે ફૂગામાં હવા ભરાતી જાતી હોય એમ જ શરીરમાં પણ હવા ભરાતી જાય છે અને

અચાનક જ વિસ્ફોટ થતાં જ ફુગ્ગો ફૂટી જાય છે ને મૃત્યું. ‘મારા કાનના પડદા ફાટી ગયા હશે’ કહીને જાણે કે શરીર ફૂટવાની વાત જોડી દે છે.

‘સફેદવાળ’ ગદ્યકાવ્યમાં પણ મૃત્યુનું સુંવાળું રૂપ પામવાં મળે છે. કાળા વાળ વચ્ચે સફેદ વાળ થઈને મૃત્યુનો ચહેરો દેખાવો શરૂ થાય છે. મૃત્યુનું આહ્લાદક રૂપ જુઓ :

“એક વાર છેક સપનામાં
એનો ઘોળો પૂણી જેવો હાથ
લંબાતો જાય લંબાતો જાય મારા ભણી
ને
ફોડી મારી આંખ
ફૂટ્યો ચોધાર સફેદ ફુવારો
ને
પછી બધું... કાળું ડિબાંગ”
(આવાગમન, પૃ-૭૩)

સપનામાં આવતો હાથ એ બીજા કોઈનો નહીં પણ મૃત્યુનો જ છે. લંબાતો લંબાતો આવતો હાથ ‘કાળો ડિબાંગ’ મૃત્યુ સુધી વિસ્તરે છે અને મૃત્યુનો પર્યાય સાબિત થાય છે. આ ઉપરાંત ‘કીડી’માં મૃત્યુની ગતિ ભયાનક છે, તો ‘માફિયા’માં ચાલી આવતી મૃત્યુની ગતિનો આગવો મિજાજ પ્રગટ થયો છે. આમ આપણાં અનેક કવિની માફક ટોપીવાળાની કવિતામાં પણ મૃત્યુની સંવેદના અભિવ્યક્ત થઈ છે, અભિવ્યક્ત થઈ છે એટલું જ નહીં આકર્ષક રીતે અભિવ્યક્ત થઈ છે. મૃત્યુનો રોમાંચ અનુભવાય છે.

‘કામાખ્યા’ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાનો આજ સુધીનો છેલ્લો કાવ્યસંગ્રહ છે. ‘આવાગમન’ની જેમ જ કવિ આ કાવ્યસંગ્રહને ત્રણ ભાગમાં વહેંચે છે. ઉલ્લેખન, ઉત્ખન્ન અને ઉપદ્રવ્ય. અહીં પણ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાનાં સ્થળ કાવ્યોનું જાણે-અજાણે થયેલું વિસ્તરણ છે. “ડેલહાઉસી’થી ‘ધર્મશાળા’ : કેટલાક સ્થલાંકનો’ માં ઉતર ભારતના પ્રવાસ દરમિયાન અનુભવેલાં અને આકર્ષક લાગેલાં સ્થળોનું વર્ણન છે. ‘કીટપંચાત’માં આપણને ‘જંતુર-મંતુર’નું પુનરાવર્તન થયેલું પામી શકાય. એમાંથી અપરાધ કઈક સારું ગદ્યકાવ્ય બને છે. કવિથી અજાણતા જ કીડી મરી જાય છે, ત્યારે કવિને પીડા થાય છે. એટલું જ નહીં પણ અજાણતા થયેલ મૃત્યુ પણ કવિને આખેઆખો ફાડી ખાધો હોય એવી વેદના અનુભવાય છે. જુઓ :

“એના પગનાં મૂંગાં ઝાંઝર મને જંપવા દેતાં નથી
એના આંકડામાંનો સાકરનો કણ

કણાની જેમ ખૂંચે છે મારી આંખમાં
 મારી નિંદર કડવી ઝેર થઈ ગઈ છે.
 ખેર, કીડી, તું મને ચટકી હોત –
 તેં તો મને આખોને આખો ફાડી ખાધો” ૬
 (કામાખ્યા, પૃ-૫૧)

અહીં કીડીનો સાકરનો કણ, કણાની માફક ખૂંચતો હોય એ કેવી અનુભૂતિ છે !
 કીડી કવિને ચટકી હોત તો તેને એટલું દુઃખ થયું ન હોત, પણ કીડીના મૃત્યુએ કવિને
 ફાડી ખાધો; એમાં કવિની સંવેદનશીલતાનો પરિચય થાય છે.

‘સોનાનો મિડાસ’માં પુરાકથાનો સંદર્ભ જોઈ શકાય છે. ઇશ્વરનાં વરદાનથી
 સ્પર્શ કરે તે બધુ સોનાનું થઈ થાય. આમ મિડાસ પોતે જ સોનાનો બની જાય પછી એને
 ભૂખ ક્યાંથી લાગે ?

“જેને તું અડકે તે સોનું !
 આને અડકું, સોનું સોનું
 તેને અડકું, સોનું સોનું
 ખાઉં સોનું, પીઉં સોનું સોનું સોનું
 પત્ની સોનું, પુત્રી સોનું
 આહ ! હવે ના સોનું સોનું
 લઈ લે સોનું, પાછું સોનું.
 વાહ ! હવે તું જાતે સોનું !
 સોનાનો મિડાસ
 એને વળી ક્યાંથી ભૂખ ?”
 (કામાખ્યા, પૃ-૬૩)

માણસની ભૌતિક સમૃદ્ધિની આંધળી દોટ એને કેવો સંવેદનશૂન્ય કે લાગણીહીન
 બનાવી મૂકે છે એની પ્રતિકાત્મકતા પણ પામી શકાય છે.

‘નહુષ’માં મહાભારતકાલીન મીથ છે. સ્વર્ગની ઇચ્છા રાખતો અને પછી ઇન્દ્રાણી
 પ્રત્યે પણ આકર્ષાયેલ નહુષની આ વાત છે. ઇન્દ્રાણીને મળવાની તાલાવેલીમાં શાપિત
 થયેલ નહુષ પૃથ્વી પર સર્પ રૂપે વિહરે છે. પણ આ નહુષને હવે યુધિષ્ઠિરના સ્પર્શથી ફરી
 નહુષ બનવું નથી. જુઓ :

“તો પૂરા શરીરથી હું પૃથ્વી સરસો
 પૃથ્વી, એક બહાનું,
 મારે હવે કોઈ યુધિષ્ઠિરની પ્રતીક્ષા નથી ”

મહાભારતના નહુષ કરતાં કવિનો આ નહુષ જુદો પડે છે. પોતે જ્યાં છે ત્યાં જ પોતાની વર્તમાન અવસ્થામાં આ નહુષ સુખી છે. હવે એને યુધિષ્ઠિરની જરૂર જણાતી નથી. આમ આરંભે ભલે એને બધાની અપેક્ષા હોય પણ પછી પોતાની સ્વાભાવિકતાને સ્વીકારી તત્ક્ષણમાં જીવન જીવવાનું રહસ્ય એમણે પામી લીધું છે.

‘પ્રાર્થના’ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાની એક સારી રચના છે. મંદિર, મસ્જિદ, ચર્ચ અને સિનેગોગ જેવી ધાર્મિક ઇમારતમાં ચણાયેલ પથ્થરો અકસ્માતે ભેગા થયેલા છે. આ અકસ્માતે ભેગા થયા એ પહેલા જ્યારે તે ધાર્મિક ઇમારતમાં બંધાયેલા હતા ત્યાં અન્ય ધર્મના ઝનૂની લોકો દ્વારા તેનો વિધ્વંસ થયેલો. અહીં હવે તે કોઈપણ ધર્મની ઇમારતમાં ન બંધાવાની પ્રાર્થના કરે છે. પથ્થરની આ પ્રાર્થના સ્પર્શી જાય છે. જુઓ :

“ખભેખભા મિલાવી એમણે પ્રાર્થના કરી :

‘જોઈએ તો કોઈ ચક્રવાતમાં અમને દળી નાખજો

પણ અમનો કોઈ ઝનૂની ટોળાંઓને હાથ ન ચઢવા દેશો”

(કામાખ્યા, પૃ-૭૪)

પથ્થર જેવા પથ્થર પણ બોલી ઊઠે છે કે એમને ચક્રવાતમાં દળાઈ જવું મંજૂર છે પણ આમ કોમી હુલ્લડનો ભોગ બનવા તૈયાર નથી. અહીં કવિની સંવેદનશીલતાનો આપણને પરિચય થાય છે.

‘વિલાપ’માં વૃક્ષ કપાય ગયા પછી પંખીની કેવી પીડા છે એ કવિ ચીંઘી બતાવે છે. વૃક્ષો કપાઈ જતાં હવે લોકો ઢીમચાઓમાં વૃક્ષને રોપે છે. વૃક્ષનું વળગણ ઘરાવતું પંખી આવે છે અને આમ-તેમ જોઈ ત્યાંથી ઊડી જાય છે, અને કવિના ચિત્તમાં એક ‘ઘેઘૂર સન્નાટો’ મૂકી જાય છે. ‘છેલ્લું ખાન’માં જીવનની અનિશ્ચિતતાને કાવ્યનો વિષય બનાવાયો છે. જીવનમાં ડગલે ને પગલે અનિશ્ચિતતા છે. જીવનને રમતની ઉપમા આપી છે. આ રમત સાપસીડી જેવી છે. સાપસીડીમાં ફેંકાતા પાસાઓ કેવા પડશે એનું નક્કી હોતું નથી એમ જ જીવનની રમતમાં શું બનશે એ કહી શકાતું નથી.

“કારણ, પાસો મારો છે

હાથ મારો છે.

પણ પાસાનું પડવાનું

ન તો પાસાના હાથમાં છે

ન તો મારા હાથમાં છે”

સાપસીડીની રમત જેવાં જીવનમાં છેલ્લા ખાના સુધી — મૃત્યુ સુધી કઈ રીતે અને ક્યારે પહોંચાશે એનું ભવિષ્યકથન થઈ શકતું નથી. જીવનમાં ઊતાર—ચઢાવ આવ્યા કરશે અને અંતિમ ખાના સુધી પહોંચાશે એ નક્કી. આ ઉપરાંત ‘ખજિજ્યાર’, ‘ધર્મશાળા જતાં’, ‘ધર્મશાળા’, ‘આગિયા’, ‘ઊંદર’, ‘જગન્નાથનો રથ’, ‘ઈડન ગાર્ડન’, ‘તાજ’ જેવાં કાવ્યો સામાન્ય કક્ષાના બની રહે છે. એમાં પૂર્વેની કવિતાનું પુનરાવર્તન માત્ર છે. એમાં કોઈ વિશેષતા પ્રગટ થતી જણાતી નથી.

ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાનાં ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થતા એમાં ઊડીને આંખે વળગે એવી લાક્ષણિકતા છે એમના સ્થળ વિષયક ગદ્યકાવ્યો. કવિને એની સંવેદનાને અભિવ્યક્ત કરવા સ્થળ એક અવલંબન પૂરું પાડે છે. જુઓ કવિ અહીં એની કબૂલાત કરતાં લખે છે. “સ્થળનો બોધ ગજબનો છે. આમેય મારી કાવ્યરચનાઓમાં મેં સ્થળવાચકતાને હંમેશા આવકારી છે. સ્થળ સાથેનો આપણો એક નિજી સંબંધ હોય છે. તેમ સ્થળ સાથે નિકટતા કેળવો, સ્થળ તમારી સાથે નિકટતા કેળવશે. સ્થળ સાથેની નિકટતાથી એક નૈતિક સંવાદ રચાય છે. સ્થળ તમને અનુભવે છે એવું તમે અનુભવવા માંડો છો. આથી તમે ક્યારેય ખોવાઈ જતાં નથી, કપાઈ જતા નથી કે ક્યારેય તમે તમને તરછોડાયેલા લાગતા નથી.”^૭ ગુજરાતી ભાષામાં સ્થળ પ્રત્યેનું આટલું ઘેલું અન્ય કવિમાં જોવા મળતું નથી.

ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાનાં ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થતાં એમણે પ્રયોજેલ કલ્પન, પ્રતીક, પુરાકલ્પન, અલંકાર, શબ્દ, ભાષા — વગેરે પણ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાના કાવ્યસંગ્રહોમાંથી પસાર થતા પ્રતીક, કલ્પન, પુરાકલ્પન, અલંકારો આગવું સ્થાન ભોગવે છે. ખાસ કરીને પાશ્ચાત્ય પુરાકલ્પન કવિ વારંવાર પ્રયોજે છે. ‘ચર્યગેટ’માં ઈરોઝ કે મોનાલિસ્સાનો ઉલ્લેખ હોય કે પછી ‘ઈકરસ’ હોય — કવિને પાશ્ચાત્ય પુરાકથા આકર્ષે છે. ‘ચર્યગેટ’ આખું કાવ્ય પ્રતીકના બળે જ ઊભું છે. ‘ચર્યગેટ’માં પ્રગટતી શહેરીજીવનની ગૂંચામણ પ્રતીકાત્મક રીતે અભિવ્યક્ત થઈ છે. તો વળી ‘આવાગમન’ કાવ્યસંગ્રહમાં વિવિધ કલ્પનો આપણા ચિત્તને હરી લે છે. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાની કવિ તરીકેની શરૂઆત પારંપરિક ઢબની રહી હતી. પારંપરિક ઢબની એ કવિતાઓ ‘મહેરામણ’માં ગ્રંથસ્થ થાય છે. સુરેશ જોષી પારંપરિક કવિતાઓ તરફ આંગળી ચીંધી એની પ્રસ્તાવના લખવાનો ઈનકાર કરે છે. ત્યાર બાદ યુરોપીય અને ફ્રેંચ પ્રતીકવાદી કવિતાનો અનુસંધાન ‘કાન્ત તારી રાણી’માં પ્રયોગશીલ વલણ વખતે જોવા મળે છે. ત્યાર બાદ પરંપરા સાથે ફાડેલો છેડો ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાની કવિતાને નવી—નવી દિશામાં વિહાર કરાવે છે. ‘કાન્ત તારી રાણી’ પછી ‘પક્ષીતીર્થ’માં આપણને વિવિધ સ્થળનું પરિમાણ મળે છે. ‘પક્ષીતીર્થ’માં આપણને અનેક સ્થળવાચક રચનાઓ

મળે છે. ‘બ્લેક ફોરેસ્ટ’માં કવિના આંતરજગતને ખોલી આપતાં જર્મનીના પ્રવાસનું અવલંબન છે. ‘પક્ષીતીર્થ’માં જે આધુનિકતાવાદનો મારો છે તે ‘બ્લેક ફોરેસ્ટ’ સુધી પહોંચતા પહોંચતા મંદ પડે છે. છેવટે ‘આવાગમન’ અને ‘કામાખ્યા’માં અનુઆધુનિકતાવાદી ખુલ્લી ભાષાસપાટીએ કવિતા આવી પહોંચે છે.

ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાનાં ગદ્યકાવ્યોમાં સ્થળ સંવેદના વિશેષતા બને છે એમ ક્યારેક મર્યાદા પણ બની રહે છે. સ્થળ વિષયક કવિતાઓનો અતિરેક ક્યારેક આપણને ખૂંચે છે. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ભલે એમ કહેતા હોય કે તેઓ પૂર્વેની કવિતાનો શ્વાસ એમની કવિતાને નહીં આપે. આમ છતાં એમની ઘણી રચનાઓમાં પુનરાવર્તન જોઈ શકાય છે. સ્થળસંવેદનાની એકધારી શૈલી નિરાશા જન્માવે છે. ઘણી વખત ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાનાં ગદ્યકાવ્યોમાં સંવેદનની સૂક્ષ્મતાનો અભાવ પણ જોવા મળે છે. આવી એકાદ-બે મર્યાદાને બાદ કરીએ તો ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યના એક પ્રશંસનીય અને મહત્વના કવિ છે. ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યના એક વિલક્ષણ કવિ તરીકે ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાનું સ્થાન નોંધનીય છે. આધુનિક-અનુઆધુનિક યુગનાં સંવેદનો ઝીલતાં ગદ્યકાવ્યોથી ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા એમનાં સમકાલીનોથી જુદા પડે છે. ગદ્યકાવ્યના વિષય અને નિરૂપણશૈલીના કારણે એમનાં ગદ્યકાવ્યો વિશિષ્ટ બન્યાં છે. આમ ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપને પ્રસ્થાપિત કરી એને સ્થિરતા અપાવવામાં ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાનું સ્થાન નાનું-સુનું નથી.

પાઠનોંધ :

૧. શબ્દસૃષ્ટિ, ઓક્ટોબર-નવેમ્બર : ૨૦૧૧, વિશેષાંક (કવિતા અને હું), પૃ-૨૭
૨. એજન, પૃ-૨૮
૩. પક્ષીતીર્થ-વિવૃત, ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન, ૨૦૦૫, પૃ-૧૨
૪. કાવ્યપદ, સુમન શાહ, પાર્શ્વ પ્રકાશન, ૧૯૮૮
૫. આવાગમન, ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન, ૧૯૯૯, પૃ-૧૩
૬. કામાખ્યા, ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન, ૨૦૧૦, પૃ-૫૧
૭. મારો આતમરામ, ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન, ૨૦૦૯, પૃ-૧૪૬

ମାମୁଁଙ୍କୁ
ପ୍ରେମ

વિપિન છોટાલાલ પરીખ, જન્મ ૨૬મી ઓક્ટોબર ૧૯૩૦ના રોજ મુંબઈમાં, વતન વલસાડ પાસેનું ચિખલી. પિતા વ્યવસાય અર્થે મુંબઈ ગયેલા એટલે વિપિન પરીખનો અભ્યાસ પણ મુંબઈમાં જ થાય છે. વિપિન પરીખ મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાંથી કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટ થાય છે. અભ્યાસની સાથે સાથે વિપિન પરીખ પિતાના પાઈપ ફિટિંગના વ્યવસાયમાં પણ ધ્યાન આપે છે. કૉલેજકાળમાં જ કવિએ ગાંધીજી, જિબ્રાન, ટાગોર, બુદ્ધ વગેરેને વાંચે છે અને વિચારે છે. કવિ બંગાળી પણ શીખે છે કેમ કે એમને બંગાળી ગીતોનું ભારે આકર્ષણ છે. વિપિન પરીખ ભલે કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટ થયા હોય પણ તેઓ શોખ ખાતર બાયો-કેમેસ્ટ્રી અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર શીખે છે. વિપિન પરીખ કૉલેજકાળમાં કવિતા લખે છે પણ તેનું સાતત્ય જળવાતું નથી અને કવિતા છૂટી જાય છે. પણ દોઢેક દાયકાના વિરહ બાદ કવિતાક્ષેત્રે પુનઃ પ્રવેશ કરે છે અને ગુજરાતી ભાષાને એક ઉમદા કવિ પ્રાપ્ત થાય છે. વિપિન પરીખનું શરીર ભલે સુકલકડી હોય પણ એમનાં ગદ્યકાવ્યો મજબૂત બાંધાનાં છે. વિપિન પરીખના કવિ તરીકેના ઉઘાડમાં સુરેશ દલાલની ભૂમિકા મહત્ત્વની છે એવું ખુદ વિપિન પરીખ સ્વીકારે છે. મુંબઈ જેવાં મહાનગરનું જીવન, પિતાના પાઈપ ફિટિંગ જેવો ઘંઘો, કોમર્સમાં ગ્રેજ્યુએટ; છતાં વિપિન પરીખ એટલા સુંદર ગદ્યકાવ્યો લખી જાણે છે કે ભલભલો માણસ એમની કવિતા પાસે બે ઘડી રોકાય જાય. એમની કવિતાની એ તાકાત છે કે કોઈ સંવેદનશીલ માણસની આંખમાંથી આસું આવતાં વાર લાગતી નથી. વિપિન પરીખ એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં જે વિષયોને આવરી લે છે તે કવિના, મારા, તમારા એમ બધાના છે. વિપિન પરીખ સામાજિક નિસબતના કવિ છે. વિપિન પરીખ પાસેથી પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ મળે છે એમની ૪૫ વર્ષની વયે છેક ૧૯૭૫માં ‘આશંકા’, એના પછી ૧૯૮૦માં ‘તલાશ’ અને ૧૯૯૮માં ‘કૉફિ હાઉસ’ પ્રકાશિત થાય છે. આ ત્રણેય સંગ્રહને સંકલિત કરી ‘મારી, તમારી, આપણી વાત...’ શીર્ષકથી સમગ્ર કવિતા આપે છે. અહીં શીર્ષકથી પણ કવિ સ્પષ્ટ કરે છે કે એમની કવિતામાં મારી, તમારી, આપણી વાતો છે. સુરેશ દલાલ વિપિન પરખનાં ગદ્યકાવ્યોની વિશેષતા જણાવતા કહે છે : **“મોટે ભાગે એ ગદ્યમાં લખે એવું આપણું અનુમાન સાચું ઠરે. પણ ક્યારે એ કયા વિષય પર લખશે અને એ કોઈ પણ વિષય પર લખતાં એની કવિતા ક્યો અને કેવો વળાંક લેશે એની આગાહી કદી ન કરી શકાય.”**^૧ ગુલામ મોહમ્મદ શેખની જેમ વિપિન પરીખ પણ આપણી ભાષાના એવા કવિ છે જે માત્ર ગદ્યમાં જ કવિતા લખે છે, એ નોંધવું જોઈએ. અહીં વિપિન પરીખનાં ગદ્યકાવ્યોની વિશેષતા જોવી છે ત્યારે એક સ્પષ્ટતા પણ જરૂરી જણાય છે. અહીં માત્ર વિપિન પરીખનાં પ્રતિનિધિ ગદ્યકાવ્યોની જ વાત શક્ય બનશે. જો એમ ન કરીએ તો વાત વિસ્તરી જશે.

વિપિન પરીખનાં ગદ્યકાવ્યો વિષય અને અભિવ્યક્તિની દૃષ્ટિએ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં બે મનુષ્ય વચ્ચેના વિસ્તારની વાત છે. એમનાં

ગદ્યકાવ્યોમાં બે પ્રિય પાત્રની વેદના, શહેરનો થાક અને કંટાળો, નગરજીવનની સંવેદનશૂન્યતા, શિક્ષણની ચિંતા, વૃદ્ધાવસ્થાની ભયાનક સ્થિતિ— વગેરેનું નિરૂપણ આકર્ષક છે. એમ ગણાવવા બેસીએ તો સમાજાભિમુખતા, પ્રણય, પ્રણયવિચ્છેદ, કવિ—કવિતા, મૃત્યુ, ઇશ્વર, માતૃસંવેદના જેવાં અનેક વિષયો ઉપર એમની કલમ સડસડાટ ચાલે છે. આ વિષયોનાં ગદ્યકાવ્યોને હવે થોડાક વિસ્તારથી જોઈએ.

વિપિન પરીખને આપણે સામાજિક નિસબતના કવિ કહ્યા છે એમાં કોઈ અતિશયોક્તિ નથી. એમની સામાજિક અનુભૂતિ આપણને એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં વારંવાર જોવા મળે છે. આરંભે એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં સમાજની જે સંવેદનશૂન્યતા છે તેને તાકે છે. ‘જન્મ’, ‘કિંમત’, ‘એક ન રખાયેલા ઉઠમણાની જાહેરખબર’, ‘મારા ૧૩૧ નંબરના ફ્લેટમાંથી’, જેવાં ગદ્યકાવ્યોમાં સમાજની આ સંવેદનશૂન્યતા કવિને પીડા આપે છે. ‘જન્મ’ ગદ્યકાવ્ય માણસની સંવેદનશૂન્યતાના શિખરે પહોંચી છે. નવજાત ફૂલ સમા બાળકનો જન્મ તો હંમેશા આનંદદાયક હોય છે, પણ કવિ અહીં માણસની સંવેદનશૂન્યતા પર પ્રહાર કરે છે. કોઈ વ્યક્તિ (કદાચ એની માતા પણ હોઈ શકે) એક તાજા ફૂલ જેવાં હમણાં જ જન્મેલા બાળકને કચરાપેટી પાસે ફેંકી જાય છે ને કવિ તેને વલખાં મારતું જુએ છે, અને કવિ કલમ ઉપાડવા મજબૂર બને છે.

“કચરાની પેટી આગળ એક નાનકડું બાળક — તાજું

ફૂલ જેવું ગુલાબી અને મુલાયમ

એની આજુબાજુ પોલીસ,

એની આજુબાજુ ટોળાનું કુતૂહલ.

કોઈ એને ત્યાં મૂકી ગયું હશે —

કોઈ એને ત્યાં ફેંકી ગયું હશે?” ૨

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૫૩)

એક નવજાત બાળક કચરાપેટી પાસેથી મળી આવે ત્યારે સમાજ સંવેદનશૂન્ય ન હોય તો કેવો હોય ? સમાજના ટોળાને કુતૂહલ છે પણ માત્ર તમાસો કરવા પૂરતો. બાળકને કોઈ મૂકી ગયું હશે કે ફેંકી ગયું હશે એવો તર્ક કરે છે, ત્યાં જ એક નવો તર્ક સાંપડે છે તે પીડાજનક છે. ક્યાંક એની માતા જ આ બાળકને અહીં ફેંકી ગઈ હશે કે ? કદાચ આ તરછોડાયેલું બાળક પ્રેમની સીમા ઓળંગી ગયેલી કોઈ યુવતીનું હોઈ શકે. કદાચ સમાજ અને પરિવારના ડરથી બાળકને આમ કચરા પેટીમાં ફેંકી દેતાં જરા પણ વિચાર નહીં આવ્યો હોય ? આમ પોતાના સંતાનને કચરાપેટીમાં નાખતાં ખચકાટ ન અનુભવ્યો હોય એવી વ્યક્તિને માણસ કહી શકાય ખરા ? જે હોય તે, આ તર્ક કદાચ સાચો ન હોય તો પણ આમ બાળકને કચરાપેટીમાં નાખી આવવું એ કોઈ માણસનું કામ

છે ખરું ? જે બાળકના જન્મ વખતે માતા-પિતાને ઘેર હરખની હેલીને બદલે કચરાપેટીમાં વલખાં મારતાં જોઈ કવિથી રહેવાતું નથી અને કલમ ઉપડી જાય છે.

માણસનું જીવન જેમ જેમ સગવડભર્યું બનતું ગયું છે તેમ તેમ તેનામાં સંવેદનશૂન્યતા પ્રવેશતી જાય છે. ‘મારા ૧૩૧ નંબરના ફ્લેટમાંથી’ ગદ્યકાવ્યમાં પણ માણસની સંવેદનશૂન્યતા પામી શકાય છે. શહેરી સંસ્કૃતિમાં માણસ એટલો બધો ગળાડૂબ છે કે તેની બાજુમાં શું બને છે તે જાણવાની તસ્દી લેતો નથી. એકાએક રાત્રે રડવાનો અવાજ આવે છે, સ્ત્રીઓના આક્રંદથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે કે એપાર્ટમેન્ટમાં કોઈનું મૃત્યું થયું છે. તરત જ એના એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા થોડાક નામ વાગોળવા માંડે છે. અનુમાન લગાવે છે કે કોનું મૃત્યું થયું હશે ? એ જાણવા તે મહાલિંગમને જગાડવાનું વિચારે છે પણ....

“બાજુવાળા મહાલિંગમને જગાડું ? ભલા માણસ છે !

નાહક આ કસમયે એની ઊંઘ બગાડવી ઠીક નહીં લાગે !

ઑફિસમાં ખૂબ કામ પહોંચે છે, પહેલાં જેવી દોડાદોડી

પણ થતી નથી.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૭૨/૭૩)

એક તરફ કોઈનું મૃત્યુ થયું છે ને આ તરફ કવિને બાજુવાળા મહાલિંગમને જગાડવું ઠીક નથી લાગતું. ‘કસમયે’ જેવું વિશેષણ પણ નોંધવા જેવો છે. આજે માણસને બાજુમાં કોનું મૃત્યુ થયું છે એ જાણવાની પણ ફૂરસદ નથી. એમને સાંત્વના આપવી, એમના દુઃખમાં સહભાગી થવું, આવી દુઃખની પળોમાં કોઈ મદદની જરૂર હોય તો મદદ કરવી – એ બધું માણસમાંથી ધીમે ધીમે ઘટતું જાય છે તેની સાક્ષી પૂરતું આ કાવ્ય છે. કોનું મૃત્યુ થયું છે તે કવિ કોની પાસેથી જાણવાની અપેક્ષા રાખે છે તે પણ સંવેદનશૂન્યતાને જ ચીંધે છે જુઓ :

“આવતી કાલે સવારે ઑફિસે જતાં જતાં ગુરખાને પૂછી લઈશું !”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૭૩)

શહેરમાં રહેતો માણસ પૈસા પાછળ એટલો ભાગે છે કે તે આજે માણસથી દૂર થતો જાય છે. માણસની સંવેદનહીનતા કવિને કવિતા લખવા મજબૂર કરતી હોય એમ પણ જોઈ શકાય છે.

શહેરીજીવનમાં ગળાડૂબ માણસને હવે વતનમાં આવવું ગમતું નથી. એને ગામડું હવે પછાત લાગે છે. ગામડું પછાત લાગે છે એટલું જ નહીં પણ માણસને વતન પ્રત્યેનો મોહ જરા પણ ન હોય તો એ માણસની સંવેદના હણાઈ ગયેલી જ કહેવી પડે. સામાન્ય સંવેદનશીલ માણસને માતૃભૂમિ સ્વર્ગથીયે ચઢિયાતી લાગે છે. પણ આ શહેરના

વાતાવરણમાં ઉછેરેલ માણસ સારી કિંમત આવતાં વતનનું ઘર વેચી પૈસા રોકડા કરવામાં જરા પણ વાર લગાડતા નથી. કવિ એવા માણસને આ રીતે ચીતરે છે :

“લોકો વતનની માટી ખોબામાં લઈ
નાહક ઘુસકે ઘુસકે રડતા હોય છે
અમે તો
સારો ભાવ આવતો હતો તે તક ઝડપી લઈ
ગામનું ઘર વેચી
પૈસા રોકડા કરી લીધા”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૩૭)

એટલે કે શહેરી જીવનમાં રમમાણ રહેતા માણસમાંથી હવે ધીમેધીમે આવા સંસ્કારો છૂટતા જાય છે. એને હવે ગામડાના ઘરમાં રસ નથી. જેને ગામડાની માયા છે, જેને પોતાના પૂર્વજોના નિશાનીને સાચવવી છે તેની ઠેકડી ઉડાવે છે.

માણસમાં વ્યાપેલી સંવેદનશૂન્યતા પાછળ જે કારણભૂત છે તે આજનો આધુનિક સમય અને શહેરીજીવનની નિર્ધકતા છે. વિપિન પરીખ મુંબઈ જેવાં મહાનગરમાં જીવ્યા છે ત્યારે એમના ગદ્યકાવ્યોમાં શહેરીજીવનની સંવેદના અને સમસ્યા, પરિસ્થિતિ અને પીડા, વિચિત્રતા અને વિડંબના ડોકાયા કરે એ સહજ છે. ‘લક્ષ્મણરેખા’, ‘મુંબઈ’, ‘તાપીના પુલ પરથી – એક સાંજ’, ‘પરિપક્વતા’, ‘સંન્યાસ’, ‘એક ચિત્ર’, ‘મૂરખ’, ‘એક નંબરનો’, ‘શિક્ષણ’, ‘અપાર્ટમેન્ટ’ જેવાં અનેક ગદ્યકાવ્યોમાં નગરસંવેદના અને શહેરીજીવનની રહેણી-કરણીનો પરિચય થાય છે.

‘લક્ષ્મણરેખા’ શીર્ષકથી વિપિન પરીખે માણસની લક્ષ્મણરેખા ચીંધી છે. શહેરની મોંઘવારીને પહોંચી વળવા શહેરમાં સ્ત્રીને પણ કામ કરવું પડે છે. શહેરીજીવનમાં દોડધામ ખૂબ રહે છે, માણસ પૈસા પાછળ એટલી હદે દોડે છે કે તે તેનાં સંતાનોને પણ સમય નથી આપી શકતા. આ ગદ્યકાવ્યમાં વિપિન પરીખે એવી જ એક સ્ત્રીની વાત કરી છે કે જે રોજ સવારે ઑફિસે જાય છે, ઑફિસે જતી વખતે દીકરાને વહાલ કરે છે, ચોકલેટ આપે છે, ફરી પાછી સાંજે ઘરે આવે ત્યારે ફરી તેને વહાલ કરે છે. આખો દિવસ દીકરો ‘બાઈ’ પાસે જ રહે છે. તોફાન ન કરતો અને બાઈ પાસે રહેતો દીકરો મમ્મીને વહાલો પણ લાગે છે.

“હું યમુનાને પજવતો નથી
બાઈ મને વાર્તા કરે છે
વાંદરાની, હનુમાનની,

રાક્ષસની, રામની, રાવણની, સીતાની...”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૧)

દીકરો બાઈ પાસે જ ઊઠ્યરતો રહે છે. સાંજે જ્યારે તે સ્ત્રી પાછી ઘરે આવે ત્યારે એકદમ થાકી જાય છે, વાત કરવાની હોંશકોશ પણ રહેતી નથી. દીકરો જ્યારે એને પૂછે છે કે —

“હું એને પૂછું છું :

રાવણ સીતાને શા માટે ઉપાડી જાય છે, મમ્મી ?

મમ્મી કહે :

‘હું ખૂબ થાકી ગઈ છું આજે

રવિવારે તને રાવણની વાત કહીશ”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૧)

શહેરીજીવનએ મા અને દીકરાને અલગ કરી દીધા છે. નગરમાં રહેતી મા એના સંતાનને સમય આપી શકતી નથી. જે જીવનમાં સાચવવા જેવું છે તે સચવાતું નથી. આ ગદ્યકાવ્યનું શીર્ષક પણ સાર્થક જ છે. આ જ સંદર્ભે એમનું ‘એક ચિત્ર’ કાવ્ય પણ યાદ કરવા જેવું છે. શહેરના માણસ પાસે બારસો સ્કવૅર ફીટનો બ્લોક છે એટલે કે શહેરના માણસ પાસે સંપત્તિ જરૂર છે પણ સંતાનસુખ નથી. મમ્મી અને પપ્પા બંને કમાવવામાં પડ્યા છે અને બાળકોને આયા ઉછેરે છે.

“મમ્મી બેંકમાં સર્વિસ કરવા ગઈ છે.

પપ્પા ઓફિસને કામે કલકત્તા ગયા છે.

હમણાં જ ચાલતાં શીખેલો મીકી

કોઈને શોધતો હોય એમ

ડ્રૉઈંગરૂમમાંથી બેડરૂમમાં

અને બેડરૂમમાંથી ડ્રૉઈંગરૂમમાં

આવ-જા કર્યા કરે છે.”

(મારી, તમાર, આપણી વાત..., પૃ-૧૨૭)

નગરજીવનનું અહીં એક વરવું ચિત્ર કવિએ ઉપસાવ્યું છે. બાળકના ઉછેરમાં માતા-પિતાનો ફાળો શો હોય શકે એને કોઈ ઉપમાથી સમજાવી શકાય નહીં. પણ અહીં નાનું બાળક મા-બાપની છત્રછાયાને બદલે આયા ઉછેરતી હોય એ સ્થિતિને કેવી કહેવી ? મા-બાપ અને સંતાન એકબીજા વિના શું ગુમાવી રહ્યા છે તેની એને ખબર નથી.

વિપિન પરીખ મુંબઈમાં જીવ્યા છે ત્યારે એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં મુંબઈ વિશેષ રીતે આવે એમાં કોઈ શંકા નથી. વિપિન પરીખ ‘હું તને યાદતો નથી, મુંબઈ’ એમ કહી મુંબઈ પ્રત્યેનો અણગમો વ્યક્ત કરે છે. વિપિન પરીખને મુંબઈની ભીડ ગમતી નથી, મુંબઈનું વાતાવરણ ગમતું નથી; છતાં મુંબઈનું વળગણ એવું છે કે કવિ મુંબઈને છોડી પણ શકતા નથી.

“રોજ સવારે ચર્ચગેટ પરની ભીડમાંથી મારી જાતને

હું માંડમાંડ છૂટી પાડું છું.

રોજ રાતે સપનામાં હું તારું ગળું ટૂંપું છું

છતાંય જો,

હું ફરી પાછો આવ્યો છું !”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૩૭)

કવિથી મુંબઈ છૂટતું નથી, મુંબઈ એમની રગેરગમાં વ્યાપી ગયું છે એવો ભાવ આ કાવ્યમાંથી પામી શકાય છે. વિપિન પરીખ મુંબઈ શહેરીજીવનમાં બરાબર ગોઠવાઈ ગયા છે એનો અનુભવ આપણને એમના ‘પરિપક્વતા’ ગદ્યકાવ્યમાં અવશ્ય થાય છે. વિપિન પરીખનું આ ગદ્યકાવ્ય વિશેષ ચર્ચાયેલું રહ્યું છે. કવિ પહેલા વાક્યમાં જ વિસ્ફોટ કરે છે. ‘હવે હું જીવનમાં બરોબર ગોઠવાઈ ગયો છું.’ એમ કહે છે તેમા વ્યંજના છે. માણસ નોકરીમાં ગોઠવાઈ જાય, નવા ઘરમાં – નવા શહેરમાં ગોઠવાઈ જાય, પણ જીવનમાં ગોઠવાઈ જવાઈ એટલે શું? જીવન તો પરિવર્તનશીલ અને ગતિશીલ છે. ડેલ કાર્નેગીએ જીવનમાં સફળતાની ચાવી આપી દીધી છે. કોઈ માંદું પડે, વર્ષગાંઠ હોય કે કોઈ સારો-માઠો પ્રસંગ હોય તો પણ હવે કવિ ચૂકતા નથી. માણસમાં રહેલી મુગ્ધતા છીનવાતી જાય છે. કાવ્યનો અંત માણવા જેવો છે :

“પહેલી વાર સ્મશાને ગયો તે પછી

કેટલીય રાત જંપીને સૂઈ ન’તો શક્યો,

પણ હવે તો

મને નનામી બાંધતા પણ આવડી ગઈ છે.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૫૦)

કેટલાંક વિદ્યાનો દ્વારા કાવ્યનો સાર એ નીકળે છે કે કવિ હવે ‘પરિપક્વ’ બની ગયા છે. તે જીવનના આરંભિક તબક્કામાં સંવેદનશીલ-ભાવનાશીલ હતા; પણ ધીમેધીમે તે વ્યવહારુ અને ડાહ્યા થતા જાય છે અને પેલી સંવેદના પણ ઘટતી જાય છે, એમ કહીએ કે સંવેદના મરતી જાય છે. પહેલી વખત સ્વજનનું મૃત્યુ નિહાળે છે ત્યારે

અંદરથી હયમચી ઊઠે છે અને રાત્રે આરામથી ઊંઘી પણ શકતા નથી. પણ ધીમે ધીમે જીવનની વાસ્તવિકતાને સ્વીકારે છે એટલું જ નહીં પણ એવા પરિપક્વ બને છે કે તે નનામી બાંધવાનું કામ કરી શકે છે. છતાં તે રાત્રે આરામથી ઊંઘી શકે છે.

‘મૂરખ’, ‘એક નંબરનો’, ‘અપાર્ટમેન્ટ’ જેવાં ગદ્યકાવ્યોમાં શહેરી જીવનની સમસ્યા જ આલેખાઈ છે. મુંબઈમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે તે છે રહેવાની જગ્યાનો. મુંબઈમાં કામ ઘણું છે પણ રહેવા માટે ક્યાંય જગ્યા નથી એ સમસ્યાને પણ કવિએ અહીં કાવ્યસ્થ કરી છે. ‘મૂરખ’ કાવ્યમાં કોઈએ આત્મહત્યા કરી છે, એ સાંભળીને કવિ આત્મહત્યા કરનારને ઘિક્કારે છે – એને મુરખ ગણાવે છે. પણ જ્યારે આત્મહત્યાનું કારણ જાણવા મળે ત્યારે કવિની પ્રતિક્રિયા જુઓ :

“તો પછી ? શું હતું ?

‘ક’ને શું જોઈતું હતું ?

શા માટે એણે આપઘાત કર્યો ?

‘ “ક”ને મુંબઈમાં ઘર જોઈતું હતું !’

અને મારા પ્રશ્નો

નિરુત્તર થઈ ગયા !”

(મારી, તમારી, આપણી વાત.., પૃ-૧૪૮)

કવિને ખબર પડે છે કે તે મુંબઈમાં ઘર ન મેળવી શકવાના કારણે આત્મહત્યા કરે છે એટલે કવિના પ્રશ્નો નિરુત્તર થઈ જાય છે. ‘એક નંબરનો’ ગદ્યકાવ્યમાં મુંબઈમાં મોઘવારી કેવી ઝડપથી વધતી રહી છે તેની વાત કરે છે. વિમાન મુસાફરી, સોના-ચાંદીનાં ઘરેણાં, ફ્લેટ વગેરેની કિંમત દિવસે દિવસે આસમાને પહોંચી રહી છે, એમ કહેવાય કે મોઘવારીનો અજગર ભરખી રહ્યો છે ત્યારે ભૂતકાળમાં એણે શું કામ આ ખરીદી ન કરી તે વાત પર પોતાની જાત ઉપર ખીખી હસે છે. અને જાણે પોતાનું જ પ્રતિબિંબ આવીને એને ‘એક નંબરનો મૂરખ’ કહીને એની હાંસી ઉડાવે છે. ‘અપાર્ટમેન્ટ’ ગદ્યકાવ્યમાં પણ માણસને મુંબઈમાં ઘરનું ઘર લેવા માટે કેવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડે છે તેની વેધકતા છે. ‘ખોખાં જેટલી ખોલી’ જેવા શબ્દમાં રહેવાની કેવી અગવડ પડતી હશે તેની કલ્પના કરી શકાય છે. વધતા ભાવને પહોંચી વળવા વધારાના ટ્યુશન કરવાની પણ તૈયારી છે. સરકાર મધ્યમ વર્ગ માટે નવા ઘરની યોજના બનાવે છે પણ તેમાં બધાને ઘર મળી જ રહેશે એવી કોઈ ગેરંટી નથી. કવિ મકાનનો ડ્રો પત્નીના નામે ખેંચવાના છે અને ત્યારે કવિનો પ્રશ્ન પણ વેધક છે. ‘સ્કાય-સ્ક્રેપર’ અને ‘હાઉસ વોર્મિંગ’માં પણ રહેણાંકની મૂશ્કેલી જ અભિવ્યક્ત થાય છે.

‘શિક્ષણ’ ગદ્યકાવ્યમાં નાના બાળકને આ નગરજીવન કેવી રીતે અસર કરે છે તેની નોંધ છે. છોકરો નાનો હોય તો શું થયું? એ મુંબઈમાં જન્મ્યો છે ત્યારે એને કેટલીક વાતની કાળજી રાખવી પડશે. ચાલું ટ્રેનમાં કેમ ઊતરવું કેમ ચડવું, બસ આવે ત્યારે કેવી રીતે ઘક્કા મારીને ચડવું, ટ્રાફિકના સિગ્નલની કાળજી રાખવી, ફૂટપાથ પર કેમ ચાલવું વગેરેની આવડત મુંબઈમાં જન્મેલા છોકરાને હોવી જ જાઈએ. આ ગામડું નથી કે તેને છોકરો સમજી જવા દેશે.

“હવે આ ગામનો રસ્તો નથી કે
 પીપળાના વૃક્ષ સાથે અડપલાં કરતાં કે
 રસ્તે મળેલાં બિલાડીનાં કાબરચીતરાં બચ્ચાં સાથે
 રમતાં રમતાં એ નિશાળે જઈ શકે
 છોકરો નાનો છે તેથી શું થયું?
 એ મુંબઈમાં જન્મ્યો છે
 એને આટલું તો આવડવું જ જોઈએ.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૩૦/૨૩૧)

અહીં આપણે સામાન્ય બાળક અને મુંબઈમાં જન્મેલા બાળક વચ્ચેના અંતરને પામી શકીએ છીએ. નગરજીવનથી માત્ર મોટેરાઓ જ અસરગ્રસ્ત થયા છે એવું નથી, નાનાં છોકરાં પણ આ નગરજીવનથી પ્રભાવિત થાય છે.

વિપિન પરીખનાં ગદ્યકાવ્યોમાં સમાજાભિમુખતાની વાત કરીએ તો એમનાં મોટા ભાગનાં કાવ્યો સમાજાભિમુખતાનાં છે. ‘સાક્ષી’ ગદ્યકાવ્યમાં આવી સમાજાભિમુખતા જોવી હોય તો જોઈ શકાય છે. કાવ્યનાયકની હાજરીમાં જ ચોર ખિસ્સાં કાપી જાય છે પણ કાવ્યનાયક કશું બોલતા નથી.

“એણે ખૂબ સલૂકાઈથી પેલાના ગજવામાં હાથ નાખ્યો
 મેં તેને જોયો
 હું એકદમ બૂમ પાડી પેલાને ચેતવવા જતો હતો,
 પણ થયું,
 ‘હશે, મારે શું?’ ”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૦૬)

આમ એક તરફ એક માણસનો આખો પગાર કોઈ હડપી લે છે અને એના સાક્ષી હોવા છતાં કાવ્યનાયક કશું બોલી શકતા નથી. ‘સજ્જન’ કાવ્ય પણ આ જ પરિપાટી

ઉપર વિસ્તરે છે. આઝાદી સમયે તો એક ઝનૂન સવાર હતું. દેશ માટે મરી પરવારવા તૈયાર હતા. પણ અચાનક ચાળીસમાં વર્ષે ખબર નહીં શું થાય છે અને લોહી ખંધું થતું જાય છે.

“દેશ જાય જહન્નમમાં

તારું ઘર ભરી લે.

બહાર વરુઓ ઊભાં છે, ફાડી ખાશે”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૫૪)

પહેલા દેશભક્તિ સર્વેસર્વા હતી જે હવે ધીમેધીમે સ્વાર્થ એનું સ્થાન ભોગવતું જાય છે. હવે વ્યક્તિ ધનસંપત્તિ ભેગી કરવામાં રમમાણ રહે છે. જ્યારે સજ્જનોની નિષ્ક્રિયતાને આ દેશનો અભિશાપ ગણવામાં આવે ત્યારે કાવ્યનાયક સ્વીકારે છે કે તે નિષ્ક્રિય સજ્જન બીજું કોઈ નહીં પણ કાવ્યનાયક પોતે જ છે, એટલું જ નહીં બલકે એમાં મારો, તમારો એમ બધાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ‘ચાલ મન’ ગદ્યકાવ્યમાં કવિ ભ્રષ્ટાચારને કાવ્યનો વિષય બનાવે છે. માણસ તો ભ્રષ્ટાચારી બની ગયો છે પણ અહી કાવ્યની વિશેષતા એ છે કે કવિ પ્રકૃતિમાં ભ્રષ્ટાચાર ન પ્રવેશે એવી જગ્યાએ જઈને વસે.

“ચાલ મન! એવા દેશમાં જઈએ

જ્યાં સૂરજને તડકા માટે લાંચ ન આપવી પડે !”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૩૫)

‘મારું ચાલે તો’ ગદ્યકાવ્યમાં કવિ એ વાત ઉપર ભાર મૂકે છે કે આજે સમય પાડી ગયો છે કે સમાજને સંવેદનશીલ બનાવવા માટે ગાંધીજી, સોક્રેટિસ, ઇસુની ફરી આજે જરૂર છે. કવિને એક સંવેદનશીલ સમાજની જિંકર છે. આરંભની પંક્તિ નોંધીએ :

“મારું ચાલે તો

સમુદ્રના મંથન પછી

મારા ભાગે આવેલા અમીના કુંભને

હિરોશીમાના દાઝી ગયેલા ચહેરા ઉપર

ઠાલવી દઉં”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૯૦)

કવિને આ હિંસા ગમતી નથી. એમને આ સમાજને ફરી ચેતનવંતી બનાવવી છે. ‘ભસ્મ’ કાવ્યમાં પણ કવિની સંવેદનશીલતા પડઘાતી પામી શકાય છે. મુંબઈમાં થયેલા અકસ્માત

પછી લખાયેલા આ કાવ્યમાં કવિની સામાજિક અભિજ્ઞતા છે. એક સંવેદનશીલ માણસ જ આવી ચિંતા કરી શકે કહો કે આવું કાવ્ય રચી શકે.

‘ગેરહાજર’ ગદ્યકાવ્યમાં સ્ત્રીની છેડતી થતી હોય અને બધા મૂક પ્રેક્ષક બનીને ઊભા હોય તે કવિથી સહન થતું નથી. આ ઘટના અમેરિકા કે ઈંગ્લેંડમાં નહીં પણ રામ અને ગાંધીના હિન્દુસ્તાનમાં જ બને છે. ઘટના મુંબઈની ટ્રેનમાં બને છે :

“ના, એ ઘટના ઘોળે દિવસે સૂર્યના ઘોઘમાર પ્રકાશમાં
બાબુલોકોના ઑફિસે જવાના, દોડાદોડના ને ચડઊતરના સમયે બની.
પણ,
ત્યારે શું પોલીસ નહોતી, માણસો નહોતા ?
ના, ત્યારે રેલવેના કમ્પાર્ટમેન્ટમાં માત્ર દ્રૌપદી જ હતી
અને શ્રીકૃષ્ણ નહોતા.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૪૦)

અહીં કવિ મૂક પ્રેક્ષક બની બેસેલા તમામ લોકો પર પ્રહાર કરે છે. રેલવેના કમ્પાર્ટમેન્ટમાં જોતા રહેલા પ્રેક્ષકો પેલી દ્યુત સભાના પ્રેક્ષકો બની રહે છે. કવિનો આ પ્રહાર માણસ માત્ર ઉપરનો છે.

‘આટલું યાદ રાખજો’ ગદ્યકાવ્યમાં સમાજાભિમુખતામાંથી વાસ્તવિકતામાં કવિ ક્યારે સરી પડે છે તેનું ભાન કવિને પણ રહેતું નથી. કવિ આ ગદ્યકાવ્યમાં કહે છે તમે આલિશાન ફ્લેટમાં રહેતા હોવ, કિંમતી વસ્ત્રો પહેર્યા હોય ત્યારે કવિ બીજાને મદદરૂપ થવાનું યાદ કરાવે છે.

“હવાફેરને બહાને શહેરથી ત્રાસી તમે માથેરાન જતા હો
ત્યારે તમારી મિની ટ્રેનની સાથે સાથે થોડાક આતુર ચહેરાઓ દોડશે
ફૂલ વેચવાને બહાને એ લોકો તમારી પાસે થોડીક અપેક્ષા રાખશે.
એમની ગતિ પાટા પરથી ઊતરી ન પડે માટે
તમને એ ફૂલ ન ગમતાં હોય, તોપણ –
ખરીદી લેવાનું ધ્યાન રાખજો.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૫૮/૬૦)

‘એ લોકો અને હું’ ગદ્યકાવ્યમાં કવિ સત્યનો આગ્રહ હવે રાખતા નથી. ઘણી વખત સત્ય બોલવું એ અવ્યવહારું તો વળી ક્યારેક સત્યને કારણે જીવન પણ જોખમાઈ

જાય છે તેની પીડા આ કાવ્યમાં અનુભવી શકાય છે. કવિ કહે છે કે હવે તેને એ લોકો નહીં મારી શકે.

“એ લોકોએ ઇસુને ખીલા ઠોકી ઠોકી માર્યો,
એ લોકોએ સૉક્રેટિસને ઝેર પાઇને માર્યો,
એ લોકોએ ગાંધીને ગોળીથી વીંધી નાખ્યો
પણ
એ લોકો મને નહીં મારી શકે,

કારણ

હું સાચું બોલવાનો આગ્રહ નથી રાખતો.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૫૫)

કવિ વ્યંગ્યાર્થ દ્વારા સૂચવે છે કે જીવનમાં સત્ય જરૂરી છે પણ સત્યને પચાવી શકે એવો પરિપક્વ સમાજ હજુ થયો નથી, એટલે જીવના જોખમે સત્ય બોલવું એ કવિને વ્યવહારુ લાગતું નથી. આમ અહીં વારંવાર વિપિન પરીખની કવિતામાં સામાજિક નિસબત જોઈ શકાય છે. સમાજમાં બનતા બનાવો કવિને કવિતા લખવા જાણે કે મજબૂર કરે છે. કવિ વિપિન જ્યારે સામાજિક નિસબતની વાત કરતા હોય ત્યારે તેમની કવિતામાં એક પ્રકારની જવાબદારીનો ભાવ અનુભવી શકાય છે. કવિને એમ લાગે છે કે એ કામ એક કવિ તરીકે મારે કરવાનું છે એવો અનુભવ આપણને એમની સામાજિક નિસબતની કવિતામાંથી વારંવાર થયા કરે છે.

મુંબઈમાં કવિએ અનુભવેલા કૉફી હાઉસના કલ્ચર વિશે પણ કવિતા કરી છે. એક જમાનો હતો કે આવા મુંબઈ, પૂના, બેંગલોર જેવાં મહાનગરોમાં કૉફી હાઉસનું વાતાવરણ હતું. જ્યાં કોઈ પણ છોછ વિના રાજકારણથી માંડીને સેક્સ સુધીની બૌદ્ધિકો ચર્ચા કરતા. આપમેળે વાતોના ફુવારા ઊડતા. વાદ-વિવાદ-દલીલોથી આખું વાતાવરણ જીવંત રહેતું. કવિને આ કૉફી હાઉસની આદત પડી ગઈ છે. જુઓ :

“એક આદત હોય છે
આ નિયત ખૂણાની, આ જ ટેબલની
એક લિજજત હોય છે
સિગારેટના ધુમાડામાં ધીમે ધીમે ઓગળતી ઘટનાઓની
આકાર લેતા દિવસની
એક આદત હોય છે કૉફિના કપની

અને બેધ્યાનપણે તે મૂકી જતા આ બૅરરની પણ !
 પોતપોતાને સમયે આવીને ઊડી જતા
 ‘ટાઇમ્સ’ના ‘એડિટોરિયલ’ની, ગરમાગરમ ચર્ચા કરતાં
 ઉશ્કેરાઈ જતા, ઝઘડી પડતા, રિસાઈ જતા
 અને બીજે જ દિવસે તે જ ટેબલ પર પાછા ભેગા થતા
 આ ક્ષણભંગુર મિત્રોની પણ
 આદત પડી જાય છે.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૨૭)

કોઈકે હાઉસની આદત એવી પડી ગઈ છે કે જાણે હવે તે છૂટે એમ નથી. કોઈ મિત્ર સાથે ન હોય છતાં પોતાની જાત સાથે વાત કરવા પણ કવિ કોઈકે હાઉસનો જ સહારો લે છે. અચાનક આ કોઈકે હાઉસ બંધ થવાથી ઘટનાને કવિ ‘ગમખ્વાર ઘટના’ તરીકે જુએ છે. કવિ માટે શું હતું આ કોઈકે હાઉસ ?

“ચંચળ, મશ્કરા મિત્રોનો, ‘ટાઇમ્સ’ની બૌદ્ધિક વાતોનો,
 નિર્વ્યાજ, નિર્હતુક મિલનનો, ગપ્પાંનો,
 શૅરબજારની અફવાઓ, દિલ્હીનું રાજકારણ,
 ‘સૅક્સ’ની નફફટ ‘જોક્સ’નો
 અહીં જ જ્યંત આવતો હતો રોજ સવારે”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૨૮)

આ કોઈકે હાઉસ જાણે કે કવિ માટે એક ઠેકાણું છે જ્યાં તે આ મુંબઈ જેવા મહાનગરની દોડધામથી મુક્ત થઈ બે ઘડી આનંદની માણી શકવાનો. કોઈકે હાઉસ બંધ થતા કોઈકે હાઉસમાં બેસનારા મિત્રો વિખૂટા પડી ગયા અને જાણે કે કવિ ભરબપોરે લૂંટાઈ ગયા હોય એવો ભાવ અનુભવે છે.

“પણ એક વાત કહું ?
 ભરબપોરે કોઈકે હાઉસ વેચાઈ ગયું
 ને હું લૂંટાઈ ગયો
 ક્યાં શોધીશ આ શહેરમાં હવે હું
 કોઈકેની વરાળથી બંધાતી સવાર”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૨૯)

કોઈ હાઉસના બંધ થવાથી જાણે કે કવિ કશુંક ખોઈ બેઠા છે એવું લાગે છે. કવિ માટે ગરમાગરમ થતી ચર્ચાઓની સાથે સાથે એને શાતા આપતું સ્થળ ઇનવાઈ ગયું લાગે છે.

નોકરીમાંથી રિટાયર્ડ થયા પછી આવતી વૃદ્ધાવસ્થાની વેદનાને કવિએ વાચા આપી છે. રિટાયર્ડ થયા પછીનો સમય કેમેય કરીને નીકળતો નથી તેની પીડા ‘રિટાયર્ડ’ ગદ્યકાવ્યમાં અભિવ્યંજિત થાય છે. મોં ફાડીને દિવસ ઊભો રહે છે, સવારનો સમય પસાર કરવા છાપું વાંચે છે છતાં સમય પસાર થતો નથી. રેડિયો સાંભળવાની ચેષ્ટા કરે છે.

**“રેડિયો પર નાટક, ‘વિવિધ ભારતી’ની એકવિધતા,
સ્વિચ ઓફ, સ્વિચ ઓન...**

**દરિયાકાંઠે—સાંજે સાગરની સામે જ અર્થહીન ‘ગોપિસ’
તડકે બેસી બેસી સ્વપ્નોનાં પણ ઊડી ગયા છે રંગ
સોમ, મંગળ, શનિ, રવિ...
અઠવાડિયાના કેટલા દિવસો ?
કોઈ માનીતો નહીં, કોઈ અણમાનીતો નહીં...”**

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૩)

રિટાયર્ડ થયા પછીની આ પીડા છે. અઠવાડિયામાં કેટલા વાર આવે તે પણ હવે યાદ રહેતા નથી. કેમ કે હવે વારની કોઈ જરૂર નથી. નોકરી કરતી વખતે રવિવાર અન્ય વાર કરતા વધારે ગમતો, કેમ કે ત્યારે રજા મળતી, પણ હવે તો બધા જ વાર સરખા થઈ ગયા છે. કોઈ માનીતો કે અણમાનીતો નથી રહ્યો. ‘કેમેય’ ગદ્યકાવ્ય પણ આ જ વાતને અનુમોદન આપે છે. મિત્રો, પત્ની, બાળકો વગેરે પોતપોતાનાં જીવનમાં વ્યસ્ત છે. પણ એક વૃદ્ધ માણસને હવે કોઈની ‘company’ મળતી નથી. નોકરી કરતી વખતે તો રવિવાર ‘પવિત્ર’ લાગતો હતો પણ હવે શું સ્થિતિ છે જુઓ :

**“છ દિવસ તો ખેંચી ખેંચીને કાઢી નાખ્યા
ને આ એક
સાતમો...”**

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૦૧)

વૃદ્ધાવસ્થામાં દિવસ પસાર નથી થતો, પણ ‘ખેંચવો’ પડે છે, કેવી ભયાનક સ્થિતિ કહેવાય ! છતાંય છ દિવસ ખેંચી કાઢે છે પણ સાતમો રવિવાર ‘કેમેય’ કરીને

ખેંચાતો નથી એની પીડા વ્યક્ત થઈ છે. વૃદ્ધાવસ્થાની પીડા આટલેથી અટકતી નથી, ક્યાંક વળી કોઈ ઘરમાં વૃદ્ધાવસ્થામાં અપમાન પણ ભોગવવું પડે છે. ઘરમાં આ વૃદ્ધને કારણે લોકો કેવી મુશ્કેલી અનુભવે છે એની કરુણ વાત અહીં છે :

“ડોસા, ચૂપ બેસો !
અમથું અમથું બડબડ ન કરો
તમારી જૂનીપુરાણી ઘસાઈ ગયેલી વાતો,
અમને અને સંતાનોને સંભળાવ સંભળાવ ન કરો”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૮૭)

x x x

“શબ્દોરૂપી બાણથી ઘવાયેલો તે ડોસો આમ જ
પલંગ પર ઢળી પડ્યો
પછી ઊંઘની ગોળી લેવાની તેને જરૂર જ ન પડી !”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૮૭)

વૃદ્ધાવસ્થાની એક જ સમસ્યા નથી. વૃદ્ધ માણસને હવે આઉટ ઑફ ડેટ સમજીને તેને અપમાનિત કરવામાં આવે છે. વારંવાર ચા-નાસ્તો માગતા ઘરના લોકો તેના ઉપર ચિડાઈ છે. ગદ્યકાવ્યનું શીર્ષક છે ‘શ્રવણ’, પણ આ શ્રવણ તો આધુનિકતાના રંગે રંગાયેલો શ્રવણ છે. વિપિન પરીખના ગદ્યકાવ્યમાં વૃદ્ધાવસ્થાની પીડા શબ્દદેહ પામી છે. તેમાં કરુણતા, વેદના અને સંવેદનહીનતા ભારોભાર અનુભવાય છે.

વિપિન પરીખના ગદ્યકાવ્યમાં માતૃસંવેદના ઝિલાઈ છે. માણસનો આ દુનિયામાં પ્રવેશ માતા દ્વારા થાય છે. પણ માણસ એવો તો મોટો થતો ગયો છે કે, જેના હાથમાં રાત-દિવસ મોટા થયા છે તે મા હવે નાની લાગવા માંડી છે.

“જેના હાથમાં આપણે
દિવસ અને રાતે, કૂદકે ને ભૂસકે,
મોટા થયા
તે
આપણા જ હાથમાં
ક્ષણે ક્ષણે, સંકોડાતી સંકોડાતી
નાની થતી જાય”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૮૪)

‘પછી’ ગદ્યકાવ્યમાં પણ એક પુત્રનો માતા પ્રત્યેનો ભાવ અભિવ્યક્ત થાય છે. દુનિયાદારી અને સમાજ તો એને શીખવે છે કે તે વૃદ્ધ માતાને વૃદ્ધશ્રમમાં મૂકી આવે—

“દુનિયાદારીએ એને સમજાવ્યું
તું માને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી આવ
સ્વાર્થી મનની દલીલ પણ
સત્યસભર અને તર્કબદ્ધ નથી હોતી એમ નહીં
એટલે જ મારા હોઠ રહે છે ચૂપ”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૮૨)

ભલે કાવ્યનાયક માને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવાના તર્ક કરતા હોય પણ તેને પોતાનું શૈશવ યાદ આવે છે કે માએ એને કેવો સાચવ્યો હતો. ઇશ્વરથી વધુ એને માએ ડગમગતી અવસ્થામાં સાચવ્યો છે ત્યારે તેને ઉતરડી નાખવાની ભાવના કાવ્યનાયકમાં નથી. ‘વિપર્યય’માં માતાને સતત શંકા રહ્યા કરે છે કે :

“પિતા જ્યારે હોતા નથી
અને મા જ્યારે વૃદ્ધ થતી જાય છે
ત્યારે એની આંખોમાંથી પ્રશ્ન ડોકાયા કરે છે
‘આ પુત્ર મને સાચવશે ખરો ?’ ”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૮૩)

એક વૃદ્ધ માતાને સ્વાભાવિક જ જે પ્રશ્ન મનમાં સતાવતો હોય છે તે પ્રશ્ન અહીં કાવ્યનાયક પામી ગયા છે પણ ભવિષ્યમાં કાવ્યનાયકને એવા આશ્વાસનને બદલે પોતાના હાથ કાપી નાખવાનું મન થાય છે.

“હું એને ટેકો આપી શકે એવું કશું જ કરી નથી શકતો
ફક્ત
મને મારા હાથ
કાપી નાખવાનું મન થાય છે.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૮૩)

‘પ્રેમને કારણો સાથે’, ‘મા’, ‘બાની આંખો’ જેવાં ગદ્યકાવ્યોમાં પણ માતૃસંવેદના આપણા મનનો કબજો લઈ લે છે. કવિએ માતૃસંવેદના દ્વારા એવા વિષયને

છેડયો છે જે મુંબઈ જેવા મહાનગરમાં આધુનિક જીવન જીવતો માણસ મા વિશે કેવા વિચારો ધરાવે છે એનો આછેરો પરિચય મેળવી શકાય.

વિપિન પરીખ મુંબઈમાં જીવન ગાળે છે એટલે એની મુશ્કેલીઓ પણ અલગ પ્રકારની છે. આ મુશ્કેલીઓથી આબાદ પાર ઉતરવા ઇશ્વરની જરૂર લાગે છે. પણ કવિને જે ઇશ્વર ‘જોઈએ છે’ એ ઇશ્વર આપણા ઇશ્વર કરતા જુદા છે. કવિ ‘જોઈએ છે’ કાવ્યના આરંભે જ પહેલી સ્પષ્ટતા કરે છે કે ભવોભવના ફેરામાંથી મુક્તિ અપાવે એવા પ્રભુની કવિને જરૂર નથી. કવિને આ ભવ કે પછીના ભવમાં રસ નથી. કવિ વર્તમાનમાં જીવે છે અને વર્તમાન સમસ્યામાંથી મુક્તિ જોઈએ છે. કવિને જે સમસ્યા છે તે તો શહેરીજીવનની સમસ્યા છે. એમાંથી મુક્તિ અપાવનાર ઇશ્વરની જરૂર છે. અને આ સમસ્યામાંથી મુક્તિ અપાવે એ જ એમને મન ઇશ્વર છે. આ સમસ્યા કઈ છે જુઓ :

“રેલ્વેના ટાઈમટેબલમાંથી મુક્તિ અપાવે,
ટ્રાફિકના સિગ્નલ પર દોડતી રક્તની ગતિને
અંકુશમાં રાખે,
જખો જેટમાં
સમયને ઘસડાઈ જતો અટકાવે,
રેડિયો અને ટેલિવિઝનમાં મોકળાશ શોધતી
શૂન્યતાને ઠપકારે,
સવારે
સત્યનો વાઘો પહેરીને
આવતા સમાચારોથી અળગો રાખે
અને જાહેરખબરોમાં
મને સસ્તે મૂલે વેચાઈ જતો રોકે.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૪૦)

કવિને આવા વ્યવહારુ ઇશ્વરની જરૂર છે. શહેરીજીવનમાં સમયની ચૂસ્તતા, નાણા કમાવવાની દોડધામ, શહેરીજીવનની સંવેદનશૂન્યતા અને સંવેદનહીનતા વગેરેમાંથી મુક્તિ માટેની યાચના છે. કાવ્યનું શીર્ષક ‘જોઈએ છે’થી જાણે કે કવિએ ન્યૂઝપેપરમાં ઇશ્વરની જાહેરાત આપતા હોય એવી શૈલીનો વિનિયોગ કર્યો છે. ન્યૂઝપેપરમાં ઇશ્વર જોઈએ છે એવી જાહેરાત જોઈ છે ક્યારેય ? વિપિન પરીખ આપણને એનો અનુભવ કરાવે છે. આ વિપિનની વિશેષતા છે.

‘બેકારના ??????’ કાવ્યમાં માણસ બેકાર હોવાથી જે સમસ્યા અને પીડાનો ભોગ બની રહ્યો છે ત્યારે તે સ્થિતિ ઇશ્વરની હોય તો તે શું કરે એવી ઇશ્વરની પૃચ્છા કરતું ગદ્યકાવ્ય છે. મહાનગર જેવા શહેરમાં આમ બેકાર રહેવું પાલવે એમ નથી જુઓ :

“માર્ગમાં

નિર્દોષ ભાવે કોઈ સળગતો પ્રશ્ન પૂછી બેસે

‘ક્યાં છો હમણાં?’

તો તું શું કહે? જમીન શોધે?

દસથી છ કામ પર ગયાનો ડોળ કરી

સાંજે પાછો ફરે ઘરે

અને રીટા ત્યારે પૂછે :

‘પપ્પા’ શું લાવ્યા?

ત્યારે

તું મુઠી ખોલે કે બંધ કરે?”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૪૨/૪૩)

કવિની જે લાચાર પરિસ્થિતિ છે તેવી સ્થિતિમાં ઇશ્વર શું કરે એવા પ્રશ્નો ઇશ્વરને પણ મૂંઝવી દે એવા છે. અહીં વિપિન પરીખે માત્ર કવિની જ એકોક્તિ રજૂ કરી છે. એટલે ઇશ્વરનો શો જવાબ હોઈ શકે એ આપણે જાણી શકતા નથી. પણ કવિના પ્રશ્નો સીધા અને ચોટદાર છે. આમ કવિ ધીમેધીમે આકરા મિજાજમાં આવતા જાય છે. ‘આપણી લીલા’માં આપણી મૂર્ખતાને આપણી લીલા કહીને કવિ વ્યંગ્ય કરે છે. કવિ કહે છે કે ઇશ્વર તો કોઈ ઘમંડી બાદશાહ જેવો છે અને આપણે એ ઘમંડી બાદશાહની કચડાયેલી પ્રજા છીએ. ઇશ્વર ભલે આપણા ઉપર અનેક જુલમો કરે, છતાં આપણે એની વાહ વાહ જ કરતા રહીએ છીએ. આપણા ઉપર જુલમ કરતા હોવા છતાં આપણે એક ગાળ પણ ભાંડી શકતા નથી. કવિ આપણી જાતને ‘બીકણ’ ગણાવે છે અને ઇશ્વરના આવા જુલમો વચ્ચે પણ આપણે તો ઇશ્વરના ગુણગાન જ કરીએ છીએ :

“પ્રભુ ! તું કેટલો માયાળું છે

ને કેટલી બધી અપાર છે તારી લીલા”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૪૪)

પણ જ્યારે ઈશ્વરની લીલાનો જાણે કે અતિરેક થાય છે ત્યારે કવિ સળગી ઊઠે છે ને ઈશ્વરને ‘બદમાશ’ કહેવાનું સાહસ કરી નાખે છે. ‘આ હું ?’ ગદ્યકાવ્યમાં આવું સાહસ પ્રતિબિંબિત થાય છે.

“હવે

હું ગલીએ ગલીએ ભટકી

ઈશ્વર નામના બદમાશને શોધું છું.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૪૫)

કવિ ઈશ્વરને બદમાશ કહી શકવાની હિંમત ભેગી કરે છે અને કહી પણ નાખે છે. કવિએ ઈશ્વરને માટે આવા શબ્દો ઉચ્ચાર્યા છે તેની પાછળ ઘણા કારણો જવાબદાર છે. કવિ ઈશ્વરની સંવેદનહીનતાને કારણે પણ આવા શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હોય શકે. ‘તું કોણ ?’ કાવ્યમાં પણ કવિ ઈશ્વરને ઓળખવાની જ જાણે કે ના પાડી દે છે. ઈસુ કે ગાંધીને મારવામાં આવ્યા ત્યારે પણ ઈશ્વરને સાંભળાતું નથી એવો પ્રશ્ન ઈશ્વરને કરે છે, તો વળી હિરોશીમાનું આકાશ કાળું થયું ત્યારે પણ જાણે ઈશ્વરે કશું જ ન જોયું હોય તેવા ‘જન્માંધ’ કહ્યા છે. રક્ષણ કરનારા એમના ચાર હાથ ક્યા છે એવો પ્રશ્ન પણ ઈશ્વરને પૂછે છે. કાન, આંખ, હાથ વગરનાને પ્રભુ કહેવો કેમ એની ગડમથલ અનુભવે છે.

“તને કાન નહીં,

આંખ નહીં.

હાથ નહીં

અને

હૃદય પણ નહીં ?

તું કોણ એવો પ્રભુ ?”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૫૭)

‘વિકલ્પ’ ગદ્યકાવ્યમાં ઘરતી ઉપર વારંવાર જે દાવાનળ ભભૂકી ઊઠે છે તેની વાત છે. કોમી રમખાણોના સમાચાર વારંવાર આપણને સાંભળવા મળે છે. માણસની અંદર રહેલી જાતિ પ્રથા ઈશ્વર નાબુદ કરી શક્યા નથી, એટલે જ આ દાવાનળ સતત ભડકે બળે છે.

“દૂર જે દાવાનળ ભભૂકતો હતો

પંજાબમાં, આસામમાં,

એ અહીં પણ આવી પહોંચ્યો

શટર ઘડાઘડ બંધ, લોકોની દોડાદોડી,
ભાગાભાગ, ગભરાટ !”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૧૭)

આવા દાવાનળમાં, આવી ભાગંભાગ થાય છે ત્યારે કૃષ્ણમૂર્તિ, વિમલબાઈ, મુરારિબાપુ, ફાધર વાલેસ, સત્ય સાંઈબાબા વગેરેને કોઈ ઇલમ વાપરવા કહે છે. એથી આગળ આવા સમયે કૃષ્ણ ક્યાં છે એની શોધ આદરવી પડે છે. ઇશ્વરની શોધ કરવી પડે એ સ્થિતિ વેધક જ કહેવાય.

“આ અંધાઘૂંઘીમાં તમે પણ ક્યાં છો હે કૃષ્ણ !
વાંસળી બાજુ પર મૂકો.
કોઈ સાંભળશે નહીં. કોઈને
પડી નથી અહીંયા”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૧૭)

× × ×

“નવા સર્જન પહેલાં લોહીભીનો સંહાર
એ તમારી અનિવાર્ય શરત ?
અમને પસંદ નથી તમારી આ રીત !
તમારી પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી ?”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૧૮)

કવિ કૃષ્ણને વિનંતી કરતા પૂછે કહે છે કે તેઓ નવસર્જન પહેલાંનો લોહિયાળ સંહાર કેમ કરે છે. આ લોહિયાળ સંહારના બદલે એનો કોઈ વિકલ્પ વિચારવા ઇશ્વરને વિનંતી કરે છે.

‘આમંત્રણ’ કાવ્ય પણ કવિનું એક વિશેષ કાવ્ય છે. કવિ ઇશ્વર સાથે જાણે સીધો સંવાદ સાધે છે. કવિ શહેરીજીવન પદ્ધતિમાં એવા વ્યસ્ત છે કે તે હવે ‘ગોકુળ જઈ શકે તેમ નથી’, એટલે કવિ કહાનને જ મુંબઈ આવવાનું આમંત્રણ આપે છે. કેમ કે હવે કવિ પાસે ગોકુળ જઈ શકાય એના માટે કોઈ રજા બચી નથી. જે રજા મળી હતી તે પરિવારની માંદગીમાં વપરાઈ ગઈ છે. કવિ કૃષ્ણને ફોન કરીને આવવાની વિનંતી કરે છે. ફોન કરીને આવવાનું કહી વળી રવિવારે જ આવવાનું રાખવું, એમાં પણ બપોરની ઊંઘનો ખ્યાલ રાખીને આવે એવી વિનંતી કરે છે.

“તમે રવિવારે જ આવવાનું રાખશો ને ?

માંડ માંડ મળે છે એક જ રવિવાર સાત દિવસમાં
 વ્હાલો લાગે છે થોડોક આરામ— બપોરની નીંદરનો.
 ખ્યાલ રાખશોને તમે એનો ?”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૧૮)

શહેરની દોડધામ વચ્ચે કવિમાં પહેલા જેવી ભાવુકતા પણ રહી નથી. કવિ સૌપ્રથમ તો ઈશ્વરને મુંબઈ આવવાનું આમંત્રણ આપે, આમંત્રણ આપ્યા પછી રવિવારે જ આવવા કહે, રવિવારે પણ બપોરની નીંદરનો ખ્યાલ રાખવા કહે છે. આટઆટલી સ્પષ્ટતા કર્યા પછી પણ કહે છે કે પ્રભુ તમે તો અંતર્યામી છો વધું શું કહેવું ? એમ કહીને ઘણું બધું કહી દીધું છે. કવિ ઈશ્વર સાથેની વાતચીત કરતા હોય એવી બોલચાલની ભાષાના પ્રયોગો પણ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે.

કવિએ આજના સમયની અતિ ગંભીર કહી શકાય એવી શિક્ષણની સમસ્યાને વાચા આપી છે. આજે ગાડાં ભરીને માર્કસ આવે છે છતાં એડ્મિશન માટે ફાફાં મારવાં પડે છે. ‘એડ્મિશન’ ગદ્યકાવ્ય આજની આ સમસ્યાને આપણી સામે મૂકે છે. કૉલેજમાં એડ્મિશન માટેની દોડાદોડી, એક કૉલેજથી બીજી કૉલેજ, એક લિસ્ટ — બીજું લિસ્ટ; કદાચ એડ્મિશન મળી જાય. આ સ્થિતિ મહાનગરની છે એ નોંધવું જોઈએ.

“વહેલી સવારથી લાઈનમાં ઊભા ફોર્મ માટે,
 ‘ગુજરાતી મિડિયમ — નૉ યાન્સ
 ફોર્મને હાથ પણ નહીં લગાડે.’
 એક કૉલેજથી બીજી કૉલેજ,
 એક ‘ના’થી બીજી ‘ના’,
 આજે નહીં આવતી કાલે — કદાચ બીજા લિસ્ટમાં.
 કદાચ... કદાચ... કદાચ...!
 શંકા—કુશંકાથી વેરણઝેરણ માસૂમ રાત.
 સોળ વરસનો નાનકડો ખભો
 આટલો મોટો કોસ !?”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૩૧)

દીકરીના એડ્મિશન માટે એક બાપ લાચાર છે. માન—અપમાન નેવે મૂકીને શક્ય એટલા પ્રયાસ કરે છે પણ કોઈ પરિણામ નથી. નાનકડા ખભા પર આ બોજો બાળક કેમે કરી સહન કરી શકે એમ નથી છતાં, આ ખભા પર બહું મોટો ભાર છે. ‘સર્વોત્તમ’ ગદ્યકાવ્યમાં કવિ આજના માતા—પિતા પ્રત્યે આકરા થયા છે. આકરા થવા પાછળનું

કારણ પણ યોગ્ય જ છે. આજના સ્પર્ધાત્મકયુગમાં બાળકોની માર્કશીટ જાણે મા-બાપનું ‘સ્ટેટસ’ બનતી ગઈ છે એનો આક્રોસ વ્યક્ત થયો છે.

“મુન્નો પહેલા ધોરણમાં પાસ થયો છે
પણ બીજા નંબરે.
રીટા રિઝલ્ટ જોતાં જ મુન્નાને
એક તમાચો લગાડી દે છે.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૩૨)

× × × ×

“બબ્બે ટ્રયુશન નેં પોતે. વાંચ વાંચ વાંચ...
પહેલો નંબર આવવો જ જોઈએ !
ઉદાસ થઈને ફરે છે ઘરમાં રીટા :
‘કોઈને મોં શું બતાવું ?’”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ- ૨૩૨)

મા-બાપ ક્યારે સમજશે કે પહેલો નંબર જ સફળતા નથી કહેવાતી. મા-બાપ પોતાના બાળક ઉપર પહેલેથી જ બધું થોપી બેસાડે છે. કવિનો આક્રોસ આવા મા-બાપ ઉપર છે જે પોતાના બાળકને પોતાના માન-અપમાનનું સાધન ગણે છે. આજના મા-બાપ બાળકની પસંદગી જાણ્યા વિના જ ડૉક્ટર કે એવી જ કોઈ મોભેદાર જગ્યા ઉપર બેસાડવાની સ્પર્ધામાં ઊતરી પડે છે. સારા માર્કસ ન આવતા રીટા મુન્નાને એક તમાચો લગાવી દે છે ત્યારે બાળકને મનમાં જે પ્રશ્ન થાય છે તે દરેક મા-બાપે સાંભળવા જેવો અને વિચારવા જેવો છે.

“મુન્નો અમારી વાતમાં કશું સમજતો નથી
એનો ચહેરો વિલાઈ ગયો છે
ઘૂંજતી આંખે પૂછે છે મને :
‘પપ્પા, મારો કંઈ વાંક હતો ?
મમ્મી મને મારે છે શા માટે ?’”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૩૩)

પહેલા ધોરણમાં બીજા નંબરે પાસ થયેલ મુન્નાને એની મા દ્વારા મારવામા આવેલ તમાચાનો અર્થ હજુ મુન્નો સમજી શકતો નથી. બાળકમાં નવી ઊર્જા માર દ્વારા આવશે કે પ્રેમ દ્વારા ? એ વાત આજના માતા-પિતાને વિચારવી પડશે. ‘ટિવન્કલ ટિવન્કલ’

ગદ્યકાવ્યમાં માતા-પિતા પોતાના બાળકને અંગ્રેજી સંસ્કાર આપતા થયા છે તેનો વ્યંગ્ય સમજી શકાય છે.

વિપિન પરીખે શિક્ષણની આવી સમસ્યા સામે જાણે કે વિશેષ જાગૃત છે. કવિએ શિક્ષક વિશે પણ ગદ્યકાવ્ય રચ્યાં છે. ‘ફૂટપટ્ટી’માં કવિને અચાનક વીસ વર્ષ પછી એમના ક્લાસ ટીચર મળી જાય છે અને એમનો વૈભવ પણ આંખ સામે તરી આવે છે.

**“સિંહ જેવો એમનો રોફ હતો
એમનો અવાજ નહીં, એમની ત્રાડ આખા ક્લાસને ઘુજાવતી
એ અમને ઊભા કરતા ને અમે પાટલૂનમાં થથરતા”**

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૬૩)

સિંહ જેવો અવાજ તો સમજાય, પણ ત્યારે શિક્ષક સિંહની જેમ ત્રાડ પાડતા ત્યારે જાણે કે ભલભલા વિદ્યાર્થીઓ ઘૂંચી જતા. પણ હવે આ શિક્ષકની અવદશા કેવી થઈ છે તેનું કરુણ ચિત્ર આપણી સામે આવે છે. જે શિક્ષકે એક દિવસ ખરાબ અક્ષર માટે એને ફૂટપટ્ટી મારી હતી એ જ શિક્ષક આજે પોતાના મરોડદાર અક્ષરથી તેની પાસે કામ માગે છે. કેવું કરુણ ચિત્ર !! તેનાથી કરુણ ચિત્ર ‘હીબકાં’માં જોવા મળે છે. પ્રાથમિક શાળામાં અળવીતરું કે એવું કઈક (અત્યારે તો કવિને યાદ પણ નથી) કર્યું હશે અને શિક્ષકે એક તમાચો મારી દીધેલો. તે રડતો રડતો પિતાજી પાસે ગયો. પિતાજી, હેડમાસ્તર અને બાળક વચ્ચે એ શિક્ષકને માફી માગવી પડેલી. જે તે સમયે કવિને આ ઘટના સામાન્ય લાગે છે. પણ, મોટા થયા પછી કવિને આ ઘટના હચમચાવી મૂકે છે, પોતાની જાતને પીડે છે.

“થાય છે એકાદ વાર મળી જો જાય તો કહું :

‘નાદાન’ હતો હું તે દિવસે

હીબકાં રસ્તામાં જ શમાવી દેવાં જોઈતાં હતાં મારે.

આમ બાપુજી, હેડમાસ્તર અને ઢીંગલા જેવા બાળક આગળ

નાહક તમને ખસિયાણા પાડયા. ઠીક ન થયું.

તમારો પડી ગયેલો ચહેરો

સૂવા નથી દેતો આજે પણ”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૦૬)

કવિની આંખો ભરાઈ આવે છે, ભૂતકાળની ભૂલનો અફસોસ કવિને છે. એમને આજે કદાચ એ શિક્ષક મળી જાય તો એની માફી માગવી છે. કવિને એ શિક્ષકનો પડી ગયેલો ચહેરો આજે પણ સૂવા દેતો નથી. કવિએ કરેલી નાનપણની આ ભૂલ લાંબાગાળા

માટે પીડાદાયક રહે છે. ‘હીબકાં’ ભરતો કવિનો ચહેરો આજે કળાતા વાર લાગતી નથી. આ કાવ્ય દરેક વાચકને સ્પર્શી જાય છે.

વિપિન પરીખ મૃત્યુને આબેહૂબ ચિતરે છે. | HOPE માં પ્રિયજનના મૃત્યુની સંવેદના છે. આરંભની પંક્તિમાં જ પ્રિયજનના મૃત્યુ થયા પછી એના દેહને ઘરમાં રાખી શકાતો નથી એની વાત મુખર થઈને રજૂ થઈ છે. અહીં આપણને ભોજા ભગતનું પેલો જાણીતો ચાબખો યાદ આવી જાય છે – ‘જીવને શ્વાસ તણી સગાઈ, ઘરમાં ઘડી ન રાખે ભાઈ’. જેને એકલા કશે નહીં જવા દઉં એવા કોલ આપેલા હોય અને તેના મૃત્યુ પછી રોજિંદી જિંદગી જીવવી કેવી મુશ્કેલ છે તેની અનુભૂતિ કવિ આ ગદ્યકાવ્યમાં રજૂ કરે છે.

“જેને એક વાર કહ્યું હતું : ‘તમને એકલા કશે નહીં જવા દઉં’

અથવા

‘આ તમારો દેહ એ મારો જ દેહ છે’

**એ જ દેહને ઊંચકી, મને પૂછ્યા વિના, તમને પૂછ્યા વિના
લોકો જલદી જલદી ચાલી જાય છે...**

અગ્નિને સોંપી દેવા

પણ

સ્મૃતિ કોહતી નથી, ગંધાતી નથી, મરતી નથી

અને

સવારે રોજની જેમ જ ઊઠવું પડે છે.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૩૦/૩૧)

‘અમર મરી ગયો ત્યારે’ ગદ્યકાવ્યમાં નગરજીવન મૃત્યુને કઈ રીતે જુએ છે તેની વેધકતા રજૂ થઈ છે.

“પડોશીએ રેડિયોનું ‘વૉલ્યુમ’ ધીમું કર્યું નહીં.

કંપનીએ લેટરહેડને ચારે બાજુ કાળી લીટીથી બાંધી દીધો નહીં

શેરબજારના સોદાઓએ એક મિનિટનું મૌન પાળ્યું નહીં.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૩૧)

અમરના મૃત્યુથી કશો ફર્ક પડતો નથી, જાણે કશું જ બન્યું નથી. અમરના આવતા પત્રોના જવાબ આપવા પણ કુંટુંબીજનો અશક્ત છે ને માત્ર છાપામાં જાહેરખબર છપાવી દે છે કે – ‘અમર મરી ગયો’. ‘ક્વીન્સ રોડ’માં મૃત્યુને નગરમાં શ્વસતો માણસ કેવી રીતે જુએ છે તેની વાત છે. કવિને મૃત્યુના વિચાર કરવા ગમતા નથી. પણ, ક્વીન્સ રોડ

પરથી ગાડી ચલાવે છે ત્યારે સ્મશાનની ઊંચી દીવાલો કૂદીને આવતા ધૂમાડા ક્ષણભર કવિને વિચારતા કરી મૂકે છે.

“કોણ આ શહેરની માયા છોડીને આજે ચાલી ગયું હશે ?
કોઈ વૃદ્ધ ?
કોઈની સ્નેહાળ પત્ની ?
કોઈની લાડકોડથી ઊછરેલી એકની એક દીકરી ?
આવતી કાલે કદાચ...”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૩૨)

સ્મશાન કૂદીને આવતા ધૂમાડા કવિને અહેસાસ કરાવે છે કે કદાચ કાલે તે પણ આ દુનિયા છોડીને જતા રહેશે. ‘એક ટૂંકો પરિચય’માં પણ મૃત્યુને કવિ જુદી જુદી રીતે જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

“મૃત્યુ ઠંડું હોય છે
બરફ જેવું.

મૃત્યુ હુકમનું પાનું છે.
મૃત્યુ શંકરના હાથનું ડમરુ છે.
મૃત્યુ બિલાડીના પગ છે.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૩૩)

કવિ મૃત્યુને અલગ અલગ રૂપમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બરફ પીગળે એમ જીવન પણ પીગળતું જાય છે, હુકમનું પાનું જેનાથી જીવન બદલાઈ જાય છે, શંકરનું ડમરુ અને શંકરનો મૃત્યુતાંડવ, બિલાડી કેવી છાની માની આવી જાય કોઈનેય ખબર ના પડે એમ – આ બધાં પ્રતીકો મૃત્યુનાં જ પ્રતીકો છે. કવિ મૃત્યુને વારંવાર કાવ્યવિષય બનાવે છે.

વિપિન પરીખ કવિ અને કવિતાને લગતાં ગદ્યકાવ્યો આપે છે. આ ગદ્યકાવ્યની અભિવ્યક્તિ આકર્ષક છે. ‘કવિની રાત’ની કલ્પનલીલા માણવા જેવી છે. સામાન્ય માણસ કરતા કવિની રાત કેવી હોય છે તે જુઓ :

“આકાશ ભણી મીટ માંડી
વાદળની અપેક્ષાએ

ઝરણ વહી જાય છે

રણને સીમાડે”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૬)

કવિની રાત આપણી રાત કરતા જુદી છે કારણ કે તે કવિ છે, એક સર્જક છે. કવિ એટલે કોણ? એવો પ્રશ્ન થાય તો એમના ‘કુતૂહલ’ ગદ્યકાવ્યમાંથી પસાર થવું પડે. કવિ કેવો હોય એના અનેક પ્રશ્નો દ્વારા કવિના ચિત્રતંત્રને અને સંવેદનતંત્રને અભિવ્યક્ત કરે છે.

“કવિ શબ્દોને ખાય ?

સૂરને સુધા ગણી પીએ ?

કવિ ફૂલોની વાતો કરે ?

પતંગિયાં સાથે સંતાકૂકડી રમે ?”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૭)

હા; કવિ સૂરને સુધા ગણી પી શકે, ફૂલો સાથે વાત કરી શકે, પતંગિયા સાથે રમી શકે, પાંખ પહેરી ત્રિલોકમાં ઊડવાની શક્તિ હોઈ, કોયલના ટહુકાને માણે, ભરબપોરે સ્વપ્નાં વેંચી શકે — તે જ કવિ બની શકે. કારણ કે કવિ સંવેદનશીલ હોઈ, કવિ સૌંદર્યદષ્ટિ ધરાવે છે. છતાં કવિને આવતી કાલે તે પાઠ્યપુસ્તકમાં જડાઈ રહેશે કે કોઈ કોમલ સૂરે વહી જશે — એની ચિંતા ‘આશંકા’ કાવ્યમાં વ્યક્ત થતી અનુભવાય છે.

“વિદ્યાર્થીઓનાં પાઠ્ય-પુસ્તકમાં શાપિત થઈને જડાઈ રહીશ

વરસોવરસ

કે કોઈના મૂઢલ કંઠેથી વહી જઈશ કોમલ સૂરે ?

સમયનો પવન મને ભૂંસતો જશે

મોહન-જો-ડેરાની જેમ

કે

ઊભો રહીશ હું એમ ને એમ ?”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૮)

‘ફોટોગ્રાફર’માં વિપિનભાઈ જાણે કે પોતે જ પોતાની જાતનો ફોટોગ્રાફ પાડતા હોય એવું લાગે છે. કવિએ આ કાવ્યમાં જાતે જ પોતાની જાતનો ફોટોગ્રાફ લીધો છે. આરંભે જાણે કે કવિ પોતાની જાતને જ પ્રશ્ન પૂછી બેસે છે કે પોતે આ કવિતા કેમ કરીને લખતા થયા —

“હશે, પણ એક વાત કહો –
પાઈપ ફિટિંગ્સ વેચતા વેચતા
આ ખોટના ઘંઘામાં કેવી રીતે પડયા ?
શોખ ?

ના, તોપણ...? વાણિયાનો દીકરો લાભ વગર ખાસ..”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૨/૧૩)

કવિ પાઈપ ફિટિંગ્સના ઘંઘા સાથે કવિતાનો મેળ સાધે છે, શોખ ખાતર. પણ કવિ એટલેથી જ અટકે તો વિપિન પરીખ શાના ? કવિતાને પારિતોષિકથી મૂલવવું એમને ઠીક નથી લાગતું છતાં નમ્રતાથી સ્વીકારવાનું પણ પસંદ કરે છે. લોકોને રીઝવવા છેક નીચે સુધી જવું પડે છે, એનો પણ કવિ સ્વીકાર કરે છે અને આ તાળીઓનો ગડગડાટ કોફીના કપ જેવો ઉત્તેજક હોય છે.

‘કીમિયો’ ગદ્યકાવ્ય કાવ્યસંગ્રહ વેચાતા નથી એની જે બૂમાબૂમ છે તેનું સોલ્યુશન અહીં મળે છે. કવિ અને પ્રકાશકોને એક સેલ્સમેનેજર કીમિયો આપે છે. સેલ્સમેનેજર માણસની નાડ પારખે છે. તેમણે માણસની નબળાઈ બરાબર પારખી લીધી છે.

“તમને કાનમાં કહું :

જો દરેક કાવ્યસંગ્રહ સાથે ધર્મેન્દ્ર અને હેમામાલિનીના ફોટા

આપવામાં આવે

અથવા એક કાવ્યસંગ્રહ જોડે એક કુંકુની શીશી

અથવા ત્રણ પ્લાસ્ટિકની ચમચી ‘બોનસ’ તરીકે આપવામાં આવે

અથવા દરેક સંગ્રહની અંદર દસ ‘સ્ટિકર’ મૂકવામાં આવે

અથવા સંગ્રહને અંતે એક લકી નંબર છાપવામાં આવે

અથવા છેલ્લે કશું જ જો કામચાબ ન થાય તો

બધી જ ઈચ્છાઓને પરિપૂર્તિ કરતી કોઈ ‘માતા’નો ફોટો

છાપવામાં આવે”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૨૩)

જો આ કીમિયો અપનાવવામાં આવે તો પછી કાવ્યસંગ્રહ ચપોચપ ઉપડી જાય. અહીં ક્યાંક આજના વાચકો પ્રત્યેનો વ્યંગ્ય પણ છે. માણસની મફતની અથવા ભેટ પાછળની આંધળી દોટને પણ કવિ વ્યંગ્યાત્મ રીતે અભિવ્યક્ત કરે છે. કવિ આજના સમાજથી એવા તો વ્યગ્ર થઈ ઊઠ્યા છે કે તે અને હિંસક બનવાના વિચારો આવવા

લાગ્યા છે. કવિ હવે આ સમાજમાં વધતા જતા ગુનાઓથી એટલા ત્રાસી ગયા છે કે તેઓ પેનને બદલે છરી દ્વારા સમાજનાં દૂષણો દૂર કરવા ઇચ્છા ધરાવે છે.

“કોણ લાંચ માગે છે ? – મારી સામે લાવો.

એના કાંડાને હું કાપી નાખીશ.

કોણ રસ્તામાં સૌભાગ્યવતીના ગળામાંથી મંગળસૂત્ર ખેંચી ભાગી

જાય છે ?

લાવ, એની ગરદન મરડી નાખું”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૪૨/૨૪૩)

જ્યારે કવિ જેવાં કવિ હિંસક બનતા હોય ત્યારે પરિસ્થિતિ કેવી ભયાનક હશે તે વિચારી શકાય છે. પણ સારું એ છે કે કવિ અહીં હિંસક બન્યા નથી, માત્ર એવું દુઃસ્વપ્ન આવ્યું છે. છતાં આવું દુઃસ્વપ્ન પણ સમાજ માટે તો ખતરારૂપ પરિસ્થિતિનું જ સૂચન કરે છે.

વિપિન પરીખની કવિતામાં પ્રેમનું નિરૂપણ કંઈક અલગ જ છે. જે સુંદર છે તેને તો બધા પ્રેમ કરે છે, ટીકીટીકીને જુએ છે કે પછી એનાં ગીત ગાતા હોય છે. પણ કવિ જે સૌંદર્યને ચાહે છે તે સૌંદર્ય બાહ્ય નહીં પણ આંતરિક સૌંદર્ય છે. પ્રેમમાં બાહ્ય સૌંદર્ય નહીં પણ સંવેદના જરૂરી છે. કવિની પ્રેમની વિભાવના સામાન્ય માણસ કરતા જુદી છે.

“એના હોઠ પરવાળાના નથી

એનું મુખ પૂર્ણચંદ્ર જેવું નથી

એના કેશને જોઈ કાળી સાપણ યાદ આવતી નથી

લાવ, આજે હું જ

સુંદર—અસુંદરના બધા જ ખ્યાલોને ડુબાડીને

એના હોઠ ઉપર મારું નામ તરતું મૂકું”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૦૧)

કવિ સુંદર—અસુંદરના ખ્યાલને ભૂંસી નાખીને પ્રેમ કરે છે. પ્રેમને સુંદરતા સાથે કોઈ નાતો નથી. અહીં આપણને સુંદરમનું પેલું ‘હું ચાહું છું સુંદર ચીજ સૃષ્ટિની’ મુક્તક પણ યાદ આવી જાય છે. કવિની પ્રેમની વ્યાખ્યા સામાન્ય માણસની વ્યાખ્યા કરતા કંઈક જુદી જ અનુભવાય છે. ‘એક ક્ષણ’માં એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમની અદ્ભુત ક્ષણની અનુભૂતિ થાય છે. પ્રેમના આનંદમાં જાણે બંને પાત્ર એકબીજામાં એકાકાર થઈ ગયાં હોય એમ જીવે છે. પ્રેમની કંઈ અદ્ભુત ક્ષણ તે ભોગવી રહ્યા છે તે જુઓ :

“તે ક્ષણે
આપણે બે ગુલાબનાં ફૂલ હોઈએ છીએ
ના, તે ક્ષણે
આપણે માત્ર સુવાસ જ હોઈએ છીએ.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૦૬)

પ્રેમમાં ગળાડૂબ હોઈ જાણે કે પોતાનું અસ્તિત્વ ભૂલી માત્ર સુવાસ જ પ્રગટાવે છે. ‘Oh no !’ માં કૉલેજકાળમાં રીટા ખૂબ ગમતી હતી, એના માટે પત્ર પણ લખી રાખ્યો હતો, પરંતુ ક્યારેય એમને કહેવાની હિંમત થઈ નહોતી. જ્યારે રીટા વર્ષો બાદ મળે છે ત્યારે ન કહેવાયેલી વાત અનાયાસે જ કવિના મુખેથી સરી પડે છે.

“હું બોલી ઉઠ્યો,
‘શાળામાં હતા ત્યારે
તું મને ખૂબ ગમતી’
તે ખડખડાટ હસી પડી
ત્યારે હસતી તેવું જ !
બોલી,
‘મૂરખ છે ને ! ત્યારે કહેવું હતું ને !
મને પણ તું ખૂબ ગમતો’ ”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૮૭)

અહીં કાવ્યનાયકને કૉલેજકાળમાં પ્રેમની અભિવ્યક્તિ ન કરી શક્યાનો અફસોસ થાય છે. રીટાને પણ કાવ્યનાયક ગમતો હતો એ વાત સાંભળી જાણે કે એ આઘાત-અફસોસ એવા થાય છે કે કાવ્યનાયક તેને શબ્દદેહ આપી શકતા નથી. તેનો આઘાત કાવ્યના શીર્ષકમાં વ્યક્ત થાય છે.

વિપિન પરીખમાં પ્રેમનું નિરૂપણ છે એનાથી વિશેષ તો પ્રેમવિચ્છેદના ઉઝરડાઓ છે. આમ પણ વિપિન વેદનાનો કવિ છે એટલે એમની કવિતામાં પ્રેમના રોમાંચની સરખામણીએ પ્રણયપીડા વિશેષ અભિવ્યક્ત થાય છે. ‘ક્ષેમકુશળ’, ‘ભેટ’, ‘હાથમાં નથી’, ‘વિનાશ’, ‘રીટા’ વગેરે ગદ્યકાવ્યમાં વહી ગયેલા વચના હજુ ન રુઝાયેલા ઘાવ તાજા જ દેખાય છે. પ્રેમવિચ્છેદની અભિવ્યક્તિ વિપિનને અલગ પાડે છે. આમ પણ વિપિન પરીખની કવિતા ક્યાંથી શરૂ થશે અને ક્યાં પૂરી થશે એનો અનુમાન લગાવી શકાતું નથી. ‘વિનાશ’ એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. કાવ્યમાં વાત તો વાવાઝોડાની છે.

વાવાઝોડા પછી આખા ગામમાં વિનાશ સર્જાયો છે. રાતોરાત આખું ગામ વૃદ્ધ થઈ ગયું છે. શેરીમાં ઉઝરડા પડી ગયા છે. કશુંય ઓળખી શકાતું નથી, પણ કાવ્યનો વળાંક અંતિમ પંક્તિમાં છે. કાવ્યનો અંત આપણને સ્તબ્ધ કરી દે છે.

“વાવાઝોડા પછી

આખા ગામ ઉપર ઘૂળ ફરી વળી.

બધે જ ઘૂળ, પરસાળમાં ઘૂળ, મંદિરમાં ઘૂળ, બગીચામાં ઘૂળ;

બધું જ તૂટું તૂટું થઈ ગયું.

એકાએક આખું ગામ વૃદ્ધ થઈ ગયું.

દરેક શેરીના ચહેરા પર ઉઝરડા પડી ગયા.

કશુંય ઓળખી શકાય એવું ન રહ્યું.

તારા ગયા પછી થયું હતું ને એમ જ !”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૭૭)

કાવ્યની અંતિમ પંક્તિએ પહોંચીએ છીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે છે કે કવિ જે વાવાઝોડાની વાત કરી રહ્યા છે તે માત્ર બાહ્ય વાવાઝોડાની વાત નથી. આ વાવાઝોડું તો જીવનનું વાવાઝોડું છે. કવિની પ્રણયવિચ્છેદની વાત ‘વાવાઝોડા’ના પ્રતીક દ્વારા જાણે કે બરાબર ઉપસાવી શક્યા છે. ‘ક્ષેમકુશળ’માં પ્રિયજન દૂર ગયાને વર્ષો વીતી ગયા છે અને વર્ષો પછી ફરી મળે ત્યારે કેવો વ્યવહાર થાય છે તેની વાત જુઓ :

“તમારું નામ – આજે અનેક નામો જેવું

તમારો ચહેરો – આજે શહેરના અનેક ચહેરા જેવો

– થોડોક વધુ polished

હું politicsની વાતો છેડવા પ્રયત્ન કરું છું”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૬)

અહીં સૌથી મોટી વિડંબના છે ‘તમારું’ શબ્દ. આટલા સમય વિત્યા બાદ હવે ‘તું’માંથી ‘તમે’નો વિસ્તાર એમની વચ્ચેની દૂરતા જ ચીંધે છે. બંને એકબીજા વિના ખુશ છે એવો દેખાવ કરવાનો પ્રયત્ન આપણે પામી શકીએ છીએ. ‘ભેટ’ વિપિન પરીખનું એક સુંદર કાવ્ય છે. આ કાવ્ય વાચતા આપણને વિપિનીય છાપ ચોક્કસ અનુભવી શકાય છે. પ્રિયપાત્ર જ્યારે પોતાના બદલે બીજા સાથે જીવનની શરૂઆત કરવા જાય છે ત્યારે બધા જ એને મોઢીદાટ ભેટ આપશે. પણ કવિ પોતાના પ્રિયપાત્રને ભેટમાં પુસ્તક આપે છે. આ પુસ્તક જ્યારે એમનું જીવન ગમગીન હશે ત્યારે તેને ઉપયોગી થશે.

“પણ ક્યારેક એકાદ દિવસ
 આકાશમાં વાદળ ચડી આવશે
 અને તું ગમગીન થઈ જશે
 કેમે કરી તને કશુંય નહીં ગમે
 ત્યારે તું એકાદ પુસ્તક શોધશે
 અને બસ એમ જ
 મારું આપેલું પુસ્તક તારા હાથમાં આવશે
 એના શબ્દે તું એક બીજી દુનિયામાં ખોવાઈ જશે.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૦૮/૧૦૯)

‘લાચાર’ ગદ્યકાવ્યમાં પણ પ્રેમની તીવ્ર ઝંખના કેમે કરી છૂટતી નથી એની વેદના છે. કાવ્યનાયકને એમ લાગે છે કે પ્રિયજનના દૂર ગયા પછી એની પાછળ બધું જ છોડી દીધું છે. એનો સ્પર્શ, એનું સ્મરણ, એની ઈચ્છા – બધું જ ખંખેરી શક્યો છે એવું લાગે છે. પણ...

“આજે અજાણતાં જ વરસો પછી
 આંગળીઓ તમારા ટેલિફોનનો નંબર ફેરવી બેઠી.
 મને અભિમાન હતું –
 તમને સ્પર્શતી બધી જ વસ્તુઓને હું ખંખેરી શક્યો છું
 મને ખ્યાલ નહીં :
 આ ટેલિફોનનો નંબર હજી પણ વળગી રહ્યો હશે
 મારા ટેરવાઓને.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૧૦)

કાવ્યનાયકને એમ ભલે લાગે કે પોતે તેની પ્રિયતમાને ભૂલી ગયો છે. કાવ્યનાયક એની પ્રિયતમાની બધી જ વસ્તુ ખંખેરી નાખવાનો ભલે અભિમાન કરતા હોય પણ આજે જ અજાણતા જ એમનો નંબર ડાયલ થઈ ગયો. આ નંબર જાણીજોઈને નહીં પણ અજાણતા જ ડાયલ થઈ ગયા છે ત્યારે કાવ્યનાયક તેને ભૂલી શક્યા નથી એની સાબિતી છે. પ્રેમને ભૂલવો હોય છતાં ભૂલી શકાતો નથી. વિપિન આવા વહી ગયેલા ગળચઢા સમયને વાગોળે છે ખરા, પણ એનો સ્વાદ તો તૂરો જ રહે છે.

વિપિન પરીખની કવિતામાં પ્રણયવિચ્છેદના ઉઝરડા છે, સાથેસાથે પતિ-પત્ની વચ્ચેની ઊંડી ખાઈનું પણ નિરૂપણ છે. સંજોગોવશાત લગ્ન કર્યા છે પણ નગરજીવન અને આધુનિક જીવનને કારણે પતિ-પત્ની વચ્ચેની ખાઈ દિવસેને દિવસે વધતી જાય છે. આ

અનુભવ વિપિન પરીખનો નથી, પણ મહાનગરમાં રહેતા એવા દરેક પતિ-પત્નીનો છે. ‘એક વખત’, ‘જવાળામુખી’, ‘બે પથારી વચ્ચે’, ‘-તે’, ‘પ્રયત્ન’, ‘Accommodation’, ‘ત્વમેવ ભર્તા’, ‘શેષ-અશેષ’ જેવાં અનેક કાવ્યોમાં પતિ-પત્ની વચ્ચેની ઊંડી ખાઈ અને ઊંચી દીવાલ જોઈ શકાય છે. જીવન ભલે સાથે પસાર કર્યું હોય પણ છતાં બંનેને સંતોષ થયો નથી. ‘ત્વમેવ ભર્તા’ આ સંદર્ભે માણવા જેવું ગદ્યકાવ્ય છે. પત્ની કોઈ અમેરીકન પત્નીની જેમ છોડીને ચાલી જતી નથી, અનેક માણસો વચ્ચે બદનામ પણ નથી કરતી, ન તો કોઈ દિવસ આક્રોશ કે ફરિયાદ કરે છે. પણ એક દિવસ વાતવાતમાં જે શબ્દો એના મુખેથી નીકળે છે તે કદાચ આ બધા કરતા પણ વધું પીડાજનક છે. શું કહે છે જુઓ :

“તું કોઈ અમેરિકન પત્નીની જેમ
મને છોડીને ચાલી તો ન ગઈ.
તેં મને
અનેક માણસોની વચ્ચે વકીલોને સહારે
કોર્ટમાં બદનામ પણ ન કર્યો.
ન તો ક્યારે આક્રોશ કર્યો, ન ફરિયાદ કરી.
માત્ર એક દિવસ વાતવાતમાં તું આટલું જ બોલી ગઈ :
‘આવતે ભવે પતિ તરીકે તમે તો નહીં જ !’ ”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૫૬)

પત્ની કોઈ રીતે ફરિયાદ નથી કરતી કે આક્રોશ નથી કરતી પણ એના મુખેથી જે શબ્દો નીકળે છે કે આવતે ભવે પતિ તરીકે તમે તો નહીં જ – આપણને ૪૪૦ વોલ્ટનો ઝટકો આપે છે. તેમાં પણ ‘જ’ નિપાત વધારે પીડા આપે છે. પતિ સાથેનો અસંતોષ આવી સહજ-સરળ ભાષામાં કવિ રજૂ કરે છે. ‘એક વખત’ ગદ્યકાવ્યમાં પતિ-પત્ની વચ્ચે હવે દૂરતા વધતી ગઈ છે. એક વખત ભલે બંને એકબીજાને પ્રેમ કરતા હોઈ, ઑફિસે જતાં મોઢું ઢીલું થતું હોય, સાંજે પત્ની બાલકનીમા ઊભીઊભી રાહ જોતી હોય પણ હવે –

“હવે
સાંજને ટાણે મારગ ઉપર એની નજર
પથરાયેલી રહેતી નથી

હું
ઑફિસેથી વહેલો આવતો નથી”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૪)

પતિ-પત્ની વચ્ચેથી દૂરતા કહેવાની શૈલી આકર્ષક છે. કવિ સ્પષ્ટ નથી કહેતા કે હવે બંને વચ્ચે કયાંય પ્રેમ જેવું નથી. પણ એકબીજાની રાહ નથી જોતા એમાં જ ઘણું બધું કહી દીધું છે. વિપિન પરીખ પતિ-પત્ની વચ્ચેની દૂરતા આવી સરળ ભાષામાં ચીંધી દે છે. ‘જવળામુખી’માં પણ આ જ સંવેદન છે. નગરજીવનને કારણે હવે પતિ-પત્ની વિખૂટાં પડે છે. આરંભે તો પુત્રને ડૉક્ટર અને પુત્રી ગુલાબનું ફૂલ થઈ મહેકશે એવી કલ્પનાઓ કરેલી પણ આ જ પુત્ર-પુત્રીની વહેચણી કરવી પડે છે. પુત્ર કોની સાથે જશે અને પુત્રી કોની સાથે જશે. જુઓ :

“હવે

પુત્ર કોની સાથે જશે ?

પુત્રી કોની સાથે જશે ?”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૮)

લગ્નજીવનની શરૂઆતમાં દેહ અલગ અને જીવ એક – એમ ભલે કલ્પ્યું હોય પણ જીવનના હજુ તો થોડાંક ડગલાં ભર્યાં ત્યાં જ છૂટા પડવાનો વારો આવે છે. આ બધામાં જેને ભોગવવું પડે છે તે પતિ-પત્ની નથી, પણ એનાં બાળકો છે. આ બાકળોને માત્ર છૂટાં પડે ત્યારે જ નહીં પણ પતિ-પત્નીના ઝડઘા વખતે પણ ઘણું ભોગવવું પડે છે. ‘બે પથારી વચ્ચે’માં આવું ચિત્ર છે. પતિ-પત્ની કોઈ કારણસર ઝઘડયાં છે. બાળક પપા સામે જુએ છે તો તે ભવાં ઊંચા કરે છે અને મા સામું જુએ છે તો તે પણ કોઈ પ્રતિભાવ આપતી નથી – બાળકને કશું જ સમજાતું નથી.

“એને કશું જ સમજાયું નહીં

બે પથારી વચ્ચે

એ

એકલો સૂઈ ગયો”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૨૦)

બાળકને જ્યારે માતા-પિતાના સ્નેહની જરૂર છે ત્યારે તેને નફરતનો અનુભવ થાય છે. કોઈક માતા-પિતા આવે વખતે પોતાનાં સંતાન ઉપર ખરાબ અસર ના પડે એ માટે સમજૂતી કરતાં પણ જોવા મળે છે. ‘Accommodation’ માં આવા માતા-પિતાનું ચિત્ર છે. સમાજમાં ખબર ન પડે એમ બહારથી ભેગાં અને અંદરથી જોજનો દૂર હોઈ એવાં બે પાત્ર અહીં છે.

“આપણે થોડીક સમજૂતી કરી લેવી જોઈએ
તમે ડ્રૉઈંગરૂમને રોજ ફૂલોથી હસતો રાખશો
બહારથી કોઈ આવે એને વાતાવરણ પ્રસન્ન અને હળવું લાગશે.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૨૮)

પતિ-પત્ની સમજૂતીથી રહેતા ભેગા રહેતા થયાં છે. એકબીજા સાથે લગ્ન નહીં પણ કરાર કર્યો હોય તેવો ભાવ જન્મ્યા વગર રહેતો નથી. પત્નીએ પતિની બિઝનેસ પાર્ટીમાં હાજરી આપવી અને એના બદલામાં પતિ પત્નીની ક્લબ પાર્ટી ગમતી નથી છતાં હાજરી આપવાની ખાતરી આપે છે. બંને વચ્ચેની તિરાડ ભરપાઈ થઈ શકે એમ નથી કેમ કે બંને સામસામા છેડાના સ્વભાવ ધરાવે છે. પણ બાળકો માટે ભેગા રહેવાનો ઢોંગ કરવો પડે છે.

“થોડીક મારા પક્ષે ઉદારતા
થોડીક તમારી પાસે સ્મિતની અપેક્ષા
થોડીક વ્યાવહારિક ક્લાકો માટે *mutual accommodation* !
બાકી
બહારથી જોનારા એમ ન કહે
અગ્નિની સાખે જે વચન અપાયાં હતા તે
હવે
ધુમાડા થઈને ઘરમાં હરેફરે છે.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૨૯)

અહીં પતિ-પત્ની વચ્ચેનું અંતર સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. માત્ર બહારથી એક અને સુખી દેખાતા માણસો કેવા દુઃખી અને એકબીજાથી જોજનો દૂર હોય છે તેની વેદના કવિએ વ્યક્ત કરી છે.

‘શેષ-અશેષ’ ગદ્યકાવ્યમાં પતિ-પત્ની કોઈ કારણસર અલગ પડ્યા છે. ‘તારો અને મારો રસ્તો એક નથી’ એમ કહી છૂટા પડ્યા પછી પણ સતત એ જ પાત્રની ઝંખના થાય તો કોને કહેવું? એવી સંવેદના અહીં છે. બાળકની જેમ રિસાઈ ગયા પછીનું જીવન માત્ર પસાર જ થાય છે. એક બીજાનો અભાવ બંનેને પીડા આપે છે.

“મારે તને આટલું જ કહેવું છે :
‘તારા વગર મેં જિંદગી પસાર કરી છે,
હું જીવ્યો નથી.’
નહીં કહેલી વાતનો ભાર લઈ,

વધુ દિવસ પસાર નથી કરવા મારે,
થોડાંક હળવા થવું છે. માત્ર એટલું જ કહેવું છે :
‘તને અલગ કરી શક્યો નથી હું જાતથી’ ”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૮૩)

પતિ-પત્ની ભલે અલગ પડ્યા હોય પણ અલગ પડ્યા પછી જીવન માત્ર પસાર થયું છે, જીવાયું નથી એનો વસવસો વ્યક્ત કરે છે. જીવન જીવવું કપરું થઈ ગયું છે. બંનેમાં ધીરજનો અભાવ પામી શકાય છે. બંને સ્થૂળ રીતે તો અલગ થઈ ગયા પણ પોતાના હૃદય કે પોતાની જાતમાંથી અલગ કરી શક્યા નથી એની વેદના અહીં કવિએ વ્યક્ત કરી છે.

વિપિન પરીખ સાવ સામાન્ય લાગતા વિષયને પણ ગંભીરતાપૂર્વક રજૂ કરી એક આગવું સંવેદન આપણી સામે મૂકે છે. ‘મૃત્યુ : એક કારકુનનું’ આવું જ એક સાવ સામાન્ય વિષયને લઈ માણસની સંવેદનશીલતાને અને સંવેદનશૂન્યતાને બરાબર તાકે છે. કાવ્યની વિશેષતા એ છે કે આખું કાવ્ય કારકુનની એકોક્તિરૂપે રજૂ થાય છે. કારકુનનું મૃત્યુ થયું નથી પણ મૃત્યુ થાય તો શું બને એની કલ્પના કાવ્યના કેન્દ્રમાં છે. એને એમ લાગે છે કે પોતાના જવાથી આ જગતને કશો ફર્ક પડશે નહીં. પોતે જે ૧૦૧ નંબરની બસમાં મુસાફરી કરતો હતો તે બસમાં પણ સીટ ખાલી નહીં રહે અને પોતે જ્યાં જિંદગી આપી નોકરી કરી છે એવી ઑફિસમાં શું થશે જુઓ :

“પણ ભલા, એક કલાર્ક ખાતર
ઑફિસ બંધ થોડી જ રાખી શકાય છે ?
બપોરે ટી ટાઈમમાં
ભટ્ટ ટેબલ ઉપર નજર ફેરવશે.
હું નહીં હોઉં
ને
રજિસ્ટરમાંથી એ મારું નામ કાઢી નાખશે.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૪૮)

કલાર્ક તરીકે પોતે જ્યાં આજીવન સેવા કરી છે, એ ઑફિસ પણ એક કલાર્ક ખાતર બંધ રાખી શકાય નહીં એ સંવેદનશૂન્યતાનું ઘોતક છે.

વિપિન પરીખના સમગ્ર કાવ્યસંગ્રહમાંથી પસાર થતા અહીં જે જે ગદ્યકાવ્યોની વાત કરી એમાં ગદ્યની લાક્ષણિકતાઓ શોધવી પડતી નથી, કેમ કે વિપિન પરીખ ગદ્યમાં જ લખે છે એનો અનુભવ આપણને ઉપરનાં કાવ્યો જોયાં એમાં સ્પષ્ટ છે. છતાં નમૂનારૂપે ગદ્યનાં કેટલાંક વાક્યો નોંધીએ:

“હું ગલીએ ગલીએ ભટકી

ઈશ્વર નામના બદમાશને શોધું છું.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૪૫)

× × ×

“કોઈએ મને પૂછ્યું : આ જીવનનો અર્થ શો છે ?

મેં કહ્યું : મને ખબર નથી.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૪૬)

× × ×

“હવે હું જીવનમાં બરોબર ગોઠવાઈ ગયો છું.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ- ૪૮)

× × ×

“યુદ્ધ જાહેર કરતાં પહેલાં

કોઈને કંઈ પણ

થોડું જ પૂછવામાં આવે છે ?”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૬૬)

× × ×

“મને મારા હાથ

કાપી નાખવાનું મન થાય છે.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૮૩)

× × ×

“એટલામાં ઘડિયાળના કાંટાથી દાઝી ગયો હોય એમ

એક જણ સફાળો કૂદી ઊઠ્યો :

અરે ! બે વાગી ગયા, ઊઠો ઊઠો”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૧૧૬)

× × ×

“રજિસ્ટરમાંથી એ મારું નામ કાઢી નાખશે.”

(મારી, તમારી, આપણી વાત..., પૃ-૪૯)

એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં આવતા આ વાક્યખંડ જો વિપિનનાં કાવ્યોથી અજાણ કોઈ વાંચે તો તે કાવ્યમાંનાં વાક્યો છે એમ કલ્પવું એના માટે કપરું છે.

વિપિન પરીખ ગદ્યકાવ્યમાં લખે છે ત્યારે એમની પાસે ભાષાની પૂરેપૂરી સમજ અને પકડ છે. ક્યારે ક્યો શબ્દ વાપરવો એ વિપિન પરીખ ખૂબ સારી રીતે જાણે છે. વિપિન પરીખનાં ગદ્યકાવ્યોમાં અલંકારો તાજગીસભર, ભાવાર્થદ્યોતક અને સુંદર હોય

છે. આવા કેટલાંક અલંકારોનો પરિચય ટૂંકમાં જોઈએ. વિપિન પરીખની કેટલીક ઉપમાઓ નોંધીએ. □ ‘વાવાઝોડામાં વારેઘડીએ ખૂલી જતી બારી જેવી પાંપણ’ (પૃ-૧૧), □ ‘મૃત્યુ સફેદ હોય છે / ચાદર જેવું’ (પૃ-૩૩) □ ‘ફૂલ સમો મૂઠુ થઈ પાંગરી ઊઠતો’ (પૃ-૩૮), □ ‘કચરાની પેટી આગળ એક નાનકડું બાળક; તાજું / ફૂલ જેવું ગુલાબી અને મુલાયમ’ (પૃ-૫૩), □ ‘ઘર જેવું કોઈ સુંદર સ્થળ નથી.’ (પૃ-૧૦૬) રૂપક અલંકારનાં દૃષ્ટાંતો પણ નોંધીએ : □ ‘સમયનો પવન મને ભૂંસતો જશે’ (પૃ-૮), □ ‘અને આપણી જ શય્યા ઉપર / અગ્નિની ચાદર’ (પૃ-૧૨), □ ‘થોડાંક સુખના મૃગજળની તમને હું વાત નથી કરતી / વેદનાનાં ફૂટેલાં થોડાંક ફૂલો તમારી સમક્ષ હું / ખુલ્લાં નથી કરતી’ (પૃ-૧૭), □ ‘મૃત્યુ બિલાડીના પગ છે.’ (પૃ-૩૩) જો કે કવિ વિપિન પરીખ પાસેથી ઉપમા અને રૂપકની સરખામણીએ ઉત્પ્રક્ષા અલંકાર ઓછા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થાય છે. □ ‘પંદર વર્ષ પછી જ્યારે આપણે પાછાં મળતાં હોઈએ / ત્યારે એકમેકને વળગી નથી પડતાં / સમય જાણે વરસોમાંથી કુતૂહલથી કુતૂહલનાં પર્ણો પણ / ખેરવી નાખે છે !’ (પૃ-૧૬) સજીવારોપણ અલંકાર કવિને પ્રિય લાગે છે. □ ‘રેલવેના પાટા અરસપરસ પૂછતા હતા : / ‘બે માણસને એકબીજાથી દૂર જવા માટે / કેટલું DISTANCE જોઈએ ?’ (પૃ-૫), □ ‘લથબથ, લાપરવાહ રોશનીના ગર્ભમાં / કારમો અંધકાર’ (પૃ-૨૭), □ ‘કાળમીઠ પથ્થર કોરીને પણ ફૂટે છે ઝરણ’ (પૃ-૨૮), □ ‘આંગણામાં ઊભેલો ગુલમોર / સમીરને / આપણી વાતો કહેતાં કહેતાં લાલ થતો હશે.’ (પૃ-૩૫). ‘મારી, તમારી, આપણી વાત...’માં દૃષ્ટાંત અલંકાર પણ ઘણી જગ્યાએ જોવા મળે છે. જુઓ : □ ‘આકાશ એટલે / નિયત સમયે રોજ હાજર થવાની / ચાંદા અને સૂરજની ઑફિસ’ (પૃ-૩૮), □ ‘ઈશ્વર એટલે એક ઘમંડી બાદશાહ, નિષ્ઠુર અને ક્રૂર; / આપણે એની કચડાયેલી પ્રજા’ (પૃ-૪૪). જેમ અલંકારસૃષ્ટિ આહ્લાદક છે એવી જ રીતે વિપિન પરીખની કલ્પનસૃષ્ટિ પણ આહ્લાદક છે. સ્પર્શ, શ્રવણ, દર્શન, ઘ્રાણ અને સ્વાદનાં કલ્પનો તાજાં અને માર્મિક છે. આવાં કલ્પનનાં પણ થોડાંક ઉદાહરણો જોઈએ. સ્પર્શેન્દ્રિય : □ ‘વૃક્ષ પર / નવજાત શિશુની ત્વયાનું આવરણ / ને સૂર્યનાં કિરણો અને ટૂંકા..’ (પૃ-૫), □ ‘જ્યારે પ્રથમ વર્ષાના શીતલ સ્પર્શે / મારી ત્વયા ઉપરથી કોઈ ગીત નહીં ફૂટે ?’ (પૃ-૮), □ ‘માનું હૃદય પણ ફૂલ જેવું / પોચું અને મુલાયમ’ (પૃ-૫૩). શ્રવણેન્દ્રિય : □ ‘રોજની ભીંતોનો આખી રાત પાગલ બબડાટ’ (પૃ-૧૧), □ ‘કથકલીના તાલે તાલે ઘણઘણી ઊઠે ખંડ’ (પૃ-૧૭), □ ‘શબ્દોના દરિયાનો કેટલો ઘુઘવાટ !’ (પૃ-૨૫). દર્શનેન્દ્રિય : □ ‘મો ફાડીને ઊભો રહે છે આખો દિવસ’ (પૃ-૨૩), □ ‘તેજનાં કિરણ પગલાં મૂકશે આંગણામાં હળવે હળવે’ (પૃ-૩૫) □ ‘દિવસને સાથે લઈને ગુપચુપ / જળમાં ડૂબી જતો સૂર્યનો લાલચોળ ગોળો’ (પૃ-૩૬).

ઘ્રાણેન્દ્રિય : □ ‘પેટ્રોલની વાસ ગળાને ભરડો લે એટલા માટે શું / મારાં ફેફસામાં શ્વાસ પૂરવામાં આવ્યો હશે?’ (પૃ-૪૫), □ ‘કેટકેટલી વાતોથી મારી રાતોને મધમધતી કરી છે મિત્રોએ !’ (પૃ-૧૦૨), □ ‘મારો દેશ ફેલાતો જાય છે વાંદરાની દુર્ગધાતી ઝૂપડપટ્ટીમાં’ (પૃ-૧૧૯). સ્વાદેન્દ્રિય : ‘મારા બિછાનાની આસપાસ ઝેરી સપનાંઓની જાળ / ગૂંથાતી હશે?’ (પૃ-૪૫), □ ‘મુન્નાએ તો હજી પગ પણ નહોતા મૂક્યા ઘરતી ઉપર / એને કેવી રીતે ખબર પડી / મારી પાસે પડ્યું હતું અમૃત છલોછલ ?’ (પૃ-૧૪૭), □ ‘લોકો શીખવે છે અવનવા, કડવા-મીઠા પાઠ’ (પૃ-૧૯૧)

‘મારી, તમારી, આપણી વાત...’માંથી પસાર થતાં આપણે એમ ચોક્કસ કહી શકીએ છીએ કે વિપિન પરીખ ગુજરાતી ગદ્યકાવ્ય ક્ષેત્રે એક સીમાચિહ્નરૂપ નામ છે. વિપિન પરીખનાં ગદ્યકાવ્યોમાં વિષયનું પૂરતું વૈવિધ્ય છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં આવતો કટાક્ષ કદાચ એમની સૌથી મોટી લાક્ષણિકતા છે. આ સંદર્ભે સુરેશ દલાલ પણ યોગ્ય જ નોંધે છે : “ઓ હેત્રીની વાતમાં જેમ પૂંછડીએ ડંખ હોય છે તેમ આવા કટાક્ષના ડંખ વિપિનની કવિતામાં હોય છે. એની કવિતાની લોકપ્રિયતાનું કારણ કદાચ આ પણ હોઈ શકે. વિપિન કવિતા લખે છે ત્યારે એ કવિતા લખતા હોય એવું નથી લાગતું, પણ સહજ ભાવે વાત કરતા હોય એમ લાગે છે.”^૩ એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં પૂર્વે ચર્ચા કરી ગયા એવા અનેક વિષયોને કાવ્યસ્થ કરે છે. ટૂંકમાં વિષયનું આવું વૈવિધ્ય આપણા ચિત્તને આકર્ષે છે. સાવ સામાન્ય ગણવામાં આવતા પ્રસંગને પણ વિપિન પરીખ અસામાન્ય બનાવી દે છે. આ વિષયને અભિવ્યક્તનાં ઉપકરણો પણ ધ્યાનાકર્ષક છે. વાતચીતની ભાષાનો અને છાપામાં આવતી જાહેરખબરની ભાષાનો સ્પર્શ એમનાં ગદ્યકાવ્યોનાં આગવાં લક્ષણો છે. પ્રતીક, કલ્પન, પુરકલ્પન, અલંકાર, શબ્દપસંદગી માટેની કવિની સૂઝ નોંધનીય છે. ગદ્યકાવ્યની રજૂઆત આપણી કલ્પના બહારની હોય એને વિપિન પરીખની સફળતા જ ગણાય. અણધાર્યો વળાંક એમનાં ગદ્યકાવ્યોને વિશિષ્ટ બનાવે છે. ગુજરાતી ભાષાનો આવો અલાયદો અને વિશિષ્ટ અવાજ ધરાવતા કવિ ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યના ઇતિહાસમાં અત્યંત મૂલ્યવાન છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી.

પાઠટીપ :

૧. ‘મારી, તમારી, આપણી વાત...’, વિપિન પરીખ, ઇમેજ પબ્લિકેશન, પ્રથમ આવૃત્તિ - ૨૦૦૩, પૃ-૭
૨. એજન, પૃ-૫૩
૩. એજન, પૃ-૯

2025
2025

પન્ના ધીરજલાલ મોદી. એમનો જન્મ મહાનગર મુંબઈમાં, ડિસેમ્બર ૨૮, ૧૯૩૩ના રોજ. ૧૯૬૦માં નિકુલ નાયક સાથે લગ્નગ્રંથીએ જોડાયા બાદ પન્ના મોદી, પન્ના નાયક તરીકે ઓળખાયા. પિતા ધીરજલાલ છગનલાલ મોદીને પાંચ દીકરા અને ચાર દીકરી, એમાં પન્નાબહેન સૌથી નાનાં. આવા બહોળા સંયુક્ત અને સુખીસંપન્ન કુટુંબમાં પન્નાબહેનનો ઉછેર થાય છે. પ્રાથમિક શિક્ષણથી માંડીને સ્નાતક અને અનુસ્નાતક સુધીનું તમામ શિક્ષણ મુંબઈમાં જ લીધું. ગુજરાતી અને સંસ્કૃત વિષય સાથે બી.એ. અને એમ.એ.ની ડિગ્રી સેન્ટ ઝેવિયર્સ કૉલેજ, મુંબઈમાંથી ૧૯૫૪ અને ૧૯૫૬માં લીધી. પન્નાબહેનને કાવ્યના સંસ્કાર ગળથૂથીમાં જ મળે છે. શબ્દસૂષ્ટિના વિશેષાંક ‘કવિતા અને હું’માં એનો એકરાર કરતાં લખે છે કે, “કૉલેજમાં હતી ત્યારે ખબર નહીં પણ કવિતાએ જીવમાં મૂંગો મૂંગો માળો બાંધેલો. શા માટે કવિતા જ લખવાની ઝંખના થઈ? આ પશ્ચને આધારે હું પાછળ વળીને મારા જીવનને જોવાનો પ્રયત્ન કરું છું. મારા ઘરના વાતાવરણમાં જ કવિતાના સંસ્કાર ભર્યા પડ્યા હતા. ઘોડિયામાં હતી ત્યારથી મારી માને કંઠે પુષ્ટિ સંપ્રદાયનાં અનેક પદો, ભજનો સાંભળતી આવું છું. આમ પરંપરાનો અવાજ મને માનો કંઠ અને એ દ્વારા શબ્દનું સાન્નિધ્ય નાનપણથી મારી આસપાસ રહ્યું છે.”^૧ નિકુલ નાયક સાથે ૧૯૬૦માં લગ્ન થાય છે અને એ જ વર્ષે પન્નાબહેન અમેરિકા ગયા. અમેરિકા જઈને ડ્રેક્સલ યુનિવર્સિટીમાંથી લાઇબ્રેરી સાયન્સમાં ૧૯૬૩માં એમ. એ. કરે છે. તેમજ ૧૯૭૩માં ફિલાડેલ્ફીઆની યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલવેનિયામાંથી સાઉથ એશિયન સ્ટડીઝ સાથે ફરી એમ.એ. કર્યું. પન્ના નાયક લગભગ ચારેક દાયકા સુધી ફિલાડેલ્ફીઆની યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલવેનિયાની વેન પેલ્ટ લાઇબ્રેરીમા લાઇબ્રેરિયન તરીકે સેવા આપે છે. એ ઉપરાંત, અમેરિકામાં રહેતા અમેરિકન ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતી ભાષાનું શિક્ષણ યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલવેનિયાના માધ્યમથી આપતાં હતાં, હાલ નિવૃત્ત. પન્ના નાયક વિશે એક વાત નોંધવા જેવી છે કે તેઓ ગુજરાતી-સંસ્કૃત વિષય સાથે એમ.એ. થયા, મનસુખભાઈ ઝવેરી જેવા પ્રાધ્યાપકનો લાભ લીધો, છંદોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હતું, કવયિત્રી તરીકે તમામ શક્યતાઓ હોવા છતાં – ભારતમાં રહીને પન્ના નાયક કવિતા લખી શક્યાં નથી. આ વાત પન્નાબહેન પણ સવિનય સ્વીકારે છે. ૧૯૬૦માં પન્નાબહેન અમેરિકા જાય છે અને આખું વાતાવરણ બદલી જાય છે. અમેરિકામાં એવું તો શું થયું કે અચાનક પન્ના નાયક એમના જીવનના ત્રણેક દાયકા પૂરા કર્યા બાદ કવિતા તરફ વળ્યાં ? અમેરિકામાં રહીને પન્ના નાયકે ભોગવેલી એકલતા અને શૂન્યતા એમને કવિતા તરફ વાળે છે. આ સંદર્ભે પન્ના નાયકના શબ્દોનો જ સહારો લઈએ : “૧૯૬૦માં ફિલાડેલ્ફીઆ આવી. નવું જીવન અને નવો દેશ. આંખમાં જ નહીં, આખ્ખેઆખ્ખા અસ્તિત્વમાં રોમાંચ હતો. પણ જીવનમાં થાય છે એમ રોમાંચનું આયુષ્ય બહુ નથી હોતું. ત્યાં અનેક માણસોથી વીંટળાયેલી હું એકાએક એકલી થઈ ગઈ. પેલું પરિચિત ઘર નહીં.

મનમેળ માણસોનો મેળો નહીં. કેવળ ઘર અને નોકરી અને શૂન્યતાનો અનુભવ કરાવે એવો પોકળ સમય. આ એકલતા અને શૂન્યતામાંથી ઉગારવા માટે જ હું કવિતા પાસે ગઈ! કવિતા ન હોત ને તો હું સાવ એકલી થઈ જાત”^૨ આમ અમેરિકાગમન એ કવયિત્રી પન્ના માટે વળાંક સાબિત થાય છે. અમેરિકાનિવાસ અને ત્યાંની એકલતા—શૂન્યતા તો કવિતા સુધી પહોંચવામાં સહાયક બને જ છે, પરંતુ સાથે સાથે પન્ના નાયકને અમેરિકન કવયિત્રી એન સેક્સટનની પ્રેરણા પણ સહાયક બને છે. અમેરિકન કવયિત્રી એન સેક્સટન સંદર્ભે પન્ના નાયક કહે છે કે, “અચાનક એક દિવસ અમેરિકન કવયિત્રી એન સેક્સટનને મળવા સાંભળવા વાંચવાનો લહાવો મળ્યો. એનાં કાવ્યો હું વાંચતી જાઉં અને એ વાતાવરણમાં ડૂબતી જાઉં. એનાં કાવ્યોની નિખાલસતા અને પારદર્શકતા મને વીંધી ગયા. જાણે કે મારા ખોવાઈ ગયેલા અસ્તિત્વનો ક્યાંક એમાં તાળો મળતો હોય”^૩

ગુજરાતી કવિતાજગતમાં પન્ના નાયકનો ‘પ્રવેશ’ થાય છે ઇ.સ. ૧૯૭૫માં. ‘પ્રવેશ’ એમનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં પન્ના નાયકનો પ્રવેશ થાય છે ત્યાર બાદ એમની પાસેથી સતત કાવ્યસંગ્રહ મળતા રહે છે. તેઓ ૧૯૮૧માં ‘ફિલાડેલ્ફીઆ’, ૧૯૮૪માં ‘નિસ્ખત’, ૧૯૮૯માં ‘અરસપરસ’ અને ૧૯૯૧માં ‘આવનજાવન’ કાવ્યસંગ્રહ આપે છે. ‘આવનજાવન’ એમનો ગીતસંગ્રહ છે. ‘પ્રવેશ’થી લઈને ‘આવનજાવન’ સુધીના તમામ પાંચ કાવ્યસંગ્રહ ‘વિદેશિની’ શીર્ષકથી એક સાથે આપે છે. આમ ‘વિદેશિની’ એ પન્ના નાયકની સમગ્રકવિતાનો સંચય છે. જો કે ‘વિદેશિની’ પછી પણ કવિતાનો પ્રવાહ અટકતો નથી અને ૨૦૦૪માં ‘રંગઝરૂખે’ તથા ‘ચેરી બ્લૉસમ્સ’ કાવ્યસંગ્રહ આપે છે. ‘અત્તર અક્ષર’ શીર્ષક હેઠળ હાઈકુસંગ્રહ પણ પન્ના નાયક પાસેથી મળે છે. મુખ્યત્વે પન્ના નાયક કવયિત્રી છે, પણ એમની પાસેથી એક વાર્તાસંગ્રહ ‘ફ્લેમિન્ગો’ ૨૦૦૩માં મળે છે. કવયિત્રી તરીકે પન્ના નાયક ગદ્યકાવ્ય, સૉનેટ, ગીત, હાઈકુ જેવાં ઘણાંયે કાવ્યસ્વરૂપોમાં કલમ ચલાવે છે. પણ હકીકત એ છે કે ગદ્યકાવ્ય સિવાય અન્ય કાવ્યસ્વરૂપોમાં તેઓ ફાવ્યાં નથી. એમનાં ગદ્યકાવ્યોની સૃષ્ટિ આહ્લાદક અને આકર્ષક રહી છે. હવે અહીં એમનાં ગદ્યકાવ્યોની સૃષ્ટિની વિગતે ચર્ચા કરવાનો ઉપક્રમ છે.

પન્ના નાયકના તમામ કાવ્યસંગ્રહને કેન્દ્રમાં રાખીને એમનાં ગદ્યકાવ્યો વિશે વિચારીએ છીએ ત્યારે એમાંથી અનેક મુદ્દાઓ આપણી સામે આવે છે. ભૌતિક રીતે સમૃદ્ધ જીવનમાં અનુભવાતી એકલતા, પરાયાપણું, શૂન્યતા, સ્ત્રી તરીકે પોતાની જાતને ઓળખવાની મથામણ, એમાંથી જન્મતો વિષાદભાવ, કાવ્ય પ્રત્યેનો અહોભાવ, નારીચેતના, પુરુષ સાથેનો બનાવટી સંબંધ, સ્ત્રી હોવાને નાતે પ્રતિસાદની ઝંખના, લગ્નજીવનની વેધકતા, અમેરિકા નિવાસને કારણે વતનઝૂરાપો, અમેરિકન

જીવનપદ્ધતિ, પ્રેમ જેવો શાશ્વત ભાવ, બા સાથેનો સંબંધ, મૃત્યુ વગેરેનું ભાવસંવેદન એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં વિશેષ રીતે અભિવ્યક્ત થાય છે. આ ભાવસંવેદનો કેવાં પરિણામ આપે છે એની નોંધ લેવી છે.

પન્ના નાયકની કવિતા વિશે સુજ્ઞ સુરેશ દલાલ નોંધે છે કે, “પન્નાની કવિતા વિષાદની કવિતા છે. વિષાદમાંથી જે શૂન્યતાનો અનુભવ થાય છે એની કવિતા છે. પન્નાની કવિતા સંબંધની નહીં, સંબંધ-શૂન્યતાની કવિતા છે. ભરતી અને ઓટની, મૈન અને હોઠની કવિતા છે.”^૪ સુરેશ દલાલ પન્ના નાયકની કવિતાને વિષાદ, શૂન્યતા અને એકલતાની કવિતાથી ઓળખાવે છે. પન્ના નાયકનું ઘર પણ આ શૂન્યતા અને એકલતાથી ભરચક છે.

“આ એક ઓરડાનું ઘર

શૂન્યાવકાશ જેનો ભરચક એકલતાથી : ”^૫

(વિદેશિની, પૃ-૩૪)

કવયિત્રી પાસે આ એક ઓરડાનું ઘર છે એ ઘર પણ શૂન્યાવકાશ અને એકલતાથી જ ભરેલું છે. અહીં ‘ભરચક’ શબ્દની વેધકતા ભૂલવા જેવી નથી. શૂન્યતા જુદાં-જુદાં સ્વરૂપે અભિવ્યક્ત થઈ છે. એમાં શૂન્યતાનું ભયાનક સ્વરૂપ પણ છે. જુઓ –

“બે યુદ્ધના

મધ્યાન્તર જેવી

આ નીરવતા

નથી જિરવાતી.”

(વિદેશિની, પૃ-૩૭)

આ બે યુદ્ધ વચ્ચેની શૂન્યતા અને એકલતા એવી તો ભયાનક છે કે એને જીરવી પણ શકાતી નથી. અહીં કવયિત્રીએ ‘બે યુદ્ધના મધ્યાન્તર’નું પ્રતીક પ્રયોજી શૂન્યતાનું જે ભયાનક સ્વરૂપ આપણી સામે મૂક્યું છે એ ખરેખર ભયાનક છે. યુદ્ધ શબ્દ કાન ઉપર પડતાં જ અનેક નિર્દોષ માણસો અને સૈનિકોનો સંહાર આપણી સામે ઉપસી આવે છે. આવી શૂન્યતા જીરવવી ખરેખર મુશ્કેલ છે. કવયિત્રીએ આ શૂન્યતાની એક ચક્રાકાર ગતિ પણ વર્ણવી છે :

“રવિવાર

દિવસ આખો ખાલીખમ, ગતિશૂન્ય

એને ભર્યા ભર્યા કરવા
આંગળી થાકી ત્યાં સુધી
ટેલિફોનનાં ડાયલ ફેરવ્યાં
શૂન્યનું ચક્ર
ફરી ફરી ઠેરનું ઠેર”

(વિદેશિની, પૃ-૪૯)

રવિવારનો દિવસ એટલે રજાનો દિવસ. રવિવારની એકલતાને દૂર કરવા સંબંધીઓ-મિત્રોને ટેલિફોન તો કર્યા, છતાંય શૂન્યતા-એકલતા એવી છે કે ઠેરની ઠેર છે. ‘શૂન્યનું ચક્ર’ ટેલિફોનના ડાયલની જેમ પોતાની મૂળ જગ્યાએ ફરી આવી ચડે છે. પથ્થર પણ શૂન્યતાનું જ પ્રતીક છે. પથ્થરની શૂન્યતા સંદર્ભે વાત રજૂ થઈ છે.

“પથ્થર જીવે છે
પોતાના જ પથ્થરપણાથી ભર્યા ભર્યા.
એ પોતે જ શૂન્ય છે
તો પછી એમાં શૂન્યતા ક્યાં શોધવી ?”

(વિદેશિની, પૃ-૬૭)

પથ્થર પોતે જ શૂન્ય છે ત્યારે એમાં શૂન્યતા ક્યા શોધવી એવો પશ્ચ આપણી સામે મૂકવામાં આવે છે. કવયિત્રી એક ભર્યા ભર્યા ઘરમાં રહેતાં હતાં, પણ ધીમે ધીમે એકલતા-એકાકીપણું કવયિત્રીને ઘેરી વળે છે. એનો ઘટનાક્રમ અહીં આપણી સામે મૂકે છે.

“આ મારું ઘર
એમાં ઘણી હતી
અવરજવર,
દોડધામ.
ધીરે ધીરે ધીરે
બધાં અદેશ્ય.
ઘર વચ્ચોવચ્ચ
હું સાવ એકલી.”

(વિદેશિની, પૃ-૨૨૯)

એક સમયે દોડધામ ઘરાવતા ઘરમાં કવયિત્રી આજે એકલી પડી ગઈ છે. આ ઓરડાની એકલતામાં કવયિત્રીને મૃત્યુની નીરવતા પ્રવેશતી અનુભવાય છે.

**“મારા ઓરડાની વઘતી જતી એકલતામાં
મૃત્યુની નિઃશબ્દ નીરવતા પ્રવેશે,.....”**

(વિદેશિની, પૃ-૩૫)

કવયિત્રી પહેલા તો ભર્યા ભર્યા ઘરમાં એકલી પડી અને આ એકલતા એટલી બધી વઘતી ગઈ કે એકલતા મૃત્યુની નીરવતામાં પરિણમે છે. આમ એકલતા અને મૃત્યુ વચ્ચેનો સંબંધ પણ અહીં ચિત્રિત થાય છે. આ એકલતા કઈ રીતે દૂર થાય છે એનો એક નમૂનો પણ અહીં છે. જુઓ :

**“હાથ અડતાં જ
શૂન્યતાનાં પરબીડિયાંની થપ્પી
હવામાં વેરવિખેર થઈ જાય છે.”**

(વિદેશિની, પૃ-૮૬)

કવયિત્રીના જીવનમાં જે શૂન્યતા છે એમાંથી જ વિષાદનો ભાવ જન્મે છે. આ વિષાદનો ભાવ કવયિત્રીના લોહીમાં વણાઈ ગયેલો છે એટલે એ ભાવ અભિવ્યક્ત થયા વિના રહી શકે નહીં.

**“મારા લોહીમાં વણાઈ ગયેલો
વિષાદ
આજે અવસાન પામ્યો.”**

(વિદેશિની, પૃ-૨૨૩)

કવયિત્રીના જીવનમાં આજે વિષાદ અવસાન પામે છે, પણ મૃત્યુ પામ્યા સુધી તો આ વિષાદ કવયિત્રીના લોહીમાં હતો. આજે શબ્દનો સાથ મળતાં આ વિષાદ અવસાન પામે છે. કવયિત્રી એકલતા અને વિષાદનો ભાવ હતો ત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ હતી એનું વર્ણન કરતા કહે છે.

**“પ્રત્યેક સ્ટેશને ઊભી રહેતી. પ્રત્યેક સ્ટેશને પહોંચતી ટ્રેનનો
હવે હું છુટ્ટો પડી ગયેલો – યાર્ડમાં કાઢી નાખેલો**

ડબ્બો થઈ ગઈ છું”

(વિદેશિની, પૃ-૩૪)

અહીં સ્ટેશન અને ‘છુટ્ટ પડી ગયેલો ડબ્બો’ના માધ્યમથી કવયિત્રી પોતાની સ્થિતિ દર્શાવે છે. અત્યારે કવયિત્રી યાર્ડમાં કાઢી નાખેલો ડબ્બો છે એટલે કે કવયિત્રીને મન પોતાની સ્થિતિ વધારે વણસી ગયેલી છે. અને એના કારણે જ પોતાને શું કરવું અને શું ન કરવું એનો ખ્યાલ રહેતો નથી.

“શું કરું ?

શું કરવું સમજાયું નહીં એટલે

ગણું ગણું ને ભૂલી જાઉં

એવું કામ કર્યા કરું”

(વિદેશિની, પૃ-૧૭)

કવયિત્રી પન્ના નાયક પ્રેમની અનુભૂતિને કલાત્મક રીતે પોતાનાં ગદ્યકાવ્યોમાં સ્થાન આપે છે. પ્રેમની શી શક્તિ હોઈ શકે એનો નિર્દેશ આપતાં તેઓ એક કાવ્યમાં યોગ્ય જ લખે છે કે –

“મારી લાલ પેનથી

પ્રિયનું નામ લખ્યું

એકવાર નહીં

અનેકવાર

એણે જ ચૂમેલી આ હથેળી પર –

ને

ક્ષણભર માટે

વ્યાપેલી એકલતા

પરપોટો થઈ ફૂટી ગઈ”

(વિદેશિની, પૃ-૧૭)

કવયિત્રીના જીવનમાં જે એકલતા હતી એ એકલતા પોતાના પ્રિયપાત્રનું નામ લખતાં જ જાણે પરપોટો થઈ ફૂટી જાય છે. આમ આ પ્રેમની શક્તિ હતી કે એની એકલતાને પણ ફોડી નાખે છે. કવયિત્રીની ઝંખના તો એવી છે કે પોતાનું પ્રિય પાત્ર એને સ્પર્શે –

“હું ત્યાં ને ત્યાં પડી રહું

કે

સૂકા કચરા ભેગી ભળી જાઉં

એ પહેલા

પંપાળી લે મને તારી નાજૂક આંગળીઓ—

કરાવી દે સ્પર્શ તારે ગાલે, ભાલે હોઠે.”

(વિદેશિની, પૃ-૧૮/૧૯)

કવયિત્રી કહે છે કે તે કચરા ભેગી ભળી જાય એ પહેલા એનો સ્પર્શ કરી લે. કવિની ઝંખના છે કે એનું પ્રિય પાત્ર એમના ગાલ, ભાલ અને હોઠને સ્પર્શે જેથી તે ફરી જીવંત બને. અહીં આપણને રામે અહલ્યાને સ્પર્શ કરી જીવંત કરી હતી એ પ્રસંગ અવશ્ય યાદ આવી જાય છે. પ્રેમમાં જ પ્રામાણિકતાની જરૂર હોય છે એ પ્રામાણિકતા કવયિત્રીમાં છે. કવયિત્રી પોતાના મુખથી પોતાના પ્રિય પાત્રનું નામ બોલી શકતી નથી, એની નિખાલસ કબૂલાત પણ તે કરી શકે છે. જુઓ :

“તને ખબર છે ?

હવે હું તારું નામ બોલી શકતી નથી

એટલે

આજે તાજા જ પડેલા સ્નોમાં

હું તારું નામ લખી આવી

મારી આંગળીઓ એવી તો ઠરી ગઈ

પણ સાચે જ મઝા આવી ગઈ.....”

(વિદેશિની, પૃ-૨૧)

કવયિત્રી એમના પ્રિયેનું નામ સ્નોમાં લખે છે એનો એને આનંદ છે. પ્રેમ હોય અને એ પ્રેમમાં વિરહ ના આવે તો એ પ્રેમ અધૂરો જ કહેવાય. અહીં કવયિત્રીએ વિરહભાવ રજૂ કર્યો છે, એટલું જ નહીં પણ વિરહનો પણ આનંદ માણે છે.

“તું

જ્યારે

દૂર દૂરથી આવતો હશે ત્યારે

તને ખબર હશે

કે

હું તારી રાહ જોઉં છું

પણ

તને ખબર છે

કેટલો બધો હોય છે

સુખથી વ્યાકુળ થવાનો આનંદ”

(વિદેશિની, પૃ—)

પ્રિયતમની રાહ જોવી અને એ આવતો હશે એવી કલ્પના કરવી અને એનો આનંદ આહ્લાદક લાગે છે. પ્રેમ શું હશે ? એવો પ્રશ્ન આપણને થાય ત્યારે કવયિત્રી એનો જવાબ એમના ગદ્યકાવ્યમાં આ રીતે આપે છે :

“પ્રેમ એટલે

આંખોથી એકમેકને પુછાયેલા

ખારાખારા પ્રશ્નો !”

(વિદેશિની, પૃ—૧૩૦)

કવયિત્રીના અનુભવ મુજબ પ્રેમ એ એકમેકને આંખોથી પુછાયેલા ખારા ખારા પ્રશ્નો છે. પ્રેમને કવયિત્રીએ સ્વાદેન્દ્રિનો વિષય બનાવે છે. વળી પ્રેમમાં ભાષા—શબ્દનો પણ અભાવ જ અનુભવાય છે. પ્રેમમાં કેટલું રહેંસાવું પડે છે તે પણ જોઈ લો :

“પ્રેમ કરવામાં

અને

પ્રેમ નિષ્ફળ જવાની પ્રક્રિયામાં

કેટલું વહેંચવું અને રહેંસાવું પડયું”

(વિદેશિની, પૃ—૨૪૫)

પ્રેમમાં સફળતા મળશે જ એવું નક્કી હોતું નથી. જો નિષ્ફળતા મળે તો એમાં રહેંસાવા પણ તૈયાર જ રહેવું પડે છે. જ્યાં રહેંસાવા તૈયાર હોઈ ત્યાં વળી પ્રેમમાં નફા—નુકસાનનો પણ હિસાબ હોતો નથી.

“અને પ્રેમમાં ક્યાં હોય છે

નફા અને નુકસાનનો હિસાબ ?”

(વિદેશિની, પૃ—૨૭૫)

પ્રેમની અનુભૂતિ એ નફા—નુકસાનથી ઉપર હોય છે એ વાત સર્વસ્વીકૃત છે. એટલે જ કવયિત્રી સ્વીકારે છે — ‘પ્રણય ભીરુ નથી હોતો / ભેરુ હોય છે’ એ વાતને પણ કવયિત્રી ઉજાગર કરવાનું ચૂકતાં નથી. કવયિત્રી પ્રેમની કવિતામાં ઠીક ફાવ્યાં છે.

પન્ના નાયકનાં ગદ્યકાવ્યોમાં સ્ત્રીસંવેદનાની વિવિધ છાયાઓ પણ જોવા મળે છે. પન્નાબેન જે રીતે એક સ્ત્રી હોવા છતાં સ્ત્રીની વાત ખૂલીને કરી શકે છે, એવી અભિવ્યક્તિ બહુ ઓછી કવયિત્રીઓમાં જોવા મળશે. જો કે આપણે જાણીએ છીએ કે પન્નાબહેન ઉપર અમેરિકન કવયિત્રી એન સેક્સટનની અસર રહેલી છે. અહીં એક વાત એ નોંધવાની છે કે પન્નાબહેન જ્યારે સ્ત્રીસંવેદનાની વાત છેડે છે ત્યારે એ માત્ર એમના પૂરતી મર્યાદિત રહેતી નથી, પરંતુ સમાજમાં દરેક સ્ત્રીની વાત બની રહે છે. પન્નાબહેન આ સંદર્ભે યોગ્ય જ નોંધે છે કે, “મારાં કાવ્યોમાં મેં સ્ત્રી જીવનની, જીવનની વેદનાની, જીવનના કટુકઠોર અનુભવોની, લગ્નજીવનની વિષમતાની અને વ્યથાની પ્રેમની ઝંખનાની, લગ્નબાહ્ય સંબંધોની વિરસતાની વાતો કરી છે. પણ પન્ના નાયક વાત કરે છે ત્યારે એનો અનુભવ માત્ર પન્ના નાયકનો નથી પણ અમરેલીમાં કે અમેરિકામાં વસતી ભારતીય ઇમીગ્રન્ટ નારી લોપા કે ગોપાનો કે વિશ્વમાં વસતી કોઈ પણ નારીનો છે.”^૬ સ્ત્રીની દશા—અવદશા, પુરુષ સાથેનો સ્વાર્થી સંબંધ, પ્રેમ મેળવવાની ઝંખના, પતિ દ્વારા શોષણ, સ્ત્રી તરીકેનો અધિકાર, સ્ત્રી સ્વતંત્રતા વગેરે સંવેદનો એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં ઝિલાયાં છે. સ્ત્રી માત્ર લગ્ન પછી જ સંઘર્ષ અનુભવે છે એવું નથી, પણ જન્મથી જ સંઘર્ષની શરૂઆત થઈ જાય છે.

“મારું પાત્ર

કે

મારી પાત્રતા

નક્કી કરવાનું સદ્ભાગ્ય

જન્મી ત્યારથી જ

મને મળ્યું નથી”

(વિદેશિની, પૃ—૨૩૩)

એટલે સ્ત્રી જ્યારે જન્મે છે ત્યારથી જ સમાજ સાથેના સંઘર્ષનો આરંભ થઈ જાય છે અને જીવનની અંતિમ ક્ષણ સુધી એ સંઘર્ષ ચાલુ રહે છે. સ્ત્રી ભાગ્યે જ પોતાને ખુશ અનુભવે છે. ત્યારે આવી ક્ષણને તે કાયમ માટે સાચવી રાખવાના પ્રયત્નો કરે છે.

“આજે ખુશ છું

કેમ, એ તો નથી સમજાતું.

આ ખુશીનો
સ્નેપશૉટ લઈ
મઢાવી

સૂવાના ઓરડામાં ટાંગી શકાય ?”

(વિદેશિની, પૃ-૧૧)

અહીં ‘આજે ખુશ છું’ એમ કહે છે ત્યારે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે તે પહેલા ખુશ નહોતી. કાણ માટેની આ ખુશી કવયિત્રી શાશ્વતમાં મઢી લેવા ઈચ્છે છે. કારણ કે, ફરી આ ખુશી ના પણ મળે. કવયિત્રીએ લગ્નજીવનમાં પતિ-પત્નીના સંબંધની વાત પણ વ્યાપક રીતે કરી છે. સમાજની દૃષ્ટિએ એકસાથે રહેતાં પતિ-પત્નીના આંતરસંબંધ પર કવયિત્રીએ અહીં પ્રકાશ પાડ્યો છે.

“તું અને હું
આપણા દેહ બે પણ પ્રાણ એક –
એ વાતને
સાચી ઠરાવવાના
લાખ પ્રયત્ન કરીએ છીએ
પણ
આપણી ભીતર તો
સતત રણકયા કરે છે
અસ્વીકારનું અસ્તિત્વ !
આપણે તો છીએ
પુસ્તકનાં સામસામાં બે પૃષ્ઠો-
સંપૂર્ણ પણ અલગ અલગ
માત્ર સિવાય ગયેલાં
કોઈ
ઋણાનુબંધના દોરાથી !”

(વિદેશિની, પૃ-૧૨૮)

કવયિત્રીએ અહીં લગ્નજીવનની કૃત્રિમતાને પણ ઉજાગરી કરી છે. પતિ-પત્ની એક છે એવો ઢોંગ કરવામાં આવે છે પણ ખરેખર તો બંનેની ભીરતમાં એકબીજાનો

અસ્વીકાર જ રહેલો હોય છે. આવા અર્થહીન લગ્નજીવનને કવયિત્રી એક અકસ્માત જ ગણાવે છે. જેમ બે પાના ભેગા હોવા છતાં અલગ—અલગ છે એમ પતિ—પત્ની પણ બહારથી ભેગા લાગતા અંદરથી માઈલો દૂર હોય છે. આ સંદર્ભે અન્ય એક કાવ્યમાં કવયિત્રી પોતાને સ્ટેશન અને એના પતિને ‘પસાર થતી ટ્રેનના મુસાફર’ તરીકે ઓળખાવે છે. આખું જીવન આમ દૂર રહીને પસાર કરી લીધું છે. લગ્ન કર્યા જ છે ત્યારે પતિ લગ્નનો કર ઉઘરાવવાનું છોડી દેતો નથી. જુઓ —

“શયનખંડનું બારણું બંધ છે.

રોજ રાતના

લગ્નનો કર ઉઘરાવતા

એના હોઠ

મારા હોઠમાંથી આસવ ચૂસી રહ્યા છે.”

(વિદેશિની, પૃ—૧૫૧)

અહીં લગ્નજીવનનું એક વરવું ચિત્ર આલેખાયું છે. લગ્નજીવનની વાસ્તવિકતા એ છે કે પતિ પત્નીએ માત્ર જાતીય જરૂરિયાત સંતોષવા માટેનું સાધન ગણે છે. સ્ત્રી એ પુરુષની મિલકત હોય એ રીતે સ્ત્રી પર પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપવા પ્રયત્ન કરે છે. કવયિત્રી અહીં કોઈપણ છોછ વિના લગ્નજીવનની વેધકતા રજૂ કરે છે. સ્ત્રીના આવા શોષણને કારણે જ કવયિત્રી પોકારી ઊઠે છે કે —

“હું આખ્ખેઆખ્ખી રહી નથી

મને મારા સ્વરૂપથી વિખૂટી કરીને

મને ચીંથરે હાલ કરવામાં આવી છે.”

(વિદેશિની, પૃ—૧૪૮)

લગ્નજીવનની જે વ્યર્થતા છે એમાંથી સ્ત્રી ઘણી હતાશ થઈ છે. એટલે કે તે વિખૂટી પડી ગઈ છે. લગ્ન બાદ સ્ત્રીને સતત એવું લાગ્યા કરે છે કે એને ચીંથરેહાલ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત લગ્નજીવનના નિરર્થક સંબંધના કારણે સ્ત્રીએ પુરુષના હાથનું રમકડું બની જાય છે એની વેદના પણ અહીં અભિવ્યક્ત થઈ છે.

“આમ તો હું ઘરમાં છું

છતાં ઢીંગલીઘરની એકાદ ઢીંગલી

હું કેટલાંનું રમવાનું રમકડું !”

(વિદેશિની, પૃ-૩૨)

આમ સ્ત્રી એ ઢીંગલી બની ગઈ છે અને પુરુષ એનો માલિક. ઇબ્સનનું ‘અ ડૉલ્સ હાઉસ’ નાટક પણ અહીં યાદ આવી જાય છે. ઘરની આ એવી ઢીંગલી છે કે જેની યાવી એના પતિ પાસે છે. એનો પતિ રમાડે એમ એને રમવાનું છે. કવયિત્રી આ જ કાવ્યમાં એમ પણ કહે છે કે સ્ત્રીને એનો પતિ શો-કેઈસમાંથી કાઢે છે અને પંપાળે છે. આમ સ્ત્રી પાસે કોઈ સ્વતંત્રતા નથી. પોતાના સ્વામીની મરજી માફક જ એને જીવવાનું રહે છે. અન્ય એક કાવ્યમાં સ્ત્રીને પશુ સાથે સરખાવવામાં આવી છે. સ્ત્રીના ગળામાં પતિનો હાથ ફરે છે જાણે કે તે એની મરજી માફક જ વર્તે. સ્ત્રી પોતે તો હવે પુરુષનું પાળેલું પશુ બની ગઈ છે, એવી વેદના પણ અહીં છે. પશુ તરીકે સ્ત્રીની શી જરૂરિયાત છે તે વિશે કવયિત્રી કહે છે.

“મારી જરૂરિયાત –

તારું દીધું દૂધ

અને તારા ભવ્ય મહેલનો એકાદ ખૂણો

તું પુરુષ –

અને હું નાની શી (નિર્દોષ) બિલ્લી”

(વિદેશિની, પૃ-૬૦)

પતિ કે પુરુષ પોતાની પત્ની કે સ્ત્રીને કઈ હદ સુધી લઈ જાય છે એનો આ નમૂનો છે. પુરુષના ભવ્ય મહેલમાં પણ એનું સ્થાન તો કોઈક ખૂણો જ બને છે. સ્ત્રી પોતે બિલ્લી હોવાનો અનુભવ કરે એ માનવતાની છેલ્લી કક્ષા છે. અહીંથી પાછું ફરવું મુશ્કેલ નહીં પણ અશક્ય જ છે. સ્ત્રી પોતે એવી બિલ્લી છે કે જેને ‘મ્યાઉ મ્યાઉ’ કરવાનો પણ અધિકાર નથી. લગ્નજીવન આટલું નિષ્ફળ જશે એની સ્ત્રીને ખબર હોતી નથી, કારણ કે તેમણે કુંવારાવસ્થામાં ગૌરીવ્રત કર્યા હતાં, ઘીનો દીવો કરી ઇપ્સિત વર માગેલો, પણ છતાં બેડરૂમમાં આગ લાગતા કોઈ અટકાવી શકતું નથી. લગ્નજીવનમાં આટલી વૈષમતા છે, ત્યારે પત્નીએ પતિની શંકાનો પણ ભોગ બનવું પડે છે. કવયિત્રી કહે છે કે, “શોકવાટિકામાં હું/ શંકાના દસમથાળા રાવણનો/ મુકાબલો કર્યા કરું છું” લગ્નજીવનના તબક્કે પણ પતિ-પત્ની બંને પક્ષે એકબીજાને નિભાવી લેવાનો પ્રયાસ થતો રહે છે. જુઓ :

“તને ચાહું છું” કહું ત્યારે

કેમ લાગ્યા કરે છે
એ શબ્દોમાં પરાયાપણું ?
એક સમય શબ્દ શબ્દ રાગ હતો
અને પછી કોણ જાણે કેમ
આપણું માધ્યમ બની ગયો રોષ!
સ્પર્શ, વહાલ, મૃદુતા – સૌ શબ્દ
ભરાઈબેઠા છે શબ્દકોશમાં
હવે પગલે પગલે પ્રયાસ”

(વિદેશિની, પૃ-૩૨)

પતિ-પત્નીના પ્રેમમાં પણ પરાયાપણું પ્રવેશી ગયું છે. સ્પર્શ, વહાલ, મૃદુતાનો જાણે કે હવે ખ્યાલ જ રહેતો નથી. હવે તો પતિ-પત્ની બંને એકબીજાને નિભાવી લેવાના પ્રયત્નો જ કરે છે. પતિ-પત્નીના આવા સંબંધો જ્યારે પરાકાષ્ટાએ પહોંચે છે ત્યારે સ્ત્રી કહી ઊઠે છે કે-

“નીકળી જવા માગું છું
ક્રમની બહાર
નિયમની બહાર”

(વિદેશિની, પૃ-૧૪૬)

સ્ત્રી ક્રમની બહાર નીકળી સ્વતંત્રતાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરે છે. સાપ જેમ કાંચળી ઉતારી નાખે એમ જ સ્ત્રીએ પણ પોતાની બધી ભૂમિકા ઉતારી નાખવી છે. કારણ કે, તે સ્ત્રી હોવાને નાતે એની પણ કેટલીક તમન્નાઓ હોય છે.

“હું સ્ત્રી છું
અને કોઈ પણ સ્ત્રીને સામાન્ય રીતે હોય
એવી મને એપણા છે
એવી આકાંક્ષા છે
સુખની કલ્પના છે.”

(વિદેશિની, પૃ-૨૦૨)

કવયિત્રી સ્ત્રીના અધિકારો પ્રત્યે પણ સભાન છે અને નહીં સ્ત્રીની સ્વતંત્રતાને અભિવ્યક્ત કરે છે. સ્ત્રી પોતાનાં સાચાં સ્વરૂપને પામવાં ઝંખે છે, પછી ભલેને ક્ષણ પુરતું જ હોય. જુઓ –

“મારે જોઈએ છે
મારી IMAGE નહીં
મારું સાચું રૂપ !
પછી ભલેને એ એક જ ક્ષણ ટકે!” ૭

(રંગઝરૂખે, પૃ-૭૬)

કવયિત્રી અહીં જાણે કે અસ્તિત્વવાદી વિચારધારાનો પ્રભાવ ઝીલે છે. કવયિત્રી પોતાનું સાચું રૂપ ઝંખે છે, ભલેને એનું સાચું રૂપ એક ક્ષણ જ ટકે, એની કવયિત્રીને પરવા નથી. કવયિત્રીએ ગદ્યકાવ્યમાં સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યની વાત બહુ ઓછી કરી છે. ગદ્યકાવ્યની સરખામણીએ એમનાં ગીતોમાં સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યની વાત વધુ ધારદાર રીતે અભિવ્યક્તિ પામી છે. (જેમ કે – ‘કોઈની બુદ્ધિના પાંજરામાં લાગણીનું પંખી થઈ / ટહુક્યા કરવાનું મને મંજૂર નથી’) (વિદેશિની, પૃ-૩૨૮) જો કે ગીત વિશે ચર્ચા કરવાનો અહીં ઉપક્રમ નથી.

પન્ના નાયક અમેરિકા જેવા સુસમૃદ્ધ રાષ્ટ્રમાં રહે છે. અમેરિકા એ ભૌતિક સુખસગવડનો ભંડાર છે. માનવને જરૂરી એવી જ નહિ પણ જીવનને વધારે આનંદદાયક બનાવવા શક્ય એટલી તમામ ભૌતિક સવલતો ઉપલબ્ધ છે. પન્નાબેનનો જીવ કવયિત્રીનો જીવે છે ત્યારે આવી અનેક સુખદાયક સમૃદ્ધિ વચ્ચે પણ ભૂતકાળનાં સ્મરણોની વણઝાર ચાલી આવે છે. સ્મરણો ઉપર કોઈનો કાબૂ હોતો નથી.

“સિમેન્ટની સડક બનીને
ભૂતકાળ
ઊભો છે મારા ઘર સામે
રોજ એના પર ચાલી આવે છે
સ્મરણોની વણઝાર.
ભીનાં ભીનાં પગલાં પડે છે
જરા વાર નીરખી રહું ત્યાં તો
પડેલાં પગલાં પર બીજાં પગલાં પડે છે
નવાજૂનાં પગલાં એકમેકમાં ભળી જઈ ગૂંથાય છે
ને મને ગૂંચવી નાખે છે.”

અહીં સ્મરણોની વણઝાર દ્વારા ભૂતકાળની સભરતા ચીંધે છે. એની સામે સામ્રત સમયની શૂન્યતા પણ મૂકવામાં આવી છે. એકદંરે અતીતની સભરતા જ ચિત્તને આકર્ષે છે અને સ્પર્શે છે. આ અતીત એ સીમેન્ટની સડક બનીને ઊભો છે એટલે ભૂતકાળનું નક્કર સ્વરૂપ અહીં છે. સામ્રત સમયની જે સુખ-સમૃદ્ધિ છે એમાં કવયિત્રી ક્યાંય ગોઠવાતી જ નથી. જુઓ -

“દીવાનખાનાને
વ્યવસ્થિત કરું છું
ઘડી અહીં, ઘડી તહીં
વિવિધ ફેરફારથી -
વસ્તુનું મન પૂછી પૂછી
ગોઠવણી કરું છું
સોફા અને લેમ્પને નવું સ્થાન આપ્યું
બારીના પડદા બદલી કાઢ્યા
જૂના ગાલીયાની જગ્યાએ
wall to wall કારપેટ નખાવી દીધું.
સુશોભને પ્રસન્ન થાય છે દીવાનખાનું
સઘળું બરાબર થાય છે ત્યારે જ
છટકે છે મારું મન -
આ બધામાં મને ક્યાં ગોઠવું?”

(વિદેશિની, પૃ-૩૩)

દીવાનખાનું છે, કવયિત્રીએ એની વ્યવસ્થિત ગોઠવણી કરી છે, સોફા-લેમ્પ-પડદા-ગાલીયા જેવી વસ્તુઓ (સમૃદ્ધિના પ્રતીક સમા) વ્યવસ્થિત ગોઠવી દીધી છે, પણ આ ભૌતિકતામાં કવયિત્રી પોતાને ક્યાંય ગોઠવી શકતા નથી અને એનું મન છટકે છે. આમ આ ભૌતિક સવલતો માણસને હંમેશા આનંદ આપી શકે નહીં એનું આ ઉદાહરણ બને છે. આવી ભૌતિક સવલતોના વપરાશને કારણે માણસ આજે પ્રકૃતિથી દૂર ધકેલાતો જાય છે.

“એક ટનના
ભારેખમ ઍર-કન્ડિશનરવાળા રૂમમાં

પક્ષીઓના ટહુકા પ્રવેશી શકતા નથી”

(વિદેશિની, પૃ-૨૬૧)

આમ ભૌતિકતાના કારણે રૂમમાં ઍર-કન્ડિશન તો આવ્યું પણ બારીમાંથી પક્ષીઓનો જે મીઠો-મધુર કલરવ હતો એના ભોગે. હવે રૂમમાં ઍર-કન્ડિશનરની હવા ઠંડી રહે એ માટે બારી-બારણાં ચુસ્ત રીતે બંધ કરી દીધા છે. આમ આ ભૌતિક સુખસગવડોએ માણસને પ્રકૃતિથી જુદો કરી દીધો છે.

પન્ના નાયક અમેરિકામાં રહે છે. ભારત છોડીને સ્થળાંતર કરી અમેરિકામાં સ્થાયી થયા છે. અમેરિકામાં રહેતા પન્ના નાયક ગુજરાતી ભાષામાં લખતા ડાયસ્પોરા કવયિત્રી છે. પન્ના નાયક આ રીતે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ભીંસાયા કરે છે. પન્નાબેન ‘વિદેશિની’ (સમગ્રકવિતા) સંગ્રહના ‘નિવેદન....સંવેદન’માં લખે છે કે, “અમેરિકામાં રહું છું અને ભારત છોડ્યું નથી. અવારનવાર ભારત આવું છું છતાં અમેરિકા છૂટતું નથી. કવિતા લખતી ન હોત તો અમેરિકામાં ટકી શકી ન હોત. કવિતાએ મારું ભારતીયપણું અને મારું ગુજરાતીપણું જાળવી રાખ્યું છે. અને છતાંય મને ક્યારેક એમ લાગે છે કે હું પૂરેપૂરી ભારતની નથી. તો આટલાં વર્ષના અંતે એમ પણ લાગે છે હું પૂરેપૂરી અમેરિકાની પણ નથી. સ્વદેશ અને પરદેશની કરવતથી વહેરાયા કરું છું.” (વિદેશિની, પૃ-૬) આમ કવયિત્રી ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ડોલાયમાન છે. પન્ના નાયકનાં મૂળિયાં ભારતમાંથી ઊખડી ગયાં છે અને અમેરિકામાં બરાબર ઊંડા ઉતર્યા નથી. એટલે ગમે ત્યારે પડી શકે એવી સ્થિતિ છે. પન્ના નાયક ભારત છોડી અમેરિકા જાય છે અને તરત જ એમને ભારતીય હોવાનો અહેસાસ થાય છે. એ પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં પન્નાબેન કહે છે : “એક પ્રસંગની વાત કરવી છે જે હંમેશ માટે મારા ચિત્તમાં જડાઈ ગયો છે. એ પ્રસંગ તે હું પહેલી વાર અમેરિકા આવી ત્યારનો. અઢાર કલાકની મુસાફરી કરીને ન્યૂયોર્કના ઍરપોર્ટ પર ઉતરી હતી. મેં સાડી પહેરી હતી. કોરા કંકુનો લાલ ચાલ્લો કર્યો હતો. પાસપોર્ટ પર સિક્કો મરાવવા લાઈનમાં ઊભી હતી. એક અમેરિકન બાળક એની મા સાથે ઊભું હતું. એ ટીકી ટીકીને મારી સામે જોયા કરતું હતું. થોડીવાર પછી એણે એની માને કહ્યું. ‘Oh mommy! see, see, her forehead is bleeding’ પરદેશી હોવાનો, અમેરિકન ભારતીય હોવાનો આ મારો પ્રથમ અનુભવ હતો” આ અનુભવને કવયિત્રીએ ‘કંકુ’ કાવ્યમાં વણી લીધો છે. એમાં અમેરિકન સમાજની છબી પણ ઉપસી આવે છે.

“Oh, mommy !

see

her forehead is bleeding !

અમેરિકન બાળકની
આ
નિર્દોષ ટકોર સાંભળી
કપાળે હાથ મૂકી દઉં છું....
મારી ખુલ્લી હથેળીમાં
કંકું જોઈ
મને મારું સૌભાગ્ય સ્પર્શી જાય છે

મારા જ ભિડાયેલા નહોરથી
હથેળીનું કંકુ
રક્ત થઈ
ટપકવા માંડે છે.....!”

(વિદેશિની, પૃ-૨૨૧)

કપાળ ઉપર કંકુનો ચાંદલો કરવો એ ભારતીય સંસ્કૃતિની ઓળખ છે. આ સંસ્કૃતિને ભૌતિક સીમાડાઓ નડતા નથી. આ કાવ્ય સંદર્ભે નૂતન જાની યોગ્ય જ કહે છે કે, “‘કંકુ’ કાવ્યમાં પોતાની અશક્તિમાન અવસ્થા અને બદલી ન શકાય એવી નિયતિની લાચારીભર્યાં અનુભવ સાદાંત પ્રતીત થાય છે.”^૯ કવયિત્રી ભારત છોડી અમેરિકા ગયાં છે ત્યારે તે જડમૂળથી ઊખડી ગયાની વેદના અનુભવે છે. આ અનુભૂતિ એમના ‘Homesickness’ કાવ્યમાં વ્યંજનાના સ્તરે અભિવ્યક્ત થઈ છે.

“ મેં **tropical** છોડને જડમૂળથી ઉખેડી
અહીં પરાઈ શીતલ ભૂમિમાં
રોપી તો દીધો
અને એ છોડે જીવવાનો નિર્ધાર પણ કરી લીધો”

(વિદેશિની, પૃ-૮૮)

અહીં વતનની ભૂમિથી વિચ્છેદ થયાનો ભાવ તીવ્ર સ્વરે પામી શકાય છે. ‘પરાઈ શીતલ ભૂમિ’માં ભૂમિ શીતલ અવશ્ય છે પણ પરાઈ છે, પોતાની નથી. આવી શીતલતા પણ દઝાડનારી હોય છે. પણ ગુજરાતીઓની જે ખુમારી છે તે એ છે કે આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં પણ ‘જીવવાનો નિર્ધાર પણ કરી લીધો’. કવયિત્રી આગળ નોંધે છે કે ત્યાં વરસાદ પડે છે પણ ભારત જેવી વર્ષાઋતુની મધમઘતી સોડમ નથી. અંતે કવયિત્રી ‘હું homesick થઈ ગઈ છું’ની વેદના અનુભવે છે. અન્ય એક કાવ્યમાં કવયિત્રી ભારતને

પોતાના શરીરનો અંગ ગણાવે છે. અમેરિકામાં સ્થળાંતરથી કંઈક અંગ છૂટી ગયાનો ભાવ અનુભવે છે. જુઓ :

“જન્મે મળેલ
ને પછી ખોયેલા
શરીરના
એકાદ અવયવ વિના
જીવી શકાય
અને છતાંય
એની ખોટ સતત સાલે
એમ
હું જીવું –
ભારત વિના.....!”

(વિદેશિની, પૃ-૧૮૮)

પન્નાબહેન અમેરિકામાં પણ ભારતની ખોટ અનુભવે છે. કવયિત્રી અમેરિકામાં સ્થિર થયા છે ત્યારે તે કોઈ રીતે પોતાને ત્યાં ગોઠવી શકતાં નથી. પોતાનું કહી શકાય તેવું ત્યાં કંઈ જ નથી. અને પોતે માત્ર પૈસા બનાવવાનું મશીન બનીને રહી ગયાંની ભાવના પરાકાષ્ટાએ પહોંચે છે.

“ક્યારેક મને લાગે છે કે રસોડાની બહાર શું મારી દુનિયા નથી?
લાઈબ્રેરીમાં કામ કરું છું
પણ ક્યારેક મને લાગે છે કે
હું money making machine છું.

મારું કહી શકાય એવું મારું કોઈ નામ નથી.
મારું કહી શકાય એવું મારું કોઈ સરનામું નથી.
આ તો હું જ મને કાગળ લખું છું ને ફાડી નાખું છું”

(વિદેશિની, પૃ-૧૪૩)

અમેરિકામાં સાવ એકલા અને નિરાધાર થઈ ગયાની અનુભૂતિ છે. લાઈબ્રેરીમાં કામ કરતાં કરતાં પણ એટલું સંવેદનશૂન્ય લાગે છે કે પોતે માત્ર ‘money making machine’ હોવાનું અનુભવે છે. ભલે અમેરિકા ગયા પછી કવયિત્રીના પગ એવા

ખોડાઈ ગયા છે કે હવે ઊખડવા મુશ્કેલ નહીં પણ અશક્ય છે. ‘point of No return’ કાવ્યમાં ઉદરના પ્રતીકથી આ સમજાવવાનો પ્રયત્ન છે. આધુનિક દેશના આધુનિક શહેરના આધુનિક ઘરમાં ઉદર પ્રવેશે એ એમને મંજૂર નથી. ઉદર પ્રવેશી તો જાય છે પણ ઉદરને પકડવાનું આધુનિક પીંજરું ઉપલબ્ધ છે. જેમાં કાર્ડબોર્ડનું એવું પીંજરું છે જેમાં સળિયા નથી અને આવવા જવાનો ખુલ્લો રસ્તો છે. એમાં એવું રસાયણ પથરાયેલું હોય છે કે એના ઉપર ઉદર ચાલે એટલે એમાં ફસાય જાય. આ કાવ્યમાં ઉદરના પ્રતીક દ્વારા કવયિત્રી પોતાની જ વાત કરે છે. પોતે આ દેશમાં, આ નગરમાં, આ ઘરમાં એવા ચોટી ગયા છે કે તેઓ ત્યાંથી પાછાં વળી શકે એમ જ નથી.

“સજ્જડ ચોટી ગયેલાં પગને કારણે

it was a point of no return”

(વિદેશિની, પૃ-૨૩૨)

કવયિત્રી એવા બિંદુએ આવી પહોંચ્યા છે કે ત્યાંથી પાછું ભારત ફરવું શક્ય નથી. કવયિત્રી ભલે ભારત પાછા ન ફરી શકે પણ એમને ભારતમાં રહેલી સંવેદનસભરતા અને પ્રેમની ઊણપ પરદેશમાં સતત સતાવ્યા કરે છે. સ્વદેશની સંવેદનસભરતા અને પરદેશની સંવેદનશૂન્યતા એમના એક કાવ્યમાં આ રીતે સ્થાન પામે છે.

“દિવાળીની રજાઓ માણવા હું દેશ ગઈ હતી.

મારાં માને, મારા બાપુને, મારા કુટુંબીઓને,

સ્વજનોને, પરમ મિત્રોને – સૌને મળી. અરે,

મારા બાળપણના ઘરને હજીય ફૂલડાં

વેરતાં મારાં વૃક્ષોને મળી. અવર્ણનીય મઝા

આવી ગઈ! હૈયું તરબતર થઈ ગયું.

અને આ બધામાં મારી પરદેશી નોકરી

સાવ ભુલાઈ ગઈ.

થોડા સમય પછી હું નોકરીએ પાછી આવી છું

મને કોઈ ઓળખતું નથી. તદ્દન નવી,

અપરિચિત વ્યક્તિ લાગું છું, ક્યારેક કોઈક

મને સ્મિત આપે છે ત્યારે ઘડીભર.... ના, ના,

એ તો સહજ formality.”

(વિદેશિની, પૃ-૧૦૦)

આમ અહીં વતનપ્રેમ અને પરદેશના સમાજથી પ્રાપ્ત થતી ઉપેક્ષા જોઈ શકાય છે. પરદેશમાં જ્યાં સ્થાયી થયા છે ત્યાંના સમાજમાંથી જ્યારે ઉપેક્ષા, તિરસ્કાર, વર્ગભેદનો સામનો કરવો પડે છે ત્યારે વતનની ઝંખના તીવ્ર રીતે અનુભવાય છે. આવો વતનઝૂરાપો ઉપર્યુક્ત કાવ્યમાં જોવા મળે છે. વતનમાં તો માતા, પિતા, બાળપણ, વૃક્ષો પહેલાંનાં જેવાં જ છે જ્યારે થોડા દિવસો વતનથી પરત ફર્યા બાદ પરદેશમાં બધા એમને ભૂલી ગયા છે. પરદેશમાં બધું જ formality હોય છે એ સૂર અવશ્ય ઝિલાય છે. એટલે હવે કવયિત્રી અમેરિકામાં એવાં હળી ભળી ગયાં છે કે એને વારંવાર ભારત આવવું ન પડે. અમેરિકન ઘરતી ઉપર પરદેશી પોશાકમાં પરદેશીપીણું પીવાનું શીખી લીધું છે.

“મેં વર્ષોથી ભારત છોડી દીધું છે.

ન્યૂયોર્કના

શીતલ ઍરપોર્ટ પર

પરદેશી પોશાકમાં

કોઈનું ધ્યાન ન દોરી શકતી હું

મસાલાને બદલે

લીંબુના રસવાળી ચડાની મઝા

માણી શકું છું”

(વિદેશિની, પૃ-૧૮૮)

કોઈપણ રીતે હવે કવયિત્રી અમેરિકામાં સેટ થઈ ગયાં છે. પરદેશી સમાજની સંસ્કૃતિમાં તેઓ વટલાઈ ગયાં છે. એટલે હવે પરદેશી સંસ્કૃતિને જ અપનાવતાં થયાં છે. એનું કારણ અન્ય એક કાવ્યમાં આપણને મળી રહે છે.

“અમેરિકા આવ્યે

અડધી જિંદગી વીતી ગઈ છે

મારું દૂર રહેવું કોઠે પડી ગયું છે

એટલે

પહેલાંની જેમ

નાની બહેનોના કાગળ

હવે આવતા નથી”

(વિદેશિની, પૃ-૧૦૦)

અમેરિકા રહેવું હવે કોઠે પડી ગયું છે. જીવનનાં કેટલાંય વર્ષો અમેરિકામાં વીતાવ્યાં છે. હવે છાસવારે બહેનના કાગળ આવતા એ પણ હવે આવતા નથી. પન્ના નાયકે પરદેશમાં નિવૃત્તજીવનની કરુણ સમસ્યાને પણ કાવ્યમાં વણી છે. જ્યાં સુધી પરદેશમાં કામ કરતાં રહ્યાં ત્યાં સુધી ત રહેવાયું પણ નિવૃત્ત થયા પછીની સ્થિતિ દરેક ભારતીય માટે સહી ન શકાય એવી હોય છે. કવયિત્રી ‘કૂમાર્વતાર’ કાવ્યમાં કહે છે.

“અહીં અમેરિકામાં
નિવૃત્ત થયેલી
વૃદ્ધ થતી જતી વ્યક્તિઓની આંખમાં
એક જ પ્રશ્ન ડોકાયા કરે છે :
— હવે શું ?

ભારત જઈ શકાય એમ નથી
અમેરિકા રહી શકાય તેમ નથી
સંતાનો તો ઊડીને સ્થિર થઈ ગયાં
પોતપોતાના માળામાં

અમે બધાં
સિટી વિનાના
સિનિયર સિટીઝન.

અમે છાપાં વાંચીએ
— પણ કેટલાં ?
અમે ટેલિવિઝન જોઈએ
— પણ કેટલું ? ક્યા લગી”

(ડાયસ્પોરા અને પન્ના નાયકની કવિતા, પૃ-૮૯)

આમ અહીં નિવૃત્ત થયા પછીની જે વેધક પરિસ્થિતિ છે એનું કરુણ ચિત્ર ઊપસ્યું છે. ભારત ન જઈ શકવાની વેધકતા અને અમેરિકામાં ન જીવી શકવાની ભીંસ કાવ્યમાં કલાત્મક રીતે વણી લેવામાં આવી છે. સિનિયર સિટીઝનની ભાવનાને વાચા આપતું આ ડાયસ્પોરા કાવ્ય પન્નાબહેનનું એક આગવું કાવ્ય બની રહે છે. છાપાં વાંચવાં ? અને ટેલિવિઝન કેટલું જોવું ? એવાં પ્રશ્નો મૂકીને વૃદ્ધાવસ્થાની વેદનાને સાક્ષાત કરે છે. કવયિત્રી અમેરિકા આવીને વસ્યાં છે ત્યારે કવયિત્રીને પરિવારના પ્રેમની ઊણપ જરૂર

જણાય છે. એમાંયે ‘બા’ પ્રત્યેનું ખેંચાણ છૂટતું જ નથી. આથી જ ‘વિદેશિની’ એમના પ્રિય પૂજ્ય બાને સમર્પિત કરે છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં પણ ‘બા’ પ્રત્યેનો પ્રેમ અભિવ્યક્ત થતો રહે છે. કેટલાંક દૃષ્ટાંતો જોઈએ :

“આંગણાના તુલસીકૂંડાની પ્રદક્ષિણા ફરી
સૂર્ય તરફ પાણી છાંટી
બંધ આખે
કશુંક પ્રાર્થતી
મા યાદ આવે છે.”

(વિદેશિની, પૃ-૨૦૮)

× × ×

“હું
નાની હતી ત્યારે
મારાં બા
મારા વાળ ઓળતાં.

આજે
મારા વાળ સાવ ટૂંકા છે
તેલ વિનાના સૂકા, બરછટ છે,
ઓળ્યા વિનાના અસ્તવ્યસ્ત ઊડે છે
નપુંસક ગુસ્સાથી પીડાતી હું
શોધું છું
બા.....
બાનો હાથ”

(વિદેશિની, પૃ-૨૧૩/૨૧૪/૨૧૫)

પોતાની દીકરી માટે ચિંતાતૂર માતાનું ચિત્ર પણ જોઈ લો :

“વિસ્તરેલી ચાર પેઢીની
છેલ્લા દર્શનાર્થેની
સતત અવરજવર વચ્ચેય
દસ હજાર માઈલ દૂર
સાસરે ગયેલી

દીકરીની આંખોમાં
છેલ્લી નજર મેળવવાની
રહી સહી ઝંખનાની તરસ”

(વિદેશિની, પૃ-૨૧)

કવયિત્રીએ એમની ‘બા’નાં જે સ્વરૂપો જોયાં છે તે અહીં ચિત્રિત થાય છે. આરંભે તુલસીની પ્રદક્ષિણા કરી પ્રાર્થના ‘બા’નું એક ભારતીય ચિત્ર છે. બીજા ઉદાહરણમાં ‘બા’ સાથે બાળપણમાં જે સમય વિતાવ્યો હતો એની અઢળક સ્મૃતિ લઈને આવે છે. જ્યારે તૃતીય દષ્ટાંતમાં વિદેશ ગયેલી દીકરીની ચિંતા કરતી માતાનું સંવેદન ઝિલાયું છે. પોતાના અંતિમ દિવસોમાં ‘બા’ એમની દીકરીની આંખોમાં છેલ્લી નજર મેળવી લેવાની જે ઝંખના છે એમાં માતૃપ્રેમ નીતરતો અનુભવી શકાય છે.

પન્ના નાયક માટે કવિતા એ ઘણી મહત્ત્વની પ્રવૃત્તિઓમાંની એક છે. આ કવિતા પન્ના નાયકમાં બહું મોડે મોડેથી (ભારતમાં હતાં ત્યાં સુધી નહીં, અમેરિકા ગયા પછી કાવ્યપ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ) પાંગરેલી છે. અમેરિકા અને ભારત વચ્ચેનું જે વિશાળ અંતર છે તે પન્નાબહેન કવિતાનાં માધ્યમથી ઓગાળી નાખે છે. કવયિત્રી જ્યારે જ્યારે એકલતા કે શૂન્યતાનો ભાવ અનુભવે છે ત્યારે તે કવિતા પાસે જાય છે.

“કવિતા –
હવે
છેલ્લા શ્વાસોચ્છ્વાસ સુધી
જીવન સાથેની
મોડી મોડી
પણ
પાંગરેલી
પારી
Love – affairs”

(વિદેશિની, પૃ-૭૩)

પન્ના નાયકમાં હવે આ કવિતા જન્મી ચૂકી છે ત્યારે તે જીવનના અંતિમ શ્વાસ સુધી કવિતાનો સાથ મળી રહેશે એવી શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરે છે. પણ કવયિત્રી જાણે છે કે ‘કવિતા’ કરવી સહેલી નથી. કવિતા લખવી એ ઘણી વેદનાનો પ્રસંગ હોય છે. કવયિત્રી કાવ્યપ્રસવની ઘટનાને એમના એક કાવ્યમાં આ રીતે રજૂ કરે છે :

“તીક્ષ્ણ ચપ્પુથી છેદાતાં ત્વયાનાં પડ...
 ટપકી ટપકી વહી આવતાં રક્તબિંદુઓ...
 લોહીલુહાણ
 છતાંય વેદના જીવતો પ્રસંગ....
 ચાલો, કાવ્યજન્મનો પ્રસંગ ઠીક ઊકલી ગયો”
 (વિદેશિની, પૃ-)

કવયિત્રી જાણે છે કે જ્યારે લોહીલુહાણ થવાય ત્યારે જ કાવ્ય જન્મે છે. અહીં કાવ્યપ્રસવ કવયિત્રી છેદાતાં ત્વયાનાં પડ, રક્તબિંદુઓ, વેદનાના જે સંદર્ભોથી ચરિતાર્થ કરે છે તે ઉત્તમ છે. પણ અંતે એનો ફોડ પાડી દેવામાં આવે છે. કવયિત્રીએ પરદેશ જઈને જો કવિતાનો હાથ ના પકડયો હોત તો તે અમેરિકામાં જીવી શકત જ નહીં. આ બાબતે કવયિત્રી કવિતા સાથેનો પોતાનો નાતો આ રીતે અભિવ્યક્ત કરે છે.

“આ કવિતા લખતા હાથનો ટેકો
 ન મળ્યો હોત
 તો સાચે જ ઢળી પડાત !”
 (વિદેશિની, પૃ-૭૬)

આમ અહીં કવયિત્રીનો નિખાલસ એકરાર છે કે કવિતા ન લખી હોત તો તે સાચે જ ઢળી પડત એટલે કે જીવવું કપરું થઈ પડત.

પન્ના નાયક એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં મૃત્યુ પણ વિષય તરીકે આવે છે. મૃત્યુ સર્વવ્યાપક છે. જગતના બધા જ જીવોએ મૃત્યુના દરવાજામાંથી પસાર થવાનું હોય છે. કવયિત્રીએ અહીં કવિતા અને મૃત્યુ સંદર્ભે એક વાત મૂકી છે.

“ટેબલ પર પડેલી મારી કવિતાની અધૂરી પંક્તિઓ જોઈ
 મૃત્યુના દૂત! તું પાછો તો નહીં ફરી જાય ને ?”
 (વિદેશિની, પૃ-૫૫)

કવયિત્રીને એવી શંકા છે કે ક્યાંક ટેબલ પર એમનું અધૂરું કાવ્ય હશે તો યમરાજ ક્યાંક પાછો તો નહીં જાય ને? કવયિત્રી જ્યારે મૃત્યુની કલ્પના કરે છે એ માણસ જેવું છે. મરણ માટે કવયિત્રી વસંતપંચમીનો દિવસ પસંદ છે. વસંતપંચમીનાં ભર્યા ભર્યા વૃક્ષો વચ્ચે ખરી જવાની કેવી વિષમતા! આ મરણ સ્થેજ પણ ખડખડાટ વિના આવી જાય એવી ઝંખના છે.

“મરણ તો
 એવું હજો....
 વસંત પંચમીના દિને
 કોઈક કવિની
 આંખને
 સહેજ લાલ કરી
 વાસંતી વાયરાના સ્પર્શે
 જાણે
 કેસૂડાની એકાદ કળીનું
 સહેજે ખડખડાટ વિના
 હળવેથી ખરી જવું....”

(વિદેશિની, પૃ-૮૪)

અહીં મરણની સુંદર કલ્પના રજૂ થઈ છે. વાસંતી વાયરાના સહેજ સ્પર્શથી મૃત્યુનું સંવેદન ઝિલાયું છે. કવયિત્રી ભલે આવું સુંદર મરણ ઇચ્છે પણ સાથે સાથે એવી પણ સ્પૃહા છે કે આ મૃત્યુ એના પાતળામાં પાતળા પડને પણ આ ઘરતી ઉપરથી લઈ જાય જુઓ –

“હે મૃત્યુના દૂત, તું મને અહીંથી લઈ જજે
 મારા શેષ અસ્તિત્વનું કોઈ પાતળામાં પાતળું પડ
 અહીં નહીં રહેવું જોઈએ
 – જાપે હું જન્મી’તી જ ક્યાં ?”

(વિદેશિની, પૃ-૩૬)

અહીં મૃત્યુના દેવ યમદૂતને કવયિત્રી એવી પ્રાર્થના કરે છે કે પોતાના અસ્તિત્વનું દરેક પડ એની સાથે લઈ જાય. પોતાના જન્મના પણ કોઈ પુરાવા ન મળે એવી ઇચ્છા કવયિત્રીએ અહીં વ્યક્ત કરી છે. કવયિત્રીની મૃત્યુસંવેદના અહીં કલાત્મક રીતે કાવ્યમાં સ્થાન પામી છે.

પન્ના નાયક ગદ્યકાવ્યમાં અનેક અલંકારો પ્રયોજે છે. પોતાની અનુભૂતિને પ્રભાવક રીતે અભિવ્યક્ત કરવા જે અલંકારો પ્રયોજાય છે તેની ભાષા સાદી અને સરળ છે. આ સંચયના અલંકારો તરફ ધ્યાન ખેંચાય છે ત્યારે જાણવા મળે છે કે પન્ના નાયકે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકારનો વિપુલ માત્રામાં ઉપયોગ કર્યો છે. બે શબ્દચિત્રોને ઉત્પ્રેક્ષાથી જોડી

દેતાં કેટલાંક દષ્ટાંતો જોઈએ : □ ‘હું તો જાણે / આંખના અંટલાન્ટિકાનાં ખારાં નીરમાં / છુટ્ટી પડી ગયેલી / સઢવાળી કોઈ હોડી’(વિદેશિની, પૃ-૨૨) □ ‘ભરબપોરે / ઘનઘોર ગગન / પણ / મને દેખાયું ફક્ત / એની પાછળ / સંતાયેલું / જાણે મારું મન’(વિદેશિની, પૃ-૧૪) □ ‘મેં વાંચ્યાં તે કાવ્યો ન હતાં / કોઈ કુમારિકાની જાણે એ તો કંકોત્રી’(વિદેશિની, પૃ-૪૪) □ ‘આ બગાસું / જાણે કે મારું એકમાત્ર સાક્ષી / કોઈ દિવસ એને સાદ કરી બોલાવવું પડે છે ખરું?’(વિદેશિની, પૃ-૫૧) □ ‘કેવો નીરવ રણકાર / જાણે કવિના ચિત્તમાં શબ્દનો અણસાર’(વિદેશિની, પૃ-૭૬) □ ‘જાણે કે મારી ભીતર / એક માછલી સતત તર્યા કરે છે ?’(વિદેશિની, પૃ-૧૩૮) □ ‘વર્ષો સુધી / વરસાદમાં પલળી / ભૂંસાતા શબ્દોનો / ડૂચો બનતી / એક કાગળ હતી - / જાણે કે જિંદગી’(વિદેશિની, પૃ-૧૬૯) □ ‘મારું અસ્તિત્વ - / જાણે કેદ પૂરેલા / (કોંસના) શબ્દો’(વિદેશિની, પૃ-૧૮૮). હવે કેટલાંક ઉદાહરણો ઉપમા અલંકારનાં જોઈએ. □ ‘બાળક જેવી હું કિનારે બેસીને / રેતીના રચું છું મંદિર’(વિદેશિની, પૃ-૧૭) □ ‘બારીના કાચની વઘતી જતી પારદર્શકતા- / કોઈના મન જેવી / કોઈનાં લોચન જેવી’(વિદેશિની, પૃ-૨૩) □ ‘બહાર તો ઘણી કલબલ છે / કેવી સાકર જેવી સ્વાદિષ્ટ લાગે છે ક્યારેક તો એ’ (વિદેશિની, પૃ-૩૪) □ ‘વાતો / નજીવી વાતોભરી ક્ષણે / આપણી ક્ષુલ્લક, સડેલી, કથળેલી / કહોવાયેલી, સડી ગયેલા કંતાનના કાણાં જેવી’(વિદેશિની, પૃ-૪૬) □ ‘સૂકાં ખેતર જેવા તમે’ (વિદેશિની, પૃ-૫૬) □ ‘ખાલી ઘડા જેવો દિવસ ઊગ્યો ને આથમ્યો’(વિદેશિની, પૃ-૧૧૨) □ ‘પોચા પોચા રૂ જેવા / તાજ જ પડેલા સ્નોમાં / મેં તારું નામ લખ્યું’ (વિદેશિની, પૃ-૧૩૧) □ ‘તરછોડાયેલા હૃદય જેવી / ફિક્કી કેડી’(વિદેશિની, પૃ-૧૪૬) □ ‘મારા ટેબલ પરના ફલાવરવાઝનાં ફૂલો પણ / ટાઇપરાઇટરના અક્ષર જેવાં / ક્રમબદ્ધ’(વિદેશિની, પૃ-૧૪૬) □ ‘મહાત્માઓના આત્મા જેવા / આ બરફનાં શ્વેત શ્વેત શિખરો’(વિદેશિની, પૃ-૧૭૧) □ ‘એક / કાતરની / બે તીક્ષ્ણ ઘાર જેવાં’(વિદેશિની, પૃ-૧૭૩) □ ‘હાથી દાંતની બંગળી જેવી / મારી નિદ્રા’(વિદેશિની, પૃ-૧૯૯). ઉત્પ્રેક્ષા અને ઉપમા પછી રૂપક અલંકારનાં ઉદાહરણો નોંધીએ. □ ‘અંખનાની મારી ત્વચા / ઉતરડાઈ...’(વિદેશિની, પૃ-૧૬) □ ‘હું તો ચાલી નીકળી સરતી સરતી / તારા હાથના હલેસામાં શ્રદ્ધા રાખી’(વિદેશિની, પૃ-૨૫) □ ‘અષાઢના ભીના ભીના હાથ’(વિદેશિની, પૃ-૬૭) □ ‘કોલાહલના કાંઠામાં / ફસડાઈ ગયેલી / ભાષાની નદી / ખૂબસૂરત વળાંક લઈને વહે છે.’(વિદેશિની, પૃ-૭૮) □ ‘હું નાચી ઊઠું છું ત્યારે / મારા પગમાં / ઝરણાંનો ધ્વનિ / કલરવ કરી ઊઠે છે’ (વિદેશિની, પૃ-૩૦૦).

પન્ના નાયક લખે છે એ બધુ ઉત્તમ જ હોય છે એવું નથી. એમનાં ગદ્યકાવ્યોની કેટલીક મર્યાદાઓ પણ નજરે ચડે છે. એમની બધી જ રચનાઓ સંગૃહીત થઈ છે એ એમની પહેલી મર્યાદા છે. એમાં કેટલીક નબળી અને ક્ષુલ્લક રચનાઓ પણ સમાવવામાં આવી છે જે અહીં સ્થાનને અધિકારી નથી. આવી રચનાઓમાં માત્ર કાયા વિચારો જ હોય છે. આ સંદર્ભે મીનલ દવે યોગ્ય જ નોંધે છે કે, “જ્યારે અનુભવ કૃતિમાં ઓગળ્યા વિના માત્ર કાયા-પાકા વિચાર તરીકે જ ઊભરી આવે છે, ત્યારે ભાવકને તેનું મહાત્મ્ય રહેતું નથી. કારણ કે વાચક તરીકે આપણને અનુભૂતિના કાવ્યમાં થતાં રૂપાંતર સાથે વધારે નિસ્ખત હોય છે. પરંતુ જ્યાં આવું બનતું નથી, ત્યાં કૃતિ માત્ર શબ્દરમત કે શબ્દની આડી અવળી ગોઠવણી જ બની જાય છે. એવી કૃતિઓની સંખ્યા આ સંચયમાં ઓછી નથી.

‘રામે કરેલી અગ્નિપરીક્ષાનું તો એક ગૌરવ પણ છે
 પણ
 રાવણ જ્યારે અગ્નિપરીક્ષા કરે
 ત્યારે
 મારામાં રહેલી નારીને
 વેશ્યાનો હાથ પકડીને
 રાવણને તમાચો મારવાનું મન થઈ જાય છે.’ ”^{૧૦}

આવાં ઉદાહરણો વીણવા બેસીએ તો અનેક મળી આવે. ક્યારેક એકની એક ભાવસંવેદનાનું વારંવાર પુનરાવર્તન પણ થતું જોવા મળે છે. પન્ના નાયકનાં ગદ્યકાવ્યોમાં ઊંડાણનો અભાવ પણ તરત જ નજરે ચડી જાય એવી મર્યાદા બની રહે છે. પન્ના નાયકનાં ગદ્યકાવ્યોની ભાષા એક જ સ્તરની રહે છે. એમાં જે વિવિધતાનો અનુભવ થવો જોઈએ એવો અનુભવ થતો નથી. એમનાં કાવ્યોની ઘરેડ એક જ રીતની રહે છે એટલે રચનારીતિમાં પણ વિવિધતા જોવા મળતી નથી.

પન્ના નાયકની આવી મર્યાદાઓને અતિક્રમી જઈએ તો પન્નાબહેન અમેરિકામાં રહેતા એક ઉત્તમ ગુજરાતી કવયિત્રી છે. પન્નાબહેનનો સ્વભાવ એક સાચા કવયિત્રી તરીકેનો છે. અભિવ્યક્તિની કલા એમને સહજ છે. અમેરિકામાં રહેતાં રહેતાં પન્ના નાયક કવિતામાં અનેક શૃંગોને પામ્યાં છે. કવિતા એ એમના જીવન માટે મોટું આશ્વાસન છે. કવિતા સંદર્ભે પન્ના નાયક સ્વીકારે છે કે, “.... હું એટલું જ કહીશ કે કવિતા એ મારી ઍશી વર્ષની મા છે, મારી મિત્ર છે, મારા થાકેલા હૃદયનું પરમ ધામ છે. આશ્વાસનનો શબ્દ જેટલો મને કવિતા પાસેથી મળ્યો છે એટલો મનુષ્ય પાસેથી નથી મળ્યો”^{૧૧} અમેરિકામાં રહીને અનેક વિષમતાઓ વચ્ચે પણ કવિતાની જ્યોતિ

પ્રજ્વલિત રાખનાર કવયિત્રી પન્ના નાયક એ ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યમાં ચોક્કસ સ્થાનને અધિકારપૂર્વક હાંસલ કરે છે એ આપણા માટે આનંદની બાબત છે.

પાઠટીપ

૧. શબ્દસૃષ્ટિ, કવિતા અને હું (વિશેષાંક), ઑક્ટો-નવેમ્બર ૨૦૧૧, પાના નં. ૮૨
૨. એજન, પાના નં. ૮૨-૮૩
૩. એજન, પાના નં. ૮૩
૪. અબ તો બાત ફેલ ગઈ, ઇમેજ પબ્લિકેશન - ૨૦૦૪, પાના નં. ૬
૫. વિદેશિની, ઇમેજ પબ્લિકેશન, પુનર્મુદ્રણ - ૨૦૦૪, પાના નં. ૩૪
૬. શબ્દસૃષ્ટિ, કવિતા અને હું (વિશેષાંક), ઑક્ટો-નવેમ્બર ૨૦૧૧, પાના નં. ૮૩
૭. વિદેશિની, ઇમેજ પબ્લિકેશન, પુનર્મુદ્રણ - ૨૦૦૪, પાના નં. ૪
૮. શબ્દસૃષ્ટિ, કવિતા અને હું (વિશેષાંક), ઑક્ટો-નવેમ્બર ૨૦૧૧, પાના નં. ૬
૯. ડાયસ્પોરા અને પન્ના નાયકની કવિતા, શ્રી ના. દા. ઠા. મહિલા વિદ્યાપીઠ ૨૦૦૭, પાના નં. ૨૨
૧૦. પરબ, જુલાઈ - ૨૦૦૧, પાના નં. ૬૨
૧૧. શબ્દસૃષ્ટિ, કવિતા અને હું (વિશેષાંક), ઑક્ટો-નવેમ્બર ૨૦૧૧, પાના નં. ૭

પ્રકરણ – ૫

નિરીક્ષણો અને નિષ્કર્ષ

પ્રથમ ચાર પ્રકરણમાં ગુજરાતી ભાષાના દસ વિશિષ્ટ કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યોને તપાસ્યાં. આ અંતિમ પ્રકરણમાં ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપ, ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યના વિકાસ સંદર્ભે અને ગયા પ્રકરણમાં ચર્ચાયેલા દસ વિશિષ્ટ ગુજરાતી કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યો સંદર્ભે કેટલાંક તારણો હાથવગા કરવાનું રાખ્યું છે. ગુજરાતી ભાષાનાં ગદ્યકાવ્યોને કેન્દ્રમાં રાખીને તારણો તારવી શકાય – તે નીચે મુજબના છે.

૧. સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર – સ્વાયત્ત કાવ્યસ્વરૂપ.
૨. છંદથી જ નહીં પદ્યથી પણ મુક્તિ.
૩. ગદ્યનું એક નવું પોત.
૪. કાવ્યનું એક ક્રાન્તિકારી સ્વરૂપ.
૫. અનિશ્ચિત લયબંધારણમાં નિશ્ચિત કાવ્ય.
૬. ગેયતાની ઓછી શક્યતા.
૭. અન્ય કાવ્યસ્વરૂપોની સરખામણીએ બાહ્ય નિયંત્રણોથી મુક્તિ.
૮. વાક્યના નિયમોની અવગણના.
૯. લયનું આગવું સંયોજન.
૧૦. પ્રતીકાત્મકતાને કારણે ધાર કાઢતી કવિતા.
૧૧. ગદ્યકાવ્ય—પદ્યકાવ્યની સરખામણીને રદિયો.
૧૨. અભિવ્યક્તિની આંતરિક જરૂરિયાત.
૧૩. બાહ્ય કરતાં આંતરિક સ્વરૂપ વિશેષ મજબૂત
૧૪. કાવ્યસિદ્ધિ અર્થે ગદ્યની મધ્યસ્થતા.
૧૫. અલંકાર, પ્રતીક, કલ્પન – અભિવ્યક્તિ માટે ઉપકારક.
૧૬. ગદ્યની વિવિધ છટાઓ.
૧૭. ગદ્ય અને કાવ્યનું સમન્વય.
૧૮. સતત આકસ્મિકતા અને સાહસિકતા.
૧૯. લવચીકતા અને મુક્તિ.
૨૦. કાવ્યસિદ્ધિ એનું અનિવાર્ય અને અંતિમ લક્ષ્ય.
૨૧. ગદ્યકાવ્યની સ્વરૂપગત શક્યતાનો ઉઘાડ
૨૨. એકાગ્રતાપૂર્વક અને સભાનતાપૂર્વકનું સર્જન.
૨૩. હળવાથી માંડીને ચિંતનાત્મક ભાવ સુધીનો વિસ્તાર.
૨૪. ગુજરાતી કવિતાનો પરિવર્તનશીલ ચહેરો.
૨૫. અભિવ્યક્તિની માર્મિક શૈલી.
૨૬. ગદ્યના માધ્યમને કારણે સીધી અને સૌંદરવી ગતિ.
૨૭. કાવ્યની વ્યાખ્યાનો વિસ્તાર.
૨૮. કાવ્યએ—કાવ્યએ નાવીન્ય.

૨૯. આધુનિકયુગનું વિલક્ષણ સાહિત્યસ્વરૂપ.
૩૦. કવિએ—કવિએ નોખી ભાત.
૩૧. વિષયનો અકલ્પનીય વ્યાપ.
૩૨. ચિત્ર, સંગીત, સ્થાપત્ય જેવી કલાઓનું કાવ્યમાં રૂપાંતર.
૩૩. પરંપરિત કાવ્યપ્રણાલિઓ સામે વિદ્રોહ.
૩૪. ઊર્મિની પ્રવાહિતા અને કાવ્યનો સમન્વય.
૩૫. વિષયના ઊંડાણમાં જવાની તક.
૩૬. કવિને ઊઘડવાની અને ફેલાવાની તક.
૩૭. ગુજરાતી અવતરણમાં તીવ્રકલ્પના શક્તિ અને પ્રતીકોની સભાનતા.
૩૮. ગુજરાતી અવતરણમાં એકથી વધુ કલાના ખેડાણની ભૂમિકા.
૩૯. ગુજરાતી અવતરણમાં અનુવાદની મહત્ત્વની ભૂમિકા.
૪૦. ગુજરાતી અવતરણમાં નવજાગૃતિ, નગરસંસ્કૃતિ, ઔદ્યોગિકરણની ભૂમિકા.
૪૧. આધુનિક યુગની સંવેદનાની અભિવ્યક્તિ.
૪૨. ભાષા સાથેની તોડ—ફોડ.
૪૩. શબ્દોનું નાવિન્ય.
૪૪. પ્રયોગશીલતા.
૪૫. કહેવત—રૂઢીપ્રયોગનું નિરૂપણ.
૪૬. લોકબોલીની છાપ.
૪૭. ઉમાશંકર જોશીનું ‘છિન્ન—ભિન્ન’ નિમિત્તે પ્રથમ પ્રયાસ.
૪૮. સુરેશ જોશીથી ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યનો શુભારંભ.
૪૯. સુરેશ જોશી પછી સિદ્ધ થતું આવતું સાહિત્યિક—સ્વરૂપ.

૫૦ સુરેશ જોશી, ગુલામ મોહમ્મદ શેખ, નલિન રાવળ, હસમુખ પાઠક, લાભશંકર ઠાકર, મનહર મોદી, ચિનુ મોદી, ચન્દ્રકાન્ત શેઠ, ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, રમેશ પારેખ, પ્રિયકાન્ત મણિયાર, સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર, વિપિન પરીખ, પન્ના નાયક, સરૂપ ધ્રુવ, જયદેશ શુક્લ, સંજુ વાળા— વગેરે જેવા કવિઓનું ગદ્યકાવ્ય સ્વરૂપમાં સાતત્યપૂર્વક સર્જન.

આમ, ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપ અને ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યમાંથી પસાર થતા ઉપર્યુક્ત વ્યવર્તક લક્ષણો જડી આવે છે. ગુજરાતી ભાષાના વિશિષ્ટ દસ કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યોમાંથી પણ પસાર થવાનું બન્યું. જે ગુજરાતી સાહિત્યનું એક ઉજ્જવળ પ્રકરણ બનીને ઊભરી આવે છે. આગળના પ્રકરણના આધારે અહીં ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યોના કેટલાંક નિરીક્ષણો પર આવીએ.

ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપ વિશે એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે તે અન્ય સાહિત્યસ્વરૂપોની જેમ જ પરદેશી સાહિત્ય—સ્વરૂપ છે. ગદ્યકાવ્ય જેવા ક્રાંતિકારી સ્વરૂપના સર્જનનો શ્રેય ફ્રાન્સ ભાષાને ફાળે જાય છે, એનું કારણ ફ્રેન્ચ ભાષાનું અતિ યુસ્ત એવું છંદબંધારણ હતું. ગદ્યકાવ્યનું સ્વરૂપ ભલે આપણે પરદેશી ભાષા પાસેથી લીધું હોય, પણ ગુજરાતી કવિઓએ એમાં પ્રાણ તો પોતાના જ પૂર્યા છે. પરદેશી ભાષામાંથી આયાત થયેલ આ સ્વરૂપ આધુનિકયુગમાં ટકાઉપણું ધારણ કરે છે. કવિની છિન્ન—ભિન્ન અવસ્થાની અભિવ્યક્તિ માટે આ સ્વરૂપ વરદાનરૂપ સાબિત થાય છે. કાવ્યના હમણાં સુધીના બધા વળગણોને ફગાવીને નવો ચીલો ચીતરતું આ સ્વરૂપ ગુજરાતી ભાષાની એક નવી દિશા ખોલી આપે છે. ગુજરાતી ભાષાની શક્યતાને તાગવાનું કામ આ સાહિત્યસ્વરૂપ કરે છે. ગદ્યકાવ્યમાં છંદ નથી એટલે એનું સર્જન સરળ છે એવી માન્યતા બહુ ઝાઝો સમય ટકી શકતી નથી, આ સ્વરૂપ કવિ પાસે વિશેષ કાબેલિયત—પ્રતિભાની અપેક્ષા રાખે છે. આમ, આજે ગદ્યકાવ્ય પરદેશી સ્વરૂપ ન લાગતા ગુજરાતી રંગે રંગાઈ ગયું લાગે છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યના અવતરણની સાથે જ એક નવા યુગની શરૂઆત થાય છે. અન્ય ભાષામાં ગદ્યકાવ્યના અવતરણમાં અનુવાદ—પ્રક્રિયાની ભૂમિકા મહત્વની રહે છે, એવી જ રીતે ગુજરાતી ભાષામાં પણ ગદ્યકાવ્યના અવતરણમાં અનુવાદ—પ્રક્રિયા ખૂબ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. સુરેશ જોષી અનુવાદ કરતાં કરતાં જ ગદ્યકાવ્ય સુધી પહોંચે છે એ સર્વવિદિત છે. અનુવાદ—પ્રક્રિયા ઉપરાંત પાશ્ચાત્ય સાહિત્યનો વ્યાપક અભ્યાસ અને પરિશીલન, આધુનિક સંવેદનાનો વધતો જતો વ્યાપ, સર્જકની અભિવ્યક્તિની આંતરિક જરૂરિયાત — વગેરેને પણ એટલા જ મહત્વના ગણવામાં આવે છે.

ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્યકાવ્યનો આરંભ સુરેશ જોષીથી થાય છે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પરદેશી ભાષાના કાવ્યોનો અનુવાદ અને સામયિકોની સંપાદનપ્રવૃત્તિ—એમને ગદ્યકાવ્ય સુધી લઈ જાય છે. સુરેશ જોષીને એમની આધુનિક સંવેદનાની અભિવ્યક્તિ માટે ગદ્યકાવ્યનું સ્વરૂપ વિશેષ ઉપકારક લાગે છે. સુરેશ જોષીનાં ગદ્યકાવ્યોમાં અસ્તિત્વવાદના ભણકારા વિશેષ સંભળાય છે. ઈશ્વરના ઉપહાસથી માંડીને રૂઢીઓનો વિદ્રોહ, સ્ત્રી—પુરુષના સબંધોની નવીન વ્યાખ્યા, પ્રકૃતિને જુદી રીતે જોવાની દૃષ્ટિ — વગેરે સુરેશ જોષીનાં ગદ્યકાવ્યોની વિશેષતા રહી. ‘તું ક્યાં સ્વર્ગની આશાએ / હજી સોમવારના પ્રતની કથા વાંચતી બેઠી છે.’ કહીને ઈશ્વરનો ઉપહાસ પણ કરે છે. સુરેશ જોષીનાં ગદ્યકાવ્યોમાં પ્રણયવૈફલ્યની સંવેદનામાં પ્રયણથી માંડીને ફિલસૂફ—તત્ત્વચિંતન સુધી લટાર છે. એમની કવિતામાં અનુભવાતું કપોળકલ્પનાનું જગત આગવું સમીકરણ સાધે છે. સુરેશ જોષી ગુજરાતી ભાષાના એકલવીર પ્રયોગશીલ સર્જક તરીકે ઊભરી આવે છે. સુરેશ જોષીનાં ગદ્યકાવ્યોની આવી કેટલીક વિશેષતાઓને

નીચે મુજબ જોઈ શકાય છે. □ આધુનિક સંવેદનાનું પ્રસ્થાનબિંદુ. □ ઇશ્વરગત રૂઢીઓનો વિદ્રોહ. □ પ્રકૃતિ સાથેનો તૂટેલો પારંપરિક તંતુ. □ વિજ્ઞાન-ટેકનોલોજીના સંદર્ભમાં વિકસતું કપોળકલ્પિત જગત. □ નિષ્ફળ પ્રેમીના વેદનામય ઉદ્ગારો. □ માનવજીવનની સંઘર્ષમય ક્ષણો. □ સામુદ્રિક આવેગોમાં પ્રલયને આહ્વાન. □ કલ્પનજડિત અને અલંકારખચિત ભાષા. □ પ્રયોગ અને સાહસિકતા. □ કાવ્ય પ્રત્યેની સજાગતા અને સભાનતા.

ગુલામ મોહમ્મદ શેખનાં ગદ્યકાવ્યોમાં કલમનું પીંછીમાં રૂપાંતરણ થયું છે. કવિ સર્જન તો કવિતાનું કરે છે પણ કવિતાની સાથે સાથે એમાં ચિત્રો આપો આપ સર્જાય છે. ચિત્રકાર શેખ, કવિ શેખને ઉપકારક નીવડ્યા છે. કવિએ મૃત્યુ જેવા અમૂર્ત સ્વરૂપને મૂર્ત કરવાના પ્રયત્નો કર્યા છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં સામુદ્રિક આવેગો પણ વિશેષ ઝીલાયેલા મળી આવે. પ્રણય નિષ્ફળતા આ કવિ પ્રતિકાત્મક રીતે અભિવ્યક્ત કરે છે. આધુનિક જીવનશૈલી અને જેસલમેર સંદર્ભના એમનાં ગદ્યકાવ્યો ગુજરાતી ભાષાનું નોખું પરિણામ છે. ગુલામ મોહમ્મદ શેખનાં ગદ્યકાવ્યોમાં રમણીય કલ્પનોનું વાવાઝોડું છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થતાં કલ્પનોમાં મોહી પડાય છે. આમ ગુજરાતી ભાષામાં શુદ્ધ ગદ્યકાવ્ય આપનાર ગુલામ મોહમ્મદ શેખનું સ્થાન ગુજરાતી કવિતાજગતમાં અમીટ છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યોની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ નોંધીએ. □ ચિત્રકારની પીંછીથી રંગાયેલા કાવ્યો. □ અંધકાર-મૃત્યુની સૂક્ષ્મતા. □ સામુદ્રિક આવેગોમાં ખુલતું ભાવવિશ્વ. □ મનુષ્યજીવનની વિષમતા અને વેદના. □ સ્ટીલ લાઈફનાં કાવ્યોમાં શહેરીસંસ્કૃતિ. □ સ્ત્રી-પુરુષના સંબંધોની નવીન વ્યાખ્યા. □ શબ્દ, કવિ, કવિતા, સર્જનપ્રક્રિયા, ભાષાનું વિશિષ્ટ સંવેદન. □ રણપ્રદેશના પ્રાકૃતિક સ્થળોનું શબ્દચિત્ર. □ ગુજરાતી ભાષાનાં નમૂનેદાર કલ્પનો.

નલિન રાવળ ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યના ઇતિહાસમાં આરંભકાળના કવિ છે. પરિણામે એમની પાસેથી ગદ્યકાવ્યમાં સીમાચિહ્નરૂપ સર્જન પ્રાપ્ત થતું નથી, છતાં આરંભકાળના ગદ્યકાવ્યના કવિ હોવાને નાતે એમની નોંધ લેવી ઘણી જરૂરી છે. આરંભે નલિન રાવળનાં ગદ્યકાવ્યોમાં પ્રકૃતિપ્રેમ વિશેષ ઝીલાયેલ જોવા મળે છે. વસંત, પાનખર, સવાર, સાંજ, ઘરતી, અંધકાર વગેરેનાં પ્રાકૃતિક ચિત્રો પ્રાપ્ત થાય છે. નગરચેતના આધુનિક કવિની લાક્ષણિકતા રહે છે એમાં નલિન રાવળ પણ બાકાત રહી શકતા નથી. વૃદ્ધોની પીડા એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં વિશેષ છે. પ્રેમની અનુભૂતિ, શબ્દ, કાવ્ય વગેરે વિષયક ગદ્યકાવ્યોમાં નલિનની અલગ છાપ ઉપસતી અનુભવાય. નલિનની કાવ્યસૃષ્ટિમાં પંખીજગત એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહે છે. તો વળી, સિંહ અને સિંહણ જેવાં પ્રાણીઓમાં મનુષ્યની જ લાગણીઓ પ્રતિબિંબિત થયેલી માણી શકાય છે. કેટલાંક

વ્યક્તિવિશેષનાં કાવ્યોમાં પણ એમની કલમ પાસેથી ઉત્તમ સર્જન પ્રાપ્ત થાય છે. નલિન રાવળનાં ગદ્યકાવ્યોની લાક્ષણિકતાઓ આ મુજબની છે. □ આરંભકાળના મહત્વના કવિ. □ પ્રકૃતિનો આહ્લાદક ઉદ્ગાર. □ પ્રેમના વરસાદની વાસંતી ઝરમર. □ વૃદ્ધોની માર્મિક સંવેદના. □ સવાર-બપોર-સાંજના આહ્લાદક દેશ્યો. □ પ્રવાસકાવ્યોનો અનહદ આનંદ. □ નગરસંસ્કૃતિ. □ શબ્દ, કવિ અને કાવ્યનો મધમઘાટ. □ પંખીજગત અને પ્રાણીજગતનો પ્રતિકાત્મક વિનિયોગ. □ વ્યક્તિચિત્રોમાં પ્રગટતી સર્જકતાની વિશેષતા.

હસમુખ પાઠક પણ ગદ્યકાવ્યમાં આરંભકાળના કવિ હોવાના નાતે એનું પ્રદાન મૂલ્યવાન બને છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં પ્રકૃતિ સાથે માનવીય સંવેદના જોડાય છે. ‘નિષ્ફળ વૃષ્ટિ’માં પ્રકૃતિની સાથે જોડાયેલ માનવીની કર્મસિદ્ધિ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. હસમુખ પાઠક સામાજિક નિસબતના કવિ રહ્યા છે. સમાજના અનેક બનાવો એમનાં ગદ્યકાવ્યોના વિષય બને છે. ‘કોઈને કઈ પૂછવું છે ?’ થી માંડીને ‘આ આયનામા’ ગદ્યકાવ્યોમાં એમની સામાજિક નિસબત પામી શકાય છે. હસમુખ પાઠક કૃત ‘અંતઘડીએ અજામિલ’ માત્ર એમનું જ નહીં ગુજરાતી સાહિત્યનું મૂલ્યવાન ગદ્યકાવ્ય બન્યું છે. બોલચાલની ભાષા સુધી વિસ્તરેલા આ ગદ્યકાવ્યમાં અંધકારથી પ્રકાશ તરફની ગતિનો નિર્દેશ પામી શકાય છે. માતૃસંવેદના પણ હસમુખ પાઠકનાં ગદ્યકાવ્યનો વિશેષ રહ્યો છે. માતાને ગુરુના સ્થાને મૂકી કેટલીક સંવેદનાની અભિવ્યક્તિ કરે છે. આ કવિ જ્યારે ગદ્યકાવ્યની રચના કરે છે ત્યારે એની રચનાપ્રક્રિયામાં કૌંસનો વારંવાર ઉપયોગ કરે છે. હસમુખ પાઠકનાં ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થતાં કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ નોંધીએ. □ પ્રકૃતિની સાથે જ માનવીય સંવેદનાનો સેતુ. □ માણસજાતની ભલાઈ સાથે સામાજિક નિસબત. □ પુરાકથાનો આધુનિક સંદર્ભમાં વિનિયોગ. □ માતૃપ્રેમના દ્વારેથી પરમાત્મા સુધીની યાત્રા. □ ચિંતનાત્મક કાવ્યોની આહ્લાદક દુનિયા. □ રચનાપ્રયુક્તિના કેટલાંક નવીન પ્રયોગો. □ અલંકારોનું સપ્રમાણ આયોજન. □ પ્રતીક-કલ્પનની આહ્લાદક સૃષ્ટિ.

લા.ઠા. ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યનો એક વિલક્ષણ અને પ્રયોગવીર સર્જક-કવિ છે. લાભશંકર ઠાકરનો ‘તડકો’ આખી ગુજરાતી કવિતાને પ્રકાશ આપે છે. પ્રકૃતિ સાથેનો એમનો નાતો ગદ્યકાવ્યમાં આધુનિક સંવેદન લઈ આવે છે. નગરસંસ્કૃતિની સંવેદના તો સ્વાભાવિક રીતે જ આ કવિના ગદ્યકાવ્યમાં પ્રવેશે છે. આધુનિક નગરજીવનમાં જીવાતાં માણસની નિયતિ અહીં આલેખાઈ છે. ‘માણસની વાત’માં મનુષ્ય-જીવનનો સંઘર્ષ ચીંધાયો છે. લાભશંકર એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં સતત વિકસતા રહેલા કવિ છે. લા.ઠા. ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યમાં ભાષા પાસે જે કામ કરાવી શક્યા છે એવું કામ ભાગ્યે જ બીજા

કોઈ કવિ કરાવી શક્યા હશે. શબ્દ, કાવ્ય, સર્જનપ્રક્રિયા, ભાષા – વગેરે જેવા વિષયોમાં કવિની ચિંતનશીલ મનોવૃત્તિનો પણ પરિચય મળી રહે છે. આમ સર્વ રીતે લાભશંકર ઠાકરનાં ગદ્યકાવ્યોની કેટલીક વિશેષતા નોંધવી હોય તો આ નોંધી શકીએ. □ પ્રકૃતિનું આધુનિક સંવેદન. □ માણસના સામ્પ્રત જીવનનો સંઘર્ષ. □ પરંપરાથી પ્રયોગશીલતા સુધીની રોમાંચક સફર. □ આધુનિકતાના વિવિધ આયામોની અભિવ્યક્તિ. □ અભિવ્યક્તિની નવી દિશા. □ શહેરીસંસ્કૃતિની ભયાનક દશા. □ સર્જનપ્રક્રિયાની અટપટી રમત. □ શબ્દ અને ભાષા સાથે તોડફોડ. □ ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યનો બુલંદ અવાજ. □ પ્રતીક, કલ્પન, અલંકાર વગેરેથી અલગ પડતો કવિ.

રમેશ પારેખનાં ગદ્યકાવ્યોનું વિવેચન ઓછું થયું હોવાના કારણે, ગદ્યકાવ્યના કવિ રમેશ પારેખને અન્યાય થયો છે એ ભાવ જાગે છે. ગદ્યકાવ્યનો એક આગવો મિજાજ ધરાવતા રમેશ પારેખનાં ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થવું એક સુખદ અનુભવ રહ્યો છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં સૌરાષ્ટ્રની લોકબોલીની છાંટ તો છે જ, સાથે સાથે રજૂઆતની એમની શૈલી આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહે છે. ‘ભગવાનનો ભાગ’ જેવા ગદ્યકાવ્યમાં તો વળી આપણી બાળવયની કલ્પનામય સૃષ્ટિમાં વિહાર કરાવી જાય અને અંતે આજનો સંદર્ભ જોડી ગંભીરતા તરફ પણ દોરી જાય. માનવીય સંવેદના સતત એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં ઘબકતી જોવા મળે છે. ‘આલાબાપુ’ વિષયક એમની શ્રેણીમાં જેટલો મનુષ્યજીવનનો વ્યંગ્ય છે એટલી જ મનુષ્યની દંભીવૃત્તિને ઊઘાડી પાડે છે. લયનો કામાતુર રાજવી રમેશ પારેખ ગદ્યકાવ્યમાં પણ આગવો ગદ્યલય પ્રયોજી શકે છે. ‘કમલાયણ’માં કવિ તળપદી ભાષામાં સર્જનપ્રક્રિયાની સંવેદનાને અભિવ્યક્ત કરે છે. રમેશ પારેખનાં ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થતાં આવાં લક્ષણો હાથ લાગે છે. □ ગીત, ગઝલ જેટલું જ ગદ્યકાવ્યનું સમૃદ્ધ સર્જન. □ માનવીય સંવેદનાની ઊંડી તપાસ. □ સમાજની વાસ્તવિક સ્થિતિનું ચિત્ર. □ સર્જનપ્રક્રિયાની વિવિધ સંવેદના. □ રોમાંચક અને આહ્લાદક વિષયસૃષ્ટિ. □ ‘આલાબાયર’ની નૂતન શ્રેણી. □ ચોટદાર અભિવ્યક્તિ. □ બોલચાલની ભાષા સુધીનો વિસ્તાર. □ આકર્ષક લયહિલ્લોળ. □ કલ્પનો ગુજરાતી ભાષાની આવગી મૂડી.

સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર મહેતા પાસે માનવીય સંવેદનાને ઝીલવાની આગવી પ્રતિભા છે. સિતાંશુને પોતાની સંવેદનાને અભિવ્યક્ત કરવા માટે પુરાકથા કોઈક ને કોઈક રીતે ઉપયોગી નીવડે છે. સિતાંશુ એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં મૃત્યુને વારંવાર વિષય બનાવે છે. ‘યમદૂત’, ‘મૃત્યુ એક સર્રિયલ અનુભવ’ વગેરેમાં મૃત્યુના સંવેદન દ્વારા ખુલતું ભાવવિશ્વ આપણને આકર્ષે છે. મૃત્યુસંવેદનામાં કવિએ જે બાળવાર્તાનો લય પ્રયોજ્યો તે એમની આગવી સિદ્ધિ છે. કવિની નગરકાવ્યોની અભિવ્યક્તિ બેનમૂન છે.

નગરજીવનની ભૌતિક સુખસગવડો પ્રત્યેની આંધળી દોટ, નગરના દોડધામભર્યા જીવનમાંથી પ્રકૃતિનો વિચ્છેદ – વગેરે સંવેદનોથી એમનાં નગર વિષયક ગદ્યકાવ્યો ભર્યાભર્યા છે. કટાક્ષ અને વિડંબના પણ આ કવિના ગદ્યકાવ્યની આગવી મૂડી છે. ‘મગન કાવ્યો’ સિતાંશુની ગુજરાતી ગદ્યકાવ્યને અર્પેલી અણમૂલ ભેટ સમાન છે. ભાષા સાથેનો કવિનો જે નાતો છે તેના કારણે એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં એક અનેરી સુગંધ પ્રસરી ગઈ છે. આવા સમૃદ્ધ કવિનાં ગદ્યકાવ્યોની લાક્ષણિકતાઓ આ મુજબ રહી છે. □ સર્ચિયાલિઝમની આગવી ઓળખ અપાવતી સંવેદના. □ બાળવાર્તાનો મોહક લય. □ નગરજીવનમાં મનુષ્યની ત્રસ્ત જીવનશૈલી. □ મનુષ્યનો પ્રકૃતિ સાથેનો વિચ્છેદ. □ ભારતીય અને પાશ્ચાત્ય પુરાકથાનો વિનિયોગ. □ નવા-નવા સીમાસ્તંભો. □ કટાક્ષ અને વિડંબના દ્વારા વિદ્રોહ. □ સાહિત્યજગતની ઉડાડેલી ઠેકડી. □ ભાષા, સર્જનપ્રક્રિયા, કાવ્યની વિવિધ સંવેદના. □ પ્રતીક, કલ્પન, શબ્દયોજના, લય – વગેરેમાં પોતીકી છાપ.

ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા આધુનિક ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યના એક મહત્વના કવિ છે. આરંભે સામુદ્રિક આવેગો એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં વિશેષ જોવા મળે છે. દરિયા સાથે થતો ‘ટેલિફોનિક ટોક’ આકર્ષક છે. આ ઉપરાંત ‘ખાડીના છીછરવાં પાણી’માં પણ દરિયા સાથે માનવપ્રકૃતિને જોડી દે છે. જેમ સામુદ્રિક આવેગો એમનાં ગદ્યકાવ્યોની વિશેષતા છે એવી જ રીતે મુંબઈનું આલેખન પણ ટોપીવાળાનાં ગદ્યકાવ્યોની વિશેષતા સિદ્ધ થાય છે. મુંબઈના અલગ-અલગ સ્ટેશનની સંવેદના હોઈ કે પછી ચર્ચગેટ – વગેરેમાં શહેરીજીવનની ગતિથી દોડતું જીવન અને ગૂંગળામણ અભિવ્યક્ત થયા છે. સ્થળ સંવેદન ટોપીવાળાના ગદ્યકાવ્યની આગવી વિશેષતા છે. અમદાવાદ, મુંબઈ, મહાબલિપુરમ્, જેસલમેર જેવા સ્થળોને કવિએ વિશેષ આકર્ષક રીતે વ્યક્ત કરે છે. ‘બ્લેક ફોરેસ્ટ’ જેવા કાવ્યસંગ્રહમાં જર્મન-ફ્રાન્સના પ્રવાસ દરમિયાન લખાયેલાં ગદ્યકાવ્યો છે. બર્લિનમાં થયેલ અસંખ્ય માનવીઓનો ગૂંગળાવીને થયેલ હત્યાકાંડ ‘રાખનાં વાદળ’માં કરુણ ચિત્ર સાથે આલેખાય છે. આ ગદ્યકાવ્ય આપણા ચિત્તને હલબલાવી મૂકે છે. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાનાં ગદ્યકાવ્યોની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ નોંધીએ. □ સામુદ્રિક આવેગો. □ મહાનગરની સંવેદના. □ સ્થળસંવેદન કવિની આગવી ઓળખ. □ પ્રવાસ નિમિત્તે લખાયેલ કાવ્યોની આગવી સુગંધ. □ વિશ્વયુદ્ધની પરિસ્થિતિના સંદર્ભમાં માનવહત્યાકાંડનું કરુણ ચિત્ર. □ પાશ્ચાત્ય પુરાકથાનો વિનિયોગ. □ અભિવ્યક્તિની વિશિષ્ટ શૈલી. □ પ્રતીક, કલ્પન, અલંકારની આગવી સૃષ્ટિ. □ ભાષાની બદલાતી ભંગિઓ.

વિપિન પરીખ ગુજરાતી સાહિત્યના ગદ્યકાવ્યમાં એક સીમાચિહ્ન રૂપે ઊભેલાં જોવા મળે છે. એમનાં ગદ્યકાવ્યો જેટલા સાફ—સુથરા છે એટલા બીજા કવિઓના નથી. નગરજીવનની વિષમતા તો બરાબર ઊપસી આવી જ છે. એમાં મુંબઈ જેવા મહાનગરમાં રહેવાને કારણે કેવું યાંત્રિક જીવન જીવવું પડે છે એની લાચારી પણ છે. મુંબઈમાં ફ્લેટ ન મળવાને કારણે કોઈ આપઘાત કરે છે ત્યારે કવિ પણ મૌન રહી જાય છે. આવા વ્યસ્ત જીવનમાં કવિને ઈશ્વર સુધી જવાનો સમય ન હોવાથી કવિ ઈશ્વરને મુંબઈ આવવાનું આમંત્રણ આપે છે. નગરસંવેદનાની જેમ જ પ્રેમની અભિવ્યક્તિ — ખાસ તો પ્રણય વૈફલ્યની અનુભૂતિ આ કવિ પાસે વિશેષ પ્રાપ્ત થાય છે. સામાજિક નિસબતના આ કવિનાં ગદ્યકાવ્યોનો વિષય મારો—તમારો એમ બધાનો છે. એટલે જ એમના સમગ્ર કાવ્યગ્રંથનું શીર્ષક ‘મારી, તમારી, આપણી વાત...’ છે. આ કવિના ગદ્યકાવ્યો સંદર્ભે એટલું તો ચોક્કસ કહી શકીએ કે એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં આવતો વળાંક કેવો હશે એની કલ્પના કવિ સિવાય કોઈ કરી શકે નહીં. સરળતા છતાં આરપાર વીંધી નાખવાની શક્તિ એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં જે છે, એ અકલ્પનીય છે. ગુજરાતી ભાષાના સમૃદ્ધ અને પ્રથમ હરોળના કવિ વિપિન પરીખનાં ગદ્યકાવ્યોની વિશેષતા નોંધીએ. □ ગુજરાતી ભાષાનો બુલંદ અવાજ. □ નગરસંસ્કૃતિમાં ગળાડૂબ જીવનની અભિવ્યક્તિ. □ સમાજાભિમુખતા. □ માણસમાં વ્યાપક રીતે ફેલાયેલી સંવેદનશૂન્યતા. □ સમાજનું વરવું ચિત્ર. □ બાળક, માતા, વૃદ્ધની આગવી સંવેદના. □ શહેરીજીવનની વ્યસ્ત જિંદગીમાં ઈશ્વરનું આહ્વાન. □ પ્રેમવિચ્છેદના ઉઝરડા. □ સામાન્ય લાગતા વિષયને ગંભીર બનાવવાની આવડત. □ વીંછીના ડંખ જેવી ભાષા.

પન્ના નાયક ગુજરાતી ભાષાની આગવી ઓળખ પામેલા કવયિત્રી છે. પોતાની જાત સાથે સંઘર્ષ અનુભવતા કવયિત્રીનાં ગદ્યકાવ્યોમાં વિષાદ, શૂન્યતા, એકલતાનો પાર નથી. અલાયદા એવા ઓરડામાં પણ ભરચર શૂન્યતાનો ભાર અનુભવે છે. આ વિષાદના ભાવમાંથી કવયિત્રીમાં મૃત્યુનો ભાવ જન્મે છે. એવું નથી કે પન્ના નાયકનાં ગદ્યકાવ્યોમાં નર્યો શૂન્યાવકાશ જ છે, પરંતુ પ્રિયપાત્રનાં સ્મરણોની ભીની ભીનાશ પણ એટલી જ છે. પન્ના નાયક એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં સ્ત્રીસમસ્યાને વાચા આપે છે. લગ્ન પછીની સ્ત્રીની દશા અને દિશા કેવી છે એનો પરિચય એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં જોવા મળે છે. પરદેશમાં અત્યંત ભૌતિક સમૃદ્ધિ વચ્ચે પણ માણસ ‘પોતાના’ માટે કેવા વલખા મારવા પડે છે એનું ડાયસ્પોરિક સંવેદન બરાબર પામી શકાય છે. પરદેશમાં ડગલે ને પગલે પોતે પરદેશી છે એવી પ્રતીતિ થતી રહે છે. એમને જીવનમાં ટકાવી રાખનાર તો છે શબ્દ અને કવિતા. કવયિત્રીની આવી કાવ્યશ્રદ્ધા એમનાં ગદ્યકાવ્યોનું જમા પાસું છે. આવા ગુજરાતી ભાષાના એક અ—નોખા કવયિત્રીનાં ગદ્યકાવ્યો વિશે આવી નોંધ લઈ શકીએ. □ ભૌતિકસમૃદ્ધિ વચ્ચે શૂન્યતા અને એકલતાની પીડા. □ પ્રેમ માટેના વલખા.

□ સ્ત્રીસંઘર્ષની અનુભૂતિ. □ લગ્નજીવનની વિષમ સ્થિતિનું વર્ણન. □ ડાયસ્પોરા સંવેદનામાં વતન વિચ્છેદની પીડા. □ પરદેશમાં રહીને થયેલી ઉપેક્ષાનું સંવેદન. □ માતા પ્રત્યેનો ઊંડો પ્રેમ. □ મૃત્યુનું વ્યાપક સંવેદન. □ ભાષાની યોગ્ય માવજત.

આમ, આધુનિક ગુજરાતી સાહિત્યના આરંભકાળે ગુજરાતી ભાષાને એક નવા સાહિત્યસ્વરૂપની ભેટ મળે છે. ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્યકાવ્ય આજે એક મોટી સફર ખેડીને ઊભું છે. આરંભથી માંડીને આજ સુધી અનેક કવિઓ ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપ પ્રત્યે આકર્ષાયા છે. એક નોંધ એ પણ લઈ લઈએ કે કેટલાક કવિઓ એવા છે જેમણે ગદ્યકાવ્યો સિવાય કશું જ લખ્યું નથી. ગુલામ મોહમ્મદ શેખ અને વિપિન પરીખ આવા કવિઓ છે. જ્યારે બીજા કવિઓ એવા છે જેમણે અન્ય કાવ્યસ્વરૂપની સાથેસાથે ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપની સાધના કરી છે. ગુજરાતી ભાષાનાં ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થયા પછી એટલું ચોક્કસ કહી શકાય કે આજે આ સ્વરૂપના સર્જનના સંદર્ભમાં ચિંતા કરવાની જરૂર જણાતી નથી, હા એના અતિરેકની અવશ્ય ચિંતા કરવા જેવી છે. ઇંદ નથી એટલા વિચાર માત્રથી કેટલાક કુ-કવિઓ કવિપદના લાલચે આ સ્વરૂપમાં સર્જન પ્રવૃત્ત થયા, પણ તેઓ બહુ ઝાઝું ફાવ્યા નથી. આમ પણ કોઈપણ સાહિત્યસ્વરૂપ હોય આખરે એનું સાધ્ય તો કાવ્યતત્ત્વ જ છે. એટલે ગદ્યકાવ્યમાં જેટલું મહત્ત્વનું ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપનું છે એટલું જ મહત્ત્વ એમાં પ્રગટતા કાવ્યતત્ત્વનું પણ છે. અહીં દસ કવિઓના ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થયા પછી એટલું કહી શકાય છે કે ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્યકાવ્યના સર્જનમાં કવિઓની સાધનાનું સુપરિણામ ચોક્કસપણે પ્રાપ્ત થઈ શક્યું છે. આજે ગુજરાતી ભાષા પાસે અનેક ઉત્તમ ગદ્યકાવ્યના કવિઓ છે.

ગુજરાતી ભાષાના દસ વિશિષ્ટ કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યોની ચર્ચા કરતી વખતે ઘણી વખત એવો અનુભવ થશે કે ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપની ચર્ચા ગૌણ અને કાવ્યતત્ત્વની ચર્ચા વિશેષ થઈ છે. એનું કારણ છે કે ગદ્યકાવ્ય તો માત્ર બાહ્ય સ્વરૂપ જ છે, જ્યારે એમાં પ્રગટતું કાવ્યતત્ત્વ જ એને ગદ્યકાવ્ય બનાવે છે. પરિણામે કાવ્યતત્ત્વની ચર્ચા વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવતી હોવાના કારણે મુખ્યત્વે એમનાં ગદ્યકાવ્યોમાં પ્રગટ કાવ્યતત્ત્વની ચર્ચા જ મુખ્ય રહી છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યોનું આ સર્જન ગુજરાતી ભાષાની અનેકવિધ શક્યતાને પણ તાગે છે. ગુજરાતી ભાષાએ ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપને એટલું બધું પોતાનું કરી લે છે કે ગદ્યકાવ્યનું સ્વરૂપ પરભાષાનું હોવા છતાં આજે એ પરાયું લાગતું નથી, પોતીકાપણાની જ છાપ ઊપસી આવે છે. ગુજરાતી કવિતામાં ગદ્યનો આ ક્રાન્તિકારી પ્રવેશ ઉપકારક નીવડે છે.

ગદ્યકાવ્યના સ્વરૂપની ચર્ચા હોય કે પછી ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યની ગતિવિધિની ચર્ચા હોય – કેટલાક નિરીક્ષણો નોંધવાનું બન્યું છે. આ સંશોધન નિમિત્તે દસ વિશિષ્ટ કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યોની ચર્ચા કરવાનું પણ નિમિત્ત ઊભું થયું. મારા આ સંશોધનને સંપૂર્ણ માનવાની જરૂર નથી, સમયના અલગ-અલગ સ્તરે એમાં ફેરફારને શક્યતા હોય છે. સમયનું બિંદુ બદલાતા આ સંશોધનમાં કેટલીક નવી શક્યતા પણ ઊભી થશે. બીજું એ પણ નોંધવું જરૂરી છે કે અહીં કુલ દસ કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યોમાંથી પસાર થવાનું બન્યું છે. આ દસ કવિઓનાં બધા જ ગદ્યકાવ્યોની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરી છે છતાં પસંદ કરેલા બધાં જ કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યો વિશે સ્વતંત્ર સંશોધન પણ થઈ શકે એટલાં સમૃદ્ધ છે. એટલે અહીં પસંદ કરાયેલા દસ કવિઓનાં ગદ્યકાવ્યોમાં પ્રગટ થતા વિશેષો નોંધવાનો ઉપક્રમ હતો. આથી મારા આ સંશોધનને અંતિમ ગણવાને બદલે એક તબક્કો ગણાવું છું.

ગદ્યકાવ્યએ ગુજરાતી સાહિત્યમાં એક અ-નોખી ઓળખ ઊભી કરી લીધી છે. ગુજરાતી ભાષાના વિશિષ્ટ કવિઓની સર્ગશક્તિનો વિશિષ્ટ પરિચય ગદ્યકાવ્ય કરાવે છે. ગુજરાતી ગદ્યકાવ્ય આધુનિક યુગમાં ઊંચ ગુણવત્તાવાળું સાહિત્ય આપણી સામે પીરસે છે. કાવ્યસિદ્ધિ અર્થે ગદ્યની ઉપાસના-સાધનાથી ગુજરાતી કવિતા સતત નવું રૂપ ધારણ કરતી લાગે છે. સ્વાતંત્ર્યોત્તરકાળના એક સાહિત્યસ્વરૂપ તરીકે ગદ્યકાવ્યએ સતત પોતાના અલગ-અલગ મિજાજ પ્રગટ કર્યા છે. સુરેશ જોષીથી માંડીને અનેક કવિઓને હાથે ખેડાયેલું અને સમૃદ્ધ થયેલું ગદ્યકાવ્યનું સ્વરૂપ ગુજરાતી કવિતાજગત માટે નિશ્ચિતરૂપે એક વળાંક છે.

સંદર્ભગ્રંથો

- કાવ્યાલંકારસૂત્રવૃત્તિ- વામન - સં : ડૉ. અજિત ઠાકોર, પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, જુલાઈ ૨૦૦૧
- બૃહત્ પિંગલ -રા. વિ. પાઠક, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ- મુંબઈ, સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૫
- અર્વાચીન ગુજરાતી ગદ્યનો વિકાસ, જોસેફ પરમાર, પ્રકાશક : પોતે, આવૃત્તિ ૧૯૮૭,
- કાવ્યાદર્શ- સં : જાગૃતિ પરમાર, સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર, અમદાવાદ, ૧૯૯૪-૯૫
- શબ્દકલ્પદ્રુમઃ, તૃતીયો ભાગઃ, ચૌખમ્બા પ્રકાશન - વારાણસી, આવૃત્તિ - 1961,
- સાહિત્યદર્પણ, 'લક્ષ્મી' ટીકોપેતઃ, ચૌખમ્બા પ્રકાશન - વારાણસી, આવૃત્તિ - 1967
- કા. શા. , વાગ્મદ્, ચૌખમ્બા પ્રકાશન - વારાણસી
- અગ્નિમહાપુરાણમ્ (The Agni Mahapurānam - Text and English Translation by M. N. Dutt) Published by - EASTERN BOOK LINKERS , Delhi, First Edition 2006,
- સંસ્કૃત-હિન્દી કોશ, વામન શિવરામ આપ્ટે, ભારતીય વિદ્યા પ્રકાશન દિલ્લી- વારાણસી, પુનઃમુદ્રણ 2003
- સાહિત્યિક પારિભાષિક શબ્દ કોશ, પ્રો. મહેન્દ્ર ચતુર્વેદી-પ્રો. તારક નાથ બાલી, બુક્સ ઇ'ન બુક્સ પ્રકાશન-દિલ્લી, સંસ્કરણ - અગસ્ત 2006
- કાવ્યશાસ્ત્ર - યુગ ઓર પ્રવૃત્તિયાં, શ્રી કૈલાશ નારાયણ અવસ્થી, અભિલાષા પ્રકાશન કાનપુર, પ્રથમ સંસ્કરણ -1978
- નર્મકોશ - કોશકાર કવિ નર્મદાશંકર લાલશંકર , સં. - રમેશ શુક્લ , કવિ નર્મદ યુગાવર્ત ટ્રસ્ટ - સૂરત , ૧૯૯૮
- સાર્થ ગૂજરાતી જોડણીકોશ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, પુરવણી સહિતનું આઠમું પુનર્મુદ્રણ, ઓક્ટોબર-૨૦૦૮

- ભગવદ્ગોમંડલ, પ્રવીણ પ્રકાશન, પુનઃમુદ્રણ ૧૯૮૬
- ગુજરાતી વિશ્વકોશ, ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ, ૧૯૯૮
- આધુનિક સાહિત્યસંજ્ઞાકોશ, સંપાદકો— ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પરેશ નાયક, હર્ષવદન ત્રિવેદી; ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ; પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૬
- ગદ્યકાવ્ય, સં. – ધીરુ પરીખ, કવિલોક ટ્રસ્ટ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૫
- A Glossary of Literary Terms, M. H. Abrams, Seventh edition, Earl of peek
- New 7th Edition Oxford Advanced Learner's Dictionary
- ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, VOLUME 22, WILLIAM BENTON- PUBLISHER-1967
- શૈલી અને સ્વરૂપ, ઉમાંશંકર જોશી, ગૂર્જર પ્રકાશન, પુનર્મુદ્રણ જુલાઈ – ૧૯૯૪
- શબ્દકલ્પદ્રુમઃ, તૃતીયો ભાગઃ, ચૌખમ્બા પ્રકાશન – વારાણસી, આવૃત્તિ – 1961
- સામાન્ય જીવ રસાયણશાસ્ત્ર અને પ્રાણી દેહધર્મવિદ્યા, ડૉ. મ.શિ. દુબળે અને ડૉ. નિ. જ. ચિનાર્ય, યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૭૪
- જનાન્તિકે, સુરેશ જોષી, પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, બીજી આવૃત્તિ ૧૯૯૭
- ગુજરાતી સાહિત્યકોશ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, પ્રથમ આવૃત્તિ—૧૯૯૬
- ‘સાહિત્યવિવેચન’, આત્મારામ એન્ડ સંસ પ્રકાશન દિલ્લી, સંસ્કરણ—૧૯૯૭
- ‘Encyclopedia of English Literature’, Bashumitra Ghose, Anmol
 - Publication Pvt. Lmted New Delhi, First Published-2006
- ‘રાનેરી’, મણિલાલ દેસાઈ, કવિલોક ટ્રસ્ટ—મુંબઈ, આવૃત્તિ—૧૯૬૮
- ‘અમર ગઝલો’, આર.આર.શેઠ પ્રકાશન, પુનર્મુદ્રણ (ઑક્ટો) – ૨૦૦૯
- ‘ગુજરાતી સૉનેટ’, પાર્શ્વ પ્રકાશન, બીજી આવૃત્તિ—૨૦૦૪

- ‘વીસમી સદીની કાવ્યમુદ્રા’, ગુર્જર પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ—૨૦૦૭
- ‘અછાંદસમીમાંસા’, પાર્શ્વ પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ—૨૦૦૬
- પ્રતિશબ્દ, ઉમાશંકર જોશી, ગૂર્જર પ્રકાશન,
- સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ : કવિતા, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ૨૦૦૫
- અથવા, ગુલામ મોહમ્મદ શેખ, બુટાલા પ્રકાશન, ૧૯૭૪
- કેટલાંક કાવ્યો : નલિન રાવળ, સં:સુરેશ દલાલ, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ૧૯૮૯
- સાયુજય, હસમુખ પાઠક, આર. આર. શેઠ પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ – જૂન ૧૯૭૨
- ખખડતી ખેંચે કવિતા કોણ ?, સં. ચંદ્રકાન્ત શેઠ, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ૨૦૦૫
- ઐ તત્ સત્, મનહર મોદી, રન્નાદે પ્રકાશન, ૧૯૮૯
- હસુમતી અને બીજા, મનહર મોદી, રન્નાદે પ્રકાશન, ૧૯૮૭
- આ નભ ઝૂક્યું, પ્રિયકાન્ત મણિયાર, નવભારત સાહિત્ય મંદિર, ૨૦૦૦
- છ અક્ષરનું નામ, પ્રવીણ પ્રકાશન—રાજકોટ, ૨૦૦૯
- કાળ સાચવે પગલાં, કવિ રમેશ પારેખ પરિવાર, ૨૦૦૯
- ઑડિસ્યુસનું હલેસુ, સિતાંશુ મહેતા, આર. આર. શેઠ પ્રકાશન, ૨૦૦૯
- જટાયુ, સિતાંશુ મહેતા, આર. આર. શેઠ પ્રકાશન, ૨૦૦૯
- વખાર, સિતાંશુ મહેતા, આર. આર. શેઠ પ્રકાશન, ૨૦૦૯
- પક્ષીતીર્થ (વિવૃત્ત), ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન, ૨૦૦૫
- આવાગમન, ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન, ૧૯૯૯
- પ્રાથમ્ય, જયદેવ શુક્લ, ચંદ્રમૌલિ પ્રકાશન, ૧૯૮૮
- નિર્વાણ, નીતિન મહેતા, ચંદ્રમૌલિ પ્રકાશન, ૧૯૮૮
- મારી, તમારી, આપણી વાત.., વિપિન પરીખ, ઇમેજ પબ્લિકેશન, પ્રથમ આવૃત્તિ—૨૦૦૩
- અંતર ગાંધાર, વોરા એન્ડ કંપની, ૧૯૮૧
- સૂર્યો જ સૂર્યો, સંસ્કૃતિરાણી દેસાઈ, રન્નાદે પ્રકાશન

- શબ્દના આકાશમાં કૂદકો, સંસ્કૃતિરાણી દેસાઈ, રન્નાદે પ્રકાશન, ૨૦૧૦
- વિદેશિની, ઇમેજ પબ્લિકેશન, પુનર્મુદ્રણ – ૨૦૦૪
- રંગઝરૂખે, પન્ના નાયક
- ડાયસ્પોરા અને પન્ના નાયકની કવિતા, શ્રી ના. દા. ઠા. મહિલા વિદ્યાપીઠ ૨૦૦૭
- બરડાનો ડુંગર, કૃતિ પ્રકાશન વિરમગામ, ૨૦૦૯
- પગરણ, નવભારત સાહિત્ય મંદિર, ૨૦૦૯
- કિન્તુ, ઇન્દુ પુવાર, રૂપાલી પ્રકાશન, ૧૯૭૪
- પાંડુ કાવ્યો અને ઇતર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, ૧૯૮૯
- અવાજનું અજવાળું, યોગેશ જોશી
- શ્રી પુરાંત જણસે, રંગદ્વાર પ્રકાશન, ૨૦૦૯
- સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ – ખંડ ૨ (નિબંધ), ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી
- સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ – ખંડ ૪ (કવિતા), ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ૨૦૦૫
- સુરેશ જોશીથી સુરેશ જોશી, પાર્શ્વ પ્રકાશન, બીજી આવૃત્તિ ૨૦૦૫
- સુરેશ જોશી (ગુજરાત ગ્રંથકાર શ્રેણી : ૪૩), ગૂર્જર પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ – ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૬
- સર્જકની અંતરકથા, સંપાદક : ઉમાશંકર જોષી, ગંગોત્રી પ્રકાશન – અમદાવાદ, ૧૯૮૪
- સન્ધાન, સં. સુમન શાહ
- શબ્દલોક, પ્રમોદકુમાર પટેલ, પ્રકાશક – પોતે, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૭
- ગ્રંથઘટન, ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન
- ઉદ્ગાર, નલિન રાવળ, દ્વિતીય આવૃત્તિ : જુલાઈ ૨૦૧૦
- અવકાશ, નલિન રાવળ, આર.આર.શેઠ, જૂન ૧૯૭૨
- લયલીન, નલિન રાવળ, આર.આર. શેઠ, સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૬
- આહ્લાદ, નલિન રાવળ, ૨૦૦૮
- મેરી ગો રાઉન્ડ, નલિન રાવળ, ગૂર્જર પ્રકાશન, જુલાઈ ૨૦૦૯

- આફ્રિકન સફારી કાવ્યો, નલિન રાવળ, ૨૦૦૯
- બહુસંવાદ, ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન
- સર્જકની અંતરકથા, સંપાદક – ઉમાશંકર જોષી, ગંગોત્રી પ્રકાશન – અમદાવાદ, ૧૯૮૪
- ચાર કવિઓ, પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રકાશક – પોતે
- જાગરણ પાછલી ખટઘડી, હસમુખ પાઠક,
- કાવ્યપ્રત્યક્ષ, રમણ સોની, ૧૯૭૬
- મારા નામને દરવાજે, લાભશંકર ઠાકર, રન્નાદે પ્રકાશન, દ્વિતીય આવૃત્તિ : મે ૧૯૯૬
- ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ, લાભશંકર ઠાકર, આર.આર. શેઠ પ્રકાશન, પુનર્મુદ્રણ ૧૯૯૫
- વહી જતી પાછળ રમ્યઘોષા, લાભશંકર ઠાકર, પાર્શ્વ પ્રકાશન, ચોથી આવૃત્તિ જુલાઈ ૨૦૦૧
- માણસની વાત, લાભશંકર ઠાકર
- અપરિચિત અ અપરિચિત બ , ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૯
- વિવક્ષા, ડૉ. દિલાવરસિંહ જાડેજા, વોરા એન્ડ કંપની, પ્રથમ આવૃત્તિ:જાન્યુઆરી ૧૯૭૩
- મારા નામને દરવાજે, લાભશંકર ઠાકર, રન્નાદે પ્રકાશન, દ્વિતીય આવૃત્તિ:મે ૧૯૯૬
- અવગાહન, રાજેન્દ્ર પટેલ, રન્નાદે પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૧૦
- લઘરો, લાભશંકર ઠાકર, આર.આર. શેઠ પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ : એપ્રિલ ૧૯૮૭
- ટોળાં અવાજ ઘોઘાટ, લાભશંકર ઠાકર
- સહવર્તિ/પરિવર્તી, ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન
- હથિયાર વગરનો ઘા, લાભશંકર ઠાકર, રન્નાદે પ્રકાશન
- વિતાન સુદ બીજ, પ્રવીણ પ્રકાશન – રાજકોટ, દ્વિતીય આવૃત્તિ ૧૯૫૫

- રમેશ પારેખ (પરિચય પુસ્તિકા), નીતિન વડગામા, પરિચય ટ્રસ્ટ – મુંબઈ, પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૬
- લે, તિમિરા સૂર્ય, પ્રવીણ પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૮૫
- કાળ સાચવે પગલાં, કવિશ્રી રમેશ પારેખ પરિવાર, પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૮
- ઓડિસ્યુસનું હલેસુ, આર. આર. આર. શેઠ પ્રકાશન, દ્વિતીય આવૃત્તિ ૨૦૦૮
- જટાયુ, સિતાંશુ મહેતા, આર.આર. શેઠ પ્રકાશન, ચોથી આવૃત્તિ ૨૦૦૮
- વખાર, સિતાંશુ મહેતા, આર.આર. શેઠ પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૮
- કાવ્યપદ, સુમન શાહ, પાર્શ્વ પ્રકાશન
- કામાખ્યા, ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન, ૨૦૧૦
- મારો આતમરામ, ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પાર્શ્વ પ્રકાશન, ૨૦૦૮
- અબ તો બાત ફેલ ગઈ, ઇમેજ પબ્લિકેશન – ૨૦૦૪

સામયિકસૂચિ

- પરબ, જુલાઈ – ૨૦૦૧
- એતદ્, ઓક્ટો–ડિસે ૧૯૮૭
- શબ્દસૃષ્ટિ, ઓક્ટોબર–નવેમ્બર : ૨૦૧૧
- પરબ, ફેબ્રુઆરી – ૧૯૮૦
- પરબ, નવેમ્બર–૧૯૮૮
- પરબ, ઓગસ્ટ – ૨૦૦૩
- પરબ, જુલાઈ – ૧૯૮૨
- સંસ્કૃતિ, ઓક્ટોબર–૧૯૫૬
- કવિલોક, જુલાઈ–ઓગષ્ટ ૨૦૦૦